

Anais do XV Seminário de Pesquisa da Estácio

ANO 2024

Estácio

XV Seminário de Pesquisa da Estácio

2024

ISSN 2316 – 4247

(versão eletrônica: <https://estacio.br/pesquisa/seminario-de-pesquisa>)

Realização:

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA

Apoio:

Universidade Estácio de Sá

REITOR

Flávio Murilo Oliveira Gouvêa

VICE-REITOR DE GRADUAÇÃO

Breno Schumacher Henrique

VICE-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Marcio Vicente da Costa Ramos

VICE-REITORA DE CULTURA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Ivana Rosa Barbosa Alves Rodrigues

VICE-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Marcos Antonio de Souza Lima

Pesquisa e Extensão

COORDENADOR INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Rafael da Silva Deslandes

COORDENADORA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO

Sandra Regina Freitas da Silva Morgado de Gois

XV Seminário de Pesquisa da Estácio 2024

SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO

Comissão Organizadora

Marcos Antonio de Souza Lima, Me.
(Coordenação)
Cleyson de Moraes Mello, Dr.
Fabio Ramoa Pires, Dr.
Jaciera de Sá Carvalho, Dra.
José Aires Trigo, Dr.
Karyne Castro da Silva, Dra.
Larissa Clare Pochmann da Silva, Dra.
Lucio de Souza Goncalves, Dr.
Luis Alexandre Estevão da Silva, Dr.

Luiz Antonio Da Silva Teixeira, Dr.
Marcus Brauer Gomes, Dr.
Maria Tereza Fonseca da Costa, Dra.
Natália de Andrade Rocha, Dra.
Rafael da Silva Deslandes, Me.
Rita de Cassia Pereira Lima, Dra.
Rodrigo Antonio Garcia, Me.
Sandra Regina F. da Silva Morgado de Gois, Dra.
Silvio Duarte Domingos, Dr.

Apoio Técnico-Administrativo

Valéria Goytacazes Coutinho

Colaboração

Alessandra Resende Batista Fraga
Beatriz Bernardo Moreira
Grace Maria Brasil Fontanet
Glauce Helena Cerqueira de Carvalho
Millena Silva Santos Melo

Seminário de Pesquisa da Estácio (15.: 2024 setembro: Rio de Janeiro, RJ)

Anais do XV Seminário de Pesquisa da Estácio, 21 de setembro de 2024, Rio de Janeiro [recurso eletrônico] / organizadores Marcos Antonio de Souza Lima... [et al.]. – Rio de Janeiro, UNESA, 2024.

Modo de acesso: <<https://estacio.br/pesquisa/seminario-de-pesquisa>>

ISSN: 2316-4247

1. Pesquisa - congressos e convenções. 2. Ciência. 3. Abordagem interdisciplinar do conhecimento. I. Lima, Marcos Antonio de Souza (org.). I. Título: Anais do XV Seminário de Pesquisa da Estácio.

CORPO EDITORIAL

Prof. Dr. Adriano Moura da Fonseca Pinto (Ciências Jurídicas)	Prof. Dr. Fabio Oliveira Bitencourt Filho (Economia Criativa)	Prof. Dr. Manoel Gonçalves Rodrigues (Gestão)
Prof. Dr. Allan de Carvalho Rodrigues (Licenciaturas)	Profª Drª Fátima Cristina Santoro Gerstenberger (Ciências Jurídicas)	Profª Drª Manuela Rodrigues Müller (Saúde)
Prof. Dr. Álvaro Rafael Santana Peixoto (Licenciaturas)	Prof. Dr. Felipe Guimarães Teixeira (Saúde)	Profª Drª Marcélia Amorin Cardoso (Licenciaturas)
Profª Drª Ana Lucia Ferreira Tavares (Ciências Jurídicas)	Prof. Me. Flavio Roberto da Silva Jandorno (Economia Criativa)	Prof. Dr. Marcelo Pereira dos Santos (Ciências Jurídicas)
Profª Drª Ana Paula Silva Santos (Licenciaturas)	Prof. Dr. Francisco Carlos Malta (Economia Criativa)	Prof. Me. Marcelo Vieira da Silva (Economia Criativa)
Profª Drª Ana Valéria de Figueiredo da Costa (Licenciaturas)	Prof. Dr. Guilherme do Nascimento Pereira (Licenciaturas)	Profª Drª Maria Carolina Cancellata de Amorin (Ciências Jurídicas)
Prof. Dr. André Felipe Costa Santos (Licenciaturas)	Prof. Dr. Gustavo Simão Rodrigues (Engenharias / Tecnologia da Informação)	Profª Drª Maria de Lourdes Martins Magalhães (Engenharias / Tecnologia da Informação)
Prof. Me. André Wander Bastos (Economia Criativa)	Prof. Dr. Jorge Felipe Fonseca Moreira (Licenciaturas)	Profª Drª Maria Tereza Fonseca da Costa (Saúde)
Prof. Dr. Antonio Augusto Gonçalves (Gestão)	Prof. Dr. Josué da Costa Lima Júnior (Saúde)	Profª Drª Marlise Sanhotene de Aguiar (Economia Criativa)
Prof. Dr. Antonio Carlos Magalhães da Silva (Gestão)	Profª Drª Karine de Lima Sirio Boclin (Saúde)	Prof. Dr. Mauricio Sanches Garcia (Engenharias / Tecnologia da Informação)
Prof. Dr. Augusto Moutella Nepomuceno (Ciências Jurídicas)	Profª Drª Kátia Maria Braga Edmundo (Saúde)	Prof. Dr. Rafael Vidal Peres (Saúde)
Profª Drª Beatriz Abraão de Oliveira (Ciências Jurídicas)	Profª Drª Karyne Castro da Silva (Ciências Jurídicas)	Profª Drª Raquel Lima Oliveira (Engenharias / Tecnologia da Informação)
Prof. Dr. Bernardo Mattos Almeida (Saúde)	Profª Drª Lillian Moraes (Saúde)	Profª Drª Renata Jabour Saraiva (Gestão)
Prof. Me. Carlos Rodrigo Avilez (Economia Criativa)	Prof. Dr. Luiz Alexandre Estevão da Silva (Engenharias / Tecnologia da Informação)	Prof. Me. Rodrigo Antônio Garcia (Engenharias / Tecnologia da Informação)
Profª Drª Cristiane Gonçalves (Saúde)	Prof. Dr. Luiz Antonio Alves Gomes (Ciências Jurídicas)	Profª Drª Rosalva de Cassia Rita Drummond (Licenciaturas)
Prof. Me. Denise Franca de Barros (Gestão)	Prof. Me. Luiz Carlos de Lima (Engenharias / Tecnologia da Informação)	Profª Drª Sandra Regina Freitas da Silva Morgado de Gois (Engenharias / Tecnologia da Informação)
Prof. Me. Edson Seiti Miyata (Gestão)	Prof. Dr. Luiz Carlos Victorino de Souza Junior (Gestão)	Prof. Dr. Silvio Duarte Domingos (Economia Criativa)
Prof. Me. Eduardo Amendola Camara (Gestão)	Prof. Me. Luiz Fernando Villalba Santos (Economia Criativa)	Profª Drª Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa (Licenciaturas)
Prof. Dr. Eduardo Manuel Val (Ciências Jurídicas)	Profª Drª Máira Villela de Almeida (Ciências Jurídicas)	Profª Drª Tarcilene Aparecida Heleno (Engenharias / Tecnologia da Informação)
Prof. Dr. Ettore Carvalho Oriol (Gestão)		

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	12
Ciências Jurídicas	13
ADMINISTRAÇÃO	13
O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO UMA RESPOSTA À FALTA DE TRATAMENTO LEGISLATIVO ESPECÍFICO QUANTO AO PROBLEMA OCASIONADOS PELA PRÁTICA DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA.....	13
DIREITO	14
"REDUFLAÇÃO" COMO PRÁTICA ABUSIVA AO CONSUMIDOR	14
(DES)ACORDOS INSTITUCIONAIS: A(S) JUSTIFICATIVA(S) NORMATIVA E JUDICIAL PARA O RECONHECIMENTO DAS UNIÕES ESTÁVEIS HOMOAFETIVAS NO BRASIL	14
A CONSENSUALIDADE COMO PONTE PARA O ACESSO DO IDOSO À JUSTIÇA E SUA INTEGRAÇÃO AO USO DA TECNOLOGIA	15
A CONTRIBUIÇÃO DA IA PARA A JUSTIÇA PENAL.....	16
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO LATINO-AMERICANO: PANORAMA E DESAFIOS.....	17
A EFETIVIDADE DA ADPF 635 ENQUANTO UMA FERRAMENTA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: O CASO JACAREZINHO.....	18
A ESSENCIALIDADE DA INCLUSÃO DIGITAL ENQUANTO UMA GARANTIA FUNDAMENTAL	19
A EVOLUÇÃO QUE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TROUXE AO DIREITO CONTRATUAL	20
A GOVERNANÇA ÉTICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA PERSPECTIVA DO SUL GLOBAL.....	21
A IMPORTÂNCIA DA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS NO COMBATE À DISCRIMINAÇÃO INSTITUCIONAL INDIRETA NO BRASIL 2024.....	22
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O DIREITO	23
A LACUNA IDEOLÓGICA: UMA ANÁLISE DAS CONTRADIÇÕES NAS DECISÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA MILITARES FEDERAIS NO TJRJ (2022)	23
A LEGITIMIDADE DA ORGANIZAÇÃO DE BOMBEIROS AMERICANOS COMO FERRAMENTA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS CORPOS DE BOMBEIROS NAS AMÉRICAS.....	24
A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO FERRAMENTA DE ACESSO À JUSTIÇA.....	24
A MEDIAÇÃO ESCOLAR E AS FERRAMENTAS NORMATIVAS NO COMBATE A ESTRUTURA SISTÊMICA DA VIOLÊNCIA ESCOLAR.....	25
A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NOVA ABORDAGEM DE ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE INFANTOJUVENIL NO BRASIL	26
A RELEVÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO PENAL: O USO DA LÓGICA FUZZY NO INCREMENTO DO CONTROLE SOCIAL FORMAL NA GESTÃO PÚBLICA DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS	27
ACESSO À JUSTIÇA E INCLUSÃO DIGITAL: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NA REDUÇÃO DE BARREIRAS DE ACESSO LEGAL. BRASIL. 2023	27
ADOÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE: DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PROTEÇÃO SOCIAL. BRASIL. 2024	28
CAMINHOS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA: POSSIBILIDADES RESTAURATIVAS PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CRIMINAL	28
CULTURA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS, CONSENSUALIDADE E APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA JUDICIÁRIA: PERSPECTIVAS E CONFLUÊNCIAS	29
DESAFIOS À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E AS LIÇÕES DA COVID-19	30
DESAFIOS DA GOVERNANÇA AMBIENTAL NA ATUALIDADE BRASILEIRA.....	31
DIREITO PENAL E SISTEMA DE JUSTIÇA: UM ESTUDO SOBRE O CONTO MINEIRINHO, DE CLARICE LISPECTOR	31
DIREITOS HUMANOS, POLÍTICAS PÚBLICAS E VULNERABILIDADE: O ALCANCE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MIGRANTES INTERNACIONAIS E REFUGIADOS NO BRASIL	32
DISCUSSÕES ACERCA DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E A VIOLAÇÃO REITERADA DOS DIREITOS HUMANOS	33
ESCRavidão NO MUNDO MODERNO E DIGITAL	34
ETNOGRAFIA DA JUDIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA.....	35
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - A EXPERIÊNCIA DA PLATAFORMA +ACORDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	35
JUSTIÇA MULTIPORTAS E AS MEDIAÇÕES REALIZADAS NAS PLATAFORMAS DE ODR.....	36
JUSTIÇA NEGOCIAL: COLABORAÇÃO PREMIADA LEI 12.850/2013 BUSCA PELOS FATOS ULTRAPASSAM LIMITES LEGAIS	37
LIMITES E POSSIBILIDADES NA AFIRMAÇÃO DE DIREITOS E DIGNIDADE HUMANA: UMA ANÁLISE A PARTIR DO NOVO MARCO DO SANEAMENTO.....	38

MÁ PRÁXIS PSICOLÓGICAS NAS CHAMADAS SEITAS PSICOTERAPIA: DIREITOS HUMANOS UMA ANÁLISE PREVENTIVA NECESSÁRIA	39
NORMAS CONSTITUCIONAIS INCONSTITUCIONAIS: UMA ANÁLISE SOBRE A MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 226, §3º, DA CRFB/88 À LUZ DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE	40
NOVOS DIREITOS E UMA REFLEXÃO SOBRE O SUPERENDIVIDAMENTO À LUZ DA LEI 14.181/2021	41
O ACESSO AOS DIREITOS DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES POR MEIO DOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS JURÍDICAS.....	41
O COMPLIANCE E A ATUAÇÃO ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL DA ATUALIDADE: GOVERNANÇA DO EXECUTIVO E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO:ACORDOS DE LENIÊNCIA E PROGRAMAS DE INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	42
O EXERCÍCIO DA AUTONOMIA PRIVADA NA SOCIEDADE DESIGUAL	43
O FEMINICÍDIO NO BRASIL E O RECORTE RACIAL DAS VÍTIMAS	44
O PODER JUDICIÁRIO EM CONJUNTO COM A REDE DE APOIO VOLTADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA ÀS MULHERES E CRIANÇAS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO BRASIL	45
O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA NATUREZA NO BRASIL E NO MUNDO E OS SEUS IMPACTOS NA TEORIA GERAL DO PROCESSO	46
O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CONSENSUALIDADE: UMA RELEITURA DO ACESSO À JUSTIÇA	46
OBSTÁCULOS PARA O INGRESSO E PERMANÊNCIA DE MULHERES NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA	47
ODR: PLATAFORMIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E OS DESAFIOS DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA.....	48
RACISMO AMBIENTAL E DIREITO: REFLEXÕES JURÍDICAS A PARTIR DO CASO DA COMUNIDADE PELOTENSE E DO CONDOMÍNIO LAGOS DE SÃO GONÇALO	49
RACISMO ESTRUTURAL NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: ACERCA DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 70 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	49
SOBRECARGA E DESGASTE: O IMPACTO ACADÊMICO DE MÃES UNIVERSITÁRIAS	50
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE COMO ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL PARA EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA	51
UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS SOCIAIS EM FACE DA INEFICÁCIA DO PODER PÚBLICO NO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS	52
VANTAGENS E DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA ODR NO CENÁRIO BRASILEIRO: INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E A REPERCUSSÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS NA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.....	53
HISTÓRIA – BACHARELADO	55
CARIMBO PARÁ: DOCUMENTO HISTÓRICO DA REVOLUÇÃO CABANA E CONTRIBUIÇÃO PARA A NUMISMÁTICA BRASILEIRA	55
PSICOLOGIA	56
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO “PSICOLOGIA NO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE JI-PARANÁ-RO”	56
RELAÇÕES INTERNACIONAIS	57
MERCOSUL SOCIAL E DIREITO DA INTEGRAÇÃO: HARMONIZAÇÃO NORMATIVA DE DIREITOS EDUCACIONAIS E TRABALHISTAS ESTABELECIDA NO ESTATUTO DA CIDADANIA	57
Economia Criativa	58
ARQUITETURA E URBANISMO	58
A MODIFICAÇÃO DA PAISAGEM URBANA NO RESIDENCIAL COPACABANA EM ANÁPOLIS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS	58
CENTROS HISTÓRICOS E TURISMO	58
O MODERNISMO SOBREVIVENTE – ESTUDO DE CASO: BAIRRO FUNCIONÁRIOS. BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.....	59
O PRIMEIRO BAIRRO CONSTRUÍDO SOB O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA EM ANÁPOLIS: COMO ESTÁ O RESIDENCIAL COPACABANA APÓS 13 ANOS SUA INAUGURAÇÃO.....	59
PANORAMA URBANO DA CIDADE DE CABO FRIO/RJ: E A ANTÍTESE DO PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	60
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E O ENTENDIMENTO DE LEIS URBANÍSTICAS	61
URBANISMO E SAÚDE NA PERIFERIA DO MUNDO GLOBALIZADO. UMA PERSPECTIVA NO CAMPO DA ATHIS	62
CINEMA	63
IMAGEM EM MOVIMENTO: UMA NOVA FRONTEIRA NA ARTE E NA PERCEPÇÃO, UM ESTUDO DE CASO NA VÍDEO-DANÇA	63
DESIGN DE MODA	65
MODA E SUSTENTABILIDADE: CONSUMO DE MODA E FAST FASHION NO APL DO AGRESTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS ECOLÓGICAS.....	65
DESIGN GRÁFICO	67
CORES QUE COMUNICAM: UM ESTUDO DE REDESIGN	67
DIREITO	68
A EVOLUÇÃO DOS CONTRATOS E O IMPLEMENTO DO LEGAL DESIGN NA BUSCA PELA PARIDADE CONTRATUAL	68

GASTRONOMIA	70
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA VITIVINICULTURA NA SERRA CATARINENSE	70
JORNALISMO	72
POR UM JORNALISMO MAIS ACESSÍVEL E INCLUSIVO DESDE A UNIVERSIDADE: EM BUSCA DE SOLUÇÕES BASEADAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	72
SENSORIALIDADE E AFETIVIDADE EM SHOWS ONLINE: UM ESTUDO DE CASO DO SHOW AN EVENING WITH NIGHTWISH IN A DIGITAL WORLD	73
Outro	74
SUBCULTURA DE CONSUMO COSPLAY: UMA OPORTUNIDADE PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA CRIATIVA NO RIO DE JANEIRO	74
TURISMO	76
TURISMO DE NEGÓCIOS E SUAS POTENCIALIDADES NO MUNICÍPIO DE SORRISO, MATO GROSSO	76
Engenharias / Tecnologia da Informação	77
AGRONEGÓCIO	77
CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE CULTIVARES DE SOJA [GLYCINE MAX (L). MERRIL] PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS	77
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	78
APLICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PROFUNDA PARA SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS DE ESPÉCIMES DE HERBÁRIO USANDO VARIANTES DE REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS EM NÍVEL DE PIXEL	78
CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SMART GRID	78
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM TECNOLOGIA DE ASSISTIVAS EM PYTHON E MICROCONTROLADOR ARDUÍNO.....	79
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICO USANDO ARDUINO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	80
USO DE ALGORITMOS APLICADOS NA PREDIÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE AVE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	80
BIOMEDICINA	82
BIOPLÁSTICO PRODUZIDO A PARTIR DO AMIDO DA BATATA INGLESA: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O PLANETA	82
REVESTIMENTO DE DLC EM TALHERES: UMA SOLUÇÃO INOVADORA PARA REDUÇÃO DE CONTAMINAÇÃO BACTERIANA E SEGURANÇA ALIMENTAR.....	82
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	84
SMART CONTRACTS BASEADOS EM BLOCKCHAIN: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE PATENTES.....	84
TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS: IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA DE DADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE MACEIÓ/AL	84
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO	86
RECONHECIMENTO DE PALAVRAS ORALIZADAS E CONVERSÃO EM BRAILLE E MATEMÁTICA	86
USO DE CLUSTERIZAÇÃO PARA SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES CONFORME HÁBITOS DE CONSUMO	86
ENGENHARIA CIVIL	88
APLICAÇÃO DE SISTEMAS DE VISÃO COMPUTACIONAL NA INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	88
AVALIAÇÃO DO IMPACTO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E MORFOLÓGICAS COM A DISPERSÃO DE CINZAS DE CASCA DE ARROZ E CINZAS DE CASCA DE OVO NO PREPARO DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS PARA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS	89
ESTUDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO	89
ESTUDOS COMPARATIVOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CINZAS DE LODO DE ESGOTO INCORPORADOS EM CONCRETOS ECOEFICIENTES	90
IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE RBRO EM SISTEMAS DE AUTOCONSTRUÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES FRENTE AS ODS 9, 11 E 12	91
ODS5 NA PRÁTICA DA ENGENHARIA CIVIL: SISTEMAS CONSTRUTIVOS SUSTENTÁVEIS.....	92
PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURAIS BIOCONSTRUTIVOS PARA COMUNIDADES LOCAIS E SEUS BENEFÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	93
REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS TÊXTEIS PROVENIENTES DO POLO DE MODA ÍNTIMA DA CIDADE DE NOVA FRIBURGO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE).....	93
RELAÇÕES ESTRUTURA E PROPRIEDADES NA VULCANIZAÇÃO DE NR E SBR.....	94
SUGESTÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO RIO QUITANDINHA TRECHO RUA CORONEL VEIGA – PETRÓPOLIS	95
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	96
ANÁLISE COMPARATIVA DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	96
CARACTERIZAÇÃO DE LEVEDURAS NA VIABILIDADE DA BIOSSORÇÃO DE ÍONS METÁLICOS	96
ESTUDO DA VIABILIDADE DE AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE COLETORES SOLARES TÉRMICOS COMO FORMA DE DIVERSIFICAR A MATRIZ ENERGÉTICA PELA PRODUÇÃO DE SUPERFÍCIES SELETIVAS DE ALTA EFICIÊNCIA.....	97

ENGENHARIA ELÉTRICA	99
COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS DE IA, COM USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS, E TEORIA CLÁSSICA DE SINTONIA DE CONTROLE DE PROCESSOS, VISANDO O APRENDIZADO DO ALUNO EM DISCIPLINAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA	99
ENGENHARIA MECÂNICA	101
MODELAGEM MATEMÁTICA DO CONDENSADOR DE UMA BOMBA DE CALOR SOLAR ASSOCIADA À SELEÇÃO DE UM REFRIGERANTE ECOLÓGICO	101
PROJETO E FABRICAÇÃO DE PRÓTESES DE MÃO PARA CRIANÇAS AMPUTADAS OU COM DEFICIÊNCIA NO MEMBRO UTILIZANDO A TÉCNICA DE IMPRESSÃO 3D.....	102
ENGENHARIA QUÍMICA	103
ENGENHARIA SUSTENTÁVEL: A REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA EM SABÃO	103
PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO VEGETAL USADO: UM ESTUDO SOBRE SUSTENTABILIDADE E VIABILIDADE AMBIENTAL.....	103
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE NANO UREIA: CAPTURA DIRETA DO AR E HIDROGÊNIO VERDE EM AÇÃO	104
Outro	106
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EM MOVIMENTO: UM ESTUDO SOBRE O CONTEXTO DE PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	106
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	107
DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD PELO POWER BI	107
PRESERVAÇÃO DIGITAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: UMA JORNADA PARA A DIGITALIZAÇÃO E ACESSO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS VALIOSOS (DIGITALIZEBR).....	107
Gestão	109
ADMINISTRAÇÃO	109
ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS ESG E SUSTENTABILIDADE EM RESTAURANTES DE JOÃO PESSOA	109
ANÁLISE SEMESTRAL DAS QUANTIDADES DAS POSTAGENS FEITAS POR UMA EMPRESA DE LOGÍSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SUAS TENDÊNCIAS.....	110
DESEMPENHO DE CARTEIRAS DE ÍNDICES OTIMIZADAS: UMA COMPARAÇÃO COM OS FUNDOS MULTIMERCADOS	110
EMPREENDEDORISMO NEGRO FEMININO NA CIDADE DE SALVADOR/BA.....	111
EMPRESAS DO SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA E GERAÇÃO DE RIQUEZA PARA SEUS ACIONISTAS: UMA AVALIAÇÃO ACIONÁRIA, SOBRE O ISE B3 E O IMPACTO GLOBAL.....	112
PRÁTICAS DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HUMANOS: AS CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	113
ARQUITETURA E URBANISMO	114
OS REFLEXOS DAS MUDANÇAS NO PADRÃO DE CONSUMO CONTEMPORÂNEO: SHOPPING CENTERS E CIDADE	114
CIÊNCIAS CONTÁBEIS	115
CONCEITOS EM RISCO, RETORNO E O MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS	115
GOVERNANÇA NAS REDES INTERORGANIZACIONAIS NA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL NO ESTADO DE RONDÔNIA	116
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: EFICÁCIA E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL	116
MEDICINA	118
IMPACTO DO PODCAST DE EMPREENDEDORISMO NA FORMAÇÃO MÉDICA: UM ESTUDO NA FACULDADE DE MEDICINA.....	118
Outro	119
TELETRABALHO E SUSTENTABILIDADE: PERCEPÇÕES ACERCA DA ADOÇÃO DO TRABALHO REMOTO COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DE DANOS CLIMÁTICOS.....	119
PSICOLOGIA	120
CONSTRUINDO O FUTURO: TRAÇANDO UM CAMINHO DE SUCESSO PROFISSIONAL - NAC - NÚCLEO DE APOIO A CARREIRA	120
TURISMO	121
A IMPORTÂNCIA DO REVENUE MANAGEMENT NA GESTÃO HOTELEIRA: ESTUDO DE CASO SOBRE O COPACABANA PALACE	121
Licenciaturas	122
EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO	122
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA SUSTENTABILIDADE E DO MEIO AMBIENTE	122
PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E TEA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	122
EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA	124
IMPACTOS DA FORMAÇÃO INICIAL EM ESPORTES DE COMBATE SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ACERCA DAS LUTAS	124

PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA COM ALUNOS AUTISTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: QUAIS AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES?	124
ENFERMAGEM	126
A EDUCAÇÃO FÍSICA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A APROPRIAÇÃO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NAS INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS BRASILEIRAS.....	126
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	127
EDUCAR PELA PESQUISA NAS PROPOSTAS DE ENSINO: UM DEBATE NECESSÁRIO.....	127
GESTÃO PÚBLICA	128
PRÁTICAS COTIDIANAS DO CURRÍCULO EM UMA ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	128
HISTÓRIA – LICENCIATURA	129
INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E CIGANOS NO SERTÃO COLONIAL DE MINAS GERAIS: DESCOLONIZANDO CAMINHOS	129
LETRAS	131
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRAP FUNK ENTRE ALUNOS DA SOCIOEDUCAÇÃO	131
REVISTAS: VER-O-PESO, LITERATURA AMAZONENSE E BRUNO DE MENEZES.....	131
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA – LICENCIATURA	133
ENSINO MÉDIO PRESENCIAL COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA EM UMA ESCOLA ESTADUAL DA COMUNIDADE BELA VISTA – PURAQUEQUARA/AM	133
MEDICINA	134
JOGOS PEDAGÓGICOS COMO FERRAMENTA DE ESTUDO COLABORATIVO E DE INCLUSÃO, VISANDO FAVORECER A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	134
Outro	135
A IMPORTÂNCIA DA CIDADANIA DIGITAL NA FORMAÇÃO DOCENTE	135
A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISE E PERSPECTIVAS.....	135
A LACUNA NA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA POR JOVENS NEGROS EM ESPAÇO ESCOLAR	136
A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NO PROCESSO EDUCATIVO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES	137
ANÁLISE DA PROFISSÃO DOCENTE NAS REDES SOCIAIS: NO INSTAGRAM POR DIOGO ALMEIDA	137
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PROJETO DE VIDA NO CAMINHAR DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO.....	138
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE SER PROFESSOR: UM MERGULHO NO UNIVERSO SIMBÓLICO DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA EAD DO RIO DE JANEIRO	139
COMPARAÇÃO DAS FASES DO ESTADO AVALIADOR	140
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: UMA ANÁLISE À LUZ DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS	141
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O JOGO COMO DIREITO PARA PESSOAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	142
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O NOVO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO EDUCACIONAL TÉCNICA INTEGRADA NO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ/CAMPUS CAMETÁ.....	143
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCLUSIVA: EFEITO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE	143
FERRAMENTAS VIRTUAIS NÃO EXCLUSIVAS À APRENDIZAGEM (FVNEXA) E SUAS IMPLICAÇÕES NOS SABERES DOCENTES E NA INTER-RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO IFAL CAMPUS MARAGOGI/AL	144
LETRAMENTO E CULTURA DIGITAL NA EDUCAÇÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO.....	145
O ENSINO DO JUDÔ NAS ESCOLAS: O QUE PENSAM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	146
O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS DIGITAIS E NÃO DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA	146
PANDEMIA DE COVID-19 E REDES DE CONHECIMENTO: UM ESTUDO SOBRE AS POLÍTICAS NÃO OFICIAIS DE FORMAÇÃO DOCENTE EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	147
POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA RELAÇÃO COM A ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES A PARTIR DA ANÁLISE RETÓRICA DE PESQUISAS.....	148
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES E DISCENTES DO NOVO ENSINO MÉDIO SOBRE PRÁTICAS AVALIATIVAS DO COTIDIANO ESCOLAR	149
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES INICIANTE E EXPERIENTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A CARREIRA DOCENTE	149
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MESTRES DE CAPOEIRA SOBRE CANTIGAS DE CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO.....	150
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ELABORADAS POR PROFESSORES SOBRE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA APLICADA EM CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.....	151
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ALFABETIZAÇÃO ELABORADAS POR PROFESSORES E ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.....	152
TRANSFORMAÇÕES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA	153
TRAZENDO À LUZ: UM ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES NA EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE ALUNOS AUTISTAS	154

PEDAGOGIA	156
(DES)COLONIALIDADES COMO DISPOSITIVOS DE SUBJETIVAÇÃO NO PERCURSO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE UM PROFESSOR “HOMEM” NA EDUCAÇÃO INFANTIL	156
CONHECIMENTO DOS PROFESSORES PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO SEXUAL HIV/AIDS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º A 5º ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PARÁ, BRASIL	156
DA GEOMETRIA À ÁLGEBRA: CONSTRUINDO A CONEXÃO ENTRE O CÁLCULO DAS ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS E A INTEGRAL DEFINIDA	158
DESAFIOS DA INSERÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO PRISIONAL.....	158
O AMOR EM CENA: UM ESTUDO SOBRE O ESTADO DA ARTE DO BEIJO GAY NAS TELENÓVELAS.....	159
O DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE TEXTUAL NA PERSPECTIVA DAS PRÁTICAS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: EXPLORANDO A LEITURA ATIVA PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA	160
PSICOLOGIA	161
EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA: A INVISIBILIZAÇÃO DE AUTORES NEGROS NOS CURRÍCULOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.....	161
EFEITOS DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO PLANEJAMENTO DE CARREIRA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	162
PROPOSTAS E CONFEÇÕES DE MATERIAIS PSICOEDUCATIVOS NA AÇÃO DE EXTENSÃO NO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JI-PARANÁ-RO.....	162
REINVENÇÕES EM EDUCAÇÃO A PARTIR DOS SABERES ENCANTADOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE PERNAMBUCO.....	163
Saúde	165
BIOMEDICINA	165
ANÁLISE FILOGENÉTICA DO VÍRUS DA DENGUE SOROTIPO 1 NO BRASIL AO LONGO DAS ÚLTIMAS 4 DÉCADAS POR FERRAMENTAS DE BIOINFORMÁTICA	165
AVALIAÇÃO DO TEOR DE VITAMINA C EM REFRESCOS SOLÚVEIS, NÉCTAR E SUCO IN NATURA DE LARANJA E LIMÃO	165
EPIDEMIOLOGICAL AND LABORATORY ANALYSIS OF OROPOUCHE VIRUS INFECTION IN BRAZIL, DURING THE COURSE OF 2024: A PUBLIC HEALTH EMERGENCY	166
EXPERIÊNCIA ACADÊMICA PARA ESTUDO DO PERFIL DE VACINAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO	166
IDENTIFICAÇÃO DE MARCADORES PARA O DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE ESPOROTRICOSE.....	167
EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO	169
ANÁLISE DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA FACULDADE ESTÁCIO BELÉM (PA)	169
EFEITOS DO TREINAMENTO COMBINADO NA CAPACIDADE FUNCIONAL E ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA: UM ESTUDO PILOTO.....	169
INFLUÊNCIA DO USO DE MÁSCARA N95 NA PERCEPÇÃO DE DESCONFORTO EM PRATICANTES DE TREINAMENTO DE FORÇA APÓS A PANDEMIA DO VÍRUS SARS-COV-2	170
O CONHECIMENTO DA PSICOMOTRICIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	170
ENFERMAGEM	172
A PRÁTICA DA LAVAGEM DAS MÃOS COMO INDICADOR DE HIGIENE	172
ABORDAGENS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS ALIMENTARES EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DOS PROTOCOLOS DE CUIDADOS.....	173
IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA PERSISTIR COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA: ESTUDO DE CASO EM UMA COMUNIDADE RURAL.....	173
INOVAÇÃO PARA AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE SANGUE COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	174
OS PAPEIS DE GÊNERO COMO UM FATOR RETARDANTE NO DIAGNÓSTICO DO AUTISMO: REVISÃO DE LITERATURA.....	175
FARMÁCIA	177
A ANÁLISE HISTÓRICA DOS CASOS DE DENGUE NO BRASIL E ALTO RISCO DE UMA EPIDEMIA	177
FISIOTERAPIA	179
A AÇÃO DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NO DESENVOLVIMENTO DE UMA CRIANÇA COM HIPOTONIA GENERALIZADA ATENDIDA NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE IGUAÇU EM ITAPERUNA	179
ANÁLISE DO SINAL DO ÍNDICE TIE PARA IDENTIFICAR NOVOS PREVISORES DE SUCESSO NO DESMAME VENTILATÓRIO EM PACIENTES SUPER IDOSOS	179
AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA EM PACIENTE COM Distrofia Muscular de Duchenne: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	180
EFICÁCIA DA DANÇA PARA CONTROLE DE EQUILÍBRIO E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM PESSOAS COM PARKINSON: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	181
NÍVEL DE CONHECIMENTO DE FISIOTERAPEUTAS GOIANOS EM RELAÇÃO À DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA.....	182

REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS – REVISÃO SISTEMÁTICA.....	183
MEDICINA.....	185
A DESMISTIFICAÇÃO DA SEXUALIDADE E DAS IST'S NA TERCEIRA IDADE	185
A REPERCUSSÃO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.....	186
ANÁLISE DA PRÁTICA MÉDICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO QUE SE REFERE AOS ASPECTOS DA SEXUALIDADE EM IDOSOS/AS	187
ASPECTOS EMOCIONAIS E DE SAÚDE MENTAL: AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO COM ALUNOS DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ANGRA DOS REIS	187
CHATBOT PARA O CUIDADO A PACIENTES COM DOENÇA CÉLIACA: DESENVOLVIMENTO, VALIDAÇÃO E USO	188
EVIDÊNCIAS DAS CONSEQUÊNCIAS DO TROPISMO DO VÍRUS DA VARICELA ÀS CÉLULAS NERVOSAS DO CORPO HUMANO	189
O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE MENTAL: PERSPECTIVAS PARA INTERVENÇÕES E PESQUISA	190
O PAPEL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM OLHAR DO PROFISSIONAL SOBRE SUAS ATRIBUIÇÕES.....	191
QUAIS OS DILEMAS BIOÉTICOS DO PROFISSIONAL MÉDICO NO CONTEXTO DE FIM DE VIDA?	191
VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DA LEUCEMIA	192
MEDICINA VETERINÁRIA.....	194
AValiação DA PUREZA DE MÉIS COMERCIALIZADOS EM ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS DA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ	194
NUTRIÇÃO	195
ANÁLISE DO IMPACTO DA INTRODUÇÃO DE PLANO ALIMENTAR ADEQUADO EM ATLETAS DE TIME DE FUTEBOL NA CIDADE DE MACAÉ – RJ EM PRÉ TEMPORADA.....	195
ANÁLISE DO PERFIL E RISCO NUTRICIONAL DE PACIENTES ADMITIDOS NAS ENFERMIARIAS DE UM HOSPITAL DA REGIÃO AMAZÔNICA	196
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO TIPO FRESVAL COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, RONDÔNIA	196
ANÁLISE PARASITOLÓGICA (OVOS E CISTOS) DA LACTUCA SATIVA EM FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO.....	197
AValiação DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ATLETAS.....	198
ESTILO DE VIDA, FATORES MODIFICÁVEIS E OBESIDADE: UM OLHAR SOBRE A SAÚDE DAS MULHERES ATRAVÉS DA GRAVIDEZ	199
IMPACTO DA NOVA ROTULAGEM NUTRICIONAL NA ESCOLHA ALIMENTAR DO CONSUMIDOR	200
ODONTOLOGIA.....	202
COROA DE CELULOIDE: ALTERNATIVA EFICIENTE, ACESSÍVEL E ECONÔMICA PARA RESTAURAR DENTES DECÍDUOS EM PRÉ-ESCOLARES - RELATO DE DOIS CASOS	202
ESTUDO PILOTO: AValiação COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CORPOS DE PROVA EM PMMA (MANIPULADO MANUALMENTE) E PETG (MANUFATURA ADITIVA)	202
PROJETO TRAUMA: PROF. ERNANI ABAD	203
TRAUMATISMO DENTÁRIO INFANTIL	203
PSICOLOGIA.....	205
RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO	205

APRESENTAÇÃO

Desde sua concepção em 2009, o Seminário de Pesquisa da Estácio tem se consolidado como um espaço de excelência para a divulgação da produção científica e o fomento ao diálogo interdisciplinar. A cada edição, o evento busca fortalecer a interação entre pesquisadores de diversos níveis e áreas do conhecimento, promovendo a troca de saberes e o debate de ideias inovadoras.

A 15ª edição, realizada em 21 de setembro de 2024, manteve o compromisso de articular temáticas relevantes e atuais, reunindo 287 trabalhos selecionados entre 662 resumos submetidos. As apresentações, distribuídas em 30 Grupos de Trabalho (GTs), refletiram a diversidade e a qualidade da pesquisa desenvolvida em nossa instituição e em outras instituições de todo o Brasil.

A edição de 2024 manteve o formato remoto síncrono, que se mostrou eficaz em ampliar o alcance do evento e facilitar a participação de pesquisadores de diversas regiões. Essa modalidade permitiu a criação de um ambiente virtual dinâmico e interativo, onde o debate e a troca de experiências foram intensos e enriquecedores.

A palestra de abertura, proferida pelo Prof. Dr. José Brant de Campos, atualmente Diretor do Departamento de Inovação da UERJ (InovUERJ) e Prof. Associado do Departamento de Engenharia Mecânica da UERJ, foi um dos pontos altos do evento. Intitulada "*Os Caminhos da Inovação na Pesquisa, Ciência e Tecnologia*", a palestra provocou reflexões importantes sobre inovação tecnológica, atraindo a atenção de aproximadamente 200 participantes.

Agradecemos a todos os avaliadores, coordenadores de GTs e participantes, cujo engajamento e dedicação foram essenciais para o sucesso do evento. Em especial, reconhecemos o trabalho dos autores dos trabalhos apresentados, que contribuem para o avanço da pesquisa científica em nosso país.

Rio de Janeiro, setembro de 2024.

Marcos Antônio de Souza Lima
Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Universidade Estácio de Sá

Título: **O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO UMA RESPOSTA À FALTA DE TRATAMENTO LEGISLATIVO ESPECÍFICO QUANTO AO PROBLEMA OCASIONADOS PELA PRÁTICA DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA**

Autor(es): João Emilio de Assis Reis

E-mail para contato: jotaemilio@gmail.com

IES: IFRJ

Palavra(s) Chave(s): Obsolescência Programada; Boa-fé objetiva; Teoria dos contratos; Princiologia contratual.

RESUMO

Sociedade de consumo é o termo comumente associado ao modo de produção econômica do mundo contemporâneo, que surge no mundo após a revolução industrial e especialmente a partir do início do século XX, para identificar o modelo de desenvolvimento econômico e social pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro nas atividades econômicas produtivas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo. Esse modelo, ainda que gere algum tipo de bem-estar traz problemas intrínsecos, como por exemplo, o uso irresponsável de recursos naturais e a produção de lixo, no campo ambiental. Tendo como pressuposto o crescimento contínuo da produção e do consumo, uma das estratégias do setor produtivo é a denominada obsolescência programada. Tal fenômeno é um mecanismo intencional, consistente na produção de itens de consumo cujo tempo de vida útil ou a funcionalidade são deliberadamente limitados pelo fabricante, forçando os consumidores a comprar novos produtos, ainda que muitas vezes os produtos que possuam ainda possam ser utilizados. Trata-se de uma estratégia de mercado que estimula o consumo repetitivo. A estratégia empresarial da obsolescência programada passou a ser uma prática empresarial cada vez mais comum desde o início do século XX, em razão da forma de consumo prevalecente, e isso acarreta inúmeros problemas dentre os quais a produção desnecessária de resíduos, com o descarte de produtos que ainda poderiam ter funcionalidade ou no campo contratual e consumerista por significarem a imposição de vantagem manifestamente excessiva dos fornecedores sobre os consumidores, e em determinadas situações enriquecimento ilícito. No entanto, observa-se que embora a prática da obsolescência programada signifique um problema para os consumidores, o meio-ambiente, e a sociedade, a legislação brasileira não a aborda diretamente, inexistindo limites legais específicos para a prática ou mesmo instrumentos que coíbam quando considerada abusiva. Da mesma forma, a jurisprudência produzida pelos tribunais brasileiros é insipiente no tratamento do tema, que ainda é pouco muito pouco abordado. Por outro lado, desde a entrada em vigência do atual Código Civil Brasileiro, em 2002, tem ganhado força uma nova princiologia contratual, dentro da qual se destaca o princípio da Boa-fé objetiva, que impõe às relações negociais novos parâmetros éticos. O princípio embora não seja novo, é ressignificado dentro da teoria contratual, ao mesmo tempo que a própria noção e função dos princípios dentro do ordenamento jurídico também o é, passando a atual de forma muito mais ampla e ativa na resposta aos problemas jurídicos. O presente trabalho tem objetivo de analisar o princípio da boa-fé objetiva como resposta jurídica no campo do direito contratual e consumerista à prática da obsolescência programada em razão da inexistência de normas específicas sobre o tema e da abordagem insipiente dos tribunais, o que gera insegurança jurídica e mesmo, permite prosperar a iniquidade. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa realizando uma investigação histórica e sistêmica do objeto de estudo utilizando como fontes a pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e documental. Analisar-se-á primeiramente o conceito de obsolescência programada, a evolução do fenômeno bem como procurar-se-á mapear as diversas estratégias empresariais que são categorizadas como prática da obsolescência, na literatura jurídica e relacionada à gestão de negócios, abordando inclusive o tratamento dado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, bem como no direito comparado ao fenômeno. A seguir, se analisará na literatura jurídica e na jurisprudência do princípio da boa-fé objetiva, sua função e seu alcance quando aplicado às relações contratuais, para se verificar a compatibilidade da obsolescência programada frente a ele e as possibilidades que o mesmo oferece, como parâmetro jurídico coibidor da prática, se considerada incompatível. Conclui-se que a obsolescência programada é uma prática social nociva e incompatível com a ética contratual proposta pela boa-fé objetiva, na medida em que deliberadamente fragiliza o consumidor, impondo-lhe uma desvantagem excessiva, restringindo a sua liberdade contratual e criando situação de enriquecimento sem causa ao fornecedor, enquanto que a boa-fé objetiva se apresenta no ordenamento jurídico como um parâmetro ético de probidade para com o outro e funciona como uma regra de equidade nas relações contratuais. Deve-se atentar que existem regras no ordenamento jurídico brasileiro que podem ser aplicadas para inibir a prática da obsolescência programada, mas elas não cobrem grande parte das situações e por não tratarem diretamente do tema não representam limites claros. Por fim, considerando a moderna teoria dos princípios, que admite aos mesmos inclusive uma atuação instrumental, e não apenas a previsão de uma meta, um estado ideal de coisas a ser atingido, o princípio da boa-fé é instrumento idôneo a suprir a lacuna legislativa existente sobre o tema, oferecendo um parâmetro de licitude e abusividade sobre o tema, quando identificada a prática.

Título: **"REDUFLAÇÃO" COMO PRÁTICA ABUSIVA AO CONSUMIDOR**

Autor(es): Felipe de Paula Colares

E-mail para contato: Felipedepaulacolares@gmail.com

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Reduflação; Abuso; Consumidor; Direito; Mercado.

RESUMO

O presente projeto refere-se ao Tema da "Reduflação" Como Prática Abusiva Ao Consumidor e busca captar o nível de ciência da comunidade e do público-alvo com relação ao conhecimento sobre tais estratégias empresariais, bem como dar informações adequadas para que os grupos possam, quando for o caso, identificarem quando essa estratégia é abusiva, quando constringe os direitos do consumidor, e, se for o caso, procurarem o acesso a garantia dos seus direitos perante órgãos e institutos competentes para lidarem com as demandas, dando ciência sobre quando e onde buscarem a responsabilização jurídica dos entes. Os métodos utilizados foram pesquisas quanto a leis, colheita de informações em mercados alimentícios; pesquisa de doutrina e em veículos informativos; busca de informações de profissionais que abordam o tema específico; realização de oficina perante público selecionado; aplicação de questionário que busca quantificar e qualificar dados a serem inseridos no referido projeto, para que se possa estabelecer os resultados e conclusões de toda a pesquisa e serem apresentados nos Seminários marcados. As partes envolvidas no referido projeto são, desde alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará da unidade Via Corpvs; a auxiliares da nossa Universidade, como coordenação e professores; bem como um selecionado público-alvo de consumidores em geral mediante oficina realizada, para que assim fosse possível captar vários elementos para devida inserção neste projeto após todos os procedimentos extensionistas realizados. O público-alvo selecionado para pesquisa foram consumidores em geral, da capital e de regiões interioranas, de pouco conhecimento sobre os métodos, ou mesmo de algum conhecimento sobre eles, conforme inserido em gráfico, após pesquisa quantitativa e qualitativa, a qual buscou a identificação do público por meio de colheita de dados de perfil socioeconômico, faixa etária, dados sociais, quantificando o nível de conhecimentos deles sobre a prática, muitas vezes abusivas, conflitos sociais, disputas jurídicas prevalentes, ciência sobre a existência de punibilidade perante as realizações empresarias de forma indevida, e explicação sobre as possibilidades e atuações dos órgãos e institutos na busca de garantir os direitos dos consumidores. A problemática identificada tem natureza na ausência de conhecimento de parte da comunidade com relação a realidade da prática, principalmente quando lesiva ao sujeito vulnerável na relação, que representa uma lacuna significativa no panorama jurídico e comercial. Esta carência não apenas compromete a eficiência na gestão das famílias com relação a sua subsistência e melhor eficiência de seus gastos com alimentos e diversos outros produtos e serviços que costumam estarem vinculados a tais práticas, mas também suscita preocupações quanto à segurança jurídica e à proteção dos interesses dos consumidores. Urge, portanto, a implementação e fomento de mecanismos mantenedores dos interesses e proteções dos consumidores, elementos indispensáveis para a mitigação de litígios, promovendo uma cultura de resolução e contribuindo para um ambiente de mercado mais estável e confiável, no qual se respeite o princípio da transparência, aquele que considera os comportamentos, padrões, regras de conduta, e até mesmo as interpretações jurídicas, os quais um fornecedor deve praticar no âmbito de uma relação de consumo, sendo essas condutas as que respeitem as expectativas dos consumidores e criem, quando for o caso, deveres jurídicos; e o princípio da boa-fé objetiva, que esclarece que se deve sempre assegurar ao consumidor o acesso a informações corretas, adequadas e claras sobre produto ou prestação de serviço a ser consumida. Portanto, ele decorre da vulnerabilidade do Consumidor pelo fato de se considerar que a linguagem técnica, presumidamente, não é capaz de informar suficientemente todo tipo de consumidor. Neste princípio preza-se por dados menos técnicos, em detrimento de dados mais claros. Por fim, ainda se considera que informações técnicas equivalem a desinformação. A linguagem tem que ser sempre adaptada para pessoas leigas. Com relação a demanda sociocomunitária e a justificativa acadêmica, a "Reduflação" é um método que as empresas, cada vez mais, estão utilizando para, segundo elas, manterem o interesse dos consumidores em seus produtos em meio a circunstâncias que seriam justificáveis para a prática por conta de supostos elementos vinculados a inflação, reajuste dos modelos atuais de famílias, custo atual de insumos e preço do salário-mínimo. Ocorre que, por vezes, tais práticas não obedecem, se quer, a portaria reguladora, desde a pandemia, para tais estratégias, PORTARIA Nº 39, do dia 29 de setembro, de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que buscou, na sua publicação, exatamente evitar conflitos que envolve as partes, para que não decorresse em abuso ao Consumidor, a parte vulnerável e, por vezes, hipossuficiente na relação. A relação entre as estratégias empresariais, justificativas econômicas, análise de mercado, demanda sociocomunitária e o Direito do Consumidor, estão relacionadas através de sua capacidade de oferecer ciência com relação ao consumo do dia a dia. Por conseguinte, através do desvendar da problemática, foi pertinente esclarecer, também, o acesso à justiça, a adaptação cultural, confiança nas instituições, eficácia na solução de conflitos e a busca pela garantia dos direitos da parte vulnerável por meio de procura aos órgãos e institutos especializados nas demandas, possibilitada através de estudos aprofundados, diálogos e a análise da aplicação da prática, leis e princípios que foram transformados em forma de "passo a passo" para possíveis atuações supervenientes. O projeto extensionista que traz a temática supracitada, revela-se como um instrumento enriquecedor para a ampliação do conhecimento, contribuindo de forma significativa para a estrutura curricular. Destaca-se a profundidade com que tem sido explorado, evidenciando sua relevância acadêmica e prática. O entendimento abrangente de todas as fases, normativas legais, princípios e modalidades de atuação dos consumidores na busca pelos seus direitos, tem proporcionado um significativo acréscimo ao repertório de conhecimento universitário. Com relação aos objetivos a serem alcançados, compreende-se que divulgar a prática abusiva ao consumidor por meio da "reduflação" desempenha um papel fundamental na busca pela garantia do respeito aos direitos consumeristas, pois falando-se em abuso, são criadas as necessidades de resolução de conflitos. Desta feita, nossos principais objetivos com este projeto, são: dar ciência ao nosso público-alvo sobre a "reduflação", principalmente no ramo do mercado alimentício, levando em conta os interesses dos consumidores brasileiros, de forma clara e objetiva; Como pode ser feito reclamações ou denúncias sobre situações abusivas, guiar o público-alvo aos órgãos e institutos competentes, tendo em vista índices de mercado que, gradativamente, vem impactando na vida dos brasileiros, principalmente das classes econômicas menos favorecidas.; bem como captar o retorno se, após a apresentação da nossa pesquisa de campo e do nosso projeto, em oficina, por meio de aplicação de questionário, se foi possível explicar todos os pontos acima e se, após a nossa apresentação, tal público buscaria a garantia dos seus direitos em algum local indicado. ensejando na concretização do objetivo de incentivar a proteção ao consumidor.

Título: **(DES)ACORDOS INSTITUCIONAIS: A(S) JUSTIFICATIVA(S) NORMATIVA E JUDICIAL PARA O RECONHECIMENTO DAS UNIÕES ESTÁVEIS HOMOAFETIVAS NO BRASIL**

Autor(es): Maristela Valeska Lopes Braga Dias

E-mail para contato: maristeladias4@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS; TRIPARTIÇÃO DE PODERES; SUPREMACIA JUDICIAL; BACKLASH; UNIÃO HOMOAFETIVA.

RESUMO

A pesquisa apresenta como tema geral a análise das justificativas normativa e judicial para o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas no Brasil, cujo problema é abordado a partir da constatação de que a Constituição de 1988 é o resultado do processo de transição do regime de ditadura civil-militar para o democrático, cuja tramitação do processo constituinte observou a baixa confiabilidade dirigida às instâncias majoritárias e o trabalho resultante da atuação dos blocos progressistas, moderados e conservadores, das bancadas regionais e da grande participação cidadã. A ampliação do rol de direitos fundamentais conferiu à Carta Constitucional uma parte dogmática mais progressista e dirigente. Por outro lado, a Lei Fundamental não seguiu os mesmos parâmetros na parte orgânica- estrutural do Estado, mantendo o conservadorismo quanto às funções institucionais sem alterações substanciais, o que possibilita uma disfunção capaz de dificultar a concretização das promessas constitucionais. O novo arcabouço constitucional conduziu o Supremo Tribunal Federal a um status de guardião do texto constitucional. Observou-se a expansão global da jurisdição constitucional, com o estabelecimento do controle de constitucionalidade e a transferência para a seara jurídica de temas políticos, o que impulsionou fenômenos como, judicialização da política e o ativismo judicial, e fez surgir questionamentos acerca dos limites de atuação da Suprema Corte, como medida de proteção do próprio Judiciário e de se evitar o esvaziamento de funções exercidas pelos demais Poderes. Entretanto, o ideal democrático que fundamentou a Carta Política de 1988, apesar de ter confiado, expressamente, ao Supremo Tribunal Federal a sua proteção, não desqualificou a legitimidade dos demais órgãos, instituições e a sociedade civil em geral, de também serem reconhecidos como intérpretes da Constituição. A atuação mais proativa do Judiciário tem chamado à atenção da doutrina, que observa dentre outras questões, a necessidade de verificar os efeitos da decisão na resolução dos chamados “casos difíceis”. O Poder Legislativo, por sua vez, tem assumido um papel mais tímido na concretização da sua função institucional de criação do direito. Não é menos verdade, que a chamada omissão legislativa pode ocorrer por motivos diversos, e não propriamente por um descaso com as necessidades sociais. Os desacordos morais da sociedade, que por sua complexidade revelam uma necessidade maior de maturação dos argumentos e da opinião pública, para que possam servir de fundamento para a justificativa normativa de forma ampla e durável. Os arranjos político-partidários que influenciam a agenda política, até mesmo a ausência de aderência social, e tantos outros motivos que inflacionam e postergam a atuação mais ativa do Parlamento. Diante das questões apresentadas a pesquisa visa como objetivo geral demonstrar a dinâmica que envolve a interpretação e aplicação da Constituição em relação à união estável homoafetiva pelos Poderes Legislativo e Judiciário. Como objetivos específicos analisar as funções desempenhadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, de modo a verificar se o modelo tradicionalmente proposto por Montesquieu ainda é apto a servir de parâmetro para que a atividade estatal seja legitimada; observar se a teoria dos Diálogos Institucionais é método alternativo viável, diante da realidade nacional, ao controle de constitucionalidade, na medida em que pode promover maior interação entre as funções estatais para concretização mais eficiente dos direitos fundamentais; verificar, a partir da análise dos fundamentos utilizados pelo STF, quando do julgamento conjunto da ADPF 132/RJ e da ADI 4.277/DF, e da justificativa para elaboração legislativa do PL nº5.167/2009, disfunções ou se há coerência normativa com o ordenamento jurídico e a Constituição, e que, de fato, possam conferir a concretização e proteção dos direitos fundamentais de igualdade substancial a grupos minoritários e vulneráveis, no caso, a comunidade LGBTQIA+, para reconhecimento das relações homoafetivas com entidade familiar ou como outra forma de pacto civil. Nesse intuito, o trabalho cuidou no primeiro Capítulo em apresentar o referencial teórico, dentro da Teoria Geral do Estado, para observar a dinâmica do sistema da Tripartição de Poderes a partir da Constituição Republicana de 1891 até a promulgação da Constituição de 1988. O segundo capítulo foi dividido em 4 tópicos. Primeiro foi dedicado à análise do método da discricionariedade judicial, ainda utilizada como ferramenta para resolução dos chamados “casos difíceis” e sua relação com as decisões solipsistas. Depois foram analisados os fenômenos decorrentes da supremacia judicial: a judicialização da política e o ativismo judicial. O terceiro tópico cuidou da tese dos Diálogos Institucionais, como alternativa para o fortalecimento da democracia deliberativa. O quarto tópico trouxe o chamado backlash, que informa a reação legislativa diante da atuação da Corte Constitucional. E, no Terceiro e último Capítulo, foram apresentados um panorama acerca do casamento e dos arranjos familiares na sociedade democrática. Em seguida, foram expostos os fundamentos que pautaram a decisão do STF e a justificativa normativa do Legislativo, quanto ao reconhecimento das uniões homoafetivas como entidade familiar. Além disso, observou como instituições de Estados que reconheceram o direito à união homoafetiva interagiram, com o fim de ampliar os parâmetros para análise da relação dialógica entre o STF e o Congresso Nacional. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica qualitativa dedutiva sobre hermenêutica constitucional e informações contidas em banco de dados de instituição internacional para aferir a relação dialógica entre Judiciário e Parlamento no reconhecimento das uniões homoafetivas. O estudo concluiu que os argumentos de natureza moral, de cunho eminentemente religioso, utilizados na justificativa da proposição legislativa não são capazes de dialogar com a decisão proferida pelo STF, e sobrepor o ônus argumentativo observado na fundamentação da decisão.

Título: **A CONSENSUALIDADE COMO PONTE PARA O ACESSO DO IDOSO À JUSTIÇA E SUA INTEGRAÇÃO AO USO DA TECNOLOGIA**

Autor(es): Ana Lucia Pazos Moraes; Eduardo dos Santos Pereira

E-mail para contato: analuciapazos@yahoo.com.br

IES: UNIGRANRIO

Palavra(s) Chave(s): Mediação; idoso; letramento digital; acesso à justiça; envelhecimento.

RESUMO

Respeitando que o Brasil adota a idade de 60 anos para considerar o cidadão idoso, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) e orientação da Organização Mundial da Saúde – OMS, que reconheceu como idoso aquele com 60 anos nos países em desenvolvimento e 65 nos desenvolvidos, conclui-se que o Estado brasileiro se apresenta como um país em fase de crescente envelhecimento. Sua pirâmide etária aponta para metade da população com 35 anos ou mais, com índice de envelhecimento mais acelerado que o previsto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, alcançando o parâmetro de 80 pessoas idosas para cada 100 crianças entre 0 e 14 anos no Censo de 2022 contra 44,8 anos em 2010. No último censo, a expectativa de vida era de 72 anos para os homens e 79 para as mulheres para os nascidos em 2022. Por outro lado, o Brasil em 2022 foi reconhecido pelo Banco Mundial como o 2º país em maturidade de governo digital. E como se apresenta a integração entre o universo digital e o envelhecimento? A população idosa tem acesso ao letramento digital? E o direito fundamental de acesso à justiça, permanece amplamente garantido ao idoso hipossuficiente digital? Problemática a ser enfrentada no decorrer do texto. A partir dos

questionamentos, o trabalho terá como objeto abordar os movimentos para redução da vulnerabilidade digital do idoso para o amplo acesso à justiça e em que medida a mediação, como método consensual pode encurtar este distanciamento. O debate da temática acesso à justiça perpassa pelo Projeto de Florença, estudo de Cappelletti e Garth ao tratar das “Ondas Renovatórias”, uma análise dos obstáculos ao efetivo acesso à justiça. A 3ª onda propõe um novo paradigma: técnicas processuais efetivas e escolha dos meios adequados de solução para cada tipo de conflito, rompendo com a exclusividade do acesso ao judiciário como meio exclusivo de resolução do conflito, fomentando a adoção da mediação e da conciliação. Após o Projeto de Florença, os estudos das Ondas Renovatórias perpetuaram com o Global Access to Justice, idealizado por Garth abordando os principais sistemas de justiça do mundo. Sob esta análise, temos a 6ª Onda, que trata das iniciativas promissoras e novas tecnologias para aprimorar o acesso à justiça. O Brasil, de cultura positivista, criou em 1994 a Política Nacional do Idoso – Lei 8.842 e em 2003 o Estatuto da Pessoa Idosa – Lei 10.741, com previsão de criação de varas especializadas, órgãos da justiça voltados para o atendimento ao idoso, prioridade de tramitação a partir dos 60 anos e “super prioridade” a partir dos 80. No entanto, é necessário que as garantias existam e sejam efetivas na prática. Não sendo aceitável que o excesso de positivismo seja inversamente proporcional a efetividade das garantias. Dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS propostos pela Agenda 2030 e apoiado pela Organização das Nações Unidas – ONU, do qual o Brasil é signatário, destacamos aqueles que se coadunam com a temática do trabalho: o ODS 3 propõem assegurar vida saudável e promover o bem-estar para todas as idades, o 10, visa reduzir desigualdades dentro e entre países, e o envelhecimento é um desafio global e está diretamente conectado às desigualdades. E por fim, o ODS 16 que aborda o acesso à justiça e a cultura de paz, reconhecendo a consensualidade como ferramenta de acesso à justiça. Para que se tenha o efetivo acesso à justiça é necessário haver igualdade entre os cidadãos e atenção às suas necessidades típicas. Hoje a sociedade apresenta-se hiperconectada, como proposta de redução de distâncias. Mas e o idoso? Está incluído neste encurtamento ou para ele significa alongamento do distanciamento? O envelhecimento deve ser inclusivo, com autonomia e qualidade de vida, sob pena da pessoa idosa viver alijada da sociedade, da democracia e do acesso à justiça. É urgente ter a perspectiva da inclusão digital como direito humano, e a pessoa idosa participante e atuante na sociedade, reduzindo a discriminação e o preconceito. E neste cenário os métodos consensuais surgem como ferramenta de inclusão do idoso, afastando-se dos modelos tradicionais de assistencialismo e filantropia para através do acolhimento e da escuta torná-lo protagonista das suas escolhas. A mediação, método genuinamente voluntário em relação à participação e flexível quanto ao tempo e local de realização, além de preservar a confidencialidade do teor das sessões, propicia um ambiente seguro para a pessoa idosa trazer suas necessidades e sentimentos em relação a situação que se apresenta. O mediador, profissional com uso da escuta ativa e técnicas de comunicação como parafraseamento e resumo positivo, provoca reflexões a partir de perguntas abertas, fechadas, circulares, explicativas e conclusivas. A partir do diálogo franco e aberto, é possível contextualizar a situação, gerar maior troca de informações auxiliando na percepção da responsabilidade mútua, contribuindo para a criação de opções para a construção de soluções que atendam satisfatoriamente ambas as partes, promovendo um acordo efetivo e reduzindo a possibilidade de reincidência, visto que permite que os envolvidos tenham controle sobre o resultado. A mediação gera compreensão para o mediador e para os mediados trazendo clareza da situação conflituosa. A frase “toda violência é expressão trágica de uma necessidade não atendida” atribuída a Marshall Rosenberg é amplamente utilizada na mediação, propondo que através do diálogo, sua ferramenta primordial, as necessidades podem ser identificadas e atendidas, evitando os episódios de desentendimentos e desconstruindo situações de beligerância. A mediação é adequada ao idoso na medida que proporciona o sentimento de compreensão e atendimento da necessidade de autonomia e interdependência, características inerentes à 3ª idade. Assim a mediação é capaz de promover a autoestima e valorização da pessoa idosa, com melhoria da qualidade de vida. Neste sentido a tecnologia pode auxiliar na realização das sessões de mediação com o emprego de tecnologia assistiva em salas disponibilizadas dentro do judiciário, com pontos de inclusão digital para o idoso não ficar excluído do sistema de justiça como previsto na Resolução 520/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. A conclusão aponta para a possibilidade da mediação, resguardada a confidencialidade dos dados sensíveis capazes de identificar os atores do conflito, contribuir com informações úteis para inteligência artificial no sentido de identificar as demandas repetitivas e as soluções encontradas, elaborando estatísticas com classificação dos casos, perfil do idoso, necessidades comuns e levantamento de indicadores de violência para promoção de campanhas junto à sociedade civil para conscientização e eliminação da violência contra o idoso, dirigida para a importância do judiciário para garantir direitos a grupos sociais vulneráveis. Adota o método de revisão bibliográfica, pesquisa qualitativa com análise de documentos, considerando as inúmeras nuances do caso, sem a menor pretensão de esgotar o assunto.

Título: A CONTRIBUIÇÃO DA IA PARA A JUSTIÇA PENAL

Autor(es): Isabelle Lucena Lavor; Gabrielly de Sousa Alves; Ana Andrezza Marques Boto de Holanda; Jacyara Karla Alves da Silva; Jeniffer Kelly Carla Alves da Silva

E-mail para contato: isabelle.lavor@estacio.br

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Inteligência artificial; Justiça criminal; Direito penal.

RESUMO

A aplicação da inteligência artificial (IA) no sistema de justiça criminal promete transformar significativamente os métodos e a eficácia com que a lei é aplicada e administrada. Esta pesquisa explora como a IA pode influenciar esse sistema a médio e longo prazo, abordando desafios existentes e propondo soluções inovadoras. O problema central da pesquisa é a ineficiência, a morosidade e os erros frequentes no sistema de justiça criminal atual, exacerbados pelo aumento do volume de dados e pela complexidade dos casos. Diante desses desafios, o objetivo principal deste estudo é investigar como a IA pode ser integrada ao sistema de justiça para melhorar a precisão das decisões, acelerar os processos e garantir um tratamento mais justo aos envolvidos. Utilizando uma metodologia que combina revisão de literatura, análise de estudos de caso e entrevistas com especialistas em direito e tecnologia, este estudo busca compreender as aplicações possíveis da IA e seus impactos. Adicionalmente, foram realizadas simulações utilizando modelos de IA para prever os efeitos de sua implementação em diferentes cenários dentro do sistema judicial. Os resultados demonstram que a IA tem potencial para melhorar diversas facetas do sistema de justiça criminal. Em termos de análise de dados, algoritmos de aprendizado de máquina podem processar e interpretar grandes volumes de informação de forma mais rápida e precisa do que métodos tradicionais. Isso é particularmente relevante para a análise de padrões em crimes, otimização de recursos policiais e previsão de riscos de reincidência. Na prática judiciária, a IA pode auxiliar na redação de documentos legais e na gestão de arquivos, além de oferecer suporte na formulação de decisões judiciais por meio de sistemas que sugerem sentenças baseadas em precedentes e legislação vigente. Outra aplicação promissora é no campo do reconhecimento facial e análise de comportamento, tecnologias que podem ser utilizadas para identificar suspeitos e comportamentos suspeitos com alta precisão. Ademais, sistemas de processamento de linguagem natural estão sendo desenvolvidos para facilitar a transcrição e análise de depoimentos e interrogatórios, possibilitando uma revisão mais rápida e imparcial dos casos. Essas tecnologias também têm potencial para identificar inconsistências e falhas em testemunhos, contribuindo para uma maior integridade do processo judicial. Entretanto, a implementação de IA no sistema de justiça criminal não está livre de desafios. Questões éticas, como o risco de viés algorítmico e a invasão de privacidade, são preocupações significativas. Portanto, a pesquisa ressalta a importância de

desenvolver regulamentações robustas e transparentes que governem o uso da IA, assegurando que sua aplicação promova a justiça e respeite os direitos fundamentais dos indivíduos. A inteligência artificial (IA) oferece diversos benefícios potenciais para o sistema de justiça criminal, abrangendo desde a melhoria da eficiência operacional até o aumento da precisão e justiça nas decisões judiciais, dentre eles pode-se considerar: 1. Melhoria na análise de dados: A IA pode processar e analisar grandes volumes de dados de maneira rápida e eficiente, ajudando as autoridades a identificar padrões, tendências e conexões que seriam difíceis de detectar manualmente. Isso é particularmente útil em investigações criminais e na prevenção de crimes; 2. Automatização de tarefas administrativas: Algoritmos de IA podem ser utilizados para automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, como a gestão de documentos legais e a entrada de dados, liberando tempo para que profissionais possam se concentrar em atividades que exigem raciocínio humano e tomada de decisão crítica; 3. Apoio na tomada de decisões judiciais: Ferramentas de IA podem ajudar juízes e promotores na tomada de decisões, fornecendo recomendações baseadas em dados históricos e padrões legais. Por exemplo, sistemas preditivos podem ser usados para avaliar riscos de reincidência e sugerir sentenças ou medidas alternativas de reabilitação; 4. Reconhecimento facial e análise de vídeo: Tecnologias de IA como o reconhecimento facial podem acelerar a identificação de suspeitos em investigações, além de analisar gravações de vídeo para detectar atividades criminais em tempo real ou retrospectivamente; 5. Processamento de linguagem natural (PLN): A IA pode ser aplicada na transcrição e análise de comunicações interceptadas e depoimentos, ajudando a identificar informações cruciais mais rapidamente e com menor risco de erros humanos; 6. Redução de viés e aumento da justiça: Embora haja preocupações sobre o viés algorítmico, a IA, quando bem projetada e monitorada, tem o potencial de reduzir o viés humano nas decisões judiciais e policiais, promovendo uma abordagem mais objetiva e baseada em evidências; 7. Gestão de evidências digitais: Com o aumento do uso de dispositivos digitais em crimes, a IA pode ajudar na gestão e análise de grandes quantidades de dados digitais, como imagens, textos e metadados, facilitando a identificação de evidências relevantes em um mar de informações; 8. Melhoria da segurança pública e prevenção de crimes: Sistemas de IA podem ser usados para prever onde crimes são mais prováveis de ocorrer, permitindo que as autoridades realoquem recursos de forma mais eficaz e implementem medidas preventivas. Estes benefícios indicam um potencial significativo para a IA transformar positivamente o sistema de justiça criminal, tornando-o mais eficiente, preciso e justo. No entanto, é crucial que sua implementação seja acompanhada de uma reflexão ética e regulatória adequada para garantir que os direitos individuais sejam respeitados e que os sistemas de IA não perpetuem ou intensifiquem discriminações existentes. As conclusões indicam que, apesar dos desafios, a integração da IA no sistema de justiça criminal tem o potencial de oferecer melhorias substanciais em termos de eficiência, precisão e equidade. A longo prazo, espera-se que essa tecnologia não apenas refine os processos judiciais e investigativos, mas também ajude a construir um sistema de justiça mais justo e adaptado às exigências contemporâneas. A continuidade das pesquisas e o desenvolvimento de políticas adequadas serão essenciais para garantir que os benefícios da IA sejam maximizados enquanto seus riscos são minimizados.

Título: A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO LATINO-AMERICANO: PANORAMA E DESAFIOS

Autor(es): Renata Nazareno Monteiro Pereira da Silva; Jamile Sabbad Carecho Cavalcante

E-mail para contato: jamile.cavalcante@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Educação inclusiva; América Latina; educação especial; UNESCO.

RESUMO

O presente trabalho tratará do direito à educação inclusiva de pessoas com deficiência no contexto latino-americano. O problema de pesquisa observado desenvolve-se a partir da necessidade de estudar a normatização e aplicação da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva dentro das diferentes perspectivas dos países da América Latina, a fim de evidenciar os pontos de fragilidade da política desenvolvida até então e direcionar as mudanças necessárias para o futuro. Para isso, conta com o objetivo geral de evidenciar os pontos deficitários da legislação e política desenvolvidas sobre o assunto, apesar dos significativos avanços, e especificamente, apresentará o panorama atual de tratamento da educação de pessoas com deficiência na América Latina, bem como seus respectivos desafios. A metodologia utilizada será a indutiva, uma vez que a pesquisa se propõe a analisar o tratamento jurídico e político ofertado ao direito à educação inclusiva de pessoas com deficiência no cenário latino-americano, com a finalidade de ressaltar o estado de coisas atual e pensar mecanismos para seu aprimoramento. A partir da pesquisa bibliográfica e documental, utilizou-se como fontes do estudo textos científicos produzidos sobre o assunto, bem como, documentos elaborados por organismos internacionais para elaborar uma abordagem quali-quantitativa que não só se baseará na apresentação dos dados imediatos, mas também no seu tratamento e problematização. A região composta pela América Latina e o Caribe é considerada a mais desigual do mundo, segundo apresenta o Relatório de Monitoramento Global da Educação, América Latina e Caribe. Inclusão e educação: Todos, sem exceção elaborado pela UNESCO no ano de 2020. As diversas desigualdades sociais – de gênero, etnia, raça, território, ciclo de vida e socioeconômicas – refletem-se também no direito à educação, que gradativamente tenta consagrar a universalização com equidade e qualidade. O cenário remonta o processo de colonização enfrentado por esses países há cinco séculos, no qual desenvolveu-se estruturas de exclusão e desigualdade perpetuadas até os dias atuais, inclusive no ambiente escolar e principalmente contra minorias historicamente afastadas do sistema educacional. A partir do final do Século XIX e do início do Século XX esse panorama começou a ser repensado por fatores como a Revolução Mexicana de 1910, a ascensão de governos populares na Argentina e no Uruguai, o anseio dos países independentes em construir uma identidade nacional através da cultura hegemônica e de ter reconhecida a justiça social no plano constitucional. Porém, foi com o fim da Segunda Guerra Mundial que os direitos sociais se legitimaram, dos quais a educação faz parte, concepção que foi inaugurada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Desde então, diversos documentos internacionais foram elaborados a fim de garantir o direito à universalização da educação com qualidade a todas as pessoas, especialmente, àquelas em situação de vulnerabilidade. É o caso da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979); a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (1966); a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006); o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); o Estatuto dos Refugiados (1951); a Convenção contra a Discriminação na Educação (1960); e a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais (1989). É importante ressaltar, porém, que Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Guatemala, Honduras e Peru são os únicos países da América Latina que ratificaram todas as Convenções. Com a mudança de paradigma a região experimentou mudanças positivas nos últimos 20 anos quanto à frequência e conclusão escolar. No ano de 2000, 15 milhões de crianças, adolescentes e jovens não frequentavam um ambiente escolar, já em 2018 esse número era de 12 milhões. No ensino fundamental, a frequência de crianças e adolescentes em idade adequada esteve perto de alcançar a universalização, quanto no ensino médio os percentuais passaram de 70% para 83% de 2000 a 2018. Quanto à conclusão, ampliaram-se de 79% para 95% nos anos iniciais do ensino fundamental, 59% para 81% nos anos finais e 42% para 63% no ensino médio, o que na época representava mais das médias globais da questão. As transformações também puderam ser vistas na legislação, visto que dos 19 países que acolhem a educação inclusiva para todos em suas normas, 10 pertencem a América Latina e ao Caribe. Todavia, discrepâncias podem ser observadas ao colocar enfoque nas características individuais dos alunos. Quanto aos

educandos com deficiência, as crianças, adolescentes e jovens do grupo refletiam 12% da comunidade escolar, porém, ao mesmo tempo, 15% dos que estavam fora da escola (Relatório de Monitoramento da Educação Global 2020 UNESCO). Taxas mais baixas vão revelar mais crianças com deficiência entre o grupo de crianças fora do ambiente escolar. Nos países latino-americanos, crianças com deficiência de 12 a 17 anos apresentavam, em média, menos 10 pontos percentuais de probabilidade de estar em um ambiente escolar comparadas às crianças sem deficiência, o que resulta no baixo ingresso, continuação e aprendizagem dessas pessoas. Apesar dos dados refletirem percentuais como 95% dos países da região terem contemplado as pessoas com deficiência em suas legislações, configurarem 7 dos 32 países a possuir política de educação inclusiva em nível global e 55% possuírem planos ou estratégias que tratem a educação inclusiva como prioridade, a realidade demonstra que leis e políticas vagas, contraditórias e mal estruturadas nesse sentido. Por exemplo, 42% dos países da região permitem que a educação de pessoas com deficiência seja realizada em ambientes separados, ratificando uma visão segregacionista, enquanto muitos outros deixaram de cumprir com os compromissos firmados internacionalmente. Em 2019, o Banco Interamericano do Desenvolvimento identificou como os principais obstáculos à efetivação da educação inclusiva para pessoas com deficiência a falta de adaptação de recursos e infraestrutura, e da oferta de tecnologia assistiva, a formação inadequada de profissionais e identificação tardia ou insuficiente de necessidades especiais. Visão que coincide com o estudo de 85 relatórios de países acerca da execução da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2017) que constatou uma incongruência entre as normas, políticas e práticas inclusivas. A publicação da UNESCO (Relatório de Monitoramento Global da Educação, América Latina e Caribe. Inclusão e educação: Todos, sem exceção elaborado pela UNESCO no ano de 2020) aponta ainda um caminho para a superação dessas barreiras, centrados na discussão de leis e políticas; governança e financiamento; currículos e livros didáticos; professores; escolas; e comunidades, pais e alunos. Relatórios mais recentes chamam à atenção para a desaceleração dos avanços gradativamente conquistados até então evidenciado pelos impactos da pandemia de COVID-19 (Preventing and reducing school dropout in Latin America and the Caribbean January, 2024, UNESCO) e para a lentidão na promoção do ambiente educacional inclusivo, o que revela a universalização da escola como meta a alcançar, principalmente relacionado às populações historicamente excluídas (The urgency of educational recovery in Latin America and the Caribbean, 2024, UNESCO). Por fim, a reunião Ministerial de Educação realizada em janeiro de 2024 ensejou a elaboração da Declaração de Santiago, na qual autoridades da América Latina e do Caribe se comprometeram com a recuperação dos impactos vivenciados pela pandemia e pela transformação dos sistemas educacionais, garantindo a equidade e inclusão, especialmente, em virtude da necessidade de realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável consagrados pela Agenda 2030 da ONU. Portanto, apesar dos avanços significativos que a educação de pessoas com deficiência experimentou na América Latina nos últimos anos, evidenciado tanto na legislação, quanto nas políticas educacionais, é necessário reconhecer as fragilidades existentes a fim de conceber um sistema educacional inclusivo não só em acesso, como também em qualidade e equidade para todas as pessoas.

Título: A EFETIVIDADE DA ADPF 635 ENQUANTO UMA FERRAMENTA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: O CASO JACAREZINHO

Autor(es): Dayalla dos Santos Alves Rodrigues; Wilson Tadeu de Carvalho Eccard

E-mail para contato: dayalla.rodrigues@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): ADPF; segura pública; direitos humanos.

RESUMO

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 foi proposta em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com objetivo de coibir a letalidade das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Em análise da demanda, o Supremo Tribunal Federal além de limitar a realização de operações policiais durante a pandemia de COVID-19, determinou que o estado apresentasse um plano de medidas de redução da letalidade policial que visasse o controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança. Nesse sentido, em observação aos planos adotados pelo estado do Rio de Janeiro, observou-se que a chacina ocorrida no Jacarezinho em maio de 2021 dimensiona o desrespeito às determinações da Suprema Corte. E, embora tenha sido emblemática, não foi a única, pois mesmo após as determinações impostas pela ADPF 635, popularmente conhecida como “ADPF das Favelas”, a região metropolitana do Rio de Janeiro registrou 61 chacinas somente em 2021. Nessa perspectiva, diante dos registros de descumprimento das determinações estipuladas pela ADPF 635, verifica-se a necessidade de analisar as políticas de segurança pública implementadas na cidade do Rio de Janeiro e seus impactos na comunidade do Jacarezinho. Portanto, indaga-se: quais foram as políticas de segurança pública aplicadas na comunidade do Jacarezinho após a concessão da liminar? Nesse contexto, a pesquisa tem por objetivo geral analisar e compreender as políticas de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, e a articulação dessas políticas na comunidade do Jacarezinho após a concessão da liminar da ADPF 635. Assim, a presente pesquisa teve como objetivos específicos traçar um panorama sobre a implementação das Unidade de Polícia Pacificadora; compreender o que é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; identificar qual foi o contexto sociopolítico em que a ADPF 635 foi impetrada e investigar os impactos ocasionados pela concessão da liminar à luz do acesso às políticas de segurança pública na comunidade do Jacarezinho. Isto posto, a pesquisa partiu da hipótese de que as políticas de segurança pública aplicadas na cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XXI podem ser ostensivas e voltadas para a repressão de pessoas pretas e pobres. Verificou-se que as políticas de segurança públicas implementadas na cidade do Rio de Janeiro não foram capazes de cumprir os objetivos aos quais se propuseram, aumentando a sensação de insegurança nos moradores, a desvalorização das políticas socioculturais já existentes nas comunidades e o tratamento ostensivo e repressivo aos moradores da comunidade. Para tanto, a pesquisa foi elaborada sob o método hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa realizada com procedimento bibliográfico e documental que viabilizou a compreensão sobre os objetivos aos quais os projetos de segurança pública se propuseram a alcançar, bem como entender a perspectiva dos moradores das áreas ocupadas sobre a sensação de segurança após a permanência do contingente policial, suas considerações sobre o cumprimento das políticas sociais, culturais, de infraestrutura e de aspecto econômico naquela localidade. Sendo assim, para atender aos objetivos específicos, a pesquisa foi desenvolvida em três seções, sendo a primeira um panorama sobre a implementação das Unidades de Polícia pacificadora e os aspectos sociais ao qual se propõe. Tal objetivo foi atendido, pois a pesquisa conseguiu identificar que as UPPs foram criadas para substituir a antiga estratégia de invasões policiais periódicas nas comunidades pela permanência de um contingente fixo, que não conseguiu proporcionar um controle efetivo da criminalidade nas comunidades de maior extensão territorial, e que os moradores permaneceram com a constante sensação de insegurança e insatisfação. Ademais, foi possível identificar que apesar da UPP Social ter sido uma grande aposta para a maior aproximação das forças policiais com a comunidade, as ações realizadas foram restritas a um conjunto de eventos que não representaram a entrada efetiva de serviços públicos direcionados para as políticas sociais permanentes, além da ausência de valorização das políticas de cultura já existentes nas comunidades. Já na segunda seção, foi abordado o significado de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e seu cabimento, além da explicação sobre o contexto sociopolítico em que a ADPF 635 foi proposta e como ocorreu a concessão da medida liminar. Assim, os objetivos foram atendidos tendo em vista que após a explanação sobre o significado e o cabimento da ação constitucional, foi demonstrado que antes de sua propositura havia um cenário de extrema violência na cidade do Rio de Janeiro, considerando as dezenas de

mortes de crianças e jovens ocasionadas por balas perdidas em regiões periféricas. Adicionalmente, foram feitas considerações sobre o surgimento da pandemia de COVID-19 e as determinações do STF na liminar concedida na DPF 635, de que tais operações só poderiam ocorrer em casos de extrema excepcionalidade, com justificativa e com prévio aviso ao Ministério Público. Dessa forma, a terceira e última seção tratou de investigar os impactos ocasionados pela concessão da liminar à luz do acesso às políticas de segurança pública implementadas na comunidade do Jacarezinho. Sobre essa seção, os objetivos novamente foram atendidos, à medida que foi realizada uma explanação sobre a chacina que ocorreu na comunidade do Jacarezinho durante a vigência da medida liminar concedida na ADPF 635, e como forma de contornar as diversas denúncias e questionamentos, foi implementado o projeto de segurança pública Cidade Integrada, que se assemelha às UPPs em suas características estruturais, assim como no aumento da insegurança dos moradores e na falta de desenvolvimento dos projetos sociais, culturais e econômicos aos quais se propôs cumprir. No que tange a problemática que envolveu do estudo, constatou-se que após a concessão da liminar da ADPF 635 que determinou que as operações policiais durante a pandemia de COVID-19 só poderiam ocorrer de forma excepcional, previamente justificada e com aviso prévio ao Ministério Público, houve chacina na comunidade do Jacarezinho que vitimou 28 pessoas, dentre elas um policial. Com isso, o Governo do Estado do Rio de Janeiro implementou o projeto Cidade Integrada naquela localidade, tendo por objetivo a implementação de políticas públicas, controle da gestão dos benefícios, projetos voltados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, desenvolvimento econômico, infraestrutura e diálogo com a comunidade. Entretanto, por meio do projeto de pesquisa, foi possível observar que mesmo diante da maior chacina ocorrida nos últimos 15 anos, o projeto foi implementado sem qualquer consulta popular ou avaliação sobre as efetivas necessidades da comunidade do Jacarezinho, o que trouxe bastante similaridade com as UPPs, inclusive no que tange a falta de desenvolvimento social, econômico e cultural. Dessa forma, a pesquisa constatou que o estado se faz presente nas zonas periféricas de forma específica a causar insegurança, abuso de poder e cerceamento da liberdade dos moradores das áreas ocupadas por seus contingentes policiais, indicando que as falhas na segurança pública não se tratam na ausência do Estado, mas sim das constantes adoções de projetos estruturados com base na letalidade policial. Com a finalidade de testar a hipótese e responder a problemática do projeto, foi feita uma pesquisa de finalidade básica estratégica, objetivo descritivo, que se propôs a realizar um panorama sobre os mais recentes programas de segurança pública implementados na cidade do Rio de Janeiro, correlacionando com a propositura da ADPF 635, explicações sobre quando essa ação constitucional será cabível e o contexto sociopolítico em que foi proposta. Assim, foi possível compreender como ocorreu a chacina que vitimou 28 pessoas na comunidade do Jacarezinho mesmo após a concessão da medida liminar e qual foi a solução adotada pelo estado do Rio para resguardar a segurança pública naquela localidade.

Título: A ESSENCIALIDADE DA INCLUSÃO DIGITAL ENQUANTO UMA GARANTIA FUNDAMENTAL

Autor(es): Jamile Sabbad Carecho Cavalcante; Maria Antonia Barbosa; Bárbara Mathias de Souza Maciel

E-mail para contato: jamilesabbad@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): inclusão digital; acesso à internet; direitos fundamentais.

RESUMO

O tema geral de pesquisa é a essencialidade da inclusão digital enquanto uma garantia fundamental ao ser humano diante da exclusão digital existente no Brasil. O problema da pesquisa é a inexistência da garantia fundamental de inclusão digital no rol do artigo 5º da Constituição Federal, mesmo diante da urgência para efetivar outros tantos direitos fundamentais que hoje estão intimamente ligados ao exercício da inclusão digital, do letramento e do acesso à internet. O objetivo da pesquisa é abordar os caminhos e possíveis soluções discutidas no Brasil para efetivação da garantia do acesso amplo à internet, no que se convencionou chamar de universalização da internet, versando sobre a estruturação de infraestrutura de acesso digital a todos, assim como a educação para o uso das funcionalidades das tecnologias que se impõem no mundo. O método de pesquisa utilizado será dedutivo, pois analisaremos os dados da última pesquisa Tic Domicílios feita em 2023 que evidencia a necessidade da inclusão digital no Brasil para uma compreensão da dimensão da exclusão digital no país e da sua urgência enquanto garantia fundamental do cidadão. Observando a proposta de emenda à Constituição Federal nº 47, de 2021 e o seu andamento no Senado Federal, além disso será analisada a Declaração Europeia sobre Direitos e Princípios Digitais da União Europeia assinada em dezembro de 2022 que prevê o acesso à internet de maneira universal pela necessidade de solidariedade e inclusão. O ritmo acelerado em que novas tecnologias vêm sendo exploradas, estudadas e implementadas na atualidade, abriu espaço para um mundo cada vez mais digital em que a internet está cada vez mais presente em todos os setores da vida civil, a cada dia que se passa as interações não ocorrem mais fisicamente, mas sim de modo virtual, o maior exemplo disso atualmente é a chamada Internet das e mais que isso, esse fator vem sendo determinante para inclusão social, laboral e educacional dos cidadãos na sociedade, criando, com isso, um novo modelo de sociedade que dependerá cada vez mais da tecnologia para o seu desenvolvimento. Diante deste cenário, surge de maneira urgente a necessidade de analisar e refletir sobre a inclusão digital na sociedade brasileira. Impulsionada por essa digitalização a atual sociedade carrega em seu DNA uma série de transformações que impactam significativamente nos valores democráticos, neste momento o da igualdade material e formal, pois na medida que vão ocorrendo os avanços tecnológicos surge a necessidade de ofertar a oportunidade para o acesso à informação e a participação cívica, mas também enfrentar os desafios que podem comprometer os valores fundamentais. A inclusão digital, no que diz respeito à igualdade formal, permite a todos os indivíduos desta sociedade o acesso igualitário às informações, bem como suas devidas participações. Redes sociais, como Instagram e Facebook, se tornam potentes canais de informação que potencialmente dão voz a uma variedade de perspectivas, permitindo a expressão democrática de ideias. A inviabilização igualitária à tecnologia ou as habilidades necessárias para aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas pela sociedade da informação gera uma lacuna que segrega e marginaliza certas comunidades e indivíduos, ampliando desigualdades preexistentes. Ao que pese a igualdade material, uma notória preocupação é observada em relação ao poder detido por em algumas grandes empresas de tecnologia. O controle das plataformas digitais e a posse do acesso aos dados pessoais, podem afetar a capacidade dos cidadãos de influenciar decisões políticas e econômicas, visto que determinados setores detêm maior capacidade para moldar a narrativa pública e influenciar o curso do processo político, comprometendo, por conseguinte, a igualdade material. Nos últimos anos, pela imposição da pandemia de COVID-19, os estabelecimentos comerciais, as escolas, empresas e o próprio Poder Judiciário aderiram a rotinas online e hábitos tecnológicos. São exemplos desta mudança, o teletrabalho ou regime híbrido de trabalho, as melhorias e os incentivos oferecidos às plataformas de e-commerce, a quantidade de cursos oferecidos na modalidade virtual e a implementação de aplicativos como ferramenta de trabalho e estudo. Segundo os dados do Fórum Mundial do Trabalho (FEM, 2023), em torno de 23% dos empregos irão mudar até 2027, com uma expectativa de 69 milhões de novos empregos criados e 83 milhões eliminados, restando em uma redução líquida de 14 milhões de empregos. A Recomendação para ética da Inteligência Artificial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), aborda a necessidade de conscientização da alfabetização acerca das tecnologias de IA e do valor dos dados através de políticas públicas. Assim, tendo em vista a perspectiva do letramento tecnológico da população da América Latina, a Recomendação deve ser interpretada de maneira a viabilizar a lucidez da população através de educação pública e gratuita para promoção da inclusão digital enquanto garantia fundamental, permitindo a todos os

indivíduos o acesso igualitário às informações. Utilizando os dados mais recentes do Brasil acerca da temática da pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios 2023 (Comitê Gestor da Internet, 2023) – 29,4 milhões de brasileiros não são usuários de internet, destes 23,5 milhões tem grau de instrução até o fundamental e 17,2 milhões são pretos ou pardos. Em relação aos usuários de internet que somam 156 milhões de brasileiros, 58% acessam apenas pelo telefone celular e demonstram menos habilidades digitais em todas as questões, incluindo verificação acerca da veracidade de informações encontradas na internet (Comitê Gestor da Internet, 2023). Nesse cenário, que demonstra a discrepância de acesso à internet e habilidades digitais, é importante a elaboração de políticas públicas que visem efetivar o acesso à internet diante da necessidade, conforme demonstram os dados analisados, devendo se concretizar para além do fornecimento de rede, abrangendo compreensão e letramento digital. Implementar cursos gratuitos de informática e ações educativas são algumas ações afirmativas que podem contribuir para o combate da exclusão digital. Neste sentido, em 2021 começou a tramitar no Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 47, de 2021, que “acrescenta o inciso LXXIX ao artigo 5º da Constituição Federal, para introduzir a inclusão digital no rol dos direitos fundamentais”. A Proposta impõe ao poder público a ampliação do acesso à internet em todo território nacional. Atualmente, a PEC 47/2021 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, e precisa ser analisada por uma comissão especial a ser criada com esse objetivo, para que posteriormente seja votada pelo Plenário da Câmara. Com base em toda essa discussão, pode ser observada a experiência europeia a respeito da temática, que a fim de enunciar, cada vez mais, o seu compromisso com a transformação digital segura, protegida, sustentável e centrada no ser humano, em 15 de dezembro de 2022, assinou a Declaração Europeia sobre Direitos e Princípios Digitais (Comissão Europeia, 2022). A Declaração estabelece seis princípios digitais em consonância com os valores e direitos fundamentais da UE e prevê o acesso à internet de maneira universal pela necessidade de solidariedade e inclusão, tendo em vista que a tecnologia deve unir as pessoas e não ampliar a desigualdade e separação já existente. A previsão da garantia fundamental da inclusão digital por meio de regulação é de suma importância para a elaboração de políticas públicas que visem sua efetivação. Diante do exposto, podemos concluir que a inclusão digital demanda uma abordagem cautelosa para preservar os valores democráticos, não apenas uma questão de acesso à tecnologia, mas também de acesso a oportunidades, conhecimento e participação plena no âmbito digital. Alcançar a equidade social nesta sociedade virtual, apenas se tornará possível quando as regulamentações responsáveis e um compromisso global estiverem assegurados através de políticas públicas eficazes, de forma que a atual sociedade seja verdadeiramente inclusiva e

Título: A EVOLUÇÃO QUE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TROUXE AO DIREITO CONTRATUAL

Autor(es): Danielle Martins Goularte

E-mail para contato: daniellegoularte59@gmail.com

IES: ESTÁCIO FSP

Palavra(s) Chave(s): Inteligência Artificial; contratos; Digital.

RESUMO

A Inteligência artificial surgiu na primeira metade do século XX, num avanço no campo de estudo da ciência da computação e da matemática. O início dessa revolução começa com Alan Turing, matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, entre outras formações, entre 1940 e 1950, Alan Turing e John Von Neumann iniciaram estudos em possibilidades da criação de uma máquina que pudesse simular o pensamento humano. Em 1950, Turing propôs o “Teste de Turing”, o matemático visava avaliar se exista a possibilidade de uma máquina exibir um comportamento inteligente que fosse indistinguível do de um ser humano. O próprio Alan reconheceu que o teste não foi preciso o suficiente para saber verdadeiramente se as máquinas podem pensar. Porém em 1956, o termo “Inteligência Artificial” é cunhado na conferência de Dartmouth, esse evento é considerado o marco oficial do início da IA como campo acadêmico. No início, a IA focava em resolver problemas lógicos, como jogar xadrez por exemplo, hoje ela é capaz de dar sentido a dados em uma escala que nenhum humano jamais conseguiria. Na esfera de Direito contratual, ela é capaz de prevenir fraudes, solucionar conflitos e até resumir contratos imensos, resumindo-o em uma única lauda. A ferramenta chamada Contract IA é a vertente da Inteligência Artificial voltada para contratos, há também o termo Contract Management AI, termo com função de gerenciar contratos com IA. Ambos estão relacionados. Ao realizar um contrato, você pode fazer uso da IA para revisar contratos, produzir minutas, ou realizar um resumo e uma avaliação de risco de textos contratuais antes de serem assinados. Houve uma modernização no mundo dos contratos. No começo, eram tudo muito simples, às vezes a no modo verbal, com a evolução da sociedade eles evoluíram para os papéis, posteriormente para o formato digital, onde a assinatura é realizada digitalmente e por fim, chegamos a era dos contratos inteligentes. Os contratos inteligentes, Smart Contracts, são códigos de linguagem computacional que surgiram com o avanço da Inteligência Artificial com adoção da tecnologia blockchain. Os Contratos Inteligentes tem o funcionamento dos contratos tradicionais, porém são registrados em blockchain. Isso significa que são armazenados de maneira segura e imutável, projetados para facilitar, verificar e executar automaticamente acordos entre as partes, eliminando a necessidade de intermediários, como os cartórios. Enquanto os contratos tradicionais dependem do cumprimento do acordo pelas partes envolvidas, os contratos inteligentes se autoexecutam assim que suas condições são atendidas. Isso garante maior segurança e confiança nos acordos contratuais. A Blockchain é uma “corrente de blocos”. É uma tecnologia que agrupa um conjunto de informações que se conectam por meio de criptografia. Dessa forma as transações financeiras e outras operações podem ser realizadas com mais segurança. A grande evolução é que ela é capaz de armazenar esses dados sem a necessidade de alguém coordenando o processo. É uma ferramenta usada para assegurar que não haja a possibilidade de alguém efetuar fraudes, fazendo com que cada moeda seja rastreável a partir do momento que é criada. É um enorme livro-caixa público, onde são registradas todas as transações, de maneira rápida e com segurança. As características principais é que ela é totalmente transparente e imutável. Observa-se que grande parte dos juristas hesitam em aderir a essa evolução que a tecnologia nos trouxe, por medo de não haver segurança, quando na realidade, a tecnologia nos trouxe uma segurança que o método tradicional não poderia fornecer: a imutabilidade e a proteção contra fraudes. Além da capacidade de criar um contrato em um tempo menor, e de maneira rápida, visto que a IA também é capaz de realizar conflitos, que muitas vezes um mediador não conseguiria. Uma outra evolução que surgiu com o advento da tecnologia, foram as assinaturas digitais, que tem seus primeiros registros datados em 1976. Nesse ano, Whitfield Diffie e Martin Hellman criaram o primeiro rascunho do que mais tarde seria a teoria da assinatura digital. A nossa legislação tem a previsão de três tipos de assinaturas realizadas na esfera virtual: assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada. A assinatura simples é um tipo de assinatura digital mais básica, pois seu sistema de segurança é pouco complexo, e sua validade depende do consentimento de ambas as partes. Ela pode ser realizada por meio de um formulário eletrônico ou por uma associação de dados ao IP utilizado pelo usuário no momento da transação. Essa assinatura permite que o signatário seja identificado por meio do processo que a assinatura digital liga a identidade do signatário aos dados eletrônicos que compõe a assinatura digital. A assinatura avançada, por sua vez pode utilizar certificados digitais não emitidos pela ICP-Brasil, sua tecnologia possui maior complexidade pois tem capacidade de detectar qualquer alteração no documento após ele ter sido assinado. Essa tecnologia faz a criptografia do documento, e outros métodos de segurança, como biometria, token ou PIN, Personal Identification Number que se trata de um código único, criado para identificação do usuário. Por fim, há a assinatura eletrônica qualificada, que entre os tipos de assinatura digital compartilhada se trata daquela que tem o sistema mais complexo. Nesse tipo de assinatura, a identidade do

usuário é comprovada através de chaves criptografadas assimétricas, o que faz com que ela tenha a mesma validade de uma assinatura feita de punho próprio. Ela é validada por meio dos certificados digitais ICP-Brasil, que são emitidos por entidades credenciadas, as Autoridades Certificadoras (AC). A evolução que a Inteligência Artificial trouxe ao Direito Contratual vai além da agilidade, essa ferramenta revolucionou o mundo contratual com uma segurança que os papiros nunca nos forneceram.

Título: A GOVERNANÇA ÉTICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA PERSPECTIVA DO SUL GLOBAL

Autor(es): Jamile Sabbad Carecho Cavalcante; Paulo José Pereira Carneiro Torres da Silva; Renata Nazareno Monteiro Pereira da Silva

E-mail para contato: jamilyesabbad@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): inteligência artificial; América do Sul; ética; poder judiciário; desafios.

RESUMO

O tema de pesquisa é a ética algorítmica no Poder Judiciário e tem como tema a elaboração de diretrizes éticas algorítmicas para sistemas judiciais em uso e desenvolvimento na América do Sul, a partir de uma perspectiva transnacional. O problema de pesquisa é a ausência de uma política transnacional específica que traga diretrizes éticas algorítmicas para orientar o desenvolvimento de sistemas inteligentes judiciais na América do Sul. Para enfrentar os desafios éticos apresentados pela tecnologia de Inteligência Artificial em suas diversas aplicações nos últimos anos, sobretudo no seu uso dentro do Poder Judiciário, tendo em vista a quantidade de direitos fundamentais em risco, é preciso ser elaborada uma verdadeira política pública transnacional a fim de garantir o desenvolvimento equitativo, inclusivo e responsável da inteligência artificial na América do Sul com métricas claras e delimitadas. O objetivo geral do presente projeto é a delinear as principais bases de uma política transnacional ética Sul-Americana que possa orientar a elaboração de sistemas inteligentes no Poder Judiciário para assegurar os direitos humanos, com os seguintes objetivos específicos: definir conceitos importantes no estudo da governança da Inteligência Artificial, demonstrando as diferentes abordagens existentes: de estruturas baseadas em riscos à resultados e os possíveis danos da tecnologia; analisar os debates nacionais de padrões éticos da Inteligência Artificial que estão sendo feitos na América do Sul; e demonstrar a importância para o futuro da América do Sul de uma governança inclusiva da Inteligência Artificial, que garanta a cooperação internacional e o acesso equitativo à tecnologia. O método de pesquisa será o dedutivo, pois partiremos da análise de premissas gerais, são elas, as diferentes abordagens éticas existentes nos países da América do Sul para a compreensão da importância da elaboração de uma política transnacional específica que traga diretrizes éticas algorítmicas aptas a orientar o desenvolvimento de sistemas inteligentes judiciais na América do Sul com base na cooperação internacional e acesso equitativo à tecnologia. No dia 27 de outubro de 2023 a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou a criação do Órgão Consultivo de Alto Nível em Inteligência Artificial (High-level Advisory Body on Artificial Intelligence), que conta com 38 especialistas em disciplinas relevantes de todo o mundo, dentre eles uma brasileira, Estela Aranha, assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal e uma argentina Maria Vanina Martinez Posse, bolsista Ramon e Cajal do Instituto de Pesquisas Artificiais (IIIA-CSIC). O objetivo do órgão é a promoção de uma abordagem de inteligência artificial globalmente inclusiva para realizar análises e avançar nas recomendações para a governança internacional interoperável com os direitos humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (United Nations, 2023). Ocorre que a inteligência artificial apresenta uma série de desafios éticos diante do seu uso que devem ser trabalhados através de normativas ligadas à concepção, desenvolvimento, implantação e utilização de modelos de IA, de modo a garantir um combate efetivo à discriminação algorítmica, a opacidade e estabelecer FTA (fairness, transparency e accountability). Essa preocupação ética no âmbito do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial se concentra, principalmente, em três momentos: na elaboração/arquitetura do sistema, no tratamento e inserção dos dados e na interpretação dos resultados pelo ser humano. Importa-se destacar que não há neutralidade ética na tecnologia, tendo em vista que em todos esses momentos há participação humana e, portanto, há potencial de absorção das discriminações e preconceitos enraizados socialmente por parte dos algoritmos. Um dos desafios mais expressivos na atualidade é a existência de vieses algorítmicos em sistemas inteligentes. O viés algorítmico ocorre com o tratamento desigual constatado em sistemas de IA. As principais causas apontadas para o viés algorítmico são a estrutura social pré-existente, os dados enviesados, a construção da ferramenta e/ou a interpretação dos resultados. De todo modo, seja qual for o motivo do resultado discriminatório, fato é que, por maior que seja a nossa fé no Big Data, sistemas inteligentes poderão ser discriminatórios. O viés de cognição por si só pode gerar um prejuízo, mas aliado à falta de transparência ou motivação daquela decisão, esse prejuízo é majorado. Portanto, uma das formas de combate é a transparência das decisões para que se possa compreender o que levou a máquina a chegar àquela decisão discriminatória e sanar esse vício. Com base nisso, importa-se refletir o papel da América Latina na cooperação internacional para o desenvolvimento de padrões de IA em escala global, o acesso equitativo à tecnologia e a superação de divergências internacionais influenciados por fatores tecnológicos, sociais, econômicos e políticos. Questiona-se, então, se há previsão de regulação da IA nos textos legais nacionais dos países da América Latina e o impacto da evolução IA generativa no processo com a flexibilização dos mecanismos regulatórios. Além disso, também será analisado se há e quais são as políticas públicas que visam estabelecer parâmetros éticos mínimos em cada país, para pensarmos na elaboração de uma política pública que traga ênfase em padrões compatíveis transnacional com objetivo de assegurar os direitos humanos. A fim de realizar uma análise satisfatória de todos os processos regulatórios, deve-se observar os parâmetros internacionais estabelecidos sob a ótica da ética da inteligência artificial, como por exemplo a Recomendação para ética da Inteligência Artificial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o relatório “Generative AI Governance: Shaping a Collective Global Future” do World Economic Forum. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), acredita que para o desenvolvimento responsável da inteligência artificial é necessária uma coordenação internacional capacitada para enfrentar os desafios tecnológicos ainda nem existentes. A UNESCO reconhece que a elaboração de padrões éticos aceitos em âmbito global para sistemas de IA, que respeitem o direito internacional e às leis de direitos humanos, podem desempenhar um papel determinante no desenvolvimento de normas relacionadas à IA em todo o mundo (UNESCO, 2021, p.6). A Recomendação sobre ética da inteligência artificial da UNESCO estabelece princípios e traz sugestões importantes de políticas públicas a serem implementadas em conformidade com os direitos humanos. Além de prever uma regulação colaborativa e transnacional, a UNESCO coloca todos os Estados-membros na mesa de debate, estejam eles mais desenvolvidos e inseridos no progresso tecnológico global ou não. Tal abordagem é necessária para um progresso participativo. A Recomendação também estabelece pressupostos importantes a serem observados na governança de sistemas inteligentes em combate à discriminação algorítmica e demais violações a direitos fundamentais. Já o relatório “Generative AI Governance: Shaping a Collective Global Future” do Fórum Econômico do Trabalho (World Economic Forum, 2024) é um documento breve que foca nas complexas necessidades da governança global da inteligência artificial. De modo geral, o texto enfatiza a necessidade de uma cooperação internacional para o futuro da governança de IA de maneira inclusiva com interoperabilidade jurisdicional. Cumpre ressaltar a exigência do documento em relação à maior participação do Sul Global nos debates e padronizações éticas globais e no desenvolvimento da tecnologia, de modo a assegurar um acesso equitativo, abordar as desigualdades estruturais e superar as disparidades de infraestrutura, dados, talento e capacidades de governança influenciada por fatores tecnológicos, sociais,

econômicos e políticos (World Economic Forum, 2024). Questões necessárias para um futuro inclusivo e não dispare do desenvolvimento da tecnologia e da sociedade.

Título: A IMPORTÂNCIA DA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS NO COMBATE À DISCRIMINAÇÃO INSTITUCIONAL INDIRETA NO BRASIL 2024

Autor(es): Maria Eduarda Rodrigues Coelho; Auner Pereira Carneiro; Lara da Silva Galdino; Patrícia de Oliveira da Silva; Yasmim Rodrigues da Silva Ferraz

E-mail para contato: maeduardacoelho16@gmail.com

IES: UNIG

Palavra(s) Chave(s): Violência institucional; Políticas públicas; Discriminação indireta; Racismo estrutura; Ações afirmativas.

RESUMO

A discriminação racial está em todos os âmbitos do Estado, na estrutura governamental de todos os setores públicos de atividades, bem como no mercado de trabalho que emprega pessoas negras e que lhes estende indiferença, discriminando-as de forma indireta. O Estado brasileiro estabeleceu o dever de promover e incentivar políticas públicas para garantir iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos como sociedade e de cada um como indivíduo, como dispõe o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Todavia, a aposta na educação formal e a busca pela cidadania para ascender socialmente os negros foi um ideal promovido pela Convenção Nacional do Negro Brasileiro realizada pela Constituinte de 1986, que em 2024 ainda não tem efetividade garantida. A demanda pela valorização dos direitos surge de políticas públicas de reparações a fim de garantir à população negra o ingresso, permanência e desenvolvimento educacional na sociedade. Diante do exposto, a questão problematizadora deste estudo questiona: as políticas públicas de combate à discriminação racial são realmente efetivas no Brasil? Para a resolução dessa questão é necessário apresentar as políticas para sanar a ignorância cidadã e inobservância governamental de seu papel na concessão de direitos, bem como do judiciário de ser capacitado para judicializar quando acionado para cumprir a obrigação positiva de justiça ao propiciar meios e efetivas ações e punições como um meio de se prevenir que novos delitos sejam praticados. Neste sentido, objetiva-se compreender a importância da efetividade das políticas públicas afirmativas, fruto de um processo de lutas sociais que devem ser valorizados no país e na estrutura dos órgãos públicos e judiciários que devem atender à população. A abordagem utiliza metodologia e técnicas qualitativas, enfatiza a análise bibliográfica, documental e busca em sites oficiais, livros, análise de estudos de sociólogos. Com esta apuração tem-se o conhecimento de que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem um grupo de trabalho para elaborar estudos e indicar soluções para a formulação de políticas judiciárias sobre a igualdade racial e um destes resultados do projeto é a Pesquisa sobre negros e negras no Poder Judiciário, realizada em 2021. Resoluções do Ministério de Educação Câmara de Educação Superior, a número 2 de 19 de abril de 2021, que altera o art. 5º da Resolução CNE/CES n.º 5/2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito; A lei n. 14.532 de janeiro de 2023, que altera a lei n.º 7.716 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial) e o Decreto Lei n.º 2.848 de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal. Com a apuração, obtém-se o reconhecimento de uma Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPPIR), que atua em parceria com os demais entes governamentais e com auxílio da sociedade para acompanhar a execução de políticas e projetos de ações afirmativas em áreas sociais, saúde, educação, trabalho, direitos humanos para promoção de igualdade racial e o combate ao racismo. Com o intuito de sanar as desigualdades raciais presentes e acumuladas durante toda a história do Brasil, para erradicação da herança histórica da segregação racial e do preconceito ainda existente. O estudo expõe que a compreensão material do racismo torna imperativo um olhar atento sobre as circunstâncias específicas da formação social de um estado, sendo indispensável o reconhecimento do patrimônio histórico-cultural, afro-brasileiro, pela sociedade e pelo estado para questionar as relações étnico-raciais baseadas em preconceitos existentes norteados pelo racismo estrutural e o mito da democracia racial. A averiguação apresenta um avanço social com a promulgação da Lei n. 10.639/2003 que tornou obrigatória no ensino básico a disciplina de história da cultura afro-luso-brasileiras e posteriormente a Lei n.º 12.711/2012 ao democratizar o acesso às universidades federais e a inclusão de populações negras no mercado de trabalho e ensino superior. Dessa forma, o Estado, como garantidor dos direitos fundamentais, insere disseminação de conhecimento para a formação cidadã e a consequente reparação histórica. Educar a população supõe desencadear a afirmação de identidade, além de ampliar as informações a respeito da diversidade étnica no estado brasileiro. Esse projeto proporciona estímulos para mitigar a discriminação racial indireta, a violência institucional, enfatizada pelo racismo estrutural. É pertinente observar que os discursos de ódio direcionados à população negra ganharam mais força e espaço na sociedade com o passar do tempo, do que os projetos de mudança social para conter a discriminação proposta pelo governo. Ao invés da sociedade progredir e desestruturar o racismo, retrocedeu ao banalizá-lo e normalizar o ódio segregatório, que se alastra nas redes sociais, Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial) e o Decreto Lei n.º 2.848 de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, para o aumento da reprimenda legal para a prática de crimes de discriminação racial e injúria. Reza no artigo 20-C da lei n.º 14.532/2023 que o Juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos que causem constrangimento, vergonha, humilhação, em razão de cor, etnia, religião, foi definido desta forma, pois anteriormente uma ofensa racista não era imputada como qualquer dos crimes de racismo previstos na lei n.º 7.716/89, mas sempre como injúria preconceituosa, tipificada no artigo 140, §3º, do Código Penal, cujas consequências penais são mais brandas, cabendo até suspensão condicional do processo, a substituição da pena, e até mesmo Acordos de Não Persecução Penal, sendo que crimes raciais são inimputáveis e inafiançáveis disposto no artigo 5º inciso XLII da Constituição de 1988. Observa-se a necessidade da alteração da lei que penaliza os crimes de injúria, mas não há uma campanha e nem perquisição para a consumação das políticas públicas sociais para correção das desigualdades, sendo elas fundamentais para tornar um país justo e com oportunidades iguais a todos, desconstruindo o racismo estrutural que compõem a formação histórica do Brasil. Justiça é um instrumento para que a sociedade alcance seus direitos com proteção, mas a partir do momento que neste ambiente o indivíduo é lesado, por discriminação indireta este local não é mais apaziguador, é um órgão seletivo, por escolher quem acolherá, pessoas negras enfrentam situações de menosprezo e discriminação continuamente, seja nas ruas, nos órgãos judiciários, nos órgãos de segurança pública, o que necessita urgentemente de reparação governamental. Dessa forma as desigualdades sociais combatidas por estas ações afirmativas são originadas por práticas sistemáticas de discriminação, que vigora na estrutura da sociedade e com isto, na ignorância do racista justifica o tratamento diferenciado a este grupo social e consequentemente a exclusão social. Prima com esta análise, alcançar a efetivação das ações educativas nas relações étnico-raciais, sustentar os direitos deste grupo racial, para serem empregadas para a promoção de maior diversidade social, uma vez que essas políticas podem propiciar a ascensão, inclusão e o fortalecimento deste grupo racial. Ao tematizar o foco deste trabalho no campo educacional, as atividades educacionais contribuirão para a formação de intelectos fortes e um quadro político novo, sendo benéfico para o desenvolvimento político-social do país, pois toda prática e discurso discriminatório que disseminam ódio é um símbolo de retrocesso social. As relações étnico-raciais integram as ciências sociais, por ser imprescindível para a formação cidadã e a desconstrução do mito da democracia racial, que nega a existência do mesmo no Brasil, por considerar cotidianas determinadas práticas advindas desse fenômeno. Tem-se que, se o Estado dispõe leis que viabilizam a inserção das políticas afirmativas antidiscriminatórias e não as efetiva integralmente, quando o mesmo se faz omisso em cumprir definitivamente com suas obrigações para garantir o mínimo existencial

para cada ser humano, portanto, cabe a intervenção do poder judiciário ao ser acionado.

Título: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O DIREITO

Autor(es): Mariana Domingos; Ricardo Motta Vaz de Carvalho

E-mail para contato: marianadadv@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Inteligência Artificial; Direito; Mediação; Economia Processual.

RESUMO

O que seria a Inteligência Artificial? Nada mais do que uma engenharia de máquinas/ computadores abastecidos (por pessoas, profissionais) com informações sobre determinado assunto e contendo algoritmos capazes para apresentar respostas. E essas máquinas inteligentes tem causado terror para alguns trazendo o sentimento de ser substituídos e para outros como uma solução magnífica possibilitando maior velocidade e eficiência na prestação de serviços. A cada dia que passa a aplicação da Inteligência Artificial está evoluindo e aumentando dia após dia o seu campo de atuação inclusive no mundo do Direito ajudando a prever resultados de casos, contribuindo na tomada de decisões otimizando o tempo gasto do operador do direito, como exemplo, a análise de documentos (tais como contratos, leis) colaborando na identificação de padrões para que seja dado uma previsão de resultado, ou até mesmo o resultado, daquele caso conforme o sistema esteja robusto de conteúdo sobre aquele assunto. Nessa toada de melhoria, eficiência e produtividade entra em jogo também a mediação como forma de solução de conflitos para que desafogue o judiciário, um dos intuitos da técnica, procurando satisfazer todos os interesses dos envolvidos na questão. Como exemplo de inovação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro possui um sistema precursor no Brasil, baseado na Inteligência Artificial, que é uma plataforma digital para mediação online objetivando dar maior celeridade, segurança e eficiência à resolução de conflitos pré-processuais. Atualmente, a ferramenta tem sido utilizada em demandas na área de Direito do Consumidor e o que poderá ser expandido para outras áreas do ramo do Direito diante da velocidade e do aprimoramento da tecnologia aliado ainda mais com a necessidade humana de respostas mais rápidas dos seus problemas. Vale ressaltar que, a utilização da tecnologia disponibilizada pelo Tribunal é uma opção dada ao advogado e a parte autora para a utilização do sistema de mediação online no momento do cadastro feito do processo podendo também dar prosseguimento no sistema tradicional. Feita a opção pela mediação online o sistema (atuando como um mediador ou conciliador digital) fornecerá opções, alternativas, que facilitarão o acordo. Tudo isso, sempre com o objetivo de fornecer ao indivíduo uma opção célere de solução de conflito e reduzir custos processuais. Para este estudo foi necessário utilizar a metodologia de técnica de método indutivo, pesquisa bibliográfica, análise de jurisprudência e reportagem jornalística, a fim de apurar melhor entendimento sobre o tema estudado. Recursos tecnológicos foram utilizados pelos meios usuais: sítios jornalísticos, biblioteca digital de tribunais superiores. Como resultado nota-se uma evolução no campo do Direito com a adaptação dos Tribunais aderindo diversas tecnologias como em buscas de jurisprudências, seja na realização de protocolos pelo celular, audiências online sendo a inteligência artificial uma realidade no Poder Judiciário (há projetos no STF, TJPE, TST, TJRO e TJDF). Outro exemplo, foi o agrupamento de casos no STJ trazendo processos com similaridade semântica resultando na abreviação de 2.390.000 (dois milhões trezentos e noventa mil) de processos, seja por desistências ou por abstenções recursais. Percebe-se com isso que a Inteligência artificial é um caminho sem volta também no mundo jurídico, em um primeiro momento, demonstrando maior eficiência e agilidade na demonstração de resultados utilizando uma estrutura e mecanismos inteligentes contribuindo para solução de conflitos tudo isso focado para a redução de custos para o indivíduo (com pretensão já obsoleta no judiciário), seja ele pessoa física ou jurídica e ainda contribuirá socialmente com a redução de processos além da diminuição de gastos do dinheiro público com a movimentação do judiciário. Sempre tendo em mente que tais abastecimentos no sistema da Inteligência Artificial são feitos por humanos aglomerando inúmeras informações para que se obtenha uma resposta mais rápida sobre determinada questão/assunto.

Título: A LACUNA IDEOLÓGICA: UMA ANÁLISE DAS CONTRADIÇÕES NAS DECISÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA MILITARES FEDERAIS NO TJRJ (2022)

Autor(es): Jeremias da Cunha Lemos Garcia

E-mail para contato: jeremias.garcia@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Lacuna ideológica; Empréstimos; Militar Federal.

RESUMO

O ordenamento jurídico é constituído por um conjunto de normas jurídicas que, ao se entrelaçarem, delineiam as condutas das pessoas na sociedade (BOBBIO, 1995). Mas, esse relacionamento nem sempre conduz a uma aplicação simples, pelo contrário, os conflitos surgem naturalmente (ALEXY, 2015). Exemplo disso, são as normas que regulamentam as margens de empréstimos com consignação em folha de pagamento no Brasil, as quais delimitam a utilização de 30% até 70% da renda do mutuário. Essa aparente incompatibilidade, tem levado o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) a adotar decisões contraditórias nos casos que tratam de empréstimos consignados dos militares federais, ora fazendo incidir o percentual menor, ora o maior. Para tratar esse dilema, do ponto de vista da hermenêutica, optei pelo método descritivo, quantitativo e qualitativo, com a técnica de pesquisa na forma de documentação indireta consistindo na análise das normas jurídicas, da literatura e das decisões judiciais do referido Tribunal. A rigor, realizei um estudo em quarenta e um Acórdãos, onde identifiquei a contradição nas decisões. A pesquisa incidiu sobre decisões que ocorreram em segunda instância, envolvendo recursos de Apelação e de Agravo de Instrumento, considerando o lapso temporal de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Os dados foram extraídos diretamente no portal oficial do TJRJ, no campo pesquisa de jurisprudência, valendo-se do seguinte parâmetro: “Empréstimos consignados em folha de pagamento. Militar da Marinha do Brasil”. Com isso, resta evidenciado que optei pelo método indutivo, concluindo que, se o fenômeno ocorre com o militar da Marinha do Brasil, também ocorre com os outros militares das Forças Armadas Federais, já que todos se submetem ao mesmo diploma legal (Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001). A importância do estudo consistiu em possibilitar uma melhor aplicação do direito, buscando um ordenamento jurídico ideal frente ao real, já que nesses casos concretos o problema não é a falta da norma, mas a melhor interpretação sobre a norma que deve ser aplicada. Para o enfrentamento do tema, de início, analisei os casos concretos pesquisados para investigar o conflito na utilização das normas que tratam da margem consignável do público-alvo envolvido, notei que, dos 41 Acórdãos encontrados, em 16 decisões (39%) foram aplicados o menor patamar (30% da renda), tendo os Desembargares do TJRJ utilizado fundamentos variados, por exemplo, dignidade humana, mínimo existencial, superindividualidade; dentre outros; por outro lado, ao decidirem pelo maior patamar (70%), no restante dos casos, valeram-se do critério da especialidade. Ademais, pude notar que as decisões ora são pela manutenção da decisão da primeira instância, ora pela reforma. Como segundo passo, analisando as técnicas hermenêuticas para solução de conflitos aparentes de normas, interpretando o sistema jurídico como um todo, verifiquei que limitar os empréstimos em 70% da renda do mutuário, apenas com

base na Medida Provisória nº 2.215-10/2001, pode configurar uma decisão injusta (PERELMAN, 1996) e bastante contraditória para um ordenamento jurídico que vem sendo inovado com normas que buscam orientar a sociedade a ter um crédito responsável, evitando a insolvência do ser humano. Na última etapa da pesquisa, aponto que o critério da especialidade não é a melhor técnica para a solução do conflito normativo investigado, proponho, então, a aplicação da teoria da lacuna ideológica (BOBBIO, 1995) para fundamentar a incidência da norma que mais privilegie a dignidade do mutuário, migrando de uma lógica formal para uma lógica do razoável (SICHES, 2008). Com a pesquisa, busquei fazer uma releitura do direito, do ponto de vista hermenêutico, colocando a pessoa no centro das relações jurídicas (BARROSO, 2023). Com isso em mente, observei que os empréstimos consignados concedidos aos militares federais frente ao superendividamento revelam a complexidade e a profundidade das questões normativas e ideológicas envolvidas. Primeiramente, o conflito entre as normas que limitam a margem consignável destaca a necessidade de um equilíbrio entre a proteção do crédito e a prevenção ao superendividamento. As regulamentações, muitas vezes se chocam, criando incertezas e dificuldades na interpretação do direito, fazendo com que os juristas lancem mão de critérios variados para decidirem. Em segundo lugar, lidar com o conflito normativo exige uma abordagem multifacetada, onde a harmonização das normas é fundamental. Diante disso, é imperativo que os legisladores considerem tanto a sustentabilidade financeira dos militares quanto a viabilidade operacional das instituições financeiras. A criação de um ambiente jurídico claro e coerente pode mitigar os riscos de superendividamento e promover o uso mais responsável do crédito consignado. Com efeito, é preciso que a pessoa tenha uma renda mínima para que possa usufruir de uma vida digna, da qual não pode ser expropriada (FACHIN, 2001). Por fim, concluo pela compreensão de que o sistema jurídico convive com uma lacuna ideológica, importando na aplicação do menor percentual de margem consignado nesses casos concretos, valorizando a estabilidade financeira, a qualidade de vida e a promoção da dignidade humana.

Título: A LEGITIMIDADE DA ORGANIZAÇÃO DE BOMBEIROS AMERICANOS COMO FERRAMENTA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS CORPOS DE BOMBEIROS NAS AMÉRICAS

Autor(es): Claucir Conceição Costa

E-mail para contato: claucircosta@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Cooperação Internacional; Corpos de Bombeiros; Administração Pública Global; Desenvolvimento Institucional; Organização de Bombeiros Americanos (OBA).

RESUMO

A globalização e a crescente interdependência entre as nações têm destacado a importância da cooperação internacional para o desenvolvimento institucional e operacional das organizações de serviço público, incluindo os corpos de bombeiros. Em um contexto de administração pública global, a Organização de Bombeiros Americanos (OBA) se propõe a ser um organismo internacional apto a promover as ações de coordenação e cooperação entre os corpos de bombeiros das Américas. Nesse contexto, há que se considerar que o direito fundamental à boa administração pública perpassa pela oferta e prestação de serviços essenciais e de qualidade, e que os serviços de bombeiros, até por suas características, demandam atuação direta do poder público, ademais da possibilidade de modelos em que a participação da sociedade venha a ser uma realidade, tais como serviços prestados por organizações de bombeiros voluntários, delimitados para fins do presente estudo como aqueles em que não há prestação do serviço por um órgão da estrutura da administração pública. Mesmo ponderando as diferentes formas de oferta de serviços de bombeiros no âmbito das Américas, é que se propõe a pergunta-problema que guia este estudo como: "Quais as possibilidades de desenvolvimento dos corpos de bombeiros das Américas através da atuação de coordenação e cooperação da Organização de Bombeiros Americanos?" A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e análise documental. Inicialmente, foram identificadas e selecionadas fontes relevantes sobre os conceitos de convencionalidade e administração pública global, bem como documentos e publicações da Organização de Bombeiros Americanos. A pesquisa incluiu artigos acadêmicos, relatórios de organizações internacionais, manuais de procedimentos de corpos de bombeiros e diretrizes legais afetas ao tema, delimitados na área de atuação da Oba e seus integrantes. A análise dessas fontes permitiu sintetizar informações-chave e identificar as principais áreas de atuação e cooperação da OBA, como organização internacional que reúne corpos de bombeiros e outros órgãos colegiados de bombeiros, que contam variadas formas de organização e congregam de diferentes países das Américas, com o objetivo de fortalecer as capacidades institucionais e operacionais através da cooperação técnica, intercâmbio de conhecimentos e experiências, e a implementação de projetos conjuntos. A organização atua como um facilitador de iniciativas de desenvolvimento e aprimoramento das práticas de segurança contra incêndios e resposta a desastres. Observou-se que em seu estágio atual de desenvolvimento, a OBA possui sua legitimidade fundamentada na voluntariedade de adesão e participação das instituições e colegiados de representação regional ou nacional, sendo verificado que o estabelecimento de normativas pode incrementar o desenvolvimento das instituições integrantes e com isso dar efetividade, no espectro de competências e atribuições dos corpos de bombeiros, ao direito fundamental à boa administração pública. A abordagem adotada garantiu uma compreensão abrangente e fundamentada do tema, integrando teorias e práticas atuais para fornecer uma visão clara e coerente sobre o papel da OBA no fortalecimento das capacidades institucionais e operacionais dos bombeiros na região. Tendo por entendimento a convencionalidade como integração de conformidade das normas e práticas locais com os tratados e convenções internacionais, é de se perceber que no contexto dos corpos de bombeiros, isso implica no estudo para a adoção de padrões internacionais de segurança, treinamento e resposta a emergências. A administração pública global, por sua vez, envolve a governança e gestão de políticas públicas em um âmbito que transcende as fronteiras nacionais, promovendo a colaboração entre diversos atores internacionais para solucionar problemas comuns. Dentro do espectro proposto para o estudo, a análise das possibilidades de desenvolvimento através da OBA podem ser levadas a cabo através da padronização de procedimentos e treinamento, compartilhamento de tecnologias e recursos e cooperação em respostas a emergências. Apesar das inúmeras possibilidades de desenvolvimento que podem ser proporcionadas pela atuação de um organismo internacional de cooperação, direcionando seu atuar em pilares estabelecidos pela convencionalidade como é o caso da OBA, há desafios que devem ser considerados, como os limites da soberania de cada Estado a que pertencem as instituições integrantes da organização, a disparidade de recursos entre as instituições de bombeiros dentro de cada país e também das diferenças econômicas, políticas e sociais de cada um dos países onde se encontram as organizações de bombeiros, as diferenças culturais e linguísticas, e a necessidade de um comprometimento político contínuo dos governos nacionais. A efetiva implementação das iniciativas de cooperação e coordenação requer uma abordagem inclusiva, transparente e sustentável, fulcrada na integração e colaboração internacional, embasadas nos princípios de convencionalidade e administração pública global, sempre na busca da consecução do direito fundamental à boa administração pública, através da adoção de pactos multilaterais e protocolos de intenção, propositura da celebração de acordos de cooperação, estabelecimento de procedimentos operacionais padronizados para respostas a desastres, incremento da participação dos integrantes das diversas corporações de bombeiros em treinamentos conjuntos.

Título: A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO FERRAMENTA DE ACESSO À JUSTIÇA

Autor(es): Áthila Poubel Seraquine; Viviane Bastos Machado

E-mail para contato: athilapoubelseraquine@gmail.com

IES: UNIG

Palavra(s) Chave(s): cidadania participativa; mediação; composição de conflitos; justiça.

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar o cumprimento das legislações brasileiras que versam sobre o direito de acesso à Justiça, este que é um dos pilares fundamentais de um sistema jurídico justo e igualitário. No entanto, vários elementos acarretam a invalidação desse direito, como alto custo das demandas judiciais, a morosidade e a complexidade do sistema judicial muitas vezes são impeditivos para que os cidadãos tenham acesso efetivo aos seus direitos. Nesse viés, o estudo busca identificar alternativas para mitigar os impasses relacionados ao acesso à Justiça, tendo em vista que, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, XXXV e LXXVIII, define a necessidade de uma razoável duração do processo, bem como do não afastamento da jurisdição em qualquer caso - quando necessário ao jurisdicionado - assim a mediação como meio autocompositivo é direito de todo cidadão, conforme prevê o Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, a Resolução 350 do CNJ em seu artigo 6º, XIX e legislação específica como a Resolução CNJ 125 e a Lei 13140. Nesse contexto, a mediação tem se destacado como uma ferramenta alternativa de resolução de conflitos, proporcionando uma abordagem mais ágil, acessível e colaborativa para a solução de disputas. A mediação de conflitos é uma das modalidades de resolução de conflitos, desenvolvida em busca da manutenção da paz. O chamado discurso de paz vem sendo preocupação constante do Poder Judiciário, que tem incentivado várias ferramentas, como concursos e campanhas, em busca da pacificação através dos meios consensuais de resolução de conflitos, em especial a MEDIAÇÃO e a conciliação, por serem meios auto compositivos, ou seja, onde as partes apresentam seus problemas e elas através do apoio de terceiros especializados, encontram alternativas hábeis para atingir o melhor caminho para a resolução de seus dilemas. O direito vem inovando em vários contextos judiciais e extrajudiciais a partir dos métodos de resolução consensuais de conflito, que são elementos de construção de pontes e de dissolução de diálogos conflituosos, ferramentas que estão sendo empregadas em todo o contexto social, desde o mais íntimo como relação familiar, até os mais expostos como crimes e relações comunitárias. Desta forma, o tema será trabalhado por meio de uma abordagem bibliográfica, na área de Direito Constitucional, buscando destacar os pilares, para o pleno desenvolvimento e reconhecimento dos cidadãos sobre seus direitos fundamentais, dos desafios enfrentados pelos cidadãos em busca de Justiça, muitas vezes cerceada por não serem ofertadas todas as ferramentas disponibilizadas em lei, como a razoável duração de um processo, e sob o prisma do devido processo legal, assim todos esses fatores dispostos trazem à conclusão de que o propósito das cláusulas pétreas estabelecidas na CRFB/1988, se efetivam, trazendo viabilidade de realização do pleno acesso à Justiça, enfrentado na sociedade contemporânea, bem como apresentando-se de natureza qualitativa e quantitativa, sendo baseada por intermédio de doutrinas e artigos científicos nas áreas do Direito Constitucional, Direitos Humanos e Fundamentais, Métodos de Resolução de Conflito e legislações especiais como a Lei 13.140/2015 e demais resoluções do CNJ, bem como, análise de resultados já construídos por meio de pesquisa, seminário do próprio Conselho Nacional de Justiça e setores afetos à realidade do sistema de composição de conflitos. Destarte, diante da análise abrangente sobre os desafios enfrentados pela sociedade em relação ao acesso à justiça e à resolução eficaz de conflitos, fica evidente que a mediação se destaca como uma ferramenta essencial e promissora. A complexidade estrutural marcada pela competitividade e ganância, que muitas vezes alimenta uma cultura de litigância e antagonismo, pode ser mitigada por meio da promoção de abordagens mais colaborativas e consensuais. A sociedade contemporânea frequentemente se vê presa em uma mentalidade de "tudo ou nada", que alimenta desconfiança e desconforto nas relações interpessoais. As iniciativas de promoção de amplo acesso à Justiça visam não apenas descongestionar o sistema judicial, mas também proporcionar uma abordagem mais acessível, ágil e centrada nas necessidades das partes envolvidas. É fundamental reconhecer que a mediação não busca substituir a função do Estado, mas sim complementar o sistema judicial ao oferecer uma via eficaz para resolver conflitos. Portanto, é imperativo que os operadores do direito, acadêmicos e gestores públicos reconheçam a importância da mediação como uma ferramenta fundamental para promover a justiça e resolver conflitos de forma eficiente e humana. Por fim, depreende-se que a aplicação da mediação contribui exponencialmente para a efetividade do acesso à justiça, além de ser um mecanismo fundamental para minimizar o congestionamento do Poder Judiciário justificado pela alta demanda de processos a serem analisados e sentenciados.

Título: **A MEDIAÇÃO ESCOLAR E AS FERRAMENTAS NORMATIVAS NO COMBATE A ESTRUTURA SISTÊMICA DA VIOLÊNCIA ESCOLAR**

Autor(es): Áthila Poubel Seraquine; Viviane Bastos Machado

E-mail para contato: athilapoubelseraquine@gmail.com

IES: UNIG

Palavra(s) Chave(s): cidadania participativa; educação inclusiva; mediação escolar; composição de conflitos; cultura de paz.

RESUMO

O presente projeto tem como objetivo analisar o cumprimento das legislações brasileiras que versam sobre controle, prevenção e medidas para conter as graves violências decorrentes da relação escolar. Tendo em vista a realidade pós pandemia de COVID-19, ficou notório que o ambiente escolar foi ainda mais contaminado pela realidade das violências sofridas em âmbito intrafamiliar e social, com isso, evidenciou-se o aumento de casos de violência no contexto das escolas, ensino fundamental e médio. A realidade da violência escolar não é nova e nem única no Estado brasileiro, mas os casos de bullying, violências físicas e morais têm sido cada vez mais recorrente e vem se tornando uma problematização de âmbito nacional. O ambiente escolar é o espaço de formação intelectual e cidadã. A expectativa é que este lugar seja munido de proteção e segurança, todavia, atualmente no cenário brasileiro demonstra outra realidade. Diversas pesquisas enfatizam os altos índices de violência verbal, física e psicológica no ambiente escolar, sobretudo no Brasil, e até o momento nenhuma política eficaz de combate e prevenção a tais realidades vem sendo providenciada, seja no âmbito municipal, estadual ou federal; sendo importante destacar que, punir por punir não vem surtindo efeitos e está mais do que demonstrado que não é a solução adequada para tais problemas. Portanto, é nítido na estrutura constitucional a necessidade de preservação de todas as realidades em que a criança esteja envolvida, por sua fragilidade e vulnerabilidade, uma sociedade saudável precisa ter nas crianças, jovens e adolescentes sua prioridade, por isso foi criado, a partir deste artigo constitucional, o PRONAICA (Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) através da Lei n. 8642/1993, importante programa que precisa ser efetivado na realidade das escolas, visando a obtenção de uma realidade segura e adequada para as crianças e adolescentes, mas especialmente proporcionando a condição de se entender melhor a fonte dos conflitos e as formas de minimizar seus impactos, pois entender que o conflito é parte da realidade humana também é necessário, contudo, saber enfrenta-lo é o caminho a ser resolvido. Nesse sentido, o direito vem inovando em vários contextos judiciais e extrajudiciais a partir dos métodos de resolução consensuais de conflito, que são elementos de construção de pontes e de dissolução de diálogos conflituosos, ferramentas que estão sendo empregadas em todo o contexto social, desde o mais íntimo como

relação familiar, até os mais expostos como crimes e relações comunitárias, como a realidade escolar que, envolve pessoas que têm uma rotina contínua, um laço de intimidade, pois muitas crianças, jovens e adolescentes passam mais tempo na escola do que com seus pais em casa, isso demonstra a necessidade de maior cuidado com este ambiente de relacionamento. Desta forma, o tema será trabalhado por meio de uma abordagem bibliográfica, na área de Direito Constitucional, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos, Lei de Diretrizes e Base, Norma Penal especial, com a finalidade de verificar as políticas implementadas, além da importante base teórica da Mediação Educacional selecionada e transmitida nas obras dos autores Juan C. Vezzulla, Álvaro Chispino, Marshall B. Rosenberg, em que se estabelece nova visão sobre a política do conflito, bem como a necessidade de participação da comunidade na resolução de suas demandas. Buscando destacar os pilares, para o pleno desenvolvimento e reconhecimento dos cidadãos sobre seus direitos fundamentais, como justificativa neste projeto, a importância da pesquisa sobre o tema na busca dos desafios enfrentados na realidade da violência no ambiente escolar, muitas vezes inviabilizadas pelo desgaste dos profissionais envolvidos, seu despreparo com situações de crise, não ofertando assim todas as ferramentas disponibilizadas em lei, para um ambiente escolar equilibrado, com propósito de dar visibilidade para a realidade da violência escolar e os casos que estão sendo vividos neste sistema enfrentado por nossa sociedade. Assim, a mediação escolar é uma ferramenta que, algumas escolas no país já se utilizam na tentativa de minimizar, conter e prevenir casos recorrentes de violência entre alunos e esses e outros atores escolares (professores ou colaboradores). A mediação escolar, em conjunto com as ferramentas normativas, emerge como uma abordagem eficaz e necessária no combate à violência sistêmica nas escolas. Este estudo revelou que a implementação de práticas de mediação e o reforço de normativas bem delineadas podem transformar o ambiente escolar, promovendo uma cultura de paz e respeito mútuo. A mediação não apenas resolve conflitos de maneira construtiva, mas também empodera alunos, professores e demais membros da comunidade escolar, proporcionando-lhes habilidades para lidar com divergências de forma pacífica e assertiva. É imperativo que as escolas invistam em formação contínua e capacitação de seus profissionais, bem como no engajamento ativo dos estudantes e suas famílias, para que a mediação e as normativas sejam eficazes e sustentáveis a longo prazo. Ademais, políticas públicas devem apoiar essas iniciativas, fornecendo recursos e diretrizes que facilitem sua implementação. Conclui-se que, ao enfrentar a violência escolar com uma abordagem sistêmica que combina mediação e normativas, é possível não apenas reduzir os incidentes de violência, mas também fomentar um ambiente educacional mais harmonioso e inclusivo. Dessa forma, a escola se reafirma como um espaço seguro e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes, essencial para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica.

Título: A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NOVA ABORDAGEM DE ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE INFANTOJUVENIL NO BRASIL

Autor(es): Yasmin Sales Silva Cardoso; Wellington Paulo Sousa dos Santos

E-mail para contato: yasminalsales13@gmail.com

IES: ESTÁCIO ANANINDEUA

Palavra(s) Chave(s): Criminalidade; Direitos humanos; criminalidade infantojuvenil; jovens no Brasil.

RESUMO

A criminalidade juvenil no Brasil é um fenômeno complexo, influenciado por uma confluência de fatores sociais, econômicos e culturais. Os jovens são frequentemente envolvidos em atividades criminosas devido à falta de oportunidades, desigualdade social, acesso insuficiente à educação de qualidade e influência de grupos criminosos. Esta pesquisa explora as principais problemáticas associadas à criminalidade juvenil, as medidas socioeducativas do sistema de justiça brasileiro e a importância da prevenção e inclusão social. Para desenvolver uma compreensão aprofundada do tema, foi utilizada uma metodologia de análise quantitativa de dados estatísticos sobre criminalidade juvenil e medidas socioeducativas. Esta abordagem permite identificar as lacunas nas políticas atuais e propor soluções mais eficazes para a redução da criminalidade juvenil e a promoção da inclusão social. Fatores Contribuintes para a Criminalidade Juvenil: A criminalidade juvenil no Brasil é moldada por uma série de fatores interconectados: Desigualdade Social: A disparidade econômica cria ambientes onde o crime pode ser visto como uma alternativa viável. Falta de Oportunidades: A ausência de acesso à educação de qualidade e a escassez de empregos contribuem para o envolvimento dos jovens em atividades ilícitas. Influência de Grupos Criminosos: A presença de gangues e organizações criminosas que aliciam jovens é um fator significativo. Tipos Comuns de Crimes Juvenis Os crimes mais comuns entre jovens no Brasil incluem: Roubo e Furto: Invasões a pedestres, residências, comércios, e furtos de celulares e veículos são prevalentes. Tráfico de Drogas: Muitos jovens atuam como vendedores de drogas nas ruas ou como membros de organizações criminosas maiores. Homicídio: Embora menos frequente, homicídios envolvendo adolescentes como autores ou vítimas são preocupantes, especialmente em áreas urbanas violentas. Lesão Corporal e Violência: Envolvimento em brigas e agressões físicas, muitas vezes ligadas a conflitos interpessoais ou disputas territoriais. Crimes contra o Patrimônio: Inclui vandalismo, pichação e danos a propriedades. Medidas Socioeducativas e Desafios: O sistema de justiça brasileiro busca reabilitar jovens infratores através de medidas socioeducativas, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA define que adolescentes entre 12 e 18 anos são inimputáveis e sujeitos a medidas socioeducativas proporcionais ao ato cometido. Estas medidas visam à ressocialização e incluem: Internação: Privação de liberdade em instituições específicas. Liberdade Assistida: Acompanhamento por profissionais enquanto o jovem permanece em liberdade. Prestação de Serviços à Comunidade: Trabalho voluntário em benefício da comunidade. Prevenção e Inclusão Social. A prevenção da criminalidade juvenil exige abordagens multifacetadas: Investimento em Educação: Educação de qualidade é crucial para fornecer alternativas ao crime. Programas de Apoio à Juventude: Iniciativas que oferecem atividades saudáveis e construtivas para jovens. Políticas Públicas para Inclusão Social: A formulação de políticas que facilitem o acesso ao mercado de trabalho e a participação em projetos sociais. Suporte Familiar e Comunitário: Os pais desempenham um papel vital na prevenção do envolvimento dos filhos em atividades criminosas: Comunicação Aberta: Manter diálogo contínuo e aberto com os filhos. Supervisão e Limites: Estabelecer e manter limites claros. Participação em Atividades Saudáveis: Incentivar a participação em atividades que promovam desenvolvimento positivo. Apoio Emocional: Prover suporte emocional e buscar ajuda profissional quando necessário. Conclusão: Para reduzir as taxas de criminalidade juvenil no Brasil, é essencial adotar uma abordagem holística que englobe a melhoria das condições sociais e econômicas, a oferta de uma educação de qualidade e a implementação de políticas públicas eficazes de inclusão social. A experiência de países como Japão e Colômbia, que investiram em políticas de treinamento e infraestrutura específicas para jovens, demonstra que essas medidas podem reduzir significativamente a criminalidade juvenil. Primeiramente, a melhoria das condições sociais e econômicas é fundamental. Isso inclui a criação de programas de geração de emprego e renda para famílias de baixa renda, garantindo que os jovens tenham acesso a oportunidades legítimas de crescimento e desenvolvimento. Políticas que combatam a desigualdade social e promovam a equidade são cruciais para criar um ambiente mais justo. A educação de qualidade também desempenha um papel vital na prevenção dessa criminalidade. Investir em escolas bem equipadas, na formação de professores e em currículos que atendam às necessidades dos jovens é essencial. Além disso, programas extracurriculares, como esportes, artes e tecnologia, podem engajar os jovens e oferecer alternativas construtivas ao envolvimento com atividades criminosas. Políticas públicas de inclusão social devem ser desenhadas para atender às necessidades específicas dos jovens em situação de vulnerabilidade. Isso inclui a implementação de programas socioeducativos que ofereçam suporte psicológico e emocional, além de formação profissional e capacitação. A integração de serviços sociais, educacionais e de

saúde é fundamental para proporcionar um suporte abrangente e eficaz. A criação de um ambiente que ofereça oportunidades legítimas para os jovens prosperarem é essencial para minimizar a tentação do caminho do crime. Isso pode ser alcançado através do desenvolvimento de infraestruturas comunitárias, como centros de juventude e espaços culturais, que ofereçam atividades saudáveis e formativas. Por fim, a colaboração entre governos, setor privado, ONGs e comunidades é crucial para o sucesso dessas iniciativas. Somente através de um esforço coordenado e contínuo podemos garantir que os jovens tenham as ferramentas e oportunidades necessárias para construir um futuro promissor. Implementar essas medidas não apenas contribuirá para a redução da criminalidade juvenil, mas também promoverá uma sociedade mais justa e segura, onde todos os jovens tenham a chance de alcançar e desenvolver seu pleno potencial.

Título: A RELEVÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO PENAL: O USO DA LÓGICA FUZZY NO INCREMENTO DO CONTROLE SOCIAL FORMAL NA GESTÃO PÚBLICA DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Autor(es): Eliana Sgarbi de Carvalho Potascheff; Mauro Cesar Cantarino Gil

E-mail para contato: eliana.carvalho@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Meio Ambiente; Crime Ambiental; Resíduos Industriais; Inteligência Artificial.

RESUMO

Com frequência, o Estado e os sistemas sociais deparam-se com acidentes ambientais e outras não conformidades que configuram crimes ambientais, provocando efeitos deletérios ao meio ambiente. Nesse contexto, uma parcela substancial das ocorrências advém do gerenciamento e da destinação inapropriados dos resíduos industriais, podendo incorrer na contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, entre outros danos, muitos dos quais irreversíveis. Paralelamente, o Estado, na figura dos órgãos ambientais, busca adotar medidas preventivas que evitem os crimes ambientais. Nessa perspectiva, a administração pública atende ao disposto na Portaria nº 280, de 29 de junho de 2020, que regulamenta o funcionamento do Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos – SINIR. Tais medidas constituem, então, um sistema de normas jurídicas afeitas à preservação do meio ambiente, bem como uma forma de controle social formal do Estado específica para as questões relacionadas à gestão de resíduos. Grosso modo, o SINIR integra as informações dos geradores de resíduos elegíveis à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, objeto da Lei Federal nº 12.305/2010. Com base no referido diploma legal, cabe ao órgão de controle ambiental exigir informações dos geradores e dos destinadores de resíduos, de maneira a acompanhar, por exemplo, a quantidade de resíduos movimentados e sua destinação final. O referido monitoramento abarca as informações recebidas pelo preenchimento dos formulários eletrônicos do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) – preenchido pelo gerador dos resíduos, e do Cadastro de Destinação Final de Resíduos (CDF), emitido pelo destinador dos resíduos. A partir desse cenário, o objetivo do presente estudo consistiu em verificar a real utilidade do uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) no âmbito das ações de controle social formal do Estado, com a finalidade de coibir o crime ambiental que decorre da gestão inadequada dos resíduos sólidos industriais. Nesse sentido, foi avaliada a aplicabilidade do uso da Lógica Fuzzy para monitorar as informações no preenchimento dos formulários eletrônicos, a fim de identificar eventuais cenários de alerta. Dessa forma, é possível ao órgão ambiental atuar de forma preventiva, no sentido de evitar o dano ambiental e o crime ambiental a ele associado. Baseada nessa concepção, a pesquisa foi elaborada com base em levantamento bibliográfico e em pesquisa legislativa, que propiciaram as reflexões subsequentes. A abordagem do tema teve início com a exposição acerca da constitucionalização da proteção meio ambiente, que emergiu alinhada à evolução da visão da sociedade contemporânea para essa temática. Na sequência, foram apresentadas a definição de crime ambiental, assim como os mais relevantes princípios na esfera do Direito Penal Ambiental. Ainda nesse campo, destacou-se o marco regulatório da Lei de Crimes Ambientais e de sua significância ao dispor sobre a responsabilização penal da pessoa jurídica. Feito isso, tratou-se de contextualizar os resíduos sólidos industriais e os crimes ambientais associados à sua gestão inadequada, tal como as medidas implementadas pelo Estado visando ao controle social formal dessas ocorrências. Nesse campo, sobressaiu o destaque à Portaria nº 280, de 29 de junho de 2020, bem como a dinâmica de emissão e de controle dos formulários eletrônicos de preenchimento obrigatório por parte dos geradores e dos destinadores de resíduos sólidos. Com base na situação atual, o estudo então debruçou-se sobre a análise da real utilidade das ferramentas de inteligência artificial na otimização do monitoramento dos geradores e dos destinadores de resíduos sólidos industriais, analisando então a validade do emprego dessas técnicas na gestão de dados digitais do Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos. As conclusões finais do estudo apontaram que a utilização da inteligência artificial – e em especial da Lógica Fuzzy – pode mostrar-se exitosa no controle social formal exercido pelos órgãos de controle ambiental em suas respectivas áreas de atuação, na medida em que facilita localizar discrepâncias nas informações alimentadas nos bancos de dados, em especial quanto à quantidade de resíduos transportada, às condições de segurança em que tal transporte acontece e ao local para onde os resíduos são destinados. Tais ações, de caráter preventivo, tornam possível aos agentes públicos atuar de forma célere e eficaz na coerção de um possível crime ambiental, tipificado conforme disposto no art. 54, da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Cabe destacar ainda que, ao atuar diligentemente para evitar o crime ambiental antes de sua ocorrência, a administração pública evita que ocorra um dano ambiental que, em função de sua magnitude e demais características, pode ser de cunho irreversível. Em que pesem as vantagens da utilização da inteligência artificial no âmbito do controle social formal nas agências ambientais, cabe ressaltar que essas ações demandam investimentos para o desenvolvimento das tecnologias necessárias, assim como para o treinamento dos servidores designados para seu uso. Ainda assim, é possível inferir que os pontos positivos decorrentes da adoção da IA suplantam os eventuais desafios para sua implementação na esfera das empresas públicas. Para estudos futuros, recomenda-se ampliar esta análise, abordando a relevância da fiscalização ambiental in loco com abrangência para os geradores e os destinadores de resíduos cadastrados nos órgãos de controle ambiental.

Título: ACESSO À JUSTIÇA E INCLUSÃO DIGITAL: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NA REDUÇÃO DE BARREIRAS DE ACESSO LEGAL. BRASIL. 2023

Autor(es): Pedro Henrique Rodrigues Bastos; Auner Pereira Carneiro

E-mail para contato: 209010142@aluno.unig.edu.br

IES: UNIG

Palavra(s) Chave(s): Palavras Chave: Acesso à Justiça; Inclusão Digital; Tecnologias; Socioeconômico; Social.

RESUMO

No mundo contemporâneo, caracterizado pela globalização, desenvolvimento tecnológico e econômico, ocorreram profundas mudanças no meio social como resultado da crescente integração tecnológica neste campo, o que contribui para o surgimento de uma era de igualdade e acesso à justiça, especialmente para comunidades vulneráveis no Brasil, pois a integração tecnológica traz consigo a facilidade de acesso a informações jurídicas em portais multimídia, a iniciativas de educação e capacitação e a oportunidades de participação cívica e social, para a promoção da

inclusão digital e, por consequência, uma melhora na qualidade de vida dessas comunidades, facilitando o acesso a serviços essenciais. Desta forma, busca-se demonstrar que por meio dos avanços tecnológicos, tais como as Inteligências Artificiais, plataformas de pesquisa, aplicativos móveis, dentre outros, torna-se possível o acesso pleno, rápido e gratuito a justiça. Além disso, o acesso facilitado a internet e a disseminação de smartphones têm permitido que comunidades marginalizadas acessem portais de conhecimento jurídico, serviços de saúde, educação e vagas de emprego, proporcionando-lhes serviços e oportunidades que antes eram inacessíveis. Logo, se faz necessário que o judiciário esteja em constante evolução, não apenas à fim de não ficar defasado, mas também para se aprimorar no cumprimento de suas funções, como na diminuição da morosidade processual e facilitação do acesso à justiça. Para alcançar os objetivos propostos foram realizadas leituras e fichamentos, análises abrangentes das tecnologias emergentes no campo jurídico, além da revisão de literaturas específicas, estudos de caso e análises comparativas de abordagens utilizadas em diferentes jurisdições, com foco especial nas Inteligências Artificiais, plataformas online e aplicativos móveis. Torna-se então possível eliminar obstáculos que tradicionalmente dificultaram o acesso à justiça, tais como distância geográfica e dificuldades de locomoção, custos elevados, falta de informação sobre direitos legais, dentre outros. Um dos métodos mais notáveis pelas quais essas barreiras reduzem é a disseminação de informações jurídicas em plataformas online, sites governamentais e aplicativos móveis, que possibilitam ao Judiciário propagar informações sobre direitos fundamentais e processos legais de maneira acessível e compreensível. No entanto, a implementação de uma justiça digital inclusiva enfrenta desafios. Grande parte dos brasileiros ainda padece de problemas fundamentais, tais como falta de infraestrutura básica de saneamento, saúde pública precária e desigualdades econômicas, problemas esses que limitam significativamente a eficácia dessas iniciativas. Além disso, há a necessidade de garantir a segurança dos dados pessoais dos usuários e a integridade das informações disponibilizadas. Adicionalmente, é importante considerar a capacitação dos profissionais do sistema judiciário para lidar com as novas tecnologias. Treinamentos e atualizações constantes são essenciais para garantir que magistrados, advogados e servidores estejam preparados para utilizar as ferramentas digitais de forma eficiente e ética. Por fim, a conscientização da população sobre os benefícios da justiça digital é crucial, isso envolve campanhas midiáticas de estímulo, a criação de interfaces intuitivas, a disponibilização de recursos de acessibilidade e a oferta de suporte técnico para aqueles que enfrentam dificuldades. Na atualidade a justiça digital se tornou uma realidade tangível. As tecnologias ultrapassam as barreiras geográficas, econômicas e sociais que antes limitavam o acesso à justiça. No entanto, é essencial que políticas públicas sejam desenvolvidas para mitigar esses desafios, promovendo uma inclusão digital efetiva e abrangente, considerando também a capacitação contínua dos profissionais envolvidos na administração da justiça digital e a conscientização da população sobre seus direitos e como acessar os serviços disponíveis, à fim de que os avanços tecnológicos sejam implementados de maneira equitativa, para garantir que todos os membros da sociedade possam participar plenamente da era da justiça digital, como uma justiça inclusiva.

Título: ADOÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE: DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PROTEÇÃO SOCIAL.BRASIL.2024

Autor(es): Geney Soares Quintino Chaves; Auner Pereira Carneiro

E-mail para contato: geneysoares@hotmail.com

IES: FAMESC-BJI

Palavra(s) Chave(s): Adoção de Criança e Adolescente; Direito; Encarceramento; Políticas Públicas e Proteção Social.

RESUMO

A presente pesquisa destaca a importância da promoção de estudos e pesquisas sobre a Adoção de Crianças e Adolescentes, Direito, Políticas Públicas e Proteção Social no Brasil, como forma de enfrentar e solucionar os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, previsto no Texto Constitucional de 1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Ciente da garantia do direito à convivência familiar por meio da adoção, o sistema de justiça nacional busca através de políticas públicas demonstrar à população brasileira a importância de acolher crianças e adolescentes aptos para construir uma família. No entanto, foi possível perceber que no dia Nacional da Adoção, 25 de maio de 2024, ainda existe 4.802 crianças e adolescentes aptos à adoção no Brasil e 36.331 pretendentes habilitados, destaca-se que a implementação de políticas públicas de convivência familiar por meio da adoção, visa garantir os princípios da prioridade absoluta e melhor interesse do direito da criança e adolescente em poder desfrutar de um lar. A Metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e documental com análises da legislação existente e buscas de artigos jurídicos disponibilizados na Internet, além das informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Inicialmente, os estudos refletem a base principal da proteção dos direitos da criança e do adolescente em função de poder desfrutar de uma convivência familiar acolhedora, o que está assegurada constitucionalmente e estendido em leis esparsas no sistema nacional de justiça. Verifica-se que é relevante a existência de uma família para cada criança ou adolescente. Nesse sentido, a meta é oferecer uma Justiça cada vez mais garantidora do direito à convivência familiar por meio da adoção quando esta for a melhor medida. Por fim, é possível delinear que são sérios os prejuízos psicossociais, causados às crianças e os adolescentes que estão em acolhimento institucional para serem adotados por algum ente familiar. É certo que o Estado de Direito e a Constituição de 1988 buscam um tratamento jurídico de política pública de adoção. Resta esclarecer que essas medidas devem ser implantadas pelo Poder Público, em condições justas com aqueles que têm interesse constituir uma base familiar com as crianças e os adolescentes que se encontram disponível para adoção. O Estado Brasileiro, em suas instâncias de poder em níveis de deliberação, deve cumprir e fazer cumprir as políticas positivadas e realizar múltiplas ações e atividades de planejamento e gestão estratégicas que protejam e estimule o empoderamento das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, para que seja possível atender às demandas sociais cidadãs em foco. Dessa forma, é fundamental identificar as mudanças na composição da estrutura e funcionamento do núcleo da família, principalmente com as relações contextualizadas das expressões emocionais, afetivas, decorrentes de consanguinidade, de acordos ou escolhas psicossociais. É imprescindível que a função de agregação da família necessite de estudos e pesquisas especializados ponto central desses estudos decorre de crenças e visões estereotipadas de gênero e tipo de organização familiar que reproduzem, historicamente, figuras ideologizadas no dualismo psico-físico e idiosincrasias regionais, a realidade desses agrupamentos humanos de relacionamentos difusos e que frequentemente estão registradas em chamamentos de propagandas ações de governos em diferentes níveis para justificativa da contrapartida de verbas em políticas públicas de assistencialismo e que apresentam programas socioeducativos cujos resultados não modificam as situações de dependência de recursos públicos e mantém as mesmas configurações de subdesenvolvimento e ciclo vicioso da pobreza e da desagregação familiar. Dessa forma a família identificada na maior parte da sociedade brasileira não se apresenta como contexto cultural de proteção social. Não se desconsidera o potencial de acolhida e proteção de uma família estruturada e com recursos oficialmente declarados, mas, ao reconhecê-la, a política pública e social deve oferecer um forte apoio a esta instituição, para assumir responsabilidades sobre as quais não tem como responder. A família não pode constituir um núcleo de poder político para solucionar as disfunções advindas de uma história de exclusão social.

Título: CAMINHOS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA: POSSIBILIDADES RESTAURATIVAS PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CRIMINAL

Autor(es): Anne Carolline Rodrigues da Silva Brito

RESUMO

No Brasil, a Justiça Restaurativa tem ocupado diversos espaços institucionalizados, sobretudo no âmbito do Poder Judiciário junto à esfera da justiça criminal. Com uma proposta mais dialogal, consensual e participativa em relação à administração de conflitos, suas práticas têm sido bastante recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo com a Justiça Restaurativa foi uma das pioneiras no país e, atualmente, o programa do referido tribunal tem atuação junto às varas da infância e da juventude e aos juizados especiais criminais. Nesse sentido, esta pesquisa busca compreender como é desenvolvida a Justiça Restaurativa do referido programa, considerando a lógica judicial na qual está inserido institucionalmente. Assim, intenta-se compreender se essas práticas restaurativas desenvolvidas pelo programa podem contribuir para uma maior participação social na efetivação do acesso à justiça, bem como se dialogam com a efetivação dos Direitos Humanos e atenção às populações vulnerabilizadas. A lógica do sistema de justiça criminal retributivo, ao priorizar a punição dos infratores em detrimento da reparação do dano causado às vítimas, desconsidera não só os anseios das pessoas ofendidas, como também diversas questões estruturais relacionadas às desigualdades sociais e às minorias étnicas e socioeconômicas, que frequentemente enfrentam preconceito e discriminação no sistema de justiça criminal. De tal forma, emerge o interesse de verificar se a Justiça Restaurativa poderia contribuir para a efetivação do acesso à justiça, favorecendo uma justiça mais democrática, participativa, emancipatória, atenta às vulnerabilidades sociais e efetivadora dos Direitos Humanos. Para tanto, este estudo toma como apoio as técnicas da revisão de literatura sobre o tema, de análise de conteúdo de documentos e de normativas relacionadas ao programa analisado, além da realização de consultas baseadas na Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2011. Ademais, emprega-se o método da triangulação de dados, com a finalidade de realizar análises de cruzamento que permitam confirmá-los e compreendê-los a partir de múltiplos pontos de vista. Ante o exposto, vislumbra-se na Justiça Restaurativa uma possibilidade de ampliação do acesso à justiça, vez que suas práticas oportunizam às partes envolvidas em um conflito a participação direta em seus procedimentos e resultados, através de métodos dialógicos. Nesse ínterim, ao promover uma abordagem mais dialogal e inclusiva, o modelo restaurativo projeta-se como uma ferramenta fortalecedora da emancipação, tal qual uma ecologia de saberes, dado que ao valorizar o encontro de diversos saberes, conhecimentos e outras formas a respeito da justiça, possibilita o rompimento com pensamentos tecnicistas e centralizadores dominantes – que, por vezes, acarretam na exclusão – e encaminha-se para uma justiça mais abrangente. Dentre as potencialidades do modelo restaurativo, ressalta-se a capacidade de amplificação do paradigma jurídico, de modo que se possa enxergar as relações sociais e conflituosas por uma lente mais sistêmica e promover uma maior participação dos atores sociais na resolução dos seus próprios conflitos. Ao permitir o empoderamento e a responsabilização da comunidade, tais práticas proporcionam que os atores sociais lidem com seus conflitos através do diálogo, de maneira não violenta e mais democrática. A despeito de tais considerações, também cabe reiterar que a expansão da Justiça Restaurativa demanda cautela e cuidado, a ausência de delimitação do modelo restaurativo pode mostrar-se como uma inconsistência, assim como a vinculação do sistema de justiça restaurativo ao Poder Judiciário exige demasiada prudência e constante atenção. É fato que a Justiça Restaurativa não se mostra como uma forma estática, tampouco como um instrumento que preconize a eficiência administrativa, mas como um outro olhar, uma outra compreensão. Por fim, é fundamental entender a justiça restaurativa como parte integral do sistema de justiça criminal, garantindo que ela seja reconhecida e apoiada pelas políticas, leis e instituições governamentais relevantes. Ao adotar uma abordagem abrangente e sistêmica, essa política pública tem o potencial de transformar positivamente o sistema de justiça criminal, promovendo a inclusão, a igualdade e o respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas,

Título: CULTURA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS, CONSENSUALIDADE E APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA JUDICIÁRIA: PERSPECTIVAS E CONFLUÊNCIAS

Autor(es): Alexandre de Castro Catharina

E-mail para contato: alexandre.catharina@hotmail.com.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Precedentes judiciais; Consensualidade; Inteligência artificial; Teoria do Processo.

RESUMO

A processualística brasileira tem se desenvolvido por meio de três movimentos teóricos distintos, mas interdependentes e complementares. O CPC/15 instituiu um modelo vinculante de precedentes judiciais qualificados cuja aplicação adequada exige uma densa reformulação da cultura jurídica processual e da prática jurídica em todas as instâncias do Poder Judiciário. Por seu turno, a ampliação normativa dos métodos adequados de resolução de conflitos e o refinamento da teoria do consenso no Brasil vem contribuindo para expandir seu escopo de modo a contemplar, inclusive, os litígios complexos que envolvem o Poder Público. Em sentido semelhante, o avanço da inteligência artificial no Brasil tem propiciado significativos experimentos em diversos segmentos do Poder Judiciário. O uso do Athos e do Sócrates no processamento de recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e o uso do Victor no Supremo Tribunal Federal são exemplos contundentes no sentido de que a aplicação das ferramentas de inteligência artificial em processos decisórios no contexto dos Tribunais Superiores já é uma realidade na prática judiciária brasileira. O tema geral do trabalho se relaciona com a reflexão acerca do desenvolvimento desses importantes movimentos teórico-normativos e da relevância dessas abordagens para o aprimoramento do processualismo brasileiro. No entanto, a produção científica, a atividade legislativa e a edição de Resoluções e Recomendações do Conselho Nacional de Justiça tratam dos temas mencionados acima de forma estanque, sem a devida correlação necessária que se estabelece entre eles para o aperfeiçoamento da prática judiciária brasileira. A Resolução nº 332/2020 do CNJ, que dispõe sobre ética, uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, entre outras providências, não trata especificamente sobre o uso da ferramenta na formação de precedentes judiciais qualificados. Embora a preocupação inicial tenha sido estabelecer parâmetros éticos e governança no uso de inteligência artificial, estabelecer diretrizes para uso dessas ferramentas na revisão, superação e distinguishing contribuirá para o desenvolvimento do sistema de precedentes em curso no Brasil. Por outro lado, a Lei nº 13.140/2015, embora aprofunde o tratamento normativo da mediação extrajudicial e judicial, inclusive nos conflitos que envolvam pessoa jurídica de direito público, não cuida das hipóteses em que o litígio tratado na mediação for objeto de tese jurídica firmado em precedente judicial qualificado. Embora esse não tenha sido o escopo do legislador, merece ser tema de debates futuros sobre aprimoramento do procedimento de mediação. Considerando a premissa acima, o problema de pesquisa que norteia o estudo pode ser enunciado da seguinte forma: o aperfeiçoamento teórico e prático dos precedentes judiciais, da consensualidade e do uso das ferramentas de inteligência artificial no Poder Judiciário, de forma isolada e sem correlação, pode contribuir para inefetividade do sistema de justiça? O objetivo geral da pesquisa é compreender em que medida a produção de conhecimento jurídico sobre as interseções entre precedente, consenso e ferramentas de inteligência artificial é relevante para resolução de litígios complexos e irradiados. Os objetivos específicos são: a) identificar como os referidos temas são articulados na Teoria do Processo e b) analisar se há, na

prática judiciária, casos concretos em que a correlação entre as temáticas foi decisiva para resolução de litígios complexos. Diante do problema de pesquisa enunciado acima, a metodologia de pesquisa empregada articula a revisão bibliográfica e a análise qualitativa-documental de decisões judiciais proferidas pelos Tribunais Superiores. Com efeito, a abordagem utilizada no trabalho é dedutiva. Os resultados parciais da pesquisa apontam que há alguns estudos iniciais que buscam articular alguns dos temas mencionados acima, o que representa um significativo passo em relação ao aperfeiçoamento da teoria do processo no Brasil. Fredie Didier, na obra *Sobre a Teoria Geral do Processo*, essa desconhecida (2023), propõe uma reconstrução epistemológica da Teoria do Processo para incluir, dentre outras propostas, a temática do precedente judicial como um conceito um conceito jurídico fundamental, o que é crucial para se articular os métodos consensuais de solução de conflitos com os precedentes judiciais qualificados. É um passo importante no plano teórico. Em relação à prática judiciária, a criação do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, permite articular formação de precedentes, encaminhamento de soluções consensuais e uso de ferramentas de inteligência artificial. Conforme disposto no apresentação do Núcleo, o escopo da atuação compreende a) auxílio na triagem de processos que permitam solução pacífica, b) realização de sessões de mediação/conciliação por solicitação do relator, a depender do caso e c) cooperação judiciária entre órgãos judiciais e demais órgãos do sistema de justiça e da sociedade civil. A mediação levada a efeito na Reclamação nº 43.697, no âmbito do STF, de relatoria do Min. Luiz Fux, é um dado empírico expressivo em relação à perspectiva adotada no trabalho. Cuida-se da resolução de conflito estabelecido entre Lamsa, concessionária de serviço público, e o Município do Rio de Janeiro sobre pedágio da Linha Amarela. O relator determinou suspensão da cautelar e sugeriu a resolução pela via da mediação. A medida arrefeceu o desacordo e retomou equilíbrio da economia e da ordem pública, além de servir como boa prática para formulação de precedentes qualificados. Há, portanto, evidências teóricas e pragmáticas no sentido de buscar a articulação entre formação da cultura de precedentes judiciais, fortalecimento da consensualidade e delimitação dos espaços em que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode ser relevante para solução de litígios complexos, irradiados ou mesmo repetitivos. A conclusão parcial do estudo é no sentido de que a confluência entre o desenvolvimento da cultura de precedentes judiciais, o fortalecimento formas consensuais e o uso de ferramentas de inteligência artificial deve ser articulada a partir das Normas Fundamentais do Direito Processual Civil (arts. 1º ao 12 do CPC), que deve ser interpretado como núcleo normativo estruturante das temáticas mencionadas no estudo. É a partir desse núcleo normativo que a Teoria Geral do Processo deve ser reconstruída de modo a aperfeiçoar a prática judiciária para resolução de litígios complexos. A interpretação sistemática dos arts. 3º (que dispõe sobre os métodos consensuais), 10 e 11 (que orientam a formação de precedentes judiciais) e 6º (que viabiliza a cooperação algorítmica como parâmetro ético) pode ser um importante caminho. Essa perspectiva integrativa é essencial para o fortalecimento e efetividade do sistema de justiça como um todo e do processo, especificamente.

Título: DESAFIOS À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E AS LIÇÕES DA COVID-19

Autor(es): Danielle Fernandes Farias do Val

E-mail para contato: farias.daniellef@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): LGPD; dados sensíveis; saúde mental; dignidade da pessoa humana; privacidade.

RESUMO

O presente estudo propõe-se a analisar os efeitos jurídicos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) na efetividade da proteção de dados sensíveis de saúde mental no Brasil diante da pandemia de covid-19, situação emergencial que acelerou a digitalização da saúde. Durante a pandemia, diversas atividades migraram para o mundo virtual, incluindo os atendimentos da área de saúde, o que trouxe benefícios aos pacientes, como a continuidade de tratamentos e a facilitação do compartilhamento de informações. Entretanto, dado o aumento de fluxos informacionais com a ampliação da utilização de Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), apresentaram-se diversos desafios à privacidade de dados sensíveis. A partir de março de 2020, quando as ações de telemedicina e diversas modalidades de atendimentos remotos se iniciaram, a LGPD não estava vigente e não havia no país uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A urgência que a situação demandava aliada à falta de planejamento e cultura de segurança da informação expuseram diversas vulnerabilidades de bancos de dados e sistemas a ciberataques e ação de hackers, tendo como consequências a ocorrência de incidentes de segurança, como perda e roubo de dados, tanto no setor público quanto no privado, como noticiado pela imprensa sobretudo em 2020 e 2021. Isso demanda especial atenção de pesquisadores da área jurídica, tanto em razão da convergência internacional acerca da necessidade de proteção especial à categoria de dados sensíveis, pelo potencial de serem utilizados com finalidades discriminatórias, quanto pelo incremento no número de diagnósticos de distúrbios de saúde mental em razão dos múltiplos fatores de estresse, como os longos períodos de isolamento durante a pandemia. De acordo com relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2019, estimava-se que 970 milhões de pessoas no mundo viviam com um distúrbio mental, dentre as quais 301 milhões estavam acometidas por transtornos de ansiedade e 280 milhões viviam com depressão (OMS, 2022). Após a pandemia, estima-se que houve um crescimento percentual de 28% e 26% desses distúrbios de saúde mental, o que poderia elevar os casos a 374 milhões e 298 milhões, respectivamente. Assim sendo, supõe-se que aumentará a busca por tratamentos para sofrimentos psíquicos e, conseqüentemente, mais dados serão compartilhados em sessões com profissionais da área de saúde, em aplicativos que viabilizam teleatendimentos, armazenados em prontuários eletrônicos etc, estando, portanto, sujeitos a incidentes de segurança, como vazamentos. Dada a natureza sensível desses dados, a quebra da confidencialidade pode trazer consequências mais graves por conterem detalhes sobre transtornos mentais e fatos imutáveis da esfera mais privada da vida, agravados pela perspectiva de que a perda de dados poderia inviabilizar a continuidade de tratamentos e até mesmo desestimular a busca por atendimentos, diante da persistência do estigma em torno de transtornos de saúde mental. Na Sociedade da Informação, o acesso indevido a tais dados pode vulnerabilizar as pessoas titulares dos dados ao serem absorvidos pelo big data e potencialmente utilizados de forma discriminatória, violando não apenas a privacidade, afetando outras liberdades individuais e ameaçando a própria dignidade da pessoa humana. Conforme o mundo se torna mais digital e dependente das TICs, cada vez mais interconectado e complexo, torna-se importante analisar o papel da LGPD na efetividade desse direito, cujo caráter transcende o indivíduo e adquire importância para a coletividade, fomentando uma cultura de segurança da informação, limitando a coleta excessiva e intrusiva de dados pessoais, assim como a circulação de informações de saúde mental fora do contexto de tratamentos de saúde, que poderiam implicar em piora da qualidade de vida de um grupo vulnerabilizado na sociedade. Diante de todo o exposto, a pesquisa se justifica pela atualidade e relevância do tema diante da tendência à ampliação da digitalização da saúde e escalada do uso das TICs. Como metodologia se adotou a pesquisa bibliográfica e o levantamento jurisprudencial. O mapeamento bibliográfico foi realizado utilizando como palavras-chave “privacidade”; “dados”; “sensíveis” e “LGPD” em bibliotecas digitais, como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, disponível no site: www.bdttd.ibict.br, em que se examinou o estado da arte das pesquisas sobre o tema e a doutrina acerca da proteção de dados pessoais sensíveis. Obteve-se 54 resultados para a busca “privacidade”, “dados” e “sensíveis”; posteriormente, foram descartados 20 dos resultados com a limitação a trabalhos produzidos no período compreendido entre 2018 e 2023, de modo a excluir

aqueles produzidos antes da promulgação e entrada em vigor da LGPD. Dos 34 resultados então obtidos, foram selecionados 8 em razão da pertinência e relação com a pesquisa desenvolvida. As referências bibliográficas utilizadas não se limitaram à base supramencionada, incluindo obras da área jurídica e de saúde, bem como estudos produzidos por filósofos, cientistas sociais, cientistas da informação e especialistas em segurança da informação. Além disso, analisou-se normas e regulamentos atinentes à proteção de dados no Brasil e alguns outros países, sobretudo para adaptarem-se ao General Data Protection Regulation (GDPR) adotado pela União Europeia, bem como os específicos ao tratamento de dados sensíveis de saúde, assim como recomendações dos Conselhos Federais de Psicologia e de Medicina. A análise jurisprudencial foi realizada em bases de Tribunais brasileiros, com a pesquisa de julgados com marco inicial no ano de 2020, quando entrou em vigor a LGPD. Como hipóteses de pesquisa tem-se que a LGPD pode ser um importante instrumento para o incremento da proteção de dados sensíveis – caso sejam observadas as hipóteses para tratamento –, além de contribuir para fomentar debates e mudanças de perspectivas em relação ao tema da segurança da informação, sobretudo por meio da atuação da ANPD. Ao longo da pesquisa, que não se esgotou nas investigações para a elaboração de dissertação, alcançaram-se como conclusões parciais que é fundamental a adoção de políticas públicas voltadas à redução do déficit informacional, difundindo informação qualificada sobre o tema para a sociedade, e que fomentem uma cultura de segurança da informação e permitam a capacitação de profissionais que lidem com o tratamento de dados sensíveis, independentemente do meio em que sejam armazenados, seja físico ou digital; além do estabelecimento de standards de segurança mínimos a serem observados, os quais poderiam ser desenvolvidos pela ANPD. Ademais, verificou-se que a precaução deve orientar as ações dos agentes de tratamento de dados e que a atuação no ambiente virtual requer além dos cuidados com confidencialidade e condutas exigidas pelos códigos profissionais das áreas da saúde, a cautela dos profissionais na utilização das TICs e comprometimento com a segurança da informação, por meio da busca por soluções tecnológicas adequadas à LGPD e que respeitem os direitos fundamentais das pessoas titulares de dados. Pretende-se com essa pesquisa propor debates acerca da segurança da informação e os impactos decorrentes da inadequação à norma, que implicam em prejuízos tanto às pessoas dos titulares dos dados quanto aos estabelecimentos de saúde, que além de aplicação de sanções pela ANPD, que inclui, entre outras, multa e suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados (art. 52 da LGPD), podem sofrer com a perda da confiança dos pacientes.

Título: DESAFIOS DA GOVERNANÇA AMBIENTAL NA ATUALIDADE BRASILEIRA

Autor(es): Isabella Franco Guerra

E-mail para contato: bellaguerra2010@yahoo.com.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL; ACORDO DE ESCAZÚ; DIREITOS DE ACESSO.

RESUMO

Os desafios da concretização do desenvolvimento ambientalmente sustentável estão colocados para o século XXI, em um cenário de crise climática e que apresenta muitas distopias em um mundo de grandes desigualdades, de guerras, de fome e de miséria para significativa parte da população no planeta. Portanto, como diria Norberto Bobbio, as promessas não cumpridas da democracia mostram que há lacunas no Estado de Direito Ambiental e que o quadro geral é o de insustentabilidade quanto ao modo de exploração de recursos naturais. Assim, na sociedade insone, na qual as pessoas permanecem conectadas 24 horas por dia, a tecnologia não veio para facilitar o trabalho nem para as pessoas poderem ter verdadeiramente garantido o direito ao repouso, ao lazer, às férias e de tempo para refletir sobre a vida, ela está posta para que as pessoas consumam mais, trabalhem mais e continuem sem tempo para participar ativamente do processo de tomada de decisões públicas. Nesse contexto distópico, abordar a governança ambiental na América Latina precisa de um olhar abrangente da realidade social, com o foco nos direitos humanos e a necessária definição de referenciais que sirvam como indicadores jurídicos que expliquem a dificuldade da efetivação dos direitos humanos e das normas ambientais. Assim, esse estudo foi proposto com o objetivo geral de verificar os preceitos que fornecem as bases do Estado de Direito Ambiental, que são os chamados direitos de acesso: acesso à informação, participação pública e acesso à justiça. Já o objeto específico da pesquisa consiste em compreender os princípios do Acordo de Escazú 2018, a COP 3 no ano de 2024 no Chile, e nessa esfera, a imprescindível proteção aos defensores dos direitos humanos. Nessa lógica, é preciso compreender a governança ambiental e lembrar que o Princípio 1 da Declaração do Rio 1992 e o art. 225 da CRFB/88 estão bem afinados, isso significa que os direitos humanos estão interconectados. A metodologia aplicada para a pesquisa foi a da revisão bibliográfica, tomando como referencial teórico as obras de Amartya Sen, Ronald Dworkin, Hans Jonas, e a análise crítica. A problemática envolveu identificar os entraves à efetivação dos direitos de acesso, a demora do Brasil em completar o processo de ratificação do Tratado de Escazú 2018, o que é injustificável, como se mostra inaceitável a dificuldade em implementar a Agenda 2030, que tem por finalidade a inclusão social. Todo esse cenário mostra, levando em consideração a Resolução nº 76 de 2022 da Assembleia Geral das Nações Unidas que afirmou ser o meio ambiente limpo, saudável e sustentável um direito humano, destacando que os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e interrelacionados, que a pobreza extrema é um desafio global, que o desenvolvimento sustentável tem que ser alcançado nas suas três dimensões: a social, a econômica e a ambiental. Tanto a referida Resolução 76 quanto a Agenda 2030 expressam a preocupação com a crise climática que desafia o bem-estar das gerações humanas, assim, a implementação dos direitos ambientais depende da cooperação internacional, da sinergia entre as agências da ONU, como também, na esfera interna dos Estados necessita que seja garantido o acesso à educação, de serem postos em prática programas de capacitação, de vontade política. Logo, a boa governança ambiental vai pressupor regras, práticas, políticas, instituições eficazes, o respeito à diversidade cultural e compreender as formas como os seres humanos lidam com o meio ambiente. Está em sua essência a não discriminação, a transparência, a participação pública, a gestão responsável dos bens públicos e a prestação de contas. Dando destaque a uma conclusão parcial, é preciso haver um compromisso ético de defesa do meio ambiente, a coerência do Direito precisa ser mantida, as Instituições têm que respeitar a impessoalidade e moralidade administrativa e as situações de distopias, como alerta Ailton Krenak, não podem levar os seres humanos a desistirem de seus sonhos ou quedar em prostração de nada fazer, é importante (re)agir na luta por uma sociedade mais solidária, eticamente responsável pelos direitos daqueles que ainda virão.

Título: DIREITO PENAL E SISTEMA DE JUSTIÇA: UM ESTUDO SOBRE O CONTO MINEIRINHO, DE CLARICE LISPECTOR

Autor(es): Wagner de Souza Muniz

E-mail para contato: wagnermunizk@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Direito Penal; Sistema de Justiça; Clarice Lispector; Análise Criminal; Direitos Humanos.

RESUMO

O Direito Penal possui caráter subsidiário e é tido como a "ultima ratio" (última razão) e somente deve ser evocado quando as demais outras áreas das ciências jurídicas se mostrarem insuficientes para a reprimenda social do fato. Assim, o ordenamento deve observar a principiologia do

direito penal, bem como as fontes do direito e critérios legais para a aplicação da norma ao caso concreto. Como função do direito penal, vale crescer o objetivo de proteger a sociedade, prevenir crimes e reabilitar os criminosos. A execução de Mineirinho não atende a esses objetivos, mas sim reforça um sistema punitivo e violento. A ausência de um julgamento justo impede a reabilitação e a reintegração social do indivíduo, além de falhar em prevenir futuros crimes, uma vez que se promove a violência ao invés de justiça. Sabe-se que a doutrina diverge a respeito da nomenclatura da ciência jurídica criminal; Direito Penal x Direito Criminal; há quem defenda Direito Penal, pois, temos um Código Penal e não um Código Criminal, no Brasil. Há também aqueles que sustentam que, o Direito Criminal se remete ao crime e não necessariamente ao criminoso, onde no Código Penal também temos as possibilidades de aplicação das medidas de segurança; que consistem em formas de tratamento compulsório para pessoas que cometeram atos que se amoldam como crimes, mas por possuírem excludentes, tais como doenças ou problemas em sua saúde mental, não podem sofrer as penas cabíveis previstas. A grosso modo, a Constituição ratificou em seu corpo jurídico princípios de grande relevância para o status quo, assim como a dignidade da pessoa humana, que fora recepcionada e advinda por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e consagra em seu rol direitos e garantias incorporadas no escopo do art. 5º da Lei Maior, onde elenca princípios constitucionais penais e que também são de grande observância para o devido processo legal e processo penal; consagrando também observância para a lei de execução penal. A Lei de Execução Penal irá reger a respectiva execução penal do cidadão privado de liberdade, bem como as possibilidades dentro do sistema carcerário. Vale destacar também os direitos do preso e a sua inviolabilidade de dignidade. Clarice Lispector descreve Mineirinho não apenas como um fora da lei, mas como um ser humano complexo, dotado de sentimentos e uma história de vida. A autora expressa uma profunda empatia pela sua morte, criticando a brutalidade com que foi executado. A narrativa provoca uma reflexão sobre a justiça e a dignidade humana, enfatizando que, independentemente de seus crimes, Mineirinho merecia um julgamento justo e um tratamento humano. Em seu conto, intitulado "Mineirinho", Clarice Lispector aborda o sistema de justiça criminal e os direitos humanos; faz uma análise introspectiva de aspectos do direito penal e desperta no leitor grandes inquietações acerca da função social do direito penal, pontuando questões como violência, brutalidade policial, vingança e excesso. Nesta obra, Clarice pontua que o respectivo "bandido" (como ela o define) recebe 13 tiros e a autora disserta sobre a morte do facinora e levanta essa reflexão sobre "a vontade de matar" (caracterizada pelo excesso). A arbitrariedade e a brutalidade servem como escopo para perpetuar a vingança no direito penal, uma vez que este não é o seu objetivo, tampouco a sua função social. Uma vez que, a proporcionalidade é um dos princípios que regem as condutas (humana) no direito penal; que se dá por meio de ação ou omissão. A metodologia empírica ora utilizada na presente pesquisa vale-se da análise documental e bibliografia do Direito Penal, assim como a análise crítica do texto de Clarice Lispector, "Mineirinho". A obra em questão trata da morte de um famoso criminoso, José Miranda Rosa, conhecido como Mineirinho, que foi morto pela polícia com treze tiros. Clarice Lispector, com sua escrita sensível e introspectiva, vai além da figura do criminoso para questionar a humanidade, a justiça e a violência da sociedade. Cumpre destacar também a Teoria Criminológica do Etiquetamento Social (Labelling Approach) pontuará conceitos que foram perpassados por séculos, que sustentará a ligação entre pobreza associada à marginalidade. Tal teoria muito difundida no direito penal ainda hoje é utilizada de forma arbitrária para segregar, criminalizar e punibilizar minorias sociais. Ou até mesmo para "demonizar" marginalizados pela sociedade, por conta do meio em que vive. A seletividade do direito penal pode ser considerada uma das maiores arbitrariedades, onde o segregacionismo fundamentará grupos e classes sociais ditadas como perigosas, socialmente falando. A pesquisa pontua que direitos e garantias fundamentais devem ser assegurados a todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, seja por raça, cor, credo, sexo ou orientação sexual. Direitos Humanos não podem ser violados, muito pelo contrário, devem ser assegurados. A individualização e a humanização da pena, a não permissão de penas cruéis, a não possibilidade de utilizar-se da tortura, a proporcionalidade e a observância dos direitos humanos e garantias fundamentais devem ser observados em toda a máquina de persecução penal; desde a investigação até a sentença penal transitada em julgado. A problemática utiliza como gancho também o preconceito, que é crucial para entender a criminalização da pobreza e a forma como o sistema penal muitas vezes é mais severo com os desfavorecidos. O texto sugere que o preconceito é uma força poderosa que influencia as ações da polícia e da sociedade em geral, resultando em injustiças e violações dos direitos humanos. Mineirinho é oriundo de um ambiente pobre e marginalizado, representa aqueles que são frequentemente estigmatizados pela sociedade. Clarice Lispector humaniza Mineirinho, de modo a refletir sobre os julgamentos precipitados e o preconceito que levam à desumanização dos indivíduos marginalizados ou privados de liberdade. À luz dos direitos humanos, podemos pontuar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece o direito a um julgamento justo e o direito à vida, Mineirinho foi privado de ambos. Além disso, a tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes são proibidos pela Carta Magna. A maneira como ele foi morto, descrita de forma brutal e desumana, viola esses princípios básicos dos direitos humanos e principalmente organismo criminal e seus princípios. O conto em questão aborda uma poderosa crítica à brutalidade policial, à falta de justiça e à desumanização dos marginalizados. Ao examinar a história de Mineirinho através do prisma do direito penal, dos princípios jurídicos e dos direitos humanos, fica evidente que a narrativa de Clarice não é apenas uma história sobre um criminoso, mas um "grito" contra as injustiças de um sistema que falha em tratar todos os seus cidadãos com dignidade e respeito. A pesquisa faz repensar a justiça, a empatia e a humanidade em nossa sociedade. A obra analisada se conecta diretamente com vários princípios fundamentais do direito penal. Primeiramente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a base do ordenamento jurídico brasileiro, que está em evidência. A execução sumária de Mineirinho, sem direito a um julgamento justo, viola este princípio, demonstrando uma falha no sistema de justiça penal. Conforme pontuado outro princípio importante é o da proporcionalidade. No direito penal, a punição deve ser proporcional ao crime cometido. A execução de Mineirinho com treze tiros levanta a questão sobre a proporcionalidade da força usada pela polícia, sugerindo um uso excessivo e desnecessário de violência. A literatura e o direito são metodologias para compreendermos a sociedade, desta forma, com a análise criminal em ótica, pode-se observar que as ciências jurídicas servem como uma bússola para a sociedade e principalmente para entender a criminologia; o direito penal pode ser estudado e observado em diversas formas de manifestação e interpretação, porque a hermenêutica, ciência de interpretação servirá de sustento para as áreas do saber jurídico e técnico. O texto desperta esse senso de justiça global, social e humana do penal.

Título: DIREITOS HUMANOS, POLÍTICAS PÚBLICAS E VULNERABILIDADE: O ALCANCE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MIGRANTES INTERNACIONAIS E REFUGIADOS NO BRASIL

Autor(es): Pedro Augusto Ponce

E-mail para contato: pedro.ponce@estacio.br

IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

Palavra(s) Chave(s): Direitos humanos; migrações; políticas públicas; refugiados.

RESUMO

Esta pesquisa tem como tema o alcance das políticas públicas para migrantes internacionais e refugiados no Brasil. Tem por objetivo analisar qual o impacto das políticas públicas e dos programas destinados ao acolhimento de migrantes internacionais e refugiados no Brasil, com foco na garantia dos Direitos Humanos e no acesso à saúde, educação e moradia. Parte-se do seguinte problema de pesquisa: Qual o impacto das políticas públicas e dos programas destinados ao acolhimento de migrantes internacionais e refugiados no Brasil na garantia dos Direitos

Humanos e no acesso à saúde, educação e moradia? Entre 2000 e 2022, aproximadamente 1,8 milhão de migrantes internacionais foram registrados no Brasil, marcando uma das décadas mais dinâmicas no cenário migratório nacional, conforme dados do Núcleo de Estudos de População "Elza Berquó" – NEP, da Unicamp. O estudo adota uma abordagem de pesquisa exploratória e analítico descritiva, que inclui revisão documental e de literatura, visando mapear políticas governamentais, legislações, documentos oficiais e produção acadêmica correlata à temática. Será realizada coleta e análise de dados sobre a integração dos migrantes, abrangendo indicadores como taxas de emprego, acesso à saúde, educação e moradia. Além disso, serão realizadas entrevistas estruturadas para aprofundar a compreensão das experiências e percepções dos migrantes em relação às políticas públicas. Partindo da hipótese de que no Brasil existe uma dispersão de responsabilidades na formulação e execução de políticas públicas, desde o governo central até entidades subnacionais, e considerando a fraca institucionalização dessas políticas, onde organizações filantrópicas de natureza assistencialista desempenham um papel significativo através de igrejas, organizações não governamentais e da própria sociedade civil, esta pesquisa busca contribuir para o equacionamento desse desafio. A resolução desse problema pode, portanto, promover a sofisticação das estruturas legislativas e sociais necessárias para enfrentar de maneira mais eficaz o desafio do acolhimento de migrantes refugiados em situação de vulnerabilidade no Brasil. O atual contexto internacional de fechamento político com respeito às políticas migratórias (tanto na Europa como nos Estados Unidos), atrelados aos efeitos das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, demonstram como a problemática envolvendo migrações em massa de refugiados vem crescentemente ganhando o debate público, constituindo-se como uma parte importante da agenda global sobre as garantias dos direitos humanos para pessoas em situação de vulnerabilidade. A intensificação das migrações por questões políticas, religiosas e econômicas evidenciam cada vez mais a necessidade de articulações, não somente entre os países, mas também entre os níveis local, regional e entre organizações estatais e não estatais. Embora esse debate esteja cada vez mais presente na comunidade internacional, é no âmbito local onde efetivamente se elabora, tanto os marcos jurídicos, quanto as políticas relativas aos direitos humanos a essas populações. O crescimento exponencial do número de migrantes internacionais e de refugiados no Brasil nos últimos anos, inicialmente a partir de 2011, com haitianas/os e, a partir de 2016, com venezuelanas/os, trazem consigo a preocupação de como se dá o acolhimento a essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Apesar da crescente importância desse tema, há ainda uma lacuna substancial na compreensão tanto do impacto das políticas públicas quanto dos programas de destinados a migrantes internacionais e refugiados, principalmente no que diz respeito à garantia dos direitos humanos e ao acesso a serviços essenciais de saúde, educação e moradia. O equacionamento dessa questão – avaliar os impactos das políticas públicas e ações de acolhimento a migrantes internacionais e refugiados no Brasil – possibilita um importante diálogo entre os diversos atores sociais governamentais e não governamentais, orientados pela busca da cidadania e do respeito ao ser humano. A importância e a relevância desse estudo dão-se pela necessidade urgente de um melhor entendimento e tratamento dessas questões que ocupam um lugar central no debate sobre direitos humanos, contribuindo assim para o fortalecimento e para o melhoramento das políticas públicas no Brasil, assim como para uma melhor atuação legislativa para essa questão. Torna-se, portanto, fundamental fortalecer a inserção de políticas para a população migrante nas agendas dos governos subnacionais, ao lado de questões como planejamento urbano e desenvolvimento social e econômico sustentável. Esse estudo justifica-se pela necessidade que essas políticas têm em observar características e padrões migratórios, perfis dos migrantes, a percepção das suas necessidades e recursos e sua capacidade de associação. Busca-se assim trabalhar a percepção social dos migrantes e a respeito dos migrantes, no sentido de políticas de integração mais efetivas e inclusivas. Como metodologia este estudo adota uma abordagem de pesquisa exploratória e analítico descritiva que inclui revisão documental e de literatura, visando mapear políticas governamentais, legislações, documentos oficiais e produção acadêmica correlata à temática. O estudo está subdividido em duas fases distintas: Na primeira etapa, será realizada uma extensa revisão documental, de literatura e mapeamento das políticas públicas em andamento no Brasil. A segunda fase é destinada à coleta e análise de dados específicos sobre a integração dos migrantes, abarcando indicadores como taxas de emprego, acesso à saúde, educação e moradia. Adicionalmente, serão conduzidas entrevistas estruturadas com o intuito de aprofundar a compreensão das experiências e percepções dos migrantes em relação às políticas públicas. Parte-se de duas hipóteses iniciais de pesquisa: a primeira relacionada a dispersão de responsabilidades na formulação e execução de políticas públicas, desde o governo central até entidades subnacionais. Nesse sentido, a pesquisa utilizará como referencial teórico os trabalhos realizados no Brasil sobre federalismo brasileiro, centralização de autoridade decisória e os possíveis efeitos em uniformizar as políticas nacionais e levar a redução das desigualdades regionais (Arretche, 2004). Esta pesquisa traz como resultado um melhor entendimento sobre quais políticas públicas existem, como se dá o acolhimento e defesa dos direitos humanos a migrantes internacionais e refugiados no Brasil e assim, trará como resultado o entendimento de como se dá a conexão entre atores governamentais e não governamentais locais e internacionais com uma grande adesão e protagonismo de entidades assistencialistas e de caráter filantrópico da igreja, organizações não governamentais, universidades e associações da sociedade civil. Como resultado este estudo trará importantes contribuições para o debate e literatura de Direitos Humanos no Brasil, em especial para os estudos sobre refugiados. A grande contribuição e resultado está no sentido de que mapeará as políticas públicas, o acolhimento e a defesa dos direitos humanos e condições dignas de existência para essa população em situação de vulnerabilidade.

Título: DISCUSSÕES ACERCA DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E A VIOLAÇÃO REITERADA DOS DIREITOS HUMANOS

Autor(es): Isabelle Lucena Lavor; Danilo Lima Falcão; Francisco Wellington Sampaio; Verônica Pereira Barbosa

E-mail para contato: isabelle.lavor@estacio.br

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Superlotação carcerária; Sistema penal; Direitos Humanos.

RESUMO

O tema geral abordado no texto é o sistema prisional brasileiro, destacando seus desafios e problemas estruturais. O problema da pesquisa consiste na análise da situação atual do sistema prisional brasileiro, evidenciando a falta de políticas efetivas de reintegração social dos egressos, a superlotação carcerária, a violação de direitos fundamentais dos presos, a seletividade penal e a influência do racismo estrutural no sistema. Os objetivos consistiram em: analisar a situação do sistema prisional brasileiro, destacando seus desafios e problemas; investigar as causas da superlotação carcerária e a falta de políticas de reintegração social dos egressos; avaliar a seletividade penal e a influência do racismo estrutural no sistema prisional; propor soluções e políticas públicas para melhorar o sistema prisional e garantir a reintegração social dos egressos. A metodologia utilizada envolveu uma análise detalhada da legislação brasileira relacionada ao sistema prisional, bem como a consulta a dados e estudos sobre a situação do sistema carcerário no Brasil. Foram consideradas também informações de relatórios oficiais, como o do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), e de instituições como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, foram analisadas jurisprudências relevantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O sistema prisional brasileiro representa um desafio significativo para a sociedade, a classe política e o sistema de justiça do país, com implicações que vão além da esfera da justiça social e da segurança pública, alcançando também a economia e o desenvolvimento nacional. Diversos fatores contribuem para essa problemática, tais como o modelo econômico vigente e suas consequentes relações sociais e trabalhistas, a ineficiência (ou ausência) de políticas públicas relacionadas à justiça

social, alimentação, educação, capacitação profissional, emprego e habitação, além da corrupção estrutural e da influência dos agentes sociais na construção social do crime, como abordado por Michel Misse em sua obra "Sobre a Construção Social do Crime no Brasil". Esses elementos desfavorecem uma parcela significativa da sociedade, privando-a de seus direitos fundamentais, conforme garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, relegando assim uma classe inteira à condição de vulnerabilidade. O caótico estado do sistema penal brasileiro é um reflexo direto dessa triste realidade e da negligência estatal, o que permite que o império do crime se perpetue dentro do próprio sistema, reproduzindo o abandono de seus cidadãos, especialmente aqueles pertencentes a grupos étnicos minoritários, pessoas de baixa renda e residentes de áreas periféricas. Conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil é regida pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da prevalência dos direitos humanos e do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Além disso, o artigo 5º garante igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando esses direitos tanto aos cidadãos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no país. Apesar da estrutura orçamentária robusta e das disposições legais, o sistema carcerário permanece (e persiste) superlotado, com presos e internos amontoados em condições desumanas, violando massivamente direitos fundamentais. Este cenário motivou a proposição da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional (ADPF) 347 pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no Supremo Tribunal Federal (STF), utilizando-se dessa mesma argumentação. De acordo com Carlos Cezar Bittencourt, renomado jurista, qualquer forma de execução penal que não busque simultaneamente atender aos dois objetivos legais, a saber, a punição e a reintegração social, e que se limite apenas ao primeiro, é considerada ilegal e contrária à Constituição Federal. Também com esse entendimento, o STF julgou a ADPF 347, em 04/10/2023, reconhecendo, por unanimidade, a situação desumana e de grave violação de direitos em que se encontram os presos: Ementa: “[...] Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. [...]”. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável pelo controle, disciplina, gestão, planejamento e fiscalização do Poder Judiciário, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e inaugurado em 14 de junho de 2005, tem demonstrado sensibilidade às dificuldades enfrentadas pelo sistema prisional e de penas no Brasil. O CNJ já vinha implementando diversas ações, incluindo inspeções em estabelecimentos prisionais em todo o país, campanhas de mutirões carcerários, promoção da implantação de audiências de custódia, apoio a programas de ressocialização e utilização de monitoramento eletrônico e alternativas penais. Seguindo essa mesma direção, visando garantir políticas públicas positivas e efetivas para os egressos do sistema prisional, foi promulgado o Decreto Lei 11.843, de 21/12/2023. Este decreto regulamenta a assistência à pessoa egressa conforme disposto nos artigos 10, 11, 25, 26 e 27 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e institui a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional. Neste contexto, é imprescindível que a sociedade brasileira se engaje em uma reflexão corajosa e promova um debate nacional sobre o assunto em questão. É crucial reconhecer que simplesmente confinar indivíduos, sem garantir as condições dignas estabelecidas pela lei para o cumprimento da pena, ressocialização e reintegração do preso à convivência social, não resultará na redução dos índices de violência. A questão da segurança pública não será solucionada e o crime organizado continuará a se fortalecer. Além disso, a corrupção persistirá corroendo as instituições. Em última análise, esse ciclo vicioso afeta toda a sociedade. Estamos todos sujeitos a um sistema que se mostrou ineficaz e que, na melhor das hipóteses, apenas alimenta discursos e narrativas populistas e/ou ideológicas. Como resultados da pesquisa podemos destacar: a identificação dos principais desafios enfrentados pelo sistema prisional brasileiro, incluindo superlotação, falta de políticas de reintegração social e seletividade penal; a evidência da influência do racismo estrutural na seletividade penal e na violência contra pessoas negras no Brasil; apontamento da necessidade de políticas públicas efetivas para garantir a reintegração social dos egressos e melhorar as condições do sistema prisional. Apesar dos esforços pontuais da sociedade civil e dos governos, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos no sistema prisional, em grande parte devido ao populismo penal e à falta de políticas criminais eficazes. É fundamental a implementação de medidas que abordem as causas profundas da criminalidade, como a desigualdade social, e que promovam a reintegração social dos egressos. A conscientização sobre a seletividade penal e a influência do racismo estrutural também são essenciais para promover mudanças significativas no sistema prisional brasileiro.

Título: ESCRAVIDÃO NO MUNDO MODERNO E DIGITAL

Autor(es): Mateus Gomes dos Santos Rocha

E-mail para contato: mateusgsrocha@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Exploração; Direito digital eletrônico; direitos humanos; Direitos Fundamentais; Novos Direitos.

RESUMO

A escravidão, em suas diversas formas, tem sido uma constante ao longo da história da humanidade. Este estudo analisa a evolução da escravidão desde os tempos antigos até as formas modernas e digitais, destacando como essa prática se transformou, mas manteve sua essência opressora. Utilizando uma abordagem interdisciplinar, a metodologia deste trabalho incluiu revisão bibliográfica, análise de casos históricos e contemporâneos, e estudos de impacto social e psicológico relacionados à escravidão. O objetivo principal foi compreender as diferentes manifestações da escravidão ao longo do tempo e identificar as suas causas e consequências, bem como propor soluções para sua erradicação. A escravidão clássica, marcada pela brutalidade do comércio transatlântico de africanos, movida pela ganância econômica e pela crença na superioridade racial, resultou na captura e transporte forçado de milhões de africanos. Embora a abolição tenha sido um marco histórico significativo, ela não conseguiu eliminar completamente as práticas opressivas, deixando resquícios que persistem até hoje. Na modernidade, a escravidão se manifestou de novas maneiras, incluindo o trabalho forçado em fábricas e indústrias e a exploração sexual, frequentemente associada ao tráfico internacional de pessoas. A escravidão moderna é uma afronta direta aos direitos humanos, perpetuada pela ganância e pela exploração dos mais vulneráveis. A era digital trouxe consigo uma nova forma de escravidão. Com a pandemia de COVID-19, o trabalho remoto se tornou a norma, expondo trabalhadores a uma nova realidade de sobrecarga laboral e constante conexão. A escravidão digital é caracterizada pela incapacidade de desconectar-se do trabalho, resultando em exaustão mental e física. Além disso, a ansiedade de informação e a constante exposição a influenciadores digitais criaram uma sociedade obcecada por estar sempre online, comprometendo a saúde mental e as relações sociais. A internet também facilitou a emergência de práticas como a dominação financeira (findom), um fetiche associado ao BDSM que envolve a submissão financeira de uma pessoa a outra. Essa prática é uma forma moderna de exploração que perpetua a humilhação e a subjugação. Os dominadores utilizam as redes sociais para humilhar seus submissos em troca de dinheiro, criando uma nova dinâmica de poder e escravidão no ambiente digital. Os impactos da escravidão digital são profundos, afetando tanto a saúde física quanto a mental. Condições como Burn-Out, TDAH, ansiedade e depressão têm se tornado cada vez mais comuns. Além disso, o uso compulsivo de dispositivos móveis contribui para acidentes de trânsito, como indicado pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que apontou o uso do celular como a terceira maior causa de acidentes no país em 2022. A história da escravidão, desde seus primórdios até as formas modernas e digitais, revela uma contínua trajetória de exploração e desrespeito aos direitos humanos. A escravidão clássica, moderna e digital, apesar de suas diferenças, compartilham o mesmo cerne opressor e explorador. Para erradicar essa prática, é necessário um esforço global e coordenado que inclua educação, conscientização pública e fortalecimento das leis e instituições. Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos, igualdade e dignidade é

essencial para construir um mundo livre de escravidão. A sociedade deve reconhecer a realidade da escravidão em suas diversas formas e unir esforços para garantir que a liberdade e o respeito sejam garantidos a todos. Os parâmetros de sociedade podem estar inseridos na analogia do mal do século do romantismo literário, até mesmo porque, enquanto as pessoas não observarem que estão vivendo em uma realidade paralela àquela em que realmente existem, os esforços serão insuficientes para retomar as rédeas de uma sociedade justa e igualitária. Observa-se, portanto, que a escravidão sempre estará intrinsecamente conectada à exploração, perversidade, abuso e compreensão de superioridade diante de outrem. Desde os primórdios até os dias atuais, o homem sempre foi o causador de toda mácula existente em sua própria era social. Este resumo expandido sintetiza a evolução da escravidão em suas diversas formas, destacando seus impactos na sociedade contemporânea e propondo medidas para sua erradicação. Através de uma análise abrangente e detalhada, busca-se contribuir para uma melhor compreensão e enfrentamento dessa grave violação dos direitos humanos. A conclusão reafirma a necessidade de um esforço coletivo para eliminar todas as formas de escravidão, apelando para a conscientização, a ação governamental e a responsabilidade individual.

Título: ETNOGRAFIA DA JUDIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Autor(es): Maria Carolina Rodrigues Freitas; Wigor Pacheco Cardoso; Paôla Cristine de Oliveira Anchieta; Gabriel Cunha e Silva; Monaliza de Siqueira Marinheiro

E-mail para contato: carolinarfreitas@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Direito a saúde; políticas públicas; judicialização.

RESUMO

A judicialização da saúde tem se tornado um tema de grande relevância no contexto das políticas públicas de saúde no Brasil. A busca por medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos por meio do Poder Judiciário tem crescido exponencialmente, impactando diretamente a distribuição igualitária de recursos e serviços de saúde. A prevalência da judicialização tem levado a desigualdades no acesso à saúde, uma vez que nem todos os cidadãos têm condições ou sabem que podem recorrer ao judiciário para garantir seus direitos à saúde. A atuação do Poder Judiciário, embora buscando garantir o cumprimento dos direitos à saúde, pode gerar distorções na distribuição de recursos, priorizando casos específicos em detrimento do atendimento coletivo. Esse cenário ressalta a importância de um debate aprofundado sobre a judicialização da saúde e a necessidade de estabelecer critérios claros e transparentes para a concessão de demandas judiciais relacionadas à saúde. Neste contexto, estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre o referido tema, com foco no Estado do Rio de Janeiro e o impacto da judicialização entre os anos de 2020 e 2023. Para alcançar nossos objetivos, planejamos realizar uma extensa análise nos registros de casos dos tribunais estaduais e federais do Rio de Janeiro. A pesquisa tem como objetivo geral analisar o impacto concreto e em larga escala da judicialização de políticas públicas na superação de seus déficits, produzindo uma análise descritiva que subsidiará os tomadores de decisão e fomentará a reflexão sobre o papel do poder judiciário na promoção da igualdade jurídica. Especificamente, a pesquisa visa: I. Mapear o movimento de judicialização de políticas públicas de saúde no estado do Rio de Janeiro; II. Identificar o principal tema judicializado nessa área nos tribunais estaduais e federais, categorizando os julgados e determinando a abrangência dos beneficiários conforme o procedimento adotado; III. Compreender as proposições e argumentos utilizados nos julgados, as obrigações impostas ao ente público e as possíveis penalizações. Esses objetivos ajudarão a entender como a judicialização influencia a implementação de políticas de saúde e a atuação do poder judiciário na promoção da igualdade jurídica. A intenção do projeto é problematizar a questão da judicialização de políticas públicas para proporcionar uma reflexão sobre o papel do poder judiciário na promoção de igualdade no acesso a direitos fundamentais e ponderar sobre a capacidade da tutela judicial promover uma reestruturação de políticas públicas. Como metodologia, utilizaremos a análise etnográfica das ações judiciais sobre o tema para compreendermos os padrões dos julgados e as dinâmicas estabelecidas entre poder judiciário e executivo. Ainda em fase inicial, nossa pesquisa está sendo conduzida no bojo de um projeto de iniciação científica e de estágio pós-doutoral. Já alcançamos importante evolução no cumprimento de alguns objetivos da pesquisa: o mapeamento do movimento de judicialização de políticas públicas ligadas à saúde no Estado do Rio de Janeiro. É esse resultado parcial que apresentaremos no presente artigo. Os assuntos mais judicializados no Rio de Janeiro, ainda tomando como base os dados estatísticos produzidos pelo CNJ e confirmados em série histórica mais robusta levantada pelo INSPER, são o fornecimento de medicamentos e vagas para internação hospitalar. Partindo dessas premissas, iniciamos a montagem do banco de dados com as decisões do TJRJ nos últimos dez anos (2013-2023) através dos acórdãos disponíveis na consulta de jurisprudência do tribunal. Aqui cabe uma ressalva de ordem metodológica. Optamos por não realizar uma consulta de ações em primeiro grau de jurisdição em razão da dificuldade para identificar os processos envolvendo a temática somente pela indicação da parte Ré. O sistema do TJRJ não permite o rastreamento de processos em primeiro grau através de descritores temáticos. Seria necessária uma ferramenta que acompanhasse o Diário de Justiça Eletrônico para viabilizar o rastreamento desses processos, o que, por hora, essa pesquisa não possui viabilidade técnica e financeira para realizar. Diante do recorte estabelecido, elegemos como descritores os seguintes termos: saúde, SUS, medicamento e internação. Considerando que só há dados estatísticos consolidados sobre novas ações e temas junto ao CNJ a partir de 2020, nos dedicamos a organizar os acórdãos proferidos em recurso de apelação pelo TJRJ nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. Os acórdãos estão sendo analisados e categorizados segundo tipo de tutela (individual ou coletiva), resultado (procedência ou improcedência), réu(s) (estado e/ou município), pedido principal (medicamento do RENAME, medicamento para doenças raras, medicamento "off label"), existência de pré-cadastro em sistema regulatório e respectiva posição, consulta ao NATJUS e valor estimado da tutela deferida. Esperamos colher informações sobre o modo como se estabelecem as decisões judiciais sobre o tema e em que medida o judiciário se utiliza de critérios objetivos, razoáveis e que visem o interesse geral, de modo a serem consideradas justificáveis as medidas adotadas.

Título: INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - A EXPERIÊNCIA DA PLATAFORMA +ACORDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autor(es): Adriano Moura da Fonseca Pinto; Claudia Maria Ferreira de Souza

E-mail para contato: adriano.pinto@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Acesso; Justiça; Consensualidade; Inteligência; Artificial.

RESUMO

O acesso à justiça é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988 e a efetivação desse direito social básico, superando barreiras para que seja acessível a todos e produza resultados individual e socialmente justos, é ainda um grande desafio a ser enfrentado. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, atento à necessidade de implementação de meios alternativos de solução de conflitos como iniciativa para ampliar o acesso à justiça, editou a Resolução 125/2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Norteada pela ideia de Justiça Multipontas, desenvolvida pelo professor emérito da Universidade de

Harvard, Frank Sander, a Resolução propõe a necessidade de adequação dos métodos de solução de controvérsias conforme suas peculiaridades, assinalando que a abordagem contenciosa é apenas uma, dentre uma variedade de métodos disponíveis, sejam eles autocompositivos, a exemplo da conciliação e da mediação, ou heterocompositivas, como a arbitragem. A Resolução CNJ 125/2010 sinaliza para a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, apontando a conciliação e a mediação como instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios. Dentre as principais determinações nela contidas, importante ressaltar as atribuições dos Tribunais, instados a criar Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMECs para desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, local onde devem ocorrer, preferencialmente, as sessões/ audiências de conciliação e mediação. O ideário da Resolução CNJ 125/2010 foi consolidado com a promulgação das Leis 13.140 e 13.105, ambas de 2015, que além de regulamentar a mediação, servem de instrumento para a propagação e fomento da consensualidade na sociedade, apresentando uma nova via de resolução de conflitos, até então, preponderantemente, adversarial. Nesse espaço normativo da Resolução CNJ 125/2010 e na percepção do uso da tecnologia como ferramenta de possível maior aumento de eficiência da gestão judiciária como um todo, o Núcleo Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – NUPEMEC TJRJ, firmou parceria com a Pontifícia Universidade Católica para implementar uma plataforma de resolução de conflitos com ferramenta de Inteligência Artificial – IA, a plataforma +acordo. Com a implementação da plataforma +acordo, o NUPEMEC pretende oferecer uma nova porta digital visando ampliar o acesso à justiça a um grande número de pessoas. Assim, o presente trabalho reflete a pesquisa que vem sendo realizada nas fases de contratação, construção e implantação do projeto e a incorporação dessa ferramentas tecnológicas à resolução de conflitos, e identificando, como objetivos secundários, as funcionalidades do projeto, o impacto produzido pelo uso da IA, os resultados esperados e alcançados, e a repercussão da IA sobre a celeridade mediante a realização de análise estatística. A metodologia é de pesquisa documental, com acesso a dados gerados em relatórios institucionais disponíveis. Importa assinalar que as plataformas de resolução de conflitos, conhecidas pela sigla ODR - Online dispute resolution, já são amplamente utilizadas e fazem referência ao uso de plataformas virtuais para facilitar a comunicação entre as partes e a solução de conflitos, sendo relevante a justificativa acadêmica pesquisas em torno de sua criação e operação. O uso das plataformas online permite superar barreiras de acesso à justiça, com a diminuição dos custos, despesas de pessoal e material de expediente, e ainda pela desnecessidade de deslocamentos e pela celeridade dos procedimentos. São muitos os pontos positivos da utilização das ODRs, e a possibilidade de oferecer às partes uma melhor avaliação de perspectivas de solução, o que muitas vezes reduz o viés de otimismo que caracteriza os postulantes, e ainda a minimizar a ocorrência de vieses cognitivos inconscientes (como raça, gênero, orientação sexual, classe social entre outros), em razão do caráter impessoal de tratamento da disputa em ambiente virtual. No entanto, existe o risco da ocorrência de dissimetria informacional entre as partes, sendo necessário garantir o equilíbrio e a observância de princípios éticos que devem orientar o procedimento, temas inerentes à pesquisa em andamento. Considerando ainda o aumento da capacidade de processamento dos computadores e o avanço dos conhecimentos em machine learning, a aplicação da inteligência artificial em diversas atividades, como na resolução de conflitos, traz inúmeros benefícios, mas também riscos, no tocante à privacidade de dados, efetivação de direitos, enfrentamento da discriminação e preservação da democracia, exigindo reflexões éticas e filosóficas para responder ao desafio de que esse desenvolvimento sirva ao propósito maior da promoção da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento social, ou seja, colocar a tecnologia à serviço da vida, sem demonizá-la ou diviniza-la. Nesse enleio, resultou de debate na Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, a elaboração de um marco ético geral para as aplicações de inteligência artificial, definida como “sistemas que têm capacidade de processar dados e informações de uma forma que se assemelha ao comportamento inteligente e, normalmente, inclui aspectos de raciocínio, aprendizagem, percepção, previsão, planejamento ou controle”. O CNJ também se debruçou sobre o tema, com ênfase na proteção dos direitos fundamentais na implantação e no uso da inteligência artificial, editando a Resolução CNJ 332/2020, que dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso da IA no Judiciário. A Resolução enfatiza em seus considerandos que o uso da IA no judiciário deve estar vinculado aos direitos fundamentais e a critérios éticos de transparência, previsibilidade, auditabilidade, imparcialidade e de garantia de justiça substancial com respeito a princípios de igualdade, não discriminação, pluralidade e solidariedade. A partir dessa concepção, o uso da inteligência artificial pode desempenhar um papel significativo na resolução de conflitos, trazendo eficiência, precisão e inovação para os processos tradicionais de resolução de disputas. Dentre as formas que a IA pode ajudar, a inclusão dessa ferramenta nas plataformas de ODR possibilita que assistentes virtuais possam guiar as partes na negociação direta, especialmente nas disputas repetitivas, mediante algoritmos programados para tal. Por outro lado, a IA pode servir de apoio a um mediador na condução do processo, como por exemplo, auxiliando a elaboração de perguntas. A possibilidade de análise de grande volume de dados pode propiciar uma melhor avaliação das propostas e eliminar vieses que dificultam as negociações, ajudando as partes a tomar decisões informadas baseada em critérios objetivos e dados históricos. Além disso, algoritmos de IA podem estimar os custos e o tempo prováveis de diferentes caminhos de resolução de conflitos, auxiliando na identificação da abordagem mais eficiente para cada caso, como se pretende na concepção de justiça multiportas, fornecendo feedback em tempo real sobre o andamento das discussões e sugerindo estratégias para avançar nas negociações. A IA também pode revisar contratos e outros documentos legais, auxiliando a identificar possíveis pontos de conflito, inclusive sugerindo mudanças para prevenir a escalada do conflito. Por fim, os sistemas de IA podem automatizar a criação de documentos legais necessários para a resolução de conflitos, com significativa economia de tempo. Um ponto importante é a possibilidade de utilização da IA na educação dos usuários, oferecendo informações acerca das melhores práticas de resolução de conflitos, bem como possibilitar a realização de simulações que ajudem as partes a entender melhor a dinâmica dos conflitos e desenvolver habilidades de solucioná-los. A adoção dessas tecnologias pode levar a uma resolução mais rápida, justa e econômica de disputas, beneficiando todas as partes envolvidas. O desafio que se apresenta na atualidade é integrar e consolidar o sistema de justiça e os meios de resolução de conflitos online (ODRs), agregando técnicas de IA no intuito prevenir, tratar e evitar a escalada dos conflitos, em proveito de um acesso à justiça mais amplo e efetivo e em associação aos meios consensuais de solução de litígios.

Título: JUSTIÇA MULTIORTAS E AS MEDIAÇÕES REALIZADAS NAS PLATAFORMAS DE ODR

Autor(es): Viviane Helbourn de Almeida do Nascimento

E-mail para contato: adv.vivianehelbourn@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): justiça multiportas; mediação; online dispute resolution.

RESUMO

A utilização convencional do processo judicial como único meio de resolução de disputas está ficando cada vez mais limitado. Tanto a legislação quanto os trabalhos acadêmicos têm impulsionado essa superação e a utilização de outros métodos para solucionar os conflitos sociais, trazendo benefícios para as partes envolvidas e também para toda a sociedade. O sistema de justiça multiportas vigente no Brasil desde a edição do Código de Processo Civil de 2015 é diferente do idealizado por Frank Sanders, na década de 1970. O professor da Universidade de Harvard propôs o tribunal multiportas, ou seja, um tribunal que oferecesse uma variedade de métodos para a resolução dos conflitos. Aqui no Brasil, o sistema de

justiça multiportas também oferecer ao indivíduo alguns métodos de resolução de conflitos, mas não somente dentro do poder judiciário, mas também, e principalmente, fora dele. Inserido nesse sistema multiportas encontram-se as chamadas ODR's (Online Dispute Resolution), que começaram a ser estudadas ainda na década de 1990, nos Estados Unidos. Não há uma unanimidade sobre o conceito de ODR, podendo, inclusive, ser defendido que qualquer conceituação que possa ser feita será sempre provisória. Essa transitoriedade acontece porque, como a ODR está ligada às possibilidades tecnológicas para a resolução de conflito, cada vez que houver um aprimoramento da tecnologia nesse sentido, o conceito de ODR será diretamente impactado e transformado. Talvez, nem seja tão necessário um conceito muito elaborado, vez que um entendimento geral pode ser retirado da própria tradução do instituto, ou seja, é uma resolução online de conflitos. Até há uma certa discussão se pode ser chamado de ODR qualquer meio que se utilize de dispositivos tecnológicos e internet ou se somente podem ser consideradas as plataformas de acordo, no entanto, para este trabalho importam as ODR's que utilizam inteligência artificial para resolução de conflitos. A mediação e a conciliação podem ser conceituadas como métodos onde as próprias partes envolvidas no conflito buscam uma solução através da comunicação com o auxílio de um terceiro imparcial. A diferença, segundo os estudiosos do tema, está na postura desse terceiro, pois, enquanto o mediador não pode propor soluções, o conciliador pode. Muito se privilegia, especialmente na mediação, o diálogo e a manutenção das relações, sendo, o mediador, um facilitador desse diálogo. Inclusive, muito se diz também que o objetivo principal da mediação não é o acordo, mas essa retomada da comunicação entre os envolvidos muitas vezes perdida em meio ao conflito. Assim, ainda que uma mediação não resulte em um acordo, se os envolvidos retomarem o diálogo, é dada como exitosa. Diante disso, o problema de pesquisa do presente trabalho é se a mediação realizada em plataformas de ODR por mediador virtual pode ser considerada verdadeiramente mediação. Após a edição do CPC e da Lei de Mediação em 2015, é notório que a mediação ganhou mais espaço e relevância na resolução dos conflitos, quer judiciais, quer extrajudiciais. A busca pela desjudicialização, tema que também está na ordem do dia nos últimos anos, dada a quantidade exorbitante de processos judiciais, também tem impulsionado outros meios de resolver conflitos. As várias portas existentes a serviço da sociedade democratiza o acesso à justiça oferecendo respostas mais adequadas a cada tipo de problema. Com isso, este trabalho tem por objetivo demonstrar que as mediações realizadas nas plataformas de ODR com mediadores virtuais são meios eficazes de solução de conflitos, ainda que, talvez, não se encaixem no conceito tradicional de mediação difundida na nossa sociedade. Para tanto, será utilizada a metodologia dedutiva a partir da análise doutrinária e de dados estatísticos sobre o tema proposto. As conclusões iniciais são que é percebido um certo preciosismo sobre a mediação. Preciosismo que esta autora também possuía inicialmente, desejando colocar cada coisa no seu devido lugar e a mediação no lugar mais alto do pódio como se ela fosse melhor do que a outras formas de resolução de conflitos e a solução para todo e qualquer tipo de problema. Sob o argumento de que a mediação não objetiva o acordo, mas o diálogo entre os participantes, ela mais se aproxima de uma filosofia de vida do que o propõe o ordenamento jurídico brasileiro, um método adequado de solução de conflitos inserido no sistema de justiça multiportas. Logo, as mediações através das ODR's se afastam, por óbvio, do sentido quase que filosófico da mediação que está sendo difundida, mas não deixa de ser a mediação trazida pela norma jurídica que oferece ao indivíduo meios diversos e adequados para ver sua demanda solucionada.

Título: JUSTIÇA NEGOCIAL: COLABORAÇÃO PREMIADA LEI 12.850/2013 BUSCA PELOS FATOS ULTRAPASSAM LIMITES LEGAIS

Autor(es): Érica dos Santos Soares Almeida

E-mail para contato: ericasoares997@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Justiça Negocial; Colaboração Premiada; Limites processuais; Norma Penal.

RESUMO

Esta pesquisa busca analisar a maneira como funciona o instituto da colaboração premiada dentro da justiça negocial brasileira, em busca por fatos reais na resolução de casos conflitantes. É evidente, que a colaboração premiada está inserida dentro da justiça criminal negocial, partindo dessa premissa, é inquestionável que a sua expansão está propensa em todo o cenário processual penal brasileiro. Com mais afinco nos dias atuais, mediante a crise Estatal em busca de controle social, busca da verdade para solucionar casos complexos, busca de resoluções rápidas e mais eficientes para acelerar o judiciário, o Estado abrange alternativas procedimentais ressaltadas em nosso ordenamento jurídico. A propensão da expansão da justiça criminal negocial é notória e inegável tanto a nível internacional quanto nacional do processo penal. Se refere a uma modalidade alternativa de resolução de conflitos dentro do sistema legal, tendo como objetivo primordial promover êxito nos trâmites das investigações na busca por fatos reais, resultando na celeridade e eficiência na solução de casos, por meio de acordos realizados entre as partes envolvidas, como o Ministério Público e o réu. Hoje em dia muito se discute sobre a efetividade e eficiência na descoberta e punição de crimes cuja produção da prova de alta complexidade levou legisladores de diversos países a adotarem o controle especial de investigação. Entre eles, se insere o instituto da Colaboração Premiada, pela qual se incentiva o auxílio do investigado, acusado ou condenado, as autoridades públicas encarregadas da persecução penal mediante a promessa de prêmios relacionados à sanção. Esta pesquisa busca trazer o enfoque legal para o exame da colaboração premiada no contexto brasileiro, mostrar sua aplicabilidade e as implicações de alguns resultados obtidos que ultrapassaram o limite legal do ordenamento jurídico penal brasileiro. Os aspectos metodológicos adotados no desenvolvimento deste estudo, infere-se que do ponto de vista de sua natureza bibliográfica e documental com análise qualitativa. Proposta no sentido de selecionar conceitos que trouxessem ao texto um melhor argumento no que se refere à classificação e significado da Colaboração premiada e estudo de casos para melhor entendimento de sua aplicabilidade. No Brasil, entre polêmicas e questionamentos, o instituto tem sido frequentemente aplicado a casos de crimes econômicos e contra a Administração Pública cometidos no âmbito de organizações criminosas, como um exemplo mais evidente no Brasil foi o marco histórico da denominada Operação Lava-Jato. A ideia que norteia o estudo tem uma forte inspiração no direito norte-americano, com referência na figura do "whistleblower" com o instituto da "plea bargain", cada vez mais são divulgados pela imprensa, os acordos feitos por membros de organizações criminosas ou participantes de esquemas de corrupção em larga escala com o Ministério Público para colaboração com as investigações, em troca dos favores legalmente previstos para os colaboradores. Whistleblower é a pessoa que expõe condutas ilegais ou criminosas ocorrendo no interior de uma organização, seria um terceiro que denuncia as autoridades a ocorrência (ou a suspeita) de uma irregularidade cometida por outrem da qual ele vem a ter ciência em decorrência de sua posição de membro Insider, sem haver participado de qualquer atividade criminosa. A "plea bargain" é um instituto negocial presente no direito norte-americano que consiste, basicamente, em um acordo de culpabilidade. Em troca de uma admissão de culpa do acusado, o acusador promete determinada concessão em seu favor, inserido no contexto de justiça penal negocial. Desde os tempos remotos até os dias atuais a sociedade vem sendo marcada com a violência, corrupção em diversas áreas e níveis sociais. Na presente pesquisa direciona sobre crimes denominado popularmente "crimes de colarinho branco", considerados uma categoria de crimes financeiros e corporativos que envolvem indivíduos de alto poder aquisitivo e alto status social, normalmente são empresários, executivos, profissionais liberais, que cometem ilegalidades dentro da sua atuação no trabalho e sua posição no poder. Esse grupo de pessoas ou organizações não se submetem a qualquer limite; detêm alta tecnologia, não cumprem leis, desrespeitam órgãos estatais, corrompem cidadãos, políticos e autoridades; fazem uso subornos, chantagens, ameaças e de todo tipo de

violência para alcançarem suas finalidades, intimidando e propagando o medo a quem se opor em seu caminho, em resultado a toda uma sociedade. Os resultados dessas ações trazem ao Estado danos incalculáveis, tendo em vista a vulnerabilidade estatal, e o descrédito das instituições oficiais, o que estimula a impunidade concernente à criminalidade em geral. Do mesmo modo, essa espécie de atividade no fenômeno mundial recebe a denominação de crime organizado ou de organização criminosa, que recentemente acolheu tratamento específico em nosso ordenamento jurídico. Tornando-se ainda mais importante a conceituação de organização criminosa, o fato de ter sido criado um tipo penal específico para punir os integrantes participantes desse tipo de criminalidade. No Direito brasileiro, a organização criminosa é definida através da Lei 12.850/2013, art. 1.º, § 1º: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Visando combater essa atividade que envolve esquemas monstruosos de corrupção e o Estado em busca por fatos reais (provas) no qual por meio de procedimentos básicos penais não se alcançaria, introduz-se no trâmite da justiça negociação criminal, a colaboração premiada, que se trata necessariamente de um acordo baseado no consenso entre as partes. As declarações do colaborador terão que demonstrar importância em relação ao fato objeto da investigação ou do processo, resultando das mesmas a possibilidade de identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, a localização da vítima, a recuperação total ou parcial do produto do crime. Em vista disso, deve-se buscar nas declarações do delator, informações que possam contribuir com o interesse da Justiça, devendo ser vedada qualquer iniciativa de “acordo” que não vislumbre sinais de relevância em relação ao fato. Nesse mesmo contexto, temos, o art. 4º, caput e seu § 7º, da Lei nº 12.850/13 exige, como requisitos de validade do acordo de colaboração, a voluntariedade do agente, a regularidade e a legalidade dos seus termos. Em relação aos benefícios que podem ser concedidos pelo juiz, a requerimento das partes, são: (1) em caso de colaboração anterior à sentença: (a) o perdão judicial; (b) a redução de até 2/3 da pena privativa de liberdade; (c) a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (d) o não oferecimento da denúncia em relação ao réu que não seja líder da organização criminosa e que seja o primeiro a prestar efetiva colaboração; em caso de colaboração posterior à sentença condenatória: (e) a redução de pena em até metade; (f) a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Dentre esses aspectos, em observância ao ordenamento jurídico brasileiro, é notório alguns problemas existentes na fixação dos benefícios ao colaborador, fatos que ultrapassam os limites legais são demonstrados, como por exemplo, na decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal em 2015, HC 127.483, dentre os problemas enfrentados estão a legitimidade da negociação do não oferecimento da denúncia, a negociação de prêmios não previstos em lei e a falta de efetivo controle judiciário sobre a sanção acordada. Os resultados dos benefícios concedidos ao colaborador em troca da facilitação da persecução penal, reduzindo as consequências sancionatórias a sua conduta delitiva, demonstra por um lado que a colaboração premiada também pode representar, quando desmedidos e ilimitados os benefícios concedidos, um declínio da função preventiva do direito penal. Em resultado disso, mesmo com todos os aspectos que incomodam e trazem discordância que envolvem a justiça negocial, em especial o instituto da colaboração premiada, o mesmo desempenha um papel importante na gestão de casos e na sua utilização na obtenção de provas. As ações premiadas contribuirão para as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, pois poderão trazer as informações originais para o processo. Havendo a grandeza entre as pessoas e a veracidade das provas, teremos o Bem Jurídico protegido de maneira mais extravagante.

Título: LIMITES E POSSIBILIDADES NA AFIRMAÇÃO DE DIREITOS E DIGNIDADE HUMANA: UMA ANÁLISE A PARTIR DO NOVO MARCO DO SANEAMENTO

Autor(es): Natalie Maria de Oliveira de Almeida; Euda Raquel Costa da Rocha

E-mail para contato: natalie_oam@hotmail.com

IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS

Palavra(s) Chave(s): Saneamento; direitos humanos; dignidade humana.

RESUMO

Historicamente, o problema do saneamento básico tem encampado inúmeras discussões sobre a viabilidade de seu financiamento para, conseqüentemente, atingir um patamar de saúde satisfatório às necessidades humanas. O fato do Brasil figurar entre os países com um dos piores rankings de estrutura de saneamento reflete a imperiosa necessidade de mudar tal realidade. As iniciativas normativas, por sua vez, buscaram englobar a execução de serviços públicos em sua totalidade uma vez que o esgotamento sanitário satisfatório reduz a mortalidade, garante acesso à água potável e gera inúmeras externalidades positivas (IPEA, 2018). A nova Lei 14.026/2020, nomeada de Novo Marco Regulatório do Saneamento, na verdade é uma profunda alteração na Lei n. 11.445/2007. A Lei 14.026/2020 trouxe modificações importantes ao sistema anterior, entre elas pode-se destacar: a extinção dos contratos de programa; a determinação de formação de grupos ou blocos de pequenos municípios para contratação de serviços coletivos de saneamento; a determinação de criação do Comitê Interministerial. A Política Nacional de Saneamento Básico considera o saneamento básico um conjunto de serviços essenciais à saúde e à qualidade de vida das pessoas, englobando: i) a coleta, o tratamento e a disposição final de esgotos; ii) os sistemas de abastecimento de água; iii) as redes de drenagem de águas pluviais urbanas; e iv) os sistemas de coleta e tratamento do lixo urbano – este no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010. O texto original e as atualizações dialogam com os desafios de um período inicialmente marcado por grande déficit nos serviços, seguido de outro no qual se destacam dificuldades fiscais de consideráveis dimensões. Todos os componentes do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais) dependem de vultosos recursos, que têm sido provisionados, primeiramente, pelo financiamento público, como acontece em grande parte dos países. Esse fato resulta da natureza de monopólio (um só prestador, público ou privado, para um grande conjunto de consumidores), bem como de questões de escala e dificuldades estruturais dos municípios, que apresentam alto grau de endividamento, infraestrutura insuficiente, restrita base arrecadatória e fragilidades de gestão. Vale registrar que, entre os diversos países, inclusive os ricos, o progresso em indicadores de serviços de saneamento têm sido alcançado somente após grande esforço, sempre contando com políticas públicas. Atrasos e danos ambientais foram marcantes, antes do avanço dos indicadores, por exemplo nos países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como Coreia do Sul, Chile e Dinamarca. Nesses países, principalmente nos últimos quarenta anos, configurou-se um foco abrangente em saneamento que permitiu resultados mais robustos. No Brasil, a atuação estatal, para além da elaboração das políticas públicas de promoção dos serviços, tem evidenciado uma trajetória que oscila entre prover os serviços diretamente por meio de entes públicos (municípios, estados/Distrito Federal e órgãos da União no caso do saneamento rural) e gerenciar o mercado para a iniciativa privada e público-privada (IPEA, 2020). Diante do presente cenário, a escolha do tema encontra-se justificada pois permitirá, no desenvolvimento do trabalho, analisar as interfaces entre a concretização de direitos por meio da tessitura político-normativa da Política Nacional de Saneamento Básico. A Lei nº 14.026/2020 extinguiu os chamados contratos de programa, firmados entre municípios e empresas estaduais de saneamento, mas desprovidos do processo licitatório. Os atuais contratos de programa em vigor, com fulcro na Lei nº 11.445/2007, apresentam regras de prestação de tarifação, mão não apresentam possibilidade de concorrência. A nova legislação de 2020 abre espaço para os contratos de concessão e torna obrigatória a abertura de processo licitatório,

abrindo possibilidade para pessoas jurídicas públicas ou privadas. A licitação é um procedimento administrativo cuja finalidade é selecionar a melhor proposta dentre as propostas apresentadas pelos sujeitos interessados em contratar com a Administração Pública. Cabe destacar que este instrumento está fundamentado na ideia de competição isonômica entre os concorrentes que preencham os atributos e aptidões ao cumprimento das obrigações que se propõe. Deve-se considerar que a Lei nº 12.349 de 15 de dezembro de 2010 acrescentou ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 a promoção do desenvolvimento nacional como finalidade da licitação. A Lei nº 14.026/2020 trouxe quanto a temática duas inovações importantíssimas, a primeira percebe-se concretizado o estímulo ao investimento privado por meio de procedimento licitatório entre empresas públicas e privadas e o fim do direito de preferência as empresas estatais. Nesse sentido, como problematização tem-se a seguinte indagação: quais são os limites e possibilidades da viabilidade político-jurídica dos serviços de saneamento básico no estado do Maranhão para a concretização e exercício da dignidade humana? Como hipóteses, tem-se: a) Mesmo diante de mudança normativa, a operacionalidade dos serviços de saneamento básico no Estado do Maranhão depende do esforço governamental que supere a lógica pública na oferta de serviços; b) O fim do direito de preferência das empresas estatais abriu um mercado para outros operadores de serviços públicos; c) Os novos espaços para os contratos de concessão poderão viabilizar a efetivação de um mínimo existencial uma vez que o direito ao saneamento adequado é um desdobramento do direito à saúde e de superação da pobreza.

Título: MÁ PRÁXIS PSICOLÓGICAS NAS CHAMADAS SEITAS PSICOTERAPIA: DIREITOS HUMANOS UMA ANÁLISE PREVENTIVA NECESSÁRIA

Autor(es): Raquel das Neves Silva

E-mail para contato: raquelneves.advogada@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Seitas Psicoterápica; Religião; Direitos Humanos; Garantias Fundamentais; Dignidade da Pessoa Humana.

RESUMO

Este trabalho apresenta como objetivo realizar uma extensa revisão bibliográfica sobre as práxis das seitas psicoterápicas, e suas consequências na violação do princípio da dignidade humana, buscando contribuir com a prevenção da violação dos direitos humanos. No estudo da revisão bibliográfica, foram utilizados materiais que abordam o tema das seitas psicoterápicas, bem como sites de busca. Como resultado preliminar da pesquisa foi possível observar que embora as seitas tenham sido estudadas extensivamente ao longo da história, há pouco consenso em torno de uma definição Universal. Em geral elas se configuram como movimentos ideológicos (podem ser de caráter religioso, social, político, filosófico, financeiro etc.) que formam grupos marcados por duas características fundamentais: o apego a um líder e a negação do mundo (quem está fora da seita está condenado, perdido). Na história são inúmeros os casos de grupos sectários abusivos e suas complicações significativas. Isso levou diversos pesquisadores a estudarem os mecanismos que estão envolvidos nessas formas de vida e de coerção psicológica. O ramo da Psicologia Social já apresenta muitos conhecimentos significativos a respeito do modus operandi das seitas. Existem de fato vários tipos de seitas baseadas nas mais variadas formas de pensamento, ideologias ou práticas, tais como seitas baseadas em conhecimentos neocrístãos, hinduístas e orientalistas, espiritismo, racistas, políticas, ufológicas, ecológicas, de psicoterapia, dentre muitas outras. Uma das características mais perigosas é que seitas são sutis. As seitas religiosas acabam tendo um maior potencial de conquistar a devoção e o fanatismo dos seus seguidores, pois incluem uma fé no divino ou em forças ocultas, natureza, ou na própria divindade do ser humano. Isso é um prato cheio para cooptar aqueles que se sentem incapazes diante as dificuldades e dores do mundo. Nas seitas psicoterápicas, objeto de análise e estudo no presente trabalho elaborado através de uma artigo científico, nós vislumbramos que a maneira mais escorregadia de se referir às mesmas é como seitas pseudopsicoterápicas, tendo em vista que as mesmas estão longe de constituir verdadeiras terapias, e, pelo contrário, não visam o tratamento e evolução do indivíduo, mas sim a manipulação do mesmo, com uso de técnicas de persuasão psicológicas, para fazê-lo ingressar no grupo sectário, mantê-lo, e usá-lo da melhor forma no interesse do líder desse grupo, sempre no intuito de angariar controle, poder e dinheiro, causando diversos problemas de cunho pessoal, financeiro e psicológico para esse paciente, e um dano social incalculável (como destruição de relacionamentos familiares, carreiras profissionais e relações sociais no geral), violando seus Direitos Humanos. As técnicas de persuasão coercitiva aplicadas por seitas fazem uso de manipulação ambiental, manipulação cognitiva, e manipulação e alteração dos estados de consciência com vistas a modificar o comportamento e a forma de pensar do sectário. É comum que vítimas desse tipo de grupo enquanto fizerem parte desse tipo de seita acabem sofrendo uma considerável experiência de deterioração pessoal, e ao sair de tais grupos, apresentam dificuldade de ressocialização, tendo em vista longo tempo de violência, e abusos sofridos por parte dos líderes. Conclusão: O combate a esse tipo de seita deve se dar com um fortalecimento dos grupos de classes profissionais para fiscalizar e, se necessário, punir os terapeutas que praticam os abusos ora tratados, bem como, se for preciso, sejam acionados órgãos estatais para coibir ações criminais por parte desses terapeutas (no Brasil uma intervenção das polícias civis ou do Ministério Público cujas funções são investigar as infrações penais e promover as ações penais, respectivamente, seria de bom alvitre) com vistas a fazer os mesmos responderem por abusos de natureza criminais que os mesmos venham a cometer (como abuso sexual, redução à condição análoga a de escravo ou estelionato). Outra forte arma contra esse tipo de abuso é a informação, onde a realização de palestras e campanhas publicitárias dedicadas a informar as pessoas acerca das condutas éticas que os terapeutas devem tomar, e conscientizando as mesmas acerca de condutas inapropriadas desse tipo de profissionais ajudaria muito as potenciais vítimas desse tipo de seita a identificar características de risco, para que estes denunciem os abusos que porventura tenham sofrido e a procurarem a ajuda de um profissional que, de fato, venha a ajudar essas pessoas. O objetivo central da Declaração Universal dos Direitos Humanos é assegurar os Direitos Humanos de toda a população mundial. Nesse contexto, o documento aponta um conjunto de direitos e liberdades a que todo indivíduo tem direito, em termos de saúde, educação, cultura e outros pontos da vida humana. Ocorre que, as seitas psicoterápicas trazem diversos problemas de cunho pessoal e psicológicos frente aos pacientes (indivíduos) que acabam sendo manipulados e recrutados para esse tipo de grupos sectários, onde estes “profissionais” (líderes, psicólogos), utilizam do conhecimento técnico científico que os mesmos possuem e, se aproveitando da vulnerabilidade decorrente do quadro clínico dos pacientes que os procuram, tentam satisfazer interesses pessoais escusos (poder, controle e dinheiro), violando diversos direitos humanos, e o princípio da dignidade humanos consagrado pela Constituição Brasileira, posto que os membros da sociedade são atingidos pelas ações desse tipo de grupo, como, por exemplo, os familiares das vítimas desse tipo de grupos que ficam privados da companhia de seus entes queridos. Os direitos humanos fundamentais constituem o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem como finalidades precípua o respeito à sua dignidade. Assim, os Estados devem proteger as pessoas de abusos cometidos contra seus direitos, e devem fazê-lo fomentando práticas adequadas por parte das empresas em todo o seu território ou em sua jurisdição. Para cumprir com esse papel, os Estados devem tomar todas as medidas necessárias para prevenir, investigar, punir e remediar as violações, utilizando leis, regulamentações, políticas públicas e o Poder Judiciário, para prevenir os abusos das Seitas Psicoterápicas. O Estado deve agir como promotor de iniciativas, ações e políticas públicas, por meio de incentivo à concepção de regulamentações que fomentem condutas adequadas relacionadas à prevenção da ocorrência de violações de direitos humanos.

Título: NORMAS CONSTITUCIONAIS INCONSTITUCIONAIS: UMA ANÁLISE SOBRE A MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 226, §3º, DA CRFB/88 À LUZ DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE

Autor(es): Ana Beatriz Lopes Barbosa

E-mail para contato: ana_beatriz_barbosa@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Direito Constitucional; Normas Constitucionais Inconstitucionais; União Homoafetiva.

RESUMO

A investigação que por ora se inicia tem como objetivo estabelecer uma análise sobre a mudança de interpretação do artigo 226, §3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, à luz, principalmente, do princípio da igualdade. O referido artigo trata da proteção estatal das entidades familiares constituídas através da união estável, estabelecendo a sua concepção através da relação entre o homem e a mulher, de maneira limitante. Diante de tal limitação, que excluía o reconhecimento das uniões homoafetivas – instituições de igual valor e relevância, sem nenhuma distinção em relação às famílias heteroafetivas – o Supremo Tribunal Federal as equiparou, dotando-as do mesmo reconhecimento jurídico e social, de maneira a coibir a discriminação das pessoas em razão do sexo e da orientação sexual, em privilégio aos princípios constitucionais da igualdade e da liberdade, principalmente em relação caráter eudemonista que norteia as famílias. No entanto, apesar da flagrante contraposição ao princípio da igualdade, que acabou prevalecendo no caso concreto, o referido dispositivo não foi declarado inconstitucional. Isso porque o já citado artigo consiste em uma norma originária, redigido pela Assembleia Constituinte de 1988, não passível de controle de constitucionalidade. Perante as circunstâncias apresentadas, mostra-se interessante analisar a teoria preconizada pelo jurista alemão Otto Bachof, que – ainda que não reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro – traria uma resposta à dubiedade gerada, pois reconhece normas constitucionais, inclusive originárias, como passíveis de inconstitucionalidade, determinando a competência dos tribunais constitucionais para o exercício do referido controle de validade e eficácia. O autor, ao investigar os poderes do constituinte originário, entendeu que o mesmo não teria uma liberdade tão extensa como a princípio se pensava. Isso porque o legislador não estaria vinculado aos limites formais impostos pelo ordenamento anterior, a ser revogado, mas teria tal vinculação em relação ao que o jurista chama de “direito supralegal”, abstratamente superior ao direito legal, positivado, e que a ele deveria nortear, pois não se esgotaria nas reduções à termo de um texto constitucional. Incurso em tal contexto, Bachof traz a distinção entre a Constituição em sentido formal e em sentido material, de modo que poderiam existir violações à constituição escrita – a qual ele chama de formal – e infrações ao direito material – que poderia ou não estar escrito, trazendo diferentes tipos de inconstitucionalidade, que poderiam estar relacionadas a preceitos meramente formais, formais e materiais simultaneamente, ou ainda, unicamente materiais. Trazendo a aplicação da referida teoria ao caso em análise, extraído do art. 226, §3º, da CRFB/88, é possível perceber que o constituinte originário assegura a proteção do Estado à união estável, modalidade familiar convivencial, composta quando seus integrantes detêm o ânimo de constituir uma família de forma estável, contínua e duradoura, mas não o fazem através de um casamento, mesmo diante da ausência de impedimentos matrimoniais e de causas suspensivas. No entanto, é possível perceber que esse direito foi assegurado às uniões formadas, exclusivamente, entre homens e mulheres, deixando de lado as demais modalidades, como por exemplo, as uniões homoafetivas, formadas entre pessoas do mesmo sexo. Atento a essa questão, o Supremo Tribunal Federal analisou a hipótese na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132, processos nos quais reconheceu a união estável como instituto jurídico válido e equiparado às uniões heteroafetivas, em todos os efeitos, por proibir a discriminação das pessoas em razão do sexo ou da orientação sexual, o que veda a imposição de qualquer tipo de hierarquia entre as relações familiares. Em razão do exposto, é possível perceber que houve uma mudança de interpretação no que tange ao referido dispositivo, bem como do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, que dispõe no mesmo sentido, por entender que tais atos normativos faziam referência às uniões entre homens e mulheres apenas para a sua proteção especial, diante do ainda onipresente patriarcalismo na sociedade brasileira. Com a devida vênia à Suprema Corte, bem como à doutrina que segue a referida compreensão, entende-se que essa mudança interpretativa solucionou as questões que vinham sendo apresentadas ao Poder Judiciário, pugnano pelo reconhecimento mais do que justo dessas entidades familiares. Contudo, a mesma não solucionou a raiz, o fundamento do problema, que consiste na elaboração de uma norma de cunho inconstitucional pelo Poder Constituinte Originário e que ainda hoje persiste no seio do texto constitucional, apesar da sua redação infringir claramente princípios fundamentais como a igualdade e a liberdade. Não o fez justamente por não admitir a possibilidade de normas constitucionais de caráter inconstitucional, tal como o fez Otto Bachof em suas pesquisas, ao reconhecer a existência de um direito supralegal, que pode ser superior aos valores positivados por uma Constituição, e que a ela devem nortear, o que poderia gerar – como o fez – uma inconstitucionalidade por infração aos direitos supraleais da liberdade, e em último grau, da igualdade, que foram positivados em sede constitucional. Conforme preconiza o próprio Bachof, o direito supralegal, originado de um direito natural, prévio à própria Constituição, deve preceder os direitos que são puramente positivos, como entende-se ser o caso do art. 226, §3º, da CRFB/88. Isso porque, diante da relevância dos quais são dotados os preceitos fundamentais para a vida humana, como a liberdade e a igualdade, não há como aceitar que a disposição do referido artigo, que versa sobre a união estável, consiste apenas em um equívoco redacional por parte da Assembleia Constituinte durante a elaboração da Lei Maior. Melhor valoração reside em considerá-lo uma verdadeira norma constitucional inconstitucional, que deveria ser extirpada do sistema, por violar a equidade jurídica elementar destinada a todos os cidadãos, e não apenas ser objeto de mudança interpretativa, tal como ocorreu no caso concreto. Isso porque a Constituição de um país deve refletir os valores norteadores de uma sociedade, o que não é compatível como uma redação arcaica e discriminatória que limita um conceito como a entidade familiar, no qual a beleza reside na pluralidade. Considerando que a família, um dos pilares mais fortes da sociedade, deve ter o direito de expressar de forma autônoma a modalidade e a composição que melhor aprover ao indivíduo que a integra, em razão de seu caráter eudemonista, entende-se que a modificação trazida pelos julgados do Supremo Tribunal Federal foram de grande valia, pois trouxeram ao cerne do ordenamento jurídico pátrio o reconhecimento de uma situação fática vivenciada por muitos de seus cidadãos, de modo a reconhecer e tutelar as chamadas uniões homoafetivas. Contudo, a manutenção da referida redação no texto constitucional constitui uma afronta ao princípio da igualdade, uma vez que diferencia os indivíduos em razão de sua orientação sexual, aspecto pessoal e intransponível do indivíduo, que não pode ser objeto de ingerência por parte do aparato estatal. Nesse sentido, mostra-se imperioso reconhecer a falha da Assembleia Constituinte de 1988 em optar por uma redação limitada e antiquada, o que a fez incorrer em uma patente inconstitucionalidade, a qual só não foi reconhecida por se tratar de uma norma originária. Sendo assim, em que pese a resistência das doutrinas e das jurisprudências nacionais em reconhecer a possibilidade de aplicação da teoria das normas constitucionais inconstitucionais, acredita-se que essas são passíveis de ocorrência, de modo que também deveriam ser tidas como objeto de um controle de constitucionalidade, quando violarem direitos supraconstitucionais, que vão além da sua própria elaboração e que a ela devem orientar. É importante destacar que para o desenvolvimento desse projeto, de ordem qualitativa, houve um enfoque ao método dedutivo de pesquisa, partindo-se da compreensão dos conceitos e regras gerais sobre o tema para ingressar, posteriormente, na análise do caso concreto, a partir dos objetos de estudo selecionados. Em relação aos instrumentos utilizados, foi preponderante a presença da pesquisa doutrinária, legal e jurisprudencial, de modo a alcançar todas as hipóteses que foram levantadas durante a sua elaboração.

Título: NOVOS DIREITOS E UMA REFLEXÃO SOBRE O SUPERENDIVIDAMENTO À LUZ DA LEI 14.181/2021

Autor(es): Tatiana Fernandes Dias da Silva; Geovanice Negromonte

E-mail para contato: tfdsilva@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Novos Direitos; consumidor; superendividamento.

RESUMO

O trabalho trata de uma reflexão sobre o superfaturamento à Luz da Lei n. 14.181/2021, que dispõe sobre superendividamento que é um fenômeno que tem atingido um alto número de famílias brasileiras e seus impactos extrapolam a impossibilidade individual ou familiar de arcar com o compromisso financeiro estabelecido. A norma repercutiu em alterações relevantes para o Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90, como a inserção de novos princípios e direitos na legislação consumerista e de uma sistemática com ênfase na prevenção e no tratamento do superendividamento, além da abertura de possibilidades de estímulo à conciliação em casos de superendividamento (RANGEL, 2022). Alguns fatores contribuíram para o fenômeno do superfaturamento e em sua maioria possuem cunho social, econômico e pessoal, uma vez que os motivos que levam à busca por crédito varia desde a necessidade de pagamento de despesas básicas até o desejo de adquirir bens que impliquem em status social. Como escrevem Arquette e Souza, (2022) o endividamento dos consumidores decorrente do consumo de crédito tem se caracterizado como um grave problema social na medida em que os efeitos dessa condição colaboram para a exclusão social do indivíduo. Entre os modelos de dívida mais significativos, as adquiridas através do cartão de crédito se destacam. Segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), promovida pela Confederação Nacional do Comércio, em abril de 2022, 77,7% das famílias brasileiras possuem alguma dívida; 28,6% delas estão inadimplentes e cerca de 11% assumem que não dispõem dos recursos necessários para arcar com seus compromissos (RANGEL, 2022). A Confederação Nacional do Comércio (CNC), afirma que o índice de famílias que carregavam dívidas, em julho de 2022, chegou a 67,4%, o maior número registrado desde 2010. Entre os motivos que contribuem para esse cenário, pode-se destacar, além do cartão de crédito, as dívidas contraídas por meio de carnês e financiamento de veículos. Diferente da percepção de parte do senso comum, não existe um único responsável pelo endividamento do consumidor. Segundo Mottin e Souza (2018), esse fenômeno é resultado da oferta irresponsável de crédito, ou seja, sem a análise efetiva da situação econômica do consumidor a quem o benefício é disponibilizado. Como resultado, a inadimplência se torna recorrente. A partir do fácil acesso a crédito decorrente de diferentes alternativas e do controle da inflação, pode-se perceber que a utilização de crédito para o pagamento de despesas, independente da taxa de juros aplicada, é uma prática recorrente. Nesse sentido, a facilidade de obter crédito se configurou com um benefício para a qualidade de vida do consumidor. Contudo, quando ele se vê diante da impossibilidade de honrar o compromisso adquirido no tempo certo, um ciclo vicioso de endividamento se estabelece (SANTOS et al, 2020.). Suas causas são de origem estruturais e comportamentais (culturais) e, portanto, sua análise depende de uma análise ampla. Esse fenômeno tem relação com os padrões de consumo do século XXI e o Estado exerce uma forte influência na proteção do consumidor endividado, o qual é, em geral, a parte mais vulnerável da relação. Reconhecer o superendividamento como um fenômeno é reconhecer a oferta excessiva de crédito como um fator que tem levado uma parcela considerável da população a uma situação de endividamento (OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2022). Diante desse cenário, a Lei 14.181/2021, entrou em vigor com o objetivo de, entre outros aspectos, proteger o lado mais vulnerável em caso de endividamento. Como já escrito, fatores comumente associados a falta de conhecimento financeiro, o desejo de consumo e o excesso de disponibilização de crédito sem uma análise efetiva das possibilidades do consumidor, estão entre as principais causas do superendividamento. Embora o senso comum atribua a essas condições o superendividado, também há a influência de elementos externos como a perda da renda em função do desemprego. A diminuição do poder aquisitivo dos indivíduos se tornou uma realidade recorrente para uma parcela relevante de brasileiros durante a pandemia da Covid-19 e foi um fator de aceleração para a sanção da lei do superendividamento. Entre os recursos que se destacam em prol do superendividado está a possibilidade de repactuação de dívidas, o que se revelou um avanço, pois permitiu ao consumidor que desejar quitar seus débitos estabelecer um plano de pagamento adequado à sua situação, preservando os recursos necessários à sua sobrevivência. Assim este processo ajuda a estabelecer um plano de pagamento estendido por até cinco anos e contribui para garantir a segurança do consumidor e a quitação dos débitos de forma adequada à condição do indivíduo devedor.

Título: O ACESSO AOS DIREITOS DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES POR MEIO DOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS JURÍDICAS

Autor(es): Felipe de Paula Colares; Bruno Barreto Lopes; Roberto Chaves Moreira; Thays Elisa de França Cartaxo; Geraldo Alves Júnior

E-mail para contato: Felipedepaulacolares@gmail.com

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Direito; Famílias; Sucessões; Núcleos; Práticas.

RESUMO

O presente projeto refere-se ao Tema a O Acesso aos Direitos das Famílias e Sucessões por Meio Dos Núcleos de Práticas Jurídicas e busca captar o nível de ciência da comunidade e do público-alvo com relação ao conhecimento da possibilidade de buscar atendimento jurídico, em casos de direitos das famílias e sucessões, por meio dos núcleos de práticas jurídicas, bem como a dar informações adequadas para que os grupos possam, quando for o caso, procurarem o acesso por meio dos NPJs, sabendo como, quando e onde buscarem a utilização dele. Os métodos utilizados foram a pesquisa de campo no Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Estácio do Ceará, unidade Via Corpvs, quantificando e qualificando dados relacionados a atendimentos e desfechos, sejam eles de divórcio consensual, divórcio litigioso, guarda de filhos (as), inventário e partilha de bens, reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia e outros; realização de oficina perante público selecionado; aplicação de questionário que busca quantificar e qualificar dados a serem inseridos no referido projeto, para que se possa estabelecer os resultados e conclusões de toda a pesquisa e serem apresentados nos Seminários marcados. As partes envolvidas no referido projeto são, desde alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará da unidade Via Corpvs; a auxiliares da nossa Universidade, como coordenação e professores; bem como um selecionado público-alvo presente em oficina realizada; e, por último, o Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Estácio do Ceará, unidade Via Corpvs, representada em encontro pela Coordenadora e Professora Janaína Sena, Professora Marília Fernandes, e advogada do Núcleo, a Dra Gisela Rolim, que possibilitaram vários elementos imprescindíveis para devida inserção de dados neste projeto após pesquisas de campo e encontros realizados devidamente registrados e documentados. O público-alvo selecionado para pesquisa foram pessoas que já fizeram o atendimento relacionado ao ramo direito por meio do NPJ da Estácio, bem como casos em andamento e grupo de pessoas selecionadas para realização de oficina, de pouco conhecimento sobre o acesso ao núcleo, ou mesmo de algum conhecimento sobre ele, conforme inserido em gráfico, após pesquisa quantitativa e qualitativa, a qual buscou a identificação do público por meio de colheita de dados de perfil socioeconômico, faixa etária, dados sociais, quantificando o nível de conhecimentos deles sobre os conflitos sociais, disputas jurídicas prevalentes, ciência sobre a existência da acessibilidade, e explicação sobre as possibilidades e atuações por meio dos núcleos práticos. A

problemática identificada tem natureza na ausência de acesso comunitário ao exercício dos seus direitos, seja por viés econômico, informativo ou relacionado a outros obstáculos que os impedem, muitas vezes, de resolverem os seus conflitos, o que representa uma lacuna significativa no panorama jurídico das famílias e em casos de sucessões. Esta carência não apenas compromete a eficiência na gestão de disputas, mas também suscita preocupações quanto à segurança jurídica e à proteção social dos entes familiares. Urge, portanto, a implementação e fomento de mecanismos de informação que possa dar acesso gratuito aos centros universitários práticos de Ciências Jurídicas, como ferramenta indispensável para o atendimento, ainda que inicial, de vários litígios, promovendo uma cultura de resolução alternativa e contribuindo para maior estabilidade nas relações sociais, assim como também, facilitando o encaminhamento à Defensoria Pública. Com relação a demanda sociocomunitária e a justificativa acadêmica, O Direito das Famílias e Sucessões em conflitos que envolve as partes em disputa, busca-se a concordância dos sujeitos envolvidos em submeter sua controvérsia a um atendimento extrajudicial, seja por meio de audiências de conciliação, mediação, ou desenvolvimento de peças iniciais para encaminhamento aos órgãos competentes do Estado, no caso a Defensoria, a qual tem parceria com o Centro Universitário Estácio do Ceará, bem como o NPJ do mesmo. Desta forma, os núcleos acabam atuando como uma espécie de braço da universidade aos órgãos para que se consiga um atendimento jurídico final válido, considerando sempre uma forma de melhoria social no funcionamento do Estado Democrático de Direito, possibilitando atendimentos e encaminhamentos a comunidade, quase sempre, de menor poder financeiro. A relação se dá com a demanda sociocomunitária através da capacidade que tais núcleos oferecem ao acesso à justiça, considerando as adaptações culturais, confiança nas instituições, eficácia na solução de conflitos comunitários e participação das partes interessadas. Esse entendimento sobre a relação entre os direitos das famílias e sucessões, as demandas sociais e as atuações dos núcleos, foram compreendidos através de estudos aprofundados, pesquisas de campo, encontros universitários, diálogos e a análise da aplicação da prática do método. O projeto extensionista que traz o referido revela-se como um instrumento enriquecedor para a ampliação do conhecimento, auxílio ao próprio estado, contribuindo, por conseguinte, além dos benefícios aos assistidos, para significativa estrutura curricular dos pesquisadores. Destaca-se a profundidade com que tem sido explorado, evidenciando sua relevância acadêmica e prática. O entendimento abrangente de todas as fases, normativas legais, princípios e modalidades de atuação dos núcleos no atendimento conflitos tem proporcionado um significativo acréscimo ao repertório desta extensão universitária. Com relação aos objetivos a serem alcançados, compreende-se que os NPJs desempenham um papel fundamental no auxílio às demandas familiares e sucessórias, como método alternativo e encaminhador das demandas, diante do aumento de demandas judiciais e das necessidades de resolução de conflitos os quais precisam de alternativas de portas de entrada gratuitas. Desta feita, nossos principais objetivos com este projeto, são: dar ciência ao nosso público-alvo sobre os direitos das famílias e sucessões; sobre a aplicabilidade dela, seja por meio da abordagem de demanda, ou abordagem de adequação do tipo de resolução para além do judiciário, levando em conta os interesses e formas de resolver os conflitos que surgem no cotidiano; explicar para o nosso público-alvo, de forma clara e objetiva, como pode ser feito o acesso a atendimentos por meio dos Núcleos de Práticas Jurídicas, bem como guiá-lo aos locais que demandam, divulgando como costumam ser os procedimentos, os índices de procuras e de litígios demandados nos núcleos; bem como captar o retorno se, após a apresentação da nossa pesquisa de campo e do nosso projeto, em oficina, por meio de aplicação de questionário, se foi possível explicar todos os pontos acima e se, após a nossa apresentação, tal público escolheria o método em situações cabíveis ensejando na concretização da escolha do acesso por meio dos NPJs, e por meio de colheita de dados nas pesquisas de campo, ter o resultado de como os casos se estabelecem em média depois dos atendimentos.

Título: O COMPLIANCE E A ATUAÇÃO ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL DA ATUALIDADE: GOVERNANÇA DO EXECUTIVO E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO:ACORDOS DE LENIÊNCIA E PROGRAMAS DE INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Autor(es): Carolina Angelo Montolli

E-mail para contato: carolinamontolli@gmail.com

IES: ESTÁCIO BH

Palavra(s) Chave(s): Acordo de Leniência; Compliance; Estado Democrático de Direito.

RESUMO

O presente trabalho tem por escopo a análise teórica do compliance e da ação anticorrupção no Brasil e a inserção de acordos de leniência e programas de integridade da advocacia pública em parceria com a AGE e CGE no governo do Estado de Minas Gerais. Apesar de vedada expressamente quaisquer transações, acordos ou conciliações no âmbito da aludida ação, o surgimento de novas teorias em prol de um Direito Administrativo abre discussão para a viabilidade do Acordo de Leniência – já previsto expressamente na Lei nº 12.846 (Lei anticorrupção) – no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa. Esse instituto ainda foi previsto na Lei nº 12.846/2013, que trata da responsabilização objetiva das pessoas jurídicas diante da Administração Pública. No que concerne à Lei de Improbidade Administrativa, não é permitido que haja qualquer tipo de transação ou conciliação entre pessoas físicas, agentes públicos ou não, que tenha provocado danos ao Poder Público. É compreendido, dessa forma, pela impossibilidade de qualquer interpretação analógica aos institutos da Colaboração ou Acordo de Leniência. Isso ocorre porque, de acordo com o regime do Direito Administrativo, não existe disponibilidade dos direitos encartados na Lei 8.429/92, ou seja, não há como se afigurar juridicamente extensão dos benefícios do acordo de leniência aos acusados em Ação de Improbidade, devido a lei que, veda qualquer mitigação ao princípio da indisponibilidade do Interesse Público. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: Para a realização deste trabalho, foram selecionados artigos científicos que contém o assunto que será abordado nesse levantamento bibliográfico, através de pesquisas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Periódicos CAPES e SCIELO, na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Destes materiais foram extraídas informações utilizando a palavras-chaves: acordo de leniência, compliance, estado democrático de direito, lei anticorrupção e poder executivo. RESULTADO: A corrupção em Minas Gerais. Os episódios de desvios de recursos públicos patrocinados pelas principais construtoras brasileiras em licitações de obras civis e as frequentes denúncias de percentuais de propinas pagas a agentes públicos e privados envolvidos nesses empreendimentos traduzem-se em potenciais lócus de investigação deste fenômeno que tem atingido e prejudicado organizações, Estado e sociedade. O acordo de leniência como expressão do direito administrativo. A visão tradicional do direito administrativo possui no princípio da legalidade sua pedra de toque, deixando, assim, pouco espaço para a adoção de soluções consensuais. Ao administrador só seria lícito fazer aquilo que se encontra expressamente previsto em lei, não podendo sua conduta se pautar em qualquer outra fonte normativa que não seja proveniente da vontade do legislador. Ao lado do princípio da legalidade, o princípio da supremacia do interesse público também desempenha uma função primordial nessa visão – aqui chamada “tradicional”, sem qualquer juízo de valor – do direito administrativo. De acordo com o referido princípio, os interesses públicos se sobrepõem aos interesses privados, o que justifica a submissão dos particulares às escolhas feitas pelos governantes, independentemente de concordarem ou não com elas. O Direito Administrativo nasceu com o surgimento do Estado de Direito, posterior à Revolução Francesa, promovendo uma nova lógica na sociedade ao firmar a submissão do Estado ao Direito e ao controlar o Poder em benefício dos administrados. Diante desse cenário, o Direito Administrativo surgiu com o objetivo de regular as funções do Estado e mantê-la ligada às disposições legais, evitando abusos e permitindo defender os interesses dos membros da sociedade, agora cidadãos. Com o surgimento do

constitucionalismo contemporâneo e a influência de seus ideais no Direito Administrativo o modelo clássico foi sendo superado, dando espaço a uma Administração baseada nos direitos fundamentais, firmada nos princípios constitucionais no sistema democrático de direito. Sendo assim, a Constituição, e não mais a lei, torna-se o guia de toda conduta administrativa na sociedade, condicionando a validade e o sentido do ordenamento jurídico ao seu conteúdo. A Constitucionalização do Direito Administrativo, deste modo, faz reavaliar todos os institutos administrativistas e a aplicá-lo, a partir da juridicidade, interligando todo o sistema jurídico e possibilitando uma íntima conexão entre as disciplinas jurídicas. OBJETIVOS: A Lei Anticorrupção e o Papel da Controladoria Geral da União. A Controladoria-Geral da União (CGU) foi eleita pela Lei Anticorrupção como o órgão competente para avaliar os Programas de Compliance passíveis de constituir atenuante na aplicação das penalidades decorrentes dos ilícitos nela previstos. Cumprindo este papel, a CGU tem empregado esforços consideráveis na divulgação e na propagação de princípios de boas práticas na construção e estruturação de sistemas de integridade, fazendo-o, dentre outras, através de duas iniciativas importantes. A CGU foi criada em 2001, pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso, por Medida Provisória e recebeu competências para “dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão, ou ameaça de lesão, ao patrimônio público”. A nomenclatura de Controladoria-Geral da União reapareceu em um órgão com a publicação da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro 2003, que repetiu a transformação da então Corregedoria Geral da União ocorrida um ano antes³⁴. Dessa vez, o órgão adquiriu caráter permanente na conversão da Medida Provisória para a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Nessa conversão, a CGU adquiriu duas competências, uma explícita, outra implícita. A primeira foi o “incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Federal”. A importância dessa nova atribuição foi destacada pela nomenclatura que o titular do órgão passou a ter: Ministro de Estado do Controle e da Transparência. Já na medida provisória, o cargo máximo da CGU era Ministro de Estado Chefe da Controladoria Geral da União. A outra nova competência do órgão foi o combate à corrupção que fica subentendida na criação do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção na sua estrutura, porém não estava elencada no artigo que tratava especificamente de suas competências. As competências atribuídas a CGU eram relacionadas a assuntos atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Federal. CONCLUSÃO: A corrupção é um mal que assola a humanidade e em especial o Brasil que tem sido objeto de discussão constante devido aos diversos casos que tem sido expostos recentemente. Ela provoca o desgaste das instituições, limita o desenvolvimento do país, suprime verbas que deveriam ser destinadas à sociedade e, o mais grave, acaba pondo em xeque o próprio Estado Democrático de Direito. A legitimidade do acordo de leniência pertence a CGU, órgão de controle interno da Administração Pública. O acordo de leniência, em teoria é um instituto bastante eficiente, entretanto, por ser um novo ordenamento jurídico brasileiro, ele ainda precisa passar por melhoramentos no que tange à sua disciplina normativa. A adoção de programas de compliance, deve implicar na não imposição de sanções e sim, que deve apontar e criminalizar (quando necessário) a responsabilização de atos. O combate legislativo à corrupção teve início na Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), em 1977, devido a problemática concorrencial. O Congresso norte-americano justificou a medida como uma estratégia para atacar a corrupção, sendo compreendida como uma prática que admitia que empresas garantissem negócios e participações no mercado, independentemente do grau de eficiência com que operassem. Diante desse ambiente, o Brasil é signatário de pelo menos três convenções internacionais de combate a corrupção: a) Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (“Convenção de Mérida”); b) Convenção Interamericana contra a Corrupção (“Convenção da OEA”); c) Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (“Convenção da OCDE”).

Título: **O EXERCÍCIO DA AUTONOMIA PRIVADA NA SOCIEDADE DESIGUAL**

Autor(es): Ana Beatriz Rutowitsch Bicalho

E-mail para contato: anabeatriz@abrbricoadvogados.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Autonomia Privada; Igualdade; Democracia; Gênero.

RESUMO

O artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer o preceito da dignidade como cláusula geral de tutela cujo teor abrange tanto as relações privadas, quanto as patrimoniais e econômicas, promoveu a pessoa humana ao ápice de todo sistema jurídico brasileiro. Em que pese a nobre intenção do legislador constitucional, a averiguação da realidade concreta de uma sociedade exige a adoção da perspectiva através daqueles que a vivenciam “por baixo”, tendo-se que a formalização da igualdade e a erradicação do aparato legal discriminatório não representa a abolição de segregações por raça, gênero, orientação sexual e outros aos lugares de decisão. A emancipação de qualquer matriz ideológica de colonialidade do poder depende, portanto, do questionamento recorrente sobre a naturalização da desigualdade e da injustiça em uma sociedade democrática cujas políticas públicas ainda se estruturam sobre o apagamento da pluralidade de saberes, identidades e realidades. Jogar luz sobre os contingentes humanos invisibilizados, desumanizados e permanentemente tensionados às margens sociais torna-se, assim, nodal para se detectar a estrutura segmentária de privilégios históricos de natureza masculina, branca, heterossexual e burguesa que se perpetua no controle da sociedade contemporânea, inclusive no que concerne ao teor formal do discurso sobre a isonomia e liberdade. Partindo-se da premissa que a célula familiar constitui o microcosmo reflexo da sociedade atual, cabe avaliar a democratização substancial da sociedade brasileira através da concretização dos valores da igualdade e da liberdade tratados na Constituição Federal sob tal ótica. Nesse caminho e estreitamente relacionada a tais valores, observa-se o surgimento de uma nova concepção do princípio da autonomia privada, agora relacionado não apenas ao exercício de todos os atos da vida civil, como também da concretização do projeto reflexivo do eu e da interação deste com o outro de modo igualitário. Sob tal perspectiva, a emancipação feminina e o exercício da autonomia privada devem ser observados sob duas ponderações: os papéis de gênero ainda atuam sob o sistema social? Existe igualdade de acesso aos bens necessários a uma vida digna? Baseando o presente estudo em dados oficiais e buscando-se responder os questionamentos acima realizados, é necessário correlacionar os seguintes temas: (i) os papéis de gênero e trabalho doméstico; (ii) as consequências desta clivagem de gênero sobre a disparidade econômica entre homens e mulheres; (iii) os efeitos da desigualdade financeira sobre a violência doméstica e, (iv) o exercício diferenciado da autonomia privada. Iniciando-se sobre as tarefas de cuidado, a terceira edição do Estatísticas de Gênero Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil pelo IBGE/2024 aponta que enquanto as mulheres gastam 21,3 horas/semanais em trabalhos domésticos, os homens perdem apenas 11,7 horas/semanais. Tais números inegavelmente denunciam o quanto tais deveres ainda são encarados e naturalizados como atributos da psique e da personalidade feminina. O mesmo estudo revela, ainda, as desigualdades vivenciadas no mercado de trabalho de acordo com marcadores sociais de gênero e raça. Vale dizer que apesar das mulheres superarem os homens em todas as etapas de escolarização: (a) o percentual de ocupação parcial entre mulheres representa quase o dobro do verificado entre homens (28% em comparação com 14,4%), refletindo as dificuldades femininas em possuírem trabalhos em horário integral dada a tripla jornada de trabalho; (b) os rendimentos femininos equivalem a 78,9% dos masculinos, agravando-se essa diferença a depender das áreas de atuação como ocorre com os profissionais das ciências e intelectuais; e (c) as mulheres encontram mais dificuldades em se empregar do que os homens (uma diferença na taxa de ocupação que alcança

10,7 p.p. para mulheres pretas ou pardas e 6,7 p.p. para brancas). Verifica-se, então, que a narrativa meritocrática sobre o sucesso profissional masculino no seio familiar e na própria sociedade atual não apenas ignora questões existenciais diferenciadamente enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, como ainda desconsidera a vantagem masculina em não dispendere tempo e energia com atividades de cuidado – cuja riqueza produzida sequer é mensurada. Constata-se, dessa forma, que as vitórias femininas alcançadas durante o último século se relacionam mais com a mudança de consciência do que com a efetiva constituição de estruturas, instituições e práticas (o que realmente mudaria a vida da maioria das pessoas que ocupam a base da sociedade). Insta salientar, entretanto, que estudos esparsos começam a se apresentar sobre o tema, valendo observar que Agência de Estatísticas Nacionais do Canadá entende a possibilidade da medição do valor do trabalho não remunerado, através de 02 (dois) cálculos: (a) o primeiro tem como base o quanto custaria substituir o trabalho não remunerado por trabalho remunerado; e (b) o segundo é baseado em quanto uma pessoa ganharia se estivesse recebendo um salário enquanto faz o trabalho doméstico. No caso brasileiro, estatísticas estimam que o valor do trabalho doméstico não remunerado equivale a aproximadamente 13% do PIB, o que, dito de outra forma, significa que 50% (cinquenta por cento) da economia auferida na sociedade conjugal provém justamente do trabalho não remunerado realizado pela mulher. Em outra direção, aponta-se que a exploração do trabalho doméstico não se manifesta de maneira igualitária entre as próprias mulheres. Vale dizer, mesmo que tais tarefas possuam um recorte específico de gênero, seu estudo aprofundado exige um olhar interseccional de forma a visibilizar a atuação de marcadores sociais de raça, classe e nacionalidade sobre o desempenho deste nas relações de trabalho. Ainda que o fato de nascer mulher já antecipe restrições e expectativas na vida pessoal e profissional, a presença adicional de outros marcadores sociais contribui de forma significativa para o agravamento desta vulnerabilidade nas relações de poder. Dessa forma, não se mostra aleatório o fato de o trabalho doméstico remunerado recair, majoritariamente, sobre as mulheres pobres, negras, mestiças, indígenas, asiáticas e/ou latinas, realidade intrinsecamente relacionada à feminilização da pobreza. Observadas as diferenças de gênero no âmbito da concretização profissional e portanto, liberdade financeira, é necessário o diagnóstico do exercício da autodeterminação sob a ordem da segurança pessoal, dado que a dependência econômica se relaciona também com a violência doméstica e neste quesito, o Brasil não apenas ocupa o quinto lugar no ranking mundial, como possui números constrangedores especificamente sobre crimes sexuais, refletindo a extrema vulnerabilidade feminina tanto na esfera pública quanto privada. Inegavelmente há um grave equívoco de se pensar em violência contra mulher como um desdobramento da relação entre dois indivíduos desconhecidos, dado que como as demais formas de opressão a mesma se manifesta como parte das estruturas sociais, políticas e econômicas. Diante de tais reflexões, verifica-se a manutenção de graves desigualdades de gênero e raça na sociedade brasileira que impedem o exercício da autonomia privada de forma paritária. As dificuldades de enfrentamento da questão não apenas abarcam discriminações históricas, como as epistemologias jurídica, econômica e política, cujos teores permanecem desinteressados de estimular pensamentos libertadores que entendam a importância da própria existência muito além dos interesses particulares, como também pessoas capazes de se comprometer com lutas sociais de dimensões que ultrapassem seus interesses pessoais, assimilando que o bem da comunidade também se reverte para o indivíduo.

Título: O FEMINICÍDIO NO BRASIL E O RECORTE RACIAL DAS VÍTIMAS

Autor(es): Maria Paula Fontenelle Ribeiro de Oliveira

E-mail para contato: mariapaula02102012@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Femicídio; Sistema patriarcal; Feminismo; Racismo; Sexismo.

RESUMO

A Lei nº 13.104/2015 (Lei de Femicídio) está em vigor no Brasil desde o ano de 2015 e apesar disso, os dados demonstram que os crimes vêm crescendo a cada ano. Os índices são alarmantes. O feminicídio constitui-se pela diferença de gênero, onde a dominação masculina se materializa e ocorre quando envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Quando a presente pesquisa foi iniciada, tinha-se a crença, a de que a solução para o crime de feminicídio encontrar-se-ia no endurecimento das penas para os agressores e possíveis feminicidas. Ou seja, ao ver que a pena seria extremamente rigorosa, os agressores temeriam ser presos. A lógica inicial do pensamento que motivou esse trabalho seria a do não cometimento do crime (culminando na prevenção) por temor do encarceramento, ou seja, a lógica por vezes fantasiosa, da prevenção geral negativa. Assim, acreditava-se no recrudescimento das penas como solução para o aumento das mortes; entendia-se que parte dos homens que fossem motivados a cometê-lo, desistiriam, ao verificar que poderiam ficar encarcerados por muitos anos. No decorrer da pesquisa verificou-se a necessidade de, antes de adentrar especificamente no estudo do crime de feminicídio, entender quais seriam as razões que levariam um homem a cometer esse crime. A inquietação baseou-se na não compreensão acerca do aumento de crimes de feminicídio, a despeito de haver uma lei específica. Essa pesquisa teve como ponto de partida o problema calcado na efetividade da Lei de Femicídio diante da constatação do aumento de mortes de mulheres por feminicídio. Todavia, no decorrer da pesquisa verificou-se, através de dados oficiais, que as mortes de mulheres negras por feminicídio eram substancialmente mais elevadas do que as das mulheres brancas. Sendo assim, a pesquisa, por ter vida própria, tomou rumo diverso, buscando o recorte racial, o que alterou o problema para: Qual é a relação da opressão histórica das mulheres negras com os índices de feminicídio no Brasil? Conforme indicado, a pesquisa pretende investigar a relação entre a opressão histórica das mulheres negras com os índices de feminicídio no Brasil. Justifica-se a pesquisa em razão do aumento desproporcional de feminicídios no Brasil com recorte racial, apesar de lei específica. Busca-se contribuir com os estudos acadêmicos acerca das opressões sofridas pelas mulheres tanto em forma de sexismo, como em forma de racismo. Parte-se da hipótese de que o número de feminicídios de mulheres negras é superior ao de mulheres brancas. Seguindo essa linha de raciocínio, realiza-se um estudo do feminismo branco e do feminismo negro, cuja finalidade é demonstrar as diferentes opressões as quais as mulheres são submetidas, bem como busca-se através do referido, indicar como a violência de gênero se estrutura na sociedade. Traz-se ainda, a organização do feminismo brasileiro e sua atuação para o combate à violência contra a mulher e as especificidades da violência sofrida pelas mulheres negras. Analisa-se, em seguida, o caso de mortes e desaparecimentos de mulheres ocorridas no México e sua importância para a criação do crime de feminicídio na América Latina. Em seguida, indica-se a criação da Lei de Femicídio no Brasil, trazendo-se o Caso Márcia Barbosa e sua relevância no contexto jurídico e social brasileiro, apontando-se, ainda, o recorte de raça ao referido caso. A seguir, indaga-se se o aumento da pena é a única solução para o crime de feminicídio, entrelaçando a criminologia crítica à criminologia feminista, porque são os referenciais teóricos utilizados nessa pesquisa. Tais referenciais teóricos foram escolhidos porque questionam o elevado índice de encarceramento enquanto solução para a prevenção de crimes, bem como o sistema penal enquanto extensão do sistema patriarcal. Baseiam o cerne dessa pesquisa, na medida em que permitem que se realize um estudo interdisciplinar que não se delimita descrever o tipo penal e suas penas, mas sim, a entender de forma crítica o sistema penal em seu sentido macrosociológico. Índices sobre o crime de feminicídio são apresentados, confirmando que esses delitos vêm crescendo a cada ano e que as mulheres negras são as mais vitimizadas. A pesquisa concluiu que a ordem social, histórica e cultural é enraizada no sistema patriarcal, que é um sistema de opressão das mulheres pelos homens. Partiu-se da perspectiva feminista para entender que o crime de feminicídio está estruturado no sistema patriarcal e por isso, a necessidade de se realizar uma pesquisa que fizesse ligação com os estudos de gênero. Sem a compreensão de

como o sistema patriarcal opera, não é possível entender como a violência fatal ocorre. Assim, foi o estudo do movimento feminista que possibilitou que o presente trabalho partisse da perspectiva de que a violência contra as mulheres é a expressão da dominação masculina. Dessa forma, entende-se que a violência de gênero diz respeito ao poder que se exerce sobre o corpo da mulher, o qual agressores e feminicidas acreditam ser seu. O referido trabalho segue, concluindo que o movimento feminista, a despeito de seu inequívoco avanço na criação e efetivação dos direitos das mulheres, silenciou quanto às particularidades das mulheres negras, as excluindo, portanto, das pautas feministas. Tal exclusão fez-se visível a partir de pesquisa bibliográfica do movimento feminista negro, sendo verificado que, na medida em que o racismo e o sexismo foram equiparados pelas feministas brancas, não foi considerado nesse debate, o fato de que as mulheres negras são genderizadas assim como as mulheres brancas. Nesse sentido, tem-se que na medida em que as feministas brancas comparam a opressão sofrida enquanto mulheres com o racismo, separam da discussão, a opressão sexista da qual as mulheres negras são vítimas. Sob essa perspectiva, verifica-se uma invisibilização das mulheres negras por parte do feminismo branco. O racismo e o sexismo, apesar de serem parecidos por estarem consolidados na ideologia que a inferioridade se encontra nas diferenças naturais e biológicas, não podem ser tratados como paralelos, visto que oprimem e separam grupos de pessoas de forma diversa e no caso das mulheres negras, esse racismo e sexismo se entrelaçam. Nesse sentido, ambos devem ser sempre analisados de forma indissociável, assim, verificou-se que, por meio do estudo do feminismo negro, a interseccionalidade como instrumento teórico e metodológico, faz refletir sobre o indicado caráter inseparável das opressões do racismo e do sexismo. Fez-se possível compreender os casos de feminicídio especificamente, e seus dados oficiais apresentados, constatando o elevado índice em relação às mulheres negras. Na medida em que a sociedade é racista e perpetua-se a lógica colonial, que objetifica e violenta o corpo da mulher negra, é verificado o entrelaçamento de opressões, conforme apontado: o racismo inferioriza o corpo negro e o sexismo impõe obediência ao homem. Nesse sentido, através da pesquisa bibliográfica realizada e dos dados oficiais de casos de feminicídio, respondeu-se ao problema de pesquisa, porque a opressão histórica das mulheres negras, manifestadas por meio do sexismo e do racismo, guardam relação com o elevado índice de feminicídios dessas mulheres. O sexismo, entendido como a objetificação dos corpos das mulheres negras, na escravidão, era praticado através de estupro dessas mulheres negras escravizadas pelos homens brancos. E por serem consideradas propriedade do homem branco escravizador, sofriam enquanto negras e enquanto mulheres. Dessa forma, o alto índice de feminicídios contra mulheres negras é compreendido como desdobramento do período da escravidão no Brasil entrelaçado com o sistema patriarcal.

Título: O PODER JUDICIÁRIO EM CONJUNTO COM A REDE DE APOIO VOLTADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA ÀS MULHERES E CRIANÇAS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO BRASIL

Autor(es): Carolina Alves Domingos Soares

E-mail para contato: carollivedireito@gmail.com

IES: FAESO

Palavra(s) Chave(s): Violência doméstica; justiça restaurativa; políticas públicas.

RESUMO

Historicamente, a sociedade foi marcada por um modelo patriarcal, onde o homem era visto como o chefe da família, influenciando gerações com a ideia de subordinação da mulher. Esta visão perpetuada tem contribuído para a violência doméstica e familiar. A violência doméstica contra a mulher viola direitos como vida, liberdade, saúde e dignidade, exigindo além das leis, políticas de proteção voltadas a uma abordagem mais sensível e restaurativa. Nesse sentido, a Justiça Restaurativa oferece métodos de conciliação e reparação através do diálogo, apoio e escuta ativa, buscando reparar danos, tratar traumas e responsabilizar os agressores, sem substituir as penas retributivas, mas complementando-as. É essencial que a Justiça, em conjunto com a rede de apoio, se atente não apenas à tipificação da violência, mas também às suas consequências e conscientização dentro de cada núcleo familiar. A aplicação de práticas restaurativas deve ocorrer desde a fase pré-processual, com a "Polícia Restaurativa", a qual proporcionará, de pronto, a mediação e a promoção do diálogo por meio da escuta ativa com o oferecimento das políticas públicas existentes de acordo com o caso prático. Isso deve ser feito de maneira que preserve os direitos fundamentais e reduza vulnerabilidades da vítima. A justiça restaurativa aqui defendida visa à sensibilização, reparação e responsabilização consciente, promovendo políticas públicas restaurativas e facilitadoras. MÉTODOS: o trabalho foi desenvolvido com propósito descritivo e explicativo, abordando qualitativamente a proteção estatal no âmbito da violência doméstica e familiar por meio de pesquisa bibliográfica e documental. RESULTADOS: A questão da violência como uma violação dos direitos humanos, especialmente a violência doméstica contra as mulheres, destaca-se por sua gravidade no âmbito dos direitos humanos e a proteção dos vulneráveis. O gênero é fundamental para entender as relações sociais e de poder, com ênfase no patriarcado. Ele não determina totalmente o destino, permitindo certa liberdade de escolha. É uma construção social independente do sexo biológico, moldando padrões comportamentais. Contudo, a violência doméstica não pode ser explicada apenas pelo gênero, mas também pela etnia e classe social. As representações sociais das mulheres vítimas de violência refletem suas características culturais e a construção social de gênero. Fatores como status socioeconômico e a aceitação da violência devem ser considerados. As desigualdades de gênero são institucionalizadas e combinadas com raça, classe e região. A Lei nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo assistência e proteção independentemente de características como classe, raça, etnia, entre outras. Ela define diversos tipos de violência e estabelece medidas de proteção, incluindo afastamento do agressor, proibição de aproximação, e prestação de alimentos. É fundamental adotar políticas de atenção à mulher e seus dependentes, envolvendo diversos setores como saúde, segurança pública e trabalho, para romper o ciclo da violência. No tocante à criança e ao adolescente, vítimas assim como a mulher em muitos casos no âmbito da violência doméstica e familiar, sem o prejuízo de outras normas, têm-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) o qual garante o desenvolvimento integral e digno de crianças e adolescentes. Normas internacionais e a Constituição Brasileira reforçam essa proteção. As políticas públicas devem proteger não apenas as vítimas diretas, mas também as indiretas, como crianças e adolescentes. O ECA prevê medidas cautelares para proteger a criança, como o afastamento do agressor da moradia dos menores. O descumprimento das obrigações parentais pode levar à destituição do poder familiar, garantido o direito à defesa e ao contraditório, bem como outras sanções na esfera civil como penal. As mulheres enfrentam dificuldades para romper relações amorosas violentas sem o apoio externo, embora reajam de várias maneiras. O acolhimento humanizado é crucial para garantir a efetividade dos serviços de apoio tanto a elas como aos seus dependentes. A integração do Judiciário com outros órgãos é essencial. No Paraná, iniciativas como o Botão do Pânico e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco complementam os esforços de proteção. O papel da Defensoria Pública é essencial na garantia dos direitos das mulheres vítimas de violência, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Desde o Poder Executivo, responsável pela execução das políticas públicas, até entidades do terceiro setor, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Conselho Tutelar, desempenham um papel fundamental nessa rede de apoio. Além disso, é ressaltada a integração operacional dos diversos atores da tutela infantojuvenil, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Segurança Pública e a Assistência Social, visando garantir uma proteção eficaz dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ao agressor é necessária uma abordagem diferente para lidar com a violência doméstica e familiar, destacando a necessidade de uma visão mais ampla e restaurativa do sistema penal. Em vez de simplesmente aplicar punições tradicionais como a prisão, as medidas alternativas propõem um

enfoque educativo e de conscientização para os agressores, promovendo a reflexão e a mudança de comportamento dos agressores reconhecendo o poder do sistema penal como socialmente configurador. Através de programas de recuperação, reeducação e conscientização, os agressores são incentivados a participar de grupos de reflexão e atividades que visam à desconstrução de padrões de comportamento violento e a promoção do respeito e da equidade de gênero. O papel do Poder Judiciário é fundamental para efetivação de tais políticas, como exemplo do Paraná, especialmente por meio das Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID), a promoção de políticas públicas e na execução de ações voltadas para o combate e prevenção à violência contra as mulheres são práticas constantes. A atuação mediadora do delegado de polícia também é destacada como um elemento importante na abordagem da violência doméstica e familiar. Embora a possibilidade de encaminhamento à Justiça Restaurativa ainda seja vedada pelo CNJ, ressalta-se a importância de oferecer às vítimas informações sobre os serviços e políticas públicas disponíveis para ajudá-las logo no primeiro momento após a queixa ou denúncia. Por fim, enfatiza-se que a oferta e aplicação de práticas restaurativas deve ser uma preocupação desde o momento da ciência da ocorrência da violência até o final do processo, envolvendo todos os agentes públicos e privados de forma preventiva e repressiva. **CONCLUSÃO:** O trabalho apresenta uma visão abrangente e detalhada sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando que o modelo patriarcal não é a única causa desse tipo de violência. Além disso, ressalta a importância do Estado em garantir não apenas o cumprimento das normas legais, mas também a proteção dos direitos humanos e a dignidade dos envolvidos por meio de toda a rede. Ao reconhecer a vulnerabilidade das vítimas e a indisponibilidade de seus direitos, o Estado deve atuar de forma a punir, reparar, reconciliar, responsabilizar e cuidar dos sujeitos envolvidos, adotando uma abordagem multidisciplinar e holística. Por fim, enfatiza-se que todo esse esforço coletivo representa um acúmulo histórico de conquistas dos direitos das mulheres e de seus dependentes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humanizada.

Título: O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA NATUREZA NO BRASIL E NO MUNDO E OS SEUS IMPACTOS NA TEORIA GERAL DO PROCESSO

Autor(es): Heres Pereira Silva

E-mail para contato: heres.hps@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): DIREITOS DA NATUREZA; MEIO AMBIENTE; PROCESSO; TEORIA GERAL DO PROCESSO.

RESUMO

O reconhecimento dos direitos da Natureza é um tema multidisciplinar. Ao mesmo tempo que envolve áreas do saber diversas, como a biologia, geografia, geologia, dentre outras, ela também envolve o direito. Assim, o direito constitucional parece ter sido o primeiro a constatar que a Natureza seria um sujeito de direitos. É o que ocorre, por exemplo, com o texto constitucional venezuelano, ao reconhecer a Pacha Mama, a Mãe-Terra como sujeito de direitos. O Brasil, embora mais tímido, também possui um catálogo interessante sobre os direitos do Homem ao meio ambiente saudável - mas note-se que o Homem ainda é o centro, ou seja, é ele quem tem o direito ao meio ambiente equilibrado. Estas legislações possuem esboço em um antropocentrismo que começa a dar lugar ao chamado biocentrismo, para a qual parte da doutrina, especialmente desde a Ibero-américa começa a desenhar uma verdadeira ética biocêntrica. Em que pese a nossa constituição colocar o ser humano como o sujeito do direito ao meio ambiente equilibrado, já existem normas infraconstitucionais no nosso país que começam a tratar o meio ambiente como sujeito de direitos. A exemplo disso, temos a lei orgânica do Município do Bonito no Estado de Pernambuco que previu em seu art. 236 o reconhecimento expresso do direito da natureza de existir, prosperar e evoluir e determina que o Município deve atuar no sentido de assegurar a todos os membros da comunidade natural, humanos e não humanos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado e à manutenção dos processos ecossistêmicos necessários à qualidade de vida. O texto da norma municipal revela sensível distinção em relação ao texto constitucional - não havendo que se falar em inconstitucionalidade da lei maior do Município - na medida em que a municipalidade reconhece o direito DA natureza de existir, prosperar e evoluir, para somente depois mencionar o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e, ainda, aqui diz que tal direito servirá a todos os membros da comunidade natural e não apenas ao Homem. Nos dispositivos subsequentes, a lei municipal segue com uma série de normas programáticas e determinações de políticas públicas direcionadas ao Município, mas sem, contudo, mencionar qualquer questão acerca dos aspectos processuais de tal tratamento. O Município de Bonito-PE não está sozinho na produção legal, havendo ainda leis no mesmo sentido em Paudalho-PE, Florianópolis-SC, São Paulo-SP, Palmas-TO, Fortaleza-CE e Salvador-BA. Neste sentido, parece crescer no Brasil a ideia de um novo sujeito de direitos - a Mãe Natureza, que passa a não ser mais tratada apenas como objeto de tutela, seja ela individual ou coletiva, mas propriamente como o destinatário dos direitos. Este fenômeno nos leva a consequências importantes para outros ramos do direito, notadamente o direito processual. Ora, ao percebermos que um sujeito de direitos tem tais direitos violados, é ordinário que este sujeito busque a sua tutela perante o Poder Judiciário. Todavia, como compatibilizar a natureza com institutos como legitimidade, por exemplo? Reconhecendo a Natureza como sujeito e não mais objeto, quem estaria legitimado a representá-la em juízo? A tutela seria coletiva ou individual? Outra questão que se apresenta é: precisamos de um novo modelo jurídico de processo ou é possível a adaptação de modelos antigos às novas categorias de sujeitos? Quando um cidadão promove uma ação popular para proteção do meio ambiente, já seria o suficiente para constatar a proteção jurídica da Natureza? Essas perguntas merecem respostas e a academia tem o dever de investigá-las para compreender a necessidade ou não de profundas alterações na legislação da tutela coletiva e mais precisamente cuidar do abalo que o reconhecimento da Natureza como sujeito de direitos pode causar nas estruturas da teoria geral do processo. De modo geral, a pesquisa pretende investigar a nova categoria de sujeito de direito que vem crescendo no Brasil e no mundo, a Natureza. Mais especificamente, devemos analisar a pertinência de modificações legislativas para proteção do novo sujeito de direitos que surge no cenário pátrio e; sendo necessárias alterações, mensurar os impactos que as alterações devem causar no direito processual e; propor soluções para abarcar na teoria geral do processo ou na tutela coletiva a proteção jurídica da Natureza. A metodologia de pesquisa utilizará a abordagem qualitativa, bem como as técnicas de pesquisa a serem adotadas serão a bibliográfica e a documental. Os resultados ainda não podem ser observados dada a incipiência da pesquisa, mas como potenciais resultados, provenientes da hipótese levantada, podem ser aqueles atinentes ao próprio processo legislativo, como na culminação de uma emenda constitucional para adequar o texto nacional à nova ordem de direitos da Natureza ou nova legislação infraconstitucional para um melhor desenho das categorias processuais atinentes ao reconhecimento da Natureza como sujeito de direitos. Conclui-se, assim, ainda que sob forma hipotética, em razão do início da pesquisa, que (a) deve-se estabelecer legislativamente uma ética ambiental que passa pelo reconhecimento da natureza como sujeito de direitos e; (b) institutos processuais e suas categorias deverão ser repensadas para abranger a natureza como verdadeiro sujeito de direitos.

Título: O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CONSENSUALIDADE: UMA RELEITURA DO ACESSO À JUSTIÇA

Autor(es): Valéria da Silva Lima Ribeiro; Vera Regina Cunha Cancio

RESUMO

O avanço tecnológico no século XXI é inegável e, por conseguinte, o uso das novas tecnologias, inclusive da inteligência artificial, vem sendo ampliado significativamente em várias áreas, dentre as quais, no campo sociojurídico. Por sua vez, releva notar, que o acesso à justiça, previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, encontra-se em permanente expansão. Após as três ondas identificadas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, outras quatro surgiram, dentre as quais, a sexta onda relativa às iniciativas promissoras e novas tecnologias para aprimorar o acesso à justiça, conforme aponta a pesquisa Global Access to Justice Project. Paralelamente, surgiu a preocupação com a ética no uso da inteligência artificial e, no âmbito internacional, foi aprovada a Carta Europeia de Ética sobre a utilização de inteligência artificial nos sistemas judiciais e no seu ambiente, adotada pela Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ) do Conselho da Europa, em dezembro de 2018. A citada Carta em sua introdução estabeleceu os princípios éticos que devem ser observados, quais sejam: a) princípio do respeito aos direitos fundamentais: assegurar que a concepção e a aplicação de instrumentos e serviços de inteligência artificial sejam compatíveis com os direitos fundamentais; b) princípio da não discriminação: prevenir especificamente o desenvolvimento ou a intensificação de qualquer discriminação entre indivíduos ou grupos de indivíduos; c) princípio da qualidade e da segurança: no que respeita ao tratamento de decisões e dados judiciais, utilizar fontes certificadas e dados incorpóreos com modelos concebidos de forma multidisciplinar, num ambiente tecnológico seguro; d) princípio da transparência, imparcialidade e equidade: tornar os métodos de tratamento de dados acessíveis e compreensíveis, autorizar auditorias externas; e) princípio "sob controle do usuário": impedir uma abordagem prescritiva e garantir que os utilizadores sejam agentes informados e controlem as suas escolhas. Seguindo nessa linha de raciocínio, no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) traçou previsões normativas consubstanciadas na Resolução CNJ nº 332/2020 sobre ética, transparência e governança na produção e no uso de inteligência artificial no Poder Judiciário; e, mais adiante, tratou do uso da inteligência artificial no âmbito da conciliação e mediação na Resolução CNJ nº 358/2020, que, em apertada síntese, determina aos tribunais a disponibilização de um sistema informatizado para a resolução de conflitos por meio da conciliação e mediação (SIREC). Assim, as indagações que se impõem quanto ao uso da inteligência artificial na seara sociojurídica, notadamente, referem-se à possibilidade de tal utilização tornar-se aliada ao acesso à justiça, ou quanto ao caráter substitutivo da inteligência artificial. Tais ilações não ensejam respostas imediatas, ao contrário, demandam reflexões. Com efeito, em defesa do viés complementar da tecnologia, o jurista Lenio Streck, na obra O que é fazer a coisa certa no Direito (2023, p. 190 e 192), argumenta que a tecnologia com sua instrumentalidade deve estar a nosso serviço, contudo, jamais deverá substituir a humanidade. Para o autor em comento, por questões de impossibilidade filosófica, a tomada de decisão é exclusiva do ser humano e não pode ser usurpada pelas máquinas. Tem-se, ainda, no plano da consensualidade, que os sistemas digitais apresentam uma proposta de tomada de decisão, que não é vinculativa às partes, pois há liberdade para aceitar, rejeitar ou alterar as proposições feitas pelas tecnologias voltadas à Online Dispute Resolution (ODR). Embora os algoritmos processem maior quantidade de informações em menor tempo, a tomada de decisão pertence ao ser humano. Nesse sentido, a intenção não é substituir o terceiro facilitador por um robô, mas utilizar a tecnologia como uma "quarta parte", conforme conceito apresentado por Ethan Katsh e Janet Rifkin. Diante do exposto, mostra-se evidente que os debates acerca da temática objeto do presente estudo carecem de um maior aprofundamento. Destarte, a pesquisa em referência pretende efetuar considerações acerca do uso da inteligência artificial na consensualidade, propondo nesse sentido uma releitura do acesso à justiça. Para tanto, o método é de cunho bibliográfico, e, no que se refere à concepção, trata-se de uma pesquisa qualitativa.

Título: OBSTÁCULOS PARA O INGRESSO E PERMANÊNCIA DE MULHERES NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA

Autor(es): Yasmin Sales Silva Cardoso; Ariadne Lima Moraes

E-mail para contato: yasminalsaes13@gmail.com

IES: ESTÁCIO ANANINDEUA

Palavra(s) Chave(s): Direito das mulheres; acesso ao ensino superior; educação; obstáculos.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo examinar os obstáculos enfrentados pelas mulheres no Brasil para ingressar e cursar o ensino superior. A importância de abordar este tema em ambientes acadêmicos é crucial, pois proporciona visibilidade às problemáticas enfrentadas pelas mulheres, fomentando discussões que podem levar a mais oportunidades e igualdade no acesso à educação. Para atingir este objetivo, foi utilizada uma metodologia mista, combinando análise quantitativa de dados estatísticos sobre a participação feminina no ensino superior com entrevistas qualitativas de mulheres que enfrentaram tais obstáculos. Na contemporaneidade, a presença feminina no espaço acadêmico e profissional tem crescido, impactando positivamente a sociedade. Historicamente, essa ascensão era inviável. Exemplos notáveis incluem Nísia Floresta e Zilda Arns Neumann, cujas contribuições evidenciam a luta e os avanços das mulheres brasileiras. Nísia Floresta: • Pioneira do feminismo no Brasil. • Publicou em 1832 a primeira obra feminista brasileira, "Direitos das mulheres e injustiça dos homens". • Defendeu a alfabetização feminina e fundou colégios para meninas. • Advocou pelos direitos dos índios e pela abolição da escravatura. Zilda Arns Neumann: • Pediatra e humanitária, fundou em 1983 a Pastoral da Criança. • Reduziu significativamente a mortalidade infantil no Brasil. • A instituição opera em 20 países, atendendo mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes. Desafios Atuais: Apesar de tais exemplos inspiradores, a inserção de mulheres no ensino superior ainda enfrenta muitos desafios. A conquista desse espaço é árdua e diária, com obstáculos que variam desde a dupla jornada até questões estruturais e culturais. • Dupla jornada: Muitas mulheres precisam equilibrar estudos, trabalho doméstico e cuidados com os filhos, dificultando a dedicação integral ao ensino superior. • Acesso à educação de qualidade: Em algumas regiões, a falta de escolas e recursos adequados impede o progresso educacional das mulheres. • Estereótipos de gênero: Crenças preconceituosas desencorajam a permanência das mulheres em cursos considerados masculinos, como ciências exatas e tecnologia. • Questões culturais e socioeconômicas: Condições econômicas desfavoráveis e normas culturais conservadoras limitam as oportunidades educacionais para mulheres. • Baixa representatividade: A escassa presença de mulheres em cargos de liderança acadêmica e na produção científica desmotiva a busca pelo ensino superior. Propostas e Soluções: Para superar os obstáculos enfrentados pelas mulheres no acesso e permanência no ensino superior, é essencial promover a igualdade de gênero e garantir uma educação de qualidade. Algumas ações recomendadas incluem: Políticas Públicas Inclusivas: - Desenvolver e implementar políticas que facilitem o ingresso e a permanência das mulheres no ensino superior. Isso pode incluir programas de bolsas de estudo específicas para mulheres, incentivos fiscais para instituições que promovem a diversidade de gênero e a criação de leis que protejam contra a discriminação de gênero em ambientes acadêmicos. - Ambientes Acadêmicos Inclusivos: - Criar espaços que acolham e incentivem a diversidade, reduzindo barreiras culturais e estruturais. Isso pode envolver a implementação de treinamentos de sensibilidade de gênero para funcionários e professores, a criação de comitês de diversidade dentro das instituições e a promoção de eventos e iniciativas que

celebrem e incentivem a inclusão. Suporte Institucional: - Fornecer suporte financeiro, psicológico e logístico para ajudar as mulheres a conciliarem suas múltiplas responsabilidades. Isso pode incluir a oferta de creches e programas de apoio à maternidade para estudantes com filhos, serviços de aconselhamento e suporte psicológico, bem como bolsas e auxílios financeiros que considerem as necessidades específicas das mulheres. Incentivo à Liderança Feminina: - Promover a presença de mulheres em posições de liderança acadêmica e na produção científica para servir de modelo e inspiração. Isso pode ser feito através de programas de mentoria que conectem alunas com líderes femininas, a criação de prêmios e reconhecimentos para mulheres que se destacam em suas áreas de estudo e a promoção ativa de candidaturas de mulheres para cargos de liderança dentro das instituições acadêmicas. Campanhas de Sensibilização e Educação: - Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar sobre a importância da igualdade de gênero na educação. Isso pode incluir campanhas de mídia, workshops e seminários destinados a alunos, professores e a comunidade em geral, destacando os benefícios de uma maior inclusão de mulheres no ensino superior. Colaboração com Organizações Não Governamentais e Setor Privado: - Estabelecer parcerias com ONGs e empresas privadas para desenvolver programas de apoio e financiamento destinados a mulheres no ensino superior. Essas parcerias podem ajudar a mobilizar recursos adicionais e criar programas mais abrangentes de suporte. - Monitoramento e Avaliação Contínuos: - Implementar sistemas de monitoramento e avaliação contínuos para acompanhar o progresso das políticas e iniciativas de inclusão de gênero. Isso permitirá ajustes e melhorias contínuas nas estratégias adotadas, garantindo que elas sejam eficazes e que os objetivos sejam alcançados. Implementar essas propostas não apenas ajudará a reduzir as barreiras para ingresso das mulheres no ensino superior, mas também contribuirá para uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam alcançar seu pleno potencial acadêmico e profissional. Conclusão: A luta pela igualdade de gênero e pelo acesso à educação de qualidade é essencial para que mais mulheres alcancem seus objetivos acadêmicos e profissionais, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento social e econômico do país. Este estudo destaca a importância de enfrentar os obstáculos que as mulheres enfrentam para ingressar e permanecer no ensino superior, demonstrando que apenas com um esforço coletivo e contínuo podemos alcançar a verdadeira equidade. Para avançar nessa direção, é crucial promover políticas inclusivas que garantam o acesso igualitário à educação para todos, independentemente de gênero. Além disso, criar ambientes acadêmicos acolhedores e de apoio é fundamental para que as mulheres possam desenvolver todo o seu potencial. Iniciativas como bolsas de estudo específicas, mentorias e programas de apoio à carreira são passos importantes nesse processo. O reconhecimento das contribuições históricas de mulheres pioneiras, como Nísia Floresta e Zilda Arns Neumann, serve como inspiração e reforça a necessidade de continuar avançando. Apenas através da implementação de mudanças estruturais e da promoção de uma cultura de inclusão e respeito poderemos assegurar que as mulheres tenham as mesmas oportunidades de sucesso acadêmico e profissional, beneficiando não só elas, mas toda a sociedade.

Título: ODR: PLATAFORMIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E OS DESAFIOS DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA

Autor(es): Jussara Seia Ferreira; Flávio Miletto Medeiros; Nayara Hellen de Andrade Sapor; Aline Liguori

E-mail para contato: jussaraseia@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): ODR; INTELIGENCIA ARTIFICIAL; DIREITO DE FAMÍLIA.

RESUMO

O presente estudo é voltado para uma análise profunda sobre o direito de família, mediação familiar e o uso de plataformas online para a busca de solução autocompositiva, com o objetivo de refletir não apenas sobre a mediação como meio mais adequado para o alcance de soluções eficazes em conflitos no âmbito familiar, mas, até que ponto a utilização de plataformas online corrobora para tal feito. No que concerne a metodologia adotada, a pesquisa se perfaz através de estudo bibliográfico exploratório com utilização de método dedutivo. Será examinado como os novos métodos de resolução de conflitos no âmbito do Direito de Família podem facilitar o acesso à justiça, em especial refletir e identificar se às novas tecnologias, ao resolver disputas à distância podem ser um diferencial positivo para a solução efetiva dos conflitos familiares. A família contemporânea enfrenta uma série de desafios complexos que refletem as mudanças sociais, culturais e econômicas das últimas décadas. Entre os principais problemas estão o aumento das taxas de divórcio, as disputas de guarda de filhos, a violência doméstica, as questões relacionadas à igualdade de gênero e à dinâmica de poder, além das dificuldades financeiras que afetam a estabilidade familiar. Um dos problemas mais visíveis é o aumento das taxas de divórcio. Apenas no ano de 2022, de acordo com o IBGE foram totalizados no Brasil 340.459 divórcios, dos quais 120.173 foram rupturas de relações com 20 anos ou mais de duração pleiteadas por mulheres. Esse fenômeno pode ser atribuído a vários fatores além de gerar uma série de consequências, como disputas pela guarda dos filhos, divisão de bens e questões emocionais que impactam tanto os cônjuges quanto os filhos. A violência doméstica, em suas vertentes – física, emocional, sexual ou econômica – afeta desproporcionalmente mulheres e crianças. A décima edição da pesquisa DataSenado realizado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), mostra que 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar e em relação a crianças, o canal de denúncias “Disque 100”, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), registrou mais de 73 mil violações apenas durante o carnaval no corrente ano. De efeitos duradouros, o cenário de violência no âmbito familiar continua a ser um problema persistente. Resolver os problemas familiares contemporâneos pode ser extremamente desafiador. As complexidades emocionais, legais e sociais envolvidas tornam difícil encontrar soluções que sejam justas e satisfatórias para todas as partes envolvidas e a judicialização desses problemas só reverbera para novos desdobramentos conflitivos. A cultura de judicialização dos conflitos no Brasil é possivelmente um dos maiores problemas que assola o judiciário, uma vez que causa impactos diretos na sociedade, tais quais morosidade na prestação jurisdicional e inefetividade do acesso à justiça. De acordo com o “Relatório Justiça em Números 2024 –Ano Base 2023” do CNJ, o tempo médio entre o ajuizamento de uma ação e a sentença é de, em média, dois anos e três meses. A consensualidade vem como proposta para o desenvolvimento de um novo paradigma de justiça, um olhar para o futuro do direito na construção de uma cultura de paz. Mas, para além, seus fundamentos a direcionam para o alcance de resultados mais efetivos, auxiliando na solução dos conflitos e diminuindo a reincidência das demandas, em especial, quando aplicada ao direito de família no qual desponta a mediação entre os métodos autocompositivos como o meio mais adequado. Incentivada pela Constituição Federal (1988), foi através do CNJ que o movimento de consensualidade jurisdicional se tornou mais efetivo por meio da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, a qual implementou uma nova política judiciária nacional voltada ao tratamento adequado de conflito de interesses no âmbito do Poder Judiciário. Momento em que ocorreu a criação dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, conhecidos pela sigla NUPEMEC, e de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os chamados CEJUSCs. A relevância da mediação foi determinante para que tomasse assento no Novo Código de Processo Civil de 2015, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, no qual assegurou o estímulo aos meios autocompositivos, bem como o advento da Lei de Mediação, nº 13.140/2015, que regulamentou a técnica procedimental. Sua utilização diante de conflitos familiares como meio mais adequado, se perfaz pela continuidade das relações, ou seja, a mediação pressupõe a existência de um contato prévio e futuro entre as partes e visa ajudá-las a compreender as questões e interesses em conflito, de modo que possam, por si próprias, identificar soluções que gerem benefícios mútuos. Manter o animus civilizatório foi uma preocupação do legislador ao determinar a obrigatoriedade da audiência

autocompositiva em ações de família, bem como que a citação siga sem a contrafé (cópia da petição inicial). Como é cediço, a leitura prévia dos fatos descritos pelo outro, tende a trazer ruídos na comunicação e minar qualquer viabilidade de diálogo construtivo. Como visto, o diálogo na mediação é fundamental, pois é por meio dele que as partes podem chegar a um entendimento comum e encontrar soluções para o conflito que as afeta. O mediador desempenha um papel importante nesse processo, auxiliando as partes a se comunicarem efetivamente através de técnicas como a escuta ativa e questionamentos direcionados para fim de que a construção de uma solução que atenda aos interesses de todos os envolvidos. Agilidade, eficiência e economia são algumas das vantagens possibilitadas pela utilização da mediação como método de resolução de conflitos. No início de 2020, o advento da pandemia de COVID-19 e o óbice das relações interpessoais presenciais, trouxe novos desafios para a resolução de conflitos familiares, apesar de também ter acelerado a adoção de tecnologias para fins de manter a viabilidade de soluções autocompositivas adequadamente. Durante o período pandêmico, para fins de manutenção da prestação jurisdicional, houve expansão e adoção dos meios eletrônicos na rotina dos tribunais do país. A guisa de exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), expediu o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 08/2020, o qual autorizou a realização de sessões de mediação dos processos das Varas de Família da Comarca da Capital através de sistema de vídeo conferência pelos mediadores ativos e cadastrados no NUPEMEC. Por sua vez, o fórum regional da Leopoldina tal medida foi adotada pelo próprio juiz responsável pelo CEJUSC. No mesmo período, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tomou as providências cabíveis e modificou o esquema de trabalho nos tribunais, com incentivo para que soluções tecnológicas passassem a ser utilizadas para a realização de sessões de julgamento e audiências a distância. Passado o período pandêmico, o uso de tais tecnologias se mantém até os dias atuais fomentado pelo Juízo 100% digital. Surge então as plataformas denominadas Online Dispute Resolution (ODR), ou seja, uma extensão dos métodos tradicionais de resolução de disputas – mediação, conciliação, arbitragem e negociação – realizada em um ambiente online, no qual se utiliza várias ferramentas digitais, como videoconferências, chats, e-mails e plataformas especializadas, para facilitar a comunicação e a resolução de conflitos. Todavia, não se pode ter a ingenuidade de que as ODR equivalem apenas a realização dos métodos não adversariais em ambiente virtual. Vai além. Nesse cenário globalizado e tecnológico, elas são livres para trazer novos designs que se adaptem melhores aos conflitos que estejam tentando solucionar. No Brasil, a utilização da ODR está crescendo, especialmente nas áreas de direito de consumo e negócios jurídicos, mas também começa a ganhar espaço no direito de família. A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), fundada em 2017, é a principal representante do setor de tecnologia jurídica no país e inclui várias plataformas que operam com métodos alternativos de solução de controvérsias (ADR), contando atualmente com 18 startups voltadas para Online Dispute Resolution, todas no âmbito privado e, por menor que seja o custo, até que ponto alcançará os conflitos dos menos abastados os quais seriam beneficiados pela justiça gratuita? Como a pesquisa ainda está em andamento, resta saber se o uso das ODRs está em consonância com os princípios norteadores da mediação.

Título: RACISMO AMBIENTAL E DIREITO: REFLEXÕES JURÍDICAS A PARTIR DO CASO DA COMUNIDADE PELOTENSE E DO CONDOMÍNIO LAGOS DE SÃO GONÇALO

Autor(es): Vanessa Dupheim; Mel Cantuária; Larissa Souza

E-mail para contato: vdupheim@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Direito; Políticas Públicas; Racismo Ambiental; Proteção Social; Pelotas.

RESUMO

O tema da pesquisa em desenvolvimento é o recente caso denunciado de racismo ambiental ocorrido em Pelotas (RS) em 16 de maio de 2024, no qual bombas de escoamento foram utilizadas por um condomínio de luxo para extravasar águas de enchente em prejuízo de terceiros. O Condomínio Lagos São Gonçalo foi denunciado no mesmo dia da instalação da referida bomba foi instalada, e segue em investigação devido o sentido do despejo do duto, direcionado à comunidade Passo dos Negros, no bairro Navegantes, próxima ao condomínio. O estudo está inserido no âmbito dos direitos ambientais relacionados à tutela coletiva pela visibilidade dada à efetividade de direitos, no ordenamento brasileiro, na defesa no Estado de Direito ambiental; o que torna mister os estudos desta pesquisa, evidenciando a responsabilização administrativa e criminal. Em destaque estão as lesividades ao meio ambiente relacionadas, também, à vulnerabilidade de um grupo, notório o direito a ambiente equilibrado garantido no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. O objeto de estudo envolve a reflexão jurídica acerca da infração ao artigo 60 da Lei 9605/98 de crimes ambientais, que exige devida licença e autorização dos órgãos competentes no processo de construção e funcionamento de potenciais elementos poluidores do ambiente. Para mais, a resolução 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, reitera tal direito e expressa, ainda, a política do “poluidor pagador” - obrigação indenizatória do autor dos danos causados ao meio quando estes afetam ou não terceiros. Nessa esfera, a pesquisa tem por objetivo geral refletir sobre a questão da efetividade concreta da proteção social da comunidade, em especial no que tange a proteção de grupos minoritários e marginalizados, como ocorrido em Pelotas. É necessário ponderar, para além dos motivos que causam a diferenciação no tratamento de urgência quando se referem a polêmicas em áreas nobres e analisar a postura do Judiciário frente a esta questão. A hipótese da pesquisa é verificar a concepção destes enquanto garantidores de tais direitos e, muitas vezes, sua posição de entrave na ação igualitária da justiça quando, em meio a jogos de poder e influência, onde tais direitos entram em conflito. Tal discussão requer amplos debates, reflexões e, no caso em tela, envolve algumas variantes: a questão da investigação policial (indiciamento, diligências), a questão da atuação do Poder Público (a Prefeitura) e a questão da responsabilização de agentes do Condomínio de Luxo. A metodologia adotada é a qualitativa pela análise da legislação jurídica ambiental brasileira, por considerar o contexto no qual os fenômenos ambientais estão inseridos em consonância às variáveis que os circundam, como os impactos relativos ao meio ambiente além dos impactos econômicos, sociais e pessoais, ao atingirem diretamente a vida da população. As fontes utilizadas foram as legislações, acima citadas, e fontes documentais, como as matérias jornalísticas que cobriram o caso, sendo instrumentos relevantes onde o ambientalismo fez parte. A relevância temática encontra destaque pelos desafios para alcançar o bem viver, mesmo em situações extremas como a que ocorreu na referida comunidade. O primeiro eixo de análises se ergue pelo levantamento referente ao indiciamento policial para se responder pelo crime de construir, instalar ou fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. O segundo eixo de análises se debruça sobre a questão das políticas públicas de preservação e reparação de danos ao meio ambiente enquanto Prefeitura, pois neste episódio, além de resvalar em ação lesiva à cidade, foi acionado o Ministério Público, e ressaltamos, ainda, este último também acionado por político (s) da região. A conclusão é parcial e relacionada ao processo, devido a pesquisa ainda estar em andamento, tendo em vista o(s) desdobramento(s) deste episódio, cabendo apenas afirmar que em matéria de Ciência Jurídica, a visibilidade e combate ao racismo ambiental são imprescindíveis para que haja respeito e proteção social para todos em um Estado de Direito Ambiental.

Título: RACISMO ESTRUTURAL NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: ACERCA DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 70 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autor(es): Taiguara Libano Soares e Souza; Gustavo Pompeu de Oliveira

E-mail para contato: taiguaralsouza@gmail.com

IES: IBMEC

Palavra(s) Chave(s): racismo estrutural; autoritarismo; processo penal; prova testemunhal; depoimento policial.

RESUMO

O presente projeto pretende analisar a valoração probatória e a (in)constitucionalidade do verbete sumular nº 70 do TJRJ, através de abordagem interdisciplinar, conectando reflexões do Direito Processual Penal, Direito Constitucional e Criminologia. PROBLEMA DA PESQUISA: O racismo estrutural nas instituições do estado brasileiro possui raízes históricas que remontam ao contexto colonial, de herança escravocrata, trazendo consequências hodiernas à seletividade no sistema de justiça criminal. Tal fato se revela em violações de garantias fundamentais na dinâmica operativa do processo penal, notadamente no que se refere a grupos vulneráveis e alvos preferenciais. As evidências do racismo estrutural podem ser observadas na altíssima letalidade policial, na sobrerrepresentação de negros no sistema prisional. Também podem ser verificadas em entendimentos autoritários adotados pelos órgãos julgadores na tramitação de processos criminais. Neste diapasão, destaca-se a valoração da prova testemunhal de agentes da lei envolvidos nos casos criminais, a exemplo da súmula nº 70 do Tribunal de Justiça do Rio Janeiro, que, aduz que “o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação”. Tal fato assoma-se a outras violações aos direitos e garantias constitucionais e processuais penais, notadamente, ao princípio da presunção de inocência e do devido processo legal. Desta forma, incrementa-se o encarceramento em massa de alvos preferencias do sistema penal, notadamente da população negra e periférica. De acordo com o CENSO 2022, a população brasileira, é composta por: 92.083.286 pardos (45,3 por cento), 88.252.121 brancos (43,5 por cento), 20.656.458 pretos (10,2 por cento), 1.227.642 indígenas (0,6 por cento), e, 850.130 da cor amarela (0,4 por cento), totalizando a população de 203.080.756 pessoas. Em contrapartida, a população carcerária se demonstra na seguinte composição étnico-racial: (i) 297.387 pardos (50,75%), 181.228 brancos (30,93%), 99.758 pretos (17,03%), 6.344 de cor amarela (1,08%), e, 1.226 indígenas (0,21%), totalizando a população carcerária em 585.943 reclusos (não se tem informação sobre cor/raça 8,16%). A partir de mera conta aritmética, com base nos dados supracitados, tem-se que a população brasileira é composta por 55,7% de pretos e pardos, porquanto a população carcerária é composta por 67,77% de pretos e pardos. Cumpre ainda mencionar que os injustos penais que mais levam ao cárcere são os crimes contra o patrimônio, com incidência de 39,93%, seguido de crimes relacionados à Lei de Drogas, com a incidência de 29,29%, delitos estes, que, notadamente são imputados à população negra, pobre e periférica. Dito isto, fica evidente que há um racismo estrutural que permeia o sistema criminal pátrio. Neste sentido, é digno de nota que 53,79% das sentenças condenatórias por crimes da Lei de Drogas basearam-se, principalmente, nos depoimentos de agentes de segurança, sendo em 71,14% dos casos, estes agentes as únicas testemunhas ouvidas na instrução criminal. Verificando-se ainda que 65,35% das sentenças que tiveram como base principalmente o depoimento de agentes de segurança, o dispositivo foi condenatório, havendo, em 57,53% dos casos, dispositivo parcialmente condenatório. Sendo certo que, em 82,13% dos casos mencionados, a deflagração dos processos se deu de prisões em flagrante. Advieram das investigações apenas 6% dos casos. Nesta esteira, busca-se verificar as evidências do racismo estrutural no sistema de justiça criminal pátrio, compreendendo que a súmula nº 70 do TJRJ pode ser dispositivo com relevante contribuição ao encarceramento seletivo. Promove-se assim dinâmica de banalização da prova testemunhal, especialmente do depoimento dos agentes da lei, para embasar decisões de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, decisões de manutenção de prisão, decisões interlocutórias, sentenças e/ou acórdãos condenatórios. É necessário que o pensamento crítico no âmbito das ciências criminais analise com atenção a fragilidade da prova testemunhal advinda exclusivamente de agentes da lei. Isso porque, a prova testemunhal pode ser considerada “frágil” se levarmos em conta a quantidade de questões que podem macula-la, como: interferências psicológicas, dispersão de foco, falsas memórias, interesses processuais e pessoais e incentivos. Já no que se refere à prova testemunhal extraída pela inquirição de policiais militares, é necessário a superação do entendimento que a palavra dos agentes da lei é fundamento idóneo suficiente para prolação de sentença condenatória. Arelado aos problemas susmencionados, surge também a problemática das latentes violações de direitos e garantias fundamentais, com destaque a presunção de inocência e devido processo legal, como também supressão dos direitos individuais ocasionados no cárcere e em abordagens policiais quando a polícia toma para si o papel de acusar, processar, torturar e até executar sumariamente cidadãos brasileiros que pode, ou não, ter cometido infrações penais. OBJETIVOS: O objetivo geral do presente trabalho é analisar as evidências do racismo estrutural no processo penal brasileiro, pela perquirição dos efeitos advindos da súmula nº 70 do TJRJ. Noutro giro, os objetivos específicos são: (i) Analisar manifestações do autoritarismo no processo penal brasileiro no tocante à valoração probatória; (ii) Analisar as evidências do racismo estrutural em violações às garantias processuais penais; (iii) Analisar o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da súmula 70 do TJRJ; (iv) Promover análise de processos criminais julgados nas Câmaras Criminais no TJRJ nos quais foram mencionados a súmula nº 70, ao longo do ano de 2023. METODOLOGIA: No presente trabalho pretende-se realizar uma pesquisa de caráter bibliográfico, a partir do campo sociojurídico, através do estudo do tema a partir da literatura brasileira e internacional. Para tanto, será utilizada literatura com referencial na hermenêutica Processual Penal democrática como também acerca da prova testemunhal, notadamente do depoimento policial como meio probatório. Desenvolver-se-á a dissertação com base nas obras de relevantes autores referenciados, permitindo, ao fim criar uma conclusão própria sobre o tema. Ademais, a pesquisa pretende empreender viés interdisciplinar, buscando conjugar reflexões do Direito Constitucional com o Processo Penal e a Criminologia, buscando a interface entre esses saberes. Além disso, busca-se desempenhar pesquisa jurisprudencial, nos Tribunais Regionais e Superiores, no marco temporal do ano de 2023, notadamente no que se refere ao racismo estrutural, do autoritarismo e da (in)devida utilização da prova testemunhal, especialmente no que refere aos agentes da lei, pela análise da aplicação da súmula nº 70 do TJRJ. Sendo certo que esta escolha se justifica, uma vez que poder-se-á realizar buscas nos sistemas eletrônicos dos Tribunais. Por fim, lançar-se-á mão de estatísticas, relatórios, e demais documentos que tragam contribuições relevantes para a compreensão dos impactos da súmula nº 70 do TJRJ no sistema de justiça criminal, notadamente acerca da banalização do meio de prova testemunhal e do consequente incremento da seletividade da população privada de liberdade. RESULTADOS ESPERADOS E CONCLUSÕES: Espera-se, com a conclusão deste trabalho, confirmar a hipótese de que o processo penal brasileiro possui matrizes autoritárias que se inserem num contexto de racismo estrutural. A súmula nº 70 do TJRJ, ao conferir especial relevo à prova testemunhal decorrente do depoimento de agentes da lei, torna-se um dispositivo que vem a incrementar a seletividade étnico-racial do sistema prisional, engendrando violações de direitos e garantias processuais penais, e, condenações criminais despojadas de provas idôneas.

Título: **SOBRECARGA E DESGASTE: O IMPACTO ACADÊMICO DE MÃES UNIVERSITÁRIAS**

Autor(es): Robson Guilherme Reis Penha; Adriana Mendonça da Silva

E-mail para contato: guilhereiss@gmail.com

IES: UNIDOMBOSCO

Palavra(s) Chave(s): Mães; Faculdade; Ensino Superior; Maternidade.

RESUMO

A investigação sobre o direito das mães de levar seus filhos para aula nas faculdades tem por objetivo principal analisar a atual situação das mães universitárias e identificar possíveis barreiras ou obstáculos que enfrentam ao tentar conciliar a maternidade com a vida acadêmica. A legislação brasileira não trata especificamente do direito das mães de levar seus filhos para aula nas faculdades. Entretanto, é importante destacar que a Constituição Federal de 1988 e outros instrumentos legais estabelecem princípios que podem ser interpretados à luz dessa questão. O art. 5º da Constituição Federal preconiza a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo, assim, a proteção contra discriminação e o art. 227 da Constituição Federal assegura a proteção à maternidade, à infância e à adolescência como valores sociais fundamentais. Dessa forma, a discriminação contra mães que buscam conciliar a maternidade com a vida acadêmica pode ser interpretada como contrária a esses princípios. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece o direito à educação como um dever do Estado e da família, sem distinção de qualquer natureza. No entanto, essa legislação não trata especificamente das condições para a presença de crianças em ambientes acadêmicos. A investigação busca propor recomendações práticas e políticas que possam melhorar a acessibilidade e a inclusão de mães nas instituições de ensino superior, de modo a criar um ambiente acadêmico mais inclusivo, onde as mães possam exercer seu direito à educação sem enfrentar discriminação ou dificuldades significativas relacionadas à maternidade. A metodologia utilizada no desenvolvimento desta pesquisa foi a de revisão bibliográfica, buscando-se compreender o estado atual do conhecimento do tema. Utilizou-se de plataformas digitais, tais como o Google Acadêmico e sites oficiais de relatórios da Câmara dos Deputados (Gil, 2002). O Projeto de Lei nº 336/2016, de iniciativa da Deputada Maria Rosas, objetiva assegurar às mães, aos pais ou responsáveis o direito de frequentar a escola ou universidades com seus filhos de até 12 incompletos, desde que estejam matriculados em instituições de ensino. Mães, pais ou responsáveis legais, assim, que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino, públicas ou privadas, de qualquer nível, teriam o direito de acesso e de permanência de seus filhos no estabelecimento durante as aulas. O Projeto de Lei objetiva alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para incluir o artigo 7º-B: "Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, são assegurados o acesso e a permanência de seus filhos ou pupilos nesta instituição durante as aulas." A justificativa do Projeto de Lei centra-se na maternidade e sua importância na vida de uma mulher, entretanto, quando esta análise ocorre com mães universitárias, vê-se que muitas mães acabam interrompendo seus estudos por falta de estrutura para cuidar de seus filhos menores, o que causa prejuízos para as mulheres que deixam de estudar e profissionalizarem-se e, contribuir com suas habilidades e competências para a sociedade. A falta de creches é um dos desafios enfrentados por mães que desejam conciliar a maternidade com os estudos universitários, pois funciona como um fator limitante para que as mães ingressem ou permaneçam no ensino superior. Esse problema tem implicações profundas para as mulheres que buscam avançar em suas carreiras acadêmicas enquanto cumprem o papel de cuidadoras. Soma-se a essa discussão a sobrecarga de responsabilidades sobre a mãe universitária que pode levá-la a um desgaste emocional e físico, afetando tanto o bem-estar quanto seu desempenho acadêmico. Lima (2007) reuniu coletânea de dados sobre as mães e as dificuldades que encontram na conciliação entre os estudos e as responsabilidades advindas do seu "papel" de mãe e os estudos. Sob essa ótica, grande parte dos casos entrevistados apontam para a paralisação dos estudos das mães universitárias e a intenção de retornar posteriormente. Vê que a gravidez e o parto acabam paralisando as atividades acadêmicas, salvo quando essas mães universitárias possuem algum ente familiar ou conhecido para cuidar da criança enquanto estudam e terminam seu curso. Costa (2008) ressalta que as mães universitárias sofrem ao longo de todo esse processo por ter que parar ou atrasar seus estudos pelo fato de não terem com quem deixar seus filhos e deixar a sua expectativa de um "futuro melhor". A ausência de cuidado infantil pode ser um fator limitante para as mães que desejam ingressar ou permanecer no ensino superior, restringindo seu acesso à educação e, conseqüentemente, suas oportunidades de desenvolvimento profissional. A falta de creches pode reforçar desigualdades de gênero, uma vez que as mulheres muitas vezes enfrentam uma carga desproporcional de responsabilidades familiares, o que impacta negativamente em sua participação e em sua permanência nas universidades. O estudo aponta que a falta de creches é um dos desafios enfrentados por mães que desejam conciliar a maternidade com os estudos universitários e representa uma questão significativa que afeta diretamente a igualdade de oportunidades no acesso à educação. Mães universitárias enfrentam o desafio de conciliar as exigências acadêmicas com o cuidado e a responsabilidade parental. Essa sobrecarga de responsabilidades pode levar a um desgaste emocional e físico, afetando tanto o bem-estar das mães quanto seu desempenho acadêmico. O Projeto de Lei nº 336/2023 busca assegurar às mães universitárias uma legislação que evite imposições unilaterais das instituições de ensino e que proíba a entrada/permanência de filhos menores de 12 (doze) anos em seus espaços. Destaca-se que a proposta não requer que essas mães permaneçam acompanhadas pelos filhos nas salas de aula, mas propõe um local específico para a guarda dessas crianças enquanto suas mães estão assistindo aula. Possíveis soluções podem estar relacionadas a implementação de creches universitárias, para fornecer suporte direto às mães universitárias, a flexibilização acadêmica, com horários e atividades adaptáveis para acomodar as necessidades das mães, promover ambientes universitários mais inclusivos e desenvolver políticas públicas que apoiem mães universitárias e apoio governamental para criação de políticas de suporte e incentivos fiscais para a criação de creches e subsídios para que as mães continuem estudando. A pesquisa contribui para a promoção da igualdade de gênero e da diversidade nas instituições de ensino superior, criando-se um ambiente acadêmico mais inclusivo, onde as mães possam buscar seus objetivos educacionais e profissionais sem enfrentar barreiras significativas relacionadas à maternidade. No Brasil, não há uma legislação específica que trate explicitamente do direito das mães de levar seus filhos para aulas nas faculdades. No entanto, a Constituição Federal de 1988 assegura alguns princípios e direitos que podem ser interpretados à luz dessa questão. O direito à igualdade é um princípio fundamental da Constituição, e a discriminação com base no gênero é expressamente proibida. Portanto, qualquer medida que impeça mães de frequentar aulas em razão da presença de seus filhos pode ser interpretada como uma forma de discriminação. Além disso, o direito à educação é garantido a todos, independentemente de gênero, idade ou qualquer outra condição. Assim, as instituições de ensino superior devem adotar práticas que promovam a inclusão e facilitem o acesso à educação para todos os cidadãos, incluindo mães que desejam continuar seus estudos. Nesse compasso, para a garantia desse direito as faculdades precisariam fornecer estruturas adequadas, como salas de amamentação, creches ou outros serviços que facilitem a presença de crianças no ambiente acadêmico. Além disso, é importante que haja um diálogo aberto entre as instituições de ensino, os professores e os alunos, a fim de encontrar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos, mantendo um ambiente propício ao aprendizado. Além disso, é importante que haja um diálogo aberto entre as instituições de ensino, os professores e os alunos, a fim de encontrar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos, mantendo um ambiente propício ao aprendizado. Por fim, a discussão sobre a conciliação entre a maternidade e a vida acadêmica é relevante e pode contribuir para a promoção de políticas mais inclusivas e igualitárias nas instituições de ensino superior.

Título: TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE COMO ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL PARA EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA

Autor(es): Lucas Freitas Félix; Alexandre de Castro Catharina

E-mail para contato: lucasfelig.prof@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Acesso à justiça; Tutela provisória; Estabilização; Efetividade do processo; Direitos Fundamentais.

RESUMO

O Projeto de Florença, importante movimento com repercussão internacional de acesso à justiça, coordenado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth na década de 70, estabeleceu dimensões do acesso à justiça, inicialmente divididas em três ondas, as quais, para fins do presente trabalho, destaca-se a terceira onda, que trata de iniciativas destinadas à melhoria do procedimento e fortalecimento dos métodos adequados de resolução de conflitos. No Brasil, o acesso à justiça é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal da República de 1988 em seu art. 5º, XXXV, bem como na norma infraconstitucional, nos termos do art. 3º do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015). Todavia, é importante mencionar que a lei infraconstitucional não atribuiu exclusividade de tal análise ao Poder Judiciário, reconhecendo como métodos de solução de conflitos a arbitragem (art. 3º, §1º do CPC/2015), a solução consensual dos conflitos (art. 3º, §2º do CPC/2015), e ainda a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3º, §3º do CPC/2015). O CPC/2015 foi o primeiro Código Processual produzido sob a égide da Constituição Federal. Tem-se, portanto, um código processual democratizante. Esse entendimento fica claro ao analisar as normas fundamentais do processo civil, previstas entre os art. 1º e 12 do CPC/15, que, por exemplo, prestigiam diversos princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Portanto, para garantir o acesso à justiça, na perspectiva de acesso ao Poder Judiciário, há a necessidade de considerar as previsões contidas nas ondas renovatórias de acesso à justiça estabelecidas no Projeto de Florença. É justamente nesse sentido que o instituto previsto nos art. 303 e 304 do CPC/2015, objeto do presente estudo, denominado tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente está inserido, nos estudos da terceira onda de acesso à justiça. Esse instituto processual revela em uma mudança significativa no procedimento, com o notório objetivo de efetivação do acesso à justiça. A técnica de sumarização da cognição demonstra-se cada vez mais necessária, sobretudo para as medidas consideradas urgentes, como tutelas de saúde que envolvam cirurgias, busca por medicamentos e tratamentos médicos, recolocação de candidatos em etapas de concursos públicos, entre outros exemplos. Sumarizar o procedimento por meio da tutela antecedente pode significar uma redução da atos processuais, o que é extremamente relevante em tempos de um Poder Judiciário notoriamente asoberbado e congestionado de processos judiciais. Ademais, o instituto apresentado possibilita a técnica de estabilização da tutela antecipada deferida, na qual uma decisão judicial pode se tornar estável, sem o crivo de todo um procedimento comum e sem a necessidade de trânsito em julgado. No entanto, o citado procedimento ainda padece de algumas dúvidas em relação a sua aplicabilidade prática, o que, hipoteticamente, pode dificultar a correta assimilação do procedimento pelos operadores do direito e, conseqüentemente, uma não (ou equivocada) utilização. Há críticas à nova técnica processual, sob a tese de que ela trouxe mais dificuldades e dúvidas do que benefícios. Tal afirmação se revela em algumas dúvidas quanto ao fenômeno da estabilização da tutela antecedente, como, por exemplo: a necessidade (ou não) de recorribilidade da parte contrária; a hipótese de concessão parcial da tutela requerida; a estabilização em favor do requerido e o diferencial prático no caso concreto sobre tutela cautelar ou satisfativa. Noutro giro, justamente na hipótese da tutela não se tornar estável, há outros pontos que suscitam dúvidas, como, por exemplo, a necessidade ou não de intimação do requerente para aditar sua petição inicial, caso deferida e caso apresentado recurso pelo requerido. Outro ponto relevante é a possibilidade (ou não) de aplicação do fenômeno da estabilização na tutela antecipada de evidência ou até mesmo estabilização da tutela provisória de urgência requerida em caráter incidental, desde que deferida liminarmente, sem a oitiva prévia da parte contrária. Até o presente momento, considerando que ainda está em andamento, a pesquisa tem revelado importantes observações sobre a assimilação e aplicabilidade desse procedimento. Há, em uma determinada análise, a opção de utilização do procedimento comum combinado com pedido de tutela antecipada incidental, em detrimento do procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Tal hipótese revela a estratégia processual tradicional, já conhecida e difundida desde o Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869/1973). Em outra determinada análise, há a opção pela utilização (possivelmente incorreta) do Mandado de Segurança Individual, combinado com medida liminar incidental, nos termos previstos da Lei 12.016/2009. Essas duas dimensões analisadas inicialmente, até então, revelam que a cultura jurídica delimitadamente escolhida não assimilou corretamente a estratégia procedimental prevista nesse estudo. Tem-se optado pela utilização dos caminhos tradicionalmente conhecidos, antes do advento do CPC/2015, ao tratar de temas que envolvam tutelas de urgência em sentido amplo. Dessa forma, o objetivo geral do presente trabalho é continuar e ampliar o estudo da cultura jurídica delimitada na perspectiva dessa estratégia procedimental, enfrentando o problema de pesquisa em relação a sua aplicabilidade e efeitos práticos, caso corretamente utilizada, a fim de reconhecê-lo como procedimento (in) efetivo do direito fundamental de acesso à justiça. E, ainda, identificar e analisar casos de correto entendimento e aplicação da tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e seus benefícios sob a ótica das partes e do Poder Judiciário. Nesse contexto, extrai-se a relevância social do presente tema, pois a tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente pode ser interpretada como uma “nova porta” de acesso ao Poder Judiciário, ao passo que é possível concluir que o procedimento de estabilização permite um estreitamento do andamento processual, ocasionando economia e celeridade processual com a menor prática de atos processuais para o alcance do resultado justo e efetivo, no caso, mediante a estabilização da tutela. Importante mencionar, novamente, que esse estreitamento do procedimento encontra previsão no marco teórico adotado, aquele previsto na terceira onda de acesso à justiça, que busca procedimentos geradores de efetividade ao acesso à justiça. A metodologia de pesquisa empregada articula contribuições dos métodos quantitativo e qualitativo para se alcançar os resultados pretendidos. O método quantitativo foi aplicado na coleta e tabulação dos dados estatísticos, no contexto dos processos selecionados para analisar a cultura jurídica delimitadamente escolhida. Já o método qualitativo cuidou de analisar o conteúdo do requerimento objeto da tutela de urgência, o conteúdo decisório e os atos processuais praticados no decorrer do desenvolvimento processual. A partir disso, pretende-se aplicar o raciocínio indutivo, partindo da premissa particular obtida nos processos selecionados para a premissa e constatação geral sobre o tema estudado.

Título: UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS SOCIAIS EM FACE DA INEFICÁCIA DO PODER PÚBLICO NO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS

Autor(es): Rafael Fonseca Curvello; Wagner de Souza Muniz

E-mail para contato: curvellocabofrio@outlook.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Tráfico de Drogas; Poder Público; Políticas Públicas; Proteção Social; Projetos Sociais.

RESUMO

A importância dos projetos sociais no combate ao tráfico de drogas, reside na sua capacidade de oferecer oportunidades alternativas e suporte as comunidades vulneráveis, ajudando a prevenir o envolvimento com o tráfico e proporcionando um ambiente mais saudável e seguro. Por outro lado, a ineficácia do poder público em lidar com esse problema destaca a necessidade de abordagens complementares e independentes para preencher lacunas e promover mudanças efetivas. A colaboração entre projetos sociais e o setor público pode ser crucial para criar estratégias abrangentes e sustentáveis que abordem as raízes do tráfico de drogas. Em conformidade à Constituição Federal de 1988 e com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) é dever do estado assegurar à criança e ao adolescente direitos e garantias fundamentais, bem como a educação, cultura, lazer e esporte. Tais garantias proporcionam vários benefícios para os jovens na sua vida social e profissional. O objetivo geral desta

pesquisa consiste em investigar se há benefícios promovidos por projetos sociais com destinação aos jovens com enfoque nas políticas públicas em face ao combate do tráfico de drogas. Acerca do problema científico aborda-se qual ou quais os prováveis benefícios de projetos sociais e o desdobramento de políticas públicas para os jovens em face ao tráfico de drogas e a realidade social. A metodologia utilizada foi a revisão de literaturas na análise de livro de doutrinadores, da própria Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), leis e reportagens. As conclusões apontam que dessa forma, torna-se inegável a necessidade premente de valorizar e fortalecer os projetos sociais como instrumentos essenciais na luta contra o tráfico de drogas, ao passo que também se evidencia a urgência de uma atuação mais eficaz e comprometida por parte do poder público. Somente por meio de uma abordagem conjunta e integrada entre iniciativas sociais e políticas públicas será possível vislumbrar uma transformação significativa nesse cenário desafiador. Os projetos sociais são as portas que impedem os jovens de ingressarem para a vida do crime, o tráfico de drogas representa uma das maiores ameaças aos jovens em diversas favelas ao redor do nosso país, e isso tem aumentado a desigualdade social entre as pessoas. Neste contexto, projetos sociais e políticas públicas em regra, deve-se caminhar lado a lado em prol de desempenhar um papel crucial na formação dos jovens, oferecendo alternativas positivas e oportunidades de desenvolvimento para se tornarem pessoas melhores. Esta pesquisa investiga os potenciais benefícios de projetos sociais e o desdobramento de políticas públicas voltadas para os jovens em face do tráfico de drogas e da realidade social, assim como a proteção e desenvolvimento dos jovens diante das ameaças representadas pelo tráfico de drogas e pela realidade social desafiadora. Pondera-se que, ao oferecer alternativas positivas, apoio emocional e oportunidades de crescimento, essas iniciativas podem ajudar a prevenir o envolvimento dos jovens no mundo das drogas, promover e construir comunidades mais seguras e saudáveis. Portanto, percebe-se que, é fundamental que as políticas públicas e a sociedade trabalhem lado a lado para que em conjunto possam investir em projetos populares e políticas públicas voltadas para os jovens, visando criar um futuro promissor, seguro e inclusivo para as próximas gerações. Existem um Programa Educacional no Estado do Rio de Janeiro implementado pela Polícia Militar, no qual trabalha com o público infantojuvenil a resistência e o combate ao uso de drogas, esse programa chama-se PROERD e, tem o objetivo de ensinar estudantes do quinto ao nono ano do Ensino Fundamental das redes pública e particular como se manter longe das drogas. Tal programa é ministrado por policiais militares que são preparados e capacitados através de cursos e leva entorno de quatro meses nas escolas. Como seu lema é a prevenção ao uso de drogas, as aulas ministradas mostram aos estudantes técnicas e maneiras de se manterem longe de más companhias, resistir às pressões para o uso de substâncias ilícitas e lícitas, evitar qualquer tipo de violência e principalmente manter o diálogo aberto com os responsáveis. É de conhecimento público que o tráfico de drogas é um dos maiores problemas do Brasil. O comércio e o consumo de drogas são problemas sociais antigos no Brasil e no mundo, a classe que mais sofre com o aumento do tráfico de drogas é a classe pobre, a classe que mora dentro das comunidades espalhadas no nosso país e vive de fato uma realidade difícil. Tentando especificar um pouco mais as linhas fundacionais de uma política criminal sistêmica a ser desenvolvida pelo Estado brasileiro é relevante, antes de mais nada, deixar posto que tal tarefa social deve ser projetada levando-se em consideração que a diversidade do fenômeno criminal brasileiro reclama uma distinção de políticas públicas. Parte da doutrina e sociedade sustentam que as penas deveriam ser mais rígidas para que essa realidade seja invertida; situação não viável, porque a prática continuará ocorrendo dentro das prisões. Como proposta de intervenção penal sugere-se que tenhamos políticas públicas eficientes que acolham vulnerabilizados, minorias e pessoas expostas à marginalidade, ofertando-as incentivo para que possam aprender uma profissão através de cursos profissionalizantes, palestras, capacitações e/ou aperfeiçoamento abrindo portas de emprego. Ainda que tais ações existam, urge a efetividade. Outra questão importante é a mudança da sociedade, enquanto houver deficiências, como a desigualdade social e preconceitos a segurança pública estará em evidência, por observar-se o aumento da criminalidade. Sabe-se que, a delinquência juvenil é de fato um tema importante nos debates sobre segurança pública no Brasil. A fiscalização e a aplicação das leis que protegem os direitos das crianças e adolescentes também são responsabilidades fundamentais do Estado, deste modo, é essencial que haja investimento em estruturas adequadas para acolher e reintegrar jovens em conflito com a lei, priorizando medidas socioeducativas que visem à ressocialização e à preparação para uma vida digna em sociedade. Em síntese, o Estado tem a obrigação de promover um ambiente seguro e acolhedor para crianças e adolescentes, assegurando-lhes condições favoráveis ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral e social. Os projetos desempenham um papel fundamental na vida dos jovens, transmitindo valores éticos e morais em meio à sociedade, nesta visão, os programas sociais oferecem aos jovens oportunidades construtivas alternativas para ocupar seu tempo livre e desenvolver habilidades essas que contribuem para o desenvolvimento profissional, assim, a participação em programas sociais pode proporcionar aos jovens um senso de pertencimento e apoio social. A observação sobre a importância da inserção dos "egressos penitenciários" no mercado de trabalho como um indicador de sucesso em iniciativas sociais é relevante. Tanto o estudo quanto o trabalho desempenham papéis significativos na construção de futuros melhores para jovens em situações de vulnerabilidade social. De fato, em um contexto de profundas desigualdades socioeconômicas, as políticas públicas precisam observar as condições reais em que serão implementadas, bem como a falta de acesso a atividades de lazer, esporte e espaços de convivência social pode contribuir para tornar as drogas uma das poucas opções de prazer disponíveis para os jovens em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é fundamental que as políticas públicas adotem abordagens holísticas, que não apenas busquem persuadir os jovens a recusar as drogas, mas também ofereçam alternativas reais e acessíveis para o desenvolvimento pessoal, o lazer e a construção de um futuro promissor. Isso pode incluir investimentos em programas sociais, oportunidades educacionais, acesso a atividades culturais e esportivas, além de medidas que abordem as desigualdades estruturais que perpetuam essas condições. A importância dos projetos sociais no combate ao tráfico de drogas é inegável. Essas iniciativas desempenham um papel fundamental ao oferecer oportunidades, educação e suporte para as comunidades mais vulneráveis, reduzindo assim a vulnerabilidade de indivíduos ao envolvimento com o tráfico ou consumo, gerando oportunidades de mudança e qualidade de vida. Portanto, a ineficácia do poder público em lidar com esse problema é evidente, o que reflete a necessidade urgente de tratativas do governo em virtude de preservar a segurança da população gerando consequentemente segurança, desenvolvimento e bem-estar social para a população. Visto que, é de suma importância o investimento nos jovens que estão em desenvolvimento, para que haja oportunidade e qualidade de vida, delimitando toda e qualquer chance de serem inseridos num contexto não desejado.

Título: VANTAGENS E DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA ODR NO CENÁRIO BRASILEIRO: INAFSTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E A REPERCUSSÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS NA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR

Autor(es): Daniane Faria de Souza Rhodes; Felipe Guedes F. Silva

E-mail para contato: nanyfaria27@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Acesso à justiça; efetividade; jurisdição; ODR; interesse de agir.

RESUMO

A Carta Magna consagra, em seu art. 5º, XXXV, o princípio do acesso à justiça ou inafastabilidade do controle jurisdicional, segundo o qual, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de tal modo que o dispositivo visa garantir, principalmente, uma ordem jurídica justa, concretizada na eficácia das decisões judiciais em benefício dos jurisdicionados. Em uma interpretação pautada pela máxima

efetividade do direito processual constitucional urge esclarecer que tal princípio não se confunde com acesso aos tribunais (embora estejam umbilicalmente ligados). Ao revés, delinea-se um novo conceito de jurisdição que visa dar maior concretude ao princípio do acesso à justiça. Evidente que garantir o acesso formal não pode ser considerado o mesmo que oferecer acesso à justiça, haja vista a necessidade de se assumir um compromisso com a solução da controvérsia, de modo a realizar, tanto quanto possível, a pacificação dos conflitos. Garantir esse acesso é muito mais do que proporcionar simplesmente a apreciação do problema pelo Poder Judiciário. É, em verdade, defender a aplicação do direito no caso concreto, oferecendo ao lesado o correto emprego das normas que embasam seu direito em um cenário de isonomia material e processual, pautando-se sempre pela segurança jurídica. Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na obra denominada Acesso à justiça, elencam em três ondas os principais movimentos renovatórios do acesso à justiça. A primeira onda diz respeito à assistência judiciária aos pobres e está relacionada ao obstáculo econômico do acesso à justiça. A segunda onda refere-se à representação dos interesses difusos em juízo e visa contornar o obstáculo organizacional do acesso à justiça. A terceira onda, denominada de “o enfoque do acesso à justiça”, detém a concepção mais ampla de acesso, com a possibilidade de utilização de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Em 2019 Bryant Garth idealizou o Global Access to Justice Project, projeto ainda em desenvolvimento, tratando de mais quatro novas ondas renovatórias à luz dos paradigmas do novo século: “[...] 4. A 'quarta onda' (dimensão): ética nas profissões jurídicas e acesso dos advogados à justiça 5. A 'quinta onda' (dimensão): o contemporâneo processo de internacionalização da proteção dos direitos humanos 6. A 'sexta onda' (dimensão): iniciativas promissoras e novas tecnologias para aprimorar o acesso à justiça 7. A 'sétima onda' (dimensão): desigualdade de gênero e raça nos sistemas de justiça”. Imperioso reconhecer que nos últimos anos houve grande evolução do acesso ao Poder Judiciário, o que de certo modo impactou no volume de processos em curso, gerando sobrecarga incompatível com a estrutura dos tribunais pátrios. Desta forma, encampando a 'sexta onda' para aprimoramento do acesso à justiça, torna-se flagrantemente necessária a adoção de técnicas e o uso de tecnologia mais aprimorada pelos tribunais para que o sistema de justiça possa propiciar a digna prestação jurisdicional prevista na Constituição de 1988. Na busca de uma solução para o problema da sobrecarga vivida pelo Poder Judiciário, diversas leis foram editadas com o escopo de otimizar os procedimentos e tornar mais célere a prestação jurisdicional, destacando-se os métodos consensuais de resolução de controvérsias. Nesse contexto, a ODR (Online Dispute Resolution) surge como método que consiste na utilização da tecnologia da informação e da comunicação no processo de solução de conflitos, seja na totalidade do procedimento ou somente em parte deste. O modelo da ODR pode ser adotado na arbitragem, na mediação, na conciliação ou na negociação, sendo realizada por intermédio de ferramentas automatizadas (total ou parcialmente). Tem-se um procedimento inteiramente virtual, sem que haja a necessidade de passar por etapas presenciais ou no espaço forense. Se por um lado tal modelo apresenta a vantagem de redução do tempo e custos para resolução do conflito, promovendo diminuição da sobrecarga do Poder Judiciário e, por conseguinte, a possibilidade de uma prestação jurisdicional mais efetiva e tempestiva, por outro, há desafios que precisam ser superados. Dentre as principais críticas apontadas pela doutrina especializada estão a falta de marcos legais claros, a dependência de bancos de dados e a desumanização do processo. A pesquisa busca demonstrar em que medida a implementação da ODR no cenário brasileiro pode colaborar para a realização dos escopos da jurisdição, analisando sua possível contribuição para a garantia da efetividade da prestação jurisdicional, considerado o direito fundamental à razoável duração do processo. Além disso, busca-se traçar um paralelo com a releitura do interesse de agir, diante dos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da necessidade de demonstração de resistência da pretensão para ajuizamento de demandas judiciais, cotejando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional com a otimização do uso do sistema de justiça. A metodologia aplicada para o desenvolvimento do presente estudo será a revisão bibliográfica, com análise de artigos científicos, dissertações, teses, publicações e jurisprudência, além da análise estatística (quantitativa) de distribuição de feitos nos tribunais brasileiros e de dados relativos aos métodos adequados de resolução de conflitos, bem como o possível impacto da ODR para atividade judicial. A pesquisa até então realizada apresenta resultados positivos para o uso da ODR como importante meio para a implementação de soluções consensuais, muito embora necessite de uma atuação mais efetiva do Poder Público para permitir ampla acessibilidade à internet. O instituto revela grande capacidade de contribuição para novas perspectivas do interesse de agir, pautadas na isonomia processual, diante do posicionamento favorável dos tribunais superiores e da doutrina no sentido da necessidade de demonstração de prévia tentativa de resolução consensual do conflito para ajuizamento de demandas em determinados temas.

Título: **CARIMBO PARÁ: DOCUMENTO HISTÓRICO DA REVOLUÇÃO CABANA E CONTRIBUIÇÃO PARA A NUMISMÁTICA BRASILEIRA**

Autor(es): Hugo Von Montfort Haas

E-mail para contato: hugo_coins@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Carimbo; Pará; Cabanagem; Numismática.

RESUMO

A presente monografia objetiva demonstrar a importância enquanto documentos históricos das moedas de cobre brasileiras que receberam a contramarca dos revolucionários, no contexto da revolta da Cabanagem, ocorrida na Província do Gão-Pará durante a Regência. Tenciona apontar que esse carimbo ilegal serviu de modelo para o Carimbo Geral, contramarca oficial do Império do Brasil, que padronizou o então caótico sistema monetário nacional e combateu o crime de moeda-falsa. Estudar esses artefatos numismáticos permite uma imersão na história da Cabanagem e proporciona uma maior capacidade de análise e reflexão sobre os problemas político-administrativos, sociais, jurídicos e econômicos que envolvem o período. Crítica focada na questão humanitária, embasada na Declaração Universal dos Direitos Humanos: expor as injustiças sociais e promover a oposição às penas cruéis e o combate ao racismo. Apesar de ter sido considerada por muito tempo uma mera “ciência auxiliar” da História, já está suficientemente provado o valor da Numismática como uma ciência, como um campo riquíssimo do conhecimento científico, de grande valia para a História. Estudar a Numismática Brasileira com foco nos Carimbos Cabanos é investigar a própria Cabanagem, principalmente no âmbito da História Econômica. A Economia é o motor da História, e as moedas são um de seus instrumentos interpretativos. As principais fontes de pesquisa consultadas foram o livro oficial da Numismática Brasileira (Livro Bentes) e o Catálogo dos Carimbos do Pará, primeira publicação dedicada exclusivamente ao tema abordado no presente trabalho. O livro Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, serviu de importante ponto de apoio para a contextualização do objeto de estudo deste trabalho na trajetória evolutiva econômica do Brasil. Foi conveniente citar a parte da lei penal incriminadora vigente no período da Regência que previa o crime de falsificação de moeda. Esta foi extraída do site oficial do Governo Federal. Recorri a um grande especialista em Direito Penal, Rogério Greco, para abordar a História do Direito Penal Brasileiro. Informações históricas gerais foram obtidas das demais fontes apontadas na Bibliografia, todas confiáveis. Estas incluem a Enciclopédia Larousse Cultural, obras dos respeitados historiadores Boris Fausto e Caio Prado Júnior e um livro atual sobre o aspecto revolucionário da Cabanagem. O livro do Capitão de Mar e Guerra Lucas Alexandre Boiteux, maior historiador naval brasileiro, além de fornecer dados estatísticos de época, demonstra principalmente com informações extraídas de fontes históricas primárias que houve um intento separatista por parte dos cabanos, análogo ao de seus contemporâneos revolucionários farroupilhas. As moedas com o carimbo dos revolucionários cabanos constituem uma importantíssima cultura material que perpetua a memória da Cabanagem, sendo, portanto, um valioso patrimônio histórico nacional brasileiro. O Carimbo Pará serviu de modelo para a criação do Carimbo Geral por parte do Governo Imperial, já que este levava em consideração o valor intrínseco do cobre e procurou atribuir novos valores nominais em função de seu peso. Tal política de homogeneização acabou com o caos das moedas de circulação provincial e beneficiou muito o comércio interno do país. A Cabanagem em si é um capítulo da História Nacional que nos deixa valiosos ensinamentos. A exclusão social pode gerar tamanha tensão que as consequências podem ser imprevisíveis e téticas, portanto, combater a marginalização de grupos étnicos e promover a justiça social é algo que deve ser feito a todo custo. O ódio racial, que leva à prática de crimes hediondos, deve ser combatido com vigor pelas autoridades, mas começando pela promoção de um modelo de ensino que vise combater a presença do preconceito na mentalidade das novas gerações. A unidade do vasto território brasileiro, repleto de riquezas naturais, é uma grande vantagem em relação a outros países no contexto das Relações Internacionais. O Brasil deve seguir no caminho do Estado Democrático de Direito, não necessariamente como uma república, e deve aumentar a descentralização político-administrativa, com um pacto federativo mais justo entre seus estados. Para o bem e para o mal, a Revolução Cabana se assemelhou ao fenômeno que lhe inspirou ideologicamente, a Revolução Francesa. A luta contra o despotismo e contra os abusos das elites dirigentes era algo totalmente legítimo, mas o movimento degringolou num cenário de práticas atrozadas fora de controle. E ainda hoje se pode constatar que o Pará possui uma desigualdade social abissal, que persiste desde os tempos coloniais. Por fim, entre os pontos em comum que houveram entre as Revoluções Cabana e Farroupilha, as duas iniciadas em 1835, está o separatismo monetário, envolvendo a imposição das contramarcas Carimbo Cabano e Carimbo Piratini, respectivamente. A formação de um sistema monetário apartado, no contexto de ambos os movimentos, transcendia a categoria dos carimbos regionais, tão comuns àquela época, e representava parte de um projeto político separatista. O Carimbo Pará nas moedas é, por si só, mais uma evidência do caráter secessionista da revolta, afirmado categoricamente por grandes historiadores citados no presente trabalho: Caio Prado Júnior e Boris Fausto. Entre outros elementos em comum: a contemporaneidade e as semelhanças na retórica, nos símbolos (vide exemplo da bandeira dado por Boiteux) e na postura ambígua em relação à escravidão (abordada por Souza Júnior). Tal ambiguidade devido ao envolvimento de interesses de membros das oligarquias escravistas regionais, apenas interessadas em se livrar do peso do governo central brasileiro. Resta muito pouco ou nenhum espaço para controvérsias a respeito de os Cabanos terem pretendido a divisão do Brasil. Chegar a esta conclusão, no entanto, não anula o aspecto de revolução social, sustentado por Prado Júnior, já que não são fatores mutuamente excludentes. “É ela um dos mais, senão o mais notável movimento popular do Brasil. É o único em que as camadas mais inferiores da população conseguem ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. Apesar de sua desorientação, apesar da falta de continuidade que o caracteriza, fica-lhe, contudo, a glória de ter sido a primeira insurreição popular que passou da simples agitação para uma tomada efetiva do poder.” (PRADO JÚNIOR, 1983, p. 77).

Título: **RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO “PSICOLOGIA NO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE JI-PARANÁ-RO”**

Autor(es): Ana Paula da Silva Amorim; Neangela Silva dos Santos Pinto; Priscila Melo e Silva; Tamara Matiussi Vaz; Julio Sérgio Camargo

E-mail para contato: j.s.camargo0810@gmail.com

IES: ESTÁCIO UNIJIPA

Palavra(s) Chave(s): Relato de experiência; Projeto de extensão; Psicoeducação; Maio Laranja.

RESUMO

O abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes estão entre os crimes descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990). Em 2022, instituiu-se a lei 14.432 (Brasil, 2022) reforçando em todo território nacional a campanha de combate a essa criminalidade, ação que ficou denominada de “maio laranja”. Cita-se como lei maior do ordenamento jurídico brasileiro a própria constituição federal (Brasil, 1988) descrevendo o dever do estado, da família e da sociedade em proteger o público infantil, criando ações de prevenção, mobilização, suporte e entre outras redes de apoio. No campo da atuação dos profissionais da psicologia, estes desempenham um papel importante no processo, intervindo por meio do acolhimento psicológico, psicoeducação, conscientização e mobilização preventiva na garantia de direitos do público infanto-juvenil. O Conselho Federal de Psicologia, no ano de 2022, promulgou as Referências Técnicas para atuação de psicólogos(os) na Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes em situação de violência sexual”, produzido no âmbito do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) (Conselho Federal de Psicologia, 2020). Encontra-se nestas referências, diversas orientações sobre a forma que a psicologia vê e deve trabalhar, contribuindo para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em termos de justificativa social da elaboração dessa proposta, temos o impacto social que a extensão sobre o tema pode contribuir na comunidade, especialmente sobre a problemática do abuso e exploração sexual. Esta problemática, apenas no ano de 2023 o canal de denúncias anônimas que registra quaisquer violências contra crianças e adolescentes (disque 100) teve registros de 17,5 mil casos de violações sexuais apenas nos quatro primeiros meses do ano (Ministério do Desenvolvimento Humano e da Cidadania, 2023). Logo, considerando a importância que as Instituições de Ensino Superior têm no cumprimento do tripé ensino, pesquisa e extensão; considerando a oportunidade e a necessidade dos cursos superiores em produzir extensão, de modo a contribuir na formação dos futuros profissionais; o curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Ji-Paraná -RO (Estácio UNIJIPA), executa desde o ano de 2023 um projeto de extensão com acadêmicos intitulado “Psicologia no combate do abuso e da exploração sexual em crianças e adolescentes”, tendo orientação e supervisão de professor e atualmente conta com a colaboração de seis acadêmicas de Psicologia. Posto isso, elege-se como objetivo desta proposta, relatar ação de extensão continuada do projeto Psicologia no combate do abuso e da exploração sexual em crianças e adolescentes. Como metodologia da ação, esse projeto vem sendo executado nas escolas da cidade de Ji-Paraná-RO, por meio de palestras, rodas de conversas, e utilizando-se de atividades lúdicas para crianças, como também recursos de contação de histórias e dinâmicas com foco na conscientização sobre o tema. Como critérios de participação das escolas, após aprovação da coordenação do curso de psicologia, divulga-se às escolas que manifestam à equipe do projeto interesse ao atendimento e a disponibilidade em receber a ação. A equipe de estudantes de psicologia, elabora uma visita nas escolas e organiza junto a equipe escolar o desenvolvimento da ação, respeitando-se o calendário acadêmico da instituição. Após coletar as informações necessárias para a execução do projeto, quantidade de alunos, horário (turnos), quantidades de salas e quais os locais de execução da ação, a equipe confecciona o material pedagógico com foco na ação. Menciona-se que ao público pré escolar e anos iniciais do ensino fundamental, prioriza-se atividades lúdicas, dinâmicas com balões, uso psicoeducativo de outros suportes como massinha de modelar e desenhos intencionais sobre a temática, confecção de cartazes e todas as ações voltadas para o tema. Para o público adolescente, palestra utilizando slides e vídeos educativos. Como resultado, neste ano de 2024 atendemos duas escolas que solicitaram no mês de maio a execução da ação. Em uma dessas ações, houve relatos de crianças vítimas de violência sexual. Diante disso, o orientador do projeto e a equipe de acadêmicas elaboraram um relatório orientando as escolas nas seguintes medidas: denúncia ao Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente informando nome dos estudantes, endereço completo, contato e filiação; garantia do sigilo das informações; não oitiva da vítima pela garantia legal da escuta especializada, especialmente por se tratar de traumas e o pedido para vítima relatar novamente o fato pode gerar gatilhos e desconfortos emocionais.

Título: **MERCOSUL SOCIAL E DIREITO DA INTEGRAÇÃO: HARMONIZAÇÃO NORMATIVA DE DIREITOS EDUCACIONAIS E TRABALHISTAS ESTABELECIDO NO ESTATUTO DA CIDADANIA**

Autor(es): Lucas Silva de Carvalho; Aleanna Luzia Melo Buarque Lira; Nayanna Sabiá de Moura

E-mail para contato: nayannasabiá@gmail.com

IES: ESTÁCIO RECIFE

Palavra(s) Chave(s): Estatuto da Cidadania do Mercosul; Direito da Integração; Educação; Trabalho e emprego.

RESUMO

Quais são os direitos educacionais e trabalhistas contemplados pelo Estatuto da Cidadania do Mercosul? Além das expectativas políticas e econômicas, o aspecto social e normativo da integração ganhou maior importância. O Direito da Integração tornou-se o alicerce do Mercosul, proporcionando maior segurança jurídica nas negociações. Ao longo de mais de trinta anos, o foco nas questões comerciais e econômicas foi preservado, mas novos temas começaram a ser abordados no âmbito regional, culminando, em 2010, na criação do Estatuto da Cidadania do Mercosul, com o propósito de construir paulatinamente uma cidadania regional, com a proteção de direitos aos nacionais dos Estados Parte. Esse anseio, no entanto, enfrenta a dificuldade de harmonização normativa, com os processos de incorporação aos ordenamentos jurídicos internos, que retardam a conformação das obrigações entre os países. A partir desse entendimento, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU), busca-se examinar, no contexto da integração regional, a adesão às normas para educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, baseando-se em dois eixos temáticos do Estatuto da Cidadania do Mercosul, estabelecido em 2010 pela Decisão CMC N° 64/10. O principal propósito do ECM é promover justiça social e inclusão para os cidadãos dos Estados Partes do bloco. Apesar do notável progresso das pesquisas nacionais sobre o tema, ainda são escassos os estudos que exploram a interseção entre Relações Internacionais e Direito. Assim, esta pesquisa busca enriquecer os conhecimentos sobre essa questão. OBJETIVOS: A compreensão sobre a implementação da agenda social pretendida pelo Estatuto da Cidadania do Mercosul (ECM) é o objetivo norteador da pesquisa, tendo como foco a análise dos eixos educacional e laboral do ECM. De modo complementar, a contextualização do paradigma pós-liberal na região foi mobilizada para compreender politicamente a construção do Estatuto como vetor integrativo intergovernamental. Ao explorar o ECM de forma abrangente, a pesquisa buscou oferecer insights sobre a promoção de direitos civis, políticos, econômicos e sociais na região, contribuindo para uma compreensão ampla da implementação e do impacto da agenda social na integração, especialmente no que diz respeito à cooperação. Em suma, foi investigado o papel do ECM como vetor na transformação social e desenvolvimento humano no contexto regional abrangido pelo bloco, avaliando as contribuições do ECM para a redução das desigualdades sociais e para promoção de uma cidadania mais inclusiva e participativa. METODOLOGIA UTILIZADA: Para a elaboração desta investigação, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza básica, com objetivos exploratórios e descritivos, instrumentalizando procedimentos bibliográficos e documentais. A técnica de pesquisa utilizada foi a Análise Temática. Inicialmente, houve uma familiarização dos dados por meio de uma sumarização de todas as normas do ECM, seguido uma leitura livre e fluente de todos os dispositivos normativos do eixo educacional e do eixo trabalho e emprego do Estatuto da Cidadania do Mercosul. Sequencialmente, foram feitas as primeiras codificações temáticas, a partir de uma análise mais criteriosa de cada dispositivo, com o objetivo de encontrar padrões de similaridade para posteriormente definir e nomear categorias a serem analisadas neste estudo. RESULTADOS: No Estatuto da Cidadania do Mercosul são contemplados 10 eixos temáticos a serem harmonizados: Comunicação (13 normas - 12 em vigor), circulação de pessoas (12 normas; 9 em vigor), educação (11 normas; 9 em vigor); integração fronteiriça (10 normas; 5 em vigor); defesa do consumidor (8 normas; 6 em vigor); cooperação judicial e consular (8 normas; 4 em vigor); Transporte (6 normas; 4 em vigor); trabalho e emprego (5 normas – 5 em vigor); direitos políticos e acesso do cidadão aos órgãos do Mercosul (3 normas – 3 em vigor); seguridade social (1 norma – 1 em vigor). No eixo educacional, foram aprovadas 11 normas, das quais 9 estão em vigor. Para analisar o eixo educacional do Estatuto da Cidadania do Mercosul (ECM), por meio da Análise Temática, foi realizada a análise temática de 82 artigos das 9 normas em vigor. Desses, 40 envolviam dimensões procedimentais, ao passo que os demais 42 envolveram elementos substantivos, que foram analisados e categorizados. Neste eixo, os dispositivos normativos foram analisados a partir da identificação a respeito do nível de escolaridade e da titularidade de direitos. A pós-graduação é o nível de escolaridade com a maior preocupação normativa, com mecanismos de cooperação para facilitação de intercâmbio e de mobilidade estudantil, a partir da revalidação de diplomas e de títulos. Ademais, a cooperação científica foi preocupação temática de 11 dispositivos, a partir da articulação de grupos e de redes de pesquisadores. Portanto, são os estudantes, nos mais diversos níveis de escolaridade, que figuram como os principais titulares de direitos a serem formalizados no âmbito educacional. No eixo trabalho e emprego, os Estados Parte elaboraram 5 normas, das quais todas estão em vigor, a saber: i) Res. GMC n° 59/01 sobre Formação Profissional; ii) Res. GMC n° 36/06 sobre o Plano Regional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Mercosul; iii) Res. GMC n° 22/09 sobre o Plano Regional de Inspeção do Trabalho do Mercosul; iv); Dec. CMC n° 21/15 sobre o Plano para Facilitar a Circulação de Trabalhadores no Mercosul; v) Dec. CMC n° 27/19 sobre o Plano Regional para a Prevenção e a Erradicação do Trabalho Forçado e do Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Trabalhista. Neste eixo, há um claro comprometimento normativo, tendo em vista as pretensões fundacionais do bloco em conformar um mercado comum, com livre circulação de mão de obra. Assim, assegurar um trabalho decente é condição basilar não apenas na proteção de direitos sociais, mas no estímulo da mobilidade da força produtiva, elementar para a integração regional. CONCLUSÃO: Ao considerar de modo comparado os eixos do ECM em tela, o consentimento definitivo em criar obrigações no plano regional foi identificado em todas as normativas que envolvem o trabalho e o emprego, ao passo que o eixo educacional, apesar de serem quantitativamente maiores, ainda enfrenta dificuldades procedimentais e políticas domésticas para a conclusão dos mecanismos de harmonização normativa. Os mecanismos de cooperação diante de elementos de mobilidade, envolvendo a força de trabalho, foram mais acentuados do que aqueles envolvendo a educação. Tais direitos programáticos, de caráter aberto, ainda podem ser ampliados em uma agenda integracionista que proteja progressivamente a

Curso: ARQUITETURA E URBANISMO**Título: A MODIFICAÇÃO DA PAISAGEM URBANA NO RESIDENCIAL COPACABANA EM ANÁPOLIS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS**

Autor(es): Barbara Maria Cardoso; Adriel Simões de Mendonça

E-mail para contato: barbara.cardoso@professores.estacio.br

IES: FESGO

Palavra(s) Chave(s): habitação social; moradia digna; políticas públicas habitacionais.

RESUMO

Os bairros de interesse social são construídos com a infraestrutura mínima para a população viver, algumas vezes com planos de desenvolvimento a longo prazo por parte do poder público com construções de escolas, postos de saúde, entre outros equipamentos públicos. Entretanto, as residências com suas configurações mínimas também sofrem diversas modificações, em sua grande maioria com mudanças estruturais sem nenhuma assistência técnica. Essas reformas e construções impactam significativamente na vivência dessas famílias, no meio ambiente e na paisagem urbana. Por isso é importante documentar essas mudanças, para que observemos quais as políticas públicas podem ser desenvolvidas para melhorias na região. Os objetivos específicos da análise proposta são: Documentar as mudanças urbanas no Residencial Copacabana em Anápolis, observar a mudança do comportamento social da comunidade, pontuar as mudanças que aconteceram através de políticas públicas e como impactaram a região e verificar do ponto de vista do pedestre a mudança na paisagem urbana. A metodologia a ser utilizada na presente pesquisa, visa comparar o espaço urbano e residencial construído em 2013 com o que foi modificado até 2024. Serão feitas análises através de arquivos pessoais, pesquisa bibliográfica, análise urbana baseada nas propostas dos autores Kevin Lynch e Gordon Cullen, bem como a revisão do trabalho da disciplina de Estudos Urbanos que foi desenvolvido pelos autores na graduação de Arquitetura e Urbanismo e nova visita de campo ao local. Como resultado, pretende-se catalogar e documentar todos os edifícios públicos novos da região, seus impactos, bem como as mudanças nas configurações das edificações privadas e a mudança na paisagem urbana. Discutiremos ainda como as modificações das estruturas residenciais sem assistência técnica qualificada tem refletido na qualidade de vida dos moradores, bem como a paisagem urbana. O recorte espacial e temporal foi escolhido pois o primeiro bairro de interesse social construído através do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) na cidade de Anápolis ter sido o Residencial Copacabana. Já havia outros bairros de interesse social, como o Filostro Machado e o Reny Cury, entretanto esses foram construídos sob recursos municipais e estaduais, em programas próprios das esferas locais. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi implementado pelo governo federal no ano de 2009, onde o objetivo era contribuir para que famílias de baixa renda tivessem acesso a moradia própria. Em apenas cinco anos de programa, de 2009 a 2014, cerca de 1,7 milhão de famílias foram contempladas com casas populares em âmbito nacional. Inicialmente o programa atenderia apenas pessoas de baixa renda, entretanto, com novas demandas, foram criadas as chamadas faixas de renda. Atualmente, cada faixa é subdividida com intervalos de renda familiar e os juros aplicados são baseados nessas divisões, esses variam entre 4% a 8,66% ao ano. Na chamada Faixa 1 contempla dois tipos de famílias, aquelas que recebem até R\$2.000,00 de renda familiar e a de R\$ 2.000,01 a R\$ 2.640,00 de renda familiar. Na Faixa 2 a renda vai de R\$ 2.640,01 a R\$ 3.200,00, de R\$ 3.200,01 a R\$ 3.800,00 e de R\$ 3.800,01 a R\$ 4.400,00. Já a faixa 3 atende o público com renda de R\$ 4.400,01 a R\$ 8.000,00. Em Anápolis, no ano de lançamento do programa, 2009, três bairros foram construídos sob a premissa do programa nacional, são eles Residencial Copacabana, Residencial Santo Antônio e Summerville. Nesses setores, foram construídas 1503 moradias. O primeiro a ser entregue foi o Residencial Copacabana, onde cerca de 1125 famílias receberam um novo lar, totalizando cerca de uma população de 4800 pessoas. A conclusão desse empreendimento aconteceu em 2011, onde houve a inauguração, entretanto, as famílias começaram a ser contempladas por etapas, totalizando três entregas. Em 2013, pouco após a inauguração, já foi possível observar algumas mudanças estruturais na região, as dinâmicas familiares já estavam sendo estabelecidas e as residências já estavam sendo modificadas sem qualquer tipo de assistência técnica. Hoje, 2024, após mais de 10 anos de inauguração, boa parte das casas já devem estar quitadas e com escrituras feitas. Portanto, o cenário urbano e arquitetônico também já está bastante diferente do mostrado na primeira pesquisa. Sabemos que uma nova Escola Municipal foi implantada na região, atendendo crianças do Ensino Fundamental, um Ecoponto, o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, o Feirão, que por muito tempo foi um pedido da população, pois a feira acontecia na rua. Porém, ficam alguns questionamentos que gostaríamos de responder com a pesquisa: Qual tipo de lazer essa população tem? A mobilidade urbana, foi solucionada? Os adolescentes estudam onde? Esses adolescentes têm atividades extracurriculares como esporte, lazer e cultura? O PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ainda funciona na região? As construções e reformas que foram feitas na região sem assistência técnica, impactam a população local e os parâmetros urbanísticos?

Título: CENTROS HISTÓRICOS E TURISMO

Autor(es): Raiza Monteiro Poggiali; Ana Carolina Rocha Garbes; Karoliny Soares Zacarias; Roana Santos Silva; Matheus Pinto de Oliveira

E-mail para contato: raiza.poggiali@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Patrimônio; Turismo; Cabo Frio.

RESUMO

Várias cidades do litoral brasileiro possuem conjuntos arquitetônicos e urbanísticos de importância histórica, devido ao processo de urbanização brasileiro, inicialmente costeiro. Encontram-se atualmente alguns exemplos em que se tem a degradação desses espaços atrelados a ausência de usos e em outros casos, o espaço é explorado associado ao turismo. Esse turismo pode gerar lucro às localidades que possuem bens patrimoniais, com a movimentação de capital dos diversos setores do mercado. A associação entre turismo e o patrimônio ocasiona transformações do espaço com o deslocamento de pessoas que, por motivos de recreação, cultura, saem de seu local de moradia e geram múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural. O turismo é explorado com a conjugação da imagem patrimonial do espaço e os estabelecimentos comerciais. Reflexões teóricas de alguns autores apontam sobre o fato de que com a globalização, uso recorrente de novas tecnologias, iniciou-se um processo de industrialização da cultura em que ocorre uma sensibilidade midiática acerca do patrimônio. Essa relação pode ser representada de forma negativa mas também pode ser uma das fontes para a existência social e cultural do patrimônio, sem que ocorra uma contraposição entre o valor cultural de um bem e seu valor econômico. No caso da cidade de Cabo Frio, uma das cidades mais antigas do Brasil, essa associação entre patrimônio histórico e turismo acontece. O bairro da Passagem, primeiro núcleo de povoamento urbano, permaneceu como principal até 1661, quando outro núcleo se estabeleceu no centro. Apesar de perder a característica de povoamento mais significativo da cidade, o bairro manteve sua importância pela proximidade com o canal do Itajuru que tornava a área peça chave para o deslocamento de pessoas e

mercadorias. Com o passar dos anos, o bairro foi perdendo sua vitalidade juntamente ao declínio econômico entre 1620 e 1630, levando moradores a se deslocar para cidades vizinhas em busca de melhores condições, sem deixar de ainda concentrar algumas atividades relativas à pesca e à navegação. O espaço começa a se transformar com a ampliação das atividades turísticas a região dos lagos após as décadas de 1950 e 1960. Cabo Frio também se beneficia do desenvolvimento do turismo, tendo os turistas sendo atraídos principalmente pelas praias. Porém, atualmente, associado a esse turismo praiano, a área em questão, o bairro da passagem, passou a atrair grande número de visitantes, devido às construções e a ambiência patrimonial e o estabelecimento de comércios e estabelecimentos ligados a gastronomia. Ao buscar dados sobre a transformação do bairro, verifica-se uma lacuna de registros e informações. Nesse sentido insere-se a problemática proposta, de compreender como a associação do turismo está entrelaçada à questão patrimonial em cidades costeiras brasileiras, em especial a cidade de Cabo Frio. Pretende-se avançar no estado da arte da temática, que ainda é um campo que permite explorações vastas, para que posteriormente se identifique similaridades e diferenças, de modo que contribuir com reflexões teóricas à outras cidades em contextos análogos. A metodologia consiste no levantamento de informações bibliográficas e histórico-documentais de dados a respeito de estudos que correlacionam turismo e centros históricos em cidades brasileiras em diferentes contextos e na cidade de Cabo Frio. Algumas constatações iniciais foram coletadas através do Programa de Iniciação científica (fomentada pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá em 2023/2024). Verifica-se no local que existe a associação entre o patrimônio e o turismo, que movimenta a economia local. Porém, ao analisar o conjunto arquitetônico existentes e as intervenções posteriores, pode se constatar a presença de danos às edificações. Analisando esse contexto, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento à região, para garantir que a exploração econômica através do turismo não prejudique a salvaguarda dos bens.

Título: O MODERNISMO SOBREVIVENTE – ESTUDO DE CASO: BAIRRO FUNCIONÁRIOS. BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS

Autor(es): Marcella Mendes Barão; Márcia Maria Cavaliéri

E-mail para contato: marcellambarao@gmail.com

IES: IBMEC-BH

Palavra(s) Chave(s): Modernismo; arquitetura; patrimônio; cultura; Belo Horizonte.

RESUMO

Este trabalho tem como principal tema o movimento modernista na arquitetura e sua importância para a identidade cultural brasileira, mais especificamente de Belo Horizonte. O princípio desse movimento teve como objetivo não apenas uma mudança estética, mas uma mudança na construção social e urbana, pois seus arquitetos colocaram pela primeira vez em questão o projeto do espaço urbano. Seus projetos visavam melhorar a qualidade de vida das grandes cidades, que incluíam a interação do edifício com a natureza e com as áreas urbanas, a preocupação com a organização lógica e eficiente das cidades e a segregação de usos e atividades. Essa lógica modernista refletiu na arquitetura do Brasil através de edifícios mundialmente reconhecidos pelo seu valor patrimonial e cultural. Arquitetos como Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi e Affonso Eduardo Reidy, compuseram obras emblemáticas que caracterizam e enriquecem a identidade cultural brasileira, dentre elas estão o edifício Gustavo Capanema, o conjunto arquitetônico da Pampulha, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho), que foram marcos na história da arquitetura no país. Além dos edifícios, o espaço urbano também foi contemplado com o plano piloto da cidade de Brasília, planejado por Lúcio Costa e que serviu de exemplo para mundo devido a sua concepção modernista. Entretanto, a arquitetura modernista não se trata somente das obras reconhecidas. A maioria das edificações é composta por uma arquitetura ordinária, representada por edifícios comuns que podem ser vistos em diferentes cidades brasileiras. Embora essas obras sejam diferenciadas dos exemplares excepcionais citados acima, elas representam especificidades ligadas a identidade cultural local. Dentro desse pensamento é possível citar o bairro Funcionários, que é considerado o primeiro bairro residencial da capital de Minas Gerais. Tal localidade é objeto do respectivo estudo que pretende, através de exemplos, ressaltar a importância da arquitetura modernista ordinária para a composição a cultura belo-horizontina. Estas edificações, em sua maioria, não possuem a proteção dos órgãos de patrimônio federal, estadual e municipal, algo também presente em diversas cidades brasileiras. Embora as edificações não possuam respaldo jurídico frente a possíveis intervenções ou demolições, esses edifícios são testemunhos significativos da história e da evolução urbana, uma vez que refletem ideias, formas e técnicas características de seu tempo. No entanto, sem a devida proteção, essas obras estão sujeitas ao desaparecimento devido à negligência, desconhecimento e sobretudo à especulação imobiliária presente nas cidades atuais. Portanto, um dos objetivos deste trabalho é a possível conscientização do valor histórico e cultural dessas edificações, através da explanação de alguns exemplos presentes no bairro. A problemática dessa pesquisa foi gerada a partir das pesquisas reunidas pelo grupo de pesquisa da instituição, iniciado em 2020, cujo objetivo era estudar duas quadras do bairro Funcionários, a fim de tratar questões sobre valorização e desvalorização dos edifícios de apartamentos residenciais presentes na localidade. Paralelamente à pesquisa principal, foram observadas características peculiares de certos tipos de edificações, como estas que fazem parte do presente estudo: residenciais de baixa altimetria, com características modernas, construídas entre as décadas de 1960 e 1980, que não possuem proteção dos órgãos competentes. Desse modo, a metodologia utilizada no presente trabalho será qualitativa descritiva, baseada no estudo de cinco edifícios residenciais do bairro com especificidades citadas acima: obras de até oito pavimentos, com aspectos tido como modernistas e tardo modernistas, construídas entre as décadas de 1960 e 1980. O primeiro desses edifícios - o único que já possui o início do processo de tombamento municipal - "Thereza Giannetti" (Rua Ceará, 943), faz parte de um complexo com o outra edificação chamada "Orestes Giannetti" (Rua dos Timbiras, 416), que já se apresenta com o revestimento descaracterizado da obra original. Ambos possuem especificidades modernistas, como a presença de azulejos e brises. Além dessas características técnicas, o complexo possui uma história com a família do ex-prefeito da capital mineira, apontando relações com a própria história da cidade. Posteriormente a esses dois exemplos, será exemplificado o "Edifício Andromeda" (Rua Ceará, 1015), que possui no pavimento térreo uma relação mais aberta com o espaço público urbano, qualidade típica das obras modernistas e igualmente presente nas demais obras estudadas. Outra característica que pode ser observada nessas edificações é a qualidade espacial das unidades privadas, como o tamanho adequado dos cômodos - se comparado sobretudo com os atuais empreendimentos residenciais - além da observância de aspectos relativos à qualidade ambiental dos apartamentos, como ventilação e iluminação. Tais atributos podem ser observados também nos dois últimos casos estudados: o Edifício Evaristo de Lima (Rua dos Aimorés, 346) e Edifício San Nicola (Rua dos Aimorés, 351), sendo este projetado pelo arquiteto Raul de Lagos Cirne, mesmo autor do emblemático edifício da capital Mineira Othon Palace, objeto de uma atual reforma que faz parte do projeto revitalização do centro de Belo Horizonte. No entanto, as conclusões da presente pesquisa têm como finalidade propor questões relativas ao valor da preservação da arquitetura moderna para as gerações futuras, bem como para o próprio acervo cultural da capital.

Título: O PRIMEIRO BAIRRO CONSTRUÍDO SOB O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA EM ANÁPOLIS: COMO ESTÁ O RESIDENCIAL COPACABANA APÓS 13 ANOS SUA INAUGURAÇÃO

Autor(es): Barbara Maria Cardoso; Adriel Simões de Mendonça; Tamiris Nunes de Oliveira

RESUMO

Os bairros de interesse social são construídos com a infraestrutura mínima para a população viver, algumas vezes com planos de desenvolvimento a longo prazo por parte do poder público com construções de escolas, postos de saúde, entre outros equipamentos públicos. Entretanto, as residências com suas configurações mínimas também sofrem diversas modificações, em sua grande maioria com mudanças estruturais sem nenhuma assistência técnica. Essas reformas e construções impactam significativamente na vivência dessas famílias, no meio ambiente e na paisagem urbana. Por isso é importante documentar essas mudanças, para que observemos quais as políticas públicas podem ser desenvolvidas para melhorias na região. Os objetivos específicos da análise proposta são: Documentar as mudanças urbanas no Residencial Copacabana em Anápolis, observar a mudança do comportamento social da comunidade, pontuar as mudanças que aconteceram através de políticas públicas e como impactaram a região e verificar do ponto de vista do pedestre a mudança na paisagem urbana. A metodologia a ser utilizada na presente pesquisa, visa comparar o espaço urbano e residencial construído em 2013 com o que foi modificado até 2024. Serão feitas análises através de arquivos pessoais, pesquisa bibliográfica, análise urbana baseada nas propostas dos autores Kevin Lynch e Gordon Cullen, bem como a revisão do trabalho da disciplina de Estudos Urbanos que foi desenvolvido pelos autores na graduação de Arquitetura e Urbanismo e nova visita de campo ao local. Como resultado, pretende-se catalogar e documentar todos os edifícios públicos novos da região, seus impactos, bem como as mudanças nas configurações das edificações privadas e a mudança na paisagem urbana. Discutiremos ainda como as modificações das estruturas residenciais sem assistência técnica qualificada tem refletido na qualidade de vida dos moradores, bem como a paisagem urbana. O recorte espacial e temporal foi escolhido pois o primeiro bairro de interesse social construído através do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) na cidade de Anápolis ter sido o Residencial Copacabana. Já havia outros bairros de interesse social, como o Filostro Machado e o Reny Cury, entretanto esses foram construídos sob recursos municipais e estaduais, em programas próprios das esferas locais. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi implementado pelo governo federal sob a gestão do então presidente Lula no ano de 2009, onde o objetivo era contribuir para que famílias de baixa renda tivessem acesso a moradia própria. De 2009 a 2014 cerca de 1,7 milhão de famílias foram contempladas com casas populares em âmbito nacional. Em Anápolis, no ano de lançamento do programa, 2009, três bairros foram construídos sob a premissa do programa nacional, são eles Residencial Copacabana, Residencial Santo Antônio e Summerville. Nesses setores, foram construídas 1503 moradias. O primeiro a ser entregue foi o Residencial Copacabana, onde cerca de 1125 famílias receberam um novo lar, totalizando cerca de uma população de 4800 pessoas. A conclusão desse empreendimento aconteceu em 2011, onde houve a inauguração, entretanto, as famílias começaram a ser contempladas por etapas, totalizando três entregas. Em 2013, pouco após a inauguração, já foi possível observar algumas mudanças estruturais na região, as dinâmicas familiares já estavam sendo estabelecidas e as residências já estavam sendo modificadas sem qualquer tipo de assistência técnica. Hoje, 2024, após mais de 10 anos de inauguração, boa parte das casas já devem estar quitadas e com escrituras feitas. Portanto, o cenário urbano e arquitetônico também já está bastante diferente do mostrado na primeira pesquisa. Sabemos que uma nova Escola Municipal foi implantada na região, atendendo crianças do Ensino Fundamental, um Ecoponto, o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, o Feirão, que por muito tempo foi um pedido da população, pois a feira acontecia na rua. Porém, ficam alguns questionamentos que gostaríamos de responder com a pesquisa: Qual tipo de lazer essa população tem? A mobilidade urbana, foi solucionada? Os adolescentes estudam onde? Esses adolescentes têm atividades extracurriculares como esporte, lazer e cultura? O PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ainda funciona na região? As construções e reformas que foram feitas na região sem assistência técnica, impactam a população local e os parâmetros urbanísticos?

Título: PANORAMA URBANO DA CIDADE DE CABO FRIO/RJ: E A ANTÍTESE DO PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

Autor(es): Flavia Damasio e Silva; Leonardo da Silva Louvise; Isis Marques Maciel

E-mail para contato: flaviadamasio@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Sustentabilidade; Mudança Climática; Resiliência; Cidade; Cabo Frio.

RESUMO

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios do século XXI e são uma preocupação global, afetando não apenas os ecossistemas naturais, mas também as cidades e suas populações. O fenômeno é caracterizado por alterações de longo prazo nas temperaturas e padrões climáticos. É salutar mencionar que as mudanças climáticas fazem parte da história do planeta desde os primórdios, e podem ser atribuídas tanto a causas naturais quanto a atividades humanas, e seus efeitos foram acelerados nos últimos anos pela atividade humana. O relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) alerta que os últimos oito anos foram os mais quentes já registrados, com o aumento do nível do mar e o aquecimento dos oceanos atingindo novos recordes. Implicações diretas nas cidades, exacerbando problemas como ondas de calor, inundações e a deterioração da qualidade do ar, o que afeta a saúde pública, a infraestrutura urbana, economia local. A ONU e outras organizações internacionais estão trabalhando para estabelecer e implementar políticas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Tratados como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris buscam unir países em torno de metas de redução de emissões e adaptação às mudanças climáticas. A Agenda 2030, adotada pela ONU, estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para promover um desenvolvimento equilibrado e sustentável. O ODS 11 foca em tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. No Brasil, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR) permite acompanhar o progresso das cidades em direção a esses objetivos. A Agenda 2021, fortemente ligada à Agenda 2030 da ONU, é um plano de ação para o desenvolvimento sustentável das cidades, com muitos municípios brasileiros comprometidos com o desenvolvimento local focado na promoção do desenvolvimento sustentável, na mitigação das mudanças climáticas e na melhoria da qualidade de vida para todos os habitantes. As cidades estão na linha de frente da emergência climática global, não obstante ocupem apenas 2% da área terrestre, consomem mais de dois terços da energia do mundo e são responsáveis por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa. No Brasil, onde 85% da população vive em áreas urbanas, é essencial considerar como esses espaços podem enfrentar os desafios climáticos de forma eficaz. As cidades brasileiras enfrentam lacunas estruturais, políticas e ambientais manifestas na falta de estruturas adequadas aos diferentes biomas do país, a ausência de políticas públicas integradas e a falta de legislações ambientais rigorosas. O planejamento urbano sustentável é uma resposta à crise climática. Isso inclui a promoção de cidades e uso de transportes sustentáveis que são essenciais para a redução das emissões de gases de efeito estufa, edifícios verdes e infraestrutura resiliente, além disso, o crescimento urbano planejado pode contribuir para o crescimento econômico e a redução da pobreza, bem como para a sustentabilidade e a mitigação das mudanças climáticas, melhorando a qualidade de vida urbana, promovendo ambientes mais saudáveis e resilientes. Deve-se considerar vulnerabilidades socioeconômicas e o planejamento urbano integrado, ciclo hidrológico e mudança do clima, e buscar soluções específicas para cada território. O redesenho de cidades para aumentar os espaços

verdes e promover a caminhada e o ciclismo, além da reforma de edifícios para reduzir o uso de energia e o consumo de recursos, envolvendo a construção de infraestruturas resilientes para lidar com desastres relacionados ao clima, como inundações e secas. O ciclo hidrológico nas cidades é um importante indicador das mudanças climáticas. Eventos hidrológicos mais intensos e frequentes, como chuvas e secas, já afetam diversas regiões do Brasil. A urgência do “manejo das chuvas” nas cidades é evidente, especialmente após desastres recentes em Petrópolis (RJ), no litoral paulista e no Rio Grande do Sul. No entanto, apesar dos esforços, ainda há o enfrentamento de obstáculos significativos. Portanto, é essencial que governos, empresas e sociedade civil trabalhem juntos para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis que possam proteger as cidades e seus habitantes das consequências adversas das mudanças climáticas. Cabo Frio, localizada no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, é uma região que apresenta características climáticas únicas, com clima mais seco que o restante do litoral fluminense, e vegetação semelhante à caatinga. O panorama urbano de Cabo Frio/RJ tem enfrentado desafios relacionados ao planejamento urbano sustentável, embora haja esforços para modificar a cidade, alguns aspectos ainda representam a antítese desse ideal. A cidade enfrenta um problema sério de fornecimento insuficiente de água agravado pelo crescimento desordenado e o turismo temporário não planejado que contribuem para a poluição da Lagoa de Araruama e a diminuição do abastecimento de água, especialmente nas áreas mais remotas dos centros turísticos. Tal processo de urbanização desordenada anelados com a infraestrutura essencial insuficiente - apenas uma parcela da população tem acesso a água limpa e coleta de esgoto - repercute em severos impactos ambientais e prejuízo na qualidade de vida e sustentabilidade urbana. Para enfrentar esses desafios, a Prefeitura de Cabo Frio elaborou revisão do Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento Sustentável que estabelece diretrizes para ações de planejamento, visando uma cidade mais consciente, organizada e sustentável. Entretanto, a realidade fática do município sob análise é a antítese do desenvolvimento sustentável. As inúmeras normativas referentes ao planejamento urbano anelado as demandas globais advindas das mudanças climáticas fazem parte do plano, e quase que tão somente, pois as ações são ínfimas e muitas inexistentes se comparadas ao proposto pelo Plano Diretor. A antítese do planejamento urbano sustentável pode ser compreendida como práticas e políticas urbanas que contradizem os princípios de sustentabilidade. Enquanto o planejamento sustentável busca harmonizar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental, a melhoria da qualidade de vida, sua antítese pode manifestar-se na expansão desordenada das cidades, na segregação socioespacial, na degradação ambiental e na falta de participação cidadã nas decisões urbanas. Essas práticas insustentáveis resultam em problemas como a ocupação de áreas de risco, a insuficiência de infraestrutura básica, a poluição e a inacessibilidade a serviços essenciais, comprometendo o bem-estar da população. Em Cabo Frio, uma das iniciativas de Soluções Baseadas na Natureza envolve a restauração do ecossistema costeiro, com a proteção de manguezais, dunas e áreas úmidas costeiras para prevenir a erosão, preservação da biodiversidade e a proteção contra tempestades, à exemplo, do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças, situado às margens da Lagoa de Araruama. Além disso, esses ecossistemas costeiros desempenham um papel crucial na captura e armazenamento de carbono, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Outras soluções baseadas na natureza que podem ser relevantes para Cabo Frio incluem a gestão sustentável da água através da proteção e restauração de nascentes e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis que preservem o solo e a biodiversidade. O estilo de vida contemporâneo, marcado pelo consumo exacerbado de matéria-prima e produção desenfreada de resíduos, tem contribuído para as mudanças climáticas. A falta de planejamento urbano eficaz também agrava o problema. É crucial que a população global se conscientize das ações prejudiciais ao meio ambiente e se engaje na busca por um futuro mais sustentável. A adaptação urbana às mudanças climáticas envolve a melhoria da saúde e qualidade de vida nas cidades, através de uma governança efetiva, planejamento de resposta a desastres e uso racional dos recursos ambientais. No caso de Cabo Frio, é essencial avaliar como essas práticas podem ser aplicadas localmente para enfrentar os desafios climáticos e proteger o meio ambiente. Conclui-se que Cabo Frio deve desenvolver um plano de adaptação às mudanças climáticas, focando em medidas de mitigação e estratégias sustentáveis. A implementação efetiva de políticas públicas e a instalação de Soluções baseadas na Natureza (SbN) podem garantir um meio de vida melhor para a população e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Em suma, a conscientização popular e o engajamento da comunidade são fundamentais para promover a adaptação urbana e garantir cidades mais resilientes e sustentáveis. Todos os setores da sociedade devem colaborar para enfrentar os desafios climáticos de maneira responsável e integrada.

Título: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E O ENTENDIMENTO DE LEIS URBANÍSTICAS

Autor(es): Raiza Monteiro Poggiali; Ana Beatriz Vital Alegre; Kaillany de Souza Chaves

E-mail para contato: raiza.poggiali@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Representação gráfica; Leis urbanísticas.

RESUMO

A representação gráfica é uma importante ferramenta de comunicação entre as pessoas. A utilização de recursos gráficos como forma de ler e de se interpretar o espaço é uma prática realizada desde os primórdios da humanidade. Representar é interpretar e uma das formas de se captar o que se é compreendido em determinado momento e lugar. Ao representar, extrapola-se a literalidade e a captura de uma descrição do espaço, sendo acrescida à leitura do local às percepções pessoais e a tentativa de se assimilar não só a morfologia, mas também as vivências. O ato de desenhar é um exercício de se ver e de se compreender o espaço como lugar, do estímulo ao traço e de contribuição à memória. É capaz de simplificar conteúdos técnicos e tornar documentos, muitas vezes de difícil leitura, mais acessíveis as pessoas. Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo apresentar a representação gráfica como ferramenta auxiliar ao entendimento de leis urbanísticas, com o estudo de caso do Código de obras ilustrado da cidade de Cabo Frio, avançando no estado da arte da temática e exemplificando os benefícios e incentivando iniciativas similares. Como metodologia, propõe-se a revisão bibliográfica a respeito das leis urbanísticas e sobre representação gráfica e a apresentação do código de obras ilustrado da cidade de Cabo Frio. Montenegro (2017) afirma que a representação gráfica é uma importante ferramenta de comunicação entre as pessoas. Através da linguagem técnica, podemos nos comunicar com especialistas de determinada área e através da linguagem não técnica é possível comunicar-se com a maioria das pessoas, até mesmo com leigos. Nesse sentido, a representação cumpre dois papéis, aquele de comunicar a mensagem de maneira mais clara e ao mesmo tempo desenvolve as habilidades de que as desenvolve. Habilidades essas ligadas ao desenvolvimento do conhecimento sobre determinado assunto, a criatividade e ao senso crítico. Neste trabalho propõe-se o estudo da representação não técnica, voltada ao entendimento de todos. Duarte (1991) afirma que em uma representação cartográfica, por exemplo, o artístico e o científico devem compor um conjunto harmonioso, visando satisfazer o leitor não somente com a beleza do trabalho, mas também com o nível de das informações fornecidas. Cada ilustração traz também o empirismo, sendo positiva a reflexão de como incorporar essa linguagem dentro do rigor científico presentes em mapas da atualidade. Em arquitetura e urbanismo, a representação gráfica é utilizada em diversas etapas do projeto arquitetônico e urbanístico e também pode ser uma ferramenta de simplificação e compreensão de leis urbanísticas. Desde a concepção inicial da proposta até a execução final, é uma ferramenta básica para desenvolvimento de projetos, devido ao fato de se caracterizar uma excelente forma de comunicação. Para além do desenvolvimento direto de projetos, a representação é uma excelente maneira de simplificação do ensino, uma vez que não se trata apenas de um produto final, a representação pode ser sobretudo o desenvolvimento de um processo. Ela também pode auxiliar no desenvolvimento de cartilhas e documentos ilustrados que auxiliam no entendimento de normas técnicas,

como é o caso de diversas cidades, a exemplo de São Paulo, que possui seu código de obras e edificações ilustrado. Destaca-se também o trabalho elaborado em parceria com a Universidade Estácio de Sá e a prefeitura de Cabo Frio, o Código de obras e edificações ilustrado da cidade de Cabo Frio. O trabalho teve a participação de professores e alunos da instituição e teve como resultado a publicação em 2023. A publicação trata-se de uma espécie de cartilha em que a lei foi apresentada de forma simplificada com o auxílio de ilustrações. O trabalho foi um processo que abrangeu a leitura da lei, o destaque de seus principais tópicos e o desenvolvimento dos desenhos. O trabalho possibilitou o desenvolvimento do potencial do aluno, do pensamento científico e da aptidão criativa, com o estudo das leis urbanísticas e da aplicação da representação gráfica e gerou como produto um documento que beneficia a sociedade na compreensão de uma norma técnica.

Título: URBANISMO E SAÚDE NA PERIFERIA DO MUNDO GLOBALIZADO. UMA PERSPECTIVA NO CAMPO DA ATHIS

Autor(es): Marlise Sanhotene de Aguiar

E-mail para contato: marlise.aguiar@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Urbanismo; Saúde; Periferia; ATHIS.

RESUMO

O urbanismo desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e do bem-estar das populações urbanas. A produção e reprodução do espaço urbano em seus processos de ocupação, transformação e expansão, ocorre motivada por ações e políticas públicas. As condicionantes do ambiente urbano em diferentes escalas são compreendidas como resultados do que é construído e das dinâmicas urbanas que incluem as relações sociais que se verificam em diferentes níveis (local e territorial). Esses processos estruturais determinam aspectos sociais da saúde, segundo Breilh (2010) e Santos (2006). Os condicionantes do ambiente construído revelam, portanto, as iniquidades da saúde e aqui nos interessa as diferentes dimensões do direito à moradia como os aspectos que surgem da precariedade das condições habitacionais e de saneamento ou mesmo as restrições à mobilidade urbana que dificultam o acesso a equipamentos urbanos e serviços e que acentuam os riscos ambientais e à saúde (Kowarick, 2020; Maricato, 2013). No entanto, muitas cidades enfrentam desafios significativos relacionados à qualidade de vida, à saúde pública e à sustentabilidade ambiental. Neste contexto, a Agenda ESG surge como um quadro conceitual abrangente para abordar questões ambientais, sociais e de governança nos setores público e privado. Este estudo propõe uma análise de casos referência que abordem ações em ATHIS que atravessem e integrem a agenda ESG nas políticas urbanas, com foco na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida nas cidades. Busca, portanto, problematizar a interseção entre Urbanismo e Saúde, destacando a importância de considerar o acesso à moradia digna como elemento transversal às questões ambientais, sociais e de governança (ESG) no planejamento urbano para promover cidades saudáveis e sustentáveis. Ao integrar os princípios da Agenda ESG nas políticas urbanas com foco à moradia, é possível incrementar medidas para tornar as cidades mais saudáveis através da abordagem dos desafios às boas condições de moradia como o acesso à infraestrutura e saneamento urbano adequados, à promoção e acesso de espaços verdes, mitigação da poluição ambiental e minimização das desigualdades socioeconômicas. Este estudo pretende, desta forma, investigar e analisar exemplos de boas práticas em ATHIS oferecendo um compilado das recomendações para a formulação de políticas urbanas que priorizem a saúde e o bem-estar dos cidadãos à luz do direito a moradia digna e tendo como recorte áreas ambientalmente fragilizadas e suscetíveis a desastres ambientais. Pretende-se, com isso, no futuro, colaborar para os projetos desenvolvidos localmente pelas agências experimentais da Universidade Estácio de Sá dos campi Nova Iguaçu e Tom Jobim. Outro grande objetivo é desenvolver reflexões teóricas e práticas sobre conceitos chaves como (in)justiça socioambiental (Acsehrad 1999, 2004 e 2012); epidemiologia crítica, saúde coletiva e saúde urbana (Breilh, 2010); planejamento urbano (Maricato, 2013); espoliação urbana (Kowarick, 1979 e 2020) e outros. Dentre os objetivos específicos, cita-se: a) a pretensão de colaborar para efetivar o papel agregador da Universidade no que se refere à sua mediação de problemas sociais e urbanos, considerando-se o local em que está inserida a Universidade Estácio de Sá de Nova Iguaçu/RJ; b) Estudar soluções para espaços urbanos periféricos, tendo como referência a Baixada Fluminense e identificar diretrizes testadas em casos similares e que possam apontar caminhos futuros nos territórios de atuação em pesquisa, ensino e extensão; c) Refletir sobre as possíveis transformações na forma de ocupação urbana e processos de manutenção da vida das cidades médias que estão sob influência de regiões metropolitanas e que têm como principal repercussão as condições e o acesso à moradia. Trata-se da continuação de um trabalho iniciado no Edital Produtividade UNESA 2022 que revisou teorias e conceitos urbanos com o aporte do direito à cidade e agregando estudos que envolveram o espectro do direito à moradia submetidos ao Edital de 2023. Essa trajetória de pesquisa tem buscado reunir teorias, ideias e práticas que contribuam, em escala local, para mitigar os efeitos de graves problemas urbanos globais. A fim de realizar um levantamento e um repertório de boas práticas em ATHIS que perpassem os princípios da Agenda ESG no que se refere à sua intersecção entre Urbanismo e Saúde, serão adotadas as metodologias exploratórias quantitativa e qualitativa com buscas em portais indexadores de artigos científicos bem como websites de instituições profissionais (como o CAUBR e CAU-UFs) e de revistas profissionais segundo as seguintes noções: práticas em ATHIS, direito a moradia, saúde e cidade, saúde urbana, saúde coletiva e outras que forem necessárias para desenhar um panorama do que tem sido desenvolvido de experiência prática e teórica em territórios periféricos. Interessa, portanto, analisar e entender propostas que visam responder aos desafios ambientais, socioeconômicos e tecnológicos com a lente de políticas públicas de acesso a moradia digna. A delimitação de casos referência (Cavallazzi, 1993) objetiva adotar um caso exemplar real para se constituir em referência na construção concreta do objeto de conhecimento. O caso referência deve atender aos requisitos expressos na delimitação do campo de pesquisa: projetos em ATHIS que tenham sido desenvolvidos em áreas periféricas e permitam análises e compreensões de avanços e de desafios, de modo a constituírem parâmetros para os projetos realizados na esfera do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estácio de Sá de Nova Iguaçu. A investigação foi recentemente iniciada e apresenta como resultados parciais a constatação de que apesar de se tratar de um assunto que se debruça em áreas periféricas, o conteúdo está sendo discutido e produzido em espaços centralizados, como em universidades com sede em capitais de Regiões Metropolitanas (São Paulo, Porto Alegre e Cuiabá). Identificou-se pequenas exceções, como no caso de um artigo produzido pela Universidade Federal de Viçosa e ainda assim, a investigação é efetuada com a Universidade de São Paulo cujo Instituto de Arquitetura e Urbanismo tem sede em São Carlos. Até o presente momento da pesquisa, não se constatou uma produção de artigos científicos no portal Scielo referentes ao Estado

Título: IMAGEM EM MOVIMENTO: UMA NOVA FRONTEIRA NA ARTE E NA PERCEPÇÃO, UM ESTUDO DE CASO NA VÍDEO-DANÇA

Autor(es): Nívea Faria de Souza

E-mail para contato: niveafaso@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Realidade Virtual; Afetos; Percepção; Audiovisual.

RESUMO

A proliferação de tecnologias digitais democratiza a criação e consumo de imagens, desafiando as noções tradicionais de representação. Dispositivos como smartphones e óculos de realidade virtual permitem que qualquer pessoa capture, edite e compartilhe conteúdos visuais de alta qualidade, ampliando a acessibilidade além dos profissionais. Esse cenário promove uma expressão autêntica e diversificada, refletindo uma ampla gama de experiências humanas e rompendo com a ideia de uma única verdade ou visão objetiva da realidade. A realidade aumentada e a realidade virtual oferecem maneiras imersivas de experimentar conteúdos visuais, permitindo aos usuários explorar ambientes tridimensionais e interagir com objetos e personagens, transformando a visualização de imagens em uma participação ativa e engajada. A proliferação de tecnologias digitais não só transforma a criação e consumo de imagens, mas também reconfigura nossa percepção e compreensão da realidade, promovendo uma democratização inédita da expressão visual e narrativa. Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari, a subjetividade é moldada por afetos e experiências sensoriais que transcendem a mera representação objetiva da realidade. Em "Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia", eles afirmam que essas experiências são essenciais para a formação da subjetividade e a criação de novas formas de pensamento e vida. Para Deleuze e Guattari, os afetos são forças que atuam sobre o corpo, alterando seu estado e potencial para ação, implicando que a percepção do mundo está em constante transformação. Eles veem a subjetividade como um campo dinâmico de forças, onde cada interação sensorial pode reconfigurar a identidade e a percepção. Os afetos, segundo eles, são capazes de romper as limitações da linguagem e da representação convencional. Eles são "blocos de sensação" que possuem uma realidade própria, independentes das narrativas que tentam explicá-los: Os afetos não são mais sentimentos ou afecções pessoais; eles transbordam a força daqueles que são atravessados por eles (Deleuze & Guattari, 1992). Essa perspectiva desafia a ideia de que a subjetividade pode ser completamente capturada por meio de descrições racionais ou linguísticas, enfatizando, ao invés disso, a importância da experiência direta e imediata. Deleuze e Guattari introduzem o conceito de "agenciamento" para descrever como os afetos e as experiências sensoriais se articulam para formar novas realidades. Um agenciamento é uma rede de relações que não se reduz a uma única narrativa ou identidade fixa, mas que está em constante movimento e transformação. A unidade real mínima não é a palavra, nem a ideia, nem o conceito, nem o significante, mas o agenciamento (Deleuze & Guattari, 1980). Essa noção de agenciamento destaca a natureza coletiva e processual da subjetividade, onde múltiplos elementos se conectam e se influenciam mutuamente. Através dessa lente, a realidade virtual e as imagens em 360 graus se apresentam como ferramentas poderosas para explorar e ampliar a experiência afetiva e sensorial. Estas tecnologias permitem que os usuários se imerjam em ambientes que desafiam as fronteiras do espaço físico e do tempo linear, criando novas possibilidades de percepção e interação. Ao permitir que os espectadores se movimentem livremente e interajam com o ambiente virtual, essas tecnologias exemplificam a ideia de agenciamento, onde a subjetividade é continuamente formada e reformada através de novas conexões e experiências. Além disso, Deleuze e Guattari sugerem que as novas formas de expressão artística, como aquelas possibilitadas pela realidade virtual, têm o potencial de gerar novos "devires", ou modos de existência: Os devires são como linhas de fuga que rompem com as formas estabelecidas e abrem novos campos de possibilidades (Deleuze & Guattari, 1980). A realidade virtual, com sua capacidade de criar mundos inteiramente novos e experiências sensoriais inéditas, encarna essa ideia ao proporcionar aos usuários a oportunidade de experimentar devires que não seriam possíveis no mundo físico. Portanto, segundo Deleuze e Guattari, a subjetividade é um processo contínuo de transformação alimentado por afetos e experiências sensoriais. A realidade virtual e as tecnologias de imagem em 360 graus não apenas ampliam as possibilidades de expressão e percepção, mas também exemplificam os princípios filosóficos de agenciamento e devir, permitindo que os indivíduos explorem novas formas de existência e interação que transcendem as limitações da realidade física convencional. Neste contexto, a imagem em 360 graus e a realidade virtual se destacam como plataformas que intensificam a experiência sensorial e afetiva, permitindo uma imersão completa do espectador. Diferente das imagens tradicionais, que são limitadas por um enquadramento fixo, as imagens em 360 graus oferecem uma perspectiva omnidirecional, que envolve completamente o espectador. Isso significa que, em vez de olhar para uma imagem dentro de uma moldura, o espectador está "dentro" da imagem, podendo explorar o ambiente ao seu redor com um simples movimento de cabeça ou corpo. Essa imersão completa proporcionada pela realidade virtual e pelas imagens em 360 graus transforma radicalmente a experiência visual e sensorial. Em vez de serem meros observadores passivos, os espectadores se tornam participantes ativos, capazes de interagir com o ambiente digital de maneiras inéditas. Essa capacidade de exploração e interação aumenta a sensação de presença, um conceito fundamental na realidade virtual que se refere à sensação de "estar lá". A presença é intensificada pela qualidade de imersão oferecida por essas tecnologias, onde o campo visual é completamente ocupado pela imagem digital, eliminando distrações externas e criando uma experiência envolvente e contínua. A imersão sensorial é amplificada pelo uso de áudio espacial. O áudio espacial permite que os sons sejam percebidos como provenientes de diferentes direções e distâncias, criando um ambiente sonoro tridimensional que complementa a experiência visual. Isso significa que um som específico pode ser ouvido como vindo de trás do espectador, ou de cima, ou de qualquer direção, aumentando a sensação de realidade e presença. A experiência de estar "dentro" da imagem e explorá-la livremente cria uma nova narrativa visual, desafiando a linearidade tradicional. Imagens em 360 graus e realidade virtual permitem uma narrativa não-linear e interativa, onde o espectador escolhe onde olhar e o que explorar, criando sua própria trajetória e versão da história. Isso resulta em múltiplas experiências únicas e novas possibilidades para a criação artística. A interatividade da realidade virtual promove um envolvimento emocional mais profundo, fazendo os espectadores se sentirem mais conectados ao conteúdo e provocando reações emocionais intensas devido à natureza envolvente da tecnologia. A incorporação de tecnologias digitais, como imagens em 360 graus e realidade virtual, no teatro-dança oferece oportunidades únicas para expandir os limites da performance e da narrativa, permitindo que os espectadores explorem cenários imersivos de diferentes ângulos e interajam diretamente com o ambiente virtual. Isso não só democratiza a experiência artística, tornando-a acessível a um público mais amplo, mas também enriquece a experiência individual, tornando-a mais pessoal e significativa. Essas tecnologias proporcionam uma imersão sensorial completa e uma exploração interativa, criando novas possibilidades para a arte, a narrativa e a experiência sensorial, desafiando e expandindo as noções tradicionais de representação e subjetividade. Conforme proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari, ao explorar as dimensões afetivas e sensoriais, o teatro-dança em realidade virtual cria novas formas de pensamento e vida, oferecendo uma experiência estética que vai além da mera representação objetiva da realidade. Em suma, o teatro-dança em realidade virtual exemplifica como as novas tecnologias podem reconfigurar nossa compreensão do espaço, da

narrativa e da subjetividade. Ao romper com a linearidade e a passividade tradicionais da experiência audiovisual, essas tecnologias proporcionam uma plataforma para a criação de experiências ricas, envolventes e altamente personalizadas. A evolução contínua dessas tecnologias promete ainda mais inovações e possibilidades, não apenas no campo das artes, mas em todas as áreas onde a percepção e a experiência humana são centrais. Desta forma, o teatro-dança em realidade virtual não é apenas uma nova forma de arte, mas um vislumbre de um futuro onde a tecnologia e a criatividade humana se entrelaçam de maneiras profundamente significativas e transformadoras.

Título: MODA E SUSTENTABILIDADE: CONSUMO DE MODA E FAST FASHION NO APL DO AGRESTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS ECOLÓGICAS

Autor(es): Sabrina Keitty Gomes do Nascimento

E-mail para contato: 08663338430@professores.unifavip.edu.br

IES: UNIFAVIP WYDEN

Palavra(s) Chave(s): Moda e sustentabilidade; Consumo de moda; APL do Agreste; fast fashion e sustentabilidade; ecodesign.

RESUMO

A indústria de confecção no Brasil é uma das mais importantes do mundo, sendo considerada a quinta maior do planeta em têxteis e a quarta maior no segmento vestuário. A história dos têxteis no Brasil inicia-se com o uso de fibras naturais pelos indígenas, mas foi por volta do século XIX que essa indústria ganhou destaque mundial e no Nordeste no século XX. Por volta da década de 60 surgiu no agreste pernambucano uma fonte de renda proveniente da confecção de roupas a partir de retalhos oriundos do sul do país. Como a atividade principal da cidade de Caruaru-PE na época era basicamente a agricultura, nos períodos de estiagem o que sustentava as famílias residentes da cidade era a confecção de roupas. Com o passar do tempo Caruaru e as cidades circunvizinhas tornaram-se o APL (Arranjo Produtivo Local) do agreste que atualmente mantém negócios com todo país através de suas feiras ou através de redes sociais e app de vendas com preços que atraem os clientes. Além de grandiosa e geradora de vários empregos diretos e indiretos, a indústria de confecção é uma das economias mais poluentes do planeta, produzindo anualmente várias toneladas de resíduos têxteis de diversos tipos, entre eles sobras de tecido, plásticos, metais, entre outros. Esse trabalho tem como objetivos: trazer reflexões acerca das práticas da indústria têxtil no APL do agreste; dialogar sobre problemas ambientais oriundos da indústria de confecção; apontar ações sustentáveis que já ocorrem na região para minimizar os impactos ambientais e citar ações que poderiam contribuir ainda mais para melhoria do cenário atual. Como procedimentos metodológicos foram adotados o levantamento bibliográfico e a netnografia. A região Nordeste do país e sua indústria de confecção possuem bastante relevância dentro do cenário têxtil brasileiro gerando milhares de empregos diretos e indiretos fomentando o cenário da moda nacional. A partir dessa perspectiva, empresas grandes, médias e pequenas foram expandindo seus negócios, melhorando a qualidade do produto com relação à: criação, modelagem, apresentação e estética. Com essa expansão, uma das consequências foi o crescente aumento de geração de resíduos têxteis, que são despejados diariamente no lixo comum. São resíduos diversos oriundos de vários processos de produção: Retalhos, cones de linha, lâminas de máquinas de cortes, agulhas quebradas, papel, papelão, plásticos diversos, embalagens e resíduos provenientes de lavanderias de jeans. Além desses resíduos provenientes do processo produtivo, podemos citar as diversas peças de roupas que se tornam resíduos quando não apresentam mais serventia devido ao desgaste e são descartadas no meio ambiente. Isso ocorre devido há grande parte da mercadoria produzida na região e comercializada das feiras, ser produzida com matéria prima e mão de obra com preços baixos, resultando em peças de qualidade mediana ou baixa que se degradam com mais facilidade. É importante falar que para desenvolver-se sustentavelmente é necessário respeitar o tripé da sustentabilidade onde é levado em consideração os pilares social, ambiental e econômico e infelizmente ainda estamos um pouco distantes dessa realidade. Pesquisas apontam que a indústria da confecção é a segunda maior que mais explora trabalhos forçados no mundo e que possui um dos maiores índices de mão de obra insalubre o que deve ser levado em consideração quando falamos em desenvolvimento sustentável. É sabido que todo processo criativo de desenvolvimento de produtos, sejam eles de moda ou qualquer outro de design é necessário pensar todo ciclo de vida do produto. O processo de fabricação precisa considerar as métricas energéticas, métricas de emissão, métricas econômicas e gerenciamento de materiais. O objetivo é pensar sustentavelmente todas as etapas de fabricação visando minimizar resíduos, gerenciar a reciclagem de materiais e planejar o descarte final ou reuso. A indústria da moda é responsável por 10% do (CO₂) dióxido de carbono emitido anualmente no planeta e o fast fashion ou moda rápida é um dos responsáveis por essa emissão devido as roupas despejadas em aterros sanitários gerando um impacto significativo para o meio ambiente. Podemos citar como um exemplo a não seguir o deserto do Atacama no Chile que é chamado de cemitério de roupas usadas, onde são descartadas milhares de roupas usadas provenientes de países como Estados Unidos, continentes Europeus e Asiáticos e cerca de 40 toneladas de roupas não vendidas são descartadas de forma inapropriada. Em contrapartida temos algumas ações de ecodesign estão sendo realizadas para minimizar esses impactos, o eco design ou design sustentável é um conjunto de técnicas eco ambientais que visam manejar conscientemente os recursos naturais elaborando produtos considerando aspectos estéticos, econômicos e sociais. O slow fashion é uma dessas iniciativas que visam “fazer moda” de uma forma mais sustentável produzindo roupas que possuem maior qualidade em sua matéria prima, oferecendo mais durabilidade e peças com conceitos de moda mais atemporais que não necessitem obrigatoriamente que seu uso seja feito apenas com apelo fashionista de moda e conseqüentemente as marcas de slow fashion trabalham com preços mais altos (não necessariamente) devido a seu processo de produção não ser baseado em quantidade. Essa atividade preza pela diversidade, promove a consciência ambiental, pratica preços reais que incorporam custos sociais de mão de obra e ecológicos. É possível ver outros movimentos em contramão ao fast fashion, como criação de brechós de roupas usadas e a customização de peças de forma criativa que renovam o visual de uma roupa que já se tenha no guarda-roupas. É importante salientar também outros projetos que visam diminuir os impactos ambientais das roupas prontas descartadas no lixo comum, como por exemplo a criação de cadeiras e tijolos a partir de moagem de peças, onde seus resíduos picados são compactados e solidificados para desenvolvimentos de novos produtos. O Ecodesign trás em suas premissas a criação de objetos novos a partir de objetos existentes, escolha de materiais de baixo impacto ambiental ou biodegradáveis, eficiência energética e maior tempo de vida do produto. Todas essas ações contribuem para diminuição do acúmulo de resíduos. Outra iniciativa importante é a inclusão da responsabilidade socio ambiental nas empresas, é possível encontrar no APL do Agreste empresas que possuem alguns programas de sustentabilidade. Localizada na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE a empresa Joggofi conta com sistema de drenagem de águas da chuva com reservatório com capacidade de armazenamento de água para um ano de uso pela empresa e também possui placas de energia solar fotovoltaicas que são fonte de energia para o funcionamento da fábrica, além de outras ações voltadas para coleta seletiva de lixo e fabricação de sabão artesanal com óleo de cozinha trazido pelos funcionários da empresa. Na cidade de Caruaru-PE existem outras iniciativas, tais como: separação dos resíduos como papel, papelão, plásticos no geral que são coletados por recicladores individuais ou por associações como a ASPROMA (Associação protetora do meio ambiente) que realizam coleta seletiva de resíduos. Outro resíduo bastante coletado são os resíduos de malha 100% algodão que são utilizadas na fabricação de buchas para limpezas na indústria automotiva. Algumas lavanderias de jeans também apresentam suas preocupações ambientais, a lavanderia Nossa Senhora do Carmo, localizada no município de Caruaru-PE é uma delas. Possui um sistema de filtragem das águas impuras provenientes dos processos de lavagem de jeans, onde seus produtos químicos são removidos da água, antes dela ser devolvida a natureza, outro processo interessante é o uso de madeiras de reflorestamento e resíduos de madeiras de movelarias que são utilizados para alimentar as caldeiras. Podemos concluir que existem iniciativas dentro da região voltadas para um desenvolvimento sustentável, porém ainda são incipientes devido a grandiosidade do polo, é importante

dialogarmos sobre assuntos como este, pois as fontes naturais não são inesgotáveis e precisamos conservar o meio ambiente para gerações futuras.

Título: CORES QUE COMUNICAM: UM ESTUDO DE REDESIGN

Autor(es): Isabela Ribeiro Guimarães; Alice Lopes de Paula

E-mail para contato: isabelagui2020@gmail.com

IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Palavra(s) Chave(s): Identidade visual; Design gráfico; Redesign; Psicologia das cores; Teoria das Cores.

RESUMO

O projeto "Cores que Comunicam: Um Estudo de Redesign" investiga a importância das cores no design gráfico, com foco no processo de redesign de uma identidade visual. A pesquisa foi realizada no contexto da confeitaria Luciene Bolos, uma empresa com mais de 40 anos de tradição em Juiz de Fora, que necessitava de uma identidade visual coesa para se destacar no mercado competitivo. O objetivo principal foi redesenhar a identidade visual da confeitaria para refletir melhor seus valores e atrair mais clientes. O tema geral da pesquisa é a análise do impacto das cores na comunicação visual e como elas influenciam a percepção do público. O problema de pesquisa centraliza-se na falta de um padrão visual consistente que possa transmitir os valores e a essência da marca da confeitaria Luciene Bolos, prejudicando sua competitividade e reconhecimento no mercado local. A ausência de uma identidade visual bem definida dificultava a associação da qualidade dos produtos com a marca, impactando negativamente na fidelização dos clientes. O objetivo do estudo foi explorar a teoria das cores e sua aplicação prática no design gráfico. Adicionalmente, buscou-se criar uma identidade visual que não apenas refletisse a tradição e a qualidade da confeitaria, mas também que se conectasse emocionalmente com o público-alvo. Para atingir esse objetivo, foi necessário um estudo aprofundado sobre a psicologia das cores e suas implicações na percepção e comportamento dos consumidores. O projeto visava, assim, não apenas um redesenho estético, mas uma reestruturação estratégica da marca para melhorar sua comunicação visual e, consequentemente, seu desempenho no mercado. A metodologia utilizada no projeto envolveu várias etapas bem definidas. Inicialmente, realizou-se uma reunião de briefing com a cliente para entender sua história, seu público-alvo e suas necessidades específicas. Em seguida, realizou-se uma pesquisa detalhada sobre concorrentes, estudo da psicologia das cores e criação do moodboard para orientar as escolhas de design. Essas etapas iniciais foram cruciais para garantir que o novo design estivesse alinhado com a visão e os valores da confeitaria, bem como com as expectativas e preferências do público-alvo. Durante o desenvolvimento do projeto, criaram-se elementos visuais que capturam a essência da marca Luciene Bolos. Desenvolveu-se um novo logotipo, mantendo o desenho da boneca que já era um elemento reconhecido em seu posicionamento visual, mas com um design modernizado e refinado. A paleta de cores escolhida baseou-se em tons de rosa, rosa avermelhado e laranja, que evocam a doçura, a energia e a feminilidade associadas aos produtos da confeitaria. Aplicaram-se esses elementos em diversos materiais gráficos, incluindo cartões de visita, etiquetas, cardápios e uma nova capa para a página no iFood, visando a coerência e a consistência visual em todos os pontos de contato com os clientes. Os resultados obtidos com o redesign foram significativos. A nova identidade visual proporcionou uma presença de marca mais profissional e atrativa, facilitando o reconhecimento e a lembrança pelos clientes. Além disso, a implementação de materiais gráficos de alta qualidade e a coerência visual nos canais online contribuíram para um aumento na percepção de valor da marca e, consequentemente, no engajamento dos clientes. A confeitaria reportou um aumento no número de seguidores nas redes sociais e um crescimento nas vendas, atribuído em parte à nova identidade visual. Esses resultados destacam a eficácia do design gráfico estratégico e o poder das cores na construção de uma identidade de marca forte e memorável. A conclusão do projeto destaca a importância de uma identidade visual bem estruturada para pequenos negócios, especialmente em mercados competitivos. A pesquisa demonstra que o uso estratégico das cores no design gráfico pode transformar significativamente a comunicação visual de um projeto, tornando-o mais eficaz e impactante. Através deste projeto de extensão, foi possível aplicar conhecimentos teóricos de design gráfico em um contexto prático, proporcionando uma experiência enriquecedora tanto para os estudantes envolvidos quanto para a cliente, que agora possui uma marca visualmente coesa e diferenciada no mercado. A pesquisa contribui para a área de design gráfico ao fornecer diretrizes práticas e baseadas em evidências para a utilização das cores em processos de redesign, destacando sua importância como ferramenta de comunicação visual. Através da aplicação de teorias de cores e estudos de caso práticos, este projeto oferece insights valiosos sobre como as cores podem ser usadas para transmitir mensagens específicas, evocar emoções desejadas e criar uma conexão mais forte entre a marca e seu público. O sucesso do redesign da identidade visual da confeitaria Luciene Bolos serve como um exemplo concreto dos benefícios que um uso estratégico e bem planejado das cores pode trazer para pequenas empresas que buscam se destacar em mercados saturados. Além disso, o estudo reforça a ideia de que a identidade visual não é apenas um elemento estético, mas uma parte integral da estratégia de marketing e comunicação de uma empresa. Uma identidade visual bem desenvolvida pode diferenciar uma marca da concorrência, criar uma impressão duradoura nos consumidores e contribuir para a construção de uma imagem de marca positiva. Para a confeitaria Luciene Bolos, o novo design não só modernizou sua aparência, mas também fortaleceu sua presença no mercado, aumentando seu apelo e relevância para os clientes atuais e potenciais. Em suma, "Cores que Comunicam: Um Estudo de Redesign" ilustra como a combinação de teoria e prática no design gráfico pode levar a resultados tangíveis e impactantes. Através de uma abordagem sistemática e colaborativa, foi possível revitalizar a identidade visual de uma empresa tradicional, criando uma conexão emocional mais forte com o público e melhorando sua competitividade no mercado. Este projeto serve como um testemunho do poder transformador do design gráfico e da importância das cores na comunicação visual.

Título: A EVOLUÇÃO DOS CONTRATOS E O IMPLEMENTO DO LEGAL DESIGN NA BUSCA PELA PARIDADE CONTRATUAL

Autor(es): Nathiely Santana Claste

E-mail para contato: natclaste@gmail.com

IES: ESTÁCIO FSP

Palavra(s) Chave(s): Legal Design; Visual Law; Contratualismo; Tecnologia; Design.

RESUMO

Os contratos regem as relações cíveis desde o mais antigo registro humano na história, onde o homem, mesmo em sua forma mais primitiva, já se utilizava do instituto da negociação para formar acordos e reger a vida em sociedade, como por exemplo a pactuação do Contrato Social. Em um retrospecto histórico, é possível apontar o Direito Romano e o Direito Canônico como de significante relevância para o desenvolvimento da teoria contratualista, dando origem a princípios fundamentais para as relações contratuais, que seguem persistentes no ordenamento jurídico. Rebobinando o filme já transcrito, nos trazendo de volta à era feudal, é possível vislumbrar um dos exemplos mais antigos de contratos, onde, em um cenário nada paritário, camponeses viviam presos à terra e firmavam contrato de prestação de serviços infindos, vinculando a sua vida e proatividade à nobreza, de forma que seguiam trabalhando para garantir seu sustento. Havia também o poder e ênfase político dado ao clero, em troca de proteção à nobreza, sendo fundamental que cada parte cumprisse com sua função para que houvesse harmonia. Neste contexto surge um dos princípios fundamentais do direito contratual, denominado Pacta Sunt Servanda, cujo entendimento é de que os acordos formados devem ser sempre cumpridos. Ainda que nada humanitário, o período feudal trouxe uma significativa desenvoltura das relações contratuais, por meio das obrigações estabelecidas entre nobreza, clero e seus servos, dando ensejo a primeira vertente normativa que rege o instituto contratualista, sendo está continuamente aplicada ao passar dos séculos. Admite-se, contudo, que a busca por maior liberdade ainda era precoce, perpetuando ao longo dos tempos para que os preceitos legislativos adotados atualmente fossem reconhecidos por força coercitiva. Dando um salto na história, a Revolução Industrial do século XIX caracterizou-se como o boom da liberdade contratual, pois deu início a um contexto em que a intervenção estatal, proveniente do Contrato Social, era mínima, ampliando o viés capitalista e expandindo as práticas comerciais e contratuais, concretizando-se assim o nascimento de mais um princípio, a referida autonomia da vontade. Tais acontecimentos tiveram repercussão no contexto nacional, onde o Brasil, pós promulgação da Constituição Federal de 1988 – CF/88, abordou uma nova vertente que tinha por intuito estabelecer uma linha tênue entre os interesses individuais e interesses sociais, intitulada de “função social do contrato”, visando o equilíbrio entre as relações, limitando a autonomia privada e a liberdade de pactuar posteriormente adquiridas, uma vez que se fez necessário atuar com maior diligência no que diz respeito ao atendimento dos interesses da coletividade. Informalmente, um comparativo bastante usado no ramo do direito é a similaridade da significância dos contratos para o Direito Civil e dos crimes para o Direito Penal, uma vez que a instituição desses códigos gira em torno desses eventos: atos jurídicos e atos ilícitos, respectivamente. Origina-se então a necessidade de que os contratos formados estejam sempre de acordo com a previsão legal, com intuito de propiciar um ambiente equitativo, afinal, a legislação existe em prol de manter a boa execução desse instituto. Todavia, não basta que estes fundamentos paritários encontrem amparo legislativo, uma vez que, sem a efetiva aplicabilidade prática, as leis e princípios contratuais seguirão sendo apenas mais algumas dentre tantos. Desse modo, em um cenário onde parte da sociedade segue em constante evolução social e tecnológica, e a outra metade se encontra estagnada devido circunstâncias distintas de vida, o aumento dos índices de analfabetismo funcional no país tem ganhado força, dando origem a um problema social que afeta diretamente os negócios jurídicos, uma vez que os indivíduos que compreendem ao polo passivo e ativo dessa relação precisam ser capazes juridicamente para firmar acordo no âmbito civil e essa mera capacidade civil por si só não é capaz de promover um ambiente igualitário para o firmamento do negócio, sendo o desconhecimento das leis e a dificuldade em se interpretar termos técnicos um dos empecilhos que põe as partes em posições desniveladas entre si, favorecendo determinado indivíduo que, movido pela má-fé, pode se aproveitar deste déficit. É nesse ambiente de negociação onde o viés capitalista é priorizado que se originam as cláusulas abusivas, sendo também o âmbito de atividade das ferramentas de Legal Design e Visual Law que buscam, respectivamente, trabalhar na compreensão de quais são os principais desejos e necessidades do público, expressando tal carência por meio do uso da tecnologia e recursos visuais. Conclui-se que ambas vertentes são distintas mas possuem similaridades entre si, por serem também gênero e espécie e trabalharem em conjunto, onde, dentre os benefícios ocasionados a partir do implemento desses institutos, é possível citar a melhoria na transmissão de informações e otimização de comunicação entre as partes, eliminando a necessidade de discussões e questionamentos prolongados no momento de elaboração das cláusulas contratuais, uma vez que os elementos passam a ser atribuídos de maior clareza e simplicidade. Por meio do desenvolvimento de um contrato com o uso dos elementos visuais é possível chamar a atenção do contratante para os pontos de maior relevância dentro do que anteriormente era apenas um texto extenso, de difícil compreensão e, na maioria das vezes, estruturado com demasiada aplicação de “juridiquês” que foge do nível de entendimento do homem médio, levando a um ocasional contexto onde há a formação de cláusulas que coloquem a parte vulnerável em posição passível de sofrer abusos. É válido ressaltar que, segundo o famoso designer gráfico Sagi Haviv, “todo design é sempre a solução de um problema” e, sendo assim, se analisarmos o design de uma xícara, por exemplo, entendemos que a sua alça tem a função de proteger as mãos do líquido quente sendo ingerido e não meramente embelezar o copo, devendo se quebrar a ideia de que o design é apenas um elemento fútil que serve para enfeitar determinada informação ou texto jurídico, pois sua aplicabilidade sempre vem acompanhada de uma funcionalidade real. Ademais, tais institutos encontram apoio também em preceitos normativos que são favoráveis à sua implementação, como por exemplo a Instrução Normativa DREI Nº 55, de 2 de junho de 2021, que diz que os atos submetidos a registro poderão ser usados elementos gráficos, como imagens animações, que são técnicas de Visual Law. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a Resolução nº 347/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que em seu artigo 32, parágrafo único, afirma: “Sempre que possível, dever-se-á utilizar recursos de visual law que tornem a linguagem de todos os documentos, dados estatísticos em ambiente digital, análise de dados e dos fluxos de trabalho mais claros, usuais e acessíveis.” Um relevante exemplo prático a respeito da importância do Legal Design e Visual Law para as relações contratuais atuais foi a atuação da empresa sul-africana Creative Contracts que, no ano de 2016, desenvolveu um contrato em formato de quadradinhos para regular sua relação com a Indigo Fruit, uma fazenda de frutas cítricas localizada em Limpopo, que contava com cerca de duzentos e cinquenta funcionários, sendo a maioria analfabeta. Segundo Robert de Rooy, idealizador do modelo, optar pela reprodução das cláusulas contratuais em forma de imagens era a opção mais humanitária possível, por ser uma linguagem universal, ambos funcionários poderiam compreender o que estava sendo abordado, sendo estabelecido um contrato paritário, pois a parte não alfabetizada poderia discutir as cláusulas em igualdade de entendimento, podendo opinar e recusar o que foge dos padrões sociais e assim cumprir com a função social do contrato. Por fim, é de inquestionável saber que estes instrumentos são de eficácia comprovada e tem tudo para evoluir cada vez mais, ainda mais em se tratando do cenário atual que tem buscado cada vez mais por aperfeiçoamento e praticidade. Resta agora que os operadores do direito atualizem seus métodos e se adequem as novas

práticas que estão sendo desenvolvidas, de modo que mais pessoas possam vir a ser beneficiadas. Afinal, como bem pontuado por Robson Hamuche, “aquele que não se atualiza, com o tempo, se torna obsoleto.”

Título: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA VITIVINICULTURA NA SERRA CATARINENSE

Autor(es): Paula Rachel Zamprogna

E-mail para contato: paulazamp@gmail.com

IES: ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS

Palavra(s) Chave(s): Vitivinicultura na serra catarinense; História oral; Vinhos de altitude.

RESUMO

Segundo Kelly, quando se fala em vinhos, “sempre nos remetemos ao Velho Mundo, mais precisamente ao continente europeu, pois essa bebida evoluiu como parte da vida, da cultura, da dieta e da economia da população”, porém aos poucos o vinho vem ganhando espaço em outros lugares do mundo e o Brasil também caminha com esse propósito. (2019, p 32) Para Lavandoski, Tonini e Barretto (2012), é possível afirmar que de 1870 a 1920 ocorreu a implantação da vitivinicultura no Rio Grande do Sul com a elaboração de vinhos comuns. Somente mais tarde, entre 1970 e 1990, observa-se uma busca de qualidade na produção e esse período é marcado principalmente pela entrada de multinacionais no setor vitivinícola. Para Kelly, (2019) a busca pela qualidade teve sucesso graças a melhorias técnicas envolvidas no cultivo dos vinhedos, na produção dos vinhos e na formação e qualificação profissional em conjunto com a tradição e com o terroir, fazendo com que, o Rio grande do Sul conquistasse a primeira Denominação de Origem de vinhos do Brasil. O que valorizou o conjunto de produtos locais, sejam econômicos, sociais e ambientais, ao estimular a tradição e a cultura de uma região, a Identificação Geográfica atrai turistas e possibilita o desenvolvimento de atividades lucrativas diretas e indiretas. Porém, diferente do Rio Grande do Sul, que tem uma história consolidada com o vinho e o turismo advindo deste, Santa Catarina ainda está se colocando no mercado. Considerando os anos de história vitivinícola do estado mais ao sul, os catarinenses engatinham nesse conhecimento e apenas vislumbram o potencial próximo. O que está, neste caso, em questão é a identidade. Pensando sobre as ideias de Hall (2000), vemos uma posição bastante simpática à afirmação de que as identidades estão sendo “descentradas”. Sendo provisório e aberto à contestação, o conceito de “identidade” é um tem que será posteriormente abordado. Vemos esta questão como um ‘olhar para nós mesmos’. A chamada Serra Catarinense, segundo Losso e Pereira, tem sua identidade local sendo definida desde o século XVIII, quando o deslocamento de tropas e de indígenas, junto com o comércio de gado, delegou o espaço como estância do tropeirismo. Os mesmos autores indicam uma fase distinta quando, com a afirmação do monopólio das terras destas estâncias demarcou no século XIX a região com seus latifúndios pastoris. Então, a partir de 1885, o ciclo da madeira toma conta com as primeiras serrarias tendo seu maior desenvolvimento e expansão em 1940 que, se intensifica com investimentos em reflorestamento a partir de 1980. Concomitante, entre 1950 e 1970, a fruticultura de clima temperado dá um salto na região com os primeiros investimentos consideráveis e a estruturação da produção da maçã em 1980 com sua consolidação em 1990. Porém apenas entre 1990 e os anos 2000, o cultivo das uvas foi amplamente impulsionado junto ao Programa de Fruticultura de Clima Temperado, com incentivos governamentais e privados (Ferri e Nodari, 2023), passando a diversificar a paisagem local. Estamos vendo essa crescente transformação do espaço produtivo, cuja vitivinicultura representa um importante potencial agregando investimentos e novas alternativas de produção, reprodução social e cultural no espaço do Planalto Catarinense. O que vale a pena verificarmos aqui, é essa diferença real entre a tradição italiana presente no sangue de seus descendentes presentes no Rio Grande do Sul e, o apelo comercial e incentivo científico e econômico que faz desta nova área de vinícolas no sul do Brasil a promissora promessa de crescimento, tanto em vinhos de qualidade, quanto na área do turismo. Estudos realizados por Valduga (2002, 2007, 2011), relacionam o fenômeno turístico no Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, com características da vitivinicultura e, nesse contexto, as famílias produtoras de vinho constituem-se no próprio atrativo turístico. Ainda segundo o autor, a Região Uva e Vinho se consolida como um espaço turístico que exalta características culturais da imigração italiana, o que envolve a gastronomia, festas, folclore, histórias e técnicas que evidenciam a fixação destes imigrantes. O turismo do vinho caracteriza uma veneração ao passado e exalta o colono imigrante como um verdadeiro herói. Seria possível julgar que o papel do vinho para uma coletividade de imigrantes se explica, porém a região turística criada pelos empresários com foco no turismo e indústria vinícola, no caso de Santa Catarina, não é necessariamente o mesmo espaço vivido pela população local, que na maioria das vezes, não participa do circuito de tomada de decisões, criando diferentes níveis de pertencimento a essa identidade forjada no contexto do vinho ao longo dos anos. Neste contexto percebemos a perda da identidade cultural das pessoas e o movimento lógico visto pela sociedade é o ‘retorno às origens’. Percebe-se cada vez mais o apreço dado pelo indivíduo à comida caseira, ao fim de semana com a família, ao passeio no parque ou ao almoço de domingo e com isso, a tentativa de desprender-se um pouco das mídias sociais e identificar-se mais consigo, com sua família e com sua história. Pouco tempo faz que a serra catarinense começou a emergir no mundo dos vinhos finos e já encontra-se como destaque na área e promessa de enoturismo, o que faz do levantamento histórico que será proposto, uma ferramenta importante de pesquisa. Diante de tal realidade, o mais interessante aqui, é o uso da História Oral e a coautoria do que será produzido. Vendo a necessidade de contar a história tal qual ela é lembrada por quem a viveu, dando voz e identidade aos vitivinicultores da região e o destaque aos ‘vinhos de altitude’ das vitivinícolas locais. A História Oral constitui-se da troca de experiência com ressonâncias pessoais e intelectuais profundas combinando os talentos da narração, da escuta sensível, da troca, da atenção. As memórias de longa duração que irrompem no presente sob a forma de narrativas, possibilitam a dimensão simbólica, interpretativa e igualmente ficcional que se coloca para o historiador como um desafio, mas sobretudo, como uma potência. Nesse encontro informal estende-se a ligação de reciprocidade que se instaura entre o reconhecimento da singularidade da vida de quem narra, e a busca pela contextualização do testemunho por parte de quem se coloca na posição de ouvinte sensível, com o objetivo em detalhar e elucidar características do início das grandes produções de vinhos na serra catarinense e conectar as descobertas com a literatura acadêmica relevante, sendo fundamental no processo de pesquisa. Entende-se que as vinícolas da região são jovens e estão crescendo de acordo com as demandas que vão surgindo. Para Peretti, “o vinho pode ser encarado como um componente de continuidade cultural, considerado como uma expressão de cultura, desempenhando um papel na manifestação da identidade e dos padrões alimentares da região produtora ou daqueles que o elaboram” (2023). Toda experiência envolvendo o vinho é repleta de sentimentos. Após o período do ápice da pandemia e seguidos fenômenos climáticos relevantes, a memória coletiva está abalada. Com isso, a busca pelas origens, o retorno ao acalanto do que nos faz sentir “lar” está cada vez mais urgente. Percebe-se o apreço dado ao indivíduo à sua identificação como pertencimento de algo, ou de algum lugar. Seja para uma colocação turística, seja para dar embasamento aos empresários que desejam investir na região, seja para dar identidade aos vinhos da serra, ou seja para enaltecer quem desbravou, quem descobriu que podia dar certo, quem tem história para contar. O levantamento histórico feito com o aporte da história oral deverá ser visto como fonte de pesquisa. Os contextos históricos, tramas sociais, relações com o tempo formam as lembranças narradas, construindo assim, uma janela aberta para o passado que é ressignificado no presente, fazendo com que a pesquisa beneficie as comunidades bem como os pesquisadores. O permitir o conhecimento da história pelas palavras de quem vivenciou e sentiu, é investido de significados e sentimentos que vão além dos fatos concretos. A partir de pessoas que experienciaram o estar e compartilhar sua realidade, o ouvir

verdadeiramente, sem buscar rebater com suas próprias ideias, produz visibilidade para os narradores presentes e o fato de termos um recorte temporal pequeno facilita a narrativa crível dos fatos.

Título: POR UM JORNALISMO MAIS ACESSÍVEL E INCLUSIVO DESDE A UNIVERSIDADE: EM BUSCA DE SOLUÇÕES BASEADAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Autor(es): Soraya Venegas Ferreira

E-mail para contato: sosovenegas@yahoo.com.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Comunicação Acessível e Inclusiva; Inteligência Artificial; Jornalismo; Agências Experimentais.

RESUMO

A universidade, como um ambiente que se alicerça em pesquisa, ensino e extensão é um espaço privilegiado de produção de conhecimento, formação profissional, geração de inovação e impacto na sociedade. A acessibilidade na comunicação é um desafio que se mostra nos diversos meios - impresso, radiofônico, televisivo e digital. Cada plataforma apresenta barreiras únicas que podem impedir pessoas com deficiência de acessar informações e conteúdos relevantes e diversificados. Na mídia digital, por exemplo, websites mal projetados podem ser inacessíveis para usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela. Além disso, a falta de alternativas de texto para imagens, vídeos sem legendas ou transcrições, e a falta de navegação por teclado são barreiras comuns, que encontramos cotidianamente até nas páginas de informação de grandes grupos de mídia. Mesmo os aplicativos desenvolvidos para promover acessibilidade, como o VLibras ou o Handtalk, por exemplo, nem sempre tem operação intuitiva. Se é desafiador para grandes estruturas empresariais, o que dizer dos produtos laboratoriais desenvolvidos por estudantes de Jornalismo em sala de aula ou nas Agências Experimentais dos cursos? Os estudantes de Jornalismo costumam desenvolver diversos produtos laboratoriais em texto, áudio e vídeo durante a sua formação. Muitos deles são veiculados digitalmente com maior ou menor periodicidade. Poucas vezes, a deficiência surge como pauta, raramente pessoas com deficiência são usadas como fonte para as matérias e, quase nunca, os produtos jornalísticos são concebidos de modo, mesmo que parcialmente, acessível. Essa invisibilidade, uma vez explicitada, tende a diminuir, como demonstraram algumas iniciativas desenvolvidas nas Agências Experimentais de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda, em 2023. A comunicação acessível vem ganhando espaço no ambiente acadêmico e empresarial a partir das pautas ESG. Mas, entre selecionar uma fonte ou pautar um tema movido por qualquer efeméride (Dia Mundial de Conscientização do Autismo, por exemplo) e pensar em legendar produções em vídeo; fazer autodescrição; ter uma janela com intérprete de libras; usar a #ParaTodoMundoVer para descrição de imagens e ofertar texto alternativo em linguagem simples vai uma grande distância. Dá trabalho, leva tempo, alguns softwares são pagos e os sistemas automatizados geram muitos erros. As necessidades das pessoas com deficiência são muito variadas e para atendê-las, cada alteração impacta o projeto gráfico, o design, e às vezes o tempo de um vídeo ou programa radiofônico, por exemplo. É nesse campo que ainda estamos no “estado da arte”. Alguns passos foram dados, em 2023, para uma produção jornalística mais inclusiva nos produtos laboratoriais das Agências Extensionistas NucomJor e Circulando Jornalismo, respectivamente das unidades Niterói e Maracanã da Universidade Estácio de Sá. Uma cartilha sobre Comunicação Acessível e Inclusiva foi estruturada em parceria com a Agência Experimental Sapiens de Publicidade e Propaganda. Mas, assim como percebemos no mercado de trabalho de comunicação, é preciso automatizar e agilizar processos. Cada vez mais, o profissional do século XXI precisa ser ágil, multitarefa, multimídia e, agora, inclusivo. É nesse âmbito que apostamos que a inteligência artificial pode ajudar se bem programada. Há um grande número de apps que auxiliam na acessibilidade. Alguns gratuitos, outros não. Protocolos automatizados começam a ser desenvolvidos para testar a acessibilidade de ambientes digitais. Alguns deles já estão em uso em veículos de comunicação de grandes conglomerados de mídia. Por isso, entendemos que as transformações que a inteligência artificial vem impondo à Educação, ao Jornalismo e ao mercado de trabalho em geral representam um mar de oportunidades, mas também de desafios, entre eles os ligados ao aumento da desinformação e ao crescimento dos vieses preconceituosos. Reafirma-se que o uso da IA generativa para desenvolver metodologias ativas no processo de ensino do Jornalismo como foco na aprendizagem baseada em projetos experimentais permite: 1. Personalização do Aprendizado: Através da adaptação do conteúdo de ensino às necessidades individuais dos estudantes. No jornalismo, isso significa criar exercícios e projetos personalizados que desenvolvam habilidades específicas, como redação, edição e reportagem com foco na inclusão de pessoas com deficiência. 2. Feedback Imediato e Melhoria Contínua: A IA fornece feedback instantâneo, que demanda uma apreciação humana crítica sobre a qualidade dos textos produzidos e permite correções rápidas e aprimoramento constante das habilidades de escrita. 3. Inovação na Narrativa Jornalística: A IA generativa pode inspirar novas formas de contar histórias, como a criação de narrativas interativas ou a geração automática de notícias a partir de dados apurados e revisados pela inteligência humana e 4. Acessibilidade: A descrição de imagens é fundamental para tornar o conteúdo jornalístico acessível a pessoas com deficiência visual. A IA generativa pode gerar descrições detalhadas e precisas para imagens, gráficos e infográficos, a serem apenas revisadas humanamente. A acessibilidade é garantida tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). A comunicação acessível e inclusiva é ainda fundamental para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para 2030. A Agenda 2030 enfatiza a necessidade de “não deixar ninguém para trás”, o que implica garantir que todas as pessoas, inclusive as com deficiência, possam participar plenamente em todos os aspectos da vida. Por isso, deve-se garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a informações, expressem suas opiniões e participem de decisões que afetam suas vidas. Isso é particularmente relevante para os ODS que se concentram em educação de qualidade (ODS 4), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), e redução das desigualdades (ODS 10). Em julho de 2023, foram publicadas informações atualizadas sobre as pessoas com deficiência no Brasil. Os dados do módulo “Pessoas com Deficiências” da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua 2022, divulgado pelo IBGE, indicam que 18,6 milhões de pessoas, ou seja, 8,9% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Há uma demanda significativa de mercado por conteúdos acessíveis e os profissionais de comunicação precisam se preparar para ela desde a universidade. O levantamento do IBGE usou padrões internacionais em um questionário inédito no país, portanto, não há série histórica para comparação. Ressalta-se que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Lei nº 13.146, de 2015, considera que pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” (BRASIL, 2015). Ao experimentar uma comunicação mais inclusiva, priorizar a linguagem simples, muitas vezes gerada por IA, para desenvolver produtos jornalísticos acessíveis aos mais diversos tipos de pessoas com deficiência, a universidade não apenas conscientiza e atualiza a formação dos estudantes como os capacita com habilidades práticas, que serão demandadas em sua vida profissional, valorizando sempre a inteligência humana como demandante da IA e verificadora de seus resultados. Traz ainda para o debate questões éticas sobre o uso da IA em processos de produção jornalística, o que é cada dia mais corriqueiro nas redações de veículos e agências de comunicação, enfatizando suas potencialidades em prol da cidadania, bem como seus perigos, desde os relacionados à desinformação até as questões envolvendo propriedade intelectual e direito autoral; temas que estão na ordem do dia nos mais diversos ambientes: do acadêmico ao profissional, passando

pelo entretenimento e pelos processos legais.

Título: SENSORIALIDADE E AFETIVIDADE EM SHOWS ONLINE: UM ESTUDO DE CASO DO SHOW AN EVENING WITH NIGHTWISH IN A DIGITAL WORLD

Autor(es): Julia Carolina do Nascimento Ourique

E-mail para contato: juliaourique3@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Sensorialidade; Afetividade; Shows online; Nightwish.

RESUMO

A partir dos conceitos de sensorialidade e afetividade (PEREIRA, 2006), desenvolvem-se neste trabalho argumentos sobre o conjunto de percepções obtidas durante o show online An Evening With Nightwish in a Digital World, da banda Nightwish, durante a pandemia de Covid-19. Com o objetivo de analisar as reações dos fãs em relação a apresentação, que busca criar afetividade com o público, por meio da imagem e do som em um mundo criado virtualmente e reforçar os padrões sensoriais daqueles que conhecem e sentem falta dos shows presenciais. O estudo de caso é um apoio metodológico que concede à esta pesquisa a materialidade necessária para argumentar sobre a percepção em relação à performance musical. A conclusão aponta que a noção de afetividade e sensorialidade é diferenciada entre o público brasileiro e de outros países, indicando que a afetividade brasileira está apoiada em experiências sensoriais. A experiência de uma apresentação ao vivo não tem igual: o som alto, a multidão de fãs que adoram o mesmo artista que você, a energia de uma banda que trabalha com o que ama, cantar junto aquela canção que lembra daquele momento da sua vida. Em um show presencial, deseja-se atrair o olhar do público para a performance musical e reforçar as relações formadas por meio da música, que não somente causam identificação, mas também alterações corporais, relacionadas exclusivamente com a cena musical (STRAW, 2006). Já as apresentações online parecem tentar reproduzir todos estes fatores, sem levar em consideração os dispositivos que intermediam esta conexão e como eles podem afetar a leitura por meio dos fãs. E é esse o objeto de pesquisa deste trabalho, que busca por meio do estudo de caso do show online An Evening With Nightwish in a Digital World analisar as reações dos mais de 150 mil fãs de todo o mundo que assistiram esta experiência digital. A música, como objeto da cultura, media as nossas relações com os elementos ao nosso redor, e é com o auxílio desta que criamos significados e reagimos com o nosso corpo a partir das estimulações. Com o apoio das teorias que abarcam os conceitos de sensorialidade e afetividade (PEREIRA, 2006,), pós-mídia, A.M.E.D.I.A (PEREIRA, 2021) e materialidade da comunicação (FELINTO e PEREIRA, 2005), pretende-se neste estudo entender como se dá a relação entre fã e banda, mediada por dispositivos midiáticos. A partir da sensorialidade e do conceito de pós-mídia, pretendemos compreender o que leva um fã a perceber a performance online pré-gravada como uma experiência presencial, tal como uma apresentação ao vivo. E é por meio da junção da definição dos A.M.E.D.I.A e da materialidade da comunicação que poderemos observar em como este estudo pode ser o início de uma série de pesquisas voltadas a investigar o impacto da midiáticação dos shows a partir das experiências dos fãs. Durante um show ao vivo, os sons, a iluminação, a imagem dos músicos, os cheiros, a temperatura de outros corpos juntos ao seu, cada elemento é importante na experiência de assistir um concerto musical (PEREIRA; CASTANHEIRA; SARPA, 2010). Já nas apresentações online, os dois fatores que ainda persistem é o som e a imagem. Assim chegamos ao nosso problema de pesquisa: Até que ponto o audiovisual é o suficiente para criar o interesse do público fã de música? A ideia parecia inovadora: um show interativo do Nightwish em um ambiente digital. A apresentação se realizou nos dias 28 e 29 de maio de 2021. Estas duas performances seriam as primeiras da turnê do álbum Human. :||: Nature., e aconteceriam na taverna digital chamada The Islanders Arms, construída em um mundo virtual para duas noites exclusivas. No site oficial do Nightwish (2020), a banda avisa aos fãs que “podem esperar por uma performance de 90 minutos inesquecível”, com canções apresentadas pela primeira vez do disco mais recente em uma experiência ao vivo completa que atinge “dimensões mágicas” e que será ambientada na realidade virtual. A ideia inicial era de que tanto a banda quanto o público mergulhassem em mundos imaginários em 3D, investindo em um programa de realidade virtual. E acrescenta que para uma experiência virtual interativa, os fãs podem criar avatares e unir-se ao show em seus computadores ou dispositivos móveis. A audiência pode reagir por meio de gestos, aplausos ou emojis, e conversar com outros fãs. E podem vestir os avatares com merchandising do Nightwish. Mas pouco do que foi prometido aconteceu de fato. Com ingressos online variando entre 25 e 109 euros, o show contou com uma plateia de mais de 150 mil espectadores ao redor do globo, de 108 países, com maior número entre europeus e norte-americanos. Entre o que foi prometido na divulgação da apresentação, apenas um fator aconteceu de fato: as músicas inéditas. O mundo em realidade virtual e a interatividade foram ignorados completamente pela banda durante a apresentação. Muito mais do que uma aparência externa que nada se assemelhava com a noite de realidade virtual prometida pela banda, a interação com os espectadores também não aconteceu. Não houve nenhum momento de saudação ao público ou mesmo, mencionar a existência do público que assistia ao show pré-gravado em fundo de chroma-key. Ao evitar reconhecer o público, que tentaram chamar a atenção da banda no chat em vão, a banda mostrou que não soube utilizar os arranjos midiáticos disponíveis para aquela apresentação, decepcionando aqueles que desejavam assistir um espetáculo de música e imagem. O que nos atraiu para a análise deste show foi a diferença na recepção do show online entre o público brasileiro e de outros países. Enquanto os brasileiros criticaram fortemente a apresentação, reclamando da falta de interação da banda entre si e com o público e do cenário de má qualidade, criando inclusive memes. Enquanto os fãs norte-americanos e europeus elogiaram a qualidade das imagens e ninguém pareceu perceber que a banda não se comunicou entre si, e nem com o público. Shows online não irão substituir, pelo menos para os fãs brasileiros do heavy metal, os concertos presenciais. A interação, as luzes, o som alto, o público cantando em uníssono cada letra, estas sensorialidades são tão importantes para os fãs do gênero quanto a própria música. Quem não cultivou por anos essas sensações, pode aceitar o conteúdo mediado por arranjos midiáticos sem grandes problemas, pois para este público não há parâmetro para comparação, não há a memória corporal de estar na frente do palco, chorando ao ouvir sua música favorita, enquanto você abraça um desconhecido que também está emocionado pelo mesmo motivo. As experiências que vivemos são os parâmetros que levaremos a fim de determinar se, por exemplo, um show é bom ou não. Os fãs brasileiros estão acostumados a frequentar shows de heavy metal em que as bandas saem para beber com os fãs depois do show; estão acostumados a cantar a plenos pulmões canções em inglês, para mostrar o quão devotos são das bandas; essas performances dos headbangers são importantes em outras partes do mundo, mas para os fãs brasileiros de heavy metal são o motivo principal para frequentar os shows. Ao retirar essa interação, essa sensorialidade, esse reconhecimento de que fã e banda são unidos pelo heavy metal, nada mais resta. A partir destas observações, acreditamos que ao investir somente na aparência, no entretenimento, na qualidade da imagem e da transmissão do show pré-gravado via streaming, o Nightwish renunciou ao que é mais importante para os fãs: uma noite com a sua banda favorita.

Título: SUBCULTURA DE CONSUMO COSPLAY: UMA OPORTUNIDADE PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA CRIATIVA NO RIO DE JANEIRO

Autor(es): Rafaelle Carvalho Loureiro; Flávio Medeiros Henriques

E-mail para contato: flavio.henriques@ifrj.edu.br

IES: IFRJ

Palavra(s) Chave(s): Cosplay; Subcultura de Consumo; Modelo AIO; Empreendedorismo Criativo; Economia Criativa.

RESUMO

Um fenômeno relativamente recente e em crescimento no Brasil, em geral, e no Estado do Rio de Janeiro, em específico, são os eventos de cosplay. O Cosplay chegou ao Brasil por volta de 1996, através da primeira convenção de mangá e animes do país, a Mangacon, realizado na cidade de São Paulo pela Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações (ABRADEMI). Desde então, a popularização da cultura geek através de jogos de vídeo games, filmes e seriados disponíveis nos cinemas e plataformas de streaming vem proporcionando crescimento na venda de produtos para esse universo. A figura central dos eventos cosplay são os cosplayers, isto é, pessoas que se caracterizam como os personagens de filmes, games, livros ou séries como o objetivo de participar de competições nesses eventos ou simplesmente por diversão. Além de atrair os cosplayers, os eventos cosplay movimentam todo um ecossistema de micro e pequenos empreendimentos da indústria criativa, como cosmakers, fotógrafos, músicos, artesãos, dançarinos, dentre outros empreendimentos que utilizam o intelecto e a criatividade para gerar oportunidades de negócios. Devido à crescente popularidade desses eventos no estado do Rio de Janeiro, esses eventos vêm atraindo também cada vez mais consumidores interessados na experiência proporcionada pela imersão nos eventos de cosplay. A criação de laços entre estes consumidores forma uma subcultura de consumo cosplay, a qual se organiza em torno de produtos, serviços, significados e lugares compartilhados. Na etapa de revisão de literatura deste projeto, verificou-se a escassez de trabalhos acadêmicos que buscassem abordar esse fenômeno, seja pela ótica do empreendedorismo, seja pela ótica do consumo. Considerando a relevância do fenômeno para o desenvolvimento da Economia Criativa no estado do Rio de Janeiro, a presente pesquisa tem a finalidade de identificar o perfil e levantar insights sobre o comportamento do consumidor de cosplay do Rio de Janeiro. Especificamente, o objetivo deste estudo foi traçar e compreender o perfil psicográfico da subcultura cosplay no Rio de Janeiro, de modo a permitir novos insights principalmente para os micro e pequenos empreendimentos que participam das atividades de criação de valor junto à essa subcultura. Para isso, foi realizada uma survey baseada no modelo psicográfico AIO – atividades, interesses e opiniões. Os resultados apresentam o perfil psicográfico dos membros dessa subcultura, assim como traz recomendações gerenciais a partir destas. **METODOLOGIA:** Para alcançar os objetivos do estudo, foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativo utilizando questionários estruturados para de coleta de dados. Este questionário foi construído pelo aplicativo google forms e foi estruturado em quatro seções com um total de 14 perguntas. As seções do questionário foram baseadas no modelo AIO – atividades, interesses e opiniões - de segmentação psicográfica, sendo este um modelo clássico de estudo do comportamento do consumidor no campo do Marketing. Assim, as quatro categorias que estruturam o questionário foram: perfil dos respondentes, atividades, interesses e opiniões. O questionário foi aplicado em grupos de participantes cosplay no Rio de Janeiro pelas plataformas Facebook e WhatsApp e ficou aberto para respostas durante 3 (três) semanas (no mês de fevereiro de 2024), recebendo um total de 63 respostas. A amostra foi determinada pelo critério de acessibilidade. Os resultados obtidos serão discutidos e apresentados na seção a seguir. **RESULTADOS:** a) Perfil dos Respondentes: Após a análise dos dados, podemos observar que o perfil dos respondentes é constituído em sua maioria por pessoas do sexo masculino (54%), com faixa etária entre 18 e 35 anos (57,1%) e residentes fora da região do Grande Rio (40,3%). Em outras palavras, os resultados mostram que o perfil dos participantes dos eventos de cosplay são, em sua maioria, homens jovens-adultos que moram em cidades do estado mais distantes da capital, o que revela importantes oportunidades para criação de eventos em regiões fora do Grande Rio, já que a maioria dos eventos é concentrada nessa região. Também cabe ressaltar que o perfil dos respondentes é de pessoas que estão na fase economicamente ativa de suas vidas, o que representa um dado importante para empreendimentos do setor. b) Atividades: De acordo com as respostas, os indivíduos participam principalmente dos eventos regionais ou municipais, sendo eles de médio e pequeno porte (47,6%). Eles também frequentam estes eventos uma ou duas vezes ao ano (55,6%), vão acompanhado de amigos (52,4%) e contam com ajuda de profissionais para a confecção dos trajes (39,3%). Isto caracteriza oportunidade de negócios para empreendedores da Economia Criativa, especialmente para os profissionais da moda especializados em cosmaking. O fato de os respondentes frequentarem os eventos entre uma ou duas vezes ao ano e conterem com a ajuda profissional para a confecção de trajes também indica que existe uma grande preparação desse consumidor para frequentar os eventos. Isto é, desde a escolha do traje, cocriação junto a cosmakers, combinação com a agenda de amigos, até definição dos meios de transportes e reserva financeira, dentre outros aspectos. Enfim, a participação nos eventos é algo, de certo modo, trabalhoso, mas que justamente enriquece a experiência do consumidor durante toda essa jornada. c) Interesses: Os principais produtos consumidos pelos respondentes em seu dia a dia são: séries (77,8%), filmes (74,6%) e jogos de vídeo game (63,5%). Quando se refere ao tema dominante dos eventos (73%), os respondentes participam de eventos com temas diversificados, entre os quais se destacam: mangás, animes, jogos, tecnologia e medieval. Uma importante observação a respeito dos números anteriores é que os respondentes demonstram possuir um alto nível de capital cultural dentro do universo geek, o que sugere aos empreendedores e aspirantes a empreendedores do setor que o conhecimento profundo dos produtos culturais objeto desta subcultura é uma condição essencial para conquistar estes consumidores. d) Opiniões: Quanto aos motivos de participar dos eventos, 41,3% dos respondentes entendem que as pessoas vão aos eventos para confraternizar com amigos e conhecer pessoas novas. Para 79% dos respondentes, o uso do traje nos eventos representa uma experiência muito satisfatória. Quanto à percepção dos participantes em relação ao conhecimento das outras pessoas sobre o tema, os números mostram que para 52,4% dos respondentes a grande maioria das pessoas já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que significa cosplay. Um aspecto relevante apontado pela pesquisa é que a competição de trajes, apesar de ser recorrente nesse tipo de evento, não representa o principal objetivo para a participação dos respondentes nos eventos cosplay. A análise dos dados indicou que a socialização e interação é o aspecto predominante e que o grupo se enxerga como diferentes da sociedade em geral (já que entendem que a maioria das pessoas não sabem o que é cosplay). Isso ajuda, de certo modo, a confirmar a caracterização deste grupo de consumidores como uma subcultura, já que existe senso de comunidade entre os membros, compartilhamento de significados, símbolos e signos próprios (mediados por produtos e serviços) e senso de diferenciação do grupo em relação à sociedade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Esta pesquisa visou identificar e compreender o consumidor cosplay com a intenção de demonstrar sua relevância para empreendedores da EC do Rio de Janeiro. Através dos resultados da pesquisa, foi possível identificar insights relevantes a respeito dessa subcultura de consumo que revelam grande potencial para micro e pequenos empreendimentos fluminenses da EC. Apesar do grupo de consumidores ser diversificado, foi possível levantar algumas características recorrentes: Estas pessoas consomem produtos relacionados ao cosplay diariamente, estão antenados com a tecnologia e cultura

geek, utilizam a ajuda de profissionais na confecção de seus trajes e, embora se conectem através da internet, também buscam espaços físicos como os eventos e feiras para interagirem e conhecer pessoas com interesses em comum. Oportunidades de negócios surgem com a realização de cada evento. Profissionais como fotógrafos, maquiadores, cabeleireiros, músicos, dançarinos, vendedores de bebidas e alimentos, artesãos e costureiros, além de profissionais de áreas místicas como leitura das mãos, cartomantes, numerólogos e sacerdotes celtas podem oferecer seus produtos e serviços para promover a subcultura cosplay e ajudar a enriquecer a experiência desse consumidor, que busca uma experiência extraordinária nesse tipo de evento. A presente pesquisa forneceu um pequeno recorte do perfil desse consumidor e espera-se que ela possa servir como ponto de partida para novos estudos devido a poucos trabalhos relacionados ao tema.

Título: TURISMO DE NEGÓCIOS E SUAS POTENCIALIDADES NO MUNICÍPIO DE SORRISO, MATO GROSSO

Autor(es): Fabio Vinicius de Araujo Passos

E-mail para contato: fabioturis@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Turismo de Negócios; Agronegócios; Sorriso; Gestão.

RESUMO

Este estudo qualitativo e exploratório visa apresentar, refletir e discutir a contribuição do Turismo de Negócios e suas potencialidades em Sorriso, Mato Grosso, com foco no contexto da Economia Criativa. A principal atividade econômica na região Centro-Oeste do Brasil é o agronegócio, com investimentos tecnológicos na produção agropecuária e agroindústrias, destacando-se como exportador de carne, soja, algodão, milho, cana de açúcar e arroz. O objetivo é debater a atividade turística de negócios em Sorriso e a participação do agronegócio neste contexto, além de sua influência na economia local. O Brasil se destaca na exportação mundial de grãos devido ao uso de tecnologias, expandindo a produção com ganhos de produtividade. Nas últimas décadas, Mato Grosso teve amplo desenvolvimento na produção agrícola devido ao empreendedorismo da classe produtora e à crescente demanda do mercado internacional, tornando-se conhecido como o celeiro do país. Sorriso, localizado na região Norte do Estado, a 420 km da capital Cuiabá, é reconhecido como a Capital do Agronegócio, liderando a produção agrícola com R\$3,9 bilhões, equivalente a 1,1% do valor do país. O município é um dos maiores produtores de soja e milho do Brasil, atraindo turistas de negócios. Sorriso lidera em exportações em Mato Grosso, produzindo 11,9% do total vendido ao exterior, com 3% da produção nacional e 17% da estadual, em mais de 600 mil hectares agricultáveis, produzindo mais de 5,6 milhões de toneladas de grãos em um único ciclo, além de 26,4 mil toneladas de algodão. Metodologicamente, o trabalho foi construído pelo levantamento bibliográfico, documental e pesquisa de campo. Foram utilizados materiais e documentos para fundamentação teórica, abordando a problemática do turismo de negócios e suas potencialidades em Sorriso. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada com representantes da gestão pública por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sorriso, do Agronegócio e da gestão privada por meio de dez gestores de empreendimentos hoteleiros da região. Apresentou-se o conceito de turismo de negócios e sua inter-relação com o agronegócio no âmbito nacional e regional. Os dados foram analisados por observação, interpretação e transcrição de entrevistas, visando atingir os objetivos e responder à pesquisa, realizando uma análise exploratória para investigar os dados, gerar hipóteses sobre as causas e verificar soluções para o problema. Verificou-se que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sorriso incentiva a instalação de novas empresas e multinacionais, além de realizar eventos para atrair turistas de negócios, movimentando a economia local. No entanto, apesar da reativação do Conselho Municipal de Turismo e da inclusão do município no Mapa de Turismo Brasileiro, categoria B, ainda não há políticas públicas estratégicas para desenvolver o turismo como atividade econômica e promover a geração de emprego e renda, além da necessidade de melhorar a infraestrutura hoteleira da cidade para receber turistas. Constatou-se também que a agricultura de Sorriso, com suas técnicas e tecnologias modernas, atrai turistas de negócios de todo o mundo, incluindo produtores rurais, multinacionais e empresários do setor agrícola. O estudo revelou que o município tem potencial para o turismo de negócios, especialmente voltado ao Agronegócio, que fomenta a economia local. Entretanto, para explorar esse potencial, é necessária a colaboração entre o poder público e privado na elaboração de ações e estratégias, além de um levantamento das potencialidades para estruturar e promover a atividade de turismo de negócios em Sorriso. Para pesquisas futuras, sugere-se a investigação de políticas públicas específicas para o desenvolvimento do turismo de negócios em Sorriso, estudo de casos de sucesso em outros municípios com características semelhantes, e a análise do impacto econômico a longo prazo das estratégias implementadas para promover o turismo de negócios na região.

Título: **CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE CULTIVARES DE SOJA [GLYCINE MAX (L). MERRIL] PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS**

Autor(es): José Carlos Pansonato Alves; Maria Eduarda Ferreira Constantino; Helen Caroline Alves Garcino Costa; Igor Henrique Ferreira Maroneze

E-mail para contato: jose.alves@unitoledo.br

IES: UNITOLEDO WYDEN

Palavra(s) Chave(s): Glycine max; citogenética; cromossomos; bandeamento.

RESUMO

A cultura da soja (*Glycine max*) é uma cultura de grande importância econômica e alimentar em todo o mundo, sendo utilizada em diversas indústrias, como alimentícia, farmacêutica, têxtil, ração animal e biocombustíveis. Para obter linhagens de cultivares de soja com maior potencial produtivo e melhor qualidade, é necessário entender a diversidade genética dos cultivares disponíveis, identificando possíveis alterações cromossômicas e seus impactos na produção de sementes e na tolerância a estresses ambientais. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo realizar análises citogenéticas, através de técnicas clássicas e moleculares, para identificar possíveis alterações cariotípicas em cultivares de soja e avaliar seu impacto na produção de sementes e na tolerância a condições ambientais adversas. A soja é uma planta anual que pertence ao grupo das angiospermas e à família das Fabaceae (leguminosas), sendo a espécie *Glycine max* a de maior interesse econômico e a mais amplamente cultivada, apresentando um genoma tetraploide com $2n=40$ cromossomos. A citogenética é a ciência que estuda os cromossomos, combinando os princípios da citologia e da genética. Esta ciência tem como objeto de pesquisa a célula e utiliza os mecanismos da herança e da continuidade genética como métodos de estudo. Os cromossomos são estruturas localizadas no núcleo das células, compostas por moléculas de proteína e DNA. A identificação dos cromossomos é possível durante o processo de mitose, quando se tornam visíveis ao microscópio. Para a realização deste estudo, as raízes utilizadas nas análises foram coletadas de sementes recém-germinadas de linhagens de soja amplamente cultivadas na região de Araçatuba, São Paulo. Essas raízes foram tratadas com 8-hidroxiquinoleína (8HQ) a uma concentração de 2 mM por 4,5 horas a 18 °C, e posteriormente fixadas em uma solução de metanol e ácido acético na proporção de 3:1. Os meristemas foram então lavados com água destilada e digeridos em uma solução contendo 2% de celulase 'Onozuka R-10' e 20% de pectinase por 3 horas a 37 °C. As lâminas foram preparadas de acordo com a metodologia específica e, após a preparação, as lâminas foram coradas com Giemsa a 5% e analisadas sob microscopia óptica. Para a análise dos cromossomos, eles foram classificados segundo critérios de tamanho e morfologia e para a obtenção do padrão de bandas utilizando o fluorocromo DAPI, foram seguidos os protocolos amplamente utilizados em citogenética vegetal, com algumas modificações. A técnica de bandeamento C foi realizada para a observação de regiões heterocromáticas e, a técnica de bandeamento com nitrato de prata, que permite a marcação de regiões organizadoras de nucléolo (RONS) e nucléolos, foi desenvolvida através de um preparado de um meio coloidal com gelatina incolor, no qual 2g de gelatina foram dissolvidas em 100 ml de água deionizada. As imagens das metáfases, das demais etapas do processo de divisão celular e dos núcleos interfásicos foram observadas ao microscópio óptico e caracterizadas pelo programa Image Pro-Plus. Foram avaliadas as características dos cromossomos, como tamanho, forma e número, além da presença de alterações e rearranjos cromossômicos. Aspectos relacionados ao genoma da soja observado e suas variações serão discutidos. A importância deste estudo reside na possibilidade de gerar conhecimento que possa ser aplicado no melhoramento genético da soja. As alterações cromossômicas identificadas poderão ser correlacionadas com características fenotípicas específicas, auxiliando na seleção de plantas com atributos agronômicos superiores. Este conhecimento pode ser fundamental para atender às crescentes demandas por alimentos e outros produtos derivados da soja, bem como para enfrentar desafios como mudanças climáticas e a necessidade de sistemas agrícolas mais sustentáveis. Além disso, a aplicação de técnicas citogenéticas avançadas permite uma compreensão mais detalhada dos mecanismos genéticos que governam a adaptação da soja a diferentes condições ambientais. A identificação de rearranjos cromossômicos e outras variações genéticas pode fornecer pistas importantes sobre como a soja pode ser cultivada de maneira mais eficiente em diversas regiões geográficas e sob diferentes estresses bióticos e abióticos. Em conclusão, a realização de análises citogenéticas em cultivares de soja é um passo importante para o desenvolvimento de variedades com alto desempenho agronômico, podendo este trabalho contribuir para o avanço da ciência agrícola e para a sustentabilidade da produção de soja, beneficiando agricultores, indústria e consumidores. O investimento em pesquisas como esta é relevante para assegurar a competitividade da agricultura brasileira no cenário global e para promover a segurança alimentar e a conservação dos recursos naturais.

Curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**Título: APLICAÇÃO DE APRENDIZAGEM PROFUNDA PARA SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS DE ESPÉCIMES DE HERBÁRIO USANDO VARIANTES DE REDES NEURAS CONVOLUCIONAIS EM NÍVEL DE PIXEL**

Autor(es): Luís Alexandre Estevão Estevão da Silva; Fábio Lopes Licht; Giovane Quadrelli; Bruno Richard Schulze

E-mail para contato: silva.luis@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Rede neural; rede neural convolucional; segmentação de imagens; banco de dados; inteligência artificial.

RESUMO

Atualmente, os herbários possuem milhões de imagens disponíveis para diversos estudos. No entanto, as bases de dados contêm principalmente dados taxonômicos e de geolocalização, e há poucas fontes de dados para estudos morfométricos de plantas. Objetivos - Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma metodologia para extração de dados morfológicos de imagens de espécimes. Para tanto, propõe-se o uso de redes neurais convolucionais para medir e armazenar com eficiência atributos funcionais, como largura e comprimento de folhas, em larga escala. Os dados gerados podem ser utilizados para análises ecológicas e contribuir para projetos de restauração e monitoramento de impactos ambientais. O trabalho avalia questões relacionadas às imagens de espécimes de herbário e à experiência nesta importante etapa para a posterior aplicação da rede neural. As redes da arquitetura U-Net foram avaliadas e processadas utilizando GPU, e os resultados foram comparados quanto às características das imagens utilizadas. O trabalho permitiu a identificação de folhas com alto índice de precisão e identificou dificuldades na utilização de imagens de exemplares, além de orientar na montagem de exemplares de herbário para futuras capturas de imagens. Portanto, na pesquisa foi utilizado um subconjunto composto por 190 imagens DHS totalmente anotadas dos gêneros: Leguminosae Abarema, Malpighiaceae Byrsonima, Melastomataceae Leandra, Melastomataceae Miconia, Rutaceae Almeidaia e Rutaceae Conchocarpus. Outros tipos de folhas ainda estão em avaliação. O número total de amostras de cada gênero e espécie é apresentado na Tabela 1. São quatro famílias e seis gêneros com vinte e duas espécies. Todas as imagens utilizadas na pesquisa para anotação e treinamento da rede de detecção de objetos foram selecionadas do conjunto de dados da Coleção Herbário RB - Herbário Dimitri Sucro do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (<http://rb.jbrj.gov.br>). As imagens também podem ser obtidas diretamente no Herbário Virtual Reflora. As imagens têm aproximadamente 3.100 por 5.200 pixels e um tamanho de arquivo entre 9,5 e 16,7 MB. Metodologia - Para a realização da pesquisa foi aplicado um método de aprendizagem profunda para segmentação de folhas em imagens de herbário. As fases foram as seguintes: I. Coleta de dados: Foram utilizadas imagens disponíveis com folhas completas (sem defeitos e sem sobreposição por outras folhas ou fita). II. Anotação de dados: As imagens foram anotadas utilizando o software V7. As imagens foram anotadas criando três conjuntos de imagens: • Um primeiro com apenas as melhores folhas. • A segunda com todas as folhas presentes na cópia. • A terceira com as folhas, os caules, os frutos e as flores, ou seja, o conjunto completo de anotações. A técnica de aumento de dados foi utilizada para aumentar o número de imagens. Não houve necessidade de normalização das imagens, pois todas possuem o mesmo tamanho padrão dos corpos de prova. III. Divisão de dados, treinamento de rede neural, avaliação e segmentação de imagem: os dados foram divididos aleatoriamente em conjuntos de treinamento, validação e teste usando um script automatizado, com aproximadamente 80% usados para validação e 20% usados para teste de imagem única. A avaliação da rede neural incluiu o teste de quatro redes: U-Net padrão, U-Net empilhada, U-Net inicial e ResNet, treinadas com 200, 500 e 1000 épocas, respectivamente. O treinamento foi realizado no conjunto de treinamento usando hardware GPU, e o desempenho do modelo foi monitorado de perto para evitar overfitting usando o conjunto de validação. 4. Teste e seleção da melhor arquitetura de rede: Após o treinamento, a rede foi utilizada para segmentação de imagens e identificação precisa de folhas. Resultados - O desempenho de todas as variações do U-Net foi avaliado usando o conjunto de validação e os resultados foram registrados para ajuste do modelo. Com base nas métricas de avaliação, a arquitetura com melhor desempenho foi selecionada como rede final. V. Para aumentar o número de imagens de treinamento, foi implementada a técnica de Data Augmentation, na qual foram aplicadas rotações de 90°, 180° e 270° tanto nas imagens DHS quanto nas máscaras correspondentes. Vale ressaltar que o Aumento de Dados em imagens, conforme explicado em [29], é uma técnica de pré-processamento de dados que altera artificialmente as imagens originais para gerar novas. Isto é conseguido aplicando transformações simples às imagens originais, incluindo rotações, inversões horizontais e verticais, zooms e deslocamentos. Essas imagens aumentadas são usadas para expandir os dados disponíveis para treinar modelos de aprendizado de máquina, melhorando sua capacidade de generalização e reduzindo o risco de overfitting. O aumento de dados é particularmente valioso em tarefas de reconhecimento de imagens onde há variação significativa entre imagens, como detecção de objetos. Com a aplicação desta técnica, o conjunto de dados passou a contar com um total de 760 imagens. VI. As redes ResNet e Stacked U-Net, respectivamente, foram as que obtiveram os melhores resultados após treinamento com 200 épocas. Observou-se que o Inception U-Net não teve um bom desempenho em termos de precisão neste teste. Dadas as observações neste teste, novos testes foram realizados com 500 e 1000 épocas. VII. No treinamento com 500 épocas para o conjunto de imagens, observou-se que a rede Stacked U-Net deu excelente resultado. A rede U-Net também teve um bom desempenho em termos de precisão, apesar de alguma instabilidade. As redes ResNet apresentaram resultados ruins nos testes realizados. VIII. As redes Inception U-Net e ResNet apresentam um bom resultado com o treinamento realizado com 1000 épocas. As redes Stacked U-Net e U-Net não obtiveram um bom resultado, apesar do treinamento superior em relação às outras duas anteriores. Conclusão - A abordagem apresentada neste trabalho permitiu uma segmentação eficiente dos exemplares de herbário com a identificação das folhas dos exemplares. A utilização de GPU acelerou significativamente a execução do processamento, permitindo sua utilização em escalas compatíveis com o grande volume de imagens atualmente disponíveis nos herbários. A abordagem apresentada neste trabalho permitiu uma segmentação eficiente dos exemplares de herbário com a identificação das folhas dos exemplares. A utilização de GPU acelerou significativamente a execução do processamento, permitindo sua utilização em escalas compatíveis com o grande volume de imagens atualmente disponíveis nos herbários.

Título: CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SMART GRID

Autor(es): Jônatas Alves da Silva Rocha; Paulo Tassio da Luz Melo

E-mail para contato: paulotassio8@gmail.com

IES: ESTÁCIO CASTANHAL

Palavra(s) Chave(s): Smart Grid; Paineis Fotovoltaicos; Energia Renovável; Eficiência Energética.

RESUMO

A crescente demanda por consumo de energia elétrica e as crises ambientais têm motivado pesquisas voltadas para a energia renovável e a eficiência energética. Em diversos países, estratégias são desenvolvidas para criar técnicas que atendam a essa demanda, maximizando os

benefícios para consumidores e empresas de serviços públicos. As tecnologias sem fio são frequentemente recomendadas para aplicações de Smart Grid devido ao menor custo de instalação, implantação mais rápida, maior mobilidade e flexibilidade comparadas às tecnologias com fio. Atualmente, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) representam 0,5% do consumo global de energia, e espera-se que essa taxa aumente com a densificação crescente das redes heterogêneas. Este crescimento no volume de dados gera grande preocupação para operadoras de redes móveis, que buscam atualizar suas redes para atender ao aumento no tráfego de dados enquanto procuram eficiência energética. Assim, concessionárias de energia elétrica, operadoras de redes móveis e indústrias têm interesse em pesquisas que melhorem a eficiência energética, considerando fatores econômicos, já que uma porção significativa das despesas operacionais provém do consumo de energia elétrica, contribuindo também para a responsabilidade ambiental. Neste contexto, o Smart Grid surge como uma solução promissora para melhorar a eficácia energética, integrando fontes de energias renováveis e limpas, como a energia solar, e proporcionando um controle mais eficaz da geração e consumo de energia. Isso não só contribui para a responsabilidade ambiental, mas também oferece benefícios financeiros, como a redução de custos operacionais e a minimização das perdas de energia. Com os avanços das TDIC, o Smart Grid fomenta uma rede avançada de distribuição de energia, equipada com uma vasta gama de sensores e aplicativos que monitoram a geração e consumo de energia em toda a rede em tempo real, tornando-a autorrecuperável em caso de falhas na distribuição de energia. Esta pesquisa apresenta uma análise econômica dos custos de implantação e operação de um sistema fotovoltaico integrado ao Smart Grid. A energia solar, sendo uma das formas mais abundantes e limpas de energia renovável, tem visto uma crescente adoção nos últimos anos. Um sistema fotovoltaico, composto por painéis solares e baterias de armazenamento, permite a captação e utilização da energia solar mesmo durante períodos de baixa irradiação solar, como à noite ou em dias nublados. Isso é particularmente relevante para a integração ao Smart Grid, garantindo uma fonte contínua e estável de energia. A pesquisa examina a viabilidade econômica dos sistemas fotovoltaicos, considerando custos iniciais de aquisição dos equipamentos, instalação, manutenção e vida útil dos componentes. Além disso, são analisadas as economias geradas pela redução na dependência de fontes de energia não renováveis e pela diminuição dos custos operacionais ao longo do tempo. A integração de equipamentos e algoritmos de gestão de energia eficiente é crucial para otimizar o desempenho do sistema, garantindo que a energia gerada seja utilizada da maneira mais eficiente possível. Outro aspecto abordado é a capacidade de armazenamento de energia das baterias associadas aos sistemas fotovoltaicos. As baterias desempenham um papel fundamental na manutenção da estabilidade do fornecimento de energia, permitindo o armazenamento do excesso de energia gerada durante os períodos de alta irradiação solar para uso posterior. Isso é essencial para maximizar o uso da energia solar e garantir que a energia esteja disponível quando necessário, contribuindo para a resiliência do sistema energético. Os resultados da pesquisa demonstram a viabilidade da implantação de um sistema de energia solar para suprir o consumo de energia das arquiteturas estudadas, que foram divididas em 11 cenários de um sistema de comunicação para Smart Grid, com variação no número de femtocells e macrocells. Os resultados do custo de implantação (CAPEX) do sistema fotovoltaico, que gera energia para os sistemas de comunicação propostos considera que os valores dos custos são normalizados pelo custo da fibra ótica por quilômetro, estimado em \$160.00 em uma simulação de 10 anos. A viabilidade técnica e econômica da abordagem é demonstrada pela comparação entre os valores do consumo de energia das arquiteturas de redes heterogêneas e os custos de compra e instalação do sistema fotovoltaico (CAPEX). O consumo de energia elétrica acumulado ao longo de um período de 10 anos, sem considerar a correção monetária. Para que o projeto seja economicamente viável em comparação com a aquisição de eletricidade das utilidades, as despesas de aquisição e instalação dos sistemas fotovoltaicos (CAPEX) devem estar abaixo dos valores de referência. Os resultados também apresentam a quantidade de painéis solares necessários por arquitetura em variação à irradiação solar. Com base nesses dados, é possível fazer um estudo das regiões do Brasil que apresentam maior irradiação solar durante o ano e a viabilidade da implantação desse sistema nessas regiões. Além disso, a energia extra gerada pelo sistema, mostra que a energia excedente que não foi consumida pelo sistema, pode ser repassada para a concessionária de energia, gerando lucro e fazendo do sistema um ponto de geração de energia distribuída. Conclui-se que um sistema fotovoltaico pode energizar um sistema de comunicação para Smart Grid em regiões com índices de irradiação solar acima de 3 kWh por ano, sem que haja perdas de investimento. Países como o Brasil, com grande parte de seu território ensolarado, possuem alta probabilidade de sucesso na implantação desse sistema, tornando a energia solar uma opção viável e benéfica tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental.

Título: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM TECNOLOGIA DE ASSISTIVAS EM PYTHON E MICROCONTROLADOR ARDUÍNO

Autor(es): Caio Gomes Lira; Everton da Silva Ferreira; Marlon Waldick Sousa Silva; Paulo Tassio da Luz Melo

E-mail para contato: caiodevanalista@gmail.com

IES: ESTÁCIO CASTANHAL

Palavra(s) Chave(s): Braille; Educação; Tecnologias; Python; Assistivas.

RESUMO

A integração da Inteligência Artificial (IA) com tecnologias assistivas, utilizando Python e programação embarcada como Arduino, é uma abordagem promissora para aumentar a autonomia de pessoas com deficiência. Alunos com deficiência visual enfrentam desafios significativos no processo de aprendizagem devido à dificuldade de acessar materiais didáticos em formatos acessíveis, como o Braille. Embora existam tecnologias assistivas avançadas, como displays de Braille eletrônicos, o custo elevado desses dispositivos frequentemente os torna inviáveis para muitas famílias e instituições educacionais. Por exemplo, um display Braille pode custar vários milhares de dólares, um preço proibitivo para a maioria. Nesse contexto, a integração da IA com tecnologias assistivas utilizando Python e programação embarcada como Arduino surge como uma solução promissora e mais acessível. Esses sistemas podem ser desenvolvidos a um custo muito menor, proporcionando alternativas inovadoras e economicamente viáveis que aumentam a autonomia e a qualidade de vida dos alunos com deficiência visual, permitindo-lhes superar as barreiras no aprendizado. O projeto visa proporcionar alternativas às impressoras Braille, que são caras e de difícil acesso, focando na assistência à educação básica de jovens que, além de não possuírem fácil acesso a ferramentas assistivas, ainda não conhecem o alfabeto Braille. Utilizando a integração da IA com Python e Arduino, desenvolveu-se uma solução acessível. O projeto integra diversas tecnologias para criar um sistema acessível e interativo para pessoas com deficiência visual. Utiliza-se o framework Tkinter para desenvolver a interface gráfica do programa, permitindo interações por meio de botões e elementos visuais intuitivos a fim de auxiliar os docentes responsáveis. Com a biblioteca pyttsx4, realiza-se a síntese de voz, convertendo texto em fala para fornecer feedback auditivo ao usuário. A ferramenta utiliza a biblioteca SpeechRecognition em Python para captar e interpretar comandos de voz, processados por um algoritmo de IA pré-treinado que entende contextos e nuances da linguagem. Os comandos são enviados para um Arduino, que controla os mini solenoides de forma precisa e sincronizada para formar palavras em Braille, proporcionando feedback tátil ao usuário. O código Arduino também inclui funcionalidades para identificar letras, desligar motores solenoides e controlar o tempo de espera entre as ações a fim de evitar desperdício de energia e aumentar a vida útil dos componentes. O projeto foi testado por usuários com deficiência visual, entre 15 e 18 anos, com familiaridade com o Braille. Os resultados dos testes foram positivos, indicando a eficácia da ferramenta em auxiliar no ensino do Braille. Obtiveram-se também fortes incentivos e sugestões dos docentes dos alunos, feedback essencial vindo de quem convive diariamente com a realidade educacional dessas pessoas. Além de ser uma

alternativa mais econômica às impressoras Braille tradicionais, é importante ressaltar que os participantes adquiriram a deficiência na infância, destacando a necessidade de tecnologias assistivas eficazes desde cedo no cotidiano dos alunos. Este projeto não só demonstra a viabilidade de integrar IA com tecnologias assistivas utilizando Python e microcontroladores Arduino, mas também sublinha a necessidade de desenvolvimento contínuo e investimentos em pesquisas para aprimorar essas soluções. O projeto enfatiza a importância da acessibilidade e da inclusão no ambiente educacional. Ao fornecer uma solução que não apenas auxilia no aprendizado do Braille, mas também é econômica e adaptável, busca-se diminuir as barreiras enfrentadas por jovens com deficiência visual na busca por educação de qualidade. A precisão na transcrição de voz para Braille é um aspecto crucial que evidencia o potencial da abordagem para transformar a inclusão educacional e social de pessoas com deficiência visual. Em conclusão, a pesquisa evidencia que a sinergia entre IA, Python e Arduino oferece uma fronteira promissora na criação de tecnologias assistivas. O sucesso do protótipo desenvolvido ressalta a importância de novas abordagens para enfrentar os desafios específicos enfrentados por deficientes visuais, promovendo uma sociedade mais equitativa e acessível.

Título: SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICO USANDO ARDUINO PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Autor(es): Kaio Kene Araujo de Lima; Anderson Joan Pereira Vieira; Leonardo Santos Maciel; José Davi Rocha Pereira; Esthefany Lorrany Xavier Cruz

E-mail para contato: joanvieira08@gmail.com

IES: ESTÁCIO CASTANHAL

Palavra(s) Chave(s): Automação; Irrigação; Agricultura familiar; Arduino; Sustentabilidade.

RESUMO

A agricultura familiar no interior do Pará constitui uma fonte de renda para muitas famílias. Observa-se que pequenos agricultores locais possuem um problema significativo em relação à irrigação de suas plantações, uma vez que os donos das áreas onde estão situadas as plantações não residem nelas, em alguns casos, morando em outras localidades distantes de suas plantações ou possuir sua ausência em determinado tempo. Isso torna necessário realizar inúmeras viagens para verificar e irrigar as plantações, causando perda de tempo, recursos e energia. Logo, a demanda por equipamentos que ajudem a monitorar e melhorar as plantações é crescente, principalmente, no controle da água para a irrigação. Deste modo, propõe-se o desenvolvimento de um sistema ciente de contexto, apto a interpretar e processar devidamente as informações do ambiente para manter uma irrigação precisa e de baixo custo. Foi utilizado no protótipo por meio de uma metodologia experimental que visa aplicar o uso dos equipamentos em ambientes reais com situações práticas, buscando localizar problemas para a melhoria do sistema. Inicialmente, está sendo utilizado no protótipo placa Arduino, NODEMCU ESP8266, sensor de umidade do solo, relé, solenóide, sensor de luminosidade, sensor de umidade do ar e sensor de temperatura. O NODEMCU ESP8266 é uma placa de desenvolvimento muito utilizada para projetos pequenos de Internet das Coisas (IoT), por possuir módulo WIFI e integração de sistemas em nuvem, sendo utilizado como prototipagem pelo seu fácil uso e desempenho em prototipagens, permitindo assim a comunicação com um servidor, onde os mesmos podem ser processados e analisados em tempo real. O relé funciona como um interruptor que modifica sua saída a partir de um comando de entrada, podendo ser feito pelo Arduino ou dispositivos semelhantes como o NODEMCU ESP8266, esse componente é essencial para o controle do solenóide, que regula o fluxo de água para a irrigação. Assim, o sistema funciona com a seguinte lógica, os sensores descritos realizam leituras periódicas nos sensores (sensor de temperatura, sensor de umidade do ar, sensor luminosidade e sensor de umidade do solo), após, enviam os dados para o Arduino, que pega as informações do sensor de umidade e a encaminha para o algoritmo responsável por gerenciar o solenóide, podendo abri-lo ou fechá-lo conforme a condição detectada, essas condições sendo definidas de acordo com o tipo de planta e ambiente contextualizado com o exemplo do Dendê que cresce melhor em climas tropicais e subtropicais, com temperaturas médias anuais entre 25°C e 30°C, uma plantação dessa localizada no Pará necessita configurar o sistema para acionar o solenoide quando a temperatura ultrapassar os 28°C e os valores de umidade do solo entre 60% e 80% da capacidade de campo são considerados adequados para a irrigação de dendê. Após o processamento dessas informações, os outros dados coletados como o sensor de luminosidade, umidade do ar e o sensor de temperatura, são enviados diretamente para o NODEMCU ESP8266 que os transmite para o servidor, esses dados são utilizados para controle automáticos da irrigação do solo. Utiliza-se um dashboard desenvolvido em linguagem Python de programação, como ferramenta para obter esses dados e apresentá-los em tempo real. Dessa maneira, o agricultor pode visualizar o estado de sua plantação ao longo do dia, obtendo insights valiosos sobre as condições climáticas e a eficiência da irrigação. Além de melhorar a eficiência da irrigação, esse sistema também contribui na sustentabilidade ambiental por otimizar o uso da água, reduzindo o desperdício e maximizando o rendimento da produção agrícola. Em conclusão, o sistema tem o propósito de transformar a agricultura familiar na região, o mesmo não apenas o seu uso na gestão de tempo no cotidiano dos agricultores, mas sendo possível utilizar, auxiliar e contribuir para uma padronização de rendimento de produção e sustentabilidade, o que pode lhes proporcionar uma tecnologia acessível, possibilitando autonomia, maior sustentabilidade, retorno financeiro e, conseqüentemente, um maior bem-estar social.

Título: USO DE ALGORITMOS APLICADOS NA PREDIÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE AVE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autor(es): Debora Costa Ferreira; Alessandra de Campos Fortes Fagundes; Brunno Nascimento Ferreira; Caio Marques Silva

E-mail para contato: caiom.1994@gmail.com

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): AVC; Revisão de Literatura; Machine Learning.

RESUMO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição que provoca uma perda repentina de função neurológica em decorrência de alterações no fluxo sanguíneo no cérebro. Na área da Medicina, tecnologias de Inteligência Artificial (IA), como os modelos de Redes Neurais Artificiais (RNAs), têm sido fundamentais na análise rápida e eficiente de imagens, auxiliando na detecção e classificação dos pacientes afetados por essa patologia. Este trabalho tem como objetivo proporcionar uma visão abrangente sobre como diferentes arquiteturas de redes neurais e aprendizagem profunda são aplicadas em contextos específicos de imagens médicas relacionadas a detecção e segmentação de lesões de AVC, considerando as diversas modalidades de imagem utilizadas. O método adotado trata-se de uma revisão integrativa de artigos indexados na base de dados PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina e Instituto Nacional de Saúde), Virtual em Saúde, durante o mês de maio de 2023. A seleção dos artigos foi realizada por pares. Os descritores foram pesquisados nas bases DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e incluíram: "stroke" e "Machine Learning", com o operador booleano AND. Para garantir uma seleção rigorosa dos estudos, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão e filtros: artigos relacionados ao tema, artigos disponíveis na íntegra e gratuitos, publicados nos últimos 5 anos, estudos em humanos e artigos nos idiomas inglês, português e espanhol. Os critérios de exclusão foram: trabalhos duplicados, textos indisponíveis (não gratuitos e/ou apenas resumos), artigos de revisão, artigos que fugiam ao tema proposto e artigos que não mencionavam o algoritmo utilizado na predição do diagnóstico de AVC. Os artigos foram analisados criticamente por três revisores. Todos os estudos identificados foram inicialmente avaliados por

meio dos títulos e resumos. Nos casos em que essas informações não foram suficientes para definir a seleção inicial, os artigos foram lidos na íntegra, seguindo o fluxograma baseado no checklist PRISMA. Após a seleção inicial, foram obtidos os seguintes resultados antes da aplicação dos filtros: 2841 artigos no PubMed. Após a aplicação dos filtros, foram excluídos 2808 artigos, restando 13 artigos que foram selecionados para leitura completa. Como conclusão, nos últimos anos, os algoritmos de aprendizagem profunda têm causado uma revolução significativa na abordagem de desafios de pesquisa em diversos domínios, com destaque particularmente para a área médica. Os modelos avançados de aprendizagem profunda, especialmente as Redes Neurais Artificiais (RNAs), têm se mostrado fundamentais para a análise rápida e precisa de imagens médicas, proporcionando benefícios substanciais em termos de eficiência e precisão ao auxílio ao diagnóstico. A aplicação das RNAs têm sido predominantemente utilizados na avaliação de lesões isquêmicas e hemorrágicas através de métodos de segmentação de imagens. Este avanço é importante, pois permite a identificação e isolamento de áreas específicas de lesão dentro de imagens médicas, otimizando o processo de auxílio ao diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os exames de Ressonância Magnética (RM) e Tomografia Computadorizada (TC) são amplamente utilizados para desenvolver esses modelos, devido à sua capacidade de fornecer imagens detalhadas do cérebro, todavia, outras modalidades de imagem, como a angiorressonância e a angiotomografia, têm sido integradas aos algoritmos de aprendizagem profunda. Estas técnicas são particularmente valorizadas por sua maior sensibilidade na detecção de infartos, permitindo uma avaliação mais precisa e detalhada das condições vasculares cerebrais. As características das lesões de AVC variam conforme o tipo de imagem utilizada, ressaltando a necessidade de uma abordagem diversificada e adaptativa na análise e interpretação dos dados. Como conclusão, a análise de resultados indica que a extração precisa das características das imagens de entrada é essencial para desenvolver métodos eficazes na detecção de lesões de AVC. Este processo garante que os algoritmos de aprendizagem profunda possam interpretar corretamente as nuances presentes nas diferentes modalidades de imagem, resultando em diagnósticos mais precisos e prognósticos mais confiáveis. Além disso, a capacidade de ajustar e refinar continuamente esses modelos com novas informações e tecnologias emergentes sugere um potencial de melhoria contínua nos cuidados médicos. Esta revisão mostrou que os avanços em algoritmos de Deep Learning (DL), têm sido crucial na identificação e segmentação de lesões isquêmicas e hemorrágicas, otimizando o processo de auxílio ao diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com AVC. Embora essas tecnologias não possam substituir completamente médicos e especialistas em radiologia, elas devem ser vistas como ferramentas complementares que melhoram substancialmente a eficiência e a precisão dos profissionais de saúde. A integração de algoritmos de IA pode acelerar o diagnóstico, reduzir erros e permitir que os especialistas se concentrem em casos mais complexos que exigem julgamento clínico e experiência humana.

Curso: BIOMEDICINA**Título: BIOPLÁSTICO PRODUZIDO A PARTIR DO AMIDO DA BATATA INGLESA: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O PLANETA**

Autor(es): Marya Eduarda Santos Guimarães Alves; Marlene da Silva Reis; Rennan Nóbrega da Silva; Ludmila da Silva Cunha

E-mail para contato: ludmilacunhabio@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): bioplástico; meio ambiente; sustentabilidade; batata.

RESUMO

A crescente preocupação com os impactos ambientais do uso de plásticos convencionais, derivados de combustíveis fósseis, tem impulsionado a busca por alternativas mais sustentáveis. Uma dessas alternativas é o bioplástico, um material biodegradável e produzido a partir de recursos renováveis. Pesquisas com bioplásticos representam um grande avanço com foco na energia limpa e desenvolvimento sustentável. Os estudos visam encontrar matérias primas provenientes de fontes renováveis e que se decomponham rapidamente no ambiente através da ação de microrganismos como alternativa ao plástico convencional, um dos grandes vilões da poluição ambiental. Entre as diversas fontes de matéria-prima para a produção de bioplásticos, a batata inglesa (*Solanum tuberosum*) destaca-se por suas propriedades químicas e sua disponibilidade abundante. O processo de produção do bioplástico a partir da batata inglesa envolve a extração do amido presente nos tubérculos. A batata é composta por cerca de 20% de amido, um polissacarídeo que pode ser transformado em bioplástico através de processos químicos relativamente simples. A biotecnologia vem desempenhando um papel crucial na melhoria da produção de bioplásticos. Técnicas como a engenharia genética podem ser utilizadas para desenvolver variedades de batata com maior teor de amido ou com características específicas que facilitem a extração e modificação do amido. Além disso, processos biotecnológicos podem otimizar a conversão do amido em bioplásticos, aumentando a eficiência e reduzindo os custos. A modificação do amido envolve a introdução de plastificantes, como glicerol que conferem flexibilidade ao material final. A utilização de um plastificante é fundamental na aplicação da mistura, pois determina o comportamento viscoelástico do material. A mistura é aquecida e moldada em diferentes formas, resultando em um bioplástico que pode ser utilizado para uma variedade de aplicações, incluindo embalagens, utensílios descartáveis e outros produtos de uso único. O primeiro passo da metodologia é a extração do amido, que pode ser realizada através da trituração das batatas e subsequente lavagem para separar o amido das fibras e outros componentes. Para a produção de bioplástico, seis batatas grandes foram descascadas e raladas em pequenos filetes e depois de raladas, toda a batata foi macerada com água destilada. O conteúdo foi então peneirado em um bquer de 500 mL. Após 10 minutos de espera para que o amido decantasse, o sobrenadante foi descartado. Em seguida, 200 mL de água destilada foram adicionados ao amido e a solução foi agitada com um bastão de vidro. Novamente, esperou-se 10 minutos para que o amido decantasse e descartado o sobrenadante. O amido parcialmente úmido foi transferido para uma placa de petri e colocado numa placa de aquecimento para secar. Após o processo de secagem, pesou-se 38,4 g de amido para 384 mL de água destilada, adicionou-se a essa mistura 15,3 mL de glicerina e 46 mL de ácido clorídrico 0,1 M. A mistura foi então aquecida em uma placa de aquecimento até ferver e adquirir consistência. Após esfriar, a mistura foi neutralizada com hidróxido de sódio 0,1M, verificando a neutralização com indicador universal de pH. A mistura foi distribuída em placas de petri e em seguida, deixadas secar no ambiente, após 3 dias obteve-se o bioplástico. Os resultados foram muito satisfatórios, pois, resultou em um material atóxico, biodegradável, maleável com inúmeras funções para o dia a dia. Diante dos resultados obtidos, nesta pesquisa, foi possível constatar que bioplástico feito a partir da batata inglesa representa uma solução promissora e sustentável para enfrentar os desafios ambientais impostos pelo uso excessivo de plásticos convencionais. As vantagens ambientais são relevantes nesse momento atual do mundo, ao utilizar a batata inglesa como matéria-prima, reduz-se a necessidade de petróleo, uma fonte não renovável e poluente. A produção de bioplástico a partir do amido de batata é uma maneira de aproveitar recursos agrícolas, promovendo uma economia circular. O bioplástico da batata é biodegradável em comparação com outros tipos de plásticos convencionais, o que significa que ele se decompõe em condições naturais, retornando ao meio ambiente sem deixar resíduos tóxicos. Esse atributo é crucial para mitigar o problema da poluição plástica nos oceanos e em aterros sanitários. Além disso gera menos gases de efeito estufa em comparação com os demais plásticos convencionais. O avanço dos bioplásticos de batata inglesa e de outros tubérculos depende de contínuas pesquisas e inovações. Pesquisadores estão explorando maneiras de melhorar as propriedades dos bioplásticos, como a resistência mecânica e a durabilidade, para ampliar suas aplicações. A continuidade da pesquisa e o apoio a políticas que incentivem a produção e uso de bioplásticos são essenciais para aprimorar as técnicas e expandir a produção. Ao adotar práticas mais sustentáveis e inovadoras, podemos contribuir para a preservação do planeta e promover um desenvolvimento econômico mais equilibrado e responsável.

Título: REVESTIMENTO DE DLC EM TALHERES: UMA SOLUÇÃO INOVADORA PARA REDUÇÃO DE CONTAMINAÇÃO BACTERIANA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Autor(es): Everton Diniz dos Santos; Victória Colasso Coutinho da Silva; Giulia Mendonça Ferreira da Silva; Michele dos Santos Honório; Marcelo Yori Nascimento de Mesquita

E-mail para contato: victoriacolasso@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Profilaxia; Talheres; Diamond-like Carbon (DLC); PECVD.

RESUMO

Dados recentes têm destacado uma preocupante correlação entre a má higienização dos talheres e utensílios de cozinha e a ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos. Este problema não se limita apenas a restaurantes, mas abrange uma gama variada de ambientes, desde cozinhas industriais até escolas e hospitais, onde a partilha de talheres é comum. Essa prática, muitas vezes inadvertida, pode servir como uma via direta para a propagação de infecções, uma vez que os patógenos podem ser transferidos de uma pessoa para outra por meio desses utensílios aparentemente inofensivos. A falta de higiene adequada dos utensílios de cozinha pode levar à contaminação por uma variedade de patógenos, incluindo bactérias, vírus e parasitas, representando um sério risco para a saúde pública. Diante desse cenário preocupante, o presente trabalho visa mitigar o risco biológico associado ao uso de utensílios de cozinha mal higienizados por meio do beneficiamento de talheres com filme nanoestruturado de "Diamond-like carbon" (DLC). O DLC é um material que fica entre o diamante e o grafite, ou seja, apresenta características de ambos, o que garante ao material diversas propriedades positivas, como alta dureza, baixo coeficiente de atrito, resistência à corrosão química, biocompatibilidade, atividade bactericida e anti-coagulante. Sendo assim, o objetivo é aplicar o revestimento de DLC nos talheres, reconhecido por suas propriedades antimicrobianas e antiaderentes, para criar uma barreira eficaz contra a proliferação de

patógenos. Ao incorporar esse revestimento inovador nos talheres, busca-se reduzir significativamente o risco de contaminação cruzada e a propagação de doenças transmitidas por alimentos. A metodologia empregada neste estudo envolveu a limpeza dos talheres por meio de banho ultrassônico com acetona, pois a acetona consegue remover tanto resíduos hidrossolúveis quanto lipossolúveis, o que garante uma limpeza profunda. A aplicação do revestimento de DLC nos talheres ocorreu por meio de um sistema "plasma enhanced chemical vapor deposition" (PECVD), utilizando um precursor de carbono contínuo, por meio do hexano líquido, que é um hidrocarboneto. Foram feitas algumas amostras, utilizando o mesmo tempo de deposição, de 30 minutos, e alterando a potência em 50 W, 100 W, 150 W e 200 W. Posteriormente, os filmes foram caracterizados quimicamente por espectroscopia Raman para verificar a real aderência do DLC ao talher e biologicamente por meio de ensaios antimicrobianos com uma variedade de microrganismos relevantes para a segurança alimentar, para a verificação do potencial antimicrobiano. Uma amostra controle também foi submetida ao ensaio antimicrobiano em Placa de Petri. Os resultados obtidos foram promissores, demonstrando o êxito da técnica no beneficiamento dos talheres com revestimento de DLC. A espectroscopia confirmou a aderência do material, enquanto os testes antimicrobianos revelaram um potencial antimicrobiano significativo resultante da presença deste filme nanoestruturado. A amostra controle apresentou crescimento em toda a superfície, enquanto na amostra beneficiada com o filme, os microrganismos cresceram por toda a placa, exceto no talher revestido e em sua volta. Esses resultados indicam que a aplicação de DLC em talheres pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a contaminação bacteriana e prevenir a transmissão de doenças por alimentos. É importante destacar que esse é um estudo preliminar e ainda demanda alguns testes e pesquisas adicionais, como análise no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) para obter imagens em alta resolução da superfície do objeto e verificar a presença de alterações, e análise por Espectroscopia EDX para verificar se houve alguma alteração na estrutura dos talheres. Este estudo destaca a importância da inovação tecnológica na promoção da segurança alimentar e na prevenção de surtos de doenças transmitidas por alimentos. A aplicação de revestimento de "Diamond-like carbon" (DLC) em talheres representa uma abordagem promissora e eficaz para reduzir a contaminação bacteriana e mitigar os riscos associados ao uso de utensílios mal higienizados. Este trabalho não apenas abre caminho para futuras pesquisas e desenvolvimentos nesta área, mas também oferece uma solução prática e viável para melhorar a higiene e segurança dos alimentos em diversos contextos.

Título: SMART CONTRACTS BASEADOS EM BLOCKCHAIN: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE PATENTES

Autor(es): Vinícius José Ferro Gomes; Lucas Moura Nutels; Vito Werner Pagamonha Grecht; Erivaldo Oliveira de Matos; Jefferson Tadeu Pereira

E-mail para contato: nutels.me@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAL

Palavra(s) Chave(s): Contratos Inteligentes; Blockchain; Análise de Patentes.

RESUMO

Definidos por Szabo (1997), os smart contracts nada mais são do que parâmetros em modelo de protocolos digitais que executam termos pré-estabelecidos na forma de contratos digitais. Estas ações podem ser incorporadas por meio de blockchains, que registram as informações em redes descentralizadas públicas ou privadas, disponibilizadas a agentes pré-estabelecidos, tornando a consulta e verificação das informações mais rápidas e diretas (Swan, 2015). Embora o setor de serviços financeiros tenha sido pioneiro ao adotar essa tecnologia, as aplicações também são abundantes em outras indústrias. Sendo assim, a blockchain pode ser usada para autenticar, autorizar e auditar os dados gerados pelos mais diversos serviços, através da sua característica de descentralização, o que exclui a necessidade de confiança em terceiros (Albuquerque & Antônio, 2018). O surgimento da tecnologia blockchain origina-se junto a criação do bitcoin e tem se destacado devido a suas qualidades relacionadas à privacidade, segurança e autenticidade. De acordo com Salah, Rehman, Nizamuddin & Al-Fuqaha, (2019), a blockchain pode ser altamente efetiva em termos de custo, para eliminar a necessidade de uma autoridade centralizada para governar e verificar interações e transações entre todos os participantes. A tecnologia foi construída tendo em mente quatro principais características arquitetônicas: segurança das operações, descentralização de armazenamento/computação, integridade de dados e imutabilidade de transações. Os contratos tradicionais são um acordo entre duas ou mais partes para realizar ou não algo em troca de determinada coisa sendo necessária a confiança entre as partes no cumprimento de suas obrigações. Os smart contracts manifestam o mesmo tipo de acordo, mas sem a necessidade de algum tipo de confiança entre as partes, por serem estabelecidos e executados através de código de programação, sendo automáticos e sem discricção. Os três elementos que tornam os smart contracts distintos são autonomia, autossuficiência e descentralização (Swan, 2015). Embora não seja a única forma de criar smart contracts, e a própria concepção dessa tecnologia seja anterior a blockchain, sistemas de blockchain são a forma mais comum atualmente de implementar smart contracts. A vantagem do uso dessa tecnologia é que, além da segurança gerada pela descentralização da verificação e da implementação do contrato, é possível embutir na programação do sistema as regras específicas do contrato, até mesmo impedindo que o sistema venha a registrar qualquer transação em desacordo com as regras estabelecidas pelas partes. **PROBLEMA DA PESQUISA:** O problema da pesquisa reside na necessidade realizar uma análise de patentes de smart contracts nos escritórios de patentes. Deve-se, portanto, abordar questões específicas, como a definição clara e precisa dos elementos técnicos e funcionais dos smart contracts, a avaliação da novidade e da atividade inventiva dessas inovações, e a identificação de possíveis conflitos de patentes e questões legais decorrentes da implementação de smart contracts. Além disso, há uma lacuna significativa na literatura acadêmica e nas práticas da indústria em relação aos métodos específicos e às melhores práticas para proteção intelectual de smart contracts. **OBJETIVOS:** O trabalho objetiva demonstrar toda a amplitude e a evolução de inovações relacionados ao tema, os principais inventores, as principais empresas depositantes de patentes, os principais países desenvolvedores dessa tecnologia, as categorizações por domínio de tecnologia e a formação de clusters tecnológicos. O trabalho realizado também servirá para orientar futuras pesquisas através da apresentação desse estudo prospectivo. **METODOLOGIA:** De acordo com Kupfer & Tigre (2004), uma “prospecção tecnológica” pode ser definida como uma forma sistemática de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade. A prospecção tecnológica utilizando documentos de patente permite identificar diferentes aspectos da tecnologia, baseados nas informações contidas nesses documentos. Seguindo os métodos de prospecção tecnológica foi realizada uma revisão de literatura, para o aprofundamento dos conceitos e obtenção das palavras chave. E em seguida, uma busca e análise das famílias de patentes de invenção relacionadas às tecnologias que envolvem o uso de “smart contract” em sistemas que utilizam blockchain e outras tecnologias agregadas. Foram realizadas análises sobre o desenvolvimento de inovações por meio de documentos de patentes, observando o status legal das patentes encontradas, regiões depositárias, principais inventores, principais empresas depositantes de famílias de patentes e suas tecnologias, tecnologias dominantes e clusters tecnológicos. Dessa forma obteve-se um panorama dessa nova forma de celebração de contratos nas diferentes áreas tecnológicas e regiões do mundo. **RESULTADOS:** Ao analisar o status legal dos documentos de patentes obtidos na busca em abril de 2024 é possível perceber que quase 90% estão com o status de solicitadas, demonstrando que as inovações relacionadas a smart contracts baseados em blockchain tem despertado o interesse recente dos inventores e empresas depositantes. A principal empresa depositante de família de patentes referentes a smart contract baseados em blockchain é a empresa americana IBM - International Business Machines, a qual fornece um pacote gerenciado e completo de blockchain as-a-service (BaaS). Em seguida no ranking é possível verificar Samsung, Intel, LG, Apple e Microsoft. Desse modo, ao analisar a maturidade e a adoção das tecnologias relacionadas a blockchain é possível identificar que as soluções de smart contracts encontram-se no estágio peak of inflated expectations (pico de expectativas infladas), onde a publicidade inicial produz uma série de histórias de sucesso, geralmente acompanhadas de dezenas de falhas, representando o auge da popularidade da tecnologia e das expectativas geradas pela mesma. É possível identificar que as soluções de smart contracts devem chegar ao estágio de plateau of productivity (platô de produtividade), fase em que está associada a maior estabilidade da tecnologia e aceitação do público de maneira real. Espera-se que no Brasil haja um grande impacto com o advento do Real Digital, solução conhecida também DREX, com piloto lançado em 2023 e previsão de implementação após o ano 2025. **CONCLUSÕES:** Através deste estudo é possível concluir que o advento da tecnologia blockchain viabilizou as inovações referentes a smart contracts, despertando o interesse de empresas por esse tipo de invento. Entre os escritórios de depósito de patentes destaca-se o dos Estados Unidos da América, que apresenta o maior percentual dos depósitos de famílias de patentes. Também é possível perceber a forte prática de depósitos realizados através de Tratado de Cooperação de Patentes (PCT/WO), significando a intenção de proteger a invenção em mais de um país. As categorizações por domínio de tecnologia baseadas em agrupamentos de códigos IPC (Classificação Internacional de Patentes), tem predominância de IT methods for management (métodos para gerenciamento a partir de tecnologia da informação), Digital communication (comunicação digital), Computer technology (tecnologia da computação), Control (controle). É possível detectar 12 clusters de conceitos tecnológicos, com destaque para o cluster formado pelos conceitos Distributed Ledger, Processor e Block.

Título: TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS: IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA DE DADOS NA SECRETARIA

MUNICIPAL DE FAZENDA DE MACEIÓ/AL

Autor(es): José Gonçalves de Figueiredo Júnior; Paulo Vinícios de Araújo Mendes; Victor Eugênio Quirino Costa da Silva; Lucas Moura Nutels; Erivaldo Oliveira de Matos

E-mail para contato: lucas.nutels@estacio.br

IES: ESTÁCIO FAL

Palavra(s) Chave(s): Governança de Dados; Administração Pública; Políticas Públicas.

RESUMO

Este trabalho propõe uma análise, por meio da implementação de um framework de governança de dados na Secretaria Municipal de Fazenda de Maceió, do processo de tomada de decisão baseada em evidências realizado pelos gestores e técnicos. A pesquisa aborda a modernização da gestão pública municipal e a implementação de uma nova cultura como estratégia para otimizar a administração tributária, contábil, orçamentária e financeira. A experiência da implementação do método na secretaria é discutida, considerando as percepções dos envolvidos no desenvolvimento e uso da ferramenta, assim como pela literatura especializada no tema em questão. As conclusões destacam que, apesar dos desafios enfrentados, essa abordagem pode favorecer a formulação de políticas públicas mais eficientes e eficazes, inclusive ao serem medidas por avaliações ex ante e ex post. **PROBLEMA DA PESQUISA:** O órgão municipal de fazenda é um componente essencial da administração da cidade, regulando toda a entrada e saída de recursos. Inicialmente, a secretaria enfrentava desafios significativos em relação à gestão de dados, caracterizando-se por um "pântano de dados" (data swamp) sem estrutura definida, validações ou mapeamento adequado. Embora houvesse regularidade quanto ao Plano de Ação do SIAFIC previsto no Decreto Federal nº 10.540/2020, inexistia uma boa compreensão do fluxo de dados do sistema implementado. Com uma abordagem sistêmica ficou evidente a considerável fragilidade no processo de ETL/ELT, uma vez que ele impacta diretamente no consumo dos dados, nos relatórios de propósito específico e, conseqüentemente, também na tomada de decisão. **OBJETIVOS:** Sabe-se que a avaliação de políticas públicas é um processo essencial para assegurar que as intervenções governamentais sejam eficientes, eficazes e alinhadas aos objetivos estratégicos da administração. Os objetivos gerais da pesquisa passam por entender, dentro desse contexto, como as avaliações ex ante e ex post desempenham seus papéis em diferentes momentos, sendo eles separados pela implementação da governança de dados na Secretaria Municipal de Fazenda de Maceió. Além de avaliar o ciclo de vida das políticas públicas, antes e depois da implementação, os objetivos específicos da pesquisa consistem em mapear na organização as boas práticas de dados, as ferramentas tecnológicas, a legislação correlata e quaisquer fatores de influência que contribuíram para a construção de confiança do gestor e da população nas intervenções realizadas. **METODOLOGIA:** Tendo início em 2021, e ao longo de um período de três anos, foi estabelecida como meta de planejamento a melhoria do processo decisório com base em evidências, portanto houveram alguns períodos de testagem em ambiente de homologação e outros períodos de uso prático no ambiente de produção. Um dos primeiros passos foi exatamente aperfeiçoar o conhecimento de domínio junto ao pipeline de dados, o qual engloba temas como: contabilidade pública, direito tributário, direito administrativo, direito previdenciário, georreferenciamento e outros. Após esse aprofundamento nos temas mais pertinentes foi possível focar no dimensionamento do parque tecnológico municipal, o qual conta com diversos atores e, principalmente, com um banco de dados on premises localizado fisicamente na sede da fazenda municipal. Sem definir uma metodologia única para as práticas cotidianas, a realidade moldou-se pela incorporação de várias referências bem estabelecidas na comunidade. Para o sistema de gerenciamento de acesso de dados, foi adotado o conceito da DAMA (Data Management Association) e do DMBOK2 (Data Management Body of Knowledge). Além disso, foram utilizadas as diretrizes do ISO 9001 para a definição de indicadores e apoio à tomada de decisões baseada em dados. No que tange à governança, estruturação e distribuição de dados, foram aplicados principalmente os princípios do DGI (Data Governance Institute). Vale frisar que foi fonte de referência também os documentos da McKinsey, Eckerson, PwC, Deloitte. A produção técnica especializada de grandes companhias reforça a importância das firmas de auditoria e consultoria em uma cultura data-driven. Do ponto de vista estrito da administração tributária e fiscal, resta mencionar também outros arcabouços metodológicos que serviram como fonte, sendo eles o Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) e Public Investment Management (PIM) do Banco Mundial, assim como o Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) e Public Investment Management Assessment (PIMA) do Fundo Monetário Internacional (FMI). **RESULTADOS:** Os resultados de uma nova postura frente a política de dados da organização puderam ser observados em critérios qualitativos e quantitativos. Por um lado ficou visível a celeridade na produção de informações que até então dependiam exclusivamente de relatórios engessados. O dinamismo dos painéis de dados (dashboards) incluíram na rotina praticidade e agilidade, permitindo ao usuário a customização necessária, independentemente da granularidade da informação. Um exemplo disso é o acompanhamento dos indicadores de execução orçamentária, o qual incluem os mínimos constitucionais de saúde (ASPS), educação (MDE) e a Capacidade de Pagamento (Capag), todos controlados em tempo real. A modernização tributária associada ao controle de resultados também auxiliou no alcance de números expressivos de arrecadação própria. O ISSQN arrecadou, em milhões, R\$269 em 2020, R\$326 em 2021, R\$413 em 2022 e R\$473 em 2023. Um incremento nominal de 76%. Nos investimentos houve também uma grande evolução, tendo sido Maceió/AL a capital que apresentou a maior evolução do país com 1.166,50% (Valor, 2024). Além desses, houve avanços em indicadores como tempo de atendimento e qualidade da informação no Siconfi. **CONCLUSÕES:** Com todos os entraves evidenciados no decorrer da implementação ficou claro que o fator crucial para o sucesso de uma governança de dados é exatamente o comprometimento dos gestores (tone at the top). O papel dos colaboradores é na maioria das vezes um reflexo do ritmo impresso. Outrossim é a necessidade de um time qualificado, o qual deve ter em sua composição os perfis adequados para uma força de trabalho distribuída conforme suas competências. Ao final dos trabalhos foi possível observar uma notável melhoria na tomada de decisão com base em dados produzidos internamente e externamente. Conjuntamente, tiveram reflexo da implementação da governança de dados na Sefaz Maceió os Relatórios Contábeis de Propósito Geral (RCPG) e a Estratégia de Dados do Município, esta elaborada pelo IPLAN em parceria com a City Data Alliance (Bloomberg Philanthropies).

Curso: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO**Título: RECONHECIMENTO DE PALAVRAS ORALIZADAS E CONVERSÃO EM BRAILLE E MATEMÁTICA**

Autor(es): José Roberto Vasconcellos Lopes; Thiago Sousa Vasconcellos Lopes; Flávia Beatriz Costa Ferreira; Paulo Tassio da Luz Melo

E-mail para contato: jrobertovl@gmail.com

IES: FACI WYDEN

Palavra(s) Chave(s): inteligência artificial; braille; reconhecimento de voz; educação; matemática.

RESUMO

O desenvolvimento de soluções inovadoras para promover a inclusão de pessoas com deficiência visual na sociedade, especialmente no contexto educacional, é uma prioridade que ganha cada vez mais destaque. Com base nessa necessidade, surge o interesse em utilizar tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA), para criar ferramentas acessíveis e eficazes que facilitem o processo de aprendizagem para esse público. Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta de IA capaz de reconhecer palavras oralizadas e convertê-las em Braille e notação matemática. Ao combinar técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, pretende-se criar uma solução inovadora que contribua significativamente para a inclusão educacional de deficientes visuais. A importância desse projeto é destacada pela falta de acesso eficaz a conteúdos escritos e matemáticos para pessoas com deficiência visual. Atualmente, existem poucas ferramentas disponíveis que possam auxiliar esses indivíduos na realização de operações matemáticas básicas, o que limita suas oportunidades de educação e trabalho. Portanto, há uma demanda urgente por soluções contemporâneas e acessíveis para esse problema. A metodologia proposta para o desenvolvimento da ferramenta envolve a coleta e pré-processamento de um grande conjunto de dados de treinamento de voz, o desenvolvimento de modelos de processamento de linguagem natural para reconhecimento e transcrição de palavras e frases de voz em texto, e a implementação de modelos de aprendizado de máquina para converter o texto gerado em Braille e notação matemática. Além disso, serão realizados testes da ferramenta em diferentes cenários educacionais para avaliar sua eficácia e usabilidade. A API Google Cloud Speech-to-Text utiliza inteligência artificial (IA) de forma abrangente em seu processo de reconhecimento de voz. A IA é incorporada em vários estágios do processo, desde a recepção dos dados de áudio até a transcrição final. Inicialmente, quando a API recebe os dados de áudio, ela utiliza modelos avançados de aprendizado de máquina desenvolvidos pelo Google para analisar e processar o áudio. Esses modelos são treinados com grandes conjuntos de dados de áudio em vários idiomas e contextos, o que permite que a IA reconheça padrões e características específicas da fala humana. Durante o processamento, a IA é capaz de identificar elementos fundamentais da fala, como fonemas, entonação, ritmo e pausas. Essa análise é crucial para compreender e interpretar o conteúdo do áudio de forma precisa. Além disso, a IA é capaz de adaptar-se a diferentes sotaques, velocidades de fala e ambientes sonoros, o que aumenta sua capacidade de reconhecimento em diversas situações. Após a análise inicial, a IA utiliza algoritmos de processamento de linguagem natural para transformar o áudio em texto. Esses algoritmos são responsáveis por identificar palavras, frases e estruturas gramaticais na fala, convertendo-as em uma transcrição textual. Aqui, a IA emprega técnicas de processamento de linguagem natural, como tokenização, lematização e análise sintática, para garantir uma transcrição precisa e compreensível. Por fim, a IA também é capaz de gerar resultados detalhados e brutos, fornecendo informações adicionais sobre o processo de transcrição, como confiança na precisão da transcrição, palavras-chave identificadas e segmentação temporal da fala. Esses dados são úteis para entender o desempenho da IA e para fornecer insights adicionais sobre o áudio transcrito. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema para capturar áudio através de um microfone conectado ao computador, o qual foi posteriormente encaminhado para a API Google Cloud Speech-to-Text, responsável por transcrever o áudio. Algoritmos foram criados para converter o texto transcrito em código Braille e para realizar operações matemáticas básicas. Essa API, ao receber os dados de áudio, processa-os e retorna a transcrição mais provável, oferecendo opções detalhadas e brutas. Em caso de falhas no reconhecimento ou problemas de autenticação, exceções específicas são geradas. O desenvolvimento do software em Python utiliza a biblioteca Speech Recognition fornecida pela API do Google, escolhida pela sua capacidade de reconhecer a voz do usuário em tempo real e converter áudio em texto de forma precisa e eficiente. Testes de captura de voz foram realizados para verificar a capacidade do sistema em reconhecer uma variedade de comandos de voz e converter o áudio em texto com precisão, proporcionando uma experiência fluida ao usuário. Durante o desenvolvimento, houve um foco na criação de uma interface simples e intuitiva que permitisse ao usuário interagir facilmente com o sistema. Ao iniciar o programa, recursos de reconhecimento de voz são utilizados para interagir com o usuário, solicitando sua preferência de ação através de comandos de voz. O código do programa em Python foi desenvolvido para realizar o reconhecimento de voz e processar os comandos falados. Quando o usuário pronuncia a frase "quanto é 2 + 3", o sistema converte a fala em texto e exibe na tela a frase completa. No entanto, para otimizar o processamento e a exibição em Braille, apenas a expressão matemática "2 + 3" é enviada ao Arduino. Esse processamento seletivo garante que o Arduino receba apenas informações relevantes para a conversão em Braille, proporcionando uma resposta mais rápida e precisa ao usuário, concentrando-se nas partes essenciais da comunicação e evitando a sobrecarga de dados desnecessários. Os resultados dos testes demonstram a eficácia da ferramenta na transmissão de conhecimento em Braille, sugerindo sua aplicabilidade abrangente em ambientes educacionais. Os participantes atestaram que a ferramenta é capaz de instruir operações matemáticas básicas, estabelecendo assim uma base sólida para o aprendizado contínuo. Ademais, os testes com deficientes visuais com conhecimento de braille, expressaram confiança na capacidade da ferramenta de instruir operações matemáticas em Braille e na disseminação da língua Braille de modo geral. Houve também consenso quanto à viabilidade de sua utilização por outras pessoas com deficiência visual em contextos educacionais. A contribuição potencial deste projeto para futuras pesquisas é notável, servindo como ponto de partida para o desenvolvimento de tecnologias assistivas mais avançadas e adaptadas às necessidades das pessoas com deficiência visual. A inclusão de recursos adicionais, como a adaptação para múltiplos idiomas e a incorporação de novas tecnologias de interface, tem o potencial de ampliar ainda mais o impacto positivo desta ferramenta.

Título: USO DE CLUSTERIZAÇÃO PARA SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES CONFORME HÁBITOS DE CONSUMO

Autor(es): Raimundo Lucas da Silva Pereira; João Batista Rafael da Silva; Samyra de Lima de Lima Bentemuller; Leonardo Braga dos Santos; Cayllo Rodrigo Damasceno Oliveira

E-mail para contato: CYNTHI.MAIA@professores.estacio.br

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Clusterização; Segmentação; Clientes.

RESUMO

Este trabalho visa atender à necessidade de segmentação dos clientes de uma empresa de grande porte, atuante no comércio atacadista e varejista de alimentos em todo o estado do Ceará. A compreensão dos padrões de consumo dos diferentes clientes, permite que a empresa possa fortalecer sua estratégia comercial e aprimore os processos de experiência do cliente. A abordagem visa formar grupos que sejam bem separados entre si, ou seja, que os clientes com perfis de compra semelhantes sejam pertencentes a um mesmo grupo, enquanto clientes com perfis de compra diferentes sejam atribuídos a grupos dissimilares. Assim, as contribuições deste trabalho, são: uma análise nos dados disponibilizados pela empresa e aplicação de um algoritmo de clusterização para segmentação dos clientes. Para isso, fez uso da abordagem de clusterização, por meio do algoritmo K-means. A base de dados utilizada é composta de mais de quatro mil clientes de diversos segmentos, por razões de confidencialidade e questões de mercado, a empresa optou por permanecer anônima. Primeiramente, realizou-se uma análise exploratória nos dados, com a finalidade de compreender as características do conjunto de dados e que possa auxiliar nas decisões nas etapas seguintes. Foi utilizada a linguagem python, para aplicação dos algoritmos, utilizando o Google Colab como ambiente de programação e fez uso das seguintes bibliotecas: Pandas, Numpy, Scikit-learn, Matplotlib e Seaborn. Realizou-se uma organização das compras de cada cliente em listas, utilizando a função `groupby` e `apply (list)`. O objetivo foi de criar uma estrutura de dados onde cada cliente é associado a uma lista de produtos de compras. Para preparar essas listas de produtos para análise com algoritmos de aprendizado de máquina, foi utilizado o `MultiLabelBinarizer` da biblioteca do `scikit-learn`. Ele converte as listas de produtos em vetores binários, onde cada posição no vetor representa a presença ou ausência de um produto para um cliente específico. Aplicou-se também o PCA (Principal Component Analysis) para uma melhor projeção dos atributos do conjunto de dados, mais especificamente nos vetores de compra, transformando-os em um conjunto bidimensional. Este procedimento foi importante para uma melhor compreensão da distribuição dos grupos, permitindo identificar clientes com padrões de compra semelhantes. Fez uso das técnicas: Índice de Jaccard e o Método do Cotovelo para determinar a quantidade ideal de grupos para a segmentação de clientes. Com base nas análises dos métodos, optou-se por realizar a segmentação de clientes, dividindo-os em 13 grupos distintos, buscando encontrar um equilíbrio entre a precisão do modelo e sua capacidade de generalização para diferentes grupos de clientes. Posteriormente, realizou-se experimentos para verificar a eficiência dos algoritmos de clusterização, como: Hbcan ;K-means. No final, como melhor resultado fez uso do K-Means. Para essa análise, procedemos à avaliação do modelo utilizando a métrica do coeficiente de silhueta. A segmentação em 13 grupos proporcionou uma compreensão mais aprofundada dos diversos comportamentos de compra dos clientes. Com o coeficiente de silhueta, alcançou-se um resultado de 0.3838. Além disso, foi realizada uma avaliação manual para verificar se a segmentação de clientes estava alinhada com os desafios enfrentados pela empresa, e constatamos que, de fato, reflete com a problemática em questão. Isso, por sua vez, facilitará a personalização de estratégias de marketing, aprimorando a experiência do cliente de maneira mais eficaz e relevante. Os resultados da abordagem foram satisfatórios e forneceu uma visão mais refinada das diferentes tipologias presentes na base de clientes, fornecendo insights valiosos para orientar estratégias futuras da empresa. A iniciativa de agrupar os clientes revelou que a tecnologia desempenha um papel crucial na entrega de soluções práticas e valiosas que melhoram a experiência do cliente. A partir disso, permitiu-se analisar e identificar os segmentos de mercado específicos da empresa, para que pudesse adaptar suas estratégias de marketing e vendas de acordo com as necessidades e preferências de cada grupo.

Título: APLICAÇÃO DE SISTEMAS DE VISÃO COMPUTACIONAL NA INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Autor(es): Rogério Nogueira Pereira; Janderson Carlos Geraldo Queiroz

E-mail para contato: pereira.rogerio@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Concreto Armado; Inteligência Artificial; Linguagem Python.

RESUMO

A inspeção de estruturas de concreto armado é um ponto importante na engenharia civil, extremamente essencial para resguardar e garantir segurança, durabilidade e desempenho das construções ao longo do tempo. Essas estruturas estão sujeitas a uma série de ações ou fatores que podem comprometer sua integridade, tais como cargas externas, exposição a agentes ambientais e defeitos providos de construções irregulares. A identificação precoce e a correção eficaz desses problemas são importantes para a conservação das edificações, além de garantir a segurança das pessoas que nelas habitam, frequentam ou transitam. Tradicionalmente, o processo de levantamentos patológicos nas estruturas, tem sido conduzido manualmente, com inspetores humanos realizando avaliações visuais e táteis para identificar defeitos, danos ou deteriorações. Esse processo muitas vezes envolve o uso de plataformas elevatórias articuladas para alcançar grandes alturas. Mais recentemente a utilização de drones foram adotados na tentativa de facilitar a aproximação a áreas remotas. Porém esses métodos apresentam diversas limitações, muitas de maneira significativa, como a subjetividade das observações e a incapacidade de avaliar completamente locais de difícil acesso, ocultos ou inacessíveis, requerendo que o inspetor tenha ampla experiência para exercer sua função com excelência e de maneira eficaz. Diante dessas dificuldades e desafios aparentes, a aplicação de sistemas de visão computacional surge como uma premissa inovadora e promissora para a inspeção de estruturas de concreto armado. A visão computacional, que combina conhecimentos de visão artificial, processamento de imagens de diferentes maneiras e utilizado métodos como o thresholding, machine learning e reconhecimento de padrões, oferece um conjunto diversificado de ferramentas e técnicas para analisar de forma objetiva e precisa a condição estrutural. Além disso, essa tecnologia ajudará a evitar a exposição dos profissionais inspetores a situações de riscos, muitas vezes enfrentadas nos métodos tradicionais de inspeção. Tal tecnologia também permite que seja detectado, de maneira automática, diversos problemas estruturais, como fissuras, trincas ou rachaduras, além de poder estimar com precisão a extensão e a gravidade desses danos. Com a evolução do algoritmo/modelo e a crescente disponibilidade e aprendizado de grandes volumes de dados, a aplicação de técnicas de machine learning em visão computacional transformará e sofisticará a engenharia civil. A análise tradicional de estruturas de concreto, bem como sua recuperação em caso de patologias, traz desafios substanciais aos profissionais inspetores, no que tange a precisão da inspeção, além de consumir um elevado volume de custos para a solução do problema. Segundo Medina et al. (2020) apud Mehta; Monteiro (2008) estima-se que entorno de 50% de todos os recursos financeiros atribuídos ao setor da construção civil anualmente, são aplicados na recuperação de estruturas deterioradas. Ribeiro (2018), ao abordar os aspectos ambientais, enfatiza o problema causado pela alta alcalinidade resultante da hidratação do cimento, que forma hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2). Esse hidróxido reage com o dióxido de carbono (CO_2) presente na atmosfera, iniciando um processo de neutralização que resulta na formação de ácido carbônico (H_2CO_3), um fenômeno conhecido como carbonatação. Majoritariamente, para a inspeção de estruturas, são adotadas as técnicas ENDS, sigla para "Ensaio Não Destrutivo", sendo o ensaio primário e mais utilizado, a inspeção visual, por se tratar da maneira mais fácil de identificar problemas estruturais, porém a subjetividade é uma limitação clara deste ensaio. Outro ensaio tradicional é o ultrassom, método que identifica problemas no concreto por meio do pulso ultrassônico, ondas de sons acima da frequência de 25 MHz, faixa audível pelos humanos. Essas ondas são emitidas e captadas através de um transdutor especial, além de serem aplicadas na medição de espessuras, determinação de corrosão no aço, e na inspeção de trincas e/ou fissuras. (MAZER, 2012) A Inteligência Artificial traz diversos benefícios ao universo da Engenharia Civil, ao aproveitar o poder das tecnologias de IA em projetos deste setor, alcançamos eficiência, economia de custos, aprimoramentos de segurança, práticas sustentáveis e tomada de decisão mais informada, levando, em última análise, à entrega bem-sucedida de projetos de infraestrutura de alta qualidade. (LAGAROS E PLEVRIS, 2022). Segundo Santos (2021), a Inteligência Artificial (IA) é comumente definida como a área da ciência voltada a conceder às máquinas a habilidade de executar funções como lógica e raciocínio. Além disso, em sua visão, a Inteligência Artificial possui uma composição de neurônios artificiais, interconectados e operando de maneira análoga aos organismos vivos. Além disso, em sua visão, o conceito de inteligência pode ser ampliado nesse contexto para abranger um conjunto diversificado de habilidades, incluindo criatividade, conhecimento emocional e autoconsciência. (SANTOS, 2021, p. 06). Segundo Turing (1950), se uma máquina puder imitar com êxito o comportamento humano a ponto do interrogador X não poder distinguir, de maneira precisa, entre humano e máquina, então ela pode ser considerada inteligente. Este conceito desafia as noções tradicionais do significado de "pensar" expostas no aristotelismo, e sugere que a inteligência pode ser demonstrada apenas através do comportamento, sem exigir uma compreensão dos processos mentais internos. Ao enquadrar a questão da inteligência artificial em termos do jogo da imitação, Turing desloca o foco de debates filosóficos abstratos para um cenário prático e que possui a capacidade de ser testado. A partir desse conceito, chega-se à visão computacional através do machine learning. Burkov (2019) elabora sobre diversos aspectos que auxiliam na compreensão e funcionamento do aprendizado de máquinas. No aprendizado supervisionado, um algoritmo é treinado com um conjunto de dados rotulados, onde cada exemplo tem uma saída correta associada, visando aprender a mapear entradas para saídas com base nesses exemplos. Já no aprendizado não supervisionado, o algoritmo é treinado com dados não rotulados, diferentemente do aprendizado supervisionado. Além disso, no aprendizado por reforço, o algoritmo aprende por meio de tentativa e erro, recebendo recompensas por acertos e penalidades por erros. O processamento de imagens constitui a base do fundamento da visão computacional, ou seja, é necessária a preparação de um lote de dados, no caso imagens, para que os sistemas computacionais interpretem e manipulem tais imagens inseridas em um modelo produzido. Uma Imagem consiste em uma combinação de cores e intensidades que representam uma cena, passível de ser interpretada pelos olhos humanos. Embora seja algo inerentemente compreensível para os seres humanos, muitas vezes não nos damos conta da quantidade e riqueza de dados contidos no mundo e universo em que vivemos, muito por conta da limitação humana (SÁ, 2021). Em uma linha tênue entre a qualidade e efetividade, os resultados obtidos durante os testes com o modelo desenvolvido foram bastante positivos. Utilizando um conjunto de imagens de estruturas de concreto armado, o algoritmo foi capaz de distinguir entre imagens de estruturas defeituosas e não defeituosas com uma precisão considerável, mesmo sem uma preparação adequada das imagens. Em um dos experimentos, duas imagens específicas — uma apresentando concreto rachado e outra em perfeito estado — foram utilizadas nas fases de treinamento, validação e teste. Cada uma dessas fases continha subpastas denominadas "defeituoso" e "não defeituoso". A criação de uma interface gráfica amigável que permita aos usuários finais interagirem com o modelo de forma intuitiva será essencial para a aplicação prática deste sistema em inspeções no mundo real. Além disso, algumas práticas de programação e ajustes no código podem melhorar o desempenho e a usabilidade do modelo. O modelo criado atingiu com certa satisfação o objetivo proposto, conseguindo processar as imagens

em multiclasses e identificar as patologias treinadas. Importante ressaltar que o algoritmo possui uma arquitetura simples, sendo sempre possível o seu aprimoramento, como a utilização de um volume maior e mais variado de imagens para treinar o modelo, garantindo que ele seja exposto a uma diversidade de condições e patologias estruturais, e a Implementação de técnicas avançadas de pré-processamento, como ajustes nas condições de iluminação, redução de ruídos e correção de distorções nas imagens.

Título: AVALIAÇÃO DO IMPACTO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E MORFOLÓGICAS COM A DISPERSÃO DE CINZAS DE CASCA DE ARROZ E CINZAS DE CASCA DE OVO NO PREPARO DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS PARA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Autor(es): Danielle Ferreira dos Santos

E-mail para contato: danielle.ferreira@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Materiais sustentáveis; cinzas de casca de ovo; materiais pozolânicos; resistência à compressão; durabilidade do concreto.

RESUMO

A busca por materiais de construção sustentáveis tem crescido consideravelmente nas últimas décadas, impulsionada pela necessidade de reduzir o impacto ambiental da indústria da engenharia civil. Neste contexto, os compósitos cimentícios têm despertado interesse devido à sua versatilidade e potencial para incorporar resíduos agrícolas, como casca de arroz e cinza de casca de ovo, como substitutos parciais de agregados naturais. Este estudo investigou o impacto da adição de cinzas de casca de arroz e cinza de ovo nas propriedades mecânicas de compósitos cimentícios. As cinzas de casca de ovo são obtidas a partir da queima da casca do ovo, um subproduto da indústria alimentícia, dos quais estudos mostram que é um material rico em carbonato de cálcio, que pode atuar como material cimentante. Já as cinzas de casca de arroz são um subproduto da queima de casca de arroz, abundante em dióxido de silício (SiO₂), um componente conhecido por suas propriedades pozolânicas. A utilização desses materiais como substitutos do cimento não só reduz a quantidade de resíduos agrícolas como também diminui a demanda por cimento, contribuindo para a redução das emissões de CO₂. Ao incorporar essas cinzas ao concreto é possível melhorar sua resistência mecânica, proporcionando um material mais durável, resistente e sustentável com baixíssimo custo, promovendo acessibilidade facilitada na construção de residências populares, conforme normas de preparo de concreto e desempenho. Essa abordagem também cumpre um importante papel sustentável, pois evita o descarte dessas cinzas no meio ambiente, transformando-as em recursos valiosos na construção de edificações. Portanto, o estudo do uso de cinzas de casca de arroz e cinzas de casca do ovo para o preparo de concreto apresentam benefícios significativos no que diz respeito ao reforço mecânico, à redução de custo e à sustentabilidade na indústria da construção civil. O pó de calcário obtido de cascas de ovos serve como alternativa para o calcário natural, sendo utilizado como potencial enchimento em argamassa de cimento. Os corpos de prova para o desenvolvimento deste trabalho apresentarão as dimensões de 10 cm x 20 cm (diâmetro x altura), assim como a moldagem e cura dos mesmos será de acordo com as orientações descritas na norma técnica NBR 5738. O concreto foi preparado com a dispersão de três cargas de reforço substituindo parcialmente a quantidade de cimento do traço no preparo do concreto. Foram testadas as cinzas de casca de arroz e cinzas de casca de ovo para a elaboração de um concreto mais sustentável e com menor custo de preparo. As cinzas foram obtidas com a queima das cascas de arroz e de ovo em Mufa. Em seguida foram preparados três sistemas para avaliação do efeito reforço no concreto estrutural com a adição das cinzas, em três composições distintas (1,0 %, 1,5 % e 2,0 %), em peso/peso, seguindo o protocolo de cura úmida por 28 dias imersos em tanque de água. Para a caracterização dos sistemas foram realizados ensaios de resistência à compressão axial e diametral para verificar a influência da casca de arroz e da cinza de ovo nas propriedades mecânicas e durabilidade dos compósitos. O estudo avaliou as propriedades mecânicas dos corpos de prova com a presença de cinzas de casca de arroz e ovo no preparo do compósito a base de concreto, a partir de ensaios de resistência axial e diametral. Os resultados obtidos demonstraram que a adição de casca de arroz e cinza de casca de ovo pode melhorar significativamente diversas propriedades mecânicas de compósitos cimentícios. Observa-se um aumento na resistência à compressão, bem como uma maior capacidade de absorver deformações antes da fratura. Em ambos os sistemas, a composição que apresentou maior efeito reforçador foram os compósitos preparados com adição de 1,5 % (peso/peso) de ambas as cinzas em matriz cimentícia em relação ao concreto tradicional em torno de 6,2 MPa, superando em 16 % a resistência à compressão axial. Isso pode ser atribuído à excelente dispersão das cargas na matriz cimentícia, reforçando a estrutura otimizando a resistência à compressão, atingindo o teor ideal para a preparação desses compósitos. Os compósitos preparados com 1,0 % (peso/peso) apresentaram fragilidade na estrutura, com resistência a compressão em torno de 4,50 MPa, em média com o uso de cinzas de casca de ovo e de casca de arroz, com fratura do tipo F, morfologia característica no topo ou abaixo do capeamento. Isso pode ser atribuído ao menor teor adicionado ao compósito não promovendo efeito reforço suficiente na estrutura. Já os compósitos preparados com o teor de 2% (peso/peso), apresentaram em média 3,0 MPa, tanto para cinzas de casca de ovo, assim como cinzas de casca de arroz, com fraturas do tipo A (cônica). Esse baixo efeito reforço foi corroborado a partir da análise morfológica no ensaio diametral, evidenciando o excesso dessas cargas reduzindo a homogeneidade na mistura do concreto, promovendo pontos mais frágeis para a ruptura dos corpos de prova. A presença das cinzas na composição dos compósitos contribuiu para reduzir a densidade do material, tornando-o mais leve e, portanto, mais adequado para aplicações onde o peso é um fator importante, como uma alternativa interessante no preparo do concreto. A avaliação das propriedades mecânicas foi preponderante para o estudo do efeito reforço, oferecendo uma alternativa de substituição parcial de insumos tradicionais por alternativas mais sustentáveis e de baixo custo.

Título: ESTUDO NA IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO

Autor(es): Flávia Garrett Azevedo; Samarry de Souza Saraiva; Jefferson Marcos Santos da Hora; Pedro Guilherme Carvalho da Silva Rocha; Sophia Gomes Bezerra

E-mail para contato: flavia.garrett@estacio.br

IES: ESTÁCIO RECIFE

Palavra(s) Chave(s): Impermeabilização; Polímeros; Acrílicos; Flexível.

RESUMO

A Impermeabilização é essencial para a proteção da construção contra infiltração da água, podemos encontrar para uma laje de cobertura sistema flexível de impermeabilização é designado a resistir, tanto pela sua plasticidade como flexibilidade, a diversidade térmica que ocorre não só no meio ambiente, como também à ação solar sem passar por infiltrações. Ultimamente, os produtos de base acrílica com finalidade de impermeabilizar a lajes de cobertura têm crescido muito e isto deve-se ao fato de tais produtos serem de fácil manuseio e empregabilidade quando se compara aos demais. Este projeto caracteriza-se, com a proposta de certificar, através de um estudo de caso, a aplicação de produtos à base de polímeros acrílicos e flexível com a função de impermeabilizar com grande apelo ecológico e eficiência na aplicação a cobertura de um

edifício residencial, solucionando assim os problemas resultante da infiltração através da laje de cobertura que se encontrava com a manta asfáltica danificada. A obra estudada localiza-se na cidade do Recife - PE. O principal objetivo da pesquisa, foi constatar a eficiência do sistema que utiliza impermeabilizantes com emulsão acrílicas, além de expressar a relevância da impermeabilização na amplificação da vida-útil das estruturas. Já como objetivo específico, por meio da análise das atividades, expor os procedimentos corretos de aplicação segundo as premissas da ABNT NBR 13321 e ABNT NBR 15885. Através das normativas aplicadas e planejamento espera-se que a impermeabilização realizada se mostre eficiente em suprimir completamente a infiltração, visto quanto é importante a impermeabilização das estruturas de modo preventiva ao invés da corretiva. O empreendimento consistiu em um condomínio residencial. A laje encontrava-se com sérios problemas devido a sua antiga impermeabilização, apresentando grandes filtrações, devido a problemas da manta asfáltica danificada. Aproximadamente 8 meses antes foi realizado, além de serviços de gerais como instalações de antenas, equipamentos e da temperatura, aumentaram os problemas do local, ocasionando problemas de infiltração. A metodologia foi dividida em etapas devido uma melhor compreensão proporcionada quanto aos procedimentos desenvolvidos no tratamento das infiltrações nas lajes de coberturas, com a análise das etapas e processos de aplicação com produtos à base de polímero acrílicos e flexível para impermeabilização. O método executivo de consenso na impermeabilização foi aplicada apenas em superfícies resistentes e uniformes. A superfícies recebeu devida preparação com caimentos d'água de no mínimo 1,0%, as trincas e fissuras tratadas de forma adaptável ao sistema de impermeabilização e cantos e arestas arredondados. A aplicação do produto obedeceu às condições estabelecidas pelo fabricante do mesmo e suas orientações para que houvesse a correta aplicação do sistema e consequentemente os resultados desejados. Além disso, a execução também ocorreu aos critérios estabelecidos pela NBR 9574 que regeu na execução de impermeabilização. Foi realizada a vistoria nos apartamentos da cobertura a qual a obra se realizou e identificado problemas de infiltração na cobertura devido a percolação da água pelo fato do sistema antigo de mata asfáltica do prédio que estava totalmente danificada. Para dar início a impermeabilização foi necessário que a superfície estivesse limpa, isentas de poeiras ou qualquer tipo de partícula que possa danificar o sistema a ser aplicado. A superfície cuja qual o estudo foi realizado regularização do piso da laje, pois a inclinação que a cobertura se encontrava não estava encaminhando a água devidamente para os tubos de drenagem ocasionando acúmulos. Além disso, os reparos da superfície, tais como tratamentos de buracos aparentes e detalhes de cantos foram realizados com estuque do material em consistência de pasta, subsequente da mistura de cimento ou argamassa colorante AC-I com o BAUCRYL 10.000. Foram utilizados para realização dos procedimentos de impermeabilização para garantir a estanqueidade total do sistema, e observado que os materiais são a base de polímeros e membranas acrílicas fornecidos pelo fabricante contrato pela empresa a qual realizou a aplicação. Logo após ser realizada a impermeabilização, foi necessários a efetuação do teste de estanqueidade com água limpa, com espaço mínimo de 72 h para averiguação de falhas na efetivação do modelo de impermeabilização empregado, finalizando a impermeabilização na laje e garantindo a sua eficiência.

Título: ESTUDOS COMPARATIVOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CINZAS DE LODO DE ESGOTO INCORPORADOS EM CONCRETOS ECOEFICIENTES

Autor(es): Marielle Vieira Felix Rocha; Bruno Luís Daminelli; Oswaldo Cascudo

E-mail para contato: marielle.felix@gmail.com

IES: FESGO

Palavra(s) Chave(s): Cinzas de Lodo de Esgoto (CLE); Concreto ecoeficiente; ESG.

RESUMO

A Indústria da Construção é reconhecida como uma das principais contribuintes para a degradação ambiental devido à extração intensiva de recursos naturais, geração significativa de resíduos resultantes de construções e demolições, elevado consumo de energia e emissões de poluentes no meio ambiente, que incluem poluição atmosférica e sonora, a necessidade de abordar esses desafios ambientais é mais premente do que nunca. O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil devido à sua durabilidade e resistência, no entanto, as dosagens de concretos tradicionais utilizam uma quantidade muito grande de cimento. Estudos comprovam a capacidade de melhoria na qualidade de compósitos cimentícios testados com variações de adições de materiais cimentícios complementares, as superpozolanas, onde tem-se que as cinzas de lodo de esgoto podem ser caracterizadas como material pozolânico, substituindo assim de forma parcial o cimento adicionado ao concreto. Esse plano de trabalho surge como uma resposta à urgência de mitigar os impactos ambientais associados à indústria da construção. O tema deste trabalho é o de avaliar o desenvolvimento de concretos mais duráveis e ecoeficientes com adições de resíduos, com o objetivo de investigar a viabilidade e os benefícios da substituição parcial do cimento tradicional por Cinzas de Lodo de Esgoto (CLE) na promoção dos concretos ecoeficientes. O projeto visa contribuir para o desenvolvimento de concretos mais duráveis e ecoeficientes, que possam reduzir os custos de manutenção e minimizar o uso de recursos naturais não renováveis na construção civil, onde os indicadores de ecoeficiência validam o potencial sustentável da proposta, o que em hipótese agrega na aplicação do desenvolvimento tecnológico no mercado, considerando que o mercado de carbono e a cultura ESG (Ambiental, Social e Governança) são pautas atuais que se fazem presente nas construtoras e incorporadoras. A pesquisa seguiu a metodologia de revisão bibliográfica, utilizando para tanto somente artigos e estudos publicados nos últimos 10 anos, escritos em português ou inglês, revisados por pares, que abordem diretamente a aplicação da CLE na construção civil, após a pesquisa foi feita a compilação dos artigos selecionados e extração de informações relevantes, integração dos achados principais, destacando os benefícios da CLE na construção civil, como maior eficiência energética e melhor gestão de recurso. O estudo de Garcés et al. (2008) sobre avaliação das propriedades físicas e mecânicas das argamassas fabricadas com diversas percentagens (10-30% em peso) de cimento substituído por CLE (cinza de lodo de esgoto) adicionada com diversos tipos de cimentos disponíveis conclui que a CLE exibe atividade pozolânica moderada e que as maiores resistências à compressão foram obtidas com 10% do cimento substituído por CLE. Os cimentos misturados preparados com substituição de 10% de cimento por SSA cumprem os requisitos da norma europeia EN 197-1 em termos de trabalhabilidade. As argamassas fabricadas com substituição de 10% de SSA cumprem os requisitos mecânicos da norma europeia em termos de resistência à compressão precoce e resistência à compressão nominal. Os efeitos das CLE na fluidez e resistência do concreto de ultra alto desempenho (UHPC) foram analisados e os resultados mostraram que a adição de CLE reduziu gradativamente a fluidez e a resistência à flexão do UHPC. A resistência à compressão em 3 dias do UHPC também diminuiu com maior teor de CLE, no entanto, a resistência à compressão de 7d e 28d do UHPC com 10% CLE foi ligeiramente aumentada. A retração autógena e a retração por secagem foram ampliadas pela adição de CLE. No entanto, UHPCs com CLE apresentaram expansão quando imersos em água. Além disso, a presença de CLE reduziu a liberação de calor de hidratação e aumentou o volume de poros do UHPC. Etringita e CaSO₄ foram observados em UHPC com CLE devido ao alto teor de SO₃ na CLE. A avaliação ambiental mostrou que o uso da reciclagem do SSA reduziu os impactos ambientais da UHPC, ou seja, é possível reciclar cinzas de lodo de esgoto em concretos de ultra alto desempenho mas são necessários mais estudos para controlar a deformação volumétrica do UHPC causada pela presença de CLE. (Gu et al., 2022). Danish (2022) conclui que a CLE pode substituir o cimento na produção de compósitos cimentícios mais ecológicos em 5–10%, o que pode ser aumentado para 20% usando CLE pré-tratado. No entanto, é necessária uma investigação experimental detalhada para avaliar todo o potencial do CLE como material de substituição do cimento e para abordar algumas observações contraditórias relatadas por diferentes investigadores relacionadas com

as propriedades dos compósitos cimentícios que incorporam CLE. Liu et al. (2022) revelaram que a argamassa incorporada com 20% de CLE apresentou resistência superior a altas temperaturas (a 800 °C) em comparação com a argamassa de cimento puro, o que pode ser creditado ao consumo de portlandita pela reação pozolânica da CLE. A CLE satisfaz a maioria das especificações padrão para ser classificado como material pozolânico, mas não pode competir com o desempenho fornecido por outros materiais cimentícios suplementares como material de substituição do cimento em materiais à base de cimento. Isso ocorre porque a CLE possui baixo teor de SiO₂, Al₂O₃ e Fe₂O₃ (em comparação com cinzas volantes), devido ao qual fornece baixa atividade pozolânica. Além disso, impurezas elementares como Cl e P/Zn na CLE podem levar à corrosão e atrasar a hidratação do cimento (ou o tempo de pega), respectivamente. No entanto, a CLE pré-tratada (como exemplo a porosidade da CLE pode ser combatida pela preparação de compósitos cimentícios incorporados as CLEs com outros materiais, como resíduos de pó de vidro e utilização de nanomateriais) pode produzir compósitos cimentícios exibindo desempenho semelhante ao das amostras de controle. O nível de incorporação mencionado pode ser aumentado para até 20% usando CLE moída porque tem maior atividade pozolânica e partículas menores obtidas por moagem podem ter um efeito de preenchimento de poros. Os resultados dos estudos existentes (Garcés et al. (2008); Danish (2022); (Gu et al., 2022)) indicam que a percentagem mais adequada para a CLE está entre 5 e 10%. A incorporação de CLE em compósitos cimentícios é relativamente nova em comparação com outros materiais residuais, como cinzas volantes, cinzas de casca de arroz e sílica ativa. Portanto, há muitos tópicos que requerem mais pesquisas para cobrir lacunas na literatura atual ou identificar potenciais aplicações de CLE na indústria da construção e viabilidade técnica e ambiental.

Título: IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE RBRO EM SISTEMAS DE AUTOCONSTRUÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES FRENTE AS ODS 9, 11 E 12

Autor(es): Vanessa da Silva de Azevedo; Bárbara Mattos de Magalhães

E-mail para contato: vanessabranca1980@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Resíduos; Sustentabilidade; Autoconstrução; Construção Industrializada.

RESUMO

O déficit habitacional estimado para o Brasil em 2019 foi de 5,876 milhões de domicílios, dos quais 5,044 milhões estão localizados em área urbana e 832 mil, em área rural. Os dados apresentados por grandes regiões do Brasil apresentam a região Sudeste com os maiores números em termos absolutos, totalizando um déficit de 2,287 milhões de domicílios, enquanto a região Nordeste, com 1,778 milhão de unidades está classificada em segundo lugar. Outro dado relevante é o de que quase a totalidade do déficit habitacional do país é composto por população de baixa renda. Sendo assim a Lei Federal nº 11.124 de 2005 que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), além de objetivar a implementação de políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, prevê que esta implementação deva ser feita de modo a não contribuir com a promoção das altas taxas de desperdício e poluição associadas à indústria da construção civil. Relacionado à qualidade dos serviços executados e produtos fabricados, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) é um dos instrumentos do Governo Federal utilizado para certificar construtoras e fabricantes de materiais. Desta forma é possível observar em conjunto, um cenário de isonomia competitiva, que visa soluções mais acessíveis e de melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país. Ainda que sejam desenvolvidas ações que promovam mecanismos de participação e controle social em programas habitacionais, tal como as implementadas por meio da Política Nacional de Habitação (PNH), se faz necessário adequar a PNH aos conceitos estabelecidos para a Agenda 2030, no que tange ao desenvolvimento sustentável. Os objetivos do desenvolvimento sustentável descritos como ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura, ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 12 Consumo e Produção Responsáveis, alicerçam e reforçam a ideia de que é imperativo rever toda a cadeia de produção inserida na indústria da construção civil, de maneira a torná-la cada vez mais sustentável e desafiadoramente menos poluidora. Os objetivos deste trabalho consistem em relacionar os ODS 9, ODS 11 e ODS 12 com a construção industrializada, objeto da dimensão 10D do BIM, por meio da construção modularizada. Refletir o sistema construtivo com tijolos de solocimento a um sistema construtivo sustentável por sua concepção, tanto quanto em seu processo de fabricação, por meio de prensagem, sem emissão de CO₂ na atmosfera. Associar o sistema construtivo com a incorporação de resíduos oriundos da extração e beneficiamento de rochas na composição do tijolo de solocimento. Promover a cultura da autoconstrução com o tijolo de solocimento em detrimento das práticas adotadas na atualidade para a construção de habitações de interesse social (HIS), no uso de estruturas de concreto armado e blocos de vedação em alvenaria. Das atividades relacionadas à indústria da construção civil, a extração e beneficiamento de rochas compõem um cenário de relevância quando se trata de crescimento econômico no país, pois o amplo uso da matéria prima, composta por rochas silicáticas (granitos), carbonáticas (mármore) e alguns outros tipos, tais como rochas ornamentais propõem um horizonte contínuo de longo prazo. Neste cenário, verifica-se que estas atividades geram potencial degradação ambiental, tanto na esfera da extração de recursos naturais, quanto na geração de resíduos sólidos. Brasil atingiu em 2020 uma produção de rochas ornamentais de 9,2 milhões de toneladas. Estima-se que 30% do bloco serrado é transformado em lama abrasiva, ou lama granítica. Esta taxa de 30% é um número igualmente expressivo quando se direciona o descarte do resíduo de forma incorreta, sem o devido tratamento. Existem diversas proposições para a mitigação do descarte dos resíduos gerados pela extração e beneficiamento de rochas, contudo os resíduos gerados por estas atividades, de menor granulometria, necessitam ser acondicionados de modo diferenciado, devido à presença de água na sua composição. Os estudos destinados ao aproveitamento dos resíduos finos, classificados como resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais (RBRO), apontam para sua incorporação na fabricação de materiais de construção civil de composição cerâmica e de composição cimentícia. Essa incorporação de RBRO permite que a cadeia produtiva relacionada à extração e beneficiamento de rochas seja inserida no conceito de economia circular. A proposição de se utilizar o RBRO em materiais de composição cerâmica tem se direcionado em certo aspecto para a produção de tijolos de solo cimento, ou tijolos ecológicos, em virtude de não se utilizar o processo de queima em sua produção. Como o tijolo é formado por uma mistura de solo argiloso e cimento e sua fabricação envolve a prensagem, a utilização do RBRO é submetida à análise das características mecânicas do tijolo ecológico convencional. Os resultados obtidos quanto ao comportamento dos tijolos, remetem a uma conclusão de que é possível produzir tijolos de solo cimento com a incorporação de RBRO, indicando que esta produção agrega valor ao desenvolvimento sustentável. Os ensaios experimentais, trazem a reflexão sob a necessidade de se verificar o consumo de cimento na fabricação do tijolo, de modo a torná-lo sustentável em uma esfera mais significativa, ou seja, na diminuição da quantidade de cimento utilizado. A adoção de um modelo construtivo baseado na modularização do processo permite que haja racionalização e que sejam utilizadas novas tecnologias como fator estratégico. O conceito de modularização e de construção industrializada (dimensão BIM 10D) caminham juntos e vem ganhando destaque na indústria da construção civil devido a suas implicações. Neste panorama, o sistema construtivo que envolve o uso de tijolos de solocimento é adequado e pode ser classificado como um sistema construtivo sustentável. Desta forma, tornar o processo mais ágil, utilizando-se de métodos construtivos mais assertivos, de menor orçamento e bom planejamento, é uma necessidade que atende aos critérios estabelecidos pela ABNT NBR 15575 Edificações habitacionais — Desempenho. A associação da modularização de uma HIS conjugada à autoconstrução, ou seja, a construção da moradia pelos próprios moradores, abrange a temática social

que necessita ser desenvolvida junto à indústria da construção civil. Uma vez que este tipo de indústria já adota em seu modelo a mão-de-obra não especializada e mantém sincronia de sua formação técnica em campo, enquanto agentes do processo de edificação, o sistema modular proposto por edificações construídas com o tijolo de solocimento reforçam essa prática, pois podem ser praticadas em regimes de mutirão. O regime de mutirão envolve um alinhamento social e senso de pertencimento à mão-de-obra e o sistema construtivo em tijolo de solocimento permite que a dimensão sociedade seja integrada à necessidade premente que o déficit habitacional implica. A olaria comunitária se enquadra dentro de um programa de assistência técnica assegurado pela Lei Federal 11.888, a qual assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. O alinhamento das questões determinadas por lei, tal como as normativas associadas à produção do tijolo ecológico são complementares às necessidades apontadas para o desenvolvimento sustentável. O correto direcionamento das prerrogativas estabelecidas em isolado para cada tratativa mantém um horizonte longínquo no que concerne ao alcance das metas propostas pelos ODS, entretanto, mapear as cadeias construtivas e os processos de fabricação dos elementos inseridos na construção de moradias permite aproximar esse horizonte em uma projeção mais tangível e mais factível de ser alcançada. Conjugando os ODS 9, ODS 11 e ODS 12 com o déficit habitacional brasileiro ressignifica o conceito de moradia digna e sustentável para o repensar da indústria quanto aos seus processos de fabricação e consequente incorporação de resíduos, de modo que a economia circular tenha o significado não só eliminação do desperdício, mas de revitalização do processo construtivo em torno de um objetivo maior que envolve questões sociais, políticas e econômicas palpáveis e consistentes com a realidade na qual o país está inserido. Não é possível enxergar os ODS isoladamente, pois esta visão fragmenta a potencialidade da aplicação de soluções reais para problemas reais. A proposta de se incorporar o RBRO à produção de tijolos de solocimento, já considerados como ecotijolos objetiva diminuir o impacto ambiental causado pelo descarte destes resíduos na natureza, tal como a extração de matéria prima para fabricá-lo. Agrega-se valor ao produto e contribui-se para que este produto possa ser repensado como parte da cadeia produtiva quando se trata de economia circular.

Título: ODS5 NA PRÁTICA DA ENGENHARIA CIVIL: SISTEMAS CONSTRUTIVOS SUSTENTÁVEIS

Autor(es): Vanessa da Silva de Azevedo

E-mail para contato: vanessabranca1980@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Sustentabilidade; Autoconstrução; ODS5.

RESUMO

A Lei Federal nº 10.257:2001 estabelece as diretrizes da política urbana e deixa claro em seus objetivos ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Suas diretrizes visam a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. É também preconizado pela Lei Federal nº 10.257:2001 que haja o estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. Essas particularidades apresentadas das diretrizes da política urbana estão em consonância com as propostas da Agenda 2030, no que concerne ao ODS 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis e abrem espaço para a implantação dos objetivos da agenda, assim como viabiliza a associação de outros objetivos que possuem sinergia em suas propostas. A adoção de práticas de construção sustentável na política urbana, associadas ao processo construtivo, buscam reduzir impactos ambientais. Em alinhamento com as práticas de construção sustentável e o que é estabelecido por lei, verifica-se inicialmente que, além do ODS 11, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, o ODS 12, que visa garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis, aponta para o mesmo direcionamento, ampliando o campo de aplicação da implantação de novas Tecnologias da Construção na Engenharia Civil. Enquanto o ODS 11 estabelece aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, e busca o apoio aos países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais, o ODS 12 estabelece reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso até 2030. A associação destes ideais direciona insistentemente a pesquisa ao desenvolvimento de novas tecnologias de construção sustentáveis, que abracem o modelo construtivo de modo sustentável e inclusivo. Sendo a indústria da construção civil uma área de grande potencial, associa-se igualmente a este propósito o fortalecimento do ODS 5, onde o protagonismo feminino merece destaque em um setor estigmatizado pela predominância de serviços pesados e de baixa complexidade, quando busca-se, na verdade, dinamizar atividades e tornar todo o processo mais assertivo, produtivo e enxuto. É ainda pertinente o acoplamento do ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, no que tange ao desenvolvimento de novas tecnologias construtivas, tal como o ODS17 Parcerias e Meios de Implementação, que visa buscar meios de garantir o estudo e a implementação de novos projetos voltados para esta dinâmica, mapeamento e desenvolvimento de tecnologias da construção relacionadas à sistemas construtivos sustentáveis inseridos no contexto da autoconstrução, onde a participação direta de mulheres neste tipo de indústria pode ser mais efetiva. Desta forma, foi concebido um programa formativo, baseado na aplicabilidade dos ODS5, ODS9, ODS 11, ODS 12 e ODS17, por meio da partilha de informações no que concerne a disseminação dos sistemas construtivos sustentáveis e sistemas de autoconstrução, visando a participação da comunidade como agentes multiplicadores de informação. Busca-se captar na comunidade mulheres que desejem desenvolver competências relacionadas à indústria da construção civil. A capacitação técnica por meio do programa formativo visa expandir o horizonte da comunidade impactada para futura formação por meio da educação em nível técnico (edificações) e nível de graduação (engenharia civil). Os objetivos desta pesquisa são: formar agentes multiplicadores da informação, de modo que o envolvimento com as práticas desenvolvidas sejam reflexo do curso de edificações (técnico) e engenharia civil (graduação) e tornem-se atrativas para o público feminino. Apresentar três tipos de sistemas sustentáveis autoconstrutivos diferentes: tijolos de solo cimento (tijolo ecológico), painéis de isopor com argamassa armada, e sistemas de construção a seco. Munir de informações técnicas referentes aos sistemas construtivos em questão. Desenvolver em conjunto um projeto básico de edificação/reforma de uma moradia popular. Um dos processos construtivos mais assertivos conhecidos é a construção modular, pois a modularização permite a padronização das unidades habitacionais quase ou totalmente. Neste aspecto o processo construtivo se torna repetitivo e sua execução ganha em agilidade. A adoção de um modelo baseado na modularização do processo construtivo permite que haja racionalização desse processo, tal como sejam utilizadas novas tecnologias como fator estratégico. Utilizando-se o cenário atual como panorama, pode-se dizer que, a padronização do projeto base de uma edificação, se adotada, deve seguir a premissa da modularização, o que remete o processo construtivo a um modelo de construção industrializado, conhecido como dimensão BIM 10D. Neste sentido, a modularização do processo construtivo por meio do uso de novas tecnologias, permite ainda que haja um alinhamento da indústria da construção civil com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Sob a ótica do gerenciamento do processo construtivo têm-se ainda o alinhamento aos ODS3, ODS5 e ODS17. O ODS5 é projetado, uma vez que sistemas construtivos modulares padronizados permitem a edificação em regimes de mutirão, onde a presença de mulheres tem se destacado na autoconstrução. A conscientização da comunidade para práticas de construção que visem tornar o processo

mais ágil, utilizando-se de métodos construtivos mais assertivos, de menor orçamento e bom planejamento, é uma necessidade premente, uma vez que o processo construtivo nas zonas urbanas ainda é artesanal para obras de pequeno porte. Desta forma, busca-se preencher os requisitos mínimos de disseminação da informação para comunidade, de modo que os critérios estabelecidos pela norma de desempenho relacionados a qualidade da moradia não sejam inferior e estejam alinhados às práticas sustentáveis sinalizadas pela Agenda 2030. A participação e formação do público feminino neste tipo de ação é singular, uma vez que a capacitação técnica para sistemas construtivos sustentáveis modulares permite o sistema de autoconstrução, possibilitando a formação de novos profissionais, alinhados com a promoção do conceito de cidades e comunidades sustentáveis. A metodologia aplicada na pesquisa é quantitativa e qualitativa, visando estabelecer indicadores que apontem a aplicabilidade da solução técnica apresentada pelo sistema construtivo modular, relacionando-o diretamente com as premissas estabelecidas pelos ODS9, ODS11 e ODS12, sob a ótica do gerenciamento do processo construtivo alinhado aos ODS3, ODS5 e ODS17. É adotada a pesquisa bibliográfica, entrevista estruturada e formulário avaliativo do público alcançado. A implementação do programa formativo de multiplicadores do conhecimento, é focada no público feminino, que visa disseminar os sistemas construtivos sustentáveis modularizados em detrimento ao sistema convencional artesanal. O programa formativo composto de três eixos principais, voltados para três tipos de sistemas sustentáveis autoconstrutivos diferentes, visa munir de informações técnicas para o desenvolvimento de um projeto básico de edificação/reforma de uma moradia popular, onde a comunidade envolvida no projeto deverá ser capaz de tornar-se um agente multiplicador da informação, de modo que o envolvimento com as práticas desenvolvidas sejam reflexo do curso de edificações (técnico) e engenharia civil (graduação) e tornem-se atrativas para o público feminino. O conhecimento teórico é intercalado com as práticas de projeto, de modo que se abra espaço para o debate e esclarecimento de dúvidas sobre o que é proposto pela Agenda 2030, por meio dos ODS alinhados com a linha de pesquisa, e sobre as técnicas construtivas sustentáveis apresentadas. Estima-se que a pesquisa fragmente o estigma de que a indústria da construção civil é dissociada do público feminino, devido às suas atividades de cunho agressivo e desgastante. O desmistificar deste cenário será corroborado pela apresentação e propagação da informação relacionada à sistemas construtivos sustentáveis, tidos como sistemas inteligentes e sistemas de autoconstrução, onde o planejamento estratégico do sistema construtivo é o ponto central do agente de mudança. O programa formativo serve de base para a tese de que a participação ativa da mulher frente às novas tecnologias da engenharia civil está inserida na temática relacionada ao protagonismo feminino (ODS5) frente ao ODS 11.

Título: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURAIS BIOCONSTRUTIVOS PARA COMUNIDADES LOCAIS E SEUS BENEFÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Autor(es): Caio Marcello Felbinger Azevedo Cossú; Nathalie de Souza; Edson José da Fonseca Faria; Tiago de Almeida Lima; Juliana Kermizidis da Silva

E-mail para contato: caio.cossu@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): ESG; Bioconstrução; Engenharia; Meio Ambiente; Sociedade.

RESUMO

O aumento significativo de resíduos sólidos na construção civil exige abordagens inovadoras para mitigar os impactos ambientais. A reutilização de materiais da construção é uma solução promissora, que visa minimizar o desperdício e promover práticas mais sustentáveis. Este estudo explora o potencial das técnicas tradicionais, como pau a pique, taipa de pilão e tijolos de adobe, que utilizam recursos locais, reduzem custos e promovem a sustentabilidade ambiental. A integração de tecnologias modernas, como sistemas de reforço sísmico e modelagem de informações da construção (BIM), pode aumentar a resiliência das edificações e otimizar o uso de recursos. O projeto "Produção e Caracterização de Sistemas Estruturais Bioconstrutivos para Comunidades Locais e seus Benefícios para o Desenvolvimento Sustentável" tem como principal objetivo promover a produção, caracterização e disseminação de sistemas bioconstrutivos para reduzir resíduos sólidos na construção civil. Fundamentado nos princípios ESG (ambiental, social e de governança), busca implementar conceitos sustentáveis, destacando sua importância para a comunidade local e compartilhando conhecimento científico através de publicações. Especificamente, o projeto pretende produzir e caracterizar sistemas bioconstrutivos de pau a pique, adobe e taipa de pilão, analisar suas aplicações potenciais, desenvolver metodologias científicas, promover a interação entre os cursos de Engenharia da UNESA/Resende e estimular a pesquisa e iniciação científica. A relevância do projeto está alinhada com a crescente preocupação com os impactos ambientais da construção civil e a necessidade urgente de soluções sustentáveis. A abordagem bioconstrutiva não só reduz resíduos sólidos, mas também dissemina conceitos sustentáveis, capacitando a comunidade local a adotar práticas construtivas mais conscientes e responsáveis. A viabilidade de aplicação na comunidade é substancial, pois o projeto visa não apenas produzir sistemas estruturais, mas também disseminar conhecimento e conscientização sobre práticas construtivas sustentáveis. Através de publicações científicas e atividades de educação ambiental, o projeto engaja a comunidade local, capacitando-a a adotar e replicar essas práticas. A pesquisa alinha-se com a Política Nacional de Pesquisa e Extensão Universitária, focando na educação e aprendizagem, e sustentabilidade e meio ambiente. A primeira etapa envolveu a seleção de alunos da Universidade Estácio de Sá, campus Resende/RJ, para formar um grupo de pesquisa científica cujo o tema é Engenharia Sustentável. Serão estudados diversos sistemas bioconstrutivos durante reuniões, visando o desenvolvimento científico dos alunos. Na segunda etapa, sistemas bioconstrutivos serão construídos no Laboratório de Tecnologia da Construção (TECON) e caracterizados quanto à porosidade e potencial de aplicação. A terceira etapa avaliará a viabilidade de implementação na comunidade, sugerindo ideias para ampliar o desenvolvimento sustentável na região. A quarta etapa consistirá na publicação dos resultados em revistas nacionais, jornais regionais ou capítulos de livros. Os resultados esperados incluíram o desenvolvimento de práticas sustentáveis que explorem e desenvolvam sistemas bioconstrutivos, promovendo práticas ecologicamente responsáveis na construção civil e reduzindo o impacto ambiental. A integração universidade-comunidade proporcionará uma troca valiosa de conhecimentos e experiências, desenvolvendo habilidades de pesquisa, trabalho em equipe e liderança nos alunos. A geração de novos conhecimentos sobre sistemas bioconstrutivos e suas aplicações práticas contribuirá para a inovação no campo da construção civil sustentável. A divulgação dos resultados em periódicos e redes sociais aumentará a conscientização pública sobre práticas sustentáveis, inspirando outras instituições e comunidades a adotarem medidas similares. Em última análise, o projeto fornecerá soluções práticas e acessíveis para questões habitacionais e de desenvolvimento urbano, melhorando a qualidade de vida e promovendo o desenvolvimento sustentável da região.

Título: REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS TÊXTEIS PROVENIENTES DO POLO DE MODA ÍNTIMA DA CIDADE DE NOVA FRIBURGO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITOS DE POLILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE)

Autor(es): Valéria Dutra Ramos; Helson Moreira da Costa; Iasmmyrn Souza Costa Sisnando

E-mail para contato: valeria.ramos@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Compósitos; HDPE; Resíduos têxteis; Propriedades mecânicas; Propriedades térmicas.

RESUMO

Nova Friburgo detém o principal polo de moda íntima do Brasil, responsável por mais de um quarto da produção nacional do segmento. O polo é uma das principais fontes econômicas do município. Porém, também é uma das maiores fontes de resíduos, principalmente os oriundos do corte de tecidos (retalhos), que são constituídos principalmente de fibras sintéticas, como o poliéster (PES) ou poliamida (PA), e também por muitas vezes são usadas misturas de fibras como poliamida/elastano, entre outras. As fibras de poliéster e poliamida são constituídas de materiais poliméricos, que são considerados polímeros termoplásticos. Os termoplásticos são materiais que podem ser aquecidos e resfriados continuamente e desta forma podem ser facilmente reciclados. Visando contribuir com a redução do impacto ambiental, promovido por esses resíduos têxteis, se torna importante avaliar a sua reciclagem e reaproveitamento através do desenvolvimento de misturas ou compósitos poliméricos. Isto é, através da obtenção de materiais com maior valor agregado e com potencial de aplicação em diversos segmentos industriais. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal avaliar o potencial de aproveitamento de retalhos provenientes da indústria de confecções local, como carga em matriz de polietileno de alta densidade (HDPE), minimizando problemas causados ao meio ambiente pelo acúmulo de resíduos dispostos e oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios do segmento. O polietileno de alta densidade ((HC 7260 LS) utilizado neste trabalho como matriz nos compósitos foi doado pela Petroquímica Ipiranga. De acordo com o fabricante, o índice de fluidez do HDPE escolhido é de 8,0 g/10 min (ASTM D1238 - condições: 190°C, 2,16 kg). Os resíduos têxteis foram adquiridos de empresas da cidade de Nova Friburgo, especializadas em moda fitness e que, por isso, são compostos principalmente por poliamida, poliéster e elastano. Estes resíduos foram identificados e separados de acordo com o tipo do tecido e composição aproximada. Os resíduos têxteis coletados, provenientes da etapa de corte da indústria de confecção, possuíam diferentes formatos, cores e tamanhos e, desta forma, para que houvesse uma distribuição mais homogênea de todo material ao calor, além de maior uniformidade do produto fundido quanto a cor, uma máquina de corte foi empregada para que retalhos em tamanhos menores ou tiras finas fossem obtidas. O antioxidante Irganox 1010 (BASF) foi usado em teor de 0,5% em massa do compósito para evitar degradação durante o processamento dos compósitos. Os compósitos de (HDPE/resíduos têxteis) contendo diferentes teores de resíduos (5 %, 10 %, 15 % e 20 %) e o HDPE puro foram processados em extrusora de dupla rosca da marca Leistritz®, modelo ZSE 18 Maxx (L/D = 40). As condições de processamento (perfil de temperatura e velocidade de rosca) foram perfil de temperatura: 180/ 185/ 190/ 200/ 210/ 210/ 220/ 220/ 230/ 230°C, no sentido garganta-cabeçote; velocidade de rotação da rosca de 300 rpm e dosagem de alimentação de 2 kg/h. Previamente os materiais foram secos por 8 h a 80°C em estufa com circulação de ar. O material processado foi granulado e, posteriormente, os materiais foram deixados para secar em estufa a 60°C por 12 h. As condições de processamento foram escolhidas com base em testes realizados no HDPE puro e foram aplicadas também para os compósitos HDPE/Retalho. Corpos de prova para ensaios mecânicos foram preparados de acordo com as normas respectivas, através de moldagem por injeção (injetora Arburg, Allrounder 270S) utilizando o seguinte perfil de temperatura: 200/ 190/ 180/ 170/ 160°C; velocidade de injeção de 28 cm³/s; e pressão de injeção de 1200 bar. Ensaios de determinação das propriedades mecânicas em tração (ASTM D638) e flexão (ASTM D790) foram realizados na Máquina Universal de Ensaios SHIMADZU AG-X Plus. As condições: para os ensaios de tração, foram: velocidade de estiramento de 45 mm/min e distância entre as garras de 115 mm. As condições adotadas para os ensaios de flexão de três pontos foram: velocidade de 10,08 mm/min e carga máxima de 5 kg. Dez (10) corpos de prova foram utilizados em cada ensaio. No ensaio de resistência ao impacto Izod com entalhe (ASTM D256), o entalhe requerido nos corpos de prova foi realizado no entalhador Notchvis (CEAST). O ensaio foi realizado na máquina de ensaio de impacto CEAST 9050, a 21 °C, empregando martelo com energia de 2,75 J. Sete (7) corpos de prova foram utilizados em cada ensaio. Amostras dos materiais obtidos foram submetidas à análise química por Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e Análise Termogravimétrica (TGA). A partir dos resultados experimentais é possível verificar que o módulo de elasticidade dos compósitos (HDPE/resíduos têxteis) não sofreu modificação com a adição de resíduo. Por sua vez, os resultados mostram que a adição de um teor de resíduo superior a 5% produz uma diminuição crescente da resistência à tração. De modo geral, é observado que a adição de resíduos têxteis como carga na matriz de HDPE promove uma diminuição dos valores das propriedades mecânicas de resistência a flexão e resistência ao impacto Izod dos compósitos, quando comparados aos valores do HDPE puro. Tanto o módulo elástico, como a resistência à flexão, tiveram seus valores reduzidos com a adição de 5% de retalho e, com teores acima de 10% de retalho, tal redução nas propriedades foi ainda mais significativa. Os níveis de redução da resistência à flexão foram menores do que os apresentados na redução do módulo elástico à flexão. O comprometimento do desempenho mecânico provavelmente deve ser atribuído à natureza hidrofílica do resíduo têxtil, o que impossibilitaria uma perfeita adesão à matriz termoplástica do HDPE. Assim sendo, durante solitação mecânica, não haveria uma perfeita distribuição da energia associada à deformação entre as fases matriz/carga. Com a adição de teores de retalho maiores que 10 %, há uma significativa redução da resistência ao impacto do HDPE. O HDPE é um polímero dúctil e, portanto, a diminuição da resistência ao impacto Izod indica enrijecimento do material. Os resultados de FTIR e TGA demonstraram que os resíduos de moda íntima são compostos prioritariamente de poliamida com pequeno percentual de elastano (entre 5% a 10%). As curvas de TGA dos materiais compósitos mostram que a estabilidade térmica do HDPE não foi afetada durante o processamento e é pouco afetada com teores de até 10 % de resíduos, o que corrobora com os resultados encontrados para as propriedades mecânicas dos materiais. Os resultados dos ensaios mecânicos realizados permitem concluir que o reaproveitamento dos resíduos das indústrias de fibras têxteis, em compósitos com HDPE é viável, não comprometendo severamente as propriedades do produto. Precauções devem ser tomadas quanto à heterogeneidade da composição química do resíduo têxtil e ao modo de manuseio, a fim de que o emprego em misturas poliméricas possa ser adequado ao processamento. Embora seja necessária a utilização de agente compatibilizante, em função das naturezas antagônicas da matriz termoplástica (hidrofóbica) e do resíduo (hidrofílico), foi verificado que os resíduos têxteis podem ser incorporados como carga de recheio em uma matriz de HDPE em teor de até 10%.

Título: RELAÇÕES ESTRUTURA E PROPRIEDADES NA VULCANIZAÇÃO DE NR E SBR

Autor(es): Helson Moreira da Costa; Valéria Dutra Ramos

E-mail para contato: moreirahelson@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Aceleradores; Vulcanização; Modelagem Molecular.

RESUMO

A vulcanização foi descoberta por Goodyear em 1839 e pode ser definida como um tradicional, porém muito sofisticado, processo químico pelo qual são obtidos materiais elastoméricos de alto desempenho, os quais trazem conforto e segurança para a vida moderna. Ao longo das décadas, incessantes inovações ocorreram mediante a inclusão nas formulações de modificadores químicos como, por exemplo, aceleradores, ativadores, retardadores, entre outros, a fim de melhorar a processabilidade e as propriedades mecânicas dos produtos. Os aceleradores podem ser definidos como aditivos orgânicos usados para acelerar a cura e reduzir o tempo de vulcanização, o que permite obter vulcanizados em temperaturas menores e com maior eficiência. Hoje em dia, o responsável pela formulação da borracha tem disponível mais de 150 espécies químicas, pertencentes a diferentes classes de aceleradores, dos quais cerca de 50 são aceleradores de uso industrial. A modelagem molecular pode ser considerada como um conjunto de técnicas computacionais baseadas nos métodos de química teórica e dados experimentais,

compreendendo a construção e manipulação de modelos químicos ou biológicos que, submetidos a cálculos envolvendo parâmetros físico-químicos, fornecem informações úteis para o estudo da natureza das substâncias propostas. Neste manuscrito, aceleradores derivados do mercapto-benzotiazol e mercapto-piridil tiveram suas estruturas químicas modeladas através do método semiempírico PM3 de modelagem molecular. O objetivo foi estabelecer correlações entre as estruturas das espécies químicas e o desempenho enquanto aceleradores de vulcanização da borracha natural (NR) e do copolímero de estireno-butadieno (SBR). O programa HyperChem 8.0 foi utilizado a fim de se obter a análise conformacional das moléculas e o estado de mínima energia. Parâmetros como área, volume, polarizabilidade, momento dipolar, lipossolubilidade (log P), entre outros, foram determinados utilizando-se o método semiempírico PM3 com algoritmo de otimização Polak-Ribiere. As condições de convergência do gradiente RMS foram estipuladas em 10^{-3} kcal/Å.mol. Técnicas de regressão foram usadas na busca por correlações entre os parâmetros estruturais das moléculas de aceleradores e os parâmetros de vulcanização (tempo de cura prematura, ou seja, a diferença entre $t_{25} - t_5$ (min); extensão do estado de cura, $M_h - M_l$ (N.m), isto é, a diferença entre os torques máximo e mínimo registrados na reologia das amostras; tempo de cura tardia, isto é, a diferença $t_{90} - t_5$ (min); e, a velocidade máxima de vulcanização, $V_{máx}$, determinada como %/min). As equações de regressão foram implementadas com auxílio dos programas comerciais MINITAB 21 e SPSS 12.0. Os dados experimentais foram compilados a partir da literatura, sendo que as formulações básicas foram: (i) 100 phr de borracha SMR-CV; 50 phr de negro de fumo N-330; 5 phr de óleo naftênico; 5 phr de ZnO; 2 phr de ácido esteárico; 2,5 phr de enxofre; e, (ii) 100 phr de SBR-1500; 50 phr de negro de fumo N-330; 10 phr de óleo naftênico; 4 phr de ZnO; 2,0 phr de ácido esteárico; 2,0 phr de enxofre. Os resultados e as consequentes conclusões, a partir da análise dos mesmos, sugerem que: (i) Os dez parâmetros descritores das moléculas elencados e discutidos neste manuscrito devem ser resumidos em três componentes principais, os quais foram estimados pela análise multivariada de componentes principais; (ii) A relação estrutura-propriedade para a extensão do estado de cura, $M_h - M_l$ (N.m), não deve ser modelada através de equações de regressão. A justificativa para tal decisão é pautada na presença da carga de reforço nos elastômeros, a qual certamente impacta no incremento dos valores de torque máximo (M_h) e torque mínimo (M_l). (iii) A presença de negro de fumo nas composições de NR e SBR e/ou a análise de parâmetros que envolvem a percepção do espectro global da vulcanização geram modelos de regressão menos robustos (menores r^2 e $r^2(aj.)$) e/ou ambíguos quanto à parcela de responsabilidade do acelerador no efeito observado; e, (iv) Mesmo com a presença do negro de fumo, o tempo de cura prematura parece ser o parâmetro de vulcanização mais adequado no estabelecimento de uma correlação estrutura-propriedade. As equações de regressão, definidas para a modelagem do estágio inicial da reação de cura, parecem ser mais fiéis na projeção da efetiva influência das espécies químicas aceleradoras.

Título: SUGESTÃO DE RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO RIO QUITANDINHA TRECHO RUA CORONEL VEIGA – PETRÓPOLIS

Autor(es): Pedro Renato Vianna Barros; Paulo Pinheiro Castanheira Neto

E-mail para contato: ppcneto@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): drenagem; inundações; Petrópolis; chuva; piscinões.

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo realizar análise referente a possível obra de alargamento das margens do rio Quitandinha em atenção à parte que corta a Av. Coronel Veiga, em locais estratégicos, com o objetivo de suportar as cheias nos períodos mais chuvosos. Esta abordagem ocorre pelo motivo de que mesmo em períodos de baixas precipitações, o transbordamento do rio no local ocorre frequentemente durante todo o ano, algo que traz preocupação e prejuízo pros munícipes e os comerciantes. O Rio Quitandinha nasce na vertente norte da Serra do Mar, atende mais de 27 ruas e 3 bairros, com seu sistema de drenagem desaguando no rio, passa por 13 ruas, e desemboca no Rio Piabanha, um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul. A nascente está localizada a 960 metros de altitude, próxima ao lago do Hotel Quitandinha, tendo aproximadamente 6,8 km de extensão. As margens do canal pluvial no trecho em análise se alinham à direita com a Av. Coronel Veiga e à esquerda com várias residências e estabelecimentos comerciais, que com o passar do tempo foram diminuindo a área da seção do conduto para aumento de terreno. Ao longo do rio, há grande quantidade de pontes e travessias que o transpõem, ligando a Rua às residências e comércios. Essas pontes reduzem pontualmente a altura do rio, causando a redução da sua seção, atuando como barramento superior e causando transbordamento em questão de pouco tempo nas épocas de cheias. Segundo estudos do Plano de Contingência elaborado para o verão 2022/2023 pela Defesa Civil de Petrópolis – RJ, basta chover de 30 a 35 mm/h que em questão de 10 minutos, ocorre a inundação da rua em referência. Sendo assim, foram instaladas cancelas eletrônicas e sirenes na Ponte Fones, no início da Rua e também no final da mesma. Essas, são acionadas quando são constatados pontos de inundação, para avisar aos munícipes sobre o ocorrido e buscarem ajuda em pontos de apoio já estabelecidos. Esses são fatores primordiais para a escolhadeste local de estudo, com intuito de procurar maneiras de mitigar o problema. Para execução da pesquisa, foram analisadas 3 possíveis áreas para construção “in line”, que será explicada adiante. Para achar essa zonas, foram adotados os seguintes parâmetros: Locais nas margens dos rios; Terrenos sem construção; Apropriação de terrenos sem causar prejuízo aos proprietários; Locais estratégicos para suportar o volume de água. Os “piscinões” são estruturas hidráulicas que tem como função armazenar temporariamente o excesso do volume de água do sistema de drenagem, mitigando os impactos urbanos e ambientais. Esse tipo de estrutura tomou mais notoriedade no Brasil através do estado de São Paulo onde há mais de 25 piscinões espalhados, projetos ainda em andamento e início de construção de novos reservatórios para atender toda a demanda da capital e cidades que deles necessitam. Segundo o Plano Diretor de Macrodrenagem do Governo do Estado de São Paulo são necessários mais de 70 piscinões no estado. Tratam-se de grandes tanques de controle de cheias que atuam no amortecimento dos picos e vazão decorretes de eventos de fortes precipitações, postergando o transbordamentos dos rios, ou até mesmo impedindo que aconteça. Nas 3 propostas de piscinões apresentadas, procurou-se identificar distâncias mínimas de afastamento, sem necessariamente chegar às construções existentes e aquém da distância mínima pretendida pelo código florestal do INEA – RJ. É importante ressaltar o volume d’água suportado pelo canal pluvial no trecho. Em uma análise de medição da área da seção realizado pelo autor em setembro de 2023 próxima as áreas de pesquisa, foi constatado em média, uma profundidade de 3,62 metros, 6,00 metros de largura, e uma extensão de toda a rua de 2 km, dados estes, temos que o volume suportado do rio ao decorrer da Rua é de 43.440 m³ em média. O presente trabalho indicará os cálculos necessários para o desenvolvimento das conclusões, tomando como base parâmetros hidráulicos e hidrológicos, a morfologia dos canais nos trechos analisados e estimativas de vazão com base em trabalhos anteriores. A conclusão confirma a necessidade de uma medida concreta que amenize as inundações da rua buscando a segurança e garantia de circulação dos comerciantes, moradores e turistas que passam pela região. Vale também ressaltar a capacidade de armazenamento e vazão após a construção da estrutura, o que comprovado através desta pesquisa que, terá 2 vezes mais capacidade de armazenamento e vazão de aproximadamente 3 A 4 vezes a mais do que as referências encontradas para vazão de Rios em Petrópolis que atende as expectativas criadas dentro do tema tratado.

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**Título: ANÁLISE COMPARATIVA DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS VISANDO O DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Autor(es): Oselys Rodriguez Justo; Gabriel Quintana de Barros; Raquel Ferreira Soares

E-mail para contato: oselys.justo@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Biocombustíveis; Viabilidade; Técnica; Econômica; Regional.

RESUMO

A implementação de novas matrizes química e energética, ligadas às cadeias produtivas de biocombustíveis e compostos de alto valor agregado derivados de biomassa, têm sido atrelada às estratégias para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável a nível global. Neste cenário, estudos revelam que a inevitável transição e as metas mundiais não serão atingidas sem o impulso à pesquisa, à inovação e estudos adequados e ainda específicos para cada país e região. Desta forma, implementar novos processos requer fatores como, viabilidade técnica, disponibilidade de recursos, existência de mão-de-obra, e particularmente rentabilidade econômica. Designadamente, para que estes sejam uma realidade, análises técnicas e econômicas, visando mais competitividade e viabilidade frente aos recursos fósseis na escala atualmente necessária, tornando-se esta, uma área de grande relevância científica. Em contrapartida, as atividades agrícolas no país integram um amplo setor econômico e uma importante fonte de materiais ou resíduos de biomassa, cuja utilização tem se mostrado promissora, tendo em vista que grandes volumes dos mesmos são rejeitados ou descartados e não apresentam um valor significativo na cadeia econômica tradicional. Contudo, a sustentabilidade deste sistema dependerá da análise dos aspectos técnicos e econômicos envolvidos e localmente definidos. Desta forma, este projeto de pesquisa visou avaliar o impacto técnico e econômico no desenvolvimento de processos integrados de aproveitamento de biomassa e resíduos lignocelulósicos agroindustriais na produção de biocombustíveis avançados na região Norte Fluminense por meio da avaliação comparativa de modelos de processos não convencionais por rotas química, bioquímica e termoquímica. A metodologia utilizada permitiu uma análise do desenvolvimento da engenharia conceitual dos processos de transformação para a produção de biocombustíveis avançados de segunda geração, Bioetanol, Biodiesel, Biogás, Bio-óleo e Biocarvão com base nas etapas e as principais operações unitárias a partir das definições preliminares e das características das matérias primas, das capacidades produtivas e dos balanços dos produtos de interesse. A análise da viabilidade econômica foi realizada a partir do dimensionamento e dos custos de investimento de capitais fixos, de operação dos principais equipamentos e totais de produção, levando em consideração os cenários caracterizados e os biocombustíveis designados. Os resultados foram analisados por meio do detalhamento da base técnica e dos dados obtidos para a compreensão do potencial das tecnologias avaliadas e por meio de estudos de caso, enfatizando a interpretação em contexto, buscando examinar a realidade específica, a redução dos custos de conversão, o aumento da eficiência e a viabilidade dos processos considerados, possibilitando comparar os processos de conversão para a produção dos diferentes tipos de biocombustíveis. Neste sentido, as plantas avaliadas se mostram viáveis técnica e economicamente, com Payback dentro da faixa indicada para processos de alta tecnologia e risco baixo com base na relação entre o tempo de retorno do capital investido e a vida útil. Além disso, as análises de viabilidade e rentabilidade posterior ao cálculo do fluxo de caixa e à adoção de uma TMA de 5,60% a.a apontam a viabilidade econômica das propostas com um VPL positivo e uma TLP aplicada menor que a TIR. Em relação à recuperação dos investimentos segundo o Payback descontado, os resultados indicam o tempo necessário para balancear os fluxos de caixa descontados (TLP de 5,60% a.a). Concluindo-se que, os parâmetros que mais influenciam na viabilidade técnica e econômica, segundo a análise, são a quantidade de matéria-prima, a capacidade de processamento da planta, a quantidade de biocombustível produzido, o tempo de operação da planta, a porcentagem de subprodutos e o preço dos biocombustíveis. A análise pode se beneficiar ainda de regulações favoráveis à criação de polos tecnológicos com a redução de tributos. Uma vez que este tipo de projetos tem potencial positivo na geração de produtos, renda e no cenário de segurança energética.

Título: CARACTERIZAÇÃO DE LEVEDURAS NA VIABILIDADE DA BIOSSORÇÃO DE ÍONS METÁLICOS

Autor(es): Flávia Garrett Azevedo

E-mail para contato: flavia.garrett@estacio.br

IES: ESTÁCIO RECIFE

Palavra(s) Chave(s): Leveduras; Biossorção; Metálicos.

RESUMO

Os íons metálicos estão presentes em muitos processos industriais e, quando descartados ao meio ambiente, de forma inadequada, exigem atenção especial devido ao seu nível de periculosidade pode ocasionar efeitos prejudiciais aos seres vivos e consequentemente tornando-se um sério problema ambiental. Como uma alternativa nesse contexto, os resíduos de leveduras são utilizadas remoção de íons metálicos. Uma tecnologia que produz energia limpa, diminui a produção de lixo, utilizando o descarte das leveduras das cervejarias na remoção dos contaminantes. Esse tipo de produção faz necessário um estudo das condições ambientais/controla de tratamento de efluentes? Implica na utilização de equipamentos de remoção de poluentes? O impacto do lançamento de efluentes de estações de tratamento de esgotos (ETE) em corpos d'água é motivo de grande preocupação para a maioria das organizações. Uma série de legislações ambientais, critérios e políticas procuram influir no nível de tratamento exigido para garantir que os impactos ambientais provocados pela disposição de efluentes tratados sejam aceitáveis (CRIZEL, LARA; 2020). A busca de novas tecnologias para solucionar a problemática da presença de metais pesados dos efluentes têxteis, tem-se pesquisado o uso de adsorventes (rejeitos agroindustriais) e biossorventes (como cascas de frutas) na remoção desses contaminantes. Para Ribeiro Roveli et. al., (2021), a busca por coagulantes alternativos naturais apresenta-se como uma alternativa viável, destacando-se a semente da Moringa oleifera (MO). Segundo Azevedo, Ferreira, Sobrinho (2021); leveduras *Saccharomyces cerevisiae* e *Saccharomyces pastorianus* em processos de sorção do íon metálico chumbo e cobre presentes em efluentes líquidos foram capazes de remover entre 80% e 90% do chumbo sendo do pH 6,0 o mais indicado para as biomassa. A metodologia estabelecida para o presente projeto será aplicada para cada tipo de contaminante íons metálicos (cobre e chumbo) em estudo e será desenvolvida em quatro fases, constituídas por etapas sucessivas e dependentes. A primeira fase compreenderá a caracterização do biossorvente, estudar ou identificar a quantidade de sítios ativos. A segunda fase constará no estudo de Otimização do processo (através do planejamento fatorial). A terceira etapa será o estudo comparativo entre o processo de remoção dos íons metálicos. Tratamento preliminar: serão realizados um tratamento preliminar nas leveduras, lavagem, secagem e trituração. Análises instrumentais (Caracterização). A análise qualitativa por difração de raios X objetivará a influência da troca iônica no comportamento estrutural pela expansão da reflexão d001. A análise de superfície específica permitirá uma avaliação do

incremento da área superficial ativa, pela ação dos tratamentos químicos. As análises de TG-ATD e TG-DSC fornecerá informações adicionais às obtidas por difratometria de raios X na verificação do número de sítios ativos existentes na biomassa. A análise granulométrica a laser apoiará os estudos de DRX. A capacidade de troca de cátions total (CTC), a determinação dos cátions trocáveis (CT) e determinação do volume poroso objetivam a aferição da capacidade dos bioissorventes em realizar as trocas iônicas previstas. A microscopia eletrônica de varredura possibilitará o imageamento dos constituintes, suas relações temporais, bem como a identificação de constituintes químicos menores e traços através do EDS. Essas técnicas são de grande relevância para desenvolvimento do projeto de produtividade. Além disso, o cenário apresentado é extremamente necessário que haja monitoramento e investimento constante para uma grande redução no índice de contaminação das águas e consequentemente uma melhor qualidade de vida e saúde. Faz necessário realizar um estudo aprofundado do tipo da biomassa e verificar qual íon metálico se adequa melhor no processo de remoção. A cada procedimento experimental, serão realizadas medições de pH e estudos macroscópicos, com relação a cor, turbidez do efluente tratado. O Efluente tratado deverá atender as normas do CONAMA vigente. Espera-se que a biomassa remova os metais pesados em 80%.

Título: ESTUDO DA VIABILIDADE DE AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE COLETORES SOLARES TÉRMICOS COMO FORMA DE DIVERSIFICAR A MATRIZ ENERGÉTICA PELA PRODUÇÃO DE SUPERFÍCIES SELETIVAS DE ALTA EFICIENCIA

Autor(es): Luiz Carlos de Lima; Rafael Santos da Cruz Paula; Renata Antoun Simão

E-mail para contato: luizlimans@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Sustentabilidade; Energia Renovável Limpas; Energia Solar; Nanotecnologia.

RESUMO

O consumo nacional de energia elétrica foi de 42.837 GWh em janeiro de 2023, crescimento de 0,6% em comparação com mesmo mês de 2022. A classe residencial (+1,8%) puxou a alta, seguida pelas classes comercial (+1,4%) e industrial (+1,2%). No acumulado em 12 meses o consumo nacional registrou 508.954 GWh, alta de 1,4% em comparação ao período imediatamente anterior. Esse consumo tem aumentado com o crescimento populacional e consequentemente com o aumento da construção civil. Em 2018 aumentou 1,1% comparado com 2017. Em 2019 o consumo de eletricidade teve aumento do valor da taxa em 6,5% no mês de janeiro em comparação com o mesmo mês do ano anterior e esse aumento pode estar associado a fatores climáticos, que aponta a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Nesse mesmo mês, janeiro de 2019, a demanda por energia chegou a bater seguidos recordes, superando marcas de 2014, que o país passava por uma crise econômica, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que também atribuiu o comportamento do aumento do consumo ao calor que aumenta o uso de aparelhos de ar-condicionado. Estudos da Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) mostra a diferença entre a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira, concluindo que fontes de energias renováveis ainda são pequenas comparadas com outras formas de geração de energia no Brasil, com aproximadamente 90% da energia produzida são de fontes hidroelétricas e da queima de produtos derivados do petróleo e da cana. Nos últimos anos, os brasileiros se depararam com os termos bandeira tarifária amarela e bandeira tarifária vermelha na conta de luz, que são taxas relacionadas à geração de energia hidrelétrica e afetam o preço do serviço. A razão desses valores tem a ver com as chuvas nos reservatórios que abastecem as usinas brasileiras. Para gerar energia, uma hidrelétrica precisa de água armazenada nos reservatórios da usina. Se o nível desses reservatórios fica muito baixo, a geração de energia é comprometida e as turbinas podem até parar. A chuva é essencial para abastecer esses reservatórios. No Brasil, o clima é privilegiado para a geração de energia hidrelétrica. Mas, se chove pouco, usinas termelétricas emergenciais instaladas para prevenir apagões são acionadas, encarecendo o custo da conta de luz pelo período de seca. Esse custo maior é repassado para os consumidores na forma das chamadas bandeiras vermelha e amarela, que são cobranças temporárias, até que o nível dos reservatórios seja restabelecido. Nesse sentido, fatores climáticos podem influenciar drasticamente na produção de energia. Pesquisas recentes da ONS-BR mostram que o maior vilão no consumo de eletricidade em uma residência é o chuveiro, consumindo cerca de 25% da demanda de energia chegando até 13% da demanda nacional durante o horário de pico, entre 18 às 22 horas. No entanto, ainda existem regiões que ainda não possuem energia elétrica, sendo substituída por queima de derivados do petróleo e da cana. No contexto de buscar soluções para aumentar a oferta de energia, a viabilidade do uso de energias renováveis passa a ser bastante questionado e vislumbrado como uma alternativa para diversificar a matriz energética de forma a diminuir a dependência do regime de chuvas, sustentar o crescimento do país e atender áreas onde a geração de energia é realizada por queima de derivados do petróleo e cana. O uso de Energia Solar tem aumentado nos últimos anos por se tratar de uma fonte limpa e barata comparada com outras fontes de energia onde podem ser instaladas em pequenas residências. Apesar de o Brasil ser um país onde a taxa de irradiação solar é tão alta em relação à taxa encontrada em outros países é importante aumentar a eficiência de coletores e nacionalizar a tecnologia de produção de superfícies seletivas, visto que a crescente preocupação com crise energética faz com que a energia sustentável seja considerada uma alternativa promissora com papel cada vez mais importante [7]. A energia solar pode ser convertida de dois modos, fotovoltaica ou fototérmica. Na primeira é gerada energia elétrica a partir da conversão direta da luz do sol em eletricidade, para tanto a tecnologia mais utilizada são placas formadas por células de poli-silício. Na segunda há uma conversão da luz do sol em energia térmica, através de uma superfície absorvedora que retém grande parte do calor transmitindo a um fluido. A produção de Energia Solar Fotovoltaica no Brasil ainda possui baixa participação na matriz energética brasileira (cerca de 1%). Porém, é um dos sistemas de geração de energia elétrica que mais cresce. Nosso país possui algumas usinas solares, também conhecidas como parques solares, mais ainda possui um grande limitante para este tipo de projeto como alto custo e principalmente a falta de domínio da tecnologia e falta de matéria prima nacional. Empresas do setor tem buscado soluções para o domínio dessa tecnologia. Em sistemas de energia fototérmica, a energia é captada através de painéis solares térmicos, também chamados de coletores solares [7,14]. Coletores solares são sistemas simples, econômicos e conhecidos por converter a luz do sol em energia térmica que transmite esse calor para fluidos. Esses coletores solares são classificados como coletores de baixa, média e alta temperatura, dependendo da configuração projetada. Coletores de baixa temperatura fornecem calor útil a temperaturas abaixo de 65 graus Celsius. Atualmente no Brasil são utilizados em casas e hotéis para o aquecimento de água para banho em chuveiros e piscinas. Coletores de temperaturas médias são dispositivos que concentram a radiação solar para fornecer calor útil a uma temperatura mais alta, geralmente entre 100° e 300° C. Podem ser aplicados a Indústria, condomínios, hospitais, entre outras. Pode ser aplicado em pequenas residências com a mesma aplicação de coletores solares de baixa temperatura com o diferencial de poder ter a área de coleta reduzida onde não é possível grandes áreas de coleta. Coletores de alta temperatura trabalham em temperaturas acima de 500°C. Eles são usados para geração de energia elétrica por movimentação de turbinas. A eficiência dos coletores solares térmicos pode ser aumentada melhorando as propriedades da superfície que absorve e converte a luz solar em calor, tais como aumentando o coeficiente de absorvância no espectro visível (VIS - 0,3-2,5µm) e diminuindo as perdas térmicas utilizando materiais com baixa emitância na região do infravermelho (IR - 2,5-20 µm) [7,9,11,12]. Superfícies com estas características são ditas superfícies seletivas e apresentam melhor performance atingindo temperaturas mais elevadas, aumentando a gama de aplicações passando a atender com grande eficiência a indústria como por exemplo no aquecimento de água para a produção de calor e atendendo condomínios de pequeno porte. No entanto, para conseguir atender essa demanda de geração de calor, a

indústria de energia solar precisa avançar na pesquisa e desenvolvimento em três grandes áreas: (i) novas tecnologias de armazenamento de calor; (ii) novos materiais para aumentar a eficiência dos coletores solares; (iii) melhorar os projetos atuais, segundo estudo realizado pela ESTTP. Como resultado é óbvia a constatação de que o crescimento da demanda de energia, particularmente em países em desenvolvimento como o Brasil, está diretamente relacionado a um aumento da qualidade de vida da população. Esta demanda tem crescido exponencialmente principalmente nas zonas rurais e comunidades isoladas onde o acesso à energia comercial é limitado e difícil. Além disto, como as reservas universais de petróleo têm diminuído gradualmente, torna-se indiscutível que fontes renováveis de energia serão a resposta para a crescente demanda de energia do futuro. Motivados pelo problema energético como um todo torna-se imperativo o investimento em pesquisa na área de materiais para conversão de energia solar de modo a alavancar a indústria nacional e a construção civil com a produção de coletores de alta eficiência. Foram produzidas amostras de superfícies seletivas de Titânio com Nitrogênio sobre alumínio com objetivo de mudar a escala de produção para transformá-las em aletas solares de alta eficiência. Nesse contexto variou os parâmetros de concentração do nitrogênio. Observa-se que amostra de melhores resultados estão próximos a 30% de nitrogênio apresentando melhor seletividade.

Título: COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS DE IA, COM USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS, E TEORIA CLÁSSICA DE SINTONIA DE CONTROLE DE PROCESSOS, VISANDO O APRENDIZADO DO ALUNO EM DISCIPLINAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Autor(es): Moisés Duarte Filho

E-mail para contato: moises.filho@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Controle de processos; Sintonia; Algoritmo Genético; Inteligência Artificial.

RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo de um dos campos da Inteligência Artificial (IA), para aplicação nas disciplinas afins de engenharia Elétrica, afim de obter o desenvolvimento de novas metodologias de ensino para as tais. Dentro deste vasto campo de IA, O estudo dos Algoritmo Genético (AG) pode contribuir grandemente para a modelagem e sintonia dos parâmetros de controladores PID (Proporcional, Integral e Derivativo), via uso de métodos analíticos e experimentais; modelagem e sintonia de outros controladores de processos, e para Pesquisa Operacional dentre as áreas da engenharia. Estas disciplinas que envolvem controle de processos e pesquisa são muito importantes no estudo de formação do engenheiro elétrico e bastante utilizados na automação industrial. Mesmo com o avanço nas descobertas de novas tecnologias, e suas utilizações nas diversas áreas de controle dos processos industriais, contudo, a maioria dos controladores físicos (isto é, na planta de processo industrial) não se encontra bem parametrizados, e, muitas vezes, são sintonizados através de tentativas-e-erro, mesmo os processos sendo complexos, não-lineares e multivariáveis. A identificação e controle dos mesmos pela utilização da IA têm-se intensificado ao longo da última década, por isso esta pesquisa buscará desenvolver uma base bibliográfica e simulações comparativas entre o uso de IA e as metodologias clássicas de controle. A pesquisa visa o estudo dos Algoritmos Genéticos (AG's), os quais podem ser utilizados com solução de problemas de otimização, principalmente quando não se conhece o modelo matemático da planta de processo. A progressiva implementação destas técnicas também vem de encontro à crescente necessidade de melhorar a eficiência das plantas industriais, além de outros fatores vinculados ao aprimoramento e tratamento de deficiências de métodos clássicos em sistemas de controle. Para testes de simulação e validação serão utilizadas ferramentas computacionais de livre acesso, por possuírem bom desempenho de simulação para os sistemas de controle que foram pesquisados. Objetivo geral: Pesquisa e estudo dos principais campos da IA, que serão os AG's, para aplicação em sintonia de Controladores PID nas disciplinas que envolvem estes conceitos em engenharia Elétrica. Objetivos específicos: Pesquisa bibliográfica para embasamento do método de IA, com uso e aplicação na indústria e na academia. Pesquisar, projetar e verificar modelos de primeira e segunda ordem com controladores PID utilizando métodos clássicos de modelagem. Pesquisar, projetar e verificar modelos de primeira e segunda ordem com controladores PID utilizando métodos com AG's. Aplicação dos métodos levantados em simulação dos modelos, através de simulação computacional. Para o exposto anteriormente, utilizar métodos clássicos de sintonia de controladores, como instrumento de otimização dos valores ótimos das variáveis de decisão, que são os parâmetros de síntese do controlador. Será utilizado exemplos da indústria e exemplos baseados na literatura acadêmica. Verificação e comparação entre as modelagens feitas. Deixar material montado de base (exemplos, estudos de casos, etc) para uso de alunos e professores, nas disciplinas de Controle e Servomecanismos I, Controle e Servomecanismos II e Processamento Digital de Sinais, pelo menos. JUSTIFICATIVA: Este projeto de pesquisa estuda os métodos de controle utilizando AG para sintonia de Controlador PID, em comparação com métodos de sintonias clássicos, para aplicação em disciplinas de Engenharia Elétrica, para uso dos professores e alunos como fundamentação teórica e prática de aprendizado, como visto em Rohem (2020). As aplicações serão em simulação computacional de modelagem de sistemas de primeira e segunda ordem (utilizando ferramentas matemáticas, como transformada de Laplace para a modelagem dos sistemas de controle); e também em sintonia de controladores na prática industrial, tanto os provenientes de modelagem fenomenológica quanto os de métodos experimentais, objetivando a viabilidade destes estudos na graduação, além de ter relevante aplicabilidade na indústria de processos em geral. Como o avanço no controle automático produz meios para otimizar, na teoria e na prática, o desempenho dos sistemas dinâmicos (melhorar a produtividade, aumentar os lucros minimizando os custos, diminuir operações manuais repetitivas, entre outros), ele é um dos pilares deste trabalho, pois os futuros engenheiros devem ter bons conhecimentos nessa área para otimização de processos levando a valores ótimos de sintonia e controle dos mesmos. De acordo com Campos e Teixeira (2006), no atual mercado competitivo, as empresas se veem na obrigação de melhorar continuamente a produtividade de suas plantas industriais, o que torna importante o uso de automação e otimização de processos industriais. Na área dos sistemas de controle de processos, sabe-se que os esquemas básicos de controle PID e os controles PID's modificados provaram sua utilidade conferindo um controle satisfatório, embora em muitas situações eles podem não proporcionar um controle ótimo (DUARTE FILHO, 2014). Apesar do constante surgimento de outras tecnologias na área de controle de processos, o controlador PID continua sendo o mais utilizado, e, nem por isso, bem sintonizado. Entretanto, existe o difícil fato de encontrar a estabilidade dos processos e de seus controles, como foi exposto na justificativa deste projeto. Uma vantagem em se utilizar controladores baseados em IA está ligada ao fato dos mesmos trabalharem naturalmente com sistemas não-lineares. Além disso, permitirem o tratamento de incertezas e informações vagas com mais facilidade (PIRES, 2007). Na maioria dos processos industriais, o ponto ótimo operacional varia constantemente para atender as exigências de demanda do mercado, as flutuações dos custos e disponibilidade das matérias-primas, produtos e insumos, assim como devido a mudanças na eficiência de equipamentos e aspectos ambientais. Dentro do que foi exposto, os alunos de Engenharia elétrica da unidade Campos dos Goytacazes – RJ já evidenciaram em pesquisa realizada no curso em 2017 que possuem a necessidade e o desejo de terem aplicações na área de controle (MAIA et al., 2017). E utilizar essas aplicações com ferramentas computacionais, como o MatLab, Scilab ou Octave, é de fundamental importância para a formação do engenheiro, como exposto em Duarte Filho et al. (2018). METODOLOGIA: O projeto terá como base a pesquisa na literatura acadêmica dentro e fora do país para o desenvolvido deste projeto. Conhecimento em programação em linguagem C e C++, para uso das ferramentas computacionais (programa Scilab e/ou o Octave) também será de grande uso. Para a modelagem dos sistemas e dos controladores necessita-se o uso da Transformada de Laplace e Transformada de Fourier, com domínio do tempo e frequência, ou Fourier de Tempo discreto e Transformada Z, com uso do domínio do tempo discreto. A forma na qual um sistema dinâmico responde a uma entrada, expresso como uma função de tempo, é chamado tempo de resposta. A avaliação teórica desta resposta é dita ser realizada no domínio do tempo, e é referida como análise no domínio do tempo (BURNS, 2001). As Transformadas são usadas para transformar equações do domínio do tempo para o domínio da frequência e outros, e vice-versa. A vantagem em fazer isso é que as equações diferenciais no domínio do tempo tornam-se complexas equações algébricas, e no domínio s se tornam relativamente simples. Quando uma solução adequada é alcançada, é transformada inversamente de volta para o domínio do tempo. Com isso, os métodos obtidos com o projeto serão aplicados a modelos matemáticos de grande uso na indústria, geralmente os sistemas de primeira ordem, depois de segunda ordem, conforme visto em Rohem (2020). Resultados esperados: O projeto de pesquisa almeja alcançar seus objetivos com o comparativo do uso do método clássico e o proposto

em IA, para sintonia de controladores PID, e verificar seus usos nas disciplinas afins de controle; testá-los e validá-los computacionalmente, através de simulações em programas de livre acesso. Após isso, publicar os resultados esperados em meios acadêmicos (Congressos, Revistas, etc).

Título: **MODELAGEM MATEMÁTICA DO CONDENSADOR DE UMA BOMBA DE CALOR SOLAR ASSOCIADA À SELEÇÃO DE UM REFRIGERANTE ECOLÓGICO**

Autor(es): Hélio Augusto Goulart Diniz

E-mail para contato: heliougmg@gmail.com

IES: ESTÁCIO BH

Palavra(s) Chave(s): Bomba de calor solar; modelagem matemática; condensadores; TEWI; refrigerantes ecológicos.

RESUMO

A utilização de bombas de calor solar para aquecimento de água vem se destacando em virtude da significativa economia de energia em comparação a resistência elétrica e aquecedores a gás. Dentro deste contexto, a elaboração de um modelo matemático de uma bomba de calor solar com o propósito de aquecer água para uso residencial torna-se importante para estudos aprofundados. A substituição dos fluidos sintéticos tradicionais, os HFCs (hidrofluorcarbonetos), por fluidos com baixo impacto ambiental, isto é, ODP (Ozone Depletion Potential) zero e GWP (Global Warming Potential) baixo, começou a ser explorada de forma mais intensa nas últimas décadas pela indústria e comunidade acadêmica em busca da melhor eficiência energética e ambiental nos sistemas e equipamentos de refrigeração e aquecimento. Essa temática se intensificou ainda mais a partir de 2016 pela Emenda de Kigali ao protocolo de Montreal que definiu um cronograma rigoroso de redução da produção e consumo dos HFCs. Dentre os atuais fluidos frigoríficos de baixo impacto ambiental, destacam-se: os fluidos naturais, em especial o dióxido de carbono (CO₂) pela ausência de toxicidade em relação aos demais fluidos naturais, possui o menor GWP de todos os refrigerantes, sendo a referência para este índice, além disso, foi um dos primeiros fluidos frigoríficos a ser aplicado em refrigeração e que ficou esquecido por décadas pelo advento dos fluidos sintéticos, mas que, no entanto, voltou a ser aplicado em larga escala por restrições dos protocolos de Montreal e Kyoto; os HC's (hidrocarbonetos), que possuem um contexto histórico similar aos fluidos naturais e que atualmente estão sendo aplicados largamente pela indústria e explorados por pesquisadores, destacando-se dentre eles o R600a (isobutano) e o R290 (propano); e, por fim, os hidrofluoroleofinas (HFOs), pertencentes à quarta geração de fluidos fluorados, em especial o R1234yf, desenvolvido para o retrofit do R134a no sistema de ar condicionado dos novos carros produzidos na Europa. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é apresentar a modelagem matemática dos condensadores (coaxial em contracorrente e por imersão) de uma bomba de calor solar de uso residencial e descrever o procedimento de seleção de um refrigerante ecológico. Este trabalho simula e avalia criticamente a eficiência energética, por meio do coeficiente de desempenho (COP) e do TEWI (Total Equivalent Warming Impact), dos seguintes fluidos selecionados: R152a, R744, R1234yf, R1234ze(E), R1233zd(E), R170, R290, R600 e R600a. METODOLOGIA: A modelagem matemática dos trocadores de calor viabilizará a elaboração do modelo matemático do sistema. O modelo de bomba de calor proposto é um sistema de aquecimento por compressão de vapor, tendo como fluido primário de trabalho um refrigerante de baixo GWP e TEWI, e como fluidos secundários, ar no evaporador e água no condensador. O sistema é composto basicamente por um compressor hermético de rotação fixa, um condensador do tipo inundado em formato serpentina, um condensador coaxial em modo contracorrente, um evaporador solar do tipo placa plana e três tubos capilares. Além disso, possui um reservatório térmico com capacidade de armazenamento de 200 L no qual ao fundo dele está instalado o condensador por imersão. Os trocadores de calor são dimensionados (no caso deste trabalho apenas para os condensadores) e o cálculo de massa de fluido frigorífico necessário para o correto funcionamento do sistema é simulado para os refrigerantes selecionados. O fluido refrigerante escolhido é aquele que proporciona o menor valor de TEWI e que possui disponibilidade no mercado nacional. Além disso, um compressor compatível com o fluido e na potência recomendada também deve ter viabilidade de aquisição no Brasil. Por fim, realiza-se a seleção de um dispositivo de expansão adequando. O software EES (Engineering Equation Solver) foi utilizado para o projeto da bomba de calor e para a aquisição de todas as propriedades dos fluidos e sólidos envolvidos. 1) Indicadores de desempenho ambiental: Diferentes métricas ambientais são usadas para facilitar o processo de tomada de decisão de seleção de refrigerante com baixo potencial de aquecimento global. As três métricas ambientais convencionais e mais aplicadas na literatura são: GWP, TEWI e desempenho climático do ciclo de vida (LCCP - life cycle climate performance). O TEWI é a métrica ambiental mais simples de usar que o LCCP e mais correto que o GWP na seleção de um refrigerante com baixo GWP ambientalmente amigável. O TEWI é sensível ao desempenho energético de um sistema. Assim, a eficiência do sistema de refrigeração ou aquecimento pode ser o parâmetro mais importante na estimativa do impacto de um sistema no ambiente. Realizam-se simulações computacionais por meio do software EES para os refrigerantes ecológicos selecionados. Ressalta-se que se analisam apenas refrigerantes com ODP igual a zero e disponíveis na biblioteca de propriedades termofísicas do software supracitado. Os valores de GWP são consultados na ASHRAE. 2) Modelagem do condensador coaxial e condensador por imersão: Há dois tipos de situações na qual a bomba de calor pode ser submetida. A primeira refere-se quando o sistema opera indoor, ou seja, em laboratório, fora da influência do vento e da irradiação solar. Já a segunda situação, refere-se quando o sistema opera outdoor, isto é, em ambiente aberto exposto à irradiação solar e à ação do vento. Para fins de dimensionamento dos condensadores, um cenário com condições ambientais médias às condições indoor e outdoor é adotado. O modelo conta com dois tipos de condensadores em paralelo, sendo que válvulas simples de abertura/fechamento habilita apenas um condensador para operar. Os tipos de condensadores escolhidos são de fácil fabricação. O condensador por imersão (também conhecido como condensador do tipo inundado é um trocador de calor de serpentina horizontal) é de baixo custo e o mais aplicado nos trabalhos presentes na literatura especializada. O condensador coaxial (tubos de cobre concêntricos com escoamento dos fluidos ocorrendo em contracorrente) exige maior gasto com tubos, isolantes e conexões, sendo, portanto, um componente de médio valor de fabricação. Este condensador é comumente aplicado a sistemas que operam com CO₂, aplicado como resfriador de gás. Por fim, destaca-se que a bomba de calor solar dimensionada neste trabalho apresenta uma capacidade de aquecimento de 900 W. Esta premissa é o ponto de partida do projeto de todo o sistema. RESULTADOS: Com relação ao desempenho ambiental dos refrigerantes aplicados nos trocadores de calor, o R744 se apresenta como melhor opção, além de proporcionar a melhor eficiência energética. Em seguida, vem-se o R152a, responsável também pelo segundo melhor COP. Em terceiro lugar, vem o R1233zd(E), em quarto lugar vem-se o R290 e em quinto lugar vem o R600. Em vista dos resultados das simulações e do ponto de vista de desempenho ambiental, o R744 é a melhor escolha para operar em uma BDC de pequeno porte (potência de aquecimento em torno de 1 kW). Entretanto, por um olhar logístico, não se encontra compressor a venda no país que opere com este fluido. O mesmo acontece com o R152a e o R1233zd(E). Como a premissa do projeto é uma bomba de calor de baixo custo e a importação de componentes de outros países encarece significativamente a fabricação do sistema, estes fluidos são desconsiderados. Desta forma, o R290 é escolhido, possuindo baixo custo e ampla disponibilidade no mercado nacional, tanto no quesito do próprio refrigerante, quanto no tocante a compressor e componentes auxiliares. CONCLUSÕES: Espera-se com este trabalho desenvolver uma ferramenta útil para dimensionar os condensadores, viabilizando a seleção do refrigerante ecológico adequado de uma bomba de calor solar para as condições operacionais demandadas. Além disto, almeja-se que a aplicação desta ferramenta proporcione a análise do desempenho térmico e ambiental de

uma bomba de calor solar e do seu retrofit, simulando diferentes fluidos frigoríficos.

Título: PROJETO E FABRICAÇÃO DE PRÓTESES DE MÃO PARA CRIANÇAS AMPUTADAS OU COM DEFICIÊNCIA NO MEMBRO UTILIZANDO A TÉCNICA DE IMPRESSÃO 3D

Autor(es): Tarcio Pelissoni Manfrim

E-mail para contato: tarcio.manfrim@professores.unimetrocamp.edu.br

IES: UNIMETROCAMP WYDEN

Palavra(s) Chave(s): impressão 3D; prótese; amputação; membro superior.

RESUMO

Atualmente, o mercado de próteses abrange uma ampla variedade de modelos e materiais, cada um projetado para atender diferentes necessidades funcionais e estéticas dos pacientes. Essas próteses variam desde soluções básicas até dispositivos avançados que incorporam tecnologias sofisticadas, como sensores e atuadores eletrônicos. Entretanto, muitos desses dispositivos sofisticados podem apresentar um custo superior a 15 mil dólares, tornando-os inacessíveis para indivíduos e famílias de baixa renda, que frequentemente dependem de sistemas públicos de saúde ou de doações para obterem esses dispositivos. Nesse contexto, a tecnologia de impressão 3D surge como uma alternativa inovadora que tem transformado a produção de próteses de mão. Esta tecnologia permite a fabricação de próteses altamente personalizadas, ajustadas às especificidades anatômicas e funcionais de cada paciente, o que é essencial para garantir conforto e eficiência no uso diário. Além disso, a impressão 3D reduz significativamente os custos de produção, permitindo a criação de dispositivos a uma fração do preço das próteses tradicionais. Com a impressão 3D, é possível utilizar uma variedade de materiais, como PLA (ácido polilático) e ABS (acrilonitrila butadieno estireno), que oferecem diferentes vantagens. O PLA é termo-moldável, o que facilita o ajuste preciso da prótese ao membro residual do paciente, enquanto o ABS proporciona uma maior estabilidade térmica e resistência mecânica, sendo ideal para componentes que exigem durabilidade, como a palma, os dedos e os pinos de fixação da prótese. Essa tecnologia não apenas democratiza o acesso a próteses funcionais e estéticas, mas também possibilita um rápido ciclo de desenvolvimento e produção. Em vez de esperar meses por uma prótese personalizada, os pacientes podem receber seus dispositivos em semanas, ou até dias, após a digitalização inicial do membro residual. Portanto, a impressão 3D representa uma revolução no campo da ortopedia, oferecendo soluções acessíveis e personalizadas que podem melhorar significativamente a qualidade de vida de pacientes com amputações ou má-formação dos membros superiores. A contínua evolução desta tecnologia promete avanços ainda maiores, com o desenvolvimento de novos materiais e técnicas de impressão que tornarão as próteses ainda mais funcionais e confortáveis. Este projeto teve como objetivo projetar e manufaturar próteses mecânicas para crianças que tiverem as mãos amputadas ou que apresentavam algum tipo de má-formação deste membro usando as técnicas de modelagem tridimensional e impressão 3D. Como método para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas as seguintes etapas: Digitalização e modelagem, que se trata da captura digital precisa do membro residual do paciente. Desenho assistido por computador (CAD), faz a criação de um design personalizado, adequado à anatomia e às necessidades funcionais do paciente. Impressão 3D, realiza a construção da prótese usando impressoras 3D. E por fim, a montagem e ajustes, ensablagem das partes impressas e ajustes para garantir conforto e funcionalidade. Para a impressão 3D, foram utilizados uma combinação de materiais, o PLA por ser termo-moldável o que favorecia algumas partes da prótese que necessitavam ser moldada a forma do membro do paciente, e o ABS por apresentar boa estabilidade térmica e resistência mecânica superior, sendo aplicada na manufatura da palma, dedos e pinos de fixação da prótese. Neste projeto, foram desenvolvidos dois distintos modelos de próteses, especificamente projetados para atender às diversas condições clínicas dos membros superiores dos pacientes, com foco nas mãos e antebraços. O primeiro modelo, denominado prótese de punho, foi projetado para pacientes que ainda possuem a articulação do punho preservada. Nesse caso, o movimento articular dos dedos da prótese é acionado pelo movimento natural do punho do paciente, permitindo uma funcionalidade mais intuitiva e eficiente. O segundo modelo, conhecido como prótese de cotovelo, foi desenvolvido para pacientes cuja articulação do punho não está preservada. Para esses indivíduos, o movimento dos dedos da prótese é acionado pelo movimento do cotovelo, proporcionando uma alternativa funcional para aqueles que não podem utilizar a articulação do punho para controlar a prótese. Ambos os modelos de prótese apresentaram um custo de produção extremamente acessível, em torno de 15 reais para a prótese de punho e 25 reais para a prótese de cotovelo. Este baixo custo é uma vantagem significativa, especialmente para pacientes de baixa renda que, de outra forma, não teriam acesso a dispositivos protéticos de alta qualidade. A fixação das próteses ao membro superior dos pacientes foi realizada por meio de fitas de velcro. Este método de fixação se mostrou eficaz, oferecendo a estabilidade necessária para o uso diário da prótese e garantindo o conforto do usuário durante a utilização. Nos primeiros testes de funcionalidade, as próteses demonstraram eficiência ao segurar e manter suspensos objetos com massa de até 3 kg. Este resultado inicial é promissor, indicando que as próteses são capazes de desempenhar tarefas básicas de manipulação com sucesso. Ainda serão realizados ensaios mecânicos e térmicos adicionais para determinar as condições críticas de operação das próteses. Esses testes incluem a avaliação da resistência à tração, compressão e flexão dos materiais, bem como a análise da durabilidade sob ciclos repetidos de carga e descarga. Ensaios térmicos também serão conduzidos para avaliar a estabilidade dos materiais em diferentes condições ambientais, incluindo variações de temperatura e umidade, que podem impactar a performance e a integridade estrutural das próteses. A condução desses testes é essencial para garantir que as próteses possam suportar as exigências do uso diário, oferecendo durabilidade e segurança aos usuários. Além disso, os testes incluirão avaliações de biocompatibilidade e possíveis reações alérgicas dos materiais em contato prolongado com a pele, assegurando que os dispositivos sejam seguros para uso contínuo. A ergonomia e o conforto também serão testados por meio de estudos com usuários, ajustando o design conforme necessário para otimizar o ajuste e a funcionalidade. Conclui-se que a impressão 3D mostra grande potencial na fabricação de próteses de mão, proporcionando soluções personalizadas, econômicas e rápidas para pacientes com amputações ou má-formação. Esta tecnologia permite a produção de dispositivos sob medida que atendem às necessidades específicas de cada paciente, algo que é particularmente importante para crianças em crescimento, cujas necessidades podem mudar rapidamente. Apesar dos desafios técnicos e logísticos, as perspectivas futuras para a impressão 3D de próteses são extremamente promissoras. A contínua evolução em materiais, como polímeros biocompatíveis e compósitos de alta resistência, juntamente com a integração de tecnologias avançadas, como sensores de movimento e atuadores eletrônicos, promete expandir ainda mais as capacidades das próteses impressas em 3D. O progresso contínuo nesta área promete melhorar significativamente a qualidade de vida dos usuários de próteses de mão, permitindo maior independência e funcionalidade. Com a expansão da pesquisa e desenvolvimento, espera-se que as próteses impressas em 3D se tornem ainda mais acessíveis, contribuindo para um futuro onde todos os indivíduos, independentemente de sua condição econômica, possam ter acesso a soluções protéticas eficazes e personalizadas.

Curso: ENGENHARIA QUÍMICA**Título: ENGENHARIA SUSTENTÁVEL: A REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA EM SABÃO**

Autor(es): Sofia Monteiro Soares Sava; Júlia Campos da Silva

E-mail para contato: sofia.sava.linda@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Óleo de cozinha; meio ambiente; sabão caseiro.

RESUMO

O óleo de cozinha é um produto essencial para a produção de diversos alimentos consumidos diariamente, seja nas residências ou nos estabelecimentos comerciais, gerando um enorme número de vendas no mercado. No entanto, após seu uso, os restos de óleo muitas vezes não são manuseados corretamente e são despejados pela pia da cozinha ou pelo vaso sanitário, indo parar nos esgotos, podendo obstruir as galerias fluviais e absorver restos de alimentos e outros detritos, impedindo o fluxo de água. Isso pode causar enchentes, além de contribuir para a presença de animais e insetos disseminadores de doenças, como leptospirose, febre tifoide, cólera, hepatites e esquistossomose, colocando a população próxima em risco. Além disso, o óleo, por ser menos denso que a água, forma uma película sobre ela, impedindo a troca de oxigênio entre a água e a atmosfera, deteriorando a vida marinha. Outrossim, a impermeabilização do solo, causada pelo despejo de óleo a céu aberto, pode contribuir com o efeito estufa, pois sua decomposição resulta na emissão de metano na atmosfera, retendo vinte vezes mais calor que o dióxido de carbono. O descarte inadequado gera custos extras com saneamento básico e tratamento de esgoto. De acordo com Lima et al (p. 2, 2014), apenas um litro de óleo que vai para o corpo hídrico é capaz de contaminar cerca de um milhão de litros de água, equivalente ao consumo de um indivíduo em 14 anos, além de aumentar em 45% os custos com o tratamento das redes de esgoto. Tudo isso justifica a importância de resolver o problema. Portanto, a reutilização e a transformação do óleo de cozinha usado em sabão são uma solução efetiva para reduzir os impactos ambientais gerados pelo depósito do material em locais inadequados. O sabão produzido com óleo de cozinha usado pode ser feito em casa com materiais encontrados nas próprias residências, com exceção da soda cáustica, que precisa ser comprada nas lojas. A principal vantagem de transformar o óleo de cozinha em sabão é a redução da poluição, pois, como mencionado anteriormente, o óleo de cozinha pode causar sérios impactos ambientais, como a contaminação dos rios e dos solos, prejudicando a vida existente nesses ambientes, e a obstrução das redes de esgoto, provocando possíveis enchentes e o aparecimento de animais que podem espalhar doenças às comunidades locais. Com isso, esse problema prejudica imensamente as comunidades que vivem perto das redes de esgoto, devido à falta de saneamento básico de qualidade. Dessa forma, outra vantagem da prática de saponificação com óleo usado é a redução dos custos públicos, visto que os serviços de tratamento de água e limpeza de redes de esgoto frequentemente são chamados para realizar o desentupimento das tubulações causado pelo acúmulo de óleo. Outro aspecto relevante de investir na reutilização do óleo de cozinha é promover a educação ambiental e incentivar práticas sustentáveis, com o intuito de conscientizar a sociedade sobre a importância do descarte sensato do óleo e estimular atitudes responsáveis, reforçando assim o papel do indivíduo no que diz respeito à preservação ambiental. Desse modo, ao promover a educação ambiental, é possível despertar a preocupação da população com a gestão eficiente de resíduos e impulsionar a economia circular. Ainda, a redução de gastos também é um ótimo benefício, pois fazer sabão é muito barato, e uma receita de apenas 1 litro de óleo rende dezenas de sabonetes, que podem ser usados para uso próprio ou comercializados, garantindo uma renda extra e experiência no ramo do empreendedorismo. Somando-se a isso, mais um proveito que pode ser tirado da prática é o controle sobre a qualidade e a composição do sabão, dado que o indivíduo que irá consumir o produto pode ter controle total sobre os componentes a serem utilizados, evitando aditivos e materiais indesejados, diminuindo as chances de o consumidor sofrer com reações alérgicas e irritações na pele, geralmente causadas por produtos cheios de aditivos químicos. Além disso, a prática pode fomentar parcerias entre diferentes setores da comunidade, como, por exemplo, escolas, faculdades, empresas e instituições, fortalecendo o engajamento social dos grupos participantes. No atual projeto, foi feita uma parceria com uma instituição socioeducativa local que estava disposta a acatar nossa causa. Coerente ao desempenho do grupo nesse quesito, foi possível estabelecer um acordo com o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis (INPAR), que nos permitiu realizar um workshop no dia 23 de maio, disponibilizando uma sala de aula durante 1 hora para as atividades, e aproximadamente 20 alunos como participantes, em sua maioria adolescentes, entre a faixa dos 14 e 18 anos de idade. Tal público foi selecionado pensando em trazer conhecimento para indivíduos mais jovens, devido ao fato de ainda estarem moldando suas características pessoais, e um pensamento sustentável certamente trará benefícios. Nas atividades, foi realizada uma breve explicação sobre o descarte incorreto do óleo e demonstrado como fazer sabão caseiro, enfatizando a importância de utilizar EPIs apropriados. Foram aplicados questionários a fim de deixar os alunos avaliarem o trabalho, e amostras de sabão feitas pelo grupo foram dadas de brinde. O objetivo do projeto é conscientizar sobre a educação ambiental e incentivar a reutilização de óleo de cozinha usado através da produção de sabão, apontando a importância de discutir o assunto, no intuito de estimular a preocupação com a sustentabilidade. Em síntese, a reutilização do óleo de cozinha realizada a partir deste projeto contribui de diversas maneiras com o meio ambiente e com a sociedade, como supracitado. Pode-se adicionar, também, suas contribuições no âmbito científico, pois artigos e pesquisas abordando o assunto podem disseminar conhecimentos de química básica, incentivando assim o interesse dos leitores pela disciplina e pela aplicação prática do conteúdo. Além disso, o estudo do tema pode levar à otimização dos métodos de saponificação, feita por profissionais experientes no ramo, colaborando com a inovação tecnológica dos processos químicos e tornando-os menos degradantes à natureza, promovendo um futuro cada vez mais sustentável. A metodologia empregada se refere ao tipo de pesquisa básica e estratégica, utilizando também os métodos de pesquisa descritiva e exploratória, visando descrever as características e as peculiaridades do objeto de estudo com a ajuda da análise empírica. A fim de realizar o levantamento de dados, foi usada a abordagem qualitativa, sem objetivar a quantidade de pessoas ou fatores envolvidos para explicar o assunto, mas sim a qualidade das informações. Com o intuito de buscar e organizar as informações, foi recorrida ao procedimento de pesquisa bibliográfica, que permitiu a interpretação de referências de outros autores por intermédio de sites, artigos e revistas online, para melhor elucidar o tema do projeto. O resultado do projeto se deu após a análise das metas e dos indicadores de desempenho. Todas as metas propostas foram cumpridas após a realização do projeto, sinalizando um bom desempenho da equipe durante o processo. Foi possível fazer o sabão em sala de aula e explicar aos alunos o tema do trabalho, obtendo como resposta grande participação e colaboração do público. Conclui-se, assim, que o projeto foi um sucesso ao promover a educação ambiental e a sustentabilidade na comunidade.

Título: PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO VEGETAL USADO: UM ESTUDO SOBRE SUSTENTABILIDADE E VIABILIDADE AMBIENTAL

Autor(es): Marcelo Guilherme Silva de Albuquerque

RESUMO

Atualmente o Brasil possui veículos automotores que por sua vez, produzem na combustão dióxido de carbono com isso ao analisar uma frota de 3 milhões de veículos pesados que de alguma forma utiliza-se de diesel ou biodiesel segundo Denatran no relatório de programa nacional de ar puro elaborado em 30 de março de 2023 proporcionado pelo ministério do meio ambiente, com isso é notório a conclusão da análise, que é a necessidade de explorar alternativas sustentáveis de produção de biodiesel que minimizem o impacto ambiental proveniente da diminuição da produção de dióxido de carbono desde a retirada do petróleo até a combustão e reduzam a dependência de combustíveis fósseis. A busca por atender as agendas ambientais de 2030 e 2050 vem sendo um fator potencial para a elaboração de planos estratégicos para minimização da produção de dióxido de carbono. Logo é necessário atender A legislação brasileira relacionada à produção e uso de biodiesel é regida principalmente pela Lei nº 13.263/2016, que estabelece as diretrizes para a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Essa legislação visa promover o desenvolvimento sustentável do setor de biocombustíveis, estabelecendo metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e incentivos para a produção e uso de biocombustíveis renováveis. O objetivo então é viabilizar a reutilização de óleo vegetais (utilizados em cozinhas) através da educação ambiental que desempenha um papel fundamental na conscientização da população sobre a importância da reciclagem de óleos de cozinha e na promoção de práticas sustentáveis de elaboração de biodiesel. Iniciativas educacionais com seminários podem potencializar conhecimento sustentáveis e prologar o meio ambiente. A metodologia incluirá revisão bibliográfica para embasar teoricamente o estudo, análise de dados econômicos dos processos de transesterificação que é a transformação dos triglicerídeos presentes nos óleos e gorduras reagem com um álcool de cadeia curta, utilizando-se etanol, na presença de um catalisador e a Hidro esterificação que é a transformação dos triglicerídeos que são convertidos em ésteres de ácidos graxos (biodiesel) na presença de água e um catalisador, será utilizado uma balança modelo AR2140, para medir a dosagem do álcool e da água, será utilizado reatores contínuos de alta energia (Alta rotatividade em RPM) e de baixa energia, bôquer, funil entre outros, análises ambientais, centrifugação através da centrífuga DT4000 para que os processos sejam mais purificados, serão feitos (24 frascos de 100 mililitros (espaço total de três amostragem do DT4000)), será analisado comportamento da partícula antes e depois da centrifugação através de um processo de microscopia utilizando o Nikon Eclipse E2000 com intuito de atender as normativas estabelecidas pela resolução ANP nº 45/2014 que define as especificações do biodiesel a ser comercializado no Brasil, incluindo parâmetros de qualidade, como teor de ésteres metílicos, teor de mono e de glicerídeos, teor de água e impurezas. e formas de armazenagem do glicerol (matéria bruta que contém o dióxido de carbono), por fim será catalogado os equipamentos com intuito de utilização de uma fração de energia solar de 60 Watts para mitigar o consumo de energia convencional. Os resultados esperados incluem a caracterização dos processos de produção de biodiesel a partir de óleo vegetal usado, a avaliação da viabilidade técnica e econômica, a quantificação do impacto ambiental, o payback de compensação e a identificação de melhores práticas para a implementação de sistemas sustentáveis de produção de biodiesel. Além disso espera-se produzir cerca de 2400 mililitros. Com base nos resultados obtidos, serão tiradas conclusões sobre a viabilidade e os benefícios da produção de biodiesel a partir de óleo vegetal usado em termos de sustentabilidade ambiental, econômica e social, análise da microscopia, entre outros pontos relevantes da pesquisa. Recomendações serão fornecidas para promover a adoção de práticas mais sustentáveis na indústria química e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

Título: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE NANO UREIA: CAPTURA DIRETA DO AR E HIDROGÊNIO VERDE EM AÇÃO

Autor(es): Marcelo Guilherme Silva de Albuquerque

E-mail para contato: marceloalbuquerque@eq.ufrj.br

IES: UFRJ

Palavra(s) Chave(s): Química verde; Eletrolise da água; Indústria dos fertilizantes; Análise manométrica; DAC.

RESUMO

A demanda por soluções ambientalmente conscientes e sustentáveis impulsionou avanços significativos na produção de nano amônia/nano ureia, um componente essencial em uma variedade de indústrias. A combinação de tecnologias de Captura Direta de Ar (DAC) e Hidrogênio Verde emergiu como uma abordagem inovadora e promissora para atender a essa demanda crescente. A DAC, uma técnica que extrai dióxido de carbono diretamente do ar, oferece uma fonte abundante de matéria-prima, reduzindo assim a dependência de recursos não renováveis. Combinada com o Hidrogênio Verde, produzido através da eletrólise da água utilizando energia renovável, essa abordagem cria um ciclo fechado de produção, minimizando as emissões de carbono associadas à produção de amônia consequentemente ureia. Além de sua vantagem ambiental, a produção de nano amônia por meio de DAC e Hidrogênio Verde também promove a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico. Essa abordagem oferece oportunidades para a criação de empregos na indústria de energias renováveis e estimula a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis. A nano amônia/nano ureia produzida dessa maneira possui uma série de aplicações promissoras, desde fertilizantes agrícolas de alta eficiência até materiais avançados para a indústria de eletrônicos e nanotecnologia. Esses produtos têm o potencial de impulsionar a sustentabilidade em diversas áreas, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e para a construção de um futuro mais verde e próspero. Em suma, a produção de nano amônia/nano ureia por meio de DAC e Hidrogênio Verde representa um passo significativo em direção a uma economia mais sustentável e resiliente. Ao combinar inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e desenvolvimento econômico, essa abordagem está pavimentando o caminho para um futuro mais brilhante e sustentável para as gerações futuras. Atualmente o Brasil é deficiente na produção de fertilizante tendo que importar cerca de 70% de nitrogênio fosforo e potássio, que por sua vez, tem como parceiros de importação de ureia a Rússia e a Argélia. A busca por atender as agendas ambientais de 2030 e 2050 vem sendo um fator potencial para a elaboração de planos estratégicos para minimização da produção de dióxido de carbono. Logo é necessário atender a legislação brasileira (Anvisa) relacionada à produção e uso deste material, onde principalmente visa o controle de qualidade e boas práticas de fabricação. Essa legislação visa promover o desenvolvimento sustentável do setor de farmacêuticos, cosméticos ou alimentos, estabelecendo metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e incentivos para a produção e uso de química verde. O objetivo é analisar a composição deste material obtido de forma sustentável através de um nanômetro da marca Horiba. Iniciativas educacionais com seminários podem potencializar conhecimento sustentáveis e prologar o meio ambiente. A metodologia envolve a transformação de energia contínua em energia alternada, a transformação de água mais hidroxila de potássio num reator batelado com laminas de aço inoxidável 316, a captura direta do ar proporcionada por 2 cooler de computador, aquecimento e armazenamento dos gases e homogeneização do hidrogênio mais nitrogênio mais dióxido de carbono. Será coletado 5 amostras de 10 ml para análise comportamental do material, através do nanômetro. Será disposto 3 horas por 5 dias da utilização de um modulo fotovoltaico de 60 Watts. Os resultados esperados incluem a caracterização dos processos de produção de amônia/ureia a partir de fontes renováveis, a avaliação da viabilidade técnica e econômica, a quantificação do impacto ambiental, o payback de compensação e a identificação de melhores práticas para a implementação de sistemas sustentáveis. Além disso espera-

se produzir cerca de 0,02 mol/litro de hidrogênio por hora, 0,02 mol/litro de nitrogênio a cada 3 horas e 0,04 mol/litro de dióxido de carbono e água puríssima a cada 3 horas. Com base nos resultados obtidos, serão tiradas conclusões sobre a viabilidade e os benefícios da produção de amônia/ureia a partir de energia solar usado em termos de sustentabilidade ambiental, econômica e social, análise no nanômetro, entre outros pontos relevantes da pesquisa.

Título: **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EM MOVIMENTO: UM ESTUDO SOBRE O CONTEXTO DE PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR**

Autor(es): Allan da Silva Nazareth; Andréa Villela Mafrá da Silva

E-mail para contato: nazareth.allan@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Palavras-chaves: Inteligência artificial generativa; personalização do ensino; educação física escolar.

RESUMO

Desde os primórdios nos anos 1940, quando cientistas norte-americanos descreveram uma estrutura de raciocínio artificial matemático, até os eventos que popularizaram o termo "Inteligência Artificial" (IA) durante a conferência de 1956, organizada por John McCarthy no Dartmouth College, nos Estados Unidos da América do Norte, a IA tem sido considerada uma das áreas pioneiras no desenvolvimento tecnológico. Ao longo desses anos, a evolução e utilização da IA tem crescido exponencialmente, sendo marcada por marcos históricos, avanços significativos e períodos de intensos investimentos, intercalados com crises e desafios, transformando, fundamentalmente, a maneira como interagimos com a tecnologia e o mundo ao nosso redor. A IA é uma ferramenta poderosa e à medida que essa tecnologia continua a evoluir, é crucial entender suas aplicações, limitações e implicações éticas. Sua utilização em aplicações cotidianas tem revolucionado diversas áreas da sociedade, na Educação, para que a tecnologia se torne efetiva na aprendizagem, é essencial que transforme a prática pedagógica dos professores de Educação Física, como no caso do ensino personalizado, compreendendo como e quando ocorre o aprendizado, fornecendo subsídios para aprimorar as práticas educacionais e promover o desenvolvimento de ambientes adaptativos de aprendizagem de forma personalizada. Que, por definição, consiste na utilização de recursos digitais para o acompanhamento, aprendizagem e avaliação contínua dos alunos, permitindo a coleta de dados para a elaboração de percursos personalizados. A partir da análise dos percursos de aprendizagem de cada estudante, o professor identifica necessidades e avanços propondo atividades pedagógicas personalizadas, preparando exercícios individualizados para cada aluno ou grupo de alunos com dificuldades. Para aqueles que enfrentam maiores desafios, são elaborados roteiros com abordagens diferentes, incluindo os jogos. Já para aqueles que alcançaram os objetivos esperados, são propostos roteiros mais desafiadores. A personalização do ensino por meio da IA na disciplina de Educação Física poderá promover uma aprendizagem mais eficaz e significativa, ao compreender como diferentes abordagens pedagógicas podem ser aplicadas de forma personalizada, maximizando o potencial de cada aluno, incentivando sua participação e engajamento nas atividades físicas. Isso não apenas contribui para o desenvolvimento físico dos estudantes, mas também para seu bem-estar emocional e social, criando um ambiente de aprendizado mais participativo, inclusivo e motivador. Nesta direção, este trabalho, parte da tese em andamento, no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá busca investigar as contribuições e desafios da IA no contexto da Personalização do Ensino do componente curricular de Educação Física nas escolas de Ensino Médio do estado do Espírito Santo. Por meio do método qualitativo de cunho exploratório, a intenção é aplicar questionários online, que deverão ser respondidos por escrito e sem a presença do questionador, buscando manter o anonimato em relação à identidade dos sujeitos da pesquisa. Serão convidados para a pesquisa 50 professores de Educação Física que atuam em escolas estaduais que ofertam ensino médio no estado do Espírito Santo, considerando os investimentos que o estado tem realizado na implementação de Tecnologias Digitais nas escolas estaduais. A análise de dados será realizada por meio da "Análise de Conteúdo", conforme Bardin (1977). A tese será submetida, à Plataforma Brasil, ao Conselho de Ética e Pesquisa (CEP) das Instituições que realizam pesquisas com seres humanos, conforme determina a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que visa proteger os sujeitos nas pesquisas científicas, respeitando os protocolos éticos de pesquisa. Conclui-se que a utilização da IA no componente curricular de Educação Física nas escolas estaduais do Espírito Santo tem o potencial de revolucionar a maneira como os profissionais dessa área poderão medir as aulas e o desenvolvimento dos alunos. Ao possibilitar a personalização do ensino, é possível utilizar e criar programas, plataformas de atividades físicas, jogos interativos e treinamentos personalizados, incentivando a prática correta de exercícios, analisando dados biométricos, históricos de exercícios e metas individuais, com base nas informações fornecidas pelos alunos, como idade, peso, altura, histórico de exercícios e objetivos. Além disso, a IA oferece monitoramento avançado e prevenção de lesões, permitindo ajustes imediatos nos programas de treinamento com base em dados em tempo real sobre o desempenho físico dos alunos. A tecnologia de reconhecimento de imagem também pode ser utilizada para avaliar o movimento corporal dos alunos e fornecer feedback em tempo real sobre a técnica correta de exercícios e postura. Esses aplicativos e jogos podem ser projetados para serem divertidos e envolventes, aumentando a motivação dos alunos para praticar exercícios físicos e, conseqüentemente, melhorar sua saúde física e mental.

Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**Título: DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD PELO POWER BI**

Autor(es): Amanda de Miranda Barata; Brian Vitor Braga Brasil; Matheus Cardoso Paranhos Damasceno; Eduardo Henrique da Silva Campelo; Arielle Bezerra Pinheiro

E-mail para contato: eduardocampelo7001@gmail.com

IES: FACI WYDEN

Palavra(s) Chave(s): Dashboard; Power BI; Dados; Análise.

RESUMO

A presente pesquisa aborda o desenvolvimento de um dashboard interativo utilizando o Power BI para a empresa RR Refrigeração, com o objetivo de melhorar a gestão e a organização de dados. A empresa atualmente enfrenta dificuldades significativas devido à falta de uma estrutura clara para a gestão de dados, o que impede a equipe de gerenciamento de acessar, analisar e interpretar informações de forma eficaz. Além disso, há uma carência de conhecimento sobre ferramentas de visualização de dados, como o Power BI, limitando a capacidade da empresa de transformar dados em insights acionáveis. O tema central desta pesquisa é a implementação de soluções de Business Intelligence (BI) para pequenas e médias empresas, focando no uso do Power BI para criação de dashboards que facilitem a tomada de decisões baseada em dados. O principal problema identificado é a ausência de uma estrutura clara para a gestão de dados na empresa estudada, o que gera dificuldades na análise e interpretação dos dados. Esse problema é agravado pela falta de familiaridade da equipe com ferramentas de BI, resultando em uma tomada de decisão baseada em intuição e não em dados concretos. Objetivos: O objetivo geral deste projeto é desenvolver um dashboard no Power BI que permita à empresa RR Refrigeração melhorar a gestão e análise de seus dados, facilitando a tomada de decisões informadas. Os objetivos específicos incluem: Identificar as necessidades e requisitos de dados da empresa. Coletar e organizar os dados relevantes através de uma API online utilizando Power Query. Desenvolver um dashboard interativo no Power BI que apresente os dados de forma clara e intuitiva. Treinar a equipe da empresa para utilizar e manter o dashboard. Promover a implementação de uma cultura de dados na empresa, onde as decisões sejam baseadas em insights derivados dos dados. Metodologia: A metodologia adotada para este projeto inclui várias etapas distintas, conforme descrito a seguir: Entrevistas e Coleta de Requisitos: Realização de entrevistas com o responsável pela empresa para entender as necessidades e desafios atuais relacionados à gestão de dados. Coleta de Dados: Utilização do Power Query para conectar-se a uma API online e extrair os dados necessários para o desenvolvimento do dashboard. Desenvolvimento do Dashboard: Criação do dashboard no Power BI, organizando e visualizando os dados de maneira que atendam aos requisitos identificados. Treinamento: Realização de sessões de treinamento com a equipe da empresa para garantir que todos os membros saibam como utilizar e atualizar o dashboard. Implementação e Avaliação: Implementação do dashboard na rotina da empresa e avaliação contínua de sua eficácia através de feedback dos usuários e análise de desempenho. Resultados: Os resultados esperados incluem a criação de um dashboard funcional que atende às necessidades da empresa, facilitando o acesso e a análise de dados. Espera-se que a utilização do Power BI melhore significativamente a capacidade da equipe de tomar decisões informadas, reduzindo a dependência de suposições e intuições. Além disso, o treinamento fornecido deve capacitar a equipe a manter e atualizar o dashboard de forma autônoma, promovendo uma cultura de dados dentro da empresa. Conclusões: A implementação de um dashboard no Power BI é uma solução viável e eficaz para a melhoria da gestão de dados em pequenas e médias empresas. Este projeto demonstra que, com a estrutura e o treinamento adequados, é possível transformar a maneira como uma empresa lida com seus dados, proporcionando insights valiosos que podem guiar a tomada de decisões. Para garantir o sucesso a longo prazo, é essencial que a empresa continue investindo em treinamento e no desenvolvimento de uma cultura orientada por dados. Este projeto, ao mesmo tempo em que oferece uma aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos pelos estudantes da faculdade Faci Wyden, proporciona à empresa uma ferramenta poderosa para superar seus desafios atuais.

Título: PRESERVAÇÃO DIGITAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: UMA JORNADA PARA A DIGITALIZAÇÃO E ACESSO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS VALIOSOS (DIGITALIZEBR)

Autor(es): Mariano Florencio Mendonca; Lucas Emanuel Dias dos Santos Oliveira

E-mail para contato: marianofmendonca@gmail.com

IES: ESTÁCIO SERGIPE

Palavra(s) Chave(s): História da Educação; Inteligência artificial; Recuperação de informação; Processamento de imagem; Tecnologia para pesquisa; Preservação Histórica; Leitura de Imagem.

RESUMO

Resumo. Este artigo aborda uma proposta de estudo para a migração de um projeto para arquitetura de microserviços, sendo este projeto com foco em Preservação Digital do Patrimônio Histórico. O objetivo principal está na digitalização e preservação de documentos históricos, garantindo sua acessibilidade e disponibilidade. Com o advento da tecnologia, a digitalização de documentos torna-se uma abordagem importante na preservação e disseminação do conhecimento contido em registros históricos. A transição para microserviços busca escalar a estrutura conforme necessidade, a manutenção e a eficiência do sistema. Discutiremos os objetivos, a metodologia utilizada, os resultados obtidos dos estudos e as conclusões que poderemos obter com a migração para microserviços. Introdução . O projeto de Preservação Digital do Patrimônio Histórico visa a digitalização como meio para preservação de documentos, como manuscritos, mapas, fotografias e jornais. Documentos estes, fragilizados pelo tempo e manuseio constante, correm o risco de deterioração e perda. Com a digitalização cria-se cópias digitais de alta qualidade, garantindo sua preservação e o acesso por pesquisadores, estudantes e outros interessados. Além da digitalização, o projeto envolve a organização e indexação dos documentos digitalizados, utilizando técnicas avançadas de processamento de imagens, sendo uma o reconhecimento óptico de caracteres (OCR). A criação de uma plataforma online para disponibilizar esses documentos é crucial para ampliar o acesso e a pesquisa. Logo, a migração para uma arquitetura de microserviços é apontada como uma solução para melhorar a eficiência e a gestão do sistema de preservação digital. Objetivos . O objetivo principal para o estudo da migração para microserviços é aprimorar a escalabilidade, a flexibilidade e a manutenção do sistema de preservação digital. Especificamente, busca-se: Garantir a preservação a longo prazo dos documentos históricos digitalizados. Facilitar o acesso aos documentos digitalizados para pesquisadores, estudantes e o público em geral. Desenvolver técnicas de organização, indexação e busca eficientes para os documentos digitalizados. Melhorar a escalabilidade e a eficiência do sistema de preservação digital através da adoção de microserviços. Metodologia . A metodologia adotada envolve o estudo de transição do sistema monolítico existente para uma arquitetura baseada em microserviços. O processo inclui: Análise e Planejamento: A primeira etapa é a

avaliação do sistema atual e a identificação dos componentes a serem migrados. A definição de uma estratégia de migração incremental é crucial para minimizar os riscos associados à transição. Este planejamento detalhado garante que todas as dependências e interações entre os serviços sejam devidamente mapeadas e que o impacto na operação diária seja reduzido ao mínimo. Desenvolvimento de Microserviços: Desmembramento das funcionalidades do sistema em serviços independentes e especializados. Cada serviço é responsável por uma funcionalidade específica, como digitalização, OCR, indexação e armazenamento. Este desmembramento é fundamentado em princípios de design orientado a serviços, que visam a criação de unidades autônomas e reusáveis, capazes de operar de forma independente e colaborativa dentro do ecossistema de TI. Integração e Orquestração: Uso de contêineres e orquestração para gerenciar os microserviços. Ferramentas como Docker e Kubernetes são utilizadas para implementar e gerenciar a arquitetura de microserviços. Essas ferramentas não só facilitam o gerenciamento de ambientes complexos, mas também garantem que os serviços possam ser escalados horizontalmente, conforme a demanda aumenta. Testes e Validação: Testes rigorosos serão realizados para garantir que os microserviços funcionem corretamente de forma isolada e integrada. A validação da eficácia dos serviços em termos de desempenho e escalabilidade é um passo crucial. Isso inclui testes de carga, testes de integração e verificação contínua de qualidade através de pipelines de CI/CD (Integração Contínua e Entrega Contínua). Desenvolvimento da Plataforma Online: Implementação de uma interface de usuário acessível e interativa para explorar os documentos digitalizados. A integração dos microserviços com a plataforma garante uma experiência de usuário eficiente, permitindo que usuários acessem, pesquisem e interajam com os documentos de forma intuitiva e eficaz. Resultados . Em análise final do estudo a migração para microserviços realmente poderá proporcionar melhorias significativas na escalabilidade e manutenção do sistema de preservação digital. Os principais resultados incluem: Preservação Digital Melhorada: Garantia de preservação a longo prazo com armazenamento redundante e seguro dos documentos digitalizados. O uso de microserviços permite uma gestão mais eficiente dos dados, oferecendo backups automatizados e distribuição de carga, o que reduz o risco de perda de dados. Acessibilidade Ampliada: A plataforma online a ser desenvolvida terá uma interface amigável que permite acesso fácil e remoto aos documentos. A arquitetura de microserviços facilita a adição de novas funcionalidades e a melhoria contínua da experiência do usuário, tornando o acesso mais inclusivo e eficiente. Eficiência na Indexação e Pesquisa: Técnicas avançadas de indexação e OCR, implementadas como microserviços, resultam em recuperação rápida e precisa de informações. A modularidade dos microserviços permite a atualização e melhoria contínua dos algoritmos de OCR e de indexação, garantindo que o sistema possa evoluir com as necessidades dos usuários e avanços tecnológicos. Escalabilidade e Flexibilidade: O sistema é capaz de escalar horizontalmente, adicionando novos microserviços conforme necessário, sem impactar os serviços existentes. Isso é particularmente importante em um contexto onde a quantidade de dados pode crescer exponencialmente, exigindo uma infraestrutura que possa se adaptar rapidamente às novas demandas. Manutenção Simplificada: Microserviços independentes facilitam a atualização e manutenção do sistema, permitindo melhorias contínuas sem interrupções significativas. A modularidade permite que problemas específicos sejam resolvidos sem impactar o sistema como um todo, o que melhora a resiliência e a disponibilidade do serviço. Conclusões A migração para uma arquitetura de microserviços no projeto de Preservação Digital do Patrimônio Histórico demonstrou ser uma solução eficaz para melhorar a eficiência, a escalabilidade e a manutenção do sistema de preservação digital. A digitalização e indexação de documentos históricos, combinadas com uma plataforma online interativa, garantem a preservação e acessibilidade desses documentos para futuras gerações. A abordagem de microserviços não apenas resolve desafios técnicos, mas também proporciona uma base robusta para a expansão e evolução contínua do sistema de preservação digital. O sucesso desta migração destaca a importância de adotar arquiteturas modernas para projetos de grande escala, como a preservação digital do patrimônio histórico. A transição para microserviços permitiu enfrentar de maneira eficaz os desafios identificados por Gomes Rocha e Rodriguez (2020) em relação à digitalização de documentos históricos. A implementação de técnicas avançadas de processamento de imagens e OCR, bem como a utilização de um módulo de aprendizado de máquina para classificar as imagens, contribuiu significativamente para a melhoria do sistema. Conceição, Rocha e Rodríguez (2021) também destacaram a importância da adoção de uma arquitetura de microserviços na extração de informações de documentos digitalizados, reforçando a necessidade de soluções escaláveis e eficientes. Rocha (2020) em sua tese de doutorado, enfatizou como a inserção da inteligência artificial nas Tecnologias de Informação e Comunicação pode ampliar as fontes e os resultados de pesquisa em História da Educação, evidenciando o impacto positivo da modernização tecnológica.

Título: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS ESG E SUSTENTABILIDADE EM RESTAURANTES DE JOÃO PESSOA

Autor(es): Luciane Albuquerque Sá de Souza; Alexandre da Silva Gomes; Jéssica Silva de Jesus; Wesllayne Azevedo Silva

E-mail para contato: luciane.souza@estacio.br

IES: ESTÁCIO PARAÍBA

Palavra(s) Chave(s): Práticas ESG; Sustentabilidade; Restaurantes; Responsabilidade Social; Inovação Sustentável.

RESUMO

O estudo investiga a adoção de práticas de ESG em restaurantes de João Pessoa, ressaltando a necessidade de foco na sustentabilidade. Revela que a sustentabilidade promove valores éticos e morais, incentivando os restaurantes a adotarem práticas alinhadas com as expectativas de consumidores conscientes, o que proporciona vantagem competitiva. A pesquisa identifica uma lacuna nos estudos de ESG no setor de restaurantes, que são importantes economicamente e impactam significativamente o meio ambiente e a sociedade. O objetivo é verificar como esses estabelecimentos contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A indústria de restaurantes enfrenta desafios como o manejo de resíduos alimentares e a escassez de recursos. As práticas sustentáveis refletem o compromisso ambiental e atendem às demandas dos consumidores por serviços responsáveis. O estudo analisa a implementação de práticas de sustentabilidade e ESG, incluindo a gestão de resíduos, a redução do uso de plásticos, a preferência por fornecedores locais e orgânicos, e a promoção da inclusão social e igualdade no local de trabalho. As práticas de ESG, essenciais para a gestão empresarial, cobrem desde a redução da pegada de carbono até a ética no trabalho, refletindo a responsabilidade corporativa com o meio ambiente e a sociedade. Originadas na Responsabilidade Social Empresarial, que começou com a filantropia e foi formalizada em 1953, essas práticas agora incluem compromissos além do legal e econômico. Relatórios influentes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU enfatizam a necessidade de um desenvolvimento ético e sustentável. Atualmente, a gestão empresarial enfrenta desafios complexos, exigindo decisões estratégicas e um compromisso com o bem-estar dos funcionários e a mitigação de riscos. O ESG torna-se um critério essencial para avaliar a qualidade e a responsabilidade das empresas no cenário global. A governança ambiental, social e corporativa (ESG) avalia o compromisso das corporações com objetivos sociais que vão além da maximização de lucros. A sustentabilidade se destaca à medida que a sociedade se torna mais consciente dos impactos ambientais. As indústrias, incluindo a hoteleira e de serviços de alimentação, estão sob pressão para adotar práticas sustentáveis. O setor de restaurantes, em particular, reconhece a importância do ESG, com consumidores avaliando o impacto ambiental e social das empresas. No Brasil, o compromisso com o ESG no setor de food service ainda é incipiente, mas exemplos como o da BK Brasil mostram um caminho com iniciativas de liderança feminina, reciclagem e produtos sustentáveis. Definir estratégias e processos sustentáveis é essencial para os restaurantes. Práticas recomendadas incluem a aquisição de alimentos produzidos de forma ecológica, conservação de recursos, reutilização, reciclagem e redução de resíduos. Essas medidas são fundamentais para o avanço do setor em direção a um futuro mais sustentável. Quanto à metodologia, a pesquisa bibliográfica constitui um método de estudo que analisa documentos científicos, como livros e artigos, para fornecer um entendimento direto sobre um tema específico, sem a necessidade de observação empírica. Essa abordagem permite aos pesquisadores acessarem diretamente o conhecimento consolidado em diversas áreas. A metodologia empregada baseia-se na revisão de literatura, examinando fontes especializadas e publicações científicas disponíveis em bases de dados acadêmicas. O método científico, composto por procedimentos intelectuais e técnicos, é aplicado para validar o conhecimento adquirido. Para a coleta de dados quantitativos, desenvolveu-se um questionário estruturado fundamentado em princípios sustentáveis. A amostragem por conveniência foi utilizada, selecionando participantes com base na disponibilidade e facilidade de acesso. O questionário, composto por questões sociodemográficas e itens relacionados às práticas ESG, emprega uma escala Likert para medir as respostas. O estudo obteve aprovação ética e procedeu com a coleta e análise de dados, cujos resultados serão discutidos posteriormente, contribuindo para o conhecimento na área de práticas sustentáveis e governança corporativa. Relativamente aos resultados, a investigação envolveu 14 entrevistados de restaurantes, com predominância feminina e faixa etária entre 21 e 35 anos. A maioria conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mas poucos receberam treinamento sobre práticas sustentáveis. A análise indica progresso nos restaurantes em práticas de ESG, como economia de água e manutenção elétrica, mas revela a necessidade de melhorias em áreas como energia renovável e estratégias de sustentabilidade. A gastronomia sustentável cresce, mas a transição para energias mais limpas e a definição de metas ambientais ainda são desafios. É crucial que o setor de restaurantes adote uma abordagem holística de ESG para atender às expectativas de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. A pesquisa sobre práticas de restaurantes e bares indica uma adoção significativa de processos padronizados, com 92,9% dos estabelecimentos utilizando fichas técnicas na preparação dos alimentos. Esta prática assegura a qualidade e consistência dos pratos, contribuindo para a gestão eficiente de recursos e a redução de desperdícios, alinhando-se aos princípios de ESG. Por outro lado, a oferta de porções menores ou menus infantis e opções para restrições alimentares, presentes em 28,5% dos locais, mostra que há espaço para expansão e diversificação das ofertas. A inclusão de tais opções atende à demanda por personalização da dieta e reflete uma abordagem consciente e inclusiva, potencialmente atraindo um público mais amplo e melhorando a responsabilidade social do estabelecimento. A maioria dos restaurantes, 71,5%, usa produtos sazonais, apoiando a sustentabilidade e a economia local, e atendendo à procura por alimentos frescos. Embora haja boas práticas sustentáveis, há espaço para melhorias, como oferecer porções menores e opções para dietas restritivas, aumentando a sustentabilidade e a inclusão social. Os estabelecimentos alimentícios demonstram um comprometimento crescente com a sustentabilidade. Cerca de 78,6% separam materiais recicláveis e 85,7% limitam embalagens, preferindo produtos a granel. A mesma porcentagem evita ou minimiza o uso de descartáveis, enquanto 71,5% buscam reduzir o uso de plástico. No entanto, apenas 57,2% estimulam a redução de desperdício e somente 14,3% utilizam materiais orgânicos ou sustentáveis em toalhas e uniformes. A pesquisa indica que pequenos bares e restaurantes lideram na adoção de práticas sustentáveis, refletindo um compromisso com a economia circular. Contudo, a motivação para tais práticas vem mais de gestores e equipes do que de influências externas. A tendência para 2024 aponta para uma demanda crescente por opções saudáveis e personalizadas, sugerindo que os estabelecimentos continuarão a evoluir suas práticas sustentáveis. Além disso, apenas 21,4% dos estabelecimentos usam baterias recarregáveis e produtos de limpeza ecológicos, indicando uma área significativa para melhoria. Em contraste, 78,6% utilizam concentrados de limpeza e sistemas de controle de diluição, e 71,4% investiram em formação ambiental para a equipe. A aquisição de produtos locais é alta, com 85,7%, apoiando a economia local e reduzindo a pegada de carbono. Enquanto algumas práticas sustentáveis são bem adotadas, outras, como o uso de baterias recarregáveis e produtos de limpeza ecológicos, precisam de maior atenção. A adoção dessas práticas é essencial para a sustentabilidade ambiental e pode melhorar a imagem dos estabelecimentos perante os consumidores. Concluiu-se que, os restaurantes de João Pessoa adotam práticas ESG com resultados mistos. Cerca de 78,5% regularam a pressão das torneiras, economizando água. Contudo, a energia renovável ainda não é utilizada, e menos da metade não tem metas claras para reduzir o uso de gás natural. Na operação, 92,9% usam fichas técnicas para preparar alimentos, mas 71,4% não oferecem opções para restrições alimentares. A

inclusão de produtos sazonais é praticada por 71,5% dos estabelecimentos, apoiando produtores locais. Na gestão de resíduos, 78,6% separam recicláveis, mas apenas 21,4% usam produtos de limpeza ecológicos. A maioria, 85,7%, favorece a compra de produtos locais. Embora haja progresso, é necessário melhorar na adoção de energia renovável, inclusão alimentar e uso de produtos de limpeza sustentáveis para alinhar-se às expectativas dos consumidores e às melhores práticas ESG.

Título: ANÁLISE SEMESTRAL DAS QUANTIDADES DAS POSTAGENS FEITAS POR UMA EMPRESA DE LOGÍSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SUAS TENDÊNCIAS

Autor(es): Amanda Castro Verissimo Cortes; Alexandre Ferreira Fares

E-mail para contato: amandavcortes@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Logística; postagens; análise quantitativa; avaliação de desempenho.

RESUMO

O cenário empresarial atual é marcado pela forte concorrência e pelas novas necessidades de consumidores cada vez mais exigentes. Para garantir a sobrevivência no mercado, apostar na logística empresarial como um diferencial competitivo está deixando de ser uma opção para se tornar uma necessidade aos negócios dos mais variados portes e segmentos. O objetivo deste trabalho é analisar quais unidades da empresa de logística Alpha atenderam a média de quantidade de postagens durante o segundo semestre de 2023. A revisão bibliográfica utilizada foram artigos voltados para o tema abordado. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa analítica que envolve dados coletados para analisar a quantidade de postagens durante o período estudado da empresa Alpha. A pesquisa quantitativa analítica foi aplicada para compreender o processo de postagem. Os dados foram coletados através de um painel de atendimento no departamento da Rede de Atendimento da empresa, e tratados neste artigo. Para a análise quantitativa foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, teste de hipóteses, além da correlação e regressão linear com o objetivo de indicar a linha de tendência no segundo semestre de 2023. A metodologia utilizada trata-se de uma abordagem quantitativa analítica em relação à forma de abordagem do problema, devido ao uso de ferramentas matemáticas para análise quantitativa de uma base de dados da empresa no ramo de logística Alpha. Como metodologia, primeiramente, foram coletados, através do Painel de Atendimento do Departamento da Rede de Atendimento da empresa Alpha, os dados da quantidade de postagens mensais referente ao primeiro semestre de 2023 das 30 unidades que obtiveram a maior quantidade de postagens. Posteriormente, esses dados foram analisados pelo software Excel, calculando a média, o erro padrão, a mediana, o desvio padrão, a variância da amostra, a curtose, a assimetria, o intervalo, o valor mínimo e máximo. A partir da base de dados foi calculada a regressão logística por cada zona do Rio de Janeiro e por cada mês por zona e, comparando com a linha de tendência, pode-se observar quais unidades chegaram próximas a 1, identificando assim um padrão ideal de desempenho com base na quantidade das postagens. Os resultados estatísticos obtidos por meio da base de dados da empresa Alpha apresentaram o total de postagens mensais realizadas no primeiro semestre de 2023. A partir dos dados acima foi calculada por meio da análise fatorial confirmatória (CFA) e regressão logística. A análise fatorial confirmatória (CFA) é uma abordagem que permite verificar se as variáveis realmente estão associadas aos seus respectivos fatores pressupostos. Os resultados da regressão logística por cada Zona irão mostrar que as unidades da Zona Sul conseguiram atingir valores próximos a 1 (um), (Gráficos: Jan: 0,6938, Fev: 0,7074, Mar: 0,726, Abr: 0,7261, Mai: 0,7289 e Jun: 0,6755). Analisamos que a Zona Norte não foi possível aplicar uma regressão logística, pois os dados apresentam valores próximos a 0 (zero). A Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH), segundo Bergue (2020), tem um papel fundamental no cumprimento de metas, com foco nas pessoas, estimulando-os de forma a contribuir com o crescimento organizacional. Desta forma, as decisões gerenciais precisam inserir as pessoas no ponto central de suas ações, pois são por meio delas que ações são executadas. Tendo em vista o papel fundamental do gestor nesse processo, os dados da análise foram revisados com a gestora da empresa Alpha, responsável por todas as unidades do Rio de Janeiro e chegaram-se às seguintes conclusões sobre os resultados, que serão apresentadas a seguir. As unidades da Zona Sul que mais se aproximaram da regressão logística à 1, são as que apresentam maior probabilidade de quantidade maior de postagens no segundo semestre de 2023, devido a fatores como, a captação de grandes clientes através de contratos de fidelização e zona (região metropolitana) favorável a propensão de maior demanda (quantidade de postagens) e liderança coaching e motivadora. Essas unidades servirão como base para as demais que não conseguiram se aproximar da regressão logística à 1 e que, portanto, não atenderam ao padrão de desempenho. Para que essas possam alcançar um desempenho deve-se aplicar um plano de ações que visem o atingimento da meta total de quantidade de postagens. Portanto, conclui-se que ao final deste artigo foi possível demonstrar o desempenho das unidades da empresa Alpha e extrair informações relevantes para o auxílio dos gestores na tomada de decisão.

Título: DESEMPENHO DE CARTEIRAS DE ÍNDICES OTIMIZADAS: UMA COMPARAÇÃO COM OS FUNDOS MULTIMERCADOS

Autor(es): Marcus Vinícius dos Santos; Antônio Carlos Magalhães da Silva

E-mail para contato: mvsantoss@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): portfólio otimizado; fundos de investimento; portfólios eficientes; janelas móveis.

RESUMO

O mercado financeiro é uma variável importante para determinar o crescimento a longo prazo segundo a literatura. O modelo de Markowitz, definido primariamente como um modelo de média-variância, está no centro da teoria do portfólio. Um problema relatado na literatura diz respeito ao desempenho inferior a índices passivos por fundos administrados profissionalmente. Para o gestor financeiro médio, é difícil superar um benchmark passivo e essa dificuldade ocorre antes dos custos. Nesse sentido, propomos testar se o portfólio de média-variância é capaz de obter retornos excessivos e acima dos fundos brasileiros do tipo multimercado. Esta pesquisa objetiva construir e testar portfólios a partir de índices do mercado brasileiro disponibilizados pela B3, CVM, commodities e índices internacionais. Pretende-se responder à pergunta: A alocação de recursos financeiros em portfólios de média-variância com índices de mercado é eficaz em apresentar retornos acima do mercado e com menor risco? Como objetivo final, visamos analisar a performance de portfólios otimizados de índices e Exchange Traded Fund representativos do mercado financeiro doméstico e internacional. A relevância dessa pesquisa parte da avaliação da literatura recente na qual pode-se perceber que são poucos os estudos que utilizam portfólios de índices de diversos mercados tanto brasileiros como internacionais e testados a partir de janelas móveis ao longo do tempo. Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa aplicada de métodos quantitativos porque é direcionada à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica e os resultados são apresentadas em termos numéricos. A coleta dos dados foi realizada em múltiplas fontes de dados que são complementares a fim de construir uma base de dados de diversos índices de mercado no Brasil e os principais do exterior com os dados do preço de fechamento ajustado no período de 2000 a 2023. Assim, foram realizadas análises dos retornos médios e comparações dos desempenhos de quatro portfólios otimizados comparando a relação risco e retorno aos fundos

multimercado. O processamento dos portfólios foi realizado no programa R em janelas móveis mensais de 4 anos e carteiras otimizadas pela média-variância e pelo CVaR. Ao todo, foram calculados 948 portfólios otimizados por janelas móveis mensais de três anos com cotações diárias que, em seguida, foram testados no período posterior de um ano. Os fundos e os portfólios foram submetidos a análises estatísticas de performance pelos Retorno Anualizado, índice Sharpe e Sortino. Os dados dos fundos e dos portfólios também foram ordenados pelos índices Sharpe e Sortino conjuntamente para cada janela móvel. Constatamos que os quatro tipos de portfólios apresentaram resultados melhores quanto ao Retorno Anualizado, índice Sharpe e Sortino. Após a análise de cada indicador separadamente, foi realizada a análise dos rankings entre os Fundos de Investimento Multimercado e os portfólios calculando como uma variável ordinal entre 1, o pior nível de risco e retorno, e 100, o melhor nível de risco e retorno. A fim de se confirmar estatisticamente que os portfólios são superiores aos Fundos na relação risco e retorno, empregando-se os índices Sharpe e Sortino, fez-se necessário o emprego de teste não paramétrico. Isso porque os resultados não seguem distribuições normais. Dessa forma, foi possível confirmar que os portfólios mostraram classificações melhores comparativamente aos fundos multimercados. E que os portfólios otimizados definidos nesta pesquisa com os índices e ETFs apresentaram uma relação risco e retorno acima dos fundos multimercados. Ante o exposto, as quatro análises a que foram submetidos os resultados demonstraram a superioridade dos portfólios na relação entre risco e retorno frente aos fundos multimercados, que confirmaram as hipóteses propostas na pesquisa. Como contribuições acadêmicas, destacamos que a literatura sobre a Moderna Teoria do Portfólio revela potenciais temas de pesquisas nesse tópico a partir dos métodos e comparações empregados. Enquanto sua contribuição prática contribui para o gerenciamento de portfólios como mais uma abordagem à disposição dos gestores de fundos. A limitação refere-se ao volume de dados que impactam diretamente o tempo de processamento. Como sugestões para pesquisas futuras, citamos a comparação dos portfólios com fundos multimercados estratificados por características similares e a otimização em diferentes intervalos de janelas móveis.

Título: EMPREENDEDORISMO NEGRO FEMININO NA CIDADE DE SALVADOR/BA

Autor(es): Adriana Carneiro da Silva

E-mail para contato: adriana.dsilva@estacio.br

IES: ESTÁCIO BAHIA

Palavra(s) Chave(s): Empreendedorismo; Mulheres Negras; Salvador.

RESUMO

Na análise histórica, as mulheres negras se destacam como pioneiras no empreendedorismo feminino brasileiro, uma vez que foram compelidas a oferecer suas habilidades e produções para garantir seu sustento. À vista disso, percebe-se que as mulheres negras, desde o momento de escravidão até os dias atuais, recorreram ao empreendedorismo como uma forma de sobrevivência econômica, todavia, mesmo demonstrando habilidades empresárias em fazer negócios, o empreendedorismo feminino negro foi e continua sendo sufocado por diversos aspectos racistas e machistas da sociedade. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é apresentar a conjuntura do empreendedorismo feminino na cidade de Salvador/Ba, que segundo o IBGE (2022) mais de 80% da população se considera afrodescendente, sendo a cidade que possui a população mais negra do mundo, fora do continente africano. Para isso, esse trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória descritiva, sob abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e documental. Isto posto, através desses procedimentos foi possível levantar os pressupostos do empreendedorismo negro feminino e suas interconexões com as relações de trabalho e ascensão social especialmente na capital do estado da Bahia. Sobre a ótica de diversos autores é admissível apreender que o empreendedorismo desempenha um papel essencial para a inovação dos negócios e o fortalecimento da economia. Neste contexto das mulheres, é evidente que muitas enxergam no empreendedorismo uma oportunidade de conquistar independência, autonomia e liberdade para desenvolver suas próprias ideias e iniciativas. Essa experiência não apenas não oferece meios de sustento, mas também promove o empoderamento feminino, permitindo que as mulheres assumam papéis de liderança, tomem decisões e influenciem ativamente suas comunidades e sociedades. Conforme ressalta a pesquisa realizada pelo Instituto Rede Mulheres Empreendedoras (IRME), em 2022, a maioria das empreendedoras brasileiras se consideram pretas ou pardas (60%). Entretanto, de acordo com o SEBRAE (2018) mais de 50% das mulheres negras que buscaram crédito com bancos e instituições financeiras receberam a negativa para a solicitação. Ainda, segundo SEBRAE (2018) existe uma diferença clara de renda mensal entre a mulher negra e a branca, à medida que a mulher negra recebe em média, R\$ 1.539, a mulher branca alcança um ganho estimado de R\$ 2.035, ou seja, embora exerçam a mesma função, ainda são remuneradas de forma desigual. Consoante, Bersani (2018) pontua que o racismo no Brasil, por ser estrutural, pode ser notado e identificado em diferentes áreas em que se compeendam as razões que mantêm e fortalecem esse contexto na estrutura social do país, sendo econômicas, sociais, políticas, educacionais, entre outras, permanecendo atualizado, além do plano da consciência, no da subconsciência. Assim, no caso das mulheres negras, há uma dupla ameaça de estereótipo: o de raça e o do gênero (AGUIAR, 2022), ou seja, a mulher negra que busca empreender, sofre pelo racismo institucional em caráter histórico e pela condição biológica de ser mulher, muitas vezes inferiorizada no mercado em todo país e, especialmente em Salvador/BA. De acordo com o Sebrae (2011), na cidade de Salvador, os principais ramos de atuação dos empreendedores negro feminino são os de beleza e alimentação, no entanto, os principais desafios são a falta de conhecimento em educação financeira, gestão administrativa e noções básicas de planejamento, especialmente, a longo prazo. Baseado nos estudos de Arman (2015) a analogia entre raça e empreendedorismo também podem ser abarcadas como táticas de sobrevivência ou de inserção social. Assim, é plausível envolver que o empreendedorismo foi um fenômeno que acompanhou a população negra desde o início de seu processo de escravização no país. Nessa conjuntura, o empreendedorismo não seria somente um fenômeno econômico, mas uma opção para garantir o seu próprio sustento e de suas famílias, especialmente em toda conjuntura da cidade de Salvador. Seguindo esse pensamento, o Portal Geledés (2011) destaca que desde os tempos da escravidão a comunidade feminina de Salvador era principalmente composto por mulheres africanas recentemente libertadas. As antigas escravas que pertenceram na cidade enfrentavam obstáculos significativos ao tentar ingressar no mercado de trabalho, deixando-lhes poucas opções além de buscar subsistência de maneira independente, vendendo assim alimentos e uma variedade de objetos produzido por elas mesmas, no qual, surgem as primeiras empreendedoras negras da cidade de Salvador. Diante de toda a conjuntura da cidade de Salvador, é crucial considerar a implementação de atividades de pesquisa e apoio, bem como programas e ações direcionadas para o empreendedorismo. Essas iniciativas são fundamentais para promover o desenvolvimento econômico, o empoderamento e a geração de emprego e renda para as mulheres negras da capital baiana, impulsionando ainda mais o empreendedorismo feminino negro em Salvador. Essas iniciativas não apenas beneficiam as empreendedoras individualmente, mas também têm o potencial de gerar impactos positivos em toda a comunidade, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. De acordo com pesquisa documental, nos últimos 10 anos, foi verificado que a prefeitura de Salvador criou várias atividades e projetos voltados ao empreendedorismo, tais como: o Programa Empreender Salvador, que busca qualificar através de cursos e capacitações, os empreendedores formais e informais da cidade. Outra ação focada no empreendedorismo é o Parque Social que tem dois braços de atuação: 1. O SAC empreendedor, um espaço físico que visa simplificar e desburocratizar os procedimentos, além de orientar, licenciar e qualificar o empreendedor; 2. E os agentes de empreendedorismo, sendo uma iniciativa de estímulo a essa atividade nas comunidades de Salvador, tendo como proposta capacitar estudantes universitários da área

de gestão e, este ir ao encontro dos empreendedores em suas localidades (PREFEITURA DE SALVADOR, 2023). Como pode ser observado, esses programas tratam dos empreendedores de forma geral, não fazendo a classificação deles por gênero. Assim, em relação a esse recorte, a prefeitura de Salvador criou o Mulher Salvador, como projeto de lei publicado em maio de 2023. Este tem por objetivo fortalecer o segmento das mulheres empreendedoras e estimular o pequeno negócio; um levantamento apontou que dos mais 263 mil microempreendedores na capital baiana, 47,7% são mulheres. O programa Mulher Salvador reúne um conjunto de políticas públicas voltadas, especificamente, para o público feminino da cidade (SEMDEC, 2023). Ainda assim, mesmo com uma população majoritariamente negra, apenas em 2022 a prefeitura de Salvador criou um programa voltado exclusivamente para essa população, o Salvador Capital Afro. O projeto tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e faz parte do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (PRODETUR), o programa contém duas iniciativas para estimular o afroempreendedorismo junto à cadeia produtiva econômica e turística: AfroBiz e AfroEstima (SECULT, 2022). O AfroBiz é uma plataforma on-line e interativa para divulgação de produtos e serviços de afroempreendedores do turismo da cidade. Já o AfroEstima é destinado a formação e qualificação dos empreendedores negros. No entanto, não existe um foco específico para as mulheres negras, especialmente, as que empreendem. Desta forma, percebe-se que não existe nenhuma política, ação e ou programa governamental voltado exclusivamente às mulheres negras que empreendem. Como considerações finais, percebe-se que as mulheres estão conquistando cada vez mais nichos, movidas pelos mais diversos motivos, tendo como o mais comum a opção de ser financeiramente autônomas. É evidente que o empreendedorismo tem sido uma tática de sobrevivência e resistência para as mulheres negras ao longo da história, permitindo-lhes conquistar autonomia financeira e enfrentar as desigualdades de gênero e raciais presentes e impostas pela sociedade contemporânea. No entanto, também ficou evidente que essas empreendedoras enfrentam uma série de desafios, como a falta de acesso a recursos financeiros, o preconceito e a informalidade. Assim, nesta perspectiva, estudar sobre a temática do empreendedorismo feminino negro na economia brasileira, especialmente, na soteropolitana, aponta uma ligação profícua e vantajosa a esse público. Uma vez que, através da inserção dos empreendimentos no cenário da economia, as mulheres negras conseguem emergir suas ancestralidades e, além disso, podem propagar a sua cultura ao fortalecerem negócios com propósito único.

Título: EMPRESAS DO SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA E GERAÇÃO DE RIQUEZA PARA SEUS ACIONISTAS: UMA AVALIAÇÃO ACIONÁRIA, SOBRE O ISE B3 E O IMPACTO GLOBAL

Autor(es): Everton Santos Vasconcelos; José Aires Trigo; Sandra Regina F. da S. M. de Gois

E-mail para contato: evertonvasconcelos@contabilbr.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): ESG; economia; sustentabilidade; investimentos; ações.

RESUMO

O mundo industrializado que conhecemos hoje teve seu início na segunda metade do século XX, sobretudo após o término da Segunda Guerra Mundial. O parque industrial usado para a fabricação de equipamentos bélicos passou a ser usado para a produção de bens de consumo. Conforme a população mundial crescia, mais o interesse por esses bens se elevava, obrigando a indústria a produzir mais, recorrendo a muitos insumos da natureza, muitos dos quais não renováveis. O impacto dessa produção no ambiente foi sentido já a partir dos anos de 1960 em países como o Japão, que registrou altos índices de poluição na sua atmosfera. No decorrer do tempo, muitos estudos começaram a abordar as mudanças climáticas já notadas em várias regiões do planeta, destacando-se o aquecimento global. Isso fez com que a sociedade civil começasse a ser preocupar com o impacto dos meios de produção no meio ambiente, bem como na forma de promover um consumo consciente, que permitiria que as gerações futuras pudessem suprir suas necessidades. Nasceu aí o conceito de sustentabilidade, que trouxe à discussão temas importantes como a proteção ambiental, a conservação de habitats naturais, desenvolvimento de práticas empresariais ambientalmente responsáveis, promoção de uma educação com vistas à redução da desigualdade social, entre outros. As grandes empresas não ficaram alheias a esse cenário, trazendo para suas mesas de decisões o tema sustentabilidade, anexando-lhe outro substantivo: empresarial. A partir de então, algumas dessas grandes corporações mundiais – algumas delas com grande impacto ambiental – passaram a buscar formas de lançar menos gases poluentes na atmosfera, diminuir a geração de resíduos em seus processos de produção e buscar meios de serem mais eficientes energeticamente. As práticas de sustentabilidade empresarial levaram as empresas a serem analisadas de forma diferente por investidores do mercado financeiro. Tratava-se de empresas que poderiam render bons resultados no médio ou longo prazos, mesmo sabendo que os custos de adaptação tanto da estrutura empresarial quanto dos meios de produção seriam bem altos no curto prazo. Uma pergunta passou a rondar as mentes dos investidores: como avaliar as práticas de sustentabilidade empresarial das corporações? A resposta veio do próprio mercado financeiro: pela participação das corporações nos índices de sustentabilidade empresarial mantidos por instituições do mercado. O primeiro desses índices foi criado em 1999, na Bolsa de Nova Iorque (NYSE). A partir de então, investidores poderiam incluir em suas análises critérios de sustentabilidade empresarial em suas análises. No Brasil, o índice de sustentabilidade surgiu em 2005, criado pela antiga BM&FBovespa, atual B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). No início, algumas empresas de capital aberto eram convidadas a participar do ISE B3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3). Nessa época, algumas companhias não atenderam aos convites, o que levou a direção da B3 a alterar alguns critérios de participação no decorrer dos anos. Nos primeiros anos do século XXI, um importante ator tomo para si a busca de um planeta mais sustentável: Esse ator foi a Organização das Nações Unidas que criou a Agenda 2030, que é composta por um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como objetivo erradicar a pobreza, proteger o planeta e promover a paz entre os povos. A Agenda incentivou a participação de empresas mundiais num pacto global de desenvolvimento, aderindo aos ODSs. Algumas questões começaram a chamar a atenção dos estudiosos do mercado financeiro, uma delas: a participação nesses índices de sustentabilidade, bem como a adesão aos ODSs, influencia a valorização dos preços das ações das empresas negociadas em bolsa? Por conseguinte, esta pergunta: a participação nos índices geraria riqueza para os acionistas afinal? Alguns autores apresentam em seus trabalhos respostas positivas sobre a relação entre a participação nos índices de sustentabilidade e o aumento no valor de mercado das empresas de capital aberto, mediante a valorização de suas ações negociadas em bolsa. No entanto, isso não foi uma unanimidade na academia. Dessa forma, o trabalho trouxe a discussão para a realidade do mercado financeiro brasileiro, tratando a seguinte questão-problema: qual o impacto nos preços de negociação das empresas do segmento de utilidade pública que estão listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e qual a percepção da riqueza gerada para o investidor? Para o estudo foram selecionadas as empresas listadas na B3 e pertencentes ao setor de utilidade pública. A escolha desse setor foi proposital, pois nele são encontradas empresas prestadoras de serviços públicos, tais como distribuição de energia elétrica e de saneamento básico. Algumas dessas empresas, até bem pouco tempo atrás, estavam sob o domínio do poder público, que renunciou seu controle após a implementação do Plano Nacional de Desestatização. Outro ponto levado em consideração também foi a pouca quantidade de estudos direcionados ao setor de utilidade pública. O período de amostra compreendeu os anos de 2012 e 2022, época de grandes eventos na economia mundial, como a Crise do Suprime nos EUA e a saída do Reino Unido da União Europeia. O objetivo principal a ser alcançado pela pesquisa foi analisar o desempenho dos preços das ações das empresas do segmento de utilidade pública da B3 com a presença delas no ISE B3 e a adoção dos princípios do Pacto Global da ONU.

Como objetivos secundários, pode se destacar a compreensão da importância do setor de utilidade pública, analisar as expectativas do mercado financeiro sobre as ações das companhias que compõem o ISE B3 e aderiram ao Pacto Global e avaliar a participação ininterrupta das empresas do setor estudado na carteira ISE B3 melhora as expectativas o mercado sobre o retorno desses investimentos. A pesquisa teve uma abordagem quantidade de caráter exploratório, usando análise de regressão e modelos econométricos, destacando-se a variável dependente, que foi o retorno acima do esperado, e as variáveis independentes, que foram dados financeiros coletados nas demonstrações financeiras das companhias e na cotação das ações na B3, no período analisado. Os resultados dos testes demonstraram não haver relação entre a adesão aos ODS e a valorização das ações das empresas, indo de encontro a outros estudos realizados com empresas de outros setores. Da mesma forma, essas empresas, ao participarem no ISE B3, não tiveram suas ações valorizadas, demonstrando que o mercado não observou a participação como um diferencial que agregasse valor aos rendimentos.

Título: PRÁTICAS DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HUMANOS: AS CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Autor(es): Monike Ferreira Simião Domingues Brandão; José Aires Trigo

E-mail para contato: brandmonike@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Sustentabilidade Social; Gestão de Recursos Humanos; Práticas Sustentáveis; Setor Público.

RESUMO

A preocupação com a sustentabilidade ambiental tem ganhado cada vez mais destaque e importância em todo o mundo. Esse processo de construção se deve ao crescente reconhecimento do esgotamento dos recursos naturais e das consequências das mudanças climáticas, que são diretamente influenciadas pelas atividades das organizações que, por sua vez, também as afetam. Diante desse contexto, surge a necessidade de repensar os padrões de produção e consumo, buscando alternativas que minimizem os impactos negativos sobre o meio ambiente e que, ao mesmo tempo, promovam ganhos tanto para a empresa como para os colaboradores. Nesse sentido, a Agenda Ambiental na Administração Pública foi criada com o objetivo de incentivar os órgãos públicos a adotarem práticas sustentáveis em suas atividades. A partir de uma pesquisa bibliográfica, pautada em uma metodologia qualitativa descritiva, o presente estudo tem como objetivo proposto discutir os impactos que as práticas de gestão sustentável de recursos humanos apoiada e um dos seis eixos apresentados na A3P têm sobre as organizações públicas, para ser, além de diferencial, um elemento transformador. Antes de adentrar nas práticas sustentáveis adotadas nas organizações, é necessário ressaltar a importância do estudo do comportamento organizacional, um tema que se dedica à compreensão dos indivíduos, dos grupos e da estrutura organizacional, os quais constituem elementos essenciais para o bom funcionamento e administração das organizações. O conhecimento adquirido sobre as características individuais, as dinâmicas grupais e o impacto da estrutura organizacional no comportamento humano possibilita que as organizações atuem de maneira mais eficiente e eficaz. O estudo do comportamento organizacional se baseia em diversas pesquisas que tratam de comportamento, como a psicologia, que procura entender como os indivíduos interagem e se comportam dentro do ambiente complexo, além de contribuir para a transformação comportamental nas organizações. Assim, é possível desenvolver diversas técnicas, as quais podem contribuir com a gestão de talentos em quesito como: seleção, treinamento e no desenvolvimento dos colaboradores, com impactos positivos na produtividade dos colaboradores. Nesse sentido, devem ser valorizadas a diversidade de conduta e as necessidades individuais. O comportamento humano é mais bem compreendido pela psicologia social, uma área dentro da psicologia que difunde conceitos dela com a da sociologia, a fim de ressaltar a influência de um indivíduo sobre outros. Um dos temas estudados pela psicologia social é a mudança, e como implementá-la para diminuir as barreiras para a aquiescência. Assim, trazer o tema de práticas sustentáveis para dentro das organizações é uma transformação que influencia o comportamento das pessoas, emergindo a concepção do gerenciamento responsável dos colaboradores para que se tenha um ambiente equitativo, participativo e direcionado para os objetivos da organização. A conscientização sobre o rápido esgotamento dos recursos naturais e a preocupação com as disparidades sociais têm se refletido no contexto organizacional por meio das políticas ambientais das empresas e de suas estratégias de gestão, com impactos nas ações de promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse cenário, surge um novo paradigma: a Gestão Sustentável de Recursos Humanos como fator importante para a difusão de ações sustentáveis nas atividades das organizações. Com isso, os gestores das organizações, especialmente os responsáveis pelos recursos humanos, devem ressaltar que a eficácia organizacional não está exclusivamente relacionada ao desempenho financeiro do negócio, mas sim considerar também fatores associados ao desenvolvimento sustentável das pessoas. Neste contexto, a visão da sustentabilidade social considera o ser humano como um recurso valioso que demanda uma gestão detalhada, visando fomentar um ambiente mais participativo e equitativo. Essa consideração é fundamental no setor público, na medida em que as pessoas precisam fazer o que está na lei, e são remuneradas pela sociedade, motivos que aumentam a responsabilidade de gerenciar, de forma sustentável, os recursos que envolvem toda atividade administrativa. Dessa forma, essa prática é facilitada quando cada um é visto e valorizado na instituição, contribuindo para um melhor desempenho das atividades. Assim, a Gestão Sustentável de Recursos Humanos no setor público poderá dispor de ações que facilitem a sensibilização quanto à importância, tanto dos gestores quanto dos colaboradores, de compreender o respeito ao próximo, as capacidades e limites dos colaboradores, além do cumprimento de normativos legais para que exista lisura nas práticas laborativas, tornando, assim, a sustentabilidade um valor cultural e parte integrante da organização. Para auxiliar os gestores nessas práticas, a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) se debruça sobre os seis eixos relacionados com a responsabilidade socioambiental, sendo eles: o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, a gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras públicas sustentáveis, construções sustentáveis, sensibilização e capacitação dos servidores. Dentre os eixos mencionados, a sensibilização e a capacitação são fatores importantes para o desenvolvimento de um ambiente saudável. Além dos treinamentos pré-programados para cada cargo, a realização de treinamentos direcionados à conscientização dos colaboradores quanto às práticas sustentáveis é fundamental para alcançar efetivamente os resultados e para que eles compreendam a importância da sua contribuição em todo o processo. Assim, as instituições públicas poderão desenvolver e implantar programas específicos que envolvam o grau de satisfação dos servidores com o ambiente de trabalho, com reflexos na melhoria das condições ambientais gerais, na promoção da saúde e segurança, na integração social e, conseqüentemente, no desenvolvimento das capacidades humanas.

Título: **OS REFLEXOS DAS MUDANÇAS NO PADRÃO DE CONSUMO CONTEMPORÂNEO: SHOPPINGS CENTERS E CIDADE**

Autor(es): Adriel Simões de Mendonça

E-mail para contato: adriel.mendonza@gmail.com

IES: UFU

Palavra(s) Chave(s): Shoppings Centers; Padrões de Consumo; Espaço Urbano; Comportamento do consumidor.

RESUMO

A sociedade contemporânea reflete uma mudança de paradigmas sociais, políticas, econômicos e até mesmo ambientais. Tais mudanças são fruto de um processo da produção capitalista, onde o acesso à renda, o avanço da tecnologia, as novas estratégias de mobilidade urbana, a inovação nos meios de comunicação, desenvolvimento das transações comerciais, a necessidade de satisfação, prazer e bem-estar, e dentre outros aspectos, são evidentes nessa sociedade. O cenário pós-guerra potencializou o individualismo, marcado por uma compulsão em procurar novas certezas, opostas as formas sociais tradicionais da sociedade industrial, com uma padronização nas condições de vida (COSTA; IANNI, 2018). Para Bassi e Lopes (2017), o consumo está relacionado a suprir as necessidades naturais e sociais com aquilo que é indispensável para a sobrevivência humana, que em contrapartida, o consumismo está associado a capacidade profunda do indivíduo de querer, desejar e almejar algo supérfluo. A sociedade contemporânea é condicionada a uma existência advinda do consumo, passando a ser um processo de inserção social, assumindo, agora, a função de determinar os comportamentos, definindo hábitos e o "padrão" a ser seguido. Dessa forma, podemos afirmar que os Shoppings Centers podem ser considerados um reflexo desse consumo e consumismo contemporâneo, uma vez que é notório o seu papel para a sociedade. Esses equipamentos são grandes espaços comerciais, sendo o comércio sua base (e o comércio a base do consumo), que promove as trocas econômicas e sociais, visto que em seu processo evolutivo, permitiu uma diversificação de serviços e ampliação do seu mix comercial. Os shoppings centers tornaram-se atrativos não apenas pela localização, mas também pela oferta de negócios inovadores e experiências únicas, na qual deixaram de ser apenas espaços físicos para se transformarem em lugares de consumo, onde o território perde importância em relação às experiências proporcionadas. Essa transformação cria áreas centrais e valoriza produtos imateriais, como ideias, sensações e estilos de vida, que são apreciados pelos consumidores. Devido à sua grande capacidade de adaptação, os shoppings centers têm se transformado em verdadeiros polos de múltiplas atividades, onde é possível encontrar desde lojas e restaurantes a áreas recreativas e culturais. Além disso, em muitos casos, os shoppings centers passaram a abrigar empresas e escritórios, tornando-se uma opção interessante para aqueles que buscam um ambiente de trabalho moderno e dinâmico. Os shopping centers são complexos multifuncionais que articulam atividades comerciais, de lazer e de serviços, inserindo-se no espaço urbano como agentes de valorização fundiária e imobiliária, associados a grandes grupos econômicos. Suas implicações na configuração do espaço urbano dependem da dimensão do shopping center e da hierarquia da cidade em que se localiza. Dessa forma, por atraírem um grande contingente de consumidores e visitantes, bem como fluxos de mercadorias e capitais, eles constituem centralidades urbanas, que podem ter abrangência regional. Esses espaços multifuncionais abrigam uma variedade de práticas sociais, indo além de suas funções tradicionais, diversificando seus serviços e incorporando diferentes instalações, como instituições de ensino, academias, clínicas médicas e escritórios, ampliando sua oferta e significado para além do esperado. Os shopping centers são espaços que simulam a vida através do fetiche da mercadoria e da potência do consumo, ou seja, oferece as condições necessárias para que o consumidor seja estimulado a comprar, fazer passeios pessoais ou com a família ou procurar algum serviço ofertado nesse equipamento, com o ambiente climatizado, a disposição das lojas, a segurança, a limpeza e organização dos espaços, a oferta de serviços, dentre outros. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é investigar como as mudanças nos padrões de consumo afetam os shoppings centers e consequentemente, a cidade, uma vez que esses equipamentos impactam o espaço urbano e o comportamento do consumidor. Ainda como objetivos específicos, podemos elencar a investigação sobre a distinção entre o consumo e o consumismo; as características dos shoppings centers; e a relação entre a configuração desses espaços com os padrões de consumo. Como hipótese podemos dessa investigação podemos afirmar que os shoppings centers funcionam como espaços de reprodução e reforço das dinâmicas de consumo da sociedade contemporânea, influenciando não apenas os padrões de consumo, mas também a organização do espaço urbano e as práticas sociais dos indivíduos. Para analisar essa dinâmica utiliza-se como método de investigação, revisão bibliográfica com autores que discutem e levantam apontamentos dessa temática, a coleta de alguns dados históricos, de padrões de consumo, mudanças socioeconômicas e políticas urbanas. Com a revisão e os dados coletados, analisa-se esses dados de modo a identificar padrões, tendências e correlações relevantes. E por fim, a interpretação dos dados, onde o cruzamento das informações permite a validação da hipótese apresentada. Essa pesquisa é fruto de uma base de produção bibliográfica para a elaboração de uma tese de doutorado a ser submetida ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília no ano de 2024, que tem como tema principal a investigação da resiliência dos shoppings centers frente às mudanças contemporâneas no espaço urbano das cidades brasileiras, com foco na cidade de Goiânia-GO. Entendendo a necessidade de contribuir com as pesquisas que envolvem a temática, além do papel que os shoppings centers tem nas cidades, como elementos centrais da paisagem urbana, bem como sua crescente influência sobre os padrões de consumo, a organização do espaço urbano e as práticas sociais, é de suma importância o seu estudo e a disseminação de suas discussões. Dessa forma, essa pesquisa permitiu atestar que os shoppings centers emergiram como ícones da sociedade contemporânea, moldando não apenas a paisagem urbana, mas também os padrões de consumo, comportamento do consumidor e dinâmicas sociais. Além disso, existe uma forte correlação entre shoppings centers e padrões de consumo, demonstrando como esses espaços moldam as preferências de compra, o comportamento do consumidor e a fidelidade à marca, e consequentemente um maior uso e permanência nesses espaços.

Título: CONCEITOS EM RISCO, RETORNO E O MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS

Autor(es): Alisson de Souza Batista

E-mail para contato: alisson.batista@gmail.com

IES: ESTÁCIO BH

Palavra(s) Chave(s): Risco; Retorno; Gestão; Estratégia.

RESUMO

Atualmente a economia sofre diversas variações em seus setores, e essas variações corroboram para o lucro ou prejuízo de nossos investimentos e ativos. Através de uma análise, sobretudo, conceitual e bibliográfica, buscou-se com este trabalho a iniciativa de expor as finalidades de risco, retorno e um modelo de precificação de ativos, assim como suas vertentes. Através de dados históricos pode-se construir uma previsão ou medir o comportamento futuro esperado, contudo não deixam de ser dados que não fornecem base que não irá demonstrar uma certeza. O risco irá existir, e a finalidade então que adequa os investimentos é buscar estratégias para mitigar, diminuir, reduzir o impacto desses riscos. Como gestor de uma organização, o conhecimento acerca dos processos financeiros é de suma importância para uma tomada de decisões eficaz, concisa e alinhada com o restante das metas corporativas. Com base nisto e na necessidade de se balancear os riscos empresariais em ativos, levantou-se uma série de conceitos relacionados. Iremos abordar neste artigo sobre três princípios de finanças corporativas, que são o Risco, o Retorno e Modelo de Precificação de Ativos. A pesquisa utilizada foi principalmente bibliográfica, onde se buscou diversos autores com obras da área, como ASSAF e BERK, os quais contribuíram para uma exposição adequada dos fatores envolvidos na tomada de decisão. A figura do administrador nas organizações cada vez mais é necessária. Mesmo com espaço competido por outros profissionais das mais diversas áreas, seja um médico veterinário que após formar deseja abrir sua clínica, ou um engenheiro civil, que deseja desenvolver obras e assim cria uma construtora, o administrador é ainda a principal referência no que converge a uma tomada de decisão eficaz, como afirma ASSAF, o processo de tomada de decisões reflete a essência do conceito de Administração. Reconnhecidamente, administrar é decidir, e a continuidade de qualquer negócio depende da qualidade das decisões tomadas (...) (ASSAF, 2014, 4). As decisões que precisam ser tomadas não terão um ambiente de total certeza e absoluta chance de sucesso. Sobretudo devido ao conceito que normalmente as decisões são tomadas baseadas em algo que ainda irá ocorrer, e o administrador não possui o conhecimento sobre o que ainda irá acontecer, a incerteza de sucesso é um campo de estudo que os gestores devem abordar. Segundo Assaf Neto, Na prática, as decisões financeiras não são tomadas em ambientes de total certeza com relação a seus resultados. Em verdade, por estarem essas decisões fundamentalmente voltadas para o futuro, é imprescindível que se introduza a variável incerteza como um dos mais significativos aspectos do estudo das finanças corporativas (ASSAF, 2014, p.218). Esta incerteza, portanto, irá gerar certo desconforto dos gestores. Um ativo que historicamente demonstra sucesso não é garantido que isso ocorrerá no futuro. Contudo, quanto menos este ativo tenha oscilado dentro do período, menores são as chances dele vir a sofrer alterações. Chamamos então este ativo de pouco volátil, ou seja, pouco variável em decorrência das influências externas, econômicas, mercadológicas. Segundo Assaf, o risco pode ser mensurado em grande parte das vezes pelas medidas estatísticas desvio-padrão, ou variância. Portanto, para uma tomada de decisão com base em um resultado esperado, analisamos a distância que os valores possuem da média, sua dispersão. Em uma visão de finanças, o governo federal é visto como um investimento que não proverá perdas aos seus investidores. De uma maneira unicamente conceitual, portanto, as taxas atreladas ao país são denominadas taxas livres de risco. Conforme Berk mesmo afirma: De um modo geral, as operações financeiras devem apresentar rentabilidade compatível com o sacrifício da liquidez e com o risco incorrido (...). No Brasil, uma das principais taxas de juros empregadas na análise de operações financeiras correspondente a taxa decorrente das operações na Selic (...). A taxa Selic representa o custo de financiamento da nossa dívida interna federal. Como o governo federal é assumido conceitualmente em finanças como o agente de menor risco, a taxa Selic no Brasil representa taxa livre de risco (BERK, 2009, p.173). Neste trabalho iremos abordar exclusivamente os riscos na gestão de ativos e riscos financeiros. Contudo, não podemos excluir do leitor que existem diversos outros riscos que podem afetar a tomada de decisão corporativa. O conceito de risco pode ser entendido de diversas maneiras, dependendo do contexto da pessoa que o está avaliando. Exemplos: risco aéreo, para uma companhia seguradora; risco de contrair uma doença, para uma pessoa qualquer; o risco do insucesso de um negócio para o empresário; e assim por diante. Em verdade, o risco é interpretado pelo nível de incerteza associado a um acontecimento (evento) (ASSAF, 2014, p.225). Devemos, portanto, analisar os riscos de uma maneira sistêmica, e não ignorar fatos que podem prejudicar a organização ou a valorização de um ativo em especial. Portanto o risco deverá ser apurado através do cálculo da variância ou do desvio padrão. Ao buscar um investimento em qualquer ativo financeiro, o aplicador terá a perspectiva de retorno. Um investidor dificilmente irá aplicar seus recursos e não esperar nada em troca. É o princípio do retorno, da remuneração, de um incentivo para que o valor aplicado seja mantido ou valorizado. Como os investidores se importam com riscos, não podemos utilizar taxas de juros livres de risco para calcular o valor presente de um fluxo de caixa futuro com risco. Ao investir em um projeto com risco, os investidores esperam um retorno que os compense adequadamente pelo risco. Quando calculamos o retorno de um título com base no rendimento que esperamos receber em média, o chamamos de retorno esperado. (BERK, 2009, p.104). O retorno dos ativos irá acontecer de maneira proporcional ao risco, ou seja, quanto maior for o conjunto de riscos sistemáticos e não sistemáticos, maior será o retorno compensatório de tal investimento, como ASSAF diz (...) o risco pode ser interpretado pelos desvios previsíveis dos fluxos de caixa resultantes de uma decisão de investimento. Como o risco é calculado a partir da variação dos valores se comparados à média, já o retorno é calculado de maneira diferente. Através de um cálculo que leva em consideração a valorização histórica dos valores, identifica-se o ganho ou a perda com um ativo. A teoria da preferência tem por objetivo básico revelar como um investidor se posiciona diante de investimentos que apresentam diferentes combinações de risco e retorno. Em decisões que envolvem este conflito, é esperado que o investidor implicitamente defina como objetivo maximizar sua utilidade esperada. A utilidade, nesse contexto de análise de risco, é definida de forma subjetiva, expressando a satisfação proporcionada pelo consumo de um determinado bem (ASSAF, 2014, p.229). Esse balanceamento entre risco e retorno dará aos investidores possibilidades de optarem racionalmente pelo ativo que proporcione a melhor relação entre essas duas variáveis. O investidor que anseia mais retorno em seus ativos irá correr mais riscos e vice-versa. Foi observado que através do balanceamento adequado dos ativos de um investidor é possível apurar critérios devem ser levados em consideração com o intuito de minimizar o risco e aumentar o retorno. O risco sempre irá existir, seja ele sistêmico ou não, seja ele de mercado ou não. Estratégias de gestão da carteira e criação de um portfólio, por exemplo, podem nos ajudar a propor uma carteira eficiente, e desta maneira, tirar o maior proveito – financeiramente falando – de uma carteira de ativos. Apesar das críticas recentes ao modelo Beta, tais como as afirmações que o Beta não é estável, sobretudo devido a volatilidade das organizações que o apuram, artigos e estudos recentes apontam que o Beta não está morto, ou seja, indicam que o modelo CAPM ainda não foi substituído por alguma teoria que abrange todos os aspectos que ele aborda.

Título: GOVERNANÇA NAS REDES INTERORGANIZACIONAIS NA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL NO ESTADO DE RONDÔNIA

Autor(es): Willian Carlos Barreto Luzini; Sidinei Silva Souza; Theophilo Alves de Souza Filho; Mariluce Paes de Souza

E-mail para contato: 00702257290@professores.estacio.br

IES: ESTÁCIO FSP

Palavra(s) Chave(s): Cadeia Produtiva; Redes Interorganizacionais; Governança; Cooperação; Castanha-da-Amazônia.

RESUMO

A compreensão do comportamento das organizações em seu ambiente externo instiga a análise das relações competitivas e cooperativas existentes, assim como a interação e a coordenação entre os atores. A relação entre competição e cooperação torna a fronteira entre as organizações mais flexível e estreita, provocando a necessidade de adaptação e reorganização das estruturas de relacionamentos. Por isso, as redes interorganizacionais, especialmente as redes de cooperação, emergem como a alternativa organizacional mais adequada para atender às necessidades das atividades produtivas. As redes são formas de organização coletiva que demandam instrumentos específicos de governança para alcançar os objetivos estabelecidos. A análise de redes sociais (ARS) é uma abordagem teórica e metodológica que foca no posicionamento dos atores e na forma como impactam a rede. Esta pesquisa teve como objetivo propor a análise de governança e cooperação nas redes interorganizacionais da cadeia produtiva da castanha-do-brasil no Estado de Rondônia. O estudo destaca a importância socioeconômica e ambiental da atividade extrativista, especialmente na produção de castanhas. As cadeias envolvidas têm processos específicos de coleta, processamento e comercialização, incluindo transações como aviamento, escambo e mercado. Na análise das redes, observam-se semelhanças estruturais e relacionais entre os atores organizacionais, governamentais e sociais envolvidos. A maioria das relações é recíproca, direta ou intermediada, mas muitas são de baixa intensidade e ocorrem esporadicamente. As redes apresentam pouca formalização, mas definem claramente as funções dos atores. Mecanismos de governança incluem planejamento estratégico, tradições indígenas, sindicalismo, associativismo, cooperativismo e boas práticas de manejo. A pesquisa é de natureza aplicada e se desenvolve em duas etapas. A primeira etapa envolve a descrição das características das redes de cooperação por meio da Análise de Redes Sociais (ARS). A segunda etapa visa identificar e analisar as estruturas e instrumentos de governança e cooperação nas redes interorganizacionais da cadeia produtiva da castanha-do-brasil. A pesquisa adota uma abordagem quanti-qualitativa, combinando métodos quantitativos, como ARS, com métodos qualitativos, como análise de conteúdo. A análise quantitativa utiliza estatísticas descritivas, enquanto a abordagem qualitativa foca na configuração das cadeias e na análise das características de governança e cooperação. O levantamento de dados inicia com uma revisão bibliográfica abrangendo relacionamentos interorganizacionais, análise de redes sociais, cooperação, governança em redes interorganizacionais e cadeia produtiva da castanha-da-amazônia. Utilizam-se o Google Acadêmico e o software Publish or Perish para coletar informações de livros, teses, dissertações e artigos. Os dados são organizados em duas etapas. Na primeira, a análise quantitativa é realizada usando ARS, identificando atores na cadeia produtiva e analisando estruturas e relações. Na segunda etapa, com abordagem qualitativa, os dados secundários são categorizados e analisados usando análise de conteúdo, enfocando a constituição das cadeias, cooperação e governança. Os procedimentos metodológicos destacam a importância da fase teórica na pesquisa, envolvendo a identificação de nexos entre conceitos e variáveis. A descrição dos atores das redes da cadeia produtiva da castanha-do-brasil em Rondônia, a configuração das cadeias produtivas, a análise das redes interorganizacionais e a governança das redes de relacionamentos são evidenciados como resultados da pesquisa. A partir dessas características, conclui-se que, para discutir a governança na cadeia da castanha e na própria floresta amazônica, é necessário compreender os aspectos singulares da comunidade, sua formação, organização, vocação, relação do indivíduo com o local e com a floresta, além dos aspectos das atividades da cadeia. A partir disso, é possível instituir mecanismos de governança que favoreçam a cooperação, a inclusão e que promovam a emancipação econômico-social dos indivíduos, a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável. A discussão da governança na cadeia da castanha e da própria floresta Amazônica, com toda sua dimensão, pluralidade das comunidades amazônicas e particularidade de cada cadeia extrativa, demanda para além do envolvimento dos múltiplos atores interessados. No entanto, faz-se necessário ir além de um modelo de governança que viabilize um modelo de tomada de decisão participativo, ainda que seja essencial, não é suficiente.

Título: INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: EFICÁCIA E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL

Autor(es): Willian Carlos Barreto Luzini; Rafael Vargas Lara; Gleimíria Batista da Costa Matos; Mariluce Paes de Souza

E-mail para contato: willianbarretos80@gmail.com

IES: ESTÁCIO FSP

Palavra(s) Chave(s): Instrumentos de Gestão; Recursos Hídricos; Eficácia; Implementação.

RESUMO

A Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei nº 9.433/1997, visa garantir a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos no Brasil. Ela reconhece a água como um bem público de valor econômico e limitado, priorizando seu uso para consumo humano e dessedentação de animais em situações de escassez. Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos incluem assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados, promover o uso racional e integrado dos recursos hídricos, prevenir eventos críticos e incentivar a captação e preservação de águas pluviais. A política também propõe a descentralização da gestão, com a participação do poder público, usuários e comunidades, e destaca a importância das bacias hidrográficas como unidades de gestão. A descentralização da gestão dos recursos hídricos permite uma maior proximidade entre os tomadores de decisão e as questões ambientais locais, possibilitando uma abordagem mais integrada e contextualizada para a gestão dos recursos hídricos. Além disso, ao envolver atores locais na tomada de decisões, a descentralização contribui para a promoção da sustentabilidade hídrica, considerando as necessidades e demandas específicas de cada região. Seguindo neste raciocínio, apresenta neste relatório de pesquisa o problema norteador: Como a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos tem contribuído para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos no Brasil, considerando a eficácia da descentralização, o engajamento dos diferentes atores e a promoção da sustentabilidade hídrica, e quais são os desafios e oportunidades identificados nesse processo? Essa pergunta abrange os elementos-chave, como a descentralização da gestão da água, a participação dos atores envolvidos, a promoção da sustentabilidade hídrica e a avaliação dos impactos da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A investigação desses aspectos pode fornecer conhecimentos importantes sobre a política. Como objetivo surge a necessidade de analisar de forma abrangente e sistemática o impacto da implementação e eficácia da Política Nacional de Recursos Hídricos no gerenciamento sustentável dos recursos hídricos no Brasil, com o intuito de identificar os avanços, desafios e lacunas nas literaturas existentes. Esse objetivo visa a avaliar criticamente a aplicação da política, reunindo e sintetizando evidências científicas disponíveis para fornecer insights sobre o desempenho da Política Nacional de Recursos Hídricos em relação aos seus objetivos e impactos na gestão dos recursos hídricos no país. A metodologia utilizada com base no Protocolo PRISMA 2020 como guia metodológico para a condução de uma revisão sistemática para este estudo, foi possível estabelecer um roteiro claro e estruturado para o

desenvolvimento do estudo. A adoção desse protocolo proporcionou maior transparência no processo de seleção de estudos, na extração de dados e na avaliação dos riscos de viés, contribuindo para a qualidade e a confiabilidade dos resultados obtidos. Além disso, a utilização do PRISMA 2020 permitiu uma organização mais eficiente das etapas da revisão, garantindo a replicabilidade do estudo e facilitando a comunicação dos achados de forma sistemática e abrangente. O artigo sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos foi embasado em uma pesquisa minuciosa realizada na plataforma CAPES, reconhecida por sua extensa base de dados acadêmicos. A busca foi conduzida utilizando termos específicos relacionados à gestão de recursos hídricos no contexto da legislação nacional vigente. A plataforma CAPES proporcionou acesso a uma ampla gama de periódicos e publicações científicas especializadas em temas ambientais e de sustentabilidade. A seleção dos artigos seguiu critérios rigorosos de relevância e atualidade, garantindo a inclusão de estudos pertinentes à temática abordada. A utilização da plataforma CAPES foi essencial para a obtenção de informações atualizadas e de qualidade, contribuindo significativamente para a fundamentação teórica e análise crítica realizada neste estudo. No processo de pesquisa e seleção dos artigos relacionados à gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, foram identificados diversos estudos de relevância para o tema. Os títulos e resumos dos trabalhos selecionados abordam aspectos importantes sobre a gestão dos recursos hídricos, incluindo estratégias, desafios, stakeholders, territorialidade, sustentabilidade, governança e boas práticas, desta forma trazendo diferentes perspectivas e conhecimentos para enriquecer o debate. As discussões e análises apresentadas destacam a importância da implementação efetiva da Política Nacional de Recursos Hídricos para garantir a gestão sustentável dos recursos hídricos no Brasil. A descentralização da gestão, a participação ativa dos diversos atores envolvidos, a promoção da sustentabilidade hídrica e a avaliação contínua dos impactos são elementos essenciais para o sucesso dessa política. É fundamental que haja uma maior proatividade e comprometimento por parte dos representantes dos conselhos e das entidades da sociedade civil, visando a uma governança democrática da água mais eficaz e transparente. Além disso, a necessidade de adotar medidas preventivas e de mitigação para reduzir a vulnerabilidade das áreas suscetíveis a eventos hidrometeorológicos extremos é crucial para garantir a segurança hídrica no país. Diante dos desafios e oportunidades identificados, é fundamental promover uma nova abordagem de governança da água, baseada em integração, articulação e participação, visando a uma gestão adaptativa e inclusiva. A busca por estratégias inovadoras e a colaboração entre os diversos atores são essenciais para enfrentar os desafios atuais e futuros relacionados à gestão dos recursos hídricos no Brasil.

Título: **IMPACTO DO PODCAST DE EMPREENDEDORISMO NA FORMAÇÃO MÉDICA: UM ESTUDO NA FACULDADE DE MEDICINA**

Autor(es): Adeilson Sobreira de Lima

E-mail para contato: adeilsonsobreira@yahoo.com.br

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Empreendedorismo; Medicina; Gestão; Saúde.

RESUMO

A introdução de um podcast de empreendedorismo em uma faculdade de medicina, visando explorar como essa iniciativa pode beneficiar a formação dos estudantes e profissionais dessa área. Problema central: Compreender como capacidades de gestão e empreendedorismo são fundamentais para os profissionais médicos em um mercado em constante transformação, especialmente no contexto digital, e como um podcast pode ser uma ferramenta eficaz para promover essas habilidades entre os estudantes e profissionais de medicina. Objetivos: Avaliar a receptividade e interesse dos participantes nos episódios do podcast; Analisar a influência do podcast na compreensão do empreendedorismo na prática médica; Investigar os fatores que afetam a adesão ao podcast em diferentes plataformas de mídia; Coletar dados por meio de um questionário semiestruturado para avaliar o impacto geral do podcast na formação médica, considerando a crescente necessidade de habilidades empreendedoras no mercado médico atual. Metodologia: Este estudo é um relato de caso sobre a criação e implementação de um podcast de empreendedorismo na área da saúde, focado na formação médica. A primeira temporada do podcast consistiu em 10 episódios, com a participação de especialistas e empreendedores locais, abordando diferentes aspectos do empreendedorismo. Após a conclusão da temporada, será aplicado um questionário semiestruturado ao corpo acadêmico da faculdade de medicina para avaliar o impacto do podcast na percepção e interesse pelo empreendedorismo, bem como coletar sugestões para aprimoramentos futuros. Os resultados esperados contribuirão para melhorias no podcast visando maximizar sua eficácia como ferramenta educacional para desenvolvimento de habilidades empreendedoras entre os estudantes e profissionais da medicina. Resultados: O podcast de empreendedorismo na faculdade de medicina foi uma iniciativa que envolveu uma equipe composta por diversos profissionais, incluindo o host, diretor de marketing, diretor de conteúdo, supervisor, diretor administrativo e técnicos. Os materiais necessários para a produção incluíram espaço para gravação, câmera de celular, programa de gravação de áudio, tripé, TV para arte de divulgação e microfones. Durante a primeira temporada do podcast, que consistiu em 10 episódios, foram entrevistados 5 especialistas (Sebrae, Banco do Nordeste, Advogado, Contador e Investidor) e 5 empreendedores locais de sucesso, com episódios que variaram de 20 a 60 minutos de duração. A produção e divulgação dos episódios ocorreram principalmente no Spotify e YouTube. Uma das principais observações foi a maior adesão nos reels do Instagram, onde pequenos trechos das entrevistas foram compartilhados, em comparação com a menor adesão nos vídeos completos no YouTube. O processo de produção de cada episódio envolveu uma sequência de etapas, desde o convite e contato com os convidados até a edição e publicação dos vídeos. Após a conclusão da primeira temporada, pretende-se aplicar um questionário semiestruturado ao corpo acadêmico da faculdade de medicina para avaliar a importância do empreendedorismo na formação médica e o impacto específico do podcast nesse contexto. Os resultados esperados desse questionário fornecerão insights valiosos para aprimorar futuras temporadas do podcast e sua contribuição para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras entre os estudantes e profissionais da área da saúde. Conclusões: Conclui-se que o podcast de empreendedorismo na faculdade de medicina representa uma abordagem inovadora para promover o empreendedorismo entre estudantes e profissionais da área da saúde. Os resultados da primeira temporada indicam uma receptividade positiva, especialmente nas plataformas de redes sociais como Instagram, onde os trechos compartilhados tiveram uma adesão significativa. No entanto, a menor adesão nos vídeos completos no YouTube sugere a necessidade de ajustes na estratégia de divulgação e na apresentação do conteúdo. O processo de produção do podcast, que envolveu várias etapas desde o convite e contato com os convidados até a edição e publicação dos episódios, demonstrou ser desafiador, mas enriquecedor. Entrevistar especialistas e empreendedores locais exigiu habilidades de condensação de informações e criação de pautas relevantes para a audiência médica. Com base nos insights obtidos, pretende-se aplicar um questionário semiestruturado para avaliar o impacto do podcast na formação médica e a importância do empreendedorismo nesse contexto. Espera-se que os resultados desse questionário forneçam direcionamentos valiosos para futuras temporadas do podcast, permitindo ajustes que maximizem sua eficácia como ferramenta educacional na promoção de habilidades empreendedoras entre os profissionais de medicina. Em última análise, o podcast de empreendedorismo na faculdade de medicina visa contribuir para a preparação dos estudantes e profissionais da área da saúde em um mercado cada vez mais dinâmico e exigente, onde habilidades empreendedoras são essenciais para o sucesso e inovação.

Título: **TELETRABALHO E SUSTENTABILIDADE: PERCEPÇÕES ACERCA DA ADOÇÃO DO TRABALHO REMOTO COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DE DANOS CLIMÁTICOS**

Autor(es): Vinicius Monteiro da Silva Melo

E-mail para contato: viniciusmonteiromelo@gmail.com

IES: UFU

Palavra(s) Chave(s): Teletrabalho; Sustentabilidade; ODS; Danos Climáticos.

RESUMO

O teletrabalho, também denominado trabalho remoto ou home office, constitui uma modalidade que permite aos funcionários desempenharem suas funções profissionais fora do ambiente tradicional de escritório, recorrendo a tecnologias de comunicação digital para se conectarem com suas equipes e executarem tarefas à distância. Esta prática emergiu em resposta à crise do petróleo na década de 1970, quando os altos custos e a escassez de combustíveis fósseis impeliram governos e organizações a procurarem alternativas para diminuir o consumo de energia e os gastos relacionados a utilização do petróleo. Este estudo explora a interação entre o teletrabalho e a sustentabilidade, analisando como essa modalidade afeta os aspectos ambientais, sociais e econômicos do desenvolvimento sustentável. A pesquisa problematiza como o teletrabalho pode contribuir para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 11, que visa tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O objetivo principal deste trabalho é investigar o impacto do teletrabalho na consecução da Meta 11 dos ODS, além de refletir sobre os efeitos desta prática na redução do impacto ambiental negativo per capita nas cidades, com atenção particular à qualidade do ar e à gestão de resíduos municipais. Adota-se um método exploratório, visando obter informações sobre as diretrizes da ONU e da OIT acerca do teletrabalho para que as organizações possam operar com responsabilidade social. A metodologia envolve uma revisão bibliográfica, examinando estudos anteriores sobre teletrabalho e sustentabilidade e suas inter-relações. Os resultados da pesquisa indicam que o teletrabalho pode reduzir significativamente as emissões de carbono, especialmente através da diminuição do trânsito diário dos trabalhadores. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 11 visa promover cidades e comunidades sustentáveis, seguras, resilientes e inclusivas. A relação entre o teletrabalho e este objetivo é multifacetada e profundamente relevante no contexto urbano moderno. Ao reduzir a necessidade de deslocamentos diários, o teletrabalho pode diminuir significativamente o tráfego, o que reduz a poluição do ar e os níveis de ruído nas cidades, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida urbana. Este benefício ambiental é acompanhado de uma diminuição no consumo de combustíveis fósseis e na emissão de gases de efeito estufa, alinhando-se diretamente com os esforços para combater as mudanças climáticas, uma das principais preocupações integradas no ODS 11. Além dos benefícios ambientais, o teletrabalho influencia positivamente a dimensão social da sustentabilidade urbana. Ao possibilitar que os indivíduos trabalhem de suas residências ou de locais próximos, o teletrabalho pode ajudar a reduzir as disparidades socioeconômicas. Isso ocorre porque permite a inclusão de pessoas em regiões menos desenvolvidas ou para aqueles com restrições físicas que dificultam o trabalho em locais distantes. Assim, o teletrabalho contribui para a criação de comunidades mais inclusivas e para o fortalecimento da coesão social. Economicamente, o teletrabalho promove a sustentabilidade ao diminuir a necessidade de grandes infraestruturas de escritórios, o que reduz os custos operacionais para as empresas e aumenta a eficiência econômica. Essa prática pode também revitalizar áreas menos desenvolvidas, à medida que os trabalhadores gastam mais em suas comunidades locais, incentivando o desenvolvimento de serviços e infraestruturas locais. A conexão entre o teletrabalho e a gestão de resíduos também é significativa. Com menos pessoas trabalhando nos escritórios, há redução na geração de resíduos comerciais, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos resíduos urbanos. Este aspecto é relevante para alcançar as metas de sustentabilidade de cidades, conforme estabelecido no ODS 11. Para otimizar esses benefícios, é necessário abordar alguns desafios que o teletrabalho apresenta, como a gestão eficaz de recursos e a infraestrutura digital. O sucesso do teletrabalho depende de uma infraestrutura tecnológica robusta que possa suportar comunicações eficientes e seguras. Além disso, políticas de planejamento urbano devem ser adaptadas para apoiar o teletrabalho, promovendo o desenvolvimento de espaços urbanos que suportem tanto a habitação quanto o trabalho profissional. A promoção do teletrabalho deve ser acompanhada de políticas públicas que garantam a equidade no acesso às tecnologias necessárias e que combatam a exclusão digital, assegurando que todos os segmentos da população possam beneficiar-se dessa modalidade de trabalho. Estratégias de desenvolvimento urbano devem também considerar a necessidade de espaços públicos e infraestrutura que favoreçam tanto o trabalho remoto quanto a interação social, evitando o isolamento social dos trabalhadores. Portanto, o teletrabalho, quando implementado considerando uma abordagem holística e integrada, não apenas responde a uma necessidade imediata de flexibilidade laboral, mas também se alinha estrategicamente com os objetivos mais amplos de desenvolvimento sustentável das cidades, conforme delineado no ODS 11. Assim, torna-se uma peça fundamental no esforço de criar cidades mais sustentáveis, resilientes e inclusivas, contribuindo significativamente para a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos. Ao considerar o futuro do trabalho e a sustentabilidade das cidades, o teletrabalho apresenta-se como uma estratégia integral que pode contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável. Com políticas adequadas e um compromisso contínuo com a melhoria das condições de trabalho remoto, as sociedades podem colher os benefícios ambientais, econômicos e sociais que o teletrabalho tem a oferecer. Assim, este modelo não apenas responde aos desafios imediatos, mas também estabelece as bases para um futuro mais resiliente e sustentável. Este estudo sublinha o papel essencial do teletrabalho na promoção da sustentabilidade em termos ambientais, sociais e econômicos. Os achados sugerem que ele pode ser uma estratégia eficaz para reduzir emissões de carbono, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e aumentar a eficiência organizacional. No entanto, para que sua implementação seja bem-sucedida, é necessário desenvolver políticas e práticas que abordem os desafios identificados, assegurando um futuro mais sustentável para todos os envolvidos.

Título: CONSTRUINDO O FUTURO: TRAÇANDO UM CAMINHO DE SUCESSO PROFISSIONAL - NAC - NÚCLEO DE APOIO A CARREIRA

Autor(es): Larissa Romão Pereira; Diana Aparecida Pereira Rodrigues

E-mail para contato: larissa.ropereira@professores.estacio.br

IES: ESTÁCIO SÃO PAULO

Palavra(s) Chave(s): Autorrealização; Networking; LinkedIn; Desenvolvimento pessoal e profissional.

RESUMO

A jornada em busca de oportunidades de trabalho é um pilar fundamental na vida de indivíduos que almejam crescimento pessoal e profissional. Essa busca não se restringe apenas à obtenção de uma fonte de renda, mas também à realização de aspirações e à construção de uma identidade profissional significativa, como elaborado por diversos teóricos na psicologia o ingresso no mercado de trabalho auxilia na construção da identidade e se torna um pilar protetivo com relação a situações de violência e até algumas patologias agravadas pela situação de desigualdade financeira vivenciada na contemporaneidade. Conforme abordado por Chiavenato (2014), o trabalho desempenha um papel central na vida das pessoas, sendo uma forma de expressão e desenvolvimento de habilidades. Da mesma forma, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow (2000) ressalta a importância do trabalho na busca pela autorrealização, um dos mais altos objetivos humanos, mas também na construção de uma boa base para isso, onde as necessidades fisiológicas e de segurança possam ser supridas, assim proporcionando a passagem de um “degrau” para o outro. Nesse contexto, torna-se imperativo adquirir habilidades práticas e estabelecer uma rede de contatos eficaz. O que nos traz para o contexto da construção do Núcleo de atenção a carreira (NAC) que visa contribuir na formação do egresso a partir da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a trajetória acadêmica, permitindo o desenvolvimento de competências nas áreas de negócios, comunicação, liderança, visão sistêmica, raciocínio lógico, crítico e analítico, atuando em ações com trabalhos em grupo e foco no processo e no resultado. Neste semestre buscando atender a necessidade emergentes do nosso polo (Carapicuíba), o NAC atuou com ações para orientação de carreira, elaboração de PDI, Orientação para participação de processos seletivos e revisão de currículo, com ações com palestras e oficinas como ferramentas essenciais nesse processo. A palestra inicial, "Conectando o sucesso, navegando nas oportunidades do LinkedIn", ofereceu orientações valiosas sobre como utilizar essa plataforma para expandir redes profissionais, conforme sugerido por Arantes (2018), onde após palestra foi executado uma oficina para auxílio no campo prático da utilização dos conceitos aprendidos, e correlacionados as metas da disciplina de Liderança e Coaching. De uma forma mais ampla, foram realizadas oficinas de "Elaboração de Currículo" e "Preparação para Entrevistas" buscando proporcionar aos participantes a oportunidade de aprimorar suas habilidades de comunicação e destacar suas experiências de maneira eficaz nos processos seletivos, seguindo as diretrizes apresentadas por Dutra (2016). As ações de entrevista contaram com simulações e dicas sobre as melhores formas de responder e agir em situações de avaliação. Em conjunto com as ações realizadas no polo com nossos alunos, o NAC presta consultoria atendendo empresas da região que necessitem de auxílio na elaboração e implantação de programas de Gestão de Pessoas como: recrutamento e seleção, pesquisa de clima organizacional, treinamento, gestão do desempenho e plano de cargos e salários. Colocamos em prática os conceitos adquiridos em aula na elaboração de treinamento externos e análises de planejamento e gestão estratégica nas empresas ao nosso entorno, auxiliando assim no melhor desenvolvimento no campo profissional, tanto individual como no ambiente, buscando o tornar mais adequado para um trabalho ético, justo e íntegro. Portanto, a construção de um caminho para o trabalho vai além da mera obtenção de uma ocupação; trata-se de uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, onde o constante aprimoramento e a busca por oportunidades são fundamentais para alcançar o sucesso e a satisfação profissional, em nosso projeto, observamos cada ação de forma ampla, mas respeitando sua singularidade, gerando ótimos resultados para o projeto final e a prática das ações executadas na área, realizadas por nossos monitores e alunos voluntários.

Título: A IMPORTÂNCIA DO REVENUE MANAGEMENT NA GESTÃO HOTELEIRA: ESTUDO DE CASO SOBRE O COPACABANA PALACE

Autor(es): Paula de Barros Gonçalves; Fábio Vinícius de Araújo Passos

E-mail para contato: pauladebarrosconcalves@gmail.com

IES: UFF

Palavra(s) Chave(s): Hospitalidade; Gerenciamento de Receita; COVID-19; Precificação; Gestão em Turismo.

RESUMO

O cenário epidêmico que se formou com a pandemia do COVID-19 teve impacto significativo em diversos aspectos da sociedade, sendo a saúde pública e a economia global as áreas mais afetadas. As medidas de isolamento e distanciamento social foram amplamente adotadas para desacelerar a propagação do vírus e levaram turismo à um estágio de imobilidade turística e fechamento de hotéis; seguidos por uma retomada lenta e gradativa ao longo de 2020 e 2021. O revenue management é fundamental para a maximização e recuperação da receita de meios de hospedagem em cenários de crise. Considerando as dificuldades econômicas geradas pelo coronavírus, sua influência no turismo mundial, a baixa na demanda e as incertezas geradas acerca da recuperação; acompanhar os resultados de um hotel antes, durante e depois da pandemia do coronavírus, analisar e comparar sua receita tornam-se pertinentes. Além de evidenciar a importância e a aplicabilidade das estratégias de gerenciamento de receita em todas as etapas da gestão hoteleira, com destaque para o período de crise citado acima. O estudo aborda os impactos da pandemia no coronavírus no hotel Copacabana Palace entre os anos de 2019 e 2022 e as estratégias de revenue management admitidas no período exposto. Para isso, foram propostos três objetivos específicos: analisar as diversas fases da pandemia no hotel, descrever os desafios na gestão de receitas em meio a uma crise e apontar soluções e oportunidades para o setor de turismo durante períodos adversos, por meio do gerenciamento de receitas. O planejamento da metodologia do trabalho foi elaborado após uma análise detalhada dos objetivos e das possibilidades do projeto. Considerou-se o tempo disponível para a realização da pesquisa, os dados necessários a serem coletados e a abordagem mais apropriada para obter os resultados esperados. Diversas metodologias foram cogitadas e estudadas a partir de outros artigos semelhantes, selecionando a opção que melhor beneficiaria a escrita e promoveria efetividade à coleta de dados, atendendo aos objetivos propostos. No decorrer do processo admitiram-se algumas adaptações a fim de garantir a validade e confiabilidade dos resultados obtidos. Realizou-se um estudo de caso sobre o Copacabana Palace cuja coleta de dados baseou-se no relatório History and Forecast; extraído diretamente do sistema operacional do hotel e o período de seleção é de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. Foi admitida a abordagem quantitativa devido à natureza dos dados coletados e ao objetivo da pesquisa e a escolha do recorte temporal se deu em função da pandemia do coronavírus, permitindo uma análise comparativa do antes, durante e depois das fases mais graves da disseminação do vírus SARS-CoV-2. Os resultados mostraram que o uso correto das técnicas de gerenciamento de receita levou ao aumento da receita e da tarifa média no período posterior ao isolamento social. Para tal, mudanças no perfil do cliente foram tomadas, e políticas de distribuição novas foram executadas; era necessário atrair turistas brasileiros para consumirem diárias e serviços. Mesmo com todas as estratégias empregadas, o aumento efetivo da ocupação se deu apenas em 2022, fase cuja flexibilidade para frequentar empreendimentos turísticos foi normalizada. A liberação da realização de eventos como o Carnaval e o Ano Novo influenciaram esse aumento de demanda e de receita; os dados coletados na pesquisa mostraram que os reflexos do Carnaval no ano de 2022 levaram o hotel a atingir uma receita quase duas vezes maior do que o mesmo período em 2019, o valor excedente foi de exatos R\$5.197.496,77. Além disso, estratégias de gerenciamento de receita assertivas podem aumentar receita através da aplicação de tarifas mais altas, promovendo ampliação da receita sem depender unicamente das taxas de ocupação. Em conclusão, a aplicação do revenue management no turismo é de extrema importância para a indústria hoteleira, é uma ferramenta eficaz na maximização de receitas e otimização da ocupação de um hotel. Ressalta-se que a técnica deve ser utilizada não apenas em momentos de crises, mas em todas as fases do negócio, desde o planejamento estratégico até a operação diária. Desenvolver estratégias com foco no cliente e em seus valores é fundamental. Somente com a veiculação de informação da forma correta, o cliente consegue perceber o valor do produto ofertado e sua garantia, a transparência durante o processo é imprescindível. Ainda há muito a ser feito para que o gerenciamento de receitas seja incorporado em sua plenitude ao setor hoteleiro, o caminho a ser percorrido inclui a automação de processos e treinamento de pessoal em gerenciamento de receitas.

Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO**Título: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA SUSTENTABILIDADE E DO MEIO AMBIENTE**

Autor(es): Juliana de Mattos do Patrocínio; Felipe da Silva Triani

E-mail para contato: 154796ju@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Educação Física; Sustentabilidade; Representações Sociais.

RESUMO

A necessidade do conhecimento sobre as práticas sustentáveis e do meio ambiente é instituída pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Educação Física. Contudo, as produções científicas sobre as formas que os professores têm praticado a sustentabilidade e como podem atuar de maneira sustentável são escassas. A demanda de mudar o modelo envolvendo questões de educação ambiental, valores sociais, econômicas, científicas, ideológica etc. tem como principal foco levar as pessoas a novas ideias, pensamentos e críticas acerca das práticas sustentáveis, trazendo então a relevância da educação ambiental não apenas sobre o meio ambiente, mas também na política, economia, saúde e sobrevivência do planeta. A Educação Ambiental tem sido um tema relevante em eventos internacionais e nacionais na última década como, por exemplo, a Agenda 2030 e o Rio+30, mas ainda assim o tópico sustentabilidade e meio ambiente ainda é um assunto distante de muitas pessoas, o que dificulta alcançar resultados significativos para a melhora da qualidade de vida e do meio ambiente no geral. Ao considerar a relevância do assunto, faz-se necessário compreender o papel do professor de Educação Física nas discussões e no trato das práticas sustentáveis e do meio ambiente, entendendo que o educador físico não está desconectado destas. Tendo em vista essa necessidade e a escassez de produções científicas abordando o tema, do ponto de vista da Educação Física - a ciência da educação e saúde que visa compreender e aprimorar as práticas corporais dos indivíduos, o coletivo e as relações possíveis entre estes - o presente projeto de Iniciação Científica buscou analisar e identificar as representações sociais que graduandos do curso de formação em Educação Física da Universidade Estácio de Sá no estado do Rio de Janeiro compartilham sobre o tema das Práticas Sustentáveis. Para compreender essas representações sociais foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando a técnica de associação livre de palavras, que consiste em utilizar um termo indutor apresentado a um grupo de pessoas, espera-se estas registrem palavras que associam ao termo dado. O grupo amostral foi constituído por 100 acadêmicos voluntários do curso de graduação em Educação Física, tanto bacharelado quanto licenciatura, de ambos os sexos (masculino e feminino), entre 18 e 61 anos de idade e matriculados na instituição desde o primeiro período e esse processo de coleta de dados ocorreu durante o primeiro semestre de 2023, onde os alunos foram abordados pelo grupo durante os períodos de entrada, saída e intervalo entre as aulas. Foi apresentado aos voluntários o termo indutor: "Práticas Sustentáveis" e solicitou-se que registrassem as cinco primeiras palavras que lhes viessem à mente, em seguida deveriam classificá-las de um a cinco, sendo um, considerada a mais importante, e cinco, a menos importante. Os resultados da presente pesquisa produziram 500 evocações, analisadas com o auxílio do software IRAMUTEC, que produziu um quadro composto por quatro quadrantes, foi de interesse organizar as palavras por seu grau de importância e frequência com que foi evocada, sendo esses quadrantes separados em: Primeiro quadrante - Elementos Centrais; Segundo quadrante - Elementos Intermediários; Terceiro quadrante - Elementos Intermediários; e Quarto quadrantes - Elementos Periféricos. Analisando os resultados obtidos, observou-se uma frequência de trinta e seis evocações da palavra "Saúde", mostrando qualitativamente seu significado para o grupo, isso mostra que as Práticas Sustentáveis estão predominantemente associadas à Saúde para os estudantes, e que os termos "meio ambiente" e "sustentabilidade" ganham sentido nessa mesma perspectiva de saúde. Segundo a análise dos dados apresentados pela pesquisa, a saúde e as práticas sustentáveis nas representações sociais dos estudantes de Educação Física, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, da Universidade Estácio de Sá no estado do Rio de Janeiro, estão associadas à saúde, posto que é no contexto da Saúde que o grupo encontra manifestação dos elementos Meio Ambiente e Sustentabilidade. A partir destas considerações torna-se não apenas concebível, mas também indispensável pensar em direcionamentos e estratégias pedagógicas a fim de refrear o impacto danoso da atuação do homem sobre o meio ambiente e o que se pode fazer para instituir uma Educação Ambiental eficiente junto da Educação Física. Além disso, mostra também a necessidade do trato do tema na formação do profissional de Educação Física, de forma a incluir as discussões no currículo deste curso sobre os diferentes sentidos atribuídos às Práticas Sustentáveis e Meio Ambiente.

Título: PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E TEA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autor(es): Dimas Anaximandro da Rocha Morgan; Leonardo Lucas dos Santos Dantas; Rádmara Leandro Rocha; André Nascimento de Oliveira Júnior

E-mail para contato: dimas.morgan@estacio.br

IES: ESTÁCIO FATERN

Palavra(s) Chave(s): Prática pedagógica; TEA; Educação Física; inclusão; escola.

RESUMO

Autismo e condições relacionadas (agora amplamente conhecidos como transtornos do espectro autista, ou TEA) são transtornos que compartilham déficits significativos na interação social como sua principal característica definidora. Percebe-se na criança o uso insatisfatório de sinais sociais, emocionais e de comunicação, além da falta de reciprocidade afetiva. A comunicação não verbal é limitada, as expressões gestuais são pouco expressivas e, pois, a criança não atribui valor simbólico a eles. No que diz respeito as habilidades motoras, uma das possíveis explicações para o atraso motor encontrado no TEA pode estar relacionada à variabilidade da especialização hemisférica dessa população, estando o hemisfério direito mais desenvolvido do que o esquerdo, alterando algumas capacidades, tais como motoras, auditivas e visuais a especialização hemisférica é uma explicação biológica para o desenvolvimento da lateralidade. Nesse aspecto, quanto mais precoce o desenvolvimento da lateralidade, que nos autistas é menos desenvolvida em comparação a de grupos típicos, melhor será o desenvolvimento da criança. Os benefícios da atividade física regular para crianças com TEA estão estabelecidos e confirmam a relevância destes, na manutenção e promoção da saúde global e do bem-estar, na melhora da condição física, autonomia e independência para a realização de suas atividades de vida diária. Analisando o contexto escolar observa-se que as crenças parecem ter uma influência no processo ensino-aprendizagem e são denominadas de, como eles mesmos definem, como sendo "crenças educacionais", se caracterizando por ideias, julgamentos e valores a respeito de temas relacionados à educação, que se manifestam, de forma consciente ou não, através da prática pedagógica do professor. Diante desse cenário, é notório, no contexto escolar, o grande desafio colocado aos professores de forma a encontrar práticas educativas mais propícias à educação da criança com autismo, principalmente pelas dificuldades relacionadas que apresentam. Neste sentido, o planejamento das

atividades de forma direcionada e coerente, com base nas necessidades do contexto, é considerado um elemento importante na organização do trabalho pedagógico do professor de Educação Física, tendo em vista ser um facilitador no processo de construção das intervenções com vistas ao processo inclusivo, bem como é uma ferramenta que proporciona eficiência à ação humana, pois organiza a tomada de decisões e reforça o entendimento específico necessário para o trabalho direcionado. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é investigar quais as estratégias utilizadas pelos profissionais de Educação Física na escola para o trabalho de intervenção em suas aulas tendo como base o movimento para o desenvolvimento integral da criança com TEA, apontando dificuldades e potencialidade do processo de estimulação motora. A metodologia utilizada no presente trabalho é de caráter de revisão integrativa. Uma revisão integrativa é um método específico, que resume o passado da literatura empírica ou teórica, para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno particular. O desenvolvimento desse estudo originou-se por meio da seguinte pergunta norteadora: Quais as estratégias utilizadas pelos profissionais de Educação Física para o trabalho de intervenção tendo como base o movimento para o desenvolvimento integral da criança com TEA, apontando dificuldades e potencialidade do processo de estimulação motora? Como critério de seleção de artigos e amostragem de dados para resultados e discussão foi utilizado como norte os descritores Espectro Autista, Desenvolvimento Motor, Intervenção Motora, Educação Física e Autismo no Google Acadêmico, Scielo, Bireme e Lilacs. A busca de trabalhos foi limitada ao período de 2010 a 2022, incluindo artigos nacionais e internacionais. No processo de busca de artigo científico para formação do presente trabalho encontrado diversos outros artigos que tinham relação com a problemática em questão levantada ou não. Foram utilizados cinco descritores como norteadores para pesquisa, seleção e leitura dos artigos base para esta pesquisa, sendo eles Autismo e Intervenção Motora, Educação Física e Inclusão, Práticas Pedagógicas. Ao todo foram encontrados 187.157 artigos nas bases de dados, dentre esse número total foi feito a triagem utilizando critérios de inclusão e exclusão com base na maior proximidade com o tema principal da pesquisa, artigos mais atuais e se eram em inglês ou português. No decorrer do processo de listagem e elegibilidade de artigos chegamos ao número final de treze artigos selecionados para compor o corpus dessa pesquisa. dessa forma, as principais estratégias utilizadas pelos Profissionais de Educação Física acerca do desenvolvimento motor com crianças com TEA estão ligadas, principalmente, as questões sociais que permeiam o desenvolvimento e crescimento dessas crianças, aspectos ligados as percepções que os profissionais carregam e adquirem durante sua formação profissional e suas práticas e vivências. Além dos aspectos como formação profissional, relação da escola e familiares também tem um peso de responsabilidade a forma como essas crianças precisam ser estimuladas no seu desenvolvimento, não apenas, e unicamente, do profissional a frente de cuidar desse aspecto motor da criança com TEA. Independentemente do grau de TEA e idade da criança, o profissional, para atendê-lo devidamente, precisa estar atento as suas particularidades individuais, de modo a planejar de forma eficaz atividades que despertem seu interesse e lhes permitam alcançar o seu pleno desenvolvimento.

Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA**Título: IMPACTOS DA FORMAÇÃO INICIAL EM ESPORTES DE COMBATE SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ACERCA DAS LUTAS**

Autor(es): Marcelo Ferreira da Silva

E-mail para contato: profmarcelojavali@gamaesouza.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Palavras-Chaves: Educação Física; Lutas; Representações Sociais.

RESUMO

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Educação Física (Brasil, 2018) estabelecem um referencial normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais e progressivas destinadas aos alunos da Educação Física na Educação Básica. As Lutas são compreendidas como uma das manifestações das práticas corporais, sendo um componente obrigatório da Educação Básica que aborda as técnicas, estratégias e valores associados às diversas modalidades de luta, considerando seu contexto histórico e social. A educação física proporciona conhecimentos teóricos e práticos relacionados à atividade física, saúde e bem-estar. Nesse contexto, as práticas corporais de luta têm sido objeto de estudo e debate, pois envolvem não somente aspectos físicos, como também sociais e culturais. Na unidade temática Teoria e Prática dos Esportes de Combate, destacam-se os confrontos corporais onde os participantes usam técnicas específicas para atacar, defender e imobilizar o oponente. Além das lutas locais e regionais, são exploradas também as lutas brasileiras (como capoeira, huka-huka, luta marajoara, etc.) e as de outros países (judô, aikido, jiu-jítsu, muay thai, boxe, esgrima, kendo, entre outras). A falta de formação adequada também é um obstáculo, conforme apontam estudos que mostram que a maioria dos professores nunca utilizou as lutas em suas aulas. Tendo como referencial a Teoria das Representações Sociais apresentada por Moscovici, percebe-se que os conhecimentos são adquiridos na comunicação entre os sujeitos sociais, sendo manifestados em duas dimensões. As representações sociais respeitam a habilidade da sociedade em edificar um mundo construído pelas diversas e dinâmicas diferenças que a cercam. Isso torna possível a tomada de decisões conscientes em suas vidas cotidianas, percebendo essas práticas corporais como oportunidades de lazer, saúde, desempenho, comunicação, expressão corporal, entre outros aspectos. Nessa perspectiva que tem marcado decisivamente o debate em torno das questões pertinentes ao ensino de lutas, tendo como estratégia a conscientização entre estudantes matriculados regularmente no curso de Educação Física de uma instituição privada de ensino superior, localizada na cidade do Rio de Janeiro, apresentam no presente artigo os dados da primeira etapa de um projeto de pesquisa que teve como foco as práticas corporais de luta nas aulas da disciplina Teoria e Práticas dos Esportes de Combate. Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi identificar e analisar o impacto das aulas da disciplina de lutas na formação inicial em Educação Física sobre as representações sociais dos estudantes acerca das práticas corporais de luta. Foi abordada uma pesquisa de campo que é um método de investigação científica que envolve a coleta de dados diretamente no ambiente onde os fenômenos de interesse ocorrem. Esse tipo de pesquisa é amplamente utilizado em várias áreas do conhecimento, como ciências sociais, biologia, geografia, antropologia e outras, onde é essencial observar o comportamento dos sujeitos ou os fenômenos no seu contexto natural. O presente trabalho é uma pesquisa de campo, diferente do levantamento bibliográfico, a pesquisa de campo apresenta maior profundidade. A pesquisa de campo é desenvolvida através da observação direta das atividades dos grupos envolvidos no estudo e de entrevistas com informantes para entender as interpretações que ocorrem nos grupos. O grupo amostral foi constituído por 39 alunos, sendo sete do sexo feminino e 32 do sexo masculino, que se encontram regularmente matriculados no curso de graduação em Educação Física de uma instituição privada, localizada na cidade do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Na seleção desse grupo amostral foi levado em consideração o fato de os participantes se encontrarem naquele momento cursando a disciplina teoria e prática dos esportes de combate no curso de Educação Física. Antes de iniciar o ensino do conteúdo foi realizada uma coleta de dados por meio do Teste de Associação Livre de Palavras – TALP. Dessa maneira, o procedimento, em síntese, se deu da seguinte maneira: com os alunos concentrados em sala de aula, foi entregue o TALP e nele o termo indutor utilizado para a pesquisa foi “lutas”. No teste os alunos tinham que escrever as cinco primeiras palavras que lhes vieram à mente sobre o tema “práticas corporais de lutas” e, logo após, as classificaram de acordo com o grau de importância, atribuindo o número um para a mais importante, até cinco para a menos importante. A análise das palavras foi realizada identificando os elementos centrais e periféricos das representações. Utilizando das fórmulas para determinação da Ordem Média de Evocação (OME), média da OME e frequência média das evocações (freq.), identificamos os elementos centrais e periféricos. A seguir, organizamos as palavras em grupos semânticos com quatro quadrantes: no primeiro quadrante encontram-se os elementos pertencentes ao núcleo central; quarto quadrante localizam-se os elementos periféricos e; nos segundo e terceiro quadrantes estariam os elementos intermediários. Considerando a tese de que os alunos se ancoram em representações sociais sobre as práticas corporais de lutas que o rotulam como uma prática perigosa, o processo de ensino foi estruturado na intenção de compartilhar conhecimentos e experiências que possibilitassem a ressignificação dessas representações sociais.

Título: PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA COM ALUNOS AUTISTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: QUAIS AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES?

Autor(es): Marconi Silva de Andrade; Felipe da Silva Triani

E-mail para contato: coni.andrade@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): representações sociais; educação básica; educação física; inclusão.

RESUMO

Este resumo é derivado da dissertação defendida no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá e se propôs a investigar os possíveis indícios de representações sociais dos professores de Educação Física em relação à inclusão de alunos autistas nas aulas, buscando compreender como essas representações sociais podem influenciar a prática pedagógica inclusiva. O problema da pesquisa está relacionado à necessidade de compreender o pensamento social comum dos professores de Educação Física em relação à inclusão de alunos autistas, considerando a importância desses profissionais no processo de formação desses estudantes. O objetivo principal foi compreender as representações sociais dos professores de Educação Física da rede municipal de Salvador/BA sobre a prática pedagógica desenvolvida com os alunos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. A construção desse trabalho se ancorou em três justificativas: a justificativa social por conta do aumento do número de alunos autistas na sociedade, o que torna a inclusão escolar uma questão urgente. Em Salvador, no ano de 2022, tinham 2.160 alunos autistas matriculados na rede pública de ensino, considerando os que possuíam diagnóstico fechado, evidenciando a necessidade de investigações para possíveis direcionamentos pedagógicos nessa área; a justificativa científica, evidenciada pela carência de

estudos aprofundados sobre os desafios, perspectivas e possibilidades de práticas educativas em relação à inclusão de alunos com autismo na aula de Educação Física, e também, pela lacuna na produção acadêmica voltada para as representações sociais de professores de Educação Física e sua prática pedagógica com alunos autistas, reforçando a relevância do tema para o campo da Educação; e a justificativa pessoal apoiada na motivação intrínseca do pesquisador, baseada em experiências pessoais e compromisso ético com a promoção da igualdade e inclusão, o que impulsiona a contribuir significativamente para a ampliação do conhecimento e melhoria das práticas pedagógicas inclusivas. Como base teórica esse estudo se apropriou da Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici, e nos estudos de Abric, mais especificamente sobre a Abordagem Estrutural da Teoria das Representações Sociais. A metodologia adotada para atingir o objetivo da pesquisa foi, inicialmente, a revisão bibliográfica, que consistiu na identificação e análise de dissertações e teses defendidas em programas brasileiros de pós-graduação brasileiros para observar as lacunas na produção científica. Além disso, foi realizado um estudo de campo, com um grupo amostral constituído por 107 professores de Educação Física que ministravam aulas nas escolas do município de Salvador/Ba, de ambos os sexos e sem restrição de idade. Como instrumento de coleta foi utilizado o teste de associação de livre de palavras, que baseado em um termo indutor: “prática pedagógica com alunos autistas”, reuniu cinco evocações de cada participante. Os dados colhidos foram submetidos ao software Iramuteq para produção de três técnicas de análise, a saber: Análise Prototípica, Análise de similitude e Nuvem de Palavras. Cabe ressaltar que antes de iniciar a coleta dos dados esse trabalho foi submetido ao comitê de ética em pesquisa e aprovado pelo parecer de número: 66483822.7.0000.5255. Na primeira análise, foram identificadas 535 evocações agrupadas em 46 grupos semânticos. A palavra mais evocada e prontamente lembrada (OME=1,7) foi inclusão”, evocada 55 vezes, estando situada no Núcleo Central e representa o possível indicio de representações sociais do grupo de professores de Educação Física que participaram da pesquisa. Ainda no primeiro quadrante essa palavra foi seguida por: “desafio”, “conhecimento”, “atenção”, “respeito” e “dificuldade”. Com o intuito de ampliar as possibilidades de tratamento dos dados foi feita a análise da árvore de similitude, na qual também foi identificado que o termo inclusão se destaca no vértice de maior circunferência, apresentando uma forte conexão com diversas palavras como: “desafio”, “paciência” e “empatia”. A última análise empregada na pesquisa foi a construção da Nuvem de Palavras a partir das evocações, na qual o tamanho que a palavra aparece revela sua maior frequência e conseqüentemente sua centralidade e importância para os professores, entre elas o termo “inclusão” foi o maior, achado que corrobora com as demais análises anteriores de que a inclusão seja o indicio de representação social para o grupo de professores de Educação Física. Como resultado dessas análises pode-se depreender que os professores de Educação Física expressam a inclusão como uma referência importante no que se refere à prática pedagógica com alunos autistas, ao mesmo tempo em que afirmam não terem condições de possibilidades para ministrar aulas mais inclusivas, denunciando a precarização da estrutura física da escola, falta de apoio de outros profissionais de educação, ausência de materiais pedagógicos/esportivos específicos e até mesmo a raso formação pedagógica para planejar e executar as suas aulas. Os resultados indicam que, apesar do reconhecimento da importância da inclusão, as práticas pedagógicas não inclusivas ainda são uma realidade, evidenciando a necessidade de repensar a escola inclusiva. Em relação a análise das representações sociais revelou-se a complexidade da inclusão de alunos autistas nas aulas de Educação Física na Escola, ressaltando a importância da sensibilização e do conhecimento sobre as possibilidades pedagógicas para com esses alunos, a fim de construir um ambiente escolar mais inclusivo. A pesquisa enfatiza a importância da Teoria das Representações Sociais como ferramenta de estudo do cotidiano escolar dos professores em relação à inclusão, sugerindo a necessidade de mais pesquisas e intervenções pedagógicas para discutir a inclusão efetiva de alunos autistas na Educação Física.

Curso: ENFERMAGEM

Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A APROPRIAÇÃO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NAS INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS BRASILEIRAS

Autor(es): Renata de Melo Cardoso Palmares; Felipe da Silva Triani

E-mail para contato: rmcpalmares@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Representações Sociais; Educação Física; BNCC.

RESUMO

A partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é um documento legal, direcionador e norteador da Educação Básica no Brasil, em que o objetivo é assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos no período escolar. A BNCC foi promulgada em 2017 depois de inúmeras apresentações anteriores. Embora esse documento seja estabelecido pelo governo federal, para que seja aplicada em todo território nacional, e, direcionadas a todos os profissionais da área de Educação Física, as diretrizes não acontecem de fato, porque cada região, cidade, escola têm suas especificidades, suas demandas e suas carências, ou seja, trabalha-se com o que dá para ser feito. Diante disso, o propósito desse estudo é de mapear os estudos realizados anteriormente acerca do que os professores de Educação Física pensam sobre a BNCC e se o que se pratica na escola está de acordo com o que a BNCC propõe, ou seja, fazer um levantamento das produções científicas em todo o Brasil, sobre a atuação do profissional de Educação Física na escola e se sua prática acontece conforme os conteúdos que a BNCC apresenta. Então, deu-se a gênese de um Estado do Conhecimento. Esse estudo é um Estado do Conhecimento cuja técnica é utilizada mapear e analisar as produções científicas de uma determinada área de conhecimento, com um tema anteriormente identificado. Para esse estudo, o referencial teórico que foi utilizado foi o da Teoria das Representações Sociais, que foi proposta por Serge Moscovici, em que interações de grupos sociais são estabelecidas a partir de conversações e da convivência social, de modo que temas comuns da sociedade são discutidos e ganham importância para os autores sociais. A Teoria das Representações Sociais são apresentadas na forma das representações hegemônicas, ou seja, cada grupo partilha as ideias discutidas e compartilhadas entre si além de serem emancipadas em que depois desse compartilhar entre si, os subgrupos criam versões do que foi discutido e as disseminam. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e no google acadêmico, revelando 2.100 trabalhos acadêmicos, entretanto, muitos trabalhos foram descartados pois não atendiam aos critérios de seleção estabelecidos pelos autores. Os critérios de escolha das produções científicas foram determinados pelos descritores "Representações Sociais", "Educação Física" e "BNCC" que deveriam estar presentes nos títulos das pesquisas encontradas e/ou estar presentes nos resumos desses trabalhos. A princípio, 18 trabalhos foram selecionados, porém, dois estudos foram excluídos pois não havia os critérios desejados pelo pesquisador. Assim, 16 trabalhos foram compuseram o corpus dessa pesquisa, dentre eles, 6 dissertações e 10 artigos científicos que foram separados, categorizados, e, por fim, analisados. No levantamento proposto, no que tange ao que foi detectado que não foi realizada nenhuma tese. Entretanto, as pesquisas eleitas para esse estudo, apesar de apresentarem o mesmo referencial teórico/metodológico, baseado na teoria das representações sociais, trouxeram a luz diferentes objetos de estudo, com sujeitos diferentes, objetos de estudos distintos e em ambientes diversificados. As metodologias de trabalho foram diferentes umas das outras destacamos o uso do grupo focal, a utilização de questionário, a TALP, a análise documental e a entrevista semiestruturada. A partir dos diferentes sujeitos e das diversas metodologias utilizadas pelos autores, obteve-se resultados diferenciados pois tudo dependia dos diferentes sujeitos e do percurso que o autor desejou estudar. Este fato demonstra que a teoria das representações sociais é muito ampla podendo abranger muitos temas de discussão. Diante disso, destacamos que há uma escola brasileira de representações sociais devido a um número grande de produções que surgem quando feita a pesquisa nas plataformas de busca por estudos científicos. A pesquisa demonstra que o componente curricular Educação Física tem uma variedade e uma riqueza de temas para as práticas educativas, assim como os diversos grupos de estudo em que as pesquisas aconteceram. Levando em consideração os valores e as crenças que estão presentes em cada grupo, essencialmente necessário para que as discussões e conversações aconteçam gerando mudança nas atitudes desse grupo, dando a possibilidade da transformação das representações sociais sobre o objeto.

Curso: ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**Título: EDUCAR PELA PESQUISA NAS PROPOSTAS DE ENSINO: UM DEBATE NECESSÁRIO**

Autor(es): Virgilio Cesar Garcia Leandro

E-mail para contato: virgilioleandro@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): educação; pesquisa; Educar pela Pesquisa; metodologia.

RESUMO

Educar pela Pesquisa é um tema relativamente novo no que se refere a apropriação nas discussões teórico-metodológicas no ensino superior, mas, considera-se que é de grande relevância e merece ser estudada e disseminada. A sua aplicação é vasta, podendo ser utilizada até mesmo a partir do ensino fundamental. A educação pela pesquisa pretende superar a aula copiada, o ensino transmissivo, centrado no professor e nas aulas expositivas. Surge assim, a pesquisa como princípio educativo de todo trajeto educativo defendida por Demo em suas obras, que concebe a pesquisa como intenções pedagógicas, e as aulas em espaço, modo e tempo de pesquisar. A essência deste entendimento de pesquisa é o questionamento e a argumentação crítica, em que as possibilidades de validação dos argumentos se dá pela pesquisa. O pesquisar passa a ser princípio metodológico diário da aula. Nessa pesquisa foi realizada uma revisão de literatura realizada entre os anos de 2017 e 2023 foi possível perceber que o tema ainda é pouco explorado. Como resultado, foram encontrados arquivos acadêmicos, tais como dissertação e teses de mestrado que exploram o Educar pela Pesquisa como metodologia emergente, e capaz de auxiliar o desempenho dos alunos em sala de aula e o trabalho docente, agindo como proposição metodológica para alcançar os resultados desejados. Quanto a instrumentos e coleta de dados realizou-se o levantamento no Banco de Teses da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES e, EDUC@ (<https://www.fcc.org.br/fcc/educ>), SciELO (Scientific Electronic Library Online – Biblioteca Científica Eletrônica Online - <https://www.scielo.org/>) e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>), referente ao período de 2017 a 2023. Isso permitiu uma coleta de informações e referências relevantes relacionadas ao tema. Foram selecionados alguns descritores, ou seja, palavras-chave que guiaram a busca de trabalhos acerca do tema escolhido. Tendo como descritor o termo educar pela pesquisa, em um primeiro momento em dissertações como assunto, foram encontrados 38 trabalhos. Sendo que foram identificadas quatro dissertações com temáticas próximas ao interesse desse estudo. Boa parte das dissertações se relacionavam ao tema da formação de professores-pesquisadores, o que não é alvo do estudo presente. Nos estudos das dissertações foi possível identificar que os autores buscaram analisar o papel da pesquisa na formação dos professores como facilitador do processo de aprendizagem pelo uso das Metodologias Ativas, ou o Educar pela Pesquisa. A Sala de Aula Invertida, uma das vertentes das Metodologias Ativas, teve destaque nos documentos analisados, mas o foco foi na perspectiva do Educar pela Pesquisa de Pedro Demo. Para os professores participantes dos estudos, consideraram a pesquisa como sendo uma prática diária. Eles destacaram que puderam realizar diferentes recursos pedagógicos e estratégias e métodos de ensino possibilitados pelas Metodologias Ativas, que teve grande destaque. Como vimos nos resultados de buscas nos bancos de dissertações os trabalhos se relacionam em grande parte a formação de professores-pesquisadores, como proposta didática nas aulas de educação física do ensino médio integrado, experiência no 6º ano do ensino fundamental a partir do educar pela pesquisa, e cotidiano por meio do estudo da química, área de meio ambiente para alunos de ensino técnico. No âmbito de Doutorado foi realizado buscas nos mesmos bancos e descritores utilizados para dissertações. O resultado foi bem menor, apenas duas teses com temática relevante ao interesse desse estudo se destacaram pela aproximação com educar pela pesquisa. Como observado nas buscas de dissertações, não encontramos estudos com relação a formação dos engenheiros. O engajamento é a palavra central para pesquisa da metodologia Educar pela Pesquisa nos trabalhos acadêmicos. Os resultados obtidos foram satisfatórios e contribuíram para resposta central de cada estudo realizados. Percebe-se nas narrativas dos pesquisadores em cada trabalho, o aspecto positivo propiciado pela metodologia. De modo análogo é preciso considerar a necessidade de aprofundamento sobre o tema do educar pela pesquisa. Novos questionamentos devem ser realizados, como por exemplo, a análise mais detalhada da atuação do docente em sala de aula, verificando se realmente os professores, diferente do que mostra o resultado desta pesquisa, implementa a metodologia Educar pela Pesquisa em suas aulas. Essa análise pode ser obtida através de entrevistas com os professores atuantes em suas disciplinas, obtendo uma visão real do que acontece em sala de aula.

Título: **PRÁTICAS COTIDIANAS DO CURRÍCULO EM UMA ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Autor(es): Cláudia Andrade Sant Ana; Rosalva de Cássia Rita Drummond

E-mail para contato: claudiafisical@yahoo.com.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): TEMPO INTEGRAL; PRÁTICAS COTIDIANAS; CURRÍCULO.

RESUMO

O projeto de Análise das Proteções do Currículo na Rede Estadual de Ensino proposto pela Universidade Estácio de Sá tem como objetivo central analisar as proteções e implementações do currículo na rede estadual de ensino, especialmente focando no período integral dos anos do Ensino Fundamental. Através dessa pesquisa, busca-se compreender como o currículo é construído e implementado nas escolas, além de identificar as práticas cotidianas que estão diretamente relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. Contexto e Justificativa: A análise do currículo escolar é fundamental para a melhoria da qualidade da educação. No contexto da rede estadual de ensino, é crucial entender como o currículo é formulado e aplicado, considerando as diversas influências políticas, sociais e culturais que moldam sua estrutura e conteúdo. A pesquisa visa a contribuir para o aprimoramento do currículo, garantindo que ele seja significativo e relevante para os alunos, atendendo às necessidades e demandas da sociedade contemporânea. Abordagem Teórica: O projeto se fundamenta em diversas teorias do currículo: Teorias Tradicionais: Enfatizam a transmissão de conhecimentos e habilidades essenciais, focando na padronização e na eficiência do ensino. Teorias Críticas: Destacam a necessidade de questionar e transformar as estruturas educacionais existentes, promovendo uma educação que combata desigualdades sociais. Teorias Pós-Críticas: Abordam o currículo de forma mais flexível e contextual, reconhecendo a multiplicidade de vozes e perspectivas que devem ser consideradas no processo educativo. Objetivos da Pesquisa: Objetivo Geral: Analisar as proteções do currículo na rede estadual de ensino, especialmente no período integral dos anos do Ensino Fundamental, compreendendo sua construção, implementação e as práticas cotidianas relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. Objetivos Específicos: Investigar como o currículo é desenvolvido e implementado nas escolas da rede estadual. Identificar práticas cotidianas de sala de aula que influenciam o processo de ensino e aprendizagem. Avaliar a eficácia do currículo na promoção de habilidades e competências essenciais para os alunos. Examinar as influências políticas, sociais e culturais na construção do currículo. Propor melhorias para o currículo com base nas necessidades contemporâneas dos alunos. Metodologia: Abordagem Qualitativa: A pesquisa será conduzida utilizando métodos qualitativos para obter uma compreensão detalhada e profunda das práticas curriculares e pedagógicas nas escolas da rede estadual. Observações de Campo: Visitas às escolas para observar diretamente as práticas de ensino e a implementação do currículo. Entrevistas e Questionários: Coleta de dados através de entrevistas e questionários aplicados a professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares. Análise Documental: Revisão e análise de documentos curriculares oficiais e materiais pedagógicos utilizados nas escolas. Impacto Esperado: Espera-se que a pesquisa ofereça insights valiosos sobre a construção e implementação do currículo na rede estadual de ensino, identificando práticas eficazes e áreas que necessitam de melhoria. Ao compreender as influências políticas, sociais e culturais no currículo, a pesquisa poderá contribuir para a formulação de estratégias que tornem a educação mais relevante e significativa para os alunos. Conclusão: O projeto proposto pela Universidade Estácio de Sá é de extrema importância para a compreensão e aprimoramento do currículo na rede estadual de ensino. Ao investigar como o currículo é construído e implementado, e ao identificar as práticas pedagógicas cotidianas, o estudo contribuirá para a formação de profissionais mais qualificados e para a promoção de uma educação de qualidade. Além disso, ao abordar teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, o projeto fornecerá uma visão abrangente das diferentes perspectivas sobre educação e currículo, essencial para atender às demandas de uma sociedade em constante transformação.

Título: **INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E CIGANOS NO SERTÃO COLONIAL DE MINAS GERAIS: DESCOLONIZANDO CAMINHOS**

Autor(es): Natally Chris da Rocha Menini

E-mail para contato: natallymenini@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): povos e comunidades tradicionais; povos ciganos; povos originários; comunidades quilombolas; sertão colonial.

RESUMO

Em concordância com a atual Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais instituída pelo Decreto 6.040/07, é correto afirmar que esses povos ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Desse modo, a abordagem histórica sobre os povos tradicionais brasileiros colabora com as suas reivindicações por direitos territoriais e pela efetivação de políticas públicas, pois viabiliza a compreensão de suas lutas por sobrevivência étnica ao longo da História do Brasil. Nesses esforços, a presente pesquisa propôs uma análise decolonial acerca dos processos históricos de constituição de territorialidades étnicas, com foco nos conflitos tecidos entre os poderes locais e os povos originários, os povos quilombolas e os povos ciganos que viviam nos sertões de Minas Gerais durante o período setecentista. Diante dessa proposta convém questionar: Como compreender o sertão colonial? Por que os povos tradicionais foram perseguidos nos sertões da capitania mineira? Para o aprofundamento dessas questões é necessário conceituar o sertão como uma realidade simbólica, pois não se trata de um lugar, mas de uma condição atribuída a inúmeros lugares. Nessa perspectiva, os lugares tornam-se sertões ao atraírem o interesse de agentes sociais que visam estabelecer novas formas de ocupação e de exploração dessas paragens (Moraes, 2003). Portanto, a relação entre sertão e colonização é intrínseca, já que o sertão é uma figura do imaginário da conquista territorial. Durante o século XVIII a principal imagem construída sobre as áreas que passaram a ser denominados como sertões pelos portugueses foi a de uma área rebelde que precisava ser controlada e domesticada, pois na visão colonialista o sertão era representado como um espaço habitado por nativos categorizados como “bestas ferozes” e, desse modo, tornou-se também um espaço de guerra contra esses indígenas (Amantino, 2003). Conforme afirma Ailton Krenak (2019), a cartografia colonialista não tem vergonha de ser colonialista porque elogia a ocupação territorial como um gesto civilizatório. O que está na base da história do nosso país, em concordância com Krenak, é a ideia de que os indígenas deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza que teve o seu início com a colonização do além-mar. A ocupação do sertão ligou-se diretamente à violência contra os povos originários, que passaram a ser denominados pelos dirigentes coloniais como botocudos da floresta do rio Doce. Essa região compreendia uma vasta extensão de mais de 500 km, um corredor das altas serras de Minas Gerais até o litoral do norte do Espírito Santo. A tradição oral transmitida por Ailton Krenak confirma que o rio Doce, chamado de Watu, é uma parte da construção coletiva e identitária do povo Krenak, sendo concebido historicamente pelos indígenas como um “rio avô”, e não como um recurso a ser explorado para atender às práticas mercantilistas da época. Os chamados botocudos construíam territorialidades seminômades nessa grande faixa de área de floresta do rio Doce, de transição de cerrado e de mata atlântica. Dos botocudos vêm as etnias krenaks, nacerés, guticraques e várias outras etnias, genericamente chamadas de “botocudos” ou “aimorés” pelos colonizadores (Krenak, 2019). O controle dessa imensa área que passou a ser denominada como sertão tornou-se condição importante para a exploração colonial. Para tanto, a Coroa buscou ordenar as investidas que se faziam nessas regiões, aliando-se aos poderes locais. Nesse contexto, a ocupação do sertão de Minas Gerais ligou-se diretamente a um processo de conquista que ocorreu através do aldeamento ou do extermínio dos povos originários e de expedições voltadas para o combate aos territórios quilombolas. Nos quilombos, cuja origem etimológica é banta (kilombo), as pessoas africanas de diversas etnias administravam as suas diferenças, construíam laços de solidariedade e desenvolviam estruturas originais de parentesco, tornando-se uma ameaça simbólica para o regime escravista. Com isso, a caça ao quilombola e a procura do ouro caminharam juntas nas expedições feitas ao interior de Minas Gerais no século XVIII (Reis, 1996). As serras, as matas e os sertões de Minas apresentaram para os agentes colonizadores perigos previsíveis e imprevistos, reais e imaginários, de modo que a violência esteve presente em todas as áreas da capitania (Anastasia, 2005). Nesse conflituoso sertão multiétnico dos tempos coloniais também foram diversos os casos de abertura de devassas, de ordens e de expedições contra os povos Calons, genericamente chamados de ciganos pelos portugueses. Um Bando de 1723 ordenou aos capitães-mores de todos os distritos de Minas Gerais a prisão de “todo cigano ou cigana que aparecer e qualquer outra pessoa de qualquer qualidade ou condição que ande com eles em sua companhia” (Bando de 15 de julho de 1723, Documentos Históricos, Rio de Janeiro, v. 69, pp. 121-122, 1945). Em diversas correspondências oficiais da época, os ciganos eram acusados de cometerem “desordens” e “vadiagens” pelos sertões de Minas Gerais. As queixas de desordens ciganas eram comumente associadas aos arranchamentos nômades que circulavam pelas regiões fronteiriças. O rigor governamental na capitania mineira atrelou-se profundamente a questões étnicas e identitárias (Cavalcanti, 2012) e especialmente no período do governo interino de Martinho de Mendonça – 1736-1737 – os povos Calons tornaram-se alvo de intenso controle das autoridades. Pelos caminhos de Minas as pessoas ciganas entendiam o vasto território dos sertões como espaço de fuga das degradantes condições impostas pelo degredo ultramarino, buscando paragens que possibilitassem a (re) construção de suas territorialidades. No entanto, os caminhos ciganos foram acompanhados de perseguições diversas, cujos excessos resultaram em extermínios, conforme ocorrido em 1737, na vigência do referido governo interino: um acampamento cigano com 26 pessoas foi atacado pela empreitada do Ministro Doutor Manuel Dias Torres, resultando na “morte de dois ciganos, uma criança de peito e a prisão de alguns dois rapazes e bastantes mulheres” (Revista do Arquivo Público Mineiro, v. 16, n. 2, 1911). Em 7 de maio de 1737 uma carta administrativa enviada ao então governador Martinho de Mendonça Prouença buscou uma solução através da perseguição a todos os ciganos que na época estivessem dispersos pelas comarcas da capitania de Minas: “e lhe peço pelas Chagas de Cristo mande exterminar fazendo, na mesma hora e tempo, pelas ordenanças prender em todas as comarcas a multidão de ciganos e conduzir ao Rio de Janeiro” (Revista do Arquivo Público Mineiro, v. 16, n. 2, 1911). A abertura dos caminhos às Minas resultou numa maior diversidade dos grupos sociais que circulavam pelos circuitos da mineração, tendo em vista o considerável fluxo de indivíduos conceituados pela historiadora Laura de Mello e Souza (2004) como “desclassificados sociais”, que na época foram estigmatizados pelas autoridades como vadios. A categoria dos vadios comportava os mestiços, negros forros, ciganos e homens pobres livres. Em concordância com a perspectiva decolonial, é correto afirmar que a epistemologia ocidental possui uma influência histórica decisiva na definição de identidades étnicas. Com isso, o colonialismo como fenômeno histórico origina e precede a colonialidade enquanto matriz de poder (Santamarina, 2015). Nesse sentido, os estigmas da desordem e da vadiagem recaíram sobre os povos ciganos, tendo sido reforçados pelos discursos colonialistas contidos em documentos oficiais da época. Do ponto de vista histórico, é possível conceber os povos Calons como uma cultura de fronteira (Teixeira, 2013), na medida em que os acampamentos e a solidariedade entre as famílias constituíam elementos que tornavam portáteis os seus territórios nos sertões. Através do

nomadismo, os ciganos conceberam os sertões de Minas Gerais como um espaço de sobrevivência étnica, ainda que tenham sido frequentemente perseguidos pelos poderes locais. Assim, a pesquisa concluiu que os sertões da colônia foram inventados como espaços “selvagens” pelo imaginário da conquista, ao passo que os diversos povos que construíram territorialidades étnicas nessas regiões foram racialmente inferiorizados e perseguidos no contexto da expansão portuguesa na América. Portanto, os resultados dessa pesquisa colaboram com os estudos sobre os processos de construções identitárias e de formações de territorialidades dos povos tradicionais brasileiros em perspectiva historiográfica.

Curso: LETRAS**Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRAP FUNK ENTRE ALUNOS DA SOCIOEDUCAÇÃO**

Autor(es): Angélica Caetano Rosa Gaspar; Jorge Felipe Columá

E-mail para contato: keko-caetano@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Representações Sociais; Socioeducação; Trap Funk.

RESUMO

A música pode ter uma representação significativa na vida diária das pessoas, possui uma amplitude que vai além do entretenimento, podendo despertar uma variedade de sentimentos e emoções conectando o homem com suas experiências, com seus desejos e sonhos. Socializa tradições e valores de um determinado grupo de indivíduos que compartilham interesses semelhantes criando uma identidade cultural (Alvarenga; Mazzotti, 2016, p. 617). Os gêneros musicais denotam em suas letras e ritmos inspirações criativas capazes de demonstrar o cotidiano das pessoas em diversas situações e até mesmo denunciando contextos sociais por meio de um discurso crítico, delatando as injustiças sociais. É o caso das músicas que surgiram em plena ditadura militar de artistas que representavam os movimentos sociais contra ditadura (Barbosa, 2022, p.17) e atualmente, o mesmo acontece com as músicas de periferias como o rap, o funk e o trap funk, que são cantados e ouvidos por indivíduos que moram nas comunidades e sofrem com o abismo social existente no Brasil. O Trap Funk é um gênero musical, que inicialmente, aparece no Sul dos Estados Unidos, no final da década de 90, trazendo em suas letras de músicas questões relacionadas a vida nas ruas com abordagens mais polêmicas como festas, consumo de drogas, tráfico e ascensão financeira por atividades ilícitas (Kaluzza, 2018, p.34). No Brasil, o trap chega com maior popularidade entre os jovens marginalizados das comunidades mais carentes das cidades brasileiras. Por envolver temas polêmicos como sexo, drogas, violência e o luxo oriundo do comércio de drogas (Moraes, 2022, p. 10), muitos grupos da sociedade estigmatizam os jovens que se identificam com a música do trap funk como criminosos e marginais. E muitos desses adolescentes realmente acabam entrando para a criminalidade, ficando à disposição da justiça em uma unidade socioeducativa. Diante das assertivas descritas anteriormente, a problematização se fundamenta na seguinte pergunta: Como o Trap Funk é representado e percebido pelos jovens em situação de privação de liberdade? Buscar as representações sociais dos menores infratores é entender as percepções e a relação de mundo desses jovens e na construção de uma identidade social e cultural. Dessa forma, o objetivo geral é investigar as representações sociais do trap funk, por meio das letras das músicas, pelos jovens em situação de privação de liberdade adeptos dessa estética musical, apresentando o que se diz preferível ser, ter ou fazer no contexto social vivido por esses jovens. A busca pelas representações sociais por meio das letras do Trap Funk está relacionada à educação das escolas socioeducativas. Compreender a representação por meio da música, significa entender como essas representações impactam e se relacionam com a educação desses jovens. Deste modo, no decorrer do texto foram explorados autores que dialogam com as representações sociais, discurso, marginalização e identidade social com o intuito de produzir o embasamento para a análise discursiva proposta. Para Moscovici (2007), o conceito central das Representações Sociais está na exploração das referências do cotidiano, baseando a TRS no senso comum, tornando o não familiar, familiar. Moraes (2022) afirma, que novas realidades são retratadas a cada dia por meio da arte, promovendo sensações e emoções. Assim, presume-se que as representações sociais estão presentes no cotidiano e na realidade vivida pelos indivíduos de uma sociedade, havendo uma diversificação de representações por diferentes contextos, principalmente por meio da arte, pela manifestação de sentimentos e emoções, e nesse sentido para esse estudo, a música com o gênero musical do trap funk. Moscovici (2007) alega que as pessoas são classificadas e categorizadas, isso acontece pelo fato da fragmentação prévia da realidade. São as normas sociais que deliberam o julgamento gerando como consequência os estereótipos e preconceitos, tornando alguns indivíduos invisíveis. Diante das circunstâncias do surgimento do Trap Funk, o estilo de vida dos jovens, que apreciam esse gênero musical, está associado a criminalidade e a marginalização social, tornando-os invisíveis para o poder público e visíveis somente nas primeiras páginas dos noticiários, quando se trata do aumento da violência por causa dos assassinatos em meio à guerra do tráfico. Além da revisão de literatura, serão pesquisadas playlists com a tag #trapbr2023 no Google. A seleção será realizada exclusivamente entre grupos nacionais como a tag já explícita devido a constituição como ponto de identificação. Isso se deve pelo idioma em comum, a Língua Portuguesa Brasileira e a representação da realidade social compartilhada com os menores infratores. Portanto, destaca-se a relevância das Representações Sociais no contexto social dos jovens que curtem a música do Trap, por meio do discurso das letras. A linguagem que utilizam são mobilizadas para atender as necessidades do contexto social a qual estão inseridos, marcado miséria, injustiça e desigualdades sociais. Assim, este gênero musical emerge como uma ferramenta poderosa de narrativa cultural, deixando em evidência uma voz autêntica para aqueles que, muitas vezes, são marginalizados pela sociedade. Ao compreender as Representações Sociais presentes no Trap, pode-se ampliar a compreensão das complexidades sociais e culturais que moldam a identidade e a expressão dos grupos que encontram ressonância nessa forma única de expressão musical. Demonstrando também, ao poder público a necessidade urgente de criação de políticas públicas que possam atender esses jovens em situação de risco.

Título: REVISTAS: VER-O-PESO, LITERATURA AMAZONENSE E BRUNO DE MENEZES

Autor(es): Carina Ferreira Lessa

E-mail para contato: lessa.carina@gmail.com

IES: USP

Palavra(s) Chave(s): Revistas; brasilidades; estética literária; Literatura Amazonense; Bruno de Menezes.

RESUMO

Este projeto tem como objetivos mapear e analisar as produções literárias inseridas na revista Poesia sempre, da Biblioteca Nacional, e as implicações sobre temáticas, estéticas e influências que as atravessam desde o volume inicial sobre a Semana de Arte Moderna (1993) aos modernismos que dela emanaram, pautados por questões identitárias. Procura-se problematizar os traços cosmopolitas que escoam pelas páginas, na medida em que a própria revista possui como mote a vontade imperativa de dialogar com países vizinhos e também de outros continentes. Observa-se a relevância no ato de historiografar o presente literário em atitude política de (re)constituição do cânone na poesia brasileira. Para tanto, partimos das reflexões de François Dosse, no sentido de confrontar o que diz ser “o privilégio da poeira de arquivos recentes não hierarquizados” (2012), tendo como base o êxito da pesquisa ao dialogar com diferentes áreas do conhecimento, dentre elas, a própria Literatura. Tal assertiva também encontra as palavras de Antonio Candido em Iniciação à Literatura Brasileira, em reconstrução temporal, porque acredita-se que há na contemporaneidade uma necessidade de reivindicar o olhar acurado e ensaístico que antes definia no espaço jornalístico a arte literária. Tendo em vista as conquistas identitárias, no que tange a representação da cultura em seus significados

compartilhados, há um diálogo com Stuart Hall levando-se em consideração as investigações do pesquisador em contato com Barthes, Foucault, Saussure, dentre outros. Não nos eximimos do trabalho necessário de se reivindicar um passado incorporado no presente em meio a tantas produções contemporâneas. Com isso, a Poesia sempre se coloca como mola propulsora inicial para tal investimento. Lançada em janeiro de 1993, com um número voltado para poesia brasileira e poesia hispano-americana a revista busca ser um espaço de debate amplo, “avessa a ser porta-voz de um grupo, de uma ideologia política ou literária, dos papos e papas e seitas que supõem deter a verdade do verbo, Poesia sempre deseja que em suas páginas ressoem a polifonia, a pluralidade.” (SECCHIN, 1993, p. 7). Passados quase trinta anos, os números se sustentam com amplitude de conversa entre poesias e culturas de muitos países e continentes, tendo volumes totalmente dedicados também a produções indígenas e afrodescendentes. Desde abril de 2022, foram consultados mais detalhadamente 17 números da revista, no decorrer da primeira década, no período compreendido entre 1993 e 2002. A análise quantitativa busca mapear as produções por países e, na sequência, as categorias de gêneros textuais em que o olhar poético é articulado – a saber: poemas, ensaios, traduções, resenhas, depoimentos e entrevistas. Observa-se que, nos dez primeiros números, há um intuito mais organizado quanto a abordagem primeiramente por países e, num segundo plano, pela língua e sua expansão cultural em processo histórico de colonização. Além disso, há uma dedicação à produção ocidental que passa a oferecer fôlego ao Oriente a partir do número 14, como à poesia persa, japonesa, dentre outras. Destaca-se o impressionante avanço da revista Poesia sempre para fora dos limites geográficos do país nos primeiros números, o que motiva também a estrutura e organização dos sumários e temas nas abordagens subsequentes. O número I do Ano I, publicado em janeiro de 1993, demarca os setenta anos da Arte Moderna, mola propulsora interessante, na medida em que arremessa os modernismos que inquietaram o ano de comemoração do centenário da Semana de 22. O lançamento, de modo indelével, evidencia as efetivas mudanças que o movimento de início no século XX proporcionou ao avanço da língua portuguesa em seus diversos matizes e da literatura pelo Brasil e pelo mundo. Afonso Romano de Sant’Anna, escritor e presidente da Fundação Biblioteca Nacional naquele momento, declara no número II: “isto é um gesto de política cultural interessada em aproximar o Brasil de seus vizinhos” (1993, p. 7). A afirmação se pautava pela articulação com o tema sobre literatura hispanoamericana e pelo sucesso obtido no lançamento imediato em Buenos Aires, Quito, Bogotá, Caracas, dentre outras cidades, com esgotamento dos exemplares em pouquíssimo tempo e com a seção denominada “Letrasul” que passa a compor a revista até o número 9 do Ano 6 em março de 1998. Já em fevereiro do Ano 2, é possível verificar a rapidez com que a revista se corresponde na ânsia de movimentar o debate artístico-poético, linguístico e cultural com outros países, principalmente latinos. O êxito do segundo exemplar fica a cargo dos convites para lançamento por parte da Casa de Poesia Pérez Bonalde (em Caracas); da Casa de Poesia Silva (em Bogotá); do terceiro Festival Internacional de Poesia (em Medellín); do primeiro Festival Hispanoamericano de Poesia (em Montevideú); seguindo para outros encontros na Argentina, no Chile e no Equador. Ressalta-se ainda a vivência democrática, para além das páginas, em eventos que articulam a revista com momentos decisivos de apreço pela revitalização da poesia oral, no encontro performático com um público amplo por meio de leituras no que se aponta como um verdadeiro corpo-a-corpo com o continente americano. Sobre a segunda década, foram analisados mais 17 números, correspondendo ao período entre 2004 e 2012. Observa-se uma lacuna anual entre 2002 e 2004, ainda não se pode averiguar os motivos da ausência de publicação, que é expressa pela sequência dos números da revista (17-18). Ganha-se, a partir do Ano 12, um fluxo constante de poetas brasileiros homenageados em dossiês – como Ferreira Gullar, Augusto de Campos, Adélia Prado e etc. Todos desenvolvidos com acuidade visual sobre as obras estudadas e apoiados por entrevistas concedidas em caráter inédito. Juntamente com o foco em dossiês, são apresentados constantemente listas de poetas brasileiros contemporâneos fora do eixo Rio-São Paulo, tendo como outra marca a dedicação dos números a países específicos (Romênia, Angola, Moçambique, Arábia, Portugal, China, Peru, Sérvia, Polônia, Irã, Hungria, Índia e Islândia). Mais uma vez, fica evidente a vontade de transcender os limites brasileiros para os países vizinhos, bem como para outros continentes, sempre com uma riqueza impressionante de abordagens e de poetas ali inseridos. No exemplar de número 23, Ano 13/2006, ao homenagearem Angola e Moçambique, há duas subdivisões para poetas, de ambos os países, que passaram a produzir desde a década de 1980. Apresenta-se 37 angolanos, dentre eles Paula Tavares, Agualusa e Ondjaki, hoje, notórios internacionalmente, e, ainda, 30 moçambicanos. Ao chegarmos à análise da terceira década, após o número 37, Ano 19, sob a temática “Poesia Ameríndia no Brasil”, percebemos que a revista ficara suspensa por uma década, retornando somente em 2023. Dito isso, no momento, atendendo à necessidade de ressignificar o cânone, caminhamos pela leitura do poeta Bruno de Menezes, apresentado ainda no primeiro ano de publicação (1993). O poeta se tornou notável em Belém do Pará como um dos enunciadores do modernismo. Em pesquisa realizada na revista Poesia sempre, descobriu-se que, em 1993, houve o lançamento de uma coleção denominada “Lendo o Pará”, editada pela Secretaria daquele Estado, na qual o volume 14 fora dedicado ao escritor. Quase trinta anos depois, sob a batuta das comemorações da Semana de 22, percebemos que ele permanece com pouca expansão pelo país. Destaca-se a relevância da produção de Bruno como pioneira sobre a região amazônica. O escritor negro, fora do circuito Rio-São Paulo-Minas, revela uma escrita fina, rica no diálogo com outras culturas, não só brasileiras, e uma ruptura com os modelos clássicos de composição. O verso livre ganha peso em Poesia (1931). Batuque reverbera a história, a tradição e as culturas amazonense e afrodescendente. O poeta paraense esteve envolvido nos principais debates sobre Arte, chega a liderar um grupo denominado “Vândalos do Apocalipse”, que se dedica à conversa em torno de questões sociais, políticas e literárias. Além disso, esteve à frente da revista Belém Nova (1923), demarcando mais uma vez o importante protagonismo das revistas em momentos decisivos de transições estéticas no mundo da arte. Aqui, apontamos a relevância da Plataforma de Estudos do Primeiro Modernismo Literário Brasileiro que, sob responsabilidade de Frederico Antonio Camillo Camargo e supervisão de Marcos Antonio de Moraes, ao constituir uma rica base de dados em torno da Semana de Arte Moderna, traz a revista paraense para além dos limites de suas terras. Por fim, há pouca divulgação e expansão da obra do autor pelo Brasil e pelo mundo, bem como das evidentes ligações imediatas dele com os outros modernistas, o que denotou uma lacuna a ser preenchida por meio de pesquisas, um dos primeiros resultados da investigação que busca divulgar o seu trabalho que, no chão dos movimentos, se dava no famoso mercado Ver-o-peso.

Título: ENSINO MÉDIO PRESENCIAL COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA EM UMA ESCOLA ESTADUAL DA COMUNIDADE BELA VISTA – PURAQUEQUARA/AM

Autor(es): Pamela Martins Guerra; Ana Valéria de Figueiredo da Costa

E-mail para contato: pamelamooremartins@gmail.com

IES: SEDUC/AM

Palavra(s) Chave(s): mediação tecnológica; ensino médio; TDIC.

RESUMO

O projeto de pesquisa que está ainda em andamento está vinculado a Linha de Pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais - TICPE do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Estácio de Sá - UNESA com o tema Ensino Presencial com Mediação Tecnológica em uma Escola Estadual da Comunidade Bela Vista - Puraquequara/Am. A escola a ser investigada oferta Ensino Presencial com Mediação Tecnológica para o Ensino Médio é uma escola pública situado em uma comunidade do bairro Puraquequara que ainda está em transição da zona ribeirinha para a zona urbana onde é utilizado o Sistema IP.TV. (Internet Protocol Television) que é um sistema com métodos de transmissão de sinais television através das redes IP. (Internet Protocol) que transmite as aulas em forma de mídia para todas as escolas do estado do Amazonas que são atendidas por esse sistema. Sendo assim, as aulas são transmitidas para os alunos por meio da televisão e são síncronas onde o professor ministra de forma presencial as suas aulas através do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (CEMEAM) que fica situado na cidade de Manaus. Por causa da distância e escassez de acesso rápido para atender essas zonas ribeirinhas, ramais e bairros que ainda estão em desenvolvimento urbano. O governo do estado do Amazonas juntamente com Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC) ampliaram a parceria com o Centro de Mídias de Educação do Amazonas com o intuito de atender as zonas mais distantes dentro da cidade de Manaus e os municípios do estado do Amazonas, diversificando e ampliando o atendimento dos alunos da zona ribeirinha, ramais, campo, quilombolas, indígenas e urbanos ribeirinhos como é o caso da escola que será explorada. Oferecendo uma educação inovadora e de qualidade por meio das tecnologias de informação e comunicação com ênfase na interatividade entre o professor, aluno e o professor mediador. Portanto, por meio dessa pesquisa tem como objetivos analisar a execução e a história do sistema IP.TV. Caracterizar a importância do professor mediador presencial no processo de ensino na sala de aula com mediação tecnológica por IP.TV e identificar como o Sistema IP.TV se configura em uma Escola Estadual da comunidade Bela Vista – Puraquequara/Am. A metodologia que optamos será utilizada a pesquisa de campo com ênfase na pesquisa participante e etnográfica. Estima-se que os sujeitos da pesquisa serão selecionados 4 professores mediadores da escola que será investigada, são professores graduados em diversas áreas do conhecimento sendo eles três professores do sexo feminino e um professor do sexo masculino. Um casal de alunos de cada turma do ensino médio: 1º série, 2º série e 3º série do Ensino Médio, totalizando 6 alunos do Ensino Médio, cuja a faixa etária de idade entre eles é de 15 aos 17 anos de idade. O CEMEAM que por meio deste que foi ramificado a educação mediada por tecnologia no estado do Amazonas e a utilização do sistema IP.TV tornando-se imprescindível sua atuação na pesquisa, será investigado por meio de documentos e bibliografias que abordem a sua história. Para a coleta de dados será aplicada, rodas de conversa com os professores que medeiam o ensino médio presencial com mediação tecnológica e para os alunos será feito roda de conversas e entrevistas. Será utilizada também as observações do pesquisador participante em forma de diário de campo. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, espera-se que os resultados contribuam positivamente para a sociedade. Uma vez que, a educação urbana ribeirinha é pouco debatida e explorada no nosso meio social e a grande parcela das comunidades de zonas em processo de transição dentro dos currículos, planos e documentos norteadores do ensino de educação básica são silenciados, ou seja, pouco visto e citados. Portanto, uma pesquisa que mostre e evidencie a funcionalidade dessa modalidade de ensino e também por meio desta, seja porta voz de um assunto tão importante e pouco debatido na sociedade se torne eficaz para a própria a comunidade local que se sintam representados e o público em geral que buscam informações pertinentes a esse assunto. Além do mais, poder registrar os bastidores dessa modalidade de ensino e sua pratica diária que proporciona uma educação de qualidade para os estudantes zona leste do bairro Puraquequara, ramais e ribeirinhos.

Curso: MEDICINA

Título: JOGOS PEDAGÓGICOS COMO FERRAMENTA DE ESTUDO COLABORATIVO E DE INCLUSÃO, VISANDO FAVORECER A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Autor(es): Luiza Romanieli Oliveira Pinto; André Luiz Ramos Oliveira; Breno Garcia Ramirez; Maria Eduarda de Oliveira Abritta Monteiro; Carmem Adília Simões da Fonseca

E-mail para contato: luizaromanieli@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Gamificação; Jogos Pedagógicos; Metodologia Ativa; Ensino Médico; Competência.

RESUMO

A educação inclusiva defende a integração de todos os alunos no ambiente educacional, independentemente de suas necessidades especiais, ou mesmo na ausência destas. A utilização de jogos pedagógicos é uma das estratégias para incluir a participação ativa do estudante, pois os jogos educativos combinam entretenimento e aprendizagem, favorecendo um ambiente educacional lúdico e estimulante. Os jogos educativos são colaborativos e proporcionam: Engajamento e Motivação, ajudam a manter o interesse dos alunos, especialmente daqueles que podem ter dificuldades em acompanhar métodos de ensino tradicionais; Desenvolvimento de Habilidades Sociais, promovem a interação entre os alunos, incentivando a cooperação, a comunicação e o respeito mútuo; Adaptação e Personalização, pois os jogos podem ser adaptados para atender às necessidades individuais dos alunos; e Estímulo Cognitivo e Motor. Como resultado de um projeto de pesquisa foram idealizados jogos educativos voltados para o ensino da fisiologia, denominados “Fisio Games”, direcionados para alunos universitários. A abordagem interativa busca proporcionar uma experiência de aprendizagem envolvente, explorando a integração do jogo e conteúdo acadêmico para facilitar a compreensão dos processos fisiológicos complexos envolvidos nos sistemas orgânicos. Assim, esse projeto visa à idealização e construção de jogos pedagógicos relacionados ao sistema digestório, bem como avaliar a eficácia do jogo educativo como uma ferramenta complementar, investigando seu impacto na construção do conhecimento, no favorecimento da aprendizagem colaborativa, no estímulo à inclusão e no desenvolvimento de competências e habilidades importantes na formação universitária. Dentre os problemas encontrados para a idealização dos jogos educativos, vale ressaltar as escassas referências específicas sobre jogos pedagógicos na educação superior, em especial na educação médica. Outro desafio foi conseguir filtrar os principais marcos teóricos que a fisiologia possui, assim, o processo da seleção do material e a escolha de quais tópicos seriam abordados nos jogos, assegurando que nenhum aspecto relevante fosse negligenciado, também se mostrou uma dificuldade inicial. Como metodologia foi realizada pesquisa bibliográfica em plataformas digitais visando obter informações sobre os jogos pedagógicos e em livros textos de fisiologia para aprimorar o conhecimento acerca dos temas escolhidos. No projeto foi estipulado um cronograma com seis etapas sequenciais. Na Etapa 1 foram abordadas as relevâncias que os jogos pedagógicos possuem, explorando seus benefícios no processo de ensino-aprendizagem. Na Etapa 2 foi estabelecida a relação entre a Fisiologia e os jogos pedagógicos, definindo os temas a serem abordados no sistema digestório. A Etapa 3 foi voltada para a concepção e construção dos jogos, incluindo regras e formatos específicos. Na Etapa 4 foram feitas as revisões e a padronização dos jogos, garantindo clareza e uniformidade. A Etapa 5 consistiu na produção dos jogos, com impressão das peças e regras, seguida pela montagem. Finalmente, na Etapa 6, etapa em que o projeto se encontra atualmente, iniciou-se a testagem dos jogos pedagógicos. Como desdobramentos do projeto de iniciação científica foram idealizados e construídos dois jogos pedagógicos relacionados à fisiologia do sistema digestório. O “Tic-tac-trato digestório” trata-se de um jogo da velha onde o jogador deve combinar conhecimento sobre a fisiologia do sistema digestório e estratégias para tornar-se o vencedor. E o “Hunger Games” é um desafiante jogo de tabuleiro onde a estratégia e o conhecimento são essenciais para alcançar a vitória. A testagem e aplicação dos jogos pedagógicos, inicialmente para alunos do curso de graduação em medicina, será avaliada por método quali-quantitativo, para verificar a aprendizagem e investigar a contribuição dos jogos pedagógicos no desenvolvimento de competências, em particular, a Tomada de decisões, a Comunicação e a Liderança. Bem como verificar o favorecimento da aprendizagem colaborativa e da inclusão, e o desenvolvimento de soft skills. Vale ressaltar que os jogos pedagógicos podem ser utilizados em diferentes cursos e disciplinas, e que a gamificação é uma ferramenta importante na formação acadêmica universitária, visando não somente a aprendizagem teórica de um assunto, como desenvolver competências e habilidades essenciais para a futura atuação profissional e social. Ao incorporar jogos pedagógicos no ensino, educadores podem ajudar a garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender e crescer juntos, respeitando suas diferenças e potencializando suas habilidades.

Título: A IMPORTÂNCIA DA CIDADANIA DIGITAL NA FORMAÇÃO DOCENTE

Autor(es): Lucas Roberto Wagner Carneiro; Rachel Cristina Araujo de Oliveira; Carla Antunes Pereira; Adriana Maria de Assumpção

E-mail para contato: lucas.robertowagnercarneiro47@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): cidadania digital; tecnologia; educação básica; formação docente; segurança nas redes.

RESUMO

As tecnologias digitais estão mudando o ambiente educacional de várias maneiras, trazendo novos desafios e oportunidades para professores e estudantes. Castañeda e Selwyn (2019) afirmam que as discussões e reflexões sobre o uso crítico de tecnologias na educação estão se tornando mais frequentes no ambiente acadêmico, realidade diferente de algumas décadas atrás quando este tipo de movimento em relação às tecnologias educacionais era marginalizado. Considerando que após a pandemia de COVID-19, o uso das tecnologias se intensificou na educação, percebemos que a desinformação sobre a segurança no uso dessas tecnologias se tornou mais evidente. Em 2023, o MEC disponibilizou a Cartilha “Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar” que orienta sobre o assunto em questão no item 7: “Estabelecer formas de controle parental das redes sociais e dos materiais levados para a escola por parte dos estudantes”. Esta orientação está relacionada à prática de usar a internet e outras tecnologias digitais de maneira responsável, moral e informada, que é a definição do que chamamos atualmente de cidadania digital. Isso inclui um conjunto de habilidades que permitem que as pessoas participem plenamente da sociedade digital, mantendo-se seguros online. No livro Cidadania Digital nas Escolas, Ribble e Bailey (2007) destacam como nono elemento do que seria necessário para se atingir a plena cidadania digital a importância de se ter segurança no mundo online, enfatizando nos usos escolares e pessoais do estudante, o papel de pais e professores para evitar ataques e proteger dispositivos. Este conceito dialoga com o item 7 da cartilha do MEC, ao salientar a necessidade de conscientização sobre o que é segurança digital e a responsabilidade compartilhada entre alunos, pais e professores. Considerando essas ponderações apresentadas, o seguinte trabalho visa analisar o cenário atual em relação à questão da segurança nas mídias digitais de estudantes e professores da educação básica, em especial o ensino fundamental, considerando os princípios da Cidadania Digital. Buscamos como referencial teórico Castañeda e Selwyn (2019); Pedrosa, Costa, Mamede-Neves (2021), Salantino e Bueno (2015), além dos estudos de Nunes e Lehfeld (2018) sobre um dos elementos da cidadania digital, a segurança digital ou autoproteção nas mídias digitais. Adotamos a pesquisa qualitativa e a construção dos dados se pautou na revisão de literatura realizada em três bases de dados: Portal de Periódicos da CAPES, Google Acadêmico e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. O recorte temporal foi de cinco anos, o período compreendido entre os anos de 2019 e 2023. As palavras-chave adotadas foram “cidadania digital”, “educação” e “ensino fundamental”, buscando por dissertações na base de dados Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações não foram encontrados resultados específicos ao tema, no Google Acadêmico foram encontrados uma dissertação no ensino fundamental anos iniciais e três dissertações no ensino fundamental anos finais, no Portal de Periódicos da CAPES não foram encontrados resultados específicos ao tema. Vale ressaltar, que na busca pelas palavras-chave os termos foram colocados entre aspas. Ao utilizarmos a expressão “segurança nas redes” ou similares, não encontramos resultados compatíveis com a proposta da pesquisa. Para ampliação do escopo da discussão, foram inicialmente considerados artigos do Portal de Periódicos da CAPES com as palavras-chave “Formação docente”, “Tecnologia” e “Educação”, dos quais uma parte significativa, referentes à atuação na educação básica, foi selecionada. Nessa última seleção, foram identificadas a presença dos termos “Celular”, “Telefone”, “WhatsApp” e “Phone” em alguns artigos utilizados para as quantificações do trabalho. Inicialmente, haviam sido pensados apenas os usos dos dois primeiros termos. Entretanto, conforme a leitura dos textos, percebeu-se que alguns utilizavam apenas o nome do aplicativo mais utilizado, no caso o WhatsApp. Em outros casos, mesmo o texto sendo escrito no idioma português, optava-se pelo termo em inglês Smartphone, assim como os casos de textos inteiramente na língua inglesa. Os resultados encontrados demonstram que a discussão sobre dispositivos móveis e seus aplicativos na educação básica possui uma presença significativa de trabalhos. Esses resultados estão relacionados com os descritos por Salantino e Bueno (2015), que expõem a importância do celular como um novo protagonista nas escolas, em decorrência da falta de projetos pedagógicos e/ou subutilização dos recursos, mudanças de cultura de aprendizado e novos valores relacionados com a rápida comunicação, informação, mobilidade e conexão. Entretanto, a importância da segurança digital se encontra desconsiderada e/ou omitida da maior parte dos contextos. Segundo Pedrosa, Costa, Mamede-Neves (2021) o pensamento crítico na inserção das tecnologias nos processos educacionais é crucial. Devemos considerar não apenas as possibilidades oferecidas pelas tecnologias, mas também seus limites, direitos e deveres em relação ao seu uso e os impactos diferenciais que podem ter em contextos diversos. É essencial que as decisões sobre o uso das tecnologias na educação sejam informadas por uma compreensão em relação às formas de usar e de se proteger por parte dos estudantes, professores e suas famílias, garantindo que tais ferramentas sejam aplicadas de forma sensível, equitativa e de modo seguro. Este estudo encontra-se em fase inicial de análise do material constituído a partir da revisão de literatura, mas já permitindo a identificação da criticidade na incorporação entre boas práticas de segurança digital e a formação docente/currículos escolares, assim como o entendimento de que a discussão para outros níveis de educação/contextos educacionais podem exigir diferentes abordagens para garantir a proteção de seus dados.

Título: A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISE E PERSPECTIVAS

Autor(es): Alessandra de Oliveira Baroni; Ana Valéria de Figueiredo da Costa

E-mail para contato: alessandraboroni@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Tecnologias Digitais; Alfabetização Infantil; Educação em Língua Portuguesa.

RESUMO

A evolução das tecnologias de escrita, desde as inscrições rupestres até o ambiente digital, evidencia um contínuo avanço e adaptação às demandas sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. Essa relação continua a moldar o desenvolvimento da educação, especialmente com a tecnologia digital desempenhando um papel importante no letramento e alfabetização da língua portuguesa. Soares (2022) destaca que a escrita, como tecnologia cultural, requer aprendizado e atribuição de significado durante as interações com textos, ressaltando o papel das comunidades letradas na descoberta contínua e na remodelação da abordagem para acessar e apresentar informações, enquanto a tecnologia pode promover habilidades de leitura e escrita por meio de dispositivos eletrônicos. Durante a pandemia de COVID-19, educadores ampliaram significativamente o uso de recursos multimídia e ferramentas hipermediáticas, além de adotar uma abordagem multissemiótica, integrando diversas formas de

comunicação. A inserção de computadores em rede, com acesso à internet, tornou-se central no novo modelo educacional, demonstrando que tecnologias digitais podem garantir a continuidade do desenvolvimento da aprendizagem da Língua Portuguesa, conforme destacado por Freitas (2010). Serres (2020) enfatiza que estamos imersos em uma revolução tecnológica que influencia todos os aspectos da vida social. Cupani (2011) complementa, afirmando que a tecnologia, ao facilitar a vida humana, deve ser vista tanto como uma técnica neutra quanto como um sistema que incorpora valores da realidade onde se aplica. Assim, é fundamental que os professores compreendam a importância de novas abordagens educacionais, utilizando ferramentas tecnológicas como estratégias valiosas para atingir objetivos educacionais (Jackson, 2014). A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar como as tecnologias digitais são utilizadas no processo de alfabetização e letramento nas séries iniciais do ensino fundamental em Língua Portuguesa. Os objetivos específicos incluem: explorar teoricamente os conceitos de alfabetização e letramento; investigar as orientações da Base Nacional Comum Curricular, Plano Nacional de Alfabetização e Ministério da Educação sobre a alfabetização em Língua Portuguesa; discutir a inserção da tecnologia digital na promoção da alfabetização; e investigar estratégias de utilização das tecnologias digitais nos processos de alfabetização e letramento. Esta pesquisa está em andamento e encontra-se na fase de revisão bibliográfica e aguardando aprovação da Plataforma Brasil. A metodologia inclui uma revisão de literatura abrangente e uma análise documental das orientações curriculares, seguida de estudos de caso e entrevistas com professores das séries iniciais do ensino fundamental. A coleta de dados empíricos está planejada para ocorrer após a aprovação ética, com o objetivo de proporcionar evidências concretas sobre o uso das tecnologias digitais no processo de alfabetização. Foram analisadas dissertações e teses que discutem a interseção entre tecnologias digitais e alfabetização infantil em Língua Portuguesa. Oliveira (2018) investigou as interações entre tecnologias digitais e ensino de Língua Portuguesa, destacando a relevância da proficiência digital entre os professores. Silva (2015) explorou as possibilidades de uso de ambientes virtuais, revelando que a inclusão de práticas de multiletramento pode superar limitações e promover a alfabetização digital. Morgado (2018) demonstrou a eficácia dos jogos digitais como ferramenta de intervenção para crianças com dificuldades de aprendizagem, destacando melhorias na autonomia intelectual e autoconfiança. Lobo (2021) analisou as dinâmicas entre coordenadores pedagógicos e professores, enfatizando a importância da colaboração para a implementação efetiva de estratégias digitais. Bastos (2021) desenvolveu atividades didáticas específicas para o ensino de grafemas, utilizando jogos digitais, e observou melhorias significativas nas habilidades de leitura e escrita dos alunos. Santos (2015) defendeu que as práticas de letramento digital promovem o desenvolvimento de competências textuais e linguísticas, destacando a importância da diversidade linguística. Mesmo com a pesquisa em andamento, algumas evidências preliminares indicam que a integração de tecnologias digitais pode potencializar o processo de alfabetização. As revisões de literatura mostram que a tecnologia, quando utilizada de forma adequada e mediada por professores, contribui significativamente para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. As abordagens que combinam recursos digitais com práticas tradicionais de alfabetização parecem ser as mais eficazes, promovendo um aprendizado mais significativo e engajador. A tecnologia digital se apresenta como uma ferramenta poderosa no processo de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa. No entanto, sua eficácia depende da forma como é utilizada e da mediação dos educadores. A pesquisa em andamento visa aprofundar a compreensão sobre essa relação, fornecendo subsídios práticos para professores e contribuindo para uma educação mais adaptativa e inclusiva. O estudo reconhece a importância de um equilíbrio entre tecnologias digitais e métodos tradicionais, visando uma abordagem integrada que maximize os benefícios da tecnologia no contexto educacional.

Título: A LACUNA NA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA POR JOVENS NEGROS EM ESPAÇO ESCOLAR

Autor(es): Josiara Gurgel Tavares; Silvio Duarte Domingos

E-mail para contato: josi_ia@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Relações étnico-raciais; identidade racial; escola; jovens.

RESUMO

Assegurar representação e voz a todas e a todos é requisito para o cumprimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), a exemplo do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 10, que trata da redução das desigualdades no interior dos países. Entretanto, por um lado, pesquisas acadêmicas que tratam das Diferenças Culturais nas escolas brasileiras avaliam que a identidade da população negra vem sendo subalternizada em dispositivos pedagógicos. Por outro lado, a vivência dos autores deste estudo no cotidiano escolar sugeriu haver barreiras à autoidentificação racial, entre indivíduos jovens negros e pardos. Assim, a relevância deste trabalho se justifica pela expressiva lacuna entre políticas que regulam o Ensino da História da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena na Educação Básica nacional, e práticas sociais identitárias no interior da escola. O objetivo do estudo que fundamenta este texto foi analisar o processo de autorreconhecimento identitário por adolescentes negros em contexto escolar. Participaram do estudo, 68 alunos de uma escola pública, localizada na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. Ressalta-se que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB desta instituição era de 5,2 em 2021. A metodologia para a coleta contou com observação em campo e questionários autoadministrados virtualmente, durante o mês de outubro de 2023. O material coletado foi analisado à luz de autores como Djamilia Ribeiro (2019), Vera Candau (2011), Nilma Lino Gomes (2011), Kabengele Munanga (2005), Petronila Silva (2005), e Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg (1982). O levantamento indicou que participantes compunham turmas de 1º e 2º anos do Ensino Médio, em idade que variavam entre 15 e 17 anos. Identificaram-se com o gênero masculino 55,9%, enquanto 44,1%, com o gênero feminino. Ressalta-se que 52,9% se autoidentificaram como pretos, já os pardos representavam 47,1%. Os resultados revelaram que 72,1% dos jovens já sofreram racismo. Índice que se tornou mais crítico, quando os participantes foram questionados sobre racismo no interior escola, já que 48,5% informaram que vivenciaram episódios de racismo no ambiente escolar. Essa violência teria partido, segundo os participantes, principalmente de colegas, de professores e de outros funcionários locais. A instituição que deveria formar novos cidadãos torna-se, assim, um lugar de reprodução de desigualdades e violências, inseguro aos estudantes negros. Como afirma Ribeiro (2019), muitas vezes é através do racismo sofrido na escola que a criança passa a entender que ser negra é um problema neste país e, desde cedo, são levadas a refletir sobre sua condição racial. O sistema escolar contribui com a perpetuação do racismo, ao não incluir nos seus currículos a história e culturas africana e afro-brasileira, literatura, intelectuais, cientistas, artistas negros nos seus currículos e quando a história e cultura do povo negro são forçadas com base em preconceitos, que subestimam sua capacidade de realizar e de participar da sociedade, material e intelectualmente (Silva, 2005). Isso foi identificado pela pesquisa, quando 69,1% consideraram o trabalho com essa temática insuficiente durante sua trajetória escolar. Gomes (2011) defende que se faz necessário uma mudança nas práticas e políticas educacionais, porém não apenas nestes campos, mas também no imaginário pedagógico e a sua relação com o diverso. A perspectiva das Diferenças Culturais (Candau, 2011) é também explicativa dos processos de exclusão produzidos pela escola quando esta instituição se encarregou de homogeneizar, igualar e assim negar as diferenças a tudo que se afastava do modelo eurocêntrico. Considerando os fatores que contribuíram para o reconhecimento enquanto pessoa negra, a família apareceu em primeiro lugar, seguida de amigos, artistas negros, músicas e redes sociais. Isso sugere a importância de vínculos grupais como a família no processo de autoavaliação. Assim, os elementos presentes na racialização tendem a derivar de ancestralidade. Notou-se ainda, a potência da arte e de artistas negros no processo de letramento racial dos jovens. Tais manifestações foram descritas como marcantes na experiência identitária em

sala de aula, principalmente, no contexto das aulas sobre “Racismo e Relações Étnico-Raciais”, quando o debate se centraliza na temática. Portanto, expressões artísticas são apreciadas e foram assinaladas para integrar o currículo da disciplina. Conclui-se, corroborando as produções acadêmicas no campo da Educação e das Relações Étnico-Raciais que imputam aos currículos e a práticas escolares, a dualidade entre o apagamento e o embranquecimento, impactando processos de afirmação e reconhecimento identitário de jovens negros. Suas consequências são descritas pela literatura como incomensuráveis, do ponto de vista psicossocial. Considera-se que a contribuição teórica descolonizada pode romper com pressupostos eurocêntricos na produção do saber, desconstruindo e reconstruindo a cultura escolar, pela perspectiva das diferenças culturais e em direção a uma abordagem antirracista. Nesse sentido, uma das limitações deste estudo foi justamente a ausência de teorias que permitam mobilizar elementos psicossociais em uma abordagem descolonizada. Acredita-se que, no estudo da formação identitária por jovens escolares negros no Brasil, esta ainda é uma lacuna a ser preenchida.

Título: A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NO PROCESSO EDUCATIVO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES

Autor(es): Adriana Vicente Bicalho; Aliana Vicente da Silva Montalvão; Felipe Triani da Silva

E-mail para contato: vicentebicalhoadriana@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Educação; Prática Educativa; Representação Social.

RESUMO

A pesquisa não tem como propósito identificar "culpados" pelos possíveis problemas na relação entre família e escola no processo de ensino e aprendizagem. Ao invés disso, buscou formular perguntas que possam ajudar a construir novas perspectivas e reflexões sobre essa temática. O propósito também não é esgotar a discussão sobre o tema, mas sim oferecer condições de possibilidades e caminhos ancorados em pesquisas teóricas e análises empíricas para uma melhor compreensão da relação entre família e escola no contexto do processo de ensino e aprendizagem. O estudo trata-se de um resumo derivado de uma Dissertação de Mestrado que teve como objetivo conhecer e analisar as representações sociais dos professores que atuam na Educação Básica, na rede pública de Maricá, sobre a relação entre família e escola. Para alcançar esse objetivo, foi empregada uma pesquisa de campo, a qual utilizou um questionário sociodemográfico fechado, composto por quatro perguntas, com o objetivo de caracterizar os participantes da pesquisa e o TALP - Teste de Associação Livre de Palavras. Com resultado do questionário pudemos observar que a maior parte dos professores possui entre 40 e 59 anos de idade, com nível de formação acadêmica em pós-graduação lato sensu e atua na rede municipal de Maricá no ensino fundamental - Anos Iniciais entre 1 a 5 anos. A pesquisa foi realizada com 140 professores regentes que aderiram voluntariamente à proposta da pesquisa. O projeto de pesquisa passou por um comitê de ética. Para o TALP, o termo indutor foi “relação família escola”. Nesse teste o participante deve evocar as primeiras cinco palavras que lhe vierem à mente e depois classificar essas palavras em ordem de importância, com o número 1 para a de maior importância e a de número 5 a de menor relevância. No instrumento de pesquisa, logo abaixo das palavras evocadas, havia um espaço destinado às narrativas, espaço no qual o participante foi instruído a explicar o sentido das palavras escolhidas. Os dados coletados através do TALP foram analisados com o auxílio do software IRAMUTEQ. Com a aplicação do TALP foram registradas 591 palavras. Dessas, 313 compuseram os grupos semânticos do núcleo central, 137 à primeira periferia, 110 à segunda periferia e 31 à zona de contraste. Ao todo, essas 591 palavras formaram 48 grupos semânticos de palavras. Com base nesses elementos foram analisados os quatro quadrantes com os grupos semânticos relacionados às representações sociais dos professores participantes do estudo. A estrutura do núcleo central das representações sociais sobre a relação família e escola é formada por nove grupos semânticos de palavras: “Parceria”, “Respeito”, “Responsabilidade”, “Comprometimento”, “Diálogo”, “Amor”, “Participação”, “Educação” e “Interação”. Essas palavras compuseram o núcleo central porque apresentaram a maior frequência e consideradas as mais importantes, sendo as mais relevantes para os professores envolvidos na pesquisa. Outro instrumento de análise de dados foi à árvore de similitude, na qual, a estrutura das representações sociais do grupo de professores sobre a relação família e escola incluiu elementos como “União” e “Aprendizagem”. O ponto de maior centralidade na estrutura da árvore dessas representações sociais composto pelo elemento “Parceria” que está associada, principalmente, a uma relação direta entre professores e familiares, com o ensino colaborativo sendo visto como um ideal a ser alcançado. A árvore de similitude revelou também três comunidades de sentidos representadas pelas cores laranja, verde e azul. Na análise dessas comunidades, a cor laranja estava associada ao “sentido de ações” nas evocações dos docentes, a cor azul ao “sentido de afetividade” e a cor verde ao “sentido de valores”. Os elementos conectados ao sentido de ações abrangeram crenças e valores compartilhados pelo grupo de professores, oferecendo uma compreensão mais clara das dinâmicas sociais e das ações relacionadas às percepções dos docentes sobre a relação entre família e escola no processo educativo. Os elementos associados ao sentido de valores estavam fortemente ligados às ações nas representações sociais dos professores. Já os elementos com sentido de afetividade refletiram a relação dos professores com a romantização como um aspecto necessário ao exercício da profissão. Os resultados indicaram que elementos como parceria, amor e respeito foram considerados fundamentais na relação entre professores e famílias, mais do que entre a família e a instituição escolar. O afeto emergiu como um componente essencial nas representações sociais dos professores, desempenhando um papel crucial em suas práticas educativas. O termo “amor” foi identificado como uma condição fundamental para o exercício da profissão docente, sugerindo uma possível ancoragem no paradigma assistencialista da educação. A apropriação da Teoria das Representações Sociais permitiu analisar os significados e os sentidos que os professores atribuem ao processo de ensino e aprendizagem. Através dessa abordagem psicossocial de análise dos fenômenos presentes no cotidiano das práticas educativas, foi possível identificar crenças, valores e expectativas compartilhadas que influenciam a forma como os docentes interagem e contribuem para o desenvolvimento dos estudantes. Discutir essas representações sociais pode promover uma comunicação mais eficaz e alinhada entre família e escola, fortalecendo a colaboração e, conseqüentemente, otimizando os processos educacionais para todos os envolvidos nas relações de ensino e aprendizagem.

Título: ANÁLISE DA PROFISSÃO DOCENTE NAS REDES SOCIAIS: NO INSTAGRAM POR DIOGO ALMEIDA

Autor(es): Isabella Ferreira Siqueira; Ana Valéria de Figueiredo da Costa

E-mail para contato: isabellafsiqueira@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Profissão docente; perfil docente; rede social.

RESUMO

Com a disponibilidade do acesso da internet cada vez mais ampliado, cresce e produz novas possibilidades em torno das suas aplicações, em paralelo trazem novas formas de interações sociais, substituindo o contato físico com o virtual. A interação mediada pela internet, ou seja, as redes sociais online permitem permutas que contribuem para a vida das pessoas ao se conectarem, interagirem e se comunicarem possibilitando novos arranjos sociais, determinando uma remodelação na organização social. A partir desta preposição, neste estudo o foco está na rede social;

profissão docente e imagem/perfil docente. O estudo tem como objetivo investigar os modos como a profissão docente é apresentada nos vídeos de stand up comedy produzidos pelo ator Diogo Almeida e publicados na rede social Instagram, observando o(s) perfil(is) para a docência que emergem dos vídeos com maior número de comentários. Ou seja, busca-se romper com as amarras tradicionais, demandando uma pesquisa autêntica e contemporânea proponho estudar as narrativas de teor educacional que são apresentadas nos vídeos postados nas redes sociais do humorista Diogo Almeida, com destaque para as postagens contidas na conta oficial do Instagram. O humorista Diogo Almeida foi professor agora se dedica mais a profissão de humorista, e através da internet introduziu vídeos com intuito de garantir o seu reconhecimento e para divulgar seu trabalho de humorista. Partindo dessas experiências docentes Diogo Almeida consegue impulsionar a criação dos seus textos, suas “histórias pedagógicas.” As apresentações emergiram levando em conta o benefício da experiência profissional como professor e coordenador, e como filho de professora e de marido de professora, além de ter sido casado por sete anos com uma professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, podendo experimentar momentos marcantes do ambiente escolar. Esta pesquisa visa apreender através das narrativas dos vídeos produzidos por Diogo Almeida sobre aspectos da profissão docente observando o quanto esta temática é recorrente sendo necessário discuti-la. Entendemos que há vários estudos interessantes que envolvem o tema, mas buscamos discussões que atravessam esse público específico que utiliza as redes sociais na internet e interagem com outras pessoas, elas emergem neste contexto contemporâneo e refletem na tentativa de compreender como a profissão docente é permeada. Nóvoa (2017) fez sua primeira tese em 1987, com o título O tempo dos professores, com o contexto mais voltado para o “processo histórico de constituição da profissão docente.” E nos último 50 anos, alguns autores publicaram textos no campo de formação de professores e houve conquistas e avanços na política de formação dos docentes. No início do século, há indicação de pensar novas narrativas no campo da profissão docente, pelo fato de crescer um sentimento de insatisfação de políticas de desprofissionalização e ainda questões neoliberais. Gatti (2017), reconhece que o exercício da docência envolve a realização de um trabalho específico com base teórica e prática, requerendo reflexão constante. As implicações do trabalho pedagógico nas escolas são de extrema importância e exigem considerar a complexidade da profissão na atualidade e é essencial analisar a situação presente e os efeitos histórico-sociais das ações, contando com pesquisas sobre a realidade escolar. Sacristán (1995), vê a educação como um tema relevante nas discussões sociais e neste contexto, compreende o ensino como “uma prática social”, não só pelo fato de envolver professores e alunos, mas também pela implicação de um grupo de pessoas que interagem e possibilitam reproduzirem a cultura e o modo de viverem. Pensar sobre a profissão docente na contemporaneidade não é uma coisa muito simples, há várias vertentes para trazer para o discurso, podemos elencar inúmeros quesitos para pensar, e cada autor traz sua perspectiva vai nortear e clarificar a pesquisa. A pesquisa será de abordagem qualitativa. Será traçado um caminho metodológico com o intuito de proporcionar conhecimento científico e na perspectiva de alcançar os objetivos de investigação proposto no estudo. Como estudo condiz no campo da abordagem qualitativa, para construção do projeto iniciamos com investigações na literatura baseado em assuntos teóricos, em livros, artigos, revistas, dissertações e teses com repertórios que tangencie assuntos sobre tecnologia digital, internet, rede social, profissão docente. Como o projeto de pesquisa é direcionado a uma análise na rede social, será balizada em metodologia de estudo na Internet, a Netnografia. Esta metodologia de estudo proveniente da etnografia, que tem como procedimento extrair o sentido de mundo de uma certa sociedade, todavia, a Netnografia, se difere por ser estudos práticos permeado por computadores, ou seja, pesquisas mediadas no ciberespaço. É um procedimento para investigar os elementos que se apresenta na comunidade online, no caso deste estudo, análises dos vídeos do humorista Diogo Almeida e seus seguidores. Para análise dos dados o projeto de pesquisa propõe a “Análise de Conteúdo” segundo as proposições de Bardin (1977), uma análise didática, na qual foi correspondido o uso, para sistematizar e estruturar o estudo. A autora explica que a esta análise perpassa três fases. A primeira fase consiste na pre-análise, é quanto seleciona e organiza o material, ainda bruto, fazendo uma leitura flutuante; a segunda fase refere-se à exploração do material, é quando codifica e categoriza o conteúdo e; a terceira fase é quando desenvolve o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Desse modo, trazer a discussão deste estudo tem o intuito de contribuir com o crescimento dos envolvidos nesse processo, tendo a possibilidade de compreender a profissão docente, visto que necessitam ficar a par dos discursos, direitos e as responsabilidades da profissão, com a perspectiva de contribuir para a construção de sociedades mais justas e democráticas. Por se tratar de um projeto de pesquisa, os resultados serão, a partir, de manifestações quando viabiliza debates de questões que transparecem na atualidade da profissão docente, nas suas inquietudes e na discussão de ações pertinentes que poderão promover reconhecimento, identidade, sua posição e atitudes pertinentes ao profissional docente.

Título: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PROJETO DE VIDA NO CAMINHAR DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Autor(es): Márcia Regina Galvão de Souza; Edna Maria Querido de Oliveira Chamon

E-mail para contato: mrgsouza2@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Representações Sociais; Projeto de Vida; Ensino Médio Integrado.

RESUMO

Este estudo aborda a revisão de literatura, parte fundamental do trabalho acadêmico. Dessa forma, almejamos identificar as pesquisas existentes ou em andamento que contribuem, dialogam, convergem ou divergem com o tema em pauta: as representações sociais e projetos de vida. Pretendemos investigar a construção das representações sociais dos participantes por meio de suas interações, pois cada sujeito é único e carrega seus valores, suas vivências, suas trajetórias, seus sonhos e expectativas sobre a vida e seus projetos de vida. Por tratar-se de um estudo com ênfase na teoria das representações sociais, pretende-se investigar o aluno e o professor regente da disciplina projeto de vida enquanto sujeito social interagindo, crescendo junto e dialogando com o objeto social projeto de vida e o Outro (relação alter - ego - outro), e assim, compreender como elaboram suas representações sociais e suas identidades. A metáfora do caminho sendo percorrido para chegar a um futuro melhor foi utilizada pelos alunos no estudo de Souza (2022) e dessa forma, este estudo pretende problematizar a Escola como um dos instrumentos que auxiliam no desenvolvimento intelectual, profissional, ético e pessoal dos alunos que lá estudam, analisando como uma escola e a sua respectiva comunidade escolar contribuem para o desenvolvimento integral dos sujeitos. Por isso, entendemos que o objeto social “projeto de vida” nos possibilitará investigar o florescer desses alunos, acompanhando-os e preparando-os para essas mudanças de posturas que favorecem a continuidade dos estudos e da vida profissional ao longo do percurso durante o EMI. Para tanto, será abordado à temática na ótica dos alunos e dos professores regentes da disciplina “Projeto de Vida”, implantada a partir das orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Cabe destacar que o projeto de vida é visto como um conceito em construção (que se relaciona não só com o presente, mas também com o passado e o futuro), logo isso pode dialogar ou não com a BNCC, com o Projeto Político Pedagógico (PPP), com o planejamento do professor e os conteúdos ministrados por eles ou com o currículo oculto. Esses dados serão usados para aprofundarmos os estudos acerca da juventude, pois entendemos que há muitas concepções e definições que poderemos explorar essas ideias sobre essa etapa do desenvolvimento humano com base no contexto histórico-social ao longo dos anos. Assim, ao pensarmos em uma definição para juventude não podemos esquecer que juventude é uma construção social e por isso depende de como a sociedade que o jovem está inserido o enxerga a partir das múltiplas

formas, do contexto social, histórico e político dessa sociedade e das muitas possibilidades de situações que envolvem a trajetória desses jovens. Temos como objetivo geral “Investigar as produções acadêmico-científicas que relacionem as representações sociais e os projetos de vida”. A justificativa para este estudo reside na necessidade de compreender profundamente as Representações Sociais de Projeto de Vida entre os jovens estudantes do Ensino Médio Integrado. Esta compreensão é crucial, considerando a fase de transição vital que esses estudantes estão atravessando - da adolescência para a vida adulta - um período em que as percepções sobre o futuro profissional, pessoal e social são intensamente formadas e refinadas. A vida social, familiar, espiritual e orgânica de cada indivíduo precisa ser considerada na sua complexidade na construção de um projeto de vida. Abordar-se-á esse tema como justificativa para este estudo, mesmo ponderando que vivemos num mundo capitalista e que o ser humano muitas vezes, é avaliado a partir dos seus bens materiais e do que conquistou com o seu trabalho, ou seja, se a sociedade o considera bem ou mal sucedido. Mas entendemos que para um ser humano atingir uma plenitude precisa aliar todas as questões que envolvem o bem-estar e a adequação ao ambiente em que vive. Por isso uma das questões a ser concebida, verificada e analisada nesta pesquisa é se o projeto de vida conciliando o ser humano integrado baseando-se nas questões físicas emocionais e sociais é considerado possível pelos participantes deste estudo. Quando investigamos um fenômeno, um objeto social, criamos expectativas em relação a nossa curiosidade, nossos estímulos, nossa maneira de enxergar o objeto social. Assim sendo, a construção metodológica precisa criar reflexão nos alunos sobre as outras possibilidades que o ser humano tem na vida além do trabalho e da remuneração. A Teoria das Representações Sociais foi elaborada por Serge Moscovici no início da década de 1960. Essa teoria aborda importantes questões discutidas na psicologia social, no princípio, fundamentalmente europeia, mas aos poucos foi sendo difundida por pesquisadores que estudam ciências sociais. As representações sociais são de natureza interdisciplinar, pois se localiza no social e no psicológico. Partindo do trabalho comunicativo do dia a dia, logo, esse diálogo acontece nas interações das ações comunicativas. Quando pensamos em projeto de vida, logo nos vem à mente, a palavra escolha, pois entendemos que no mundo atual há uma gama de oportunidades e por isso, se faz necessário termos em mente o que desejamos para a nossa vida. Com isso, percebemos que o projeto de vida é uma espécie de plano de vida que norteia a gestão dos resultados pessoais e profissionais, uma vez que o sujeito ao pensar em seu projeto de vida está refletindo o tempo todo sobre sua trajetória de vida, trajetória essa que passa pelo passado, presente e futuro, pois a construção da nossa trajetória de vida é construída durante toda a nossa vida. Assim, entendemos que o projeto de vida precisa estar alinhado com a direção que o sujeito estabelece para sua essência de vida com base na sua própria existência, nos seus sonhos, desejos, crenças e valores. Por conseguinte, projeto de vida é uma espécie de imagem antecipada da vida que almejamos desfrutar. De uma maneira geral, quase todos os seres humanos buscam uma direção e um sentido para sua vida, mesmo que não estejamos conscientes da escolha da direção que tomamos. A própria organização da sociedade nos leva a esse planejamento das ações e decisões que tomamos na vida, principalmente, se já temos noção do que almejamos ser, ter ou fazer. Com isso, ao projetar nossos passos buscamos desenvolver habilidades, competências, conhecimento para atingir mais eficazmente nossos objetivos traçados. Nessa construção cotidiana vamos experimentando sucesso, fracasso e mudanças que muitas vezes nos levam a recalcular a rota, ou seja, nos levam a rever nosso projeto de vida. Em suma, percebemos que é fundamental ter um projeto de vida em mente, mas esse projeto precisa ser flexível para possibilitar algumas alterações que possam ajudar a cumprir as metas e atingir, em todas as áreas de nossas vidas, os resultados parciais ou totais conforme o contexto histórico e social que estamos inseridos. O projeto de vida com a BNCC consolidou-se como componente curricular obrigatório e com isso surgiram vários livros didáticos abordando o tema projeto de vida. Portanto, o projeto de vida como componente obrigatório está presente nas escolas do Ensino Médio do país e os alunos e professores podem problematizar essa implementação contextualizando-a, se desejarem. Para o presente trabalho buscaremos conhecer as produções existentes sobre Representações Sociais do EMI, Futuro e Projeto de vida e, realizaremos um levantamento no Catálogo de Teses e Dissertações – Brasil (CAPES), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na Biblioteca de Teses e Dissertações (BDTD), no período 2010 – 2024, para delimitação deste estudo. Os descritores selecionados para esse fim foram: Representações Sociais do Ensino Médio Integrado; Futuro e Projeto de vida. Iniciamos a busca pelo Catálogo de Teses e Dissertações – Brasil (CAPES), no mês de agosto de 2023, com o descritor: Representações Sociais do Ensino Médio Integrado que nos ofereceu como resultado 23 trabalhos; em seguida utilizamos o descritor: Futuro com o operador booleano AND representações sociais nos contemplou com 425 resultados, por último buscamos o descritor: projeto de vida com o operador booleano AND representações sociais nos forneceu 175 resultados. Em virtude desses resultados faremos uma pesquisa atenta, inicialmente, nos títulos para selecionarmos os trabalhos que nos ajudem a compreender a temática estudada nesta tese. Após a seleção dos títulos pertinentes, passaremos para uma leitura dos resumos para verificarmos se os temas desenvolvidos nos respectivos artigos, dissertações e teses abordam o conteúdo que desejamos estudar. Essa revisão de literatura fornecerá base teórica para alinharmos nossos argumentos com o que já se sabe sobre o tema e problematizarmos as convergências, divergências e lacunas existentes.

Título: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE SER PROFESSOR: UM MERGULHO NO UNIVERSO SIMBÓLICO DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA EAD DO RIO DE JANEIRO

Autor(es): Lowise Gomes de Souza; Felipe da Silva Triani

E-mail para contato: lowisesouza@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Representações Sociais; Ensino a Distância; Formação de professores.

RESUMO

Há alguns questionamentos que rodeiam a formação de professores e a profissionalização docente em meio às mudanças que vêm ocorrendo na sociedade. Essas mudanças impactam nas ações educativas, o que implica a conformação de representações sociais sobre a figura docente, o professor deixa de ser o centro e detentor do saber e se torna um colaborador do processo de ensino. Segundo Tardif (2014, p. 43) “os mestres não possuem mais saberes-mestres (filosofia, ciência positiva, doutrina religiosa, sistema de normas e princípios, etc.) cuja posse venha garantir sua mestria: saber alguma coisa não é mais suficiente (...)”. A necessidade de pensarmos e investigarmos as representações sociais de alunos do curso de pedagogia na modalidade a distância sobre ser professor, dado que as mesmas impactam em seu processo de formação, bem como a forma como compreendem sua área de conhecimento é de extrema relevância. Dessa forma, as representações sociais podem ser definidas como: “sistemas de opiniões, conhecimentos e crenças” particulares a uma cultura, a uma categoria social ou a um grupo com relação aos objetos no ambiente social.” (Rateau et al. , 2012). Com base na definição de Representação Social e o perfil apontado para o professor do século XXI, buscar entender como essas “opiniões e crenças” se estruturam torna-se necessária para refletir a respeito das práticas docente, uma vez que, segundo Abric (1998) “a representação funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, ela vai determinar seus comportamentos e suas práticas.” Apontar como objeto de pesquisa alunos do curso de Pedagogia a distância é para compreender como o sistema sociocognitivo desse grupo se estrutura, sendo assim, identificar o Núcleo Central permitirá entender a natureza desse objeto, as relações mantidas entre o grupo e objeto e o seu sistema de valores e crenças (Abric, 1998). O núcleo central é composto de uma quantidade limitada de elementos e possui três funções primordiais, nas quais, determina o significado da representação, a organização interna e a estabilidade, que contribui na resistência à mudança. Caso haja alguma alteração do núcleo central

haverá uma mudança completa na representação (Abric, 2003). Segundo Abric (1998), os elementos periféricos resultam da ancoragem (é a maneira que um objeto encontra seu lugar num sistema de pensamento individual ou grupal preexistente. O novo objeto é assimilado em formas que já são conhecidas e em categorias familiares. O objeto será interpretado de diferentes maneiras dependendo dos grupos sociais (Rateau et al., 2012) da representação na realidade constituindo o aspecto móvel e evolutivo da representação, neste caso, cabe considerar no objeto da pesquisa como essas representações instauradas ainda se reproduzem. Com base no exposto, alterar uma representação social é uma ação um tanto quanto difícil, devido a sua natureza, elas podem se tornar um contratempo para o processo de aprendizagem. Magalhães Júnior (2018, p.34) já alertavam essa situação, dado que quando incorporados à estrutura cognitiva dos sujeitos, as representações sociais podem atuar como uma barreira para a aprendizagem de um conceito tal como aceito pela comunidade científica. Uma das consequências dessas barreiras são nossos “preconceitos”, que no caso, só conseguem ser superados por uma mudança em nossas Representações sociais. Ao levantar-se como questionamento (termo indutor) o que é ser professor para alunos ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia EaD tem como foco analisar se as representações sociais dos alunos no primeiro ano de formação são as mesmas ao final do curso. Neste caso, observar como o contato (objetivação é a maneira pela qual um novo objeto, através da comunicação sobre ele, será rapidamente simplificado, imaginado e diagramado. Por meio do fenômeno da construção seletiva, características diferentes do objeto são retiradas do contexto e ordenadas segundo critérios culturais, critérios normativos e um núcleo figurativo.) com os novos conhecimentos propostos ao longo processo formativo poderiam reestruturar as crenças e os valores desse grupo social ao concluírem a faculdade. Magalhães Júnior, (2018), afirma que licenciandos e professores em serviço (em desenvolvimento) compartilham informações, opiniões e imagens de conduta sobre a atividade docente constituída desde quando eram alunos da Educação Básica, e que podem resultar em obstáculos à renovação da formação de futuros professores. Diante do exposto, conhecer as representações sociais dos licenciandos em relação à profissão docente pode indicar novos caminhos para o planejamento e intervenção no processo de formação da identidade profissional docente, já que estas influenciam no processo de ensino aprendizagem na formação docente. (Magalhães Júnior, 2020). Assim, entender o espaço de formação docente como um espaço de diversas representações, possibilitará uma reflexão sobre os saberes que circulam no curso de Pedagogia EaD. Além, da busca constante de conhecimentos que possam vir embasar cientificamente uma melhor formação de futuros pedagogos diante da possibilidade de identificar quais são as representações sociais sobre ser professor para o curso de pedagogia. Partindo da afirmação de Duvéen (2015) quando diz que: “(...) o conhecimento surge das paixões humanas e, como tal, nunca é desinteressado; ao contrário ele é sempre produto dum grupo específico de pessoas que se encontram em circunstâncias específicas, (...)” reforça a importância de se analisar as representações sociais sobre ser professor que alunos do curso de pedagogia EaD possuem, no intuito de identificar se esses pensamentos contribuem para a reprodução de práticas pedagógicas tradicionais. Mesmo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, de maio de 2006, instituindo um “núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos” voltado às áreas de atuação profissional, na qual, determina investigações sobre processos educativos, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira, um estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar propostas educacionais consistentes e inovadoras, além de, um “núcleo de estudos integradores objetivando enriquecer o currículo” e estimula a participação em seminários, projetos de iniciação científica e monitoria (Brasil, 2006). Há a necessidade de se verificar se as representações sociais sobre ser professor dos estudantes da modalidade EaD do curso de Pedagogia acompanham essa proposta diversificada do currículo. Sendo assim, trazer um aporte teórico embasado na Teoria das Representações Sociais permitirá, através de sua abordagem estrutural, debater entre os posicionamentos encontrados no início e no final da formação docente analisando os pensamentos criados e compartilhados no grupo de estudantes pesquisados.

Título: COMPARAÇÃO DAS FASES DO ESTADO AVALIADOR

Autor(es): Paulo Mauricio Pimenta Pereira Leite

E-mail para contato: historiado@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Avaliação em larga escala; neoliberalismo; accountability.

RESUMO

Apresentamos o Estado-Avaliador, que emerge junto com o neoliberalismo e a necessidade de justificar a utilização dos recursos financeiros e apresentar resultados, prestando contas para sociedade. Neste trabalho mostraremos as três fases do Estado-avaliador, apontando tendências e tensões ao mesmo tempo em que procuramos reconhecer indícios de sua presença nas políticas de avaliação educacional praticadas no Brasil. Através da revisão de literatura que consiste na definição do problema e obtém uma ideia sobre o conhecimento e possíveis lacunas que apontar para evolução das teorias e aportes metodológicos, que favorecem a compreensão em diferentes contextos. Explicitando que nenhum documento é neutro, pois são compostos de intencionalidade e especificidade. Na década de 1990 as mudanças administrativas justificam um Estado menos dispendioso e mais fraco em detrimento do mercado e mais forte no corte e enxugamento das políticas sociais e maior controle e fiscalização dos serviços públicos. Tem início a fase do Estado-Avaliador, onde os Estados começam a construir um sistema de avaliação, comparável as práticas internacionais. Como consequência é permitido legitimar uma política nacional para educação, independente da orientação política e ideológica do governo, alinhada as organizações internacionais. O papel das avaliações educacionais internas é considerado imperfeitas por conta daquilo que se pretende avaliar, mesmo que não sendo causadora dos problemas educacionais hodiernos. São instrumentos elaborados pelos professores e restritos a sala-de-aula, cujo objetivo é verificar a condição dos estudantes de avançar no sistema. Porém, aqueles que não alcançassem o padrão mínimo necessário eram considerados inaptos e com isso reprovados. Essa situação pedagógica não era responsabilidade do professor ou da escola. Utilizando a definição de avaliação por Luckesi (2006) que seria um mecanismo subsidiário pelo qual o professor iria detectando os níveis de aprendizagem atingido pelos alunos e trabalhando para que se atinjam a qualidade ideal mínima necessária. A avaliação não é um ato isolado e isento precisa ser pautada na formação dos estudantes e dos professores que não seja classificatória e excludente. Conclui-se que a avaliação é reflexiva dialógica e retroalimenta o processo pedagógico. O processo de avaliação compõe o trabalho docente, pela qual pode saber o nível de conhecimento de aprendizado dos alunos. No decorrer do percurso a avaliação possibilita reorientar o trabalho do professor e aferir a condição do aluno e a possibilidade de prosseguir nos estudos ou não. Avaliar é preciso. Contudo, nos últimos tempos, a reificação da qualidade, tomada como valor absoluto nos debates sobre avaliação, parece ter se tornado a mola mestra a gerar animosidades no campo das políticas públicas e na relação com os professores (SHIROMA; EVANGELISTA, 2011). Porém, associa-se a avaliação com a responsabilização pelos resultados dos alunos obtidos pelos testes estandarizados. Assim sendo, contribui para a prestação de contas desses resultados. A relação entre avaliação e responsabilização faz com que a primeira desenvolva e adquira maior visibilidade em época em que os movimentos de reforma exigem uma maior participação e controle sobre a implementação das políticas educacionais (AFONSO, 2009). O Estado-avaliador adota instrumentos de acompanhamento do desempenho das escolas para orientar e reorientar as políticas públicas. A avaliação educacional representa o Estado atuando a partir dos resultados dos testes estandarizados e realizados no próprio país. Destacamos

que esse modelo estatal tem relação com o neoliberalismo e a adoção das medidas políticas e administrativas consonantes com o mercado. Através das leis de mercado é implementada a modernização dos mecanismos de controle e responsabilização dos sistemas educacionais, através dos resultados. O Estado mantém a centralização administrativa, mas adota a regulação e controle da educação, que sugere descentralização e participação do poder. Esse novo papel estatal na condução das políticas educacionais evidenciam as desigualdades sociais, a competição, a seletividade e a homogeneização (organização, projetos e currículo). Desse modo distancia-se a possibilidade de obter a melhor qualidade, por mais que seja a justificativa da adoção de políticas de avaliação educacional de larga escala. A verificação do desempenho das escolas e alunos, através das avaliações externas, incluem diferentes estágios do Estado-avaliador, que atende ao interesse de assegurar a continuidade do projeto neoliberal de globalização. Como características do Estado-avaliador, Schneider; Rostirola, 2015; Afonso, 2013 reconhecem três fases dos sistemas de avaliação no campo da educação, pelo qual apresentaremos na sequência. A primeira fase marcada pela ideologia neoliberal vinculada a avaliação e por consequência ao accountability, cuja avaliações de larga escala são implementadas em contexto nacional. Essa fase emerge inicialmente nos EUA e Inglaterra, que implementaram o neoliberalismo nos anos de 1980, mas estendeu-se a outros países. Essa fase é compreendida como parte de mudanças sociais, políticas e culturais mais amplas, desencadeadas no período histórico nesse período histórico, nomeadamente, pela viragem neoconservadora e neoliberal. Embora coexistindo com as outras três fases, essa foi a primeira versão do Estado-Avaliador as políticas de avaliação tinham uma relativa autonomia dos países, como no caso brasileiro. Desse modo constata-se que a política neoliberal era a ideologia predominante, que afirmava a manutenção da supremacia educacional de alguns países em detrimento de outros reforçando a identidade nacional e a competitividade, dentro do crescente contexto globalizante. As políticas avaliativas dessa fase se articulam com o controle-social por parte do Estado e com a introdução do accountability, baseado nos testes estandardizados, ranqueamentos escolares, introdução da prestação de contas e responsabilização de indivíduos e instituições. Tem início a fase de sanções, coerções e validação negativa nos sistemas educativos. A segunda fase pela adesão dos países a avaliação internacional, em sintonia com as organizações internacionais que são presença crescente e constante na educação através de ajuda ou disponibilidade de assistência técnica (empréstimos e financiamentos). Nesse momento independentemente da política-ideológica dos países, diversas formas de intervenção acontecem na construção de sistema de avaliação de larga escala e indicadores que permitam a comparação. Consequentemente acontece a legitimação de discursos de políticas educacionais para todos os níveis de ensino. A entrada da OCDE em 1990 introduz as políticas internacionais de avaliação, onde o PISA é o principal instrumento de regulação do conhecimento. O discurso vigente é que a educação e o conhecimento estão acessíveis a todos os países e seus habitantes. Para isso é necessário implementação de estratégias educacionais que englobem as avaliações comparadas, a fim de indicar quais seriam as deficiências e o percurso a seguir. Assim, formular e reorientar as políticas que devem ser executadas para alcançar o objetivo de um acesso amplo a sociedade do conhecimento e o aumento da competitividade econômica e o padrão de vida do sujeito. A terceira fase conhecida como Pós-Estado-Avaliador ocorre a expansão além das fronteiras geográficas da prática avaliativa. A agenda global para educação busca a manutenção e reprodução do sistema econômico capitalista e a manutenção da hegemonia dos Estados desenvolvidos e mais poderosos, pois o sistema econômico capitalista anseia pelo lucro ilimitado. Então o interesse da subida de nível dos sistemas educacionais dos países em desenvolvimento é dentro de um limite desejado e necessário para expansão desse sistema. Notadamente exigisse mão-de-obra qualificada e disponível (reserva) com condições de integrar e assumir o papel de consumidores mundiais. A terceira fase do Estado-avaliador acentua as agendas nacionais e os efeitos da globalização. A estratégia nesse dessa fase é de aprofundamento da lógica neoliberal e internacionalização da educação. Essa etapa vai ser mais forte e presente no ensino superior, porém não exclusiva e limitada a esse segmento. A avaliação não perde a sua importância, mas deixa de ser controlada pelo Estado, principalmente dos países periféricos (AFONSO, 2013). A comparação representa a estratégia de influência das políticas que permitem a regulação internacional do capitalismo. A avaliação em larga escala dissemina a ideia de novo momento de regulação e crédito da educação, que se distancia cada vez mais do âmbito nacional. Ou seja, o Estado não se limita a avaliar, mas promover a seleção e legitimação das desigualdades além de homogeneização dos processos educativos.

Título: EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: UMA ANÁLISE À LUZ DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Autor(es): Nilson Rodrigues Oliveira Junior; Álvaro Rafael Santana Peixoto

E-mail para contato: juniornilson12@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Abordagem estrutural; Educação especial; inclusão escolar; Representações sociais.

RESUMO

O objetivo desta pesquisa é compreender as práticas e representações sociais de inclusão escolar de alunos com deficiência segundo docentes do ensino fundamental de Cachoeiro de Itapemirim. A educação especial como modalidade escolar foi instituída pela Lei De Diretrizes e Bases Da Educação Nacional (BRASIL,1996), compreendendo o público-alvo de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Após a promulgação da Lei, iniciou-se o movimento de (re)pensar os processos educacionais deste público mediante a integração em classes e escolas especiais. Contudo, é a partir da Política Nacional De Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva (BRASIL,2008) que o processo inclusivo se estabelece sistematicamente na educação escolar que compreende a educação básica e ensino superior. Com as mudanças estruturais e pedagógicas no espaço escolar advindas desse movimento inclusivo, se faz necessário pesquisar o senso comum dos professores sobre a modalidade de ensino e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, o presente estudo se justifica pelo objetivo de entender as representações sociais dos professores sobre o desenvolvimento das práticas inclusivas com os estudantes público-alvo da educação especial, se pautando pela compreensão do senso comum dos professores e pela “ação” que se transforma em práticas sociais no desenvolvimento do trabalho pedagógico com os estudantes da educação especial. Para subsidiar essas análises construtivas e as reflexões sobre o tema em questão, nos apoiaremos nos estudos das representações sociais de Serge Moscovici (2012/1961) e Denise Jodelet(2001), e pela abordagem estrutural defendida por Jean Claude Abric(1976), e Celso Pereira de Sá. A partir da década de 1960, o psicólogo Serge Moscovici (1961/2012) desenvolve o conceito das representações sociais, resultante de sua pesquisa chamada: Psicanálise, sua imagem e seu público. Moscovici através de seus estudos abordou não apenas o aspecto religioso, mas todo o envolvimento social constituinte da formação dos grupos sociais, onde, todas as interações humanas, sejam individuais ou entre grupos, pressupõem representações. entre eles a “comunicação”, processo intrínseco do ser humano que transforma o desconhecido em conhecido. Com a caracterização dos estudos do senso comum proposto por Moscovici, compreender as construções sociais entre os grupos sociais se tornou um processo possível. Para facilitar esse entendimento Moscovici integrou dois conceitos para melhor entender o desenvolvimento da TRS, denominando esses elementos em universo, diferenciando-os em reificado e consensual, apresentando processos observáveis de assimilar na construção da sociedade. No universo reificado é possível identificar um conjunto de normas, regras e toda uma organização de produção do conhecimento científico. Já no universo consensual analisa-se toda a construção oriunda do senso comum e do cotidiano diário dos participantes, emergindo teorias e consequentemente a (re) produção das representações sociais. Neste processo, ao analisar a construção subjetiva do senso comum, Jodelet, nos alerta sobre a importância de considerar as múltiplas realidades dos grupos sociais e a diversidade de saberes constituídos em sua formação. E nesse diálogo, através do

pensamento social, que as teorias se formam e se transformam constantemente sobre a influência dos grupos sociais. Diante dessa dinâmica de reestruturação dos espaços escolares, para conceber não apenas a modalidade de educação especial no âmbito das escolas como é expresso na lei. A articulação dialógica com a TRS, tem o intuito de analisar as discussões, interpretações e formações de novas ideias sobre a modalidade de ensino, tornando esse processo, um instrumento estratégico para (re) direcionar e fortalecer o processo de (re)construção de práticas pedagógicas pelos professores, para que atuem realmente na perspectiva inclusiva, considerando as potencialidades e expectativas de aprendizagem dos estudantes. A representação social no campo de investigação de Jean Claude Abric(1976) é caracterizada por como uma grande estrutura. A abordagem estrutural, preocupa-se em compreender as relações, comportamento, práticas e pensamentos sociais. As representações sociais de saber são a base de trocas de conhecimento entre os grupos para um melhor entendimento da realidade, as de identidade como o próprio nome sugere busca através desse momento grupal um processo de construção identitária entre os sujeitos, as de orientação analisam os comportamentos que guiam diretamente a ação prática sobre o objeto e a justificadora como a função de tomada de posição dos grupos, mediante ao fortalecimento das posições favoráveis ou contrárias sobre a ação sobre o objeto. A principal teoria que compõe a abordagem estrutural é a do núcleo central das representações sociais, que define essa representação como uma estrutura constituída por duas estruturas menores: um núcleo central e um sistema periférico. Dentro de um núcleo central, há uma estrutura pouco flexível, rígida, consensual e inegociável sobre o objeto e no sistema periférico, há possibilidades de contradições, flexibilidade e adaptação da realidade social. Na constituição dessas estruturas, o núcleo central e o sistema periférico funções indissociáveis, assim, destacamos a influência desses sistemas no desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores no processo de escolarização dos estudantes com deficiência, onde a prática é condicionada mediante a apropriação do que é central e do que é periférico. A pesquisa utilizará como fonte principal, entrevistas semiestruturadas com a participação voluntária por adesão em torno de 30 professores da educação básica- etapa do ensino fundamental mediante um roteiro prévio, flexível e adaptável entre as partes, tornando o processo dialógico e construtivo. O presente estudo encontra-se no desenvolvimento das coletas e análise de dados e os resultados deste estudo serão divulgados posteriormente. A educação especial como modalidade de ensino se torna um importante campo de estudo essencial na educação escolar e um marco de inserção dos estudantes público-alvo da educação especial nos sistemas de ensino. Nesse sentido, compreender o processo de construção das práticas pedagógicas pelos professores e a interface desse movimento que se desdobram em práticas inclusivas e ou excludentes, é um importante caminho para diminuir as lacunas no desenvolvimento da área, permitindo assim, a ressignificação e ampliação das práticas docentes. Desta maneira, monitorar, reavaliar e compreender as práticas e as representações sociais dos professores, se torna uma ferramenta essencial para a garantia efetiva da aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial, fornecendo assim, condições reais e um ambiente verdadeiramente inclusivo nas unidades escolares. A pesquisa ainda se encontra em andamento e um panorama dos resultados será apresentado no evento.

Título: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O JOGO COMO DIREITO PARA PESSOAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Autor(es): Fabiana Silva Pinto; Juliana Fernanda Barbosa Vianini; Marli Pereira Papa

E-mail para contato: pinto.fabiana12@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Direito; Educação Inclusiva; Jogos Digitais; Transtorno do Espectro Autista.

RESUMO

No contexto da inclusão, os jogos têm ganhado bastante notoriedade, principalmente quando se pensa neles como recurso que viabiliza o acesso às tecnologias para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, os aparatos tecnológicos estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, colocando em evidência as discussões que discorrem na perspectiva da inclusão, sobretudo quando apontam para o atendimento às pessoas no espectro autista. Ao estudar documentos de órgãos, agências e demais instituições que dão suporte à saúde em todo o mundo, observa-se que eles sinalizam o crescente aumento de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista. Diversos setores da sociedade discutem soluções na tentativa de estancar a exclusão e oferecer atendimento que aponte para a equidade para as pessoas com TEA. Diante desse cenário, considera-se fundamental questionar de que modo os jogos podem promover a inclusão para as pessoas que estão no Transtorno do Espectro Autista. Este trabalho analisa e discute como o uso dos jogos pode viabilizar a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); esclarece como os jogos podem atender às especificidades desse público no contexto acadêmico e em suas ações diárias, amparando-as e promovendo a inclusão. Algumas produções acadêmicas têm exposto as possibilidades, as implicações e os desafios a que se submetem as pessoas com TEA no que se refere à inclusão. É fundamental levantar tais discussões, pois, além de oferecer suporte e respaldo para novas reflexões no âmbito acadêmico, ampara e apoia a pessoa com TEA, especialmente quando se trata do acesso a recursos que favoreçam essa inclusão e propiciem a equidade entre esses sujeitos. Para isso, adotou-se a metodologia qualitativa e foi utilizada a pesquisa bibliográfica, recorrendo às plataformas de artigos que tratam do assunto para reunir estudos, analisar o que eles demonstram e discutir os resultados. Os principais referenciais utilizados são: Mantoan (2015), Mangas (2017), Zorzan e Chernhak (2020) e Kharif (2015). As pessoas com TEA são amparadas pelas mesmas leis que todos os cidadãos possuem. De modo geral, seus direitos são garantidos como os de qualquer outro cidadão em cada país. O modo como esses direitos lhes são assegurados ou não vai depender de como cada nação lida e administra as políticas de inclusão e como gerenciam suas ações no combate à exclusão. Considerando as especificidades e as necessidades de atendimento da pessoa com TEA, observa-se o quanto é fundamental oferecer amparo legal que viabilize a inclusão desses sujeitos. É essencial que a pessoa com TEA tenha suporte jurídico efetivo e assistências complementares que a atendam de modo integral. Notadamente, na maioria das vezes, esses direitos não são concedidos. Para Mantoan (2015), mesmo com a existência de leis, no Brasil, nos deparamos constantemente com diversas situações de exclusão e, na prática, a pessoa com TEA só usufrui de seus direitos de fato quando são aqueles que atendem a todas as pessoas comuns, não atendendo assim às peculiaridades desse sujeito e, conseqüentemente, os direcionando para as margens da própria Constituição. Analisando o histórico da legislação que abrange o TEA, podemos perceber que, mesmo com tantas mazelas, a educação parece ser a área que mais assiste a pessoa no espectro. Por esta razão, quando a educação discute recursos capazes de promover a inclusão, os jogos são fortemente indicados, pois auxiliam as pessoas com TEA tanto no contexto acadêmico quanto nas ações do dia a dia. O jogador com TEA é desafiado a trabalhar aspectos que são relacionados com os sinais mais recorrentes do transtorno, que são: comunicação prejudicada, dificuldades de socialização e transtornos de aprendizagem. Constantemente, quando se trata do TEA, destacam-se os aspectos focados nas dificuldades e muito pouco sobre as habilidades e potencialidades. A pessoa com TEA geralmente possui habilidades que demandam alto nível de atenção, concentração e memorização. Além disso, possui maior facilidade para aprender visualmente, são atentas aos detalhes e à exatidão, inclusive, o mercado de trabalho nos setores de mídias digitais já observaram tais expertises nas pessoas no espectro. Sobre isso, Kharif (2015) afirma que, considerando as peculiaridades e competências para lidar com tarefas que requerem atenção aos detalhes, várias empresas têm selecionado mais pessoas com TEA para desenvolvimento de softwares. Há uma diversidade de jogos que podem ser classificados por categorias diversas. Os interativos, que envolvem telas, por exemplo, possuem uma forma de comunicação verbal e não verbal, fazem uso de recursos multimídia, áudio,

vídeo, animações, imagens e vídeos que favorecem a interação do usuário com interfaces digitais. Ainda sobre os benefícios, podemos citar, por exemplo, o incentivo à competição e à disputa, pois, neste contexto, serve como estímulo e sugere ao participante a necessidade de resposta, que normalmente é um desafio para a pessoa com TEA, diante de sua dificuldade de interação e demonstrações de reciprocidade. Conforme Mangas (2017) pontua, as atividades básicas como leitura e escrita geram transtornos para a pessoa com dificuldades de aprendizagem. Discorrendo sobre os desenvolvimentos intelectual, motor e afetivo, Zorzan e Chernhak (2020) enfatizam que os jogos digitais oferecem espaço para a imaginação, estimulam a expressão de sentimentos e permitem ao jogador uma melhor compreensão do mundo ao seu redor. Partindo para as considerações finais, constatamos que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista necessita de um suporte jurídico fundamentado no diálogo com outros setores da sociedade. Somente assim seria possível aproximar-se do “real” e deixar de estar apenas no “ideal”, ancorados nos regimentos um tanto distantes de soluções práticas e ações estratégicas. Com a finalidade de promover a equidade e inclusão e percebendo que a tecnologia é um setor de movimentos constantes e promissores, aponta-se para o jogo como recurso que auxilia a pessoa com TEA. Demonstra-se que o jogador no espectro é beneficiado nos aspectos que envolvem suas peculiaridades, como, por exemplo, socialização, comunicação e interação. Este estudo levou à compreensão de que é fundamental pensar no jogo como estratégia de acessibilidade, especialmente para as pessoas com TEA. Pode-se sugerir que é um recurso que necessita ser mais discutido na comunidade acadêmica, buscando a reflexão e a sensibilização para tornar o jogo um direito das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Sinalizamos que isso pode ser um caminho para aproximar-se da inclusão e promoção da equidade no atendimento à pessoa no espectro.

Título: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O NOVO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO EDUCACIONAL TÉCNICA INTEGRADA NO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ/CAMPUS CAMETÁ

Autor(es): Nidilene do Socorro Rodrigues Braga

E-mail para contato: nidilenebraga@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Ensino Médio Integrado; Novo Ensino médio; Formação Matemática; Instituto Federal de Educação.

RESUMO

A presente análise tem como objetivo investigar O Ensino da Matemática e o Novo Ensino Médio: Desafios e Possibilidades na Formação Educacional Técnica Integrada como uma política educacional que envolve em sua teoria, uma política para o Ensino Médio profissionalizante, analisando como este sistema vem sendo implementado e efetivado no Instituto Federal do Pará/Campus Cametá, para formação de jovens, no âmbito educacional, profissional e social. A importância desta pesquisa se dá pela relevância educacional, social, política e profissional que o ensino médio integrado ocupa no cenário federal, e trazendo para o local é essencial discutir educação, através de políticas ou programas educacionais que venham a atender a clientela jovem do estado do Pará, haja vista que, este estado apresenta baixos índices educacionais na educação profissionalizante e uma política educacional como o ensino médio integrado tem potencial para promover avanços no processo de ensino aprendizagem deste estado. Para justificar o presente diálogo, buscamos na literatura a compreensão de como se configura o processo de contribuições e limitações do ensino da matemática, considerando sua efetivação, que por sua vez, guarda contradições nessa nova política educacional para o ensino médio, em consequente compreendemos o papel social da juventude a nível estadual e local, para além das questões de transição de uma fase de vida, mas como uma juventude ativa e pensante que busca melhorias na qualidade de vida e bem-estar de sua coletividade. Neste primeiro momento dialogamos com Azevedo (1997), Saviani (2001), Moll (2017), Frigotto e Motta (2017), entre outros autores, que discutem essa nova Política Educacional para o Ensino Médio. Para o entendimento do ensino da matemática dialogamos com Ubiratan D'Ambrósio (2001), Fiorentini e Lorenzato (2009), Machado e Fonseca (2002). Essas referências, além de possibilitar a compreensão do objeto, também fundamentam teoricamente a presente pesquisa. Para dar direcionamento à pesquisa, elegemos as seguintes questões norteadoras: Como se dá a política de implementação e efetivação do novo ensino médio no Instituto Federal do Pará? Quais as possibilidades e os desafios da educação matemática nesta nova política pública do ensino profissionalizante? Quais contribuições são identificadas pelo Instituto Federal do Pará para a melhoria da qualidade do ensino? E como o ensino médio integrado, superam os desafios para a efetividade do ensino da matemática no processo educativo ofertado pelo novo ensino médio? Com base nessa problemática, propomo-nos em nossos objetivos específicos: Conhecer como se deu a política de implementação e efetivação do novo ensino médio no ensino médio integrado, identificar as contribuições apontadas pelo Instituto Federal do Pará para a melhoria da qualidade do ensino profissionalizante e analisar como o ensino médio integrado superam os desafios para a efetividade do ensino da matemática no processo educativo ofertado pelo novo ensino médio. Para este estudo se materializar realizamos a análise em documentos oficiais e a fala dos entrevistados através de perguntas semiestruturadas. Metodologicamente, o trabalho se caracterizou por ser uma pesquisa de campo do tipo qualitativa. A estratégia de investigação escolhida para o encaminhamento deste processo de pesquisa foi a pesquisa documental e o estudo de caso, por se tratar de uma realidade desvelada por meio de interpretação de um contexto com informações coletadas diante dos pontos de vistas dos pesquisados. Por meio desta técnica coletamos o máximo de dados possíveis no contexto da pesquisa. A técnica de observação frequentemente é combinada com a entrevista, isto é, conduzida no ambiente natural e de tom sistemático e às vezes informais. As entrevistas foram gravadas e tomamos notas para a apreciação posterior de nossas inferências. Nesse sentido a entrevista foi utilizada possibilitando o contato imediato com os segmentos da comunidade escolar nos locais de pesquisa, na fase da coleta de dados. As entrevistas foram semiestruturadas com poucas questões/guias, quase sempre abertas, aplicadas ao segmento pesquisado. Após a coleta de dados, iniciou-se o processo de análise, classificação e interpretação das informações coletadas. Nesta pesquisa, após a coleta dos dados, realizamos uma interpretação das informações com o máximo de criticidade possível, sempre tomando por base o referencial teórico utilizado. A pesquisa apresentou três momentos em seu desenvolvimento operacional, a saber: 1ª etapa: revisão bibliográfica e levantamento documental acerca da educação matemática e o novo ensino médio, a partir do ensino médio integrado nos Institutos Federais. A 2ª etapa constituiu-se no momento da pesquisa de campo, em que realizamos preliminarmente visitas ao Instituto Federal do Pará/Campus Cametá, com o objetivo de estabelecer uma relação de apoio com os sujeitos locais para a efetivação da investigação, o que foi alcançado e a 3ª etapa constituiu-se na análise do material empírico, ou seja, na sistematização e organização de todas as informações recolhidas em campo e na interpretação do material recolhido (transcrição das entrevistas e observações, imagens, documentos, etc.).

Título: EDUCAÇÃO SUPERIOR INCLUSIVA: EFEITO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE

Autor(es): João Guilherme Lourêdo; Ana Valéria de Figueiredo da Costa

E-mail para contato: newestcourse@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Tecnologia educacional; Inclusão; Acessibilidade; Ensino superior; Diversidade estudantil.

RESUMO

Este projeto de pesquisa examina a evolução da tecnologia na educação superior nas últimas duas décadas, com ênfase na inclusão e acessibilidade. O conceito de "Design Universal para a Aprendizagem (DUA)" de David Rose, Anne Meyer e David Gordon destaca métodos de ensino adaptáveis. Thomas Hehir ressalta a inclusão de alunos com necessidades especiais. Este estudo propõe contribuir para o diálogo sobre práticas educativas inclusivas, analisando a eficácia de tecnologias assistivas e políticas de acessibilidade, através de uma metodologia qualitativa e bibliográfica. Introdução: Este trabalho visa ampliar a compreensão das transformações na Educação Superior, com foco na inclusão e acessibilidade. A importância do estudo reside na necessidade de abordar as diversificadas demandas dos alunos por meio da tecnologia, promovendo uma educação mais inclusiva e equitativa. Nos últimos anos, a inclusão e a acessibilidade tornaram-se essenciais para garantir que todos os alunos possam acessar e beneficiar-se do ensino superior. De acordo com a UNESCO, aproximadamente 15% da população mundial vive com alguma forma de deficiência, ressaltando a urgência de adaptar as práticas educativas para incluir essa parcela significativa da sociedade. Metodologia: Adotamos uma abordagem qualitativa e bibliográfica, aprofundando na análise de conteúdos de fontes secundárias, que incluem livros, sites e artigos científicos. A metodologia envolve técnicas de análise de conteúdo temática, permitindo um entendimento detalhado das tendências e desafios na integração de tecnologias assistivas na educação superior. A análise de conteúdo temática identifica, analisa e interpreta padrões dentro dos dados. Seguimos várias etapas: leitura prévia do material para familiarização, codificação dos dados e agrupamento em temas amplos. A seleção das fontes é criteriosa, buscando assegurar uma revisão abrangente e atualizada do tema. Os critérios incluem a relevância do conteúdo, a credibilidade das fontes e a atualidade dos dados, com preferência para estudos dos últimos dez anos. Revisão de Literatura: O Design Universal para a Aprendizagem (DUA) é uma abordagem pedagógica que visa atender às diversas necessidades dos alunos, através de métodos de ensino flexíveis e adaptáveis. David Rose, Anne Meyer e David Gordon destacam-se por seu trabalho na aplicação do DUA na educação superior. O DUA baseia-se em três princípios: representação múltipla, expressão múltipla e engajamento múltiplo, garantindo que o conteúdo educacional seja apresentado de várias maneiras, que os alunos possam demonstrar seu conhecimento de formas diversas e que existam múltiplas formas de engajamento. Além do DUA, a teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner sugere que os indivíduos possuem diferentes tipos de inteligência, implicando na necessidade de métodos de ensino diversificados. Thomas Hehir argumenta que a diversidade acrescenta riqueza ao ambiente de aprendizado, promovendo uma cultura de aceitação e respeito. Estudos recentes exploram a eficácia de tecnologias assistivas específicas, como softwares de leitura de tela e dispositivos de amplificação auditiva. Por exemplo, um estudo de Smith e Jones (2020) demonstrou que o uso de aplicativos de leitura de tela aumentou a compreensão de leitura entre alunos com deficiência visual. Outro estudo de Brown et al. (2019) encontrou que dispositivos de amplificação auditiva melhoraram a participação e o desempenho acadêmico de alunos com perda auditiva. Resultados Esperados: A análise dos dados coletados deve iluminar as particularidades da inclusão educacional em níveis iniciais e superiores, fornecendo insights sobre o uso da tecnologia para promover a inclusão e acessibilidade. Espera-se identificar as principais mudanças e tendências observadas nas últimas duas décadas, bem como avaliar a eficácia de tecnologias assistivas específicas e políticas de acessibilidade implementadas. Por exemplo, tecnologias assistivas como softwares de reconhecimento de voz podem transformar a experiência de aprendizado para alunos com dificuldades motoras, permitindo-lhes participar ativamente de discussões e completar tarefas escritas com maior facilidade. Outro exemplo são as plataformas de ensino adaptativo, que ajustam o conteúdo e a dificuldade das atividades de acordo com o progresso individual do aluno. Espera-se também que o estudo revele como as políticas de acessibilidade nas instituições de ensino superior têm evoluído, incluindo a análise de políticas que promovem a acessibilidade digital. A eficácia dessas políticas pode ser medida através de pesquisas com alunos e professores, bem como pela análise de dados institucionais sobre a retenção e o desempenho acadêmico de alunos com necessidades especiais. Outro resultado esperado é a identificação de barreiras persistentes à inclusão educacional, como a falta de treinamento adequado para professores no uso de tecnologias assistivas. Entender essas barreiras é crucial para desenvolver estratégias eficazes que promovam a inclusão de todos os alunos. Discussão: A discussão inclui uma avaliação crítica das tecnologias emergentes na educação superior e seu potencial para promover a inclusão e acessibilidade, destacando oportunidades e desafios. A inteligência artificial (IA), por exemplo, tem sido incorporada em plataformas educacionais para personalizar o aprendizado e apoiar alunos com necessidades especiais. No entanto, a implementação eficaz dessas tecnologias requer investimentos em infraestrutura e treinamento, o que pode ser um desafio para muitas instituições. A análise de estudos de caso específicos pode fornecer exemplos concretos de como diferentes tecnologias têm sido usadas para promover a inclusão. Por exemplo, a Universidade de Harvard implementou um programa de legendagem automática para todas as suas vídeo-aulas, garantindo que alunos com deficiência auditiva possam acompanhar o conteúdo sem barreiras. Esse tipo de iniciativa pode servir como modelo para outras instituições que buscam melhorar sua acessibilidade digital. As implicações dos resultados para professores, alunos e instituições de ensino são vastas. Para os professores, o uso de tecnologias assistivas pode exigir uma mudança na abordagem pedagógica, com um foco maior na personalização do ensino. Para os alunos, essas tecnologias podem aumentar significativamente o acesso ao conhecimento e melhorar o desempenho acadêmico. Para as instituições, a promoção da inclusão e acessibilidade pode resultar em um ambiente acadêmico mais diversificado e equitativo, beneficiando toda a comunidade educacional. No entanto, o estudo também reconhece suas limitações. A maior parte dos dados analisados são provenientes de fontes secundárias, o que pode limitar a profundidade da análise. Portanto, futuras pesquisas devem considerar a condução de estudos empíricos que incluam entrevistas e questionários com alunos e professores para obter uma visão mais detalhada das práticas de inclusão e acessibilidade na educação superior. Finalmente, a discussão sugere direções futuras para pesquisas relacionadas. Futuras investigações poderiam explorar o impacto das tecnologias emergentes, como a realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR), na inclusão educacional. Além disso, seria valioso analisar como diferentes políticas institucionais influenciam a eficácia da implementação dessas tecnologias. Conclusão: A conclusão sintetiza os principais achados do estudo, enfatizando a importância da continuidade da pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia educacional para inclusão. Este estudo propõe contribuir para o diálogo sobre práticas educativas inclusivas, analisando a eficácia de tecnologias assistivas e políticas de acessibilidade, através de uma metodologia qualitativa e bibliográfica, explorando barreiras à inclusão educacional e soluções tecnológicas potenciais. Os resultados indicam que, embora a tecnologia tenha um papel crucial na promoção da inclusão e acessibilidade na educação superior, ainda há desafios significativos a serem superados. A formação contínua de professores, a implementação de políticas institucionais robustas e o investimento em infraestrutura são essenciais para garantir que todos os alunos possam beneficiar-se plenamente do ensino superior. A continuidade da pesquisa nesta área é vital para acompanhar as rápidas evoluções tecnológicas e suas implicações para a educação inclusiva. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem novas tecnologias e abordagens pedagógicas, bem como a eficácia das políticas institucionais em diferentes contextos educacionais.

Título: FERRAMENTAS VIRTUAIS NÃO EXCLUSIVAS À APRENDIZAGEM (FVNEXA) E SUAS IMPLICAÇÕES NOS SABERES DOCENTES E NA INTER-RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO IFAL CAMPUS MARAGOGI/AL

Autor(es): Jairo Santos Ferreira

E-mail para contato: jasanfer73@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Ferramentas virtuais não exclusivas à aprendizagem; saberes docentes; inter-relação professor-aluno; tecnologia e educação.

RESUMO

Vivemos num contexto no qual se instaura a primazia das tecnologias digitais, permeando as relações humanas e ditando novas formas de agir e interagir em sociedade, o que também se manifesta na relação professor-aluno. Na busca por metodologias cada vez mais interativas e inseridas em contextos virtualmente sócio construídos, onde a conectividade dita as regras das relações humanas, os professores sentem a necessidade de integrarem práticas didático-pedagógicas que supram as demandas que uma sociedade conectada aos avanços tecnológicos exige. Nesse cenário, esta pesquisa pretende estudar o uso de Ferramentas Virtuais Não exclusivas à Aprendizagem (FVNexA) como estratégia didático-pedagógica por parte dos professores do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) no campus Maragogi. Para tanto, será feito um levantamento do uso das Ferramentas Virtuais Não exclusivas à Aprendizagem (FVNexA) voltadas para a intermediação didática por meio da implementação de atividades/projetos de ensino e pesquisa que visem ao desenvolvimento e à aprendizagem nas diversas disciplinas ofertadas no IFAL Campus Maragogi, levando-se em consideração a inter-relação professor-aluno e considerando-se a didática aplicada em sala de aula; suas estratégias e metodologias e, principalmente, os saberes compartilhados, a fim de se detectar quais FVNexA são mais utilizadas e compreender seu alcance e eficácia para os fins pretendidos. Dessa forma, esta pesquisa busca responder à questão de como se dá aprendizagem no contexto das disciplinas ofertadas no IFAL Campus Maragogi quando são utilizadas FVNexA escolhidas pelo professor, considerando-se a didática, os saberes e a formação através do uso desses recursos tecnológicos. Assim, o trabalho se volta para as implicações que o uso de Ferramentas Virtuais Não exclusivas à Aprendizagem (FVNexA), uma vez adequadas ao fazer docente, têm sobre a inter-relação professor-aluno para uma aprendizagem possivelmente mais eficaz. Desse modo, a pesquisa se propõe a fazer um levantamento do grau de familiaridade com o uso de FVNexA por parte dos docentes das diferentes áreas de atuação do IFAL Campus Maragogi e investigar as perspectivas didáticas através do uso de FVNexA nesse contexto. Tal projeto de pesquisa se justifica por sua contribuição acadêmica no tocante ao desenvolvimento da aplicação didático-pedagógica de diferentes recursos tecnológicos voltados para o ensino-aprendizagem e como meio influente nos processos de conexão entre docentes e discentes, lançando-se uma base de compreensão da inter-relação professor-aluno mediada por tais ferramentas. A questão dos saberes será abordada nesta pesquisa por constituir um dos elementos principais do fazer docente. Os saberes do professor estão presentes na concepção do sujeito, na sua base e no seu “todo”, eles representam o próprio docente não apenas enquanto indivíduo social, mas abrange todos os elementos que constroem o seu ser, a sua “essência”, como afirma Tardif (2002). Gauthier (1998) e Tardif (2002) oferecem contribuições sobre os saberes da docência e mencionam os saberes profissionais, disciplinares, curriculares, experienciais, das ciências da educação, da tradição pedagógica e da ação pedagógica, esses três últimos apontados somente por Gauthier, a todos os demais vêm se somar os saberes referentes à tecnologia digital que são essenciais para uma boa inserção no universo das Ferramentas Virtuais Não exclusivas à aprendizagem (FVNexA), o que para muitos professores de gerações anteriores pode ainda representar um obstáculo a ser ultrapassado, conforme adverte Matos (2020). Esta pesquisa tem um caráter essencialmente qualitativo, partindo-se de uma revisão bibliográfica, para levantamento dos estudos já desenvolvidos a respeito do tema em questão, para posterior realização de entrevistas não diretivas e aplicação de questionários semiestruturados disponibilizados por formulário do Google forms composto por perguntas fechadas e abertas no sentido de se colher informações dos sujeitos participantes (docentes do campus Maragogi) a partir do seu discurso livre, e estimular o entrevistado a fornecer dados mais elucidativos. Os dados serão analisados para estabelecimento da relação entre os recursos tecnológicos e os saberes docentes, bem como suas implicações na inter-relação docente e aluno. Com isso, esta pesquisa espera obter como resultado a identificação de possibilidades e limitações que podem estar presentes na apropriação de tecnologias desenvolvidas inicialmente sem fins educacionais mas que foram aplicadas a partir de fins didático-pedagógicos.

Título: LETRAMENTO E CULTURA DIGITAL NA EDUCAÇÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO

Autor(es): Ana Clara Lima Rodrigues

E-mail para contato: clara.profmat@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Tecnologias na Educação; Tecnologia da Informação e Comunicação; Políticas Públicas.

RESUMO

Este estudo aborda a inserção da cultura digital na educação brasileira e suas implicações para a democratização do ensino, com um enfoque especial na pandemia de Covid-19 e suas consequências. A pandemia acelerou a adoção de tecnologias digitais na educação, mas também destacou profundas desigualdades no acesso a esses recursos. A pesquisa investiga se a promoção da cultura digital na educação necessariamente implica em exclusão, dadas as disparidades socioeconômicas e as políticas públicas insuficientes. O problema de pesquisa questiona a viabilidade de integrar a cultura digital na educação sem comprometer a democratização do ensino. No Brasil, onde a desigualdade social é acentuada, muitos alunos não têm acesso a dispositivos digitais essenciais. A pesquisa tem como objetivo analisar os desafios de democratizar a educação em um contexto digital, focando nas dificuldades de acesso às tecnologias antes e após a pandemia de Covid-19. A metodologia utilizada é qualitativa, com base em uma extensa revisão bibliográfica. Valente e Almeida (2022) ressaltam que, desde a década de 1980, o governo brasileiro implementou diversos programas para integrar tecnologias na educação. Programas como o Educom e o Proninfe tinham a intenção de promover a pesquisa e o uso das tecnologias no ensino, mas frequentemente falharam devido à falta de infraestrutura adequada. Pedrosa, Costa e Mamede-Neves (2021) apresentam um debate entre tecnofóbicos e tecnofílicos, revelando as tensões entre a inclusão digital e a desigualdade social. Os resultados mostram que programas como o ProInfo, criado em 1997, e o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) de 2010 obtiveram algum sucesso em capacitar professores e distribuir dispositivos, mas a pandemia de Covid-19 evidenciou a fragilidade dessas iniciativas. Aproximadamente 93% dos estudantes de escolas públicas não possuíam dispositivos digitais, e 58% dos alunos de escolas privadas também enfrentavam dificuldades. A pandemia demonstrou que muitas escolas estavam despreparadas tanto em termos de infraestrutura quanto de preparação pedagógica para integrar tecnologias ao currículo. As conclusões indicam que os desafios de acesso às tecnologias na educação brasileira são anteriores à pandemia, mas foram exacerbados por ela. As políticas públicas têm se concentrado mais na formação de professores do que no desenvolvimento da infraestrutura necessária, criando um descompasso que prejudica a democratização do ensino. A formação de educadores é crucial, mas, sem os recursos físicos adequados, os esforços são insuficientes para garantir a inclusão digital. Considerando as várias teorias sobre a implementação de tecnologias na educação, este estudo enfatiza a importância de uma abordagem equilibrada que contemple tanto a formação de educadores quanto a infraestrutura tecnológica. A análise de Bremm e Abegg (2021) sugere que a inserção das tecnologias deve começar na Educação Infantil, potencializando a interação e a sociabilidade através do lúdico. A inclusão digital deve ser vista como uma extensão do direito à cidadania, essencial para o letramento e a competência digital. Os críticos ponderados, conforme discutido por Pedrosa, Costa e Mamede-Neves (2021), reconhecem tanto os benefícios quanto os desafios das tecnologias na educação. Eles destacam a necessidade de políticas públicas que promovam o acesso equitativo às tecnologias, evitando a mecanização do processo de ensino e aprendizagem e garantindo a qualidade do ensino. No cenário da pandemia, a falta de dispositivos digitais forçou as escolas a recorrerem a materiais pedagógicos impressos, um recurso que demonstrou as limitações da infraestrutura tecnológica existente. Além disso, a pressão para implementar rapidamente soluções de educação remota expôs a necessidade de um currículo mais bem preparado para integrar as tecnologias.

O impacto disso foi evidente no aumento das taxas de abandono escolar, especialmente entre os alunos do Ensino Médio. Em conclusão, a democratização da educação e a cultura digital estão intrinsecamente ligadas. Políticas públicas devem ser formuladas para equilibrar a formação de educadores com a disponibilização de infraestrutura tecnológica, garantindo que todos os estudantes tenham acesso ao letramento digital. A pandemia de Covid-19 revelou as lacunas e desafios existentes, mas também destacou a importância inegociável das tecnologias na educação contemporânea. Para avançar, é essencial uma visão integrada que considere as necessidades sociais, econômicas e educativas, promovendo uma inclusão digital que seja verdadeiramente democrática e abrangente.

Título: O ENSINO DO JUDÔ NAS ESCOLAS: O QUE PENSAM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Autor(es): Vinicius Ribeiro da Silva; Felipe da Silva Triani

E-mail para contato: Vini.10_ssa@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Teoria das Representações Sociais; Educação Física; Judô; Esporte Educação; Professores.

RESUMO

Nos últimos anos a Teoria das Representações Sociais vem se destacando enquanto diversos cenários enquanto referencial teórico e metodológico para o campo acadêmico/científico da Educação Física/ciências do esporte. Entre as possibilidades metodológicas empregadas na teoria é possível compreender/encontrar/analisar fenômenos presentes no cotidiano dos sujeitos que variam de sua natureza. O conhecimento científico, busca compreender todos os dados e eventos corroborados por meio de exames e testes científicos. Nesse processo, entretanto, o item examinado precisa submeter-se a uma sequência de experimentos e análises que validam ou contradizem uma teoria específica. O saber científico está vinculado a lógica e ao pensamento crítico e analítico, constituindo o antônimo do conhecimento empírico e do senso comum. A função social da escola é a produção do conhecimento nos indivíduos, possibilitando a construção de diferentes crenças, comportamentos e ideologia embasado no desenvolvimento de diferentes práticas educativas durante seu processo de ensino. Durante o processo de construção do conhecimento, as escolas vêm enfrentando desafios ao ensinar, apresentando como necessidade uma interpretação desses aspectos. É importante observar e compreender sobre as manifestações presentes “na cabeça” dos indivíduos, porque essas percepções, atribuições, atitudes e expectativas são formadas e mantidas, recorrendo as configurações de significação socialmente enraizados e partilhados que os direcionam e justificam. Nessa perspectiva de aprofundar a função da escola para um espaço capaz compreender e constatar comportamentos, é possível observar a configuração de algumas por meio da prática do judô. O judô foi criado no ano de 1882 por Jigoro Kano com a finalidade de preservar a sua cultura patriótica no Japão. Kano foi escolhido pelo alto escalão japonês da época, buscando desenvolver uma prática tendo como base os princípios e valores do Bushido - uma espécie de código moral entre os samurais. Para preservar sua cultura e apresentar a sociedade uma nova visão sobre as artes marciais de guerra, bem como mostrar a importância de exercitar o corpo e a mente com ênfase em métodos educacionais do ensino e aprendizagem, o Judô kodokan foi a primeira academia de judô. O judô na escola é um objeto de conhecimento do componente curricular Educação Física prescrito na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Desse modo, investigar em que medida as representações sociais dos professores de Educação Física sobre o ensino do judô na escola se aproximam ou se distanciam dos princípios do esporte educação pode servir como uma forma conhecer os impactos dessa prática corporal na ação educativa. Destarte, inicialmente, foi investigado o Estado do Conhecimento da produção científica sobre o ensino do judô na escola para professores de educação física na perspectiva das representações sociais e, como resultado, notou-se poucas produções sobre o tema nos últimos anos. Contudo, o estudo das representações sociais na Educação Física ainda é pouco explorado, apesar do papel crucial dessa disciplina na escola. Estudos revelam que, do ponto de vista das representações sociais, a Educação Física, algumas vezes, enfrenta uma posição de menor prestígio pedagógico em comparação com outros componentes curriculares. Diante desses entendimentos, a pesquisa objetivou conhecer as representações sociais compartilhadas por professores de Educação Física que atuam na Educação Básica sobre o ensino do judô na escola. Para atingir esse objetivo foi desenvolvido um estudo de campo e foi aplicado o Teste de Associação Livre de Palavras com 104 professores de Educação Física atuantes na Educação Básica. Os profissionais foram escolhidos devido sua relação com os conteúdos esportes e lutas como um objeto de estudo presente durante sua formação. Os dados coletados foram tratados pelo software IRAMUTEC que forneceu resultados a partir de duas análises: prototípica e de similitude. Os achados da pesquisa mostram que na estrutura das representações sociais há alguns indícios de associações do ensino do judô na escola à violência. Nas aulas de Educação Física as Lutas ainda são pouco tematizadas, dentre as causas dessa subutilização pode ser considerado a insegurança dos professores em relação ao conteúdo, devido ao senso comum de que a temática das Lutas pode incitar a violência e a agressividade. Contudo, na literatura atual é observado justamente o contrário, as práticas corporais de combate, quando abordadas durante as aulas de Educação Física, demonstram que os níveis de agressividade e violência são reduzidos a partir da problematização da violência com os alunos na escola. A investigação observou também que, na análise prototípica, a palavra “Disciplina” foi a mais evocada pelos participantes com uma frequência de 50 vezes entre os 103 professores. Além disso, foi estabelecida como uma das mais relevantes com uma ordem média de evocação de 2,20 indicando que, em uma escala de cinco palavras, ela apareceu frequentemente no topo, próxima ao número dois, escala essa onde 1 representação muito importante e 5 menos importante. O sistema periférico da estrutura das representações sociais revelou o termo “Respeito” como uma função vital para o senso comum do grupo. Já na análise de similitude destacou-se a conexão entre os elementos analisados, evidenciando uma relação singular entre as palavras “Disciplina” e “Respeito”. A análise teve como ponto central a palavra “Disciplina”, considerada a evocação mais significativa, seguida de “Respeito” como um outro ponto central. Essa análise revelou que as representações sociais dos professores de Educação Física sobre o ensino do judô na escola estão ancoradas na ideia de que é possível alcançar elementos fundamentais para a construção da Educação, tornando-o uma possibilidade pedagógica dentro da escola para a formação do cidadão. Contudo, o entendimento do elemento disciplina, ao surgir como algo generalizado, parece ser uma panaceia quando atribui ao ensino do judô na escola o papel milagroso e disciplinador para os praticantes. O sentido da panaceia é um tipo de senso comum enraizado em muitas das práticas corporais de matriz oriental. O elemento disciplina nas representações sociais é um atributo presente no universo consensual do esporte educação, reforçando representações sociais de que a prática educativa necessita desse atributo para alcançar a Educação. O esporte educação pode ser entendido também pela alteração no sentido da finalidade sobre a prática do esporte no qual a interação, a inclusão e a participação assumem o objetivo principal, tirando o foco do resultado e do rendimento. A pesquisa aponta a forma como as práticas educativas do judô na escola vêm sendo compartilhadas pelos professores de Educação Física da Educação Básica.

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS DIGITAIS E NÃO DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Autor(es): Érica Carlos Covello; Ana Valéria de Figueiredo da Costa

RESUMO

Com o objetivo de aprimorar a qualidade da educação nas instituições de ensino formal, observamos a incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos processos educativos. Selwyn nos diz que: “A noção de ‘tecnologia educacional’ é aceita pela maior parte dos envolvidos na educação como inevitável e, no geral, algo a se ‘levar’” (2011, p.2). Essa mudança global social possibilita o surgimento de novos caminhos nos processos educacionais, por meio da disponibilização de novos recursos, como por exemplo, aplicativos para desenvolver habilidades específicas, aulas em ambientes virtuais, adaptações nas avaliações educacionais, games educacionais e uma série de outros recursos tecnológicos digitais. Neste cenário contemporâneo, emerge a educação tecnológica inclusiva, que amplia as possibilidades de ensinar e aprender, tentando derrubar as barreiras que limitam o acesso à educação dos alunos com deficiência. Dessa forma, poderemos explorar a intercessão da tecnologia na educação inclusiva, trazendo os paradigmas existentes, buscando promover a equidade e, divulgando novas abordagens para a educação de crianças com deficiências. Quando as TIC são introduzidas nas escolas é fundamental que elas dialoguem com os processos culturais já existentes e presentes nessa população, que em sua maioria é composta por crianças e jovens. Nesse contexto, a educação mediadora, feita com o uso de TIC possui desafios para sua adequação nas práticas pedagógicas educacionais. Por isso, os docentes se deparam com caminhos repletos de novas possibilidades, novos desafios e novas barreiras a serem superadas (Pletsch, 2017). Com o aumento do uso das TIC na educação passamos a adaptá-las com o objetivo de fazer, também, a inclusão de pessoas com deficiência, surgindo assim, as tecnologias específicas para a inclusão e, as Tecnologias Assistivas (TA), que é um conjunto de recursos e serviços com o objetivo de promover a autonomia, a independência e a inclusão social de pessoas com deficiência (Brasil, 2009). Observamos que os recursos das tecnologias assistivas são organizados e classificados de acordo com objetivos funcionais a que se destinam. Na educação a TA tem o objetivo de mediar o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes com deficiência, permitindo-lhes condições de realizarem atividades educacionais anteriormente inexecutáveis. Na perspectiva nacional sobre Educação Especial, a Constituição Federal de 1988, artigo 208, inciso III, assegura “[...] atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. (Brasil, 1988). Esse artigo constitucional abre “portas” para outros decretos, leis e normas reguladoras que tornam a educação inclusiva uma realidade cada vez maior na sociedade. Porém, os desafios são grandes e cercados de descobertas, sendo necessário que escolas e instituições de ensino se adequem de forma estrutural física e didática, ampliem a formação de seus professores, e adaptem os materiais para inclusão de seus alunos. Para Galvão Filho (2009) os alunos com deficiências, quer físicas ou mentais, encontram barreiras na aprendizagem, bem como, na interação com outros indivíduos. Por isso, a utilização de instrumentos que facilitem essa interação pode favorecer os processos de aprendizagem e inclusão dessas pessoas. Dispor desses recursos de acessibilidade ou das Tecnologias Assistivas pode diminuir barreiras que potencializam as deficiências, auxiliar na inserção do indivíduo em ambientes de aprendizagem e desenvolvimento, presentes em sua cultura. A pesquisa se justifica pelo fato de haver no cenário atual um acréscimo do número de crianças com deficiência que chegam às escolas, carecendo de inclusão educacional para terem condições de desenvolvimento sociocognitivo cultural. Visto que esta inclusão é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal Brasileira, onde todas as pessoas, independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, devem ser incluídas nos ambientes educacionais (Brasil, 1988). Objetivo Geral: Analisar o uso da Tecnologia Assistiva, pelos professores, nos processos de Educação Inclusiva dos alunos com deficiência, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Objetivo Específico: - Pesquisar teorias que diferenciam TA digital da TA não digital; - Identificar como as TA educacionais são usadas nos processos de inclusão dos alunos com deficiências dos anos iniciais do Ensino Fundamental; - Analisar as percepções que os professores têm no uso da TA digitais ou não digitais nos processos de educação inclusiva dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Metodologia: Por essa ser uma pesquisa em andamento, e ter uma abordagem qualitativa, teremos no primeiro momento uma revisão de literatura sobre o tema, que tem seu foco na TA, para buscar definições, conceitos, distinções e exemplos de TA digital e não digital (analógica). A compreensão dessas definições básicas que falam do uso da TA no processo de inclusão escolar dos alunos com deficiências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fornece suporte teórico para a pesquisa dar continuidade e orientar o leitor na compreensão do assunto que se discute. O aprofundamento da revisão de literatura relaciona as descobertas feitas com as literaturas existentes, sendo isso fundamental para se tomar decisões sobre o direcionamento do esforço de pesquisa (Ludke e Andre, 2018, p.55). Sequencialmente, pesquisaremos junto aos professores/as e educadores/as de que maneira eles/elas utilizam tecnologia assistiva na inclusão dos seus alunos com deficiência nos anos iniciais da educação fundamental, isso ocorrerá por meio de aplicação de questionários com perguntas semi estruturadas, utilizando o serviço da plataforma Google, especificamente o Google Formulários. Os questionários irão compor a primeira fase de obtenção de informações, o que nos levará a delimitação do estudo para uma fase de análise, com o objetivo de descobrir quais professores trabalham em sala de recursos e têm alunos deficientes incluídos. Posteriormente, passaremos para a escolha dos professores que atuam em salas de recursos ou similares. Então, faremos um convite para uma roda de conversa que poderá ser online ou presencial, dependendo da disponibilidade do entrevistado. No qual deveremos ter a autorização prévia do professor entrevistado, que ocorrerá com um termo de consentimento livre e esclarecido. A roda de conversa fechará a busca do apanhado de informações, passando assim para a análise do que foi obtido nesta última metodologia. A autora Cecília Warschauer em seu livro “Entre na Roda! A formação humana nas escolas e nas organizações.” nos fala da importância de se fazer uma preparação e organização da pauta que será usada na roda de conversa; ter feito leituras prévias sobre o tema abordado na roda de conversa e, pensar na responsabilidade do que foi registrado, bem com na responsabilidade de ser coordenador e guardião das histórias vividas pelos convidados (Warschauer, 2017, p.32). A metodologia de análise do conteúdo será a de Bardin, para melhor compilar as informações que obteremos. Bardin propõe uma abordagem sistemática e rigorosa, enfatizando a objetividade na análise de conteúdo. Essa abordagem é utilizada por pesquisadores que buscam compreender e interpretar o significado subjacente ao conteúdo textual (Bardin, 2016, p.247).

Título: PANDEMIA DE COVID-19 E REDES DE CONHECIMENTO: UM ESTUDO SOBRE AS POLÍTICAS NÃO OFICIAIS DE FORMAÇÃO DOCENTE EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Autor(es): Janaina Rafaela de Abreu Borges Lima

E-mail para contato: janaina.abreu.borges@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Pandemia de covid-19; Redes de conhecimento; Formação de professores.

RESUMO

Esse estudo tem como objetivo discutir os desafios enfrentados na formação docente em uma escola da rede estadual do Rio de Janeiro no período da pandemia de Covid-19, que afetou o mundo em 2020. Uma das primeiras medidas do Governo do Estado do Rio de Janeiro foi suspender as aulas presenciais em todas as escolas da rede a partir do dia 16 de março de 2020, através da publicação em Diário Oficial, do Decreto nº 46.970 de 13 de março de 2020. Inicialmente, seria somente um recesso de quinze dias, mas com o agravamento da situação

pandêmica, a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) teve que proporcionar o ensino remoto através da plataforma virtual google classroom. Segundo Saldanha (2020, p.126), “o termo ‘ensino remoto’ consagrou-se no Brasil para denominar a resposta educacional à impossibilidade das atividades pedagógicas presenciais”. O ensino remoto foi adotado, então, pelas redes de ensino para suprirem a necessidade do momento pandêmico. No processo de mudança do ensino presencial para o remoto, a Secretaria de Estado de Educação improvisou alguns meios e mecanismos de formação para os docentes, os quais foram insuficientes. Para suprir as necessidades e viabilizar a mudança radical foram criadas redes solidárias de formação continuada entre os próprios professores. Houve uma cooperação não oficial fundamental para dar conta dos novos desafios trazidos pela situação pandêmica. Houve uma mobilização formativa da comunidade escolar que se juntou as iniciativas oficiais. Alves (2016, p. 97-99 apud CAMPOS, 2021, p. 54) salienta que “a noção de rede expressa de maneira mais coerente o modo como compreendemos a tessitura de conhecimento ‘em toda a área da atividade humana’. E essa construção de conhecimento em rede na escola estadual pesquisada acontece quando os professores que tinham conhecimentos mais profundos sobre o Excel ensinaram, de forma espontânea e gratuita, aos colegas que não sabiam manusear esta ferramenta do Pacote Office. Refletir sobre as redes de conhecimento que envolvem a formação docente é fundamental para entender o fazer docente no período da pandemia. Sobre essas redes de conhecimento, a professora Inês Barbosa Oliveira afiança que: Essas redes de conhecimento tecidas cotidianamente por alunos e professores, também integrando os chamados conteúdos curriculares, criam, por meio de processos curriculares que modificam uns e outros, novos conhecimentos, entendemos que mais do que simples especificidades de modos de fazer ou ainda produção de inovações metodológicas, as criações curriculares cotidianas são criação de conhecimentos, inclusive de conhecimento curricular. (OLIVEIRA, 2012, p.98). As redes de conhecimento internas às escolas geraram novos saberes para os professores, pois precisaram atualizar-se às tecnologias devido ao ensino remoto e, com isso, novos currículos surgiram para adaptar-se a essa nova realidade. Poderíamos dizer que para os alunos da rede estadual que conseguiram ter acesso às aulas remotas, também se reinventaram na nova forma de aprender. Investigar os meios não oficiais de formação docente no período da pandemia é de suma importância para entender como os professores se preparam para as aulas remotas e que tipo de formação docente eles tiveram. Discutir formação docente é também pensar no papel da autonomia da escola e do professor durante o processo de ensino-aprendizagem, pois neste período pandêmico houve grandes transformações na sociedade e a escola precisa acompanhar tais mudanças. Sobre a formação docente, muitos estudiosos discutem sobre o seu objeto. Citamos Marcelo (1999 apud ANDRÉ, 2010, p.175) que define como objeto da formação docente “os processos de formação inicial ou continuada, que possibilitam aos professores adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades, disposições para exercer sua atividade docente, de modo a melhorar a qualidade da educação que seus alunos recebem.”. Este conceito de formação docente é importante, pois no período pandêmico, os professores adquiriram novos conhecimentos e renovaram suas práticas pedagógicas, reinventando-as. Nunes (2000, p.3) afiança que a formação docente “não se constrói simplesmente por acumulação, mas sobretudo pela reflexão constante das experiências vividas, nas quais a relação com o conhecimento é um dentre outros aspectos”. Refletir sobre as experiências e práticas pedagógicas é crucial para pensarmos numa formação docente que possibilite a criação de uma identidade profissional. Entender esse processo é contribuir com a disseminação da ideia e da prática das redes de conhecimento internas à escola e com a formação de professores, ao dar a formação docente um caráter mais afinado com uma escola autônoma, democrática e menos com processos padronizados e externos à escola. Com o propósito de pesquisar sobre as políticas nas redes de formação docente, o método adotado será o ciclo de políticas de Stephen Ball, “pois essa abordagem permite uma articulação entre a perspectiva metodológica (ciclo de políticas), o referencial teórico específico utilizado na pesquisa e a análise de dados”. (MAINARDES e GANDIN, 2013, p. 153). É imprescindível a utilização da metodologia do paradigma indiciário, que segundo de Ginzburg (1989) trabalha com o saber venatório, o que seria a capacidade de a partir de dados negligenciáveis remontar uma realidade complexa ainda não experimentada. E é isto que pretendemos ao pesquisar o cotidiano escolar: trazer uma narrativa, uma interpretação através de evidências investigadas na escola sobre as redes de formação continuada oferecidas durante o período de ensino remoto, por meios não oficiais.

Título: POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA RELAÇÃO COM A ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES A PARTIR DA ANÁLISE RETÓRICA DE PESQUISAS

Autor(es): Kleber Wilson Bezerra; Maria Inmaculada Chao Cabanas

E-mail para contato: kleberwb@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Políticas Públicas; Representações Sociais; Alfabetização; Educação Infantil.

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar se as políticas públicas de Educação no Brasil incentivam e/ou promovem o uso de práticas pedagógicas direcionadas à alfabetização na Educação Infantil, contrastando com o que se afirma em relação ao desenvolvimento infantil, no que diz respeito à própria concepção feita por esses instrumentos normativos, além da necessidade de identificar de que forma políticas públicas podem influenciar as concepções que os professores possuem sobre o trabalho pedagógico na Educação Infantil. Em tese, a alfabetização de crianças é uma prática que idealmente deveria ser introduzida nos anos iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, observa-se em escolas que muitos professores trabalham sistematicamente com a alfabetização na Educação Infantil, antecipando essa prática em uma etapa de ensino na qual o foco deveria ser prioritariamente a ludicidade. Enquanto referencial teórico, a Teoria das Representações Sociais cumpre papel importante na análise dos processos sociais envolvidos na prática desta pesquisa, tendo em vista que mecanismos de senso comum socialmente elaborados influenciam no trabalho de alfabetização de crianças de forma precoce, a despeito do aporte teórico de estudos sobre o desenvolvimento infantil, portanto, esta pesquisa se vale da Teoria das Representações Sociais como referencial teórico-metodológico para a produção de conhecimento científico. Ainda quanto ao referencial teórico, a Teoria da Argumentação aborda a natureza da persuasão e da argumentação em contextos retóricos, destacando a importância da adaptação do discurso às crenças e valores da audiência, bem como a relevância do contexto cultural e social na construção de argumentos convincentes. Essa teoria deve ser entendida como uma abordagem que permite uma profunda compreensão da forma como as pessoas constroem e avaliam argumentos nos mais diversos contextos. Dessa forma, a análise retórica será a metodologia de pesquisa adotada para refletir sobre os argumentos identificados em pesquisas sobre o tema, pois a Teoria da Argumentação propõe analisar como sujeitos e grupos elaboram concepções e valores, ponto em que converge com a Teoria das Representações Sociais. Foram analisadas teses e dissertações que versam sobre alfabetização na Educação Infantil e sobre políticas públicas relacionadas ao tema. Foi realizada pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) em 08 de abril de 2024, com os seguintes parâmetros: descritor "alfabetização" AND "educação infantil"; e delimitação de trabalhos publicados entre 2021 e 2024. Dos 71 (setenta e um) resultados iniciais, foram selecionadas duas teses de Doutorado e uma dissertação de Mestrado que dialogam sobre políticas públicas e suas relações com a alfabetização na Educação Infantil. A análise retórica das três pesquisas selecionadas identifica uma forte preocupação dos autores com a alfabetização sistemática na Educação Infantil, em um quadro de complexidade e incertezas quanto às políticas públicas do Brasil voltadas à temática. Ainda com a análise retórica destas três pesquisas selecionadas, foram possíveis algumas constatações: a) as avaliações de larga escala

no Ensino Fundamental estimulam a alfabetização na Educação Infantil, com foco no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; b) a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e a Política Nacional de Alfabetização – PNA têm orientações divergentes quanto à alfabetização na Educação Infantil; c) as diversas interpretações dos instrumentos legislativos deixam os docentes e discentes desamparados quanto ao que deveria ser trabalhado na Educação Infantil. Pode-se, assim, constatar que professores promovem a alfabetização na Educação Infantil devido a uma representação social de escola enquanto lugar para aprender a ler e escrever, secundarizando a brincadeira, a ludicidade, entre outras formas de aprender e de desenvolver habilidades. Não obstante, as políticas públicas incentivam uma visão de ensino de viés tecnicista e produtivista em que escrita e leitura têm uma importância vital para resultar nos melhores indicadores de Educação possíveis.

Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES E DISCENTES DO NOVO ENSINO MÉDIO SOBRE PRÁTICAS AVALIATIVAS DO COTIDIANO ESCOLAR

Autor(es): Josidalva de Almeida Batista; Maria de Fátima Ferreira de Vasconcelos

E-mail para contato: josidalva.abatista@escola.seduc.pa.gov.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Práticas Avaliativas; Representações Sociais; Professores; Alunos.

RESUMO

As práticas avaliativas assumidas no cotidiano escolar têm preocupado diversos pesquisadores como Hoffmann (2003, 2015, 2013), Luckesi (2011a, 2011b) e Perrenoud (1999). A manutenção de fazeres avaliativos pouco produtivos instiga a reflexão das intencionalidades invisíveis e a contribuição com as desigualdades sociais. Nesse sentido, as contradições existentes entre a teoria discutida e a prática assumida apontam desvios no fazer avaliativo indicando uma urgência para a construção de reflexões e discussões sobre as experiências vivenciadas que impliquem em novas práticas, na intenção de construção de caminhos que se pretende trilhar na sala de aula de acordo com os reais propósitos do processo avaliativo. Ao analisar as produções acadêmicas já existentes, observa-se uma tímida expressão de produções científicas evidenciando as práticas avaliativas do Novo Ensino Médio segundo os pressupostos da Teoria das Repressões Sociais (TRS), assim, objetivou-se contribuir com a realização deste estudo. Organizou-se como proposta principal compreender as representações sociais sobre práticas avaliativas elaboradas por professores e alunos de uma escola estadual da rede paraense de ensino. Para alcançar tal intento, delimitou-se como objetivos específicos: investigar as representações sociais sobre os fazeres avaliativos por docentes e discentes da unidade escolar investigada. Além disso, pretende-se analisar aproximações e diferenças entre as representações sociais de práticas avaliativas dos dois grupos citados. Nesta perspectiva, serão utilizados estudos sobre fundamentos da avaliação formativa apoiados em Hoffmann (2003, 2015, 2013), Luckesi (2011a, 2011b) e Perrenoud (1999), além de referências sobre as discussões de Freire (2002) sobre a prática docente emancipatória. Como suporte teórico na identificação das Representações Sociais utilizaremos a TRS, proposta por Serge Moscovici (1978), segundo a abordagem estrutural proposta por Abric (1998). Evidenciamos ainda que a pesquisa se apresenta como um estudo com professores e alunos de uma unidade escolar localizada no município de Redenção-PA. Será realizada uma pesquisa sob a abordagem quali-quantitativa e de natureza descritiva, com utilização de questionário e entrevistas a ser aplicado e realizadas com os sujeitos indicados, com o propósito de ter acesso a seus discursos que serão tratados por meio de análise prototípica de evocações livres e de similitude com o uso do programa Iramuteq, bem como análise de conteúdo segundo Bardin (2010). A análise proposta possibilitará desvelamentos e possibilidades de novos caminhos para novos fazeres avaliativos nas salas de aulas do Novo Ensino Médio. Tal perspectiva se fundamenta se considerar o levantamento bibliográfico realizado nos principais portais de periódicos brasileiros, a saber: Scielo e periódicos capes, registrando uma significativa lacuna de produções acadêmicas disponíveis a partir dos descritores “representação social” e avaliação, no recorte temporal dos anos de 2020 a 2024, na etapa indicada. Nota-se uma dedicação de esforços para investigar as representações e práticas avaliativas no ensino superior, entretanto no que tange a educação básica apenas duas investigações se propuseram a olhar para tal necessidade, sendo: uma pesquisa realizada no Chile, em Valparaíso, e a outra no Brasil, no Rio de Janeiro. Entretanto, ressalta-se que ambas as pesquisas foram desenvolvidas contemplando docentes do ensino fundamental e médio, e não, apenas docentes e discentes especificamente do Ensino Médio como proposto neste estudo. Evidencia-se o foco na etapa indicada, considerando os desdobramentos e contratempos da implementação da reforma do Novo Ensino Médio no Brasil. Assim, além da colaboração para a reflexão junto aos professores envolvidos na pesquisa e a possível resignificação da prática avaliativa, justifica-se este estudo pela contribuição na ampliação do acervo de pesquisas sobre as práticas docentes avaliativas no Pará e pela possibilidade de deslindar contribuições na formação de docentes e licenciandos.

Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES INICIANTE E EXPERIENTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A CARREIRA DOCENTE

Autor(es): Shyanne Caroline Rosa; Álvaro Rafael Santana Peixoto

E-mail para contato: rosa.shyanne@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Identidade Docente; Representações Sociais; Carreira Docente; Práticas Sociais.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar as representações sociais de professores iniciantes e experientes sobre a carreira docente. O professor da contemporaneidade é responsável por oferecer uma educação crítica e transformadora. Um jovem que recém saiu do ensino médio, faz vestibular e logo que inicia sua faculdade, já pode ser contratado aqui em Santa Catarina para lecionar, porém alguma das vezes esse jovem inexperiente não conseguiu ainda identificar essa mudança onde ele deixa de ser aluno e se torna professor. Esse jovem por inúmeras vezes não está preparado para essa transição. Quando ele chega na escola, muitas vezes se depara com uma realidade não ensinada da faculdade e durante o processo formativo, tendo dessa forma um choque de realidade e um confronto inicial sobre a sua carreira. Neste sentido, o presente estudo se justifica pelo objetivo de investigar as representações sociais dos professores iniciantes e experiente sobre a carreira docente, diante da realidade desse professor, suas facilidades e desafios que ele enfrente desde que sai da faculdade até o dia a dia da realidade escolar. As Representações Sociais são teorias de senso comum que grupos constroem sobre os objetos que os circundam. A identidade do professor está ligada com a sua história pessoal e as suas expectativas com relação à sua profissão, desempenhando dessa forma a forma em que os mesmos desenvolvem as suas práticas. Placco e Souza (2012). Para Sacristán (1993) o conceito de profissionalidade nem sempre é um processo simples ou preparado e envolve a integração gradual a ânsia por conhecimento e crescimento de modo que se aperfeiçoe na socialização profissional e a aquisição de características específicas da profissão na vida e do dia a dia do professor. Já a profissionalização envolve as públicas onde os professores podem melhorar os seus planos de carreira, rendimentos fatores que influenciam diretamente a sua valorização. Os professores desempenham um papel de grande importância e crucial, moldando as mentes das gerações futuras. A carreira docente tem diferentes fases, período inicial da carreira

docente não significa somente a aprendizagem do ofício de ensinar, mas sim um importante momento de socialização com os demais sujeitos do ambiente escolar, visto que o apoio dos professores experientes com os iniciantes é de fundamental importância e requer um aprendizado constante. Os professores experientes tem uma visão ampla referente ao processo pedagógico e realidade do dia a dia escolar, visto que os mesmos passam uma forma de tranquilidade e deixam os professores iniciantes mais seguros, uma vez que a sua identidade profissional já está formada. Professores experientes demonstram uma base de conhecimentos consolidada e referenciada diante da comunidade escolar. Desenvolvendo assim seus hábitos e culturas docente que se transforma em uma forma única de promover o ensino de qualidade. Desse modo, o ser professor, desenvolve uma identidade única que se manifesta de forma específica com a sua prática. Com a representação social sendo um conceito histórico, não é possível pensar no professor de hoje, sem estabelecer uma relação com as representações e práticas docentes utilizadas no passado. Quando falamos no professor em início de carreira, esse fator é ainda mais pesado, pois ele acaba de sair de uma sala de aula, onde o que é passado na teoria é uma pedagogia mágica e sem defeitos. O modelo de professor pretendido hoje é fruto da necessidade de uma educação de qualidade e especialmente de uma educação que tenha respostas a todos os problemas vivenciados pela sociedade contemporânea. A idealização da carreira é um processo complicado e profundamente influenciado pelo conhecimento consensual que está presente nas representações sociais da sociedade. A carreira docente, no geral é uma das profissões mais fundamentais para a sociedade, pois desempenha um papel central e fundamental na formação de indivíduos e na construção de uma base mais sólida para o desenvolvimento da sociedade em si. No entanto, os educadores enfrentam fatores e desafios complexos e multifacetados que afetam diretamente não somente o seu próprio bem-estar profissional, mas também a qualidade da educação ofertada. É de fundamental que a sociedade tenha o reconhecimento e veja a real importância da profissão docente, promovendo dessa forma uma visão realista, porém com respeito diante dos desafios enfrentados por eles. Os professores por sua vez devem sim estarem preparados para refletir sobre sua própria escolha diante das expectativas ao escolher a carreira docente. Portanto, analisando que o início na carreira docente aumenta conflitos, além dos desafios comuns à organização e funcionamento do ensino médio, focalizando assim, neste projeto, as representações sociais da profissão docente construídas por professores iniciantes que atuam nessa fase da educação básica. Os desafios enfrentados pelos professores iniciantes e experientes, tem repercussões sociais significativas na qualidade da educação, na motivação e no desenvolvimento da sociedade. A formação de professores deve partir das práticas docentes e também agregar os conhecimentos necessários e valiosos em mediações didáticas. Ao compreendermos essas abordagens e desafios, podemos melhorar a formação das nossas gerações futuras, contribuindo assim para o crescimento e a prosperidade da nossa sociedade. A análise das representações sociais dos professores sobre a profissão docente permiti revelar como este grupo compreende e explica o significado do seu trabalho, os fatores que os levam a ter um bom desempenho e os vínculos que retêm com a sua profissão. O ofício do professor, ao se construir e desconstruir, desenvolve uma tarefa complexa porém essencial para a nossa sociedade. Dessa forma as representações sociais têm auxiliado na compreensão dos processos, seja eles científicos ou educacionais, esse conhecimento está ligado diretamente ao estudo do senso comum construído por determinada cultura. Os desafios do mundo contemporâneo constituem desafios a carreira do professor, nesse contexto encontra-se em prova não somente o seu processo em si, mas como também o seu papel diante de uma sociedade. Por diversos momentos, a sociedade idealiza o papel do professor como portador de um grande conhecimento, dedicação e influência sobre os educandos. Essas visões podem ser romantizadas e idealizadas durante o processo de formação dos professores, criando através dessas expectativas elevadas sobre o “ser professor”. Garcia (1992). O conhecimento consensual sobre a carreira docente, pode fazer com que alguns sejam atraídos pela ideia de serem agentes de mudança e transformação da sociedade. Os educadores enfrentem uma série de desafios, incluindo nessas altas demandas de trabalho, salários inadequados, falta de recursos e desafios de comportamento dos alunos e familiares. Essa desconexão entre a idealização e a realidade, pode levar uma desilusão e frustração para alguns professores, seja esse no início de carreira ou professores experientes. As representações sociais da carreira docente, estão moldadas por um conjunto de fatores, incluindo a cultura, mídia, experiência e as normas educacionais. Serge Moscovici (1925-2014) desenvolveu a teoria das representações sociais, que explora como as pessoas constroem e compartilham conhecimento sobre o mundo social. As representações sociais se mostram como uma forma de explicar e refletir a realidade do dia a dia, uma maneira de conhecimento da atividade mental desenvolvida no decorrer da vida pelos indivíduos e pelos grupos as quais pertencem para ater suas disposições em relação a casos, eventos, elementos e comunicações. Neste trabalho adotamos a abordagem estrutural, com a teoria do núcleo central, conforme formulada por Jean Claude Abric, que elaborou uma definição para as representações sociais. A parte fundamental que compõe a abordagem estrutural é a do núcleo central das representações sociais, que trás uma definição de representação estruturada por duas estruturas menores: um núcleo central e um sistema periférico (Sá, 2002). A pesquisa que será realizada é empírica de cunho qualitativo que averigua o espaço em que o fenômeno de pesquisa ocorre. Será aplicada uma pesquisa de campo por meio de entrevista entre os professores iniciantes e experientes, apreendemos que a entrevista se adapta aos nossos propósitos, porque como admite Moscovici (1978), as conversações veiculam valores, que permitem ao pesquisador se aproximar de objetos simbólicos, como as representações sociais, buscando assim coletar dados para a pesquisa. Desse modo buscando assim coletar dados para a pesquisa, podendo ser possível justificar a necessidade de identificar as representações sociais que os professores constroem em seu meio. A pesquisa ainda se encontra em andamento e, no seminário, apresentaremos um panorama dos resultados.

Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MESTRES DE CAPOEIRA SOBRE CANTIGAS DE CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO

Autor(es): Denise Guerra dos Santos; Rita de Cassia Pereira Lima

E-mail para contato: denise.guerra@yahoo.com.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Representações Sociais; Educação; Educação Física; Capoeira; Cantigas de Capoeira.

RESUMO

Música e movimento são os amálgamas do corpo na Capoeira. A Capoeira, dada a sua essência polissêmica, é um misto de jogo, luta, dança, brincadeira, esporte, e, por estes aspectos é uma prática corporal que pode se associar integralmente à Educação Física, disciplina ministrada no currículo escolar cuja abrangência teórico-prática sobre corpo e movimento tem como instrumento principal a cultura corporal de movimento, advinda dos esportes, danças, lutas, jogos e brincadeiras. A história da Capoeira se constitui por uma origem difusa, cuja aposta mais provável é que tenha nascido no Brasil sob a ginga dos povos africanos e seus descendentes (Soares, 2004), portanto é uma manifestação cultural afro-brasileira, tombada como Patrimônio Cultural do Brasil (IPHAN, 2008), e como Patrimônio Cultural da Humanidade (UNESCO, 2014). A Capoeira como manifestação de natureza multifacetada, que mistura música e movimento, luta e dança, esporte e brincadeira, e na qual a música tem relação direta com as ações corporais dos praticantes, traz nas letras das cantigas a oportunidade de determinar traços simbólicos e de pertencimento orientando sua prática para um jogo, uma luta ou uma dança (Columá, 2012), e, deste modo, este estudo apresenta os seguintes questionamentos: Qual é a importância das letras das cantigas de capoeira nas aulas desenvolvidas no espaço escolar pelos diferentes sujeitos a serem pesquisados, professores de Educação Física e mestres de Capoeira? Quais ensinamentos/conteúdos as cantigas de Capoeira reservam

para os alunos no chão da escola de ensino fundamental? Quais são os modos de criação e escolha do repertório das cantigas de Capoeira para os estudantes das escolas por mestres de Capoeira e professores de Educação Física? Como os professores de Educação Física e mestres de Capoeira representam as cantigas de Capoeira que utilizam nas escolas? Uma das funções das Representações Sociais, Teoria pautada na psicologia social iniciada por Moscovici (1961/2012), é ajustar pessoas, objetos e acontecimentos, que se encontram imersos em imagens, linguagens, e na cultura, o próprio senso comum, a uma espécie de imperativo das vivências dos grupos aos sujeitos que a eles pertencem. Desta forma, o autor em questão implica o pensamento, a linguagem e a cultura em um mesmo balaio representacional, afirmando que pensamento e linguagem são interligados às nossas representações e à nossa cultura (Moscovici, 2005). As representações sociais são de certa forma, um modo de compreender e comunicar opiniões, conhecimentos, crenças, valores que estão na memória dos sujeitos, nos seus grupos, e na sua cultura em relação a um objeto social (Rateau et al.2012). E são os processos de ancoragem e objetivação encontrados nas representações sociais que vão nos esclarecer sobre o que pensam, porque pensam e como pensam os sujeitos pesquisados em relação ao nosso objeto de estudo cantigas de capoeira. Esta pesquisa ainda está em fase inicial e tem como objetivo geral investigar e buscar compreender a constituição das Representações Sociais de professores de Educação Física e mestres de Capoeira, sobre as cantigas de Capoeira aplicadas na escola, a partir das letras, das narrativas e implicações deste conteúdo nas suas práticas pedagógicas, a fim de entender os mecanismos de construção dos conhecimentos, a elaboração criativa, e os modos de compartilhamento dos conteúdos expressos no cotidiano das cantigas de Capoeira cantadas/ministradas pelos professores de Educação Física e pelos mestres de Capoeira e como esse contexto interfere/influencia os sujeitos na aprendizagem geral e na prática da Capoeira no chão da escola. O estudo tem como referencial teórico metodológico a Teoria das Representações Sociais a partir da abordagem processual (MOSCOVICI, 2015; JODELET, 2005). Priorizamos nesta pesquisa uma abordagem qualitativa, com metodologia de cunho descritivo e analítico. Os sujeitos da pesquisa deverão ser professores de Educação Física e também mestres de Capoeira que trabalhem com a Capoeira em escolas de ensino fundamental, situados entre a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. Nesta fase inicial da pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados CAPES e BDTD, utilizando os seguintes descritores: “Representações Sociais AND Cantigas de Capoeira” o qual não houve nenhum registro encontrado nas duas plataformas pesquisadas. Seguindo com as buscas foi proposto o descritor: “Representações Sociais AND Capoeira AND Educação”, e, nas duas plataformas mencionadas, num período de 15 anos, chegou-se a um total de 44 estudos, e apenas três destes estudos investigando sobre a música de Capoeira. As pesquisas foram analisadas por meio dos títulos, resumos, e considerações finais, e também foram observadas as discussões sobre a história, aprendizagem, vivências, sociabilidades, aspectos míticos, simbólicos e sociais, alteridade e elementos musicais da Capoeira. Contudo, nem todas as pesquisas tiveram como palco principal a abordagem da Teoria das Representações Sociais e o espaço escolar como cenário, bem como não especificaram as cantigas de capoeira para aprendizagem das crianças em escolas, sendo que estes foram os três critérios de exclusão adotados para seleção dos trabalhos escolhidos para revisão. Desta forma, chegou-se a um total de onze estudos destacados, que tiveram como objetivos gerais investigar, explorar, identificar, determinar e analisar as representações sociais das práticas dos professores de Educação Física e Mestres de Capoeira sobre as aulas de Capoeira, a história dos mestres e da capoeira, abordagem sobre a importância da música na capoeira, além de suas práticas em diversos espaços educativos formais e não formais. Assim sendo, justifica-se este projeto pela necessidade de trazer à luz as cantigas de capoeira que são cantadas, tocadas, compostas e que levam conhecimentos com seus conteúdos às aulas de Capoeira nas escolas, para compreender as representações sociais dos professores de Educação Física e Mestres de Capoeira ouvindo suas vozes, seus instrumentos musicais, suas elaborações criativas, ampliando o repertório de pesquisas no tema proposto. Investigar sobre o silenciamento ou lacuna deste tema nas pesquisas e discutir sobre o impacto deste conteúdo representacional para o desenvolvimento dos estudantes do ensino fundamental nas escolas, contribuindo para a valorização deste recurso no fomento da cultura corporal de movimento em sua vertente afro-brasileira em referência à lei 10.639/2003, e estimular mais pesquisas e investimentos sobre o tema. Para a próxima fase deste estudo está previsto uma pesquisa documental mais aprofundada, seguida de pesquisa de campo composta de questionário, entrevista semiestruturada e observação participante para possível triangulação do material coletado. A análise das informações deverá se realizar a partir da técnica de análise de conteúdo (Bardin, 1977/2016), visando identificar os protótipos das produções e significações nas respostas dos participantes, bem como nas relações estabelecidas com um possível núcleo figurativo dos processos representacionais, tornando concretos os elementos do objeto cantigas de Capoeira para a realidade social construída pelos sujeitos nas escolas.

Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ELABORADAS POR PROFESSORES SOBRE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA APLICADA EM CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Autor(es): Maria Sueli Lopes Siqueira; Maria de Fátima Vasconcelos

E-mail para contato: suelidani152022@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Avaliação; representações sociais e prática.

RESUMO

Ao longo do tempo, a sociedade tem passado por mudanças amplamente conhecidas que impactam a educação em seus diversos seguimentos. Com essas transformações, a educação infantil também tem apresentado modificações perceptíveis em sua prática e nos parâmetros normativos atualizados para esse nível de escolaridade, conforme observado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) desde sua implantação no currículo escolar. Essas transformações resultaram em questões importantes na realidade da educação infantil, gerando a necessidade de buscar soluções para esses desafios. Contudo, é fundamental compreender o percurso histórico da Educação Infantil desde sua implementação para que possamos entender as questões atuais identificadas neste campo, que demandam soluções emergentes. A educação infantil, de acordo com Ciasca (2009), surgiu justamente por uma demanda do adulto, pois com a entrada da mulher no mercado de trabalho surge a necessidade de um espaço para deixar seus filhos. Posteriormente, com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 (Brasil, 1996), a educação infantil passa a ser, não mais um direito apenas das mulheres, passando também a proporcionar um direito às crianças. Na atualidade, a Educação Infantil passou a ser composta por normas educacionais e procedimentos inerentes aos demais seguimentos de escolarização, dentre os quais a avaliação. Segundo Luckesi (2011, p.211) “O termo avaliação só veio a ser introduzido no contexto da legislação educacional brasileira, em âmbito nacional, no ano de 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação”. A avaliação na educação infantil foi adotada paralelamente à implantação da Lei referida (Brasil, 1996), em que traz a normatização curricular da educação infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (Brasil, p. 29 2010) apontam várias formas de avaliação, que devem ser utilizadas pelas instituições de ensino. E no caso do município de Palmas do Tocantins, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIs), que será o lócus de pesquisa deste estudo, é adotada a prática de aplicação da avaliação diagnóstica como instrumento fundamental para compreender o desenvolvimento das crianças e verificar o Índice do Desenvolvimento da Educação Infantil (IDEP), fundamentada no Referencial Pedagógico para a Educação Infantil do município referido. Neste município há a orientação para aplicação de avaliação diagnóstica, a cada ano letivo, com intuito de identificação das aquisições prévias de cada criança, antecipadamente ao processo educacional do ano corrente. Essa prática vem

acompanhada da adoção de distintos procedimentos pedagógicos, pelos profissionais que atendem essas crianças, o que implica na necessidade de sistematização destes procedimentos para que se faça garantida a orientação prévia das crianças e posterior aplicação do instrumento avaliativo. No caso especificamente da aplicação do instrumento diagnóstico, é identificada a necessidade de organização de determinadas práticas pois, em se tratando de crianças em idade escolar de educação infantil se faz mister a estruturação adequada deste procedimento. Observando a necessidade de qualificação desse processo, a intenção dessa pesquisa se organiza em prol da compreensão a respeito da representação que os professores de educação infantil elaboram sobre a avaliação diagnóstica para que seja possível entender melhor suas ações e como estes orientam suas práticas, gerando desta maneira, a possibilidade de contribuições para a organização de práticas mais qualitativas a esse respeito. Sendo os professores, responsáveis por organizar as práticas no entorno do processo pedagógico e avaliativo, compreender como estes organizam suas representações sobre o processo avaliativo muito nos orienta sobre como estes organizam suas ações cotidianas com seus alunos, no que tange a dinâmica de aplicação destes instrumentos, compreendendo quais os pensamentos que guiam suas escolhas metodológicas. Segundo Luckesi (2002, p. 79), “[...] as representações sociais são modos inconscientes de compreender um determinado fenômeno ou uma determinada prática existencial, individual ou coletiva”. Essas representações sociais, que os professores sujeitos desta pesquisa trazem, influenciam a organização e a aplicação da avaliação diagnóstica com as crianças de educação infantil de Palmas. Deste modo, estruturamos a ideia desta pesquisa, em que, os sujeitos serão os professores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEIs) da rede Municipal de Palmas–TO a quem será aplicado um questionário semiestruturado com o intuito de compreender as representações sociais que estes professores elaboram sobre a avaliação diagnóstica aplicada a seus alunos por ocasião do início do processo educacional a ser desenvolvido. Como base teórica para o desenvolvimento desta pesquisa será utilizada a Teoria das Representações Sociais (TRS), uma vez que esta se organiza em princípios que intencionam a compreensão dos fenômenos sociais, da organização dos distintos grupos sociais, da organização de suas práticas, das interações, da absorção de novos conhecimentos do seu cotidiano e da justificativa, de seus comportamentos. Com o intuito de desvelar os conhecimentos sobre a avaliação serão utilizadas referências teóricas de Jussara Hoffmann, Cipriano Luckesi e Sonia Kramer. Foi realizado um levantamento bibliográfico em que foram identificadas produções científicas importantes com temática similar ao tema de estudo desta pesquisa. Lobo (2022), discutiu a temática, avaliação diagnóstica, conceito e práticas, Silva (2020), em seu estudo faz a comparação da avaliação classificatória e diagnóstica no que se refere a adequabilidade de sua aplicação. Amaro (2018) e Oliveira (2006) pesquisou como os professores veem o processo de avaliação e as dificuldades encontradas em seu cotidiano para avaliar as crianças no processo de alfabetização. Ciasca (2009) e Silva (2012), pesquisaram como a avaliação na educação infantil é importante para o acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem nesta faixa etária. Tais pesquisas abordaram o tema, avaliação e avaliação diagnóstica apresentando distintos fatores significativos, sobretudo, nenhuma dessas pesquisas identificou um olhar da avaliação diagnóstica por meio da teoria das representações sociais, nesse sentido, este estudo se justifica e se apresenta como relevante. Para uma aproximação em relação à identificação das representações sociais e compreensão dos processos organizadores da avaliação diagnóstica neste município utilizaremos a abordagem metodológica denominada de abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais, organizada por Abric (1998), que nos oferece procedimentos metodológicos adequados a identificação dos elementos de representação e sua organização como aplicação de questionários, observação de campo, bem como análise de conteúdo, análise das evocações livres e análise de similitude. Diante dos aspectos apresentados, esta pesquisa tem como objetivo identificar as Representações dos professores sobre a avaliação diagnóstica. O intuito é compreender qual a melhor forma de aplicação dessa avaliação pelos professores da educação infantil da rede municipal da cidade de Palmas, visando tornar o processo mais eficaz.

Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ALFABETIZAÇÃO ELABORADAS POR PROFESSORES E ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Autor(es): Sandra Regina Stofel Regis; Maria de Fátima Vasconcelos

E-mail para contato: srstofel@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Representações Sociais; Alfabetização; Educação de Jovens e Adultos.

RESUMO

Esse estudo objetiva investigar as representações sociais que os docentes e alunos do primeiro segmento da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) elaboram sobre a alfabetização, identificando suas influências na prática educacional. Para entender a perspectiva de alfabetização compreendida neste estudo, serão adotadas as construções teóricas de Paulo Freire, Durante, Vigotsky e Soares, bem como os referenciais proporcionados pela Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici, que orientará na identificação das representações construídas por estes sujeitos e como estes organizam suas práticas. A pergunta que necessita aprofundamento é: Quais as convergências e divergências identificadas nas representações sociais de professores e estudantes da EJA, compreendendo sua influência na prática educacional? A proposta da pesquisa é responder a esse questionamento a partir da Teoria das Representações Sociais, identificando elementos afetivos, sociais e mentais, a partir do objeto Alfabetização. Acreditamos que, por meio da identificação das representações sociais, será analisar a alfabetização na prática da sala de aula na EJA. A prática envolve a relação professor e aluno, mas também a valorização dos conhecimentos, as realidades socioculturais, as inquietações e dúvidas que são trazidas pelos estudantes, ou seja, são necessárias ações tanto pedagógicas quanto políticas para contemplar as necessidades desses educandos. A prática pedagógica também pode auxiliar na compreensão crítica da realidade, cabendo ao professor sistematizar o que os alunos levam para a sala de aula, fazendo do seu papel de educador um papel social (Soares, 2005). É unânime, entre os pensadores de alfabetização de jovens e adultos, a importância de considerar os estudantes como seres pensantes, capazes de produzir através de seus conhecimentos e saberes. Durante (1998) debate o processo de ensino e aprendizagem de adultos pouco escolarizados e a necessidade de considerar as situações de aprendizagens significativas, resgatando saberes culturais, ideia também defendida por Freire (1996), que traz a alfabetização de adultos como sendo a aquisição da língua escrita por meio de um processo de construção do conhecimento – processo de interlocução e interação – que ocorre por meio de um desvelamento crítico da realidade e é uma das condições para o exercício da cidadania. Dessa forma, as três funções básicas citadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA – função reparadora, função equalizadora e função qualificadora (Brasil, 2000). Assim, as Representações Sociais auxiliarão a compreensão de atitudes dos sujeitos pesquisados que são influenciadas pelo nível de informação e pelo contexto em que são inseridos, muitas vezes caracterizados pelas lutas diárias. Oliveira (2004) nos aponta que a produção de variados conhecimentos faz parte da identidade dos grupos, influenciando suas práticas e estas reconstruindo seu pensamento. Abric (1998) apresenta as Representações sociais como um duplo sistema, pois os elementos funcionam um complementando o outro: um sistema central que aparece fortemente nos discursos dos sujeitos e dá significado à representação; e um sistema periférico que organizam-se em torno do núcleo e são mais flexíveis e permite uma heterogeneidade de conteúdos e comportamentos. “Para que duas representações sejam diferentes, elas devem ser organizadas em torno de dois núcleos centrais diferentes” (Abric, 1998, p. 31). A abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais foi escolhida como orientação para a estrutura metodológica a ser adotada por este estudo, em

função da característica delineada nos objetivos de pesquisa. Os sujeitos desta pesquisa serão os docentes e discentes do primeiro segmento da EJA. Devido aos objetivos da pesquisa e a natureza do objeto de estudo, a pesquisa adotará a abordagem metodológica qualitativa e quantitativa, segundo natureza descritiva. Justifica-se seu uso, pois envolve as ciências humanas e sociais e adota métodos múltiplos de investigação para o estudo de um fenômeno, buscando encontrar tanto o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que os sujeitos dão a ele (Chizzotti, 2003). De acordo com esse autor “cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é uma prática válida e necessária na construção solidária da vida social”. Assim, para o desenvolvimento da pesquisa, serão adotados os procedimentos metodológicos de aplicação de questionários semiestruturados e registros de relatos. Como método de análise serão utilizadas a análise de conteúdo, de similitude e prototípica por meio do software IRAMUTEQ. A utilização da análise de conteúdo como referencial justifica-se por ser um conjunto de técnicas de análise das comunicações (Bardin, 1977). Assim, tudo o que é falado ou escrito pode ser utilizado numa análise de conteúdo, pois é uma leitura aprofundada que objetiva descobrir as relações entre o conteúdo do discurso e os aspectos exteriores, permitindo a compreensão, utilização e aplicação de um determinado conteúdo (Santos, 2012). Já a análise prototípica servirá para ajudar a caracterizar a estrutura das representações sociais a partir de resgates voluntários livres, enquanto a análise de similitude auxiliará nas conectividades entre as palavras. Essas análises servirão de base para compreender as representações sobre alfabetização de jovens e adultos dos dois grupos estudados – professores e estudantes – por meio dos elementos que convergem ou divergem entre eles. Isso porque, segundo Abric, “uma representação é constituída de um conjunto de informações, de crenças, de opiniões e de atitudes a propósito de um dado objeto social” (Abric, 1998, p.30). Sendo proposta a hipótese de que a identificação de que a existência de conflitos/divergências entre as representações dos dois grupos – docentes e discentes da modalidade jovens e adultos –, o processo de alfabetização se dará de forma fragilizada, o que necessitará uma reestruturação do pensar e do olhar desses sujeitos no processo. Há a compreensão de que, de posse das representações sociais dos dois grupos – professores e alunos da EJA – em relação à alfabetização e posterior comparação e análise de suas similaridades e/ou divergências, a ciência possa oferecer a compreensão necessária para melhorar a qualidade no processo de aquisição da leitura e escrita de jovens, adultos e idosos não alfabetizados. O estudo em questão, para além de apresentar um tema cuja necessidade é primordial, apoia-se na questão humanizadora. A intenção principal é investigar as Representações Sociais que os docentes e alunos do primeiro segmento da modalidade de Educação de Jovens e Adultos elaboram sobre a alfabetização e suas influências na prática educacional, pois a partir das análises pode-se identificar aspectos divergentes para serem repensados e, a partir das evidências científicas, elaborar proposições para melhor qualificar a prática alfabetizadora de jovens, adultos e idosos.

Título: TRANSFORMAÇÕES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA

Autor(es): João Guilherme Lourêdo

E-mail para contato: newestcourse@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Tecnologia educacional; Inclusão; Acessibilidade; Ensino superior; Diversidade estudantil.

RESUMO

Este projeto de pesquisa em andamento examina a evolução da tecnologia na educação superior nas últimas duas décadas, com ênfase na inclusão e acessibilidade. O conceito de "Design Universal para a Aprendizagem (DUA)" de David Rose, Anne Meyer e David Gordon destaca métodos de ensino adaptáveis. Thomas Hehir ressalta a inclusão de alunos com necessidades especiais. Este estudo propõe contribuir para o diálogo sobre práticas educativas inclusivas, analisando a eficácia de tecnologias assistivas e políticas de acessibilidade, através de uma metodologia qualitativa e bibliográfica. Introdução: Este trabalho visa ampliar a compreensão das transformações na Educação Superior, com foco na inclusão e acessibilidade. A importância do estudo reside na necessidade de abordar as diversificadas demandas dos alunos por meio da tecnologia, promovendo uma educação mais inclusiva e equitativa. Nos últimos anos, a inclusão e a acessibilidade tornaram-se essenciais para garantir que todos os alunos possam acessar e beneficiar-se do ensino superior. De acordo com a UNESCO, aproximadamente 15% da população mundial vive com alguma forma de deficiência, ressaltando a urgência de adaptar as práticas educativas para incluir essa parcela significativa da sociedade. Metodologia: Adotamos uma abordagem qualitativa e bibliográfica, aprofundando na análise de conteúdos de fontes secundárias, que incluem livros, sites e artigos científicos. A metodologia envolve técnicas de análise de conteúdo temática, permitindo um entendimento detalhado das tendências e desafios na integração de tecnologias assistivas na educação superior. A análise de conteúdo temática identifica, analisa e interpreta padrões dentro dos dados. Seguimos várias etapas: leitura prévia do material para familiarização, codificação dos dados e agrupamento em temas amplos. A seleção das fontes é criteriosa, buscando assegurar uma revisão abrangente e atualizada do tema. Os critérios incluem a relevância do conteúdo, a credibilidade das fontes e a atualidade dos dados, com preferência para estudos dos últimos dez anos. Revisão de Literatura: O Design Universal para a Aprendizagem (DUA) é uma abordagem pedagógica que visa atender às diversas necessidades dos alunos, através de métodos de ensino flexíveis e adaptáveis. David Rose, Anne Meyer e David Gordon destacam-se por seu trabalho na aplicação do DUA na educação superior. O DUA baseia-se em três princípios: representação múltipla, expressão múltipla e engajamento múltiplo, garantindo que o conteúdo educacional seja apresentado de várias maneiras, que os alunos possam demonstrar seu conhecimento de formas diversas e que existam múltiplas formas de engajamento. Além do DUA, a teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner sugere que os indivíduos possuem diferentes tipos de inteligência, implicando na necessidade de métodos de ensino diversificados. Thomas Hehir argumenta que a diversidade acrescenta riqueza ao ambiente de aprendizado, promovendo uma cultura de aceitação e respeito. Estudos recentes exploram a eficácia de tecnologias assistivas específicas, como softwares de leitura de tela e dispositivos de amplificação auditiva. Por exemplo, um estudo de Smith e Jones (2020) demonstrou que o uso de aplicativos de leitura de tela aumentou a compreensão de leitura entre alunos com deficiência visual. Outro estudo de Brown et al. (2019) encontrou que dispositivos de amplificação auditiva melhoraram a participação e o desempenho acadêmico de alunos com perda auditiva. Resultados Esperados: A análise dos dados coletados deve iluminar as particularidades da inclusão educacional em níveis iniciais e superiores, fornecendo insights sobre o uso da tecnologia para promover a inclusão e acessibilidade. Espera-se identificar as principais mudanças e tendências observadas nas últimas duas décadas, bem como avaliar a eficácia de tecnologias assistivas específicas e políticas de acessibilidade implementadas. Por exemplo, tecnologias assistivas como softwares de reconhecimento de voz podem transformar a experiência de aprendizado para alunos com dificuldades motoras, permitindo-lhes participar ativamente de discussões e completar tarefas escritas com maior facilidade. Outro exemplo são as plataformas de ensino adaptativo, que ajustam o conteúdo e a dificuldade das atividades de acordo com o progresso individual do aluno. Espera-se também que o estudo revele como as políticas de acessibilidade nas instituições de ensino superior têm evoluído, incluindo a análise de políticas que promovem a acessibilidade digital. A eficácia dessas políticas pode ser medida através de pesquisas com alunos e professores, bem como pela análise de dados institucionais sobre a retenção e o desempenho acadêmico de alunos com necessidades especiais. Outro resultado esperado é a identificação de barreiras persistentes à inclusão educacional, como a falta de treinamento adequado para professores no uso de tecnologias assistivas. Entender essas barreiras é crucial para desenvolver estratégias eficazes que promovam a inclusão de todos os alunos. Discussão: A discussão inclui uma avaliação crítica das tecnologias emergentes na educação superior e seu potencial para promover a inclusão e acessibilidade, destacando oportunidades e desafios. A inteligência

artificial (IA), por exemplo, tem sido incorporada em plataformas educacionais para personalizar o aprendizado e apoiar alunos com necessidades especiais. No entanto, a implementação eficaz dessas tecnologias requer investimentos em infraestrutura e treinamento, o que pode ser um desafio para muitas instituições. A análise de estudos de caso específicos pode fornecer exemplos concretos de como diferentes tecnologias têm sido usadas para promover a inclusão. Por exemplo, a Universidade de Harvard implementou um programa de legendagem automática para todas as suas vídeo-aulas, garantindo que alunos com deficiência auditiva possam acompanhar o conteúdo sem barreiras. Esse tipo de iniciativa pode servir como modelo para outras instituições que buscam melhorar sua acessibilidade digital. As implicações dos resultados para professores, alunos e instituições de ensino são vastas. Para os professores, o uso de tecnologias assistivas pode exigir uma mudança na abordagem pedagógica, com um foco maior na personalização do ensino. Para os alunos, essas tecnologias podem aumentar significativamente o acesso ao conhecimento e melhorar o desempenho acadêmico. Para as instituições, a promoção da inclusão e acessibilidade pode resultar em um ambiente acadêmico mais diversificado e equitativo, beneficiando toda a comunidade educacional. No entanto, o estudo também reconhece suas limitações. A maior parte dos dados analisados são provenientes de fontes secundárias, o que pode limitar a profundidade da análise. Portanto, futuras pesquisas devem considerar a condução de estudos empíricos que incluam entrevistas e questionários com alunos e professores para obter uma visão mais detalhada das práticas de inclusão e acessibilidade na educação superior. Finalmente, a discussão sugere direções futuras para pesquisas relacionadas. Futuras investigações poderiam explorar o impacto das tecnologias emergentes, como a realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR), na inclusão educacional. Além disso, seria valioso analisar como diferentes políticas institucionais influenciam a eficácia da implementação dessas tecnologias. Conclusão: A conclusão sintetiza os principais achados do estudo, enfatizando a importância da continuidade da pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia educacional para inclusão. Este estudo propõe contribuir para o diálogo sobre práticas educativas inclusivas, analisando a eficácia de tecnologias assistivas e políticas de acessibilidade, através de uma metodologia qualitativa e bibliográfica, explorando barreiras à inclusão educacional e soluções tecnológicas potenciais. Os resultados indicam que, embora a tecnologia tenha um papel crucial na promoção da inclusão e acessibilidade na educação superior, ainda há desafios significativos a serem superados. A formação contínua de professores, a implementação de políticas institucionais robustas e o investimento em infraestrutura são essenciais para garantir que todos os alunos possam beneficiar-se plenamente do ensino superior. A continuidade da pesquisa nesta área é vital para acompanhar as rápidas evoluções tecnológicas e suas implicações para a educação inclusiva. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem novas tecnologias e abordagens pedagógicas, bem como a eficácia das políticas institucionais em diferentes contextos educacionais.

Título: Trazendo à Luz: Um Estudo sobre as Representações Sociais de Professores na Exclusão e Inclusão de Alunos Autistas

Autor(es): Priscila Caseiro de Oliveira

E-mail para contato: priscila198420@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Educação; Inclusão; Professores; Representações sociais; Transtorno do Espectro do Autismo.

RESUMO

O número de matrículas de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas de educação regular cresceu consideravelmente, fator esse que destaca a necessidade de práticas inclusivas. A Lei n.º 6.571 (Brasil, 2008) estabelece a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, cujo objetivo é assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Dentro desse contexto, destaca-se a Teoria das Representações Sociais (TRS) proposta por Serge Moscovici, visto que, ela auxilia na compreensão de como as pessoas constroem e compartilham conhecimento em contextos sociais específicos. Sendo assim, os professores podem elaborar representações sociais sobre o autismo na comunidade escolar (Moscovici, 2012). Portanto, compreende-se que, para promover uma educação inclusiva e eficaz para alunos autistas, é importante que os professores conheçam representações sociais existentes sobre o autismo e trabalhem para promover representações mais positivas e inclusivas dentro da comunidade escolar. Problema de pesquisa (Moscovici, 2012). O estudo definiu a seguinte questão problema: “Quais são as representações sobre a inclusão do aluno autista construída por professores?” Objetivou-se investigar as representações sociais sobre exclusão/inclusão do aluno autista construídas por professores de Belém-PA. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem e natureza qualitativa. A pesquisa foi realizada com 15 professores que atuam em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no Distrito Administrativo de Belém (DABEL), localizado nos bairros centrais do Município de Belém - Pará. Foi realizado uma investigação prévia e verificou-se que existem 15 professores que atuam nas SRMs desse distrito, ou seja, a amostra representou 100% do público. A coleta foi realizada mediante aplicação de um formulário para caracterização do perfil (sexo, idade, cidade, estado, filhos, primeiro emprego, cargo, tempo de atuação, escolaridade, formação e formação continuada) e uma entrevista, em que utilizou-se um questionamento semiestruturado composto por 14 perguntas abertas. As entrevistas ocorreram durante o primeiro semestre de 2023, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá (UNESA), com Certificado de Apreciação Ética (CAEE) número 67337723.7.0000.5284 e parecer número 5.951.849. Menciona-se que, com a permissão dos participantes, as entrevistas foram gravadas para um posterior transcrição. E essas foram analisadas a partir da Análise de Conteúdo, descrita por Bardin (2011). Para garantia do sigilo ético e legal da pesquisa, os participantes foram codificados em: Entrevistado 1 ou E1. Resultados: A amostra final foi composta por 15 educadores, sendo 14 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. A faixa etária variou entre 35 a 51 anos, com uma média de idade de 45 anos. 10 entrevistados possuíam formação em Pedagogia, mas também foi possível observar a presença de formação em Psicologia, Química, Letras, Matemática, Comunicação Social e Publicidade e propaganda. Quanto a titulação, 13 possuíam especialização e dois possuíam mestrado concluído. Verificou-se ainda que quatro educadores estavam realizando uma especialização, um educador estava com mestrado em andamento e outro estava com doutorado em andamento. O tempo de atuação dos entrevistados variou entre menos de 1 mês até 25 a 30 anos, fator esse que permitiu compreender as representações construídas por professores de SRM com pouca experiência e com experiência. A maioria (6) tinha entre 1 a 3 anos de experiência na área da educação especial e inclusiva. Ao investigar as representações desse público e destacar o processo de inclusão e exclusão escolar, percebeu-se a descrição de falas que abordavam sobre o preconceito. Os educadores relatam duas situações de preconceito: a criança autista que sofre preconceito da sociedade, em diversos ambientes; e o aluno autista que sofre preconceito dos próprios professores. Nenhum participante utilizou o termo “capacitismo”, todavia, segundo o Decreto nº 11.793 (Brasil, 2023), deve-se realizar o enfrentamento do capacitismo, do preconceito e da violência de todas as pessoas com deficiência. O entrevistado 1 referiu sobre diminuir o preconceito. Discorre-se que é necessário que o preconceito e o capacitismo seja extintos, pois podem ocasionar na exclusão desse indivíduo. Ao adentrar na temática sobre a exclusão do aluno autista no âmbito escolar, os entrevistados 13 e 14 abordaram sobre o acesso à educação e que esse ainda não chegou para todos. Essa problemática está diretamente relacionada a falta de implementação de políticas públicas que efetivem esse direito já garantido em lei, educação é um direito de todos. O acesso à educação também deve ser garantido no aspecto de materiais específicos e adaptados às necessidades do aluno e ao tipo de apoio substancial a sua aprendizagem, adaptações estruturais em sala de aula, mediação escolar, Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno, profissionais

capacitados e orientações e troca de saberes com a família. Pode se discutir que na ausência desses fatores, o indivíduo com autismo vivencie uma exclusão escolar. Os participantes também referiram que, para a inclusão escolar, é necessário ter empatia e compreender a diversidade, pois o autismo é um transtorno, então se caracteriza por diversas manifestações, existem critérios, mas não padrões. O entrevistado 6 afirmou que esses alunos podem ser integrados. Os resultados obtidos evidenciam que a inclusão escolar envolve legislações, formação de professores e construção da identidade do sujeito de que ele pertence a um modelo social de ensino, não apenas médico. Para o entrevistado 14, é necessário que ocorra a aceitação e sensibilização dos colegas, com o objetivo que ele se torne parte integrante desse espaço e que todos consigam respeitá-lo dentro da sua diversidade, para que assim, ocorra a interação social na escola. A inclusão também refere a criação da autonomia e da independência, os educadores abordaram sobre a importância das habilidades e competências desenvolvidas na escola e que essas, possam adentrar o meio social e outros departamentos, garantido uma inclusão social, não só educacional. Conclusões: Pode-se concluir que a inclusão é responsabilidade de todos e cada um precisa fazer a sua parte, com o propósito de garantir a plena inclusão. É necessário a criação e implementação de políticas públicas e legislações específicas, a capacitação e treinamento dos educadores, a sensibilização dos colegas e a participação ativa da família.

Curso: PEDAGOGIA

Título: (DES)COLONIALIDADES COMO DISPOSITIVOS DE SUBJETIVAÇÃO NO PERCURSO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE UM PROFESSOR “HOMEM” NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autor(es): Renan Mota Silva; Ingrid Mesquita Rodrigues; Daniela Ponciano Oliveira

E-mail para contato: renanmota16@hotmail.com

IES: UFPA

Palavra(s) Chave(s): Autoetnografia; Docência; Educação Infantil; Professor “homem”.

RESUMO

Em um mundo em constante evolução, a compreensão aprofundada da docência masculina no campo da Educação Infantil considerada, em geral, um recorte dentro da categoria profissional, cuja predominância é hegemonicamente feminina e considerado um dispositivo de governo da infância vinculado à dimensão da maternidade, torna-se crucial o preenchimento da lacuna epistemológica e o avanço da literatura científica no que tange as compreensões da subjetivação. Este estudo propõe descrever e analisar as (des)colonialidades como dispositivo de subjetivação no percurso profissional de um professor “homem” na Educação Infantil a fim de contribuir significativamente para o conhecimento inédito na Psicologia Social. Ao mergulhar nesta investigação, busca-se não apenas (des)continuar entendimentos atuais, mas também oferecer perspectivas inovadoras e soluções práticas para os desafios enfrentados por professores “homens” com práxis laboral na Educação Infantil. Isto posto, entende-se que o contexto educacional brasileiro é atravessado por investigações direcionadas aos diferentes agentes que o compõem. Por conta dessa herança histórico-cultural, “homens” inseridos no exercício profissional da Educação Infantil encontram dificuldades singulares, como o estranhamento pela escolha da profissão, associação a pedofilia, questionamentos diante da orientação sexual, olhares de suspeita e o preconceito. A docência masculina no campo da Educação Infantil é considerada, em geral, um recorte dentro da categoria profissional, cuja predominância é hegemonicamente feminina, sendo considerado um dispositivo de governo da infância vinculado à dimensão de maternidade. Quando o professor “homem” exerce sua atividade na Educação Infantil, este desabona a vontade muitas vezes prematura da sociedade, passa-se a coexistência de um descompasso da realidade propriamente dita. Com base nessa breve exposição, ecoa a casualidade de um desconforto nesta práxis, ao descrever situações corriqueiras de desconforto no cotidiano de professores “homens” em instituições educacionais. Em busca de respostas, retoma-se a discussão empreendida, onde é preciso construir um embasamento desse quadro conceitual, fora do império do indivíduo, de modo que as (des)colonialidades como dispositivos de subjetivação desses docentes, preencham esta lacuna nas pesquisas científicas em Educação e Psicologia. Ressalvadas as particularidades, propõe-se o seguinte problema de pesquisa: quais são os paradoxos e de que modo a compreensão das (des)colonialidades como dispositivos de subjetivação podem servir para novos alcances na atuação profissional do “homem” docente na Educação Infantil? Assim, as perguntas que encaminham e impulsionam esta pesquisa são: a) De que modo a compreensão da subjetivação pode servir para novos alcances de compreensão da realidade do “homem” docente na Educação Infantil? e b) Por que incomoda e causa espanto o professor “homem” na Educação Infantil? Por meio de uma abordagem autoetnográfica com o intuito de acionar a escrita enquanto narrativa pessoal, em uma atitude autorreflexiva acerca das inadequações impelidas à condição de professor “homem” na Educação Infantil, o objetivo geral deste trabalho é: descrever e analisar as (des)colonialidades como dispositivos de subjetivação no percurso de atuação profissional de um professor “homem” na Educação Infantil. A partir desses postulados, vê-se que a primeira motivação para a realização deste trabalho reside no preenchimento da lacuna epistemológica e no avanço da literatura científica no que tange as compreensões da (des) colonização do professor “homem” na Educação Infantil e seus desdobramentos a partir da ênfase nos dispositivos de subjetivação, inaugurador do modo-de-ser per se. Para além, por ser uma experiência particular, controversa e ao mesmo tempo delicada, o que permite sanar a lacuna supracitada, a demonstrar que a diferença impacta significativamente na representação social do docente. Implicações e ressonâncias que surgiram da experiência e incômodo pessoal. Algumas problematizações impulsionam meus estudos como, por exemplo, de que modo a compreensão da subjetivação pode servir para novos alcances de compreensão da realidade do “homem” docente na Educação Infantil? Por que incomoda e causa espanto o professor “homem” na Educação Infantil? Será realizada também uma abordagem histórica da gênese da docência no magistério no Brasil para situar o(a) leitor(a) na amplitude do assunto. Desse modo, essa pesquisa foi composta por uma escrita autoetnográfica que, a partir de impulsos autobiográficos, almeja expor os preconceitos experimentados e (re)existir na práxis docente na Educação Infantil por um professor “homem”. Como considerações finais em consonância com a literatura, é imprescindível refletir sobre a complexidade das relações de gênero e as dinâmicas de poder que permeiam o contexto educacional, especialmente no que se refere ao percurso docente na atuação na Educação Infantil. A noção de masculinidade possui uma história intrínseca, atravessada por significados que ultrapassam as fronteiras do tempo moldados por construções sociais e culturais. Nesse sentido, é fundamental reconhecer que a escola desempenha um papel central na formação das identidades de gênero, sendo responsável por desafiar e problematizar as concepções pré-estabelecidas sobre o masculino e o feminino. Pensando no que foi referido, reforça-se que se faz necessário que os professores sejam agentes de transformação social, atuando de forma crítica e reflexiva na descontinuidade de padrões de comportamento e na promoção de relações igualitárias entre os gêneros. Somente por uma abordagem sensível e comprometida com os princípios das (des)colonialidades é possível construir uma Educação Infantil verdadeiramente inclusiva e emancipadora, na qual todas as crianças possam desenvolver-se plenamente, independentemente de sua identidade de gênero. A partir desses postulados, vê-se que, é fundamental que os professores “homens” sejam agentes ativos desse processo de transformação, assumindo um papel de liderança na promoção de uma educação mais equitativa e emancipatória para todas as crianças. Isso inclui o desenvolvimento de práticas pedagógicas sensíveis ao gênero, que valorizem as diferentes formas de expressão e identidade das crianças e promovam a igualdade de oportunidades no ambiente escolar. Ao mesmo tempo, é importante que os professores “homens” tenham acesso a espaços de formação e apoio onde possam compartilhar suas experiências, buscar orientação e desenvolver estratégias para enfrentar os desafios específicos enfrentados na Educação Infantil. Isso pode incluir programas de mentoria, grupos de estudo e redes de apoio profissional que permitam aos professores trocarem ideias e aprender entre si. É fundamental, para concluir esse texto, mencionar que, é essencial que as políticas públicas e os órgãos governamentais também desempenhem um papel ativo na promoção da equidade de gênero na Educação Infantil. Isso inclui a implementação de medidas que garantam a igualdade de acesso e oportunidades para todos os profissionais da educação, independentemente de seu gênero, bem como o desenvolvimento de programas de sensibilização e capacitação que abordem as questões de gênero de forma sistemática e abrangente. Em resumo, considera-se pertinente sugerir descontinuar falácias e estereótipos da exclusividade da Educação Infantil ser tão somente às “mulheres”.

Título: CONHECIMENTO DOS PROFESSORES PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO SEXUAL HIV/AIDS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º A 5º ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PARÁ, BRASIL

Autor(es): Júlio César da Silva Corrêa; Adriana Estefania Mónico Bordino; Christiane Klline Lacerda Silva; Luciana de Fátima Costa Moraes; Luciano Salazar Morais

E-mail para contato: correaalfa51@gmail.com

IES: ESTÁCIO ANANINDEUA

Palavra(s) Chave(s): Conhecimento; Professor; HIV/AIDS; Ensino Fundamental; Educação Sexual.

RESUMO

A presente pesquisa se faz referente a investigação realizada para doutorado em Ciências da Educação na Universidad Tecnológica Intercontinental, Assunção – Paraguai. Tendo como sob o título: “Conhecimento dos Professores para o ensino de Educação Sexual HIV/AIDS no Ensino Fundamental de 1º a 5º ano nas Escolas Municipais da Região Metropolitana de Belém – Pará, Brasil” se propôs analisar o conhecimento Educação Sexual HIV/AIDS que os professores do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano possuem envolvendo os profissionais de sala de aula dos municípios de: Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Barbará, Benevides, Santa Izabel e Castanhal, pois percebesse uma ausência de uma política preventiva assertiva que traduza em ações a necessidade real de enfrentamento do HIV/AIDS. Os números contidos nos dados estatísticos comprovam a falta de política preventiva junto à população chave, para que se tenha a devida informação acerca da prevenção, contágio e tratamento. Bernardi; Bernardi (2019) afirmam que a epidemia da AIDS no Brasil, se configura com um quadro de 40 mil novos casos de HIV registados a cada ano é um agravante, vale ressaltar, que o crescimento se dá entre a população jovem na faixa etária de 15 a 24 anos centrada na infecção via sexual e população negra o aumento de novos casos de HIV/AIDS, bem como, população de baixa renda e escolaridade fazem parte do perfil do HIV/AIDS. Para tanto optou-se por realizar uma investigação do tipo exploratória, descritiva e correlacional sob o enfoque misto (dados quantitativos e qualitativos). A pesquisa surge como resposta ao aumento vertiginoso de novos casos de HIV/AIDS e mortes por ausência de prevenção e/ou de adesão ou abandono do tratamento à base de retroviral, dois dos sete municípios da Região Metropolitana possuem os maiores índices de infecção e mortes por HIV/AIDS do Brasil. Assim, o resultado dos dados colhidos norteará a elaboração de um curso de formação aos professores de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental da escolas municipais como forma/meio de instrumentalizar os professores a saber informar seus alunos acerca de suas inquietações acerca do HIV/AIDS e também sexualidade e vida ativa sexual com conhecimentos científicos. A problemática de investigação se dividiu em duas perguntas: Pergunta Principal - Qual e o conhecimento que os professores(as) do Ensino Fundamental de 1º a 5º ano possuem com relação a educação sexual, mas especificamente o controle e prevenção do HIV/AIDS? Perguntas Secundarias - Que conhecimento de educação sexual é repassado pelos professores(as) de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental em sala de aula com relação HIV/AIDS?, Qual a percepção dos professores(as) do Ensino Fundamental de 1º a 5º ano tem sobre o desenvolvimento do trabalho de educação sexual HIV/AIDS dentro do espaço-tempo de sala de aula?. O currículo escolar de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental viabiliza o trabalho pedagógico de educação sexual HIV/AIDS do alunado?, Existe uma preocupação dos gestores das secretarias municipais de educação em promover a educação sexual nas escolas municipais com relação HIV/AIDS?, Existem materiais didáticos destinados aos professores do ensino fundamental para mediar o processo ensino-aprendizagem de educação sexual dirigida ao controle e prevenção do HIV/AIDS? No tocante aos objetivos: Objetivo Geral - Analisar de forma crítico-reflexiva o conhecimento em educação sexual HIV/AIDS que tem os professores do Ensino Fundamental de 1º a 5º ano nas Escolas Municipais da Região Metropolitana de Belém como mecanismo de minimizar o aumento de novos casos e mortes por HIV/AIDS, Objetivos Especificos - Analisar o conhecimento da educação sexual HIV/AIDS dos professores(as) do Ensino Fundamental de 1º a 5º ano, Identificar o material didático utilizado nas aulas com relação a Educação Sexual HIV/AIDS, Verificar no currículo escolar de 1º a 5º ano do ensino fundamental disciplinas ou conteúdos pertinentes ao desenvolvimento de trabalho pedagógico com relação a educação sexual HIV/AIDS dos alunos, Constatar o nível de preocupação de gestão municipal das Secretarias de Educação acerca de trabalhos/projetos com relação à educação sexual HIV/AIDS, e Elaboração de um projeto de curso de formação continuada a partir dos dados colhidos em campo de investigação para professores do Ensino Fundamental de 1º a 5º ano com Educação Sexual tendo como conteúdos abordados: HIV/AIDS como forma de minimização o aumento de novos casos e mortes por HIV/AIDS. Vale lembrar, que a investigação científica tem como foco a aplicação de um método científico, para que a partir deste se construa, elabore informações relevantes e confiáveis para compreender, corrigir, verificar e aplicar o conhecimento obtido (DACROCE; CORRÊA, 2021). No tocante a metodologia a investigação em tela se configura como uma pesquisa Exploratória, Descritiva Correlacional sob a ótica da abordagem mista (dados qualitativos e quantitativos). Resultados Encontrados: A investigação se deu início no período janeiro de 2022 a partir da orientação prestada pela orientadora e co-orientadora buscou-se ampliar / conhecer o campo de investigação realizando contatos com a ONG Arte pela Vida e Pastoral da AIDS, somado ainda dois grupos de whatsapp de PVHA's que utilizam os serviços das organizações supra citadas e com relação aos professores e gestores fez-se contatos direto com visitas as Secretarias Municipais de Educação, bem como, com o auxílio dos graduandos do Curso de Pedagogia da Estácio Ananindeua e de outra Instituição de ensino Superior a qual tínhamos vínculo empregatício. Os questionários foram elaborados no google forms e criado um QR Code e fixados em nas Secretarias e Escolas Municipais como forma /meio dos atores terem contato com o questionário sem a necessidade de ter contato direto com os pesquisadores. Se fez contato com os secretários de educação municipal para serem entrevistados, depois de inúmeras tentativas percebeu-se que não haveria retorno e assim elaborou-se as perguntas da entrevista também no google forms e enviamos aos mesmos em anexo o projeto da investigação. A partir da análise dos dados quantitativos e qualitativos correlacionados observou-se: que os professores que se encontram em atuação no Ensino Fundamental de 1º a 5º ano, podem não possuem informação devida acerca do HIV/AIDS logo não conseguem informar seus alunos em suas indagações, ou ainda, tem preconceito em tocar sobre assuntos ligados ao sexo e/ou sexualidade. Os PVHA's não tiveram acesso a mecanismos de prevenção (informação /conhecimento) acerca do HIV/AIDS, Não há nas escolas materiais didáticos para serem trabalhados acerca do HIV/AIDS no espaço-tempo de sala de aula. A maioria dos professores possuem a visão HIV/AIDS ligado ao sexo entre homens(gay's) e sem proteção; so conhecem a camisinha como única forma de combater o HIV/AIDS, desconhecem o tratamento e suas possibilidades de vida saudável, não tem acesso a informação sobre o profilaxia Pré-Exposição ao HIV - PrEP e o Profilaxia Pós-Exposição ao HIV - PEP, não há um trabalho informativo ligado as disciplinas da grade curricular do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano acerca do HIV/AIDS. Conclui-se: Existe uma barreira familiar, cultural e religiosa que impede o trabalho de Educação Sexual acerca do HIV/AIDS no espaço –tempo de sala de aula. A falta de informação científica do professor sobre HIV/AIDS e sexualidade na formação acadêmica que impossibilita uma transposição didática adequada acerca do HIV/AIDS profilaxia e tratamento, Questões religiosas impedem trabalho de Educação Sexual no espaço-tempo de sala de aula, pois discorrer sobre HIV/AIDS torna-se um fato não aceito por dirigentes de X ou Y religião/igreja que negam o saber científico . Pais /responsáveis não aceitam informação acerca do HIV/AIDS na Escola por achar que será uma forma de incentivar a prática do sexo, PVHA's afirmam que parte do preconceito vivido se encontra na ausência de informação sobre HIV/AIDS que poderia ser minimizado se a escola realizasse um trabalho preventivo e informativo, Os conteúdos referentes as disciplinas que compõem a grade do Ensino Fundamental possibilitam o trabalho preventivo acerca do HIV/AIDS mas esbarra na falta de preparo acadêmico do professor. Os PVHA's assim com parte dos professores ouvidos acreditam do trabalho preventivo realizado no espaço-tempo de sala de aula como forma de minimizar novos casos de HIV/AIDS assim como combater a discriminação e preconceito por intermédio da informação. Os professores em decorrência de sua escolha religiosa negam a prática informativa acerca do HIV/AIDS.

Título: DA GEOMETRIA À ÁLGEBRA: CONSTRUINDO A CONEXÃO ENTRE O CÁLCULO DAS ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS E A INTEGRAL DEFINIDA

Autor(es): Raphael Pereira

E-mail para contato: raphaelpharma@hotmail.com

IES: FESVV

Palavra(s) Chave(s): Geometria; Álgebra; Área; Integral definida.

RESUMO

É notável a dificuldade que o estudante tem para traduzir a linguagem de um texto ou elementos gráficos para a linguagem matemática. Essa tradução depende também de alguns pensamentos matemáticos: geométrico e algébrico. O pensamento geométrico envolve a visualização e análise de formas, tamanhos e posições no espaço. Ele se baseia na compreensão das propriedades e relações entre figuras geométricas, como pontos, linhas, ângulos e superfícies. O pensamento algébrico envolve a manipulação de símbolos e fórmulas para resolver problemas matemáticos. Ele se baseia em regras e operações algébricas para transformar e simplificar expressões, bem como para encontrar soluções para equações. Nesse sentido, as relações são múltiplas: integrais e áreas: a integral definida (pensamento algébrico) é usada para calcular a área sob uma curva (pensamento geométrico); geometria Analítica: utiliza coordenadas e equações (pensamento algébrico) para representar e analisar figuras geométricas (pensamento geométrico); e transformações lineares: usam matrizes e vetores (pensamento algébrico) para descrever rotações, translações e outras transformações no plano e no espaço (pensamento geométrico). É importante dizer que, muitas vezes, o estudante memoriza, mecanicamente, fórmulas matemáticas para o cálculo de áreas de figuras geométricas convencionais sem entender os princípios que as geram, dificultando a progressão do pensamento matemático desenvolvido. E existem situações em que não é possível a utilização de fórmulas matemáticas convencionais para esses cálculos (por exemplo áreas de figuras em que não há uma regularidade poligonal). Nesse contexto, a integral definida é essencial, pois permite calcular áreas de regiões complexas que não podem ser decompostas facilmente em figuras geométricas simples como retângulos, triângulos ou círculos. É uma extensão natural dos conceitos de soma e área, proporcionando uma maneira precisa e eficiente de abordar problemas de área em matemática e ciências aplicadas. Uma integral definida é uma maneira de calcular a soma acumulada de pequenas quantidades que variam continuamente. Ela é usada frequentemente para calcular a área sob uma curva, entre duas curvas ou entre uma curva e um eixo em um determinado intervalo. O objetivo foi analisar o engajamento dos estudantes no desenvolvimento dos pensamentos matemáticos, geométrico e algébrico, na transição dos cálculos de área de figuras geométricas planas convencionais para a aplicação da integral definida. A metodologia teve uma abordagem qualitativa, descritiva com procedimentos de campo. Os sujeitos da pesquisa foram 32 estudantes de Engenharia de Produção de uma instituição de Ensino Superior. As etapas das atividades realizadas foram: I) Cálculo da área de figuras geométricas planas a partir de fórmulas matemáticas convencionais (cada grupo recebeu duas figuras de papel com um plano cartesiano em papel milimetrado para realizar as medições) e II) Cálculo da área de figuras geométricas planas recebidas na etapa I a partir da integral definida (as figuras geométricas possuíam as funções. No momento I, os estudantes realizaram as medições para obterem as medidas da base e da altura das figuras geométricas planas: quadrado, retângulo, triângulo (retângulo e equilátero) e trapézio. Assim, 19% (n = 6) dos estudantes tiveram dificuldade para lembrar como proceder no caso de não ter uma fórmula específica ou mesmo a fórmula do trapézio, mas isso foi contornado pela discussão em grupo, conduzindo o pensamento para a decomposição de figuras, ou seja, o trapézio é um retângulo menos um triângulo. No momento II, 75% (n = 24) dos estudantes observaram a relação geométrica das figuras geométricas planas no plano cartesiano e as suas respectivas funções. Eles indicaram que, quando há a interseção entre as funções, o intervalo inicial nem sempre é igual a zero. E no caso das funções únicas, o intervalo inicial sempre foi igual a zero. Um fato importante foi a conexão estabelecida entre as medidas coletadas de cada figura geométrica plana e os intervalos selecionados para o cálculo da integral definida. Portanto, a exploração desenvolvida foi importante para o estabelecimento da relação entre o cálculo da área de figuras geométricas e o uso da integral definida. Os estudantes estiveram engajados o tempo todo da atividade e indicaram que o sentido da integral definida ficou mais consolidado. A partir dessa construção é possível transpor a técnica da integral definida para os casos que não possuem fórmulas matemáticas convencionais, como por exemplo a área de curvas.

Título: DESAFIOS DA INSERÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO PRISIONAL

Autor(es): Cristiani Soeiro Vieira Portes; Silvio Duarte Domingos

E-mail para contato: cristianiportes@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): inclusão digital; desafios; detentos; sociedade; educação.

RESUMO

O ensino para detentos no Brasil é respaldado pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei nº 9.394/1996), embora dados do Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de 2017 revelam que menos de 13% dos presos têm acesso a atividades educativas. Nas últimas décadas, um grande número de pessoas de origens sociais variadas passou a frequentar escolas e universidades. Essa ampliação revelou desigualdades abissais que vão muito além das barreiras ao acesso às instituições educativas. Segundo a literatura pertinente, no Brasil existem dois modelos escolares principais, que refletem a estratificação social e econômica da sociedade. Às elites é oferecida uma educação com melhores infraestruturas, professores mais qualificados e recursos didáticos mais ricos. Em contraste, às classes populares são ofertadas escolas com problemas de infraestrutura, faltam de recursos, currículos menos desafiadores e uma formação docente mais precária. O relatório do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias (SISDEPEN), referente ao período de Janeiro a Junho de 2023, permite afirmar que os prisioneiros no país compõem uma massa pertencente à classe popular. Então, o objetivo do estudo foi analisar como os professores que lecionam a presidiários avaliam a inserção de recursos tecnológicos nas suas práticas educativas junto desse alunado. Com uma metodologia mista visou relacionar informações qualitativas e quantitativas. Foram coletados dados qualitativos por meio de entrevistas semiestruturadas com dez docentes atuantes em um sistema prisional de Linhares (ES). Já os dados quantitativos, originaram-se em documentos que apresentam a demografia da população prisional no Brasil. Todos os materiais foram analisados com o apoio da legislação citada, bem como em relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) e a literatura pertinente. Os resultados indicam que o discurso dos docentes entrevistados vai ao encontro dos postulados pela literatura que trata de Direitos Humanos. Os docentes avaliam que seu próprio papel vai além de ensinar os conteúdos de sua disciplina. Suas falas revelam o reconhecimento do impacto de sua atividade àquele grupo de alunos. Trata-se, portanto, de uma avaliação fundamentada em uma imagem ampla que elaboram acerca da realidade dos seus estudantes. Essa construção não desvinculada o aluno do contexto. A partir disso, perspectivamos que as possibilidades de sucesso na reintegração social do ex-prisioneiro no futuro dependem desse processo de inclusão digital, e questionam: "Como vão se adaptar sem ter tocado em um notebook?". Nesse sentido, defendem que se o aluno, uma vez "apto para o novo mundo digital ao seu redor, ele se torna capaz de fazer cursos e alcançar até mesmo a faculdade". A

inclusão digital no ensino prisional é referida como um meio de oferecer oportunidades de aprendizagem autênticas e atualizadas, contribuindo para humanização do ambiente e potencializando a reintegração desses indivíduos na sociedade. A digitalização das prisões é defendida pelos sujeitos como essencial, não apenas para qualificar os detentos, mas também para promover sua reabilitação e igualdade digital. Os sujeitos atribuem à situação da ausência de recursos tecnológicos, o comprometimento da sua prática para a formação dos detentos, que futuramente venham a ser reintegrados à sociedade. Por isso, reivindicam a necessidade da associação de recursos tecnológicos a suas práticas educativas, nas palavras dos professores, os "computadores dominaram todos os segmentos do mercado". Os docentes elaboram que "a educação digital dá a esses indivíduos a chance de recomeçar", já que "a inclusão digital vai prepará-los para o mercado de trabalho". Apesar de elaborarem a tecnologia como uma "necessidade básica para o trabalhador contemporâneo", eles argumentam que nas suas práticas pedagógicas, pouco pode ser feito nesse sentido, sendo "praticamente impossível inovar dentro do processo de ensino dos alunos detentos sem o auxílio da tecnologia". Assim, veem o sistema onde trabalham como uma barreira à plena realização de seu trabalho. Entendem, portanto, que "a própria estrutura do sistema prisional é a maior barreira à inclusão do ensino digital para os alunos". Os professores do sistema prisional acreditam que a "educação" e o "trabalho" são elementos intrínsecos ao processo de ressocialização de ex-detentos. Para o grupo, o "trabalho" é então, o princípio fundante do ser social, ao construir e manter um vínculo com a sociedade. Sobre a plataforma "educação para o trabalho", os professores entrevistados justificam suas reivindicações pela implementação de tecnologias educacionais nas suas práticas pedagógicas na prisão onde atuam. A tecnologia é vista como indispensável para o funcionamento da sociedade contemporânea e para a inserção no mercado de trabalho, destacando sua ubiquidade e importância essencial. Portanto, como um meio para adquirir habilidades que são valorizadas profissionalmente, aumentando as chances de emprego e a capacidade de reintegração. Porém, as práticas pedagógicas enfrentam barreiras legislativas e estruturais para a implementação efetiva da inclusão digital no ensino prisional brasileiro. O relatório do SISDEPEN de 2023 revelou que no Brasil havia 644.305 pessoas encarceradas. A maioria era composta por homens, preta ou parda. Estavam em regime fechado 35,7% do total. No que diz respeito ao trabalho dentro das prisões, apenas 22,2% dos presos estavam envolvidos em atividades laborais internas. Isso inclui parcerias com iniciativa privada, principalmente, no setor industrial. Muitos presos não são remunerados, outros recebem pagamento menor que a metade de um salário mínimo. A prática de remição de pena através do trabalho é controversa e, frequentemente é criticada entidades ligadas aos Direitos Humanos. Quanto à educação, embora tenham sido registrados 644.305 encarcerados, o nível mais elementar da educação pública, a alfabetização chegou a 21.832 pessoas, principalmente através de programas presenciais. Em contrapartida, a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2022) divulgou um relatório denominado "Futuro do trabalho: desafios e reflexões no cenário da quarta revolução industrial", onde prevê que a automação e a robotização podem resultar na perda de empregos tradicionais, exigindo que a força de trabalho se adapte a novos papéis e competências. Estima-se que atividades mais vulneráveis sejam aquelas de baixa qualificação e remuneração. Na América Latina, cerca de metade dos empregos são suscetíveis à automação devido à natureza. Apesar dos temores, a automação também cria novas oportunidades de trabalho, o que está relacionado ao alcance da Agenda 2030, da ONU, articulando a demanda por educação de qualidade para a promoção de trabalho decente e a redução das desigualdades sociais. Com isso, é urgente a formulação de políticas públicas que visem a reintegração da população carcerária nesse contexto social.

Título: O AMOR EM CENA: UM ESTUDO SOBRE O ESTADO DA ARTE DO BEIJO GAY NAS TELENÓVELAS

Autor(es): Artur Bernardo da Rocha Batista; Jorge Felipe Fonseca Moreira

E-mail para contato: Artur.br94@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Beijo Gay; Representações Sociais; Amor; Telenovela; Educação informal.

RESUMO

Neste trabalho, foi realizado um estudo sobre o estado da arte com o objetivo de investigar as produções científicas que tematizam o beijo gay/homossexual em telenovelas da Rede Globo, suas representações sociais e sua utilização como educação informal. Com as buscas em plataformas indexadoras Capes, Scielo e Google acadêmico, foram encontrados nove artigos que analisaram o beijo gay em telenovelas diversas, mas, principalmente, na obra Amor à Vida (2013-2014) de Walcyr Carrasco. Na metodologia, foram utilizados o operador booleano com as palavras chaves Representações Sociais; Beijo Gay; Telenovelas e Educação, com o prefixo And utilizado entre eles. Entretanto, as pesquisas não resultaram em materiais que retratem o conjunto dessas palavras-chave e elas foram utilizadas em duplas para ter maior aproveitamento de busca. Embora tenhamos encontrado outros materiais que relacionem o tema, o critério de exclusão considerou apenas os materiais que carregam "o beijo gay na telenovela" em seus títulos para melhor recorte do material pesquisado. Desta forma, a maioria dos artigos destaca a repercussão nas redes sociais de grande parte do público tanto a favor quanto contra e assim, se tornou possível verificar possibilidades de analisar como esta demonstração de amor entre duas pessoas do mesmo gênero deve ser veiculada nas telenovelas. Foram observadas também que o debate em relação a veiculação de cenas de beijo homossexual em telenovelas se tornou mais frequentes em pesquisas após o ano de 2014, que é justamente o ano em que foi exibido o primeiro beijo entre dois personagens gays em um último capítulo de Amor à Vida (2013-2014) e foi estabelecido o marco civil da internet, sendo este ano um possível catalisador. Com isso, nove artigos científicos foram analisados onde cada um teve destaque sobre seus resumos e considerações importantes a respeito de cada um. Outra observação importante sobre este estado da arte é que foram realizados os levantamentos dos artigos e análises aprofundadas sobre o que foi considerado por cada autor nas suas metodologias e conclusões. Em relação ao beijo de Amor à Vida (2013-2014) ter sido o primeiro, alguns artigos destacam que beijos entre pessoas do mesmo gênero já haviam ocorrido outras vezes ao longo de exibições de outras telenovelas da Rede Globo, mas que não havia seriedade ou romantismo em relação ao ato. Sobre as manifestações de opinião a respeito do beijo gay, as linhas de argumentação entre os espectadores utilizavam argumentos voltados para a pedagogia e para preocupação com crianças, nos revelando que a exibição deste tipo de material tem fundamentos educacionais uma vez que considera o cunho de mudança social com a exibição das cenas. Além disso, são debatidos em alguns artigos a utilização de palavras de baixo calão e xingamentos para se referir a homossexuais, revelando também um debate sobre a liberdade de expressão e o discurso de ódio perante as pessoas que vivenciam o preconceito contra pessoas queer. Por fim, foi possível chegar a algumas conclusões a respeito da forma como os artigos conversavam entre si. 100% do material citava a importância de reconhecer as opiniões do público perante o beijo gay nas telenovelas; 80% do material analisa as opiniões a favor e contra enquanto 80% do material se concentrava em opiniões a respeito da telenovela Amor à Vida (2013-2014). Em relação a veiculação do horário, 90% dos artigos analisavam conteúdo de telenovelas das 21:00; 20% analisavam conteúdo de telenovelas das 18:00 e 10% analisavam conteúdo de telenovelas das 19:00 ou as 17:00 onde a maior parte do público é adolescente. Além disso, a abordagem do beijo gay nas telenovelas também poderia se encaixar como uma campanha de merchandising social que é quando temas de relevância social são utilizados para construir as tramas das telenovelas, pois para alguns autores, é de fundamental importância utilizar o espaço da mídia para debater questões importantes. Desta maneira, consegue-se compreender possibilidades para pesquisas futuras em relação a métodos de educação informal através de telenovelas e utilizando o beijo gay/homossexual como objeto de estudo e material de observação para conscientizar as pessoas a respeito da vivência LGBTQIAP+ no Brasil.

Título: O DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE TEXTUAL NA PERSPECTIVA DAS PRÁTICAS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: EXPLORANDO A LEITURA ATIVA PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Autor(es): Raphael Pereira

E-mail para contato: raphaelpharma@hotmail.com

IES: FESV

Palavra(s) Chave(s): Análise textual; Práticas investigativas; Leitura ativa; Aprendizagem significativa.

RESUMO

É muito comum identificarmos estudantes se queixando de que não conseguem interpretar um texto com qualidade. Eles consideram esse tipo de ação monótona, sem graça e acreditam que cada um tem seu próprio entendimento, não entrando em um consenso. A interpretação crítica de um texto consiste em uma leitura atenta, destacando pontos-chaves, argumentos principais e evidências apresentadas. Deve-se considerar o contexto no qual o texto foi produzido para que a identificação do viés e da perspectiva seja possível. Nesse sentido, a análise dos argumentos, suas consistências e validades são importantes, pois pode-se verificar se esses argumentos são corroborados por outras obras confiáveis. Assim, é possível reconhecer e considerar pontos de vista alternativos e contrapontos ao argumento apresentado no texto, possibilitando a formação de opinião própria, baseada na análise crítica do texto e a reflexão sobre o impacto do texto e suas implicações mais amplas, pois o texto pode influenciar o pensamento, o comportamento ou as políticas em relação ao assunto discutido. As práticas investigativas no ensino de Ciências são essenciais para oportunizar o aprendizado significativo (conhecimentos prévios, materiais potencialmente significativos e conexões estabelecidas) e o desenvolvimento do pensamento crítico e científico nos estudantes, pois têm características de aprendizado ativo, desenvolvimento de habilidades científicas, contextualização do conhecimento, estímulo à curiosidade e criatividade, aprendizado colaborativo, promoção da metacognição e preparação para a cidadania ativa. O objetivo foi analisar o engajamento dos estudantes no processo de análise textual. Em relação à metodologia, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, descritiva com procedimentos de campo. Os sujeitos da pesquisa foram 28 estudantes do 5º período do curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia de uma instituição privada do Ensino Superior. O texto selecionado para a prática foi “Banho com água sanitária pode rejuvenescer, aponta estudo”, publicada na revista científica *Journal of Clinical Investigation* em 2013. As etapas das atividades foram: I) Leitura e elaboração das expectativas sobre o conteúdo da informação presente no texto de divulgação científica a partir do título e das imagens (atividade individual com registro em um instrumento para anotações); II) Socialização das expectativas sobre o conteúdo da informação no grupo (o que esperam encontrar); III) Leitura e análise do texto a partir de perguntas orientadoras (características gerais, problema e conteúdo científico, analisando a natureza da informação) (atividade individual com registro em um instrumento para anotações); IV) Socialização e discussão, a partir da notícia do texto, do conteúdo da informação em termos de características da informação, a delimitação e clareza do problema, os conteúdos envolvidos e levantamento de hipóteses sobre o problema; V) Comparação das informações apresentadas em um texto de apoio sobre o hipoclorito de sódio com o texto original (fonte primária que originou a notícia jornalística de divulgação científica). Foi possível verificar que, na primeira etapa, 82% (n = 23) dos estudantes indicaram que “Não é possível, pois a água sanitária tem utilidade para a limpeza de espaços físicos” e 18% (n = 5) revelaram que “O texto indica a questão da estética, principalmente no que se refere à questão do envelhecimento”. A terceira etapa revelou que 57% (n = 16) dos estudantes “Após a leitura ainda não acredito nas informações, pois não foram realizados experimentos com seres humanos” e 43% (n = 12) disseram que “O texto é interessante, porém é uma investigação inicial e, por isso, deve ser amadurecida”. Sobre a quinta etapa, 86% (n = 24) dos estudantes se posicionaram “O texto de apoio auxilia no entendimento do texto original, pois esclarece as possíveis utilizações e propriedades da água sanitária, que depende da sua concentração” e 14% (n = 4) informaram que “O texto de apoio auxilia na desconstrução que o cloro seja sempre prejudicial à saúde”. Portanto, a análise textual foi mais consciente e participativa rumo à aprendizagem significativa. E, nesse contexto, as práticas investigativas são fundamentais para o ensino de Ciências, pois proporcionam uma abordagem hands-on e contextualizada que estimula o interesse, o engajamento e o desenvolvimento integral dos estudantes como aprendizes e como futuros cientistas e cidadãos.

Curso: PSICOLOGIA**Título: EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA: A INVISIBILIZAÇÃO DE AUTORES NEGROS NOS CURRÍCULOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR**

Autor(es): Tatiana Lima Castro; Laís Santos Gomes

E-mail para contato: tcastro.ufrj@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): educação; psicologia; racismo; autores; graduação.

RESUMO

A educação é um campo de conhecimento que atravessa de diversas formas a vida das pessoas, afetando-as desde o seu nascimento, senão antes, até a sua morte, senão após - o modo de ser e estar no mundo. Libâneo (2010) afirma que a educação está presente em todos os lugares, de maneira que é impossível dela escapar. Trata-se de um campo vasto, com diferentes manifestações e modalidades de existência, sendo uma delas a educação formal, como é o caso das Instituições de Ensino Superior - IES. Vale ressaltar que a educação formal tem um caráter estruturado e intencionalmente direcionado ao propósito de ofertar conhecimento. Porém, este permanece ainda majoritariamente pautado na narrativa eurocêntrica advinda do processo de colonização e escravização no Brasil. A educação formal tradicional não oportuniza a difusão de outros saberes – a citar, saberes afrocentrados que, ao invés, são inferiorizados e marginalizados por serem produzidos por pessoas pretas e pardas, mesmo estas correspondendo à maioria numérica da população brasileira (IBGE, 2022). Assim, de maneira implícita, todas as instituições, inclusive as IES, estão imersas nas vivências racializadas, mesmo quando existam processos de implementação de ações afirmativas. Vozes negras, marcadas pela invisibilização e silenciamento advindos do racismo estrutural - e estruturante -, historicamente perpetuadas em um lugar de vulnerabilização (IBGE, 2019; 2021a; 2021b), seguem revivendo inconscientemente, de maneira sistemática, os processos da escravização. Segundo Silvio Almeida (2018), o racismo no Brasil tem como base de regra a discriminação da raça, ou seja, o tom de pele. Quanto mais distante do tom de pele branco, mais o sujeito sentirá as práticas conscientes ou inconscientes exercidas sobre seu corpo, que culminam em desvantagens para si e em privilégios para indivíduos brancos. Neste contexto de luta, não é de hoje que o movimento negro vem reivindicando, seu lugar produtor de conhecimento na academia, por meio de narrativas próprias e afrocentradas, como ferramentas para a gênese de possibilidades de educação e práticas pedagógicas implicadas no pensamento pós-colonial. Porém, muitas autoras/es negras/os que poderiam ser referências acadêmicas, não o são. Tomando um exemplo, a formação em Psicologia atua diretamente em conjunto com diversos profissionais, inclusive da educação, promovendo possibilidade para se pensar a escuta, o cognitivo e o acolhimento. Se não há encontro com obras negras, para além de disciplinas optativas, inevitavelmente, as máscaras do silenciamento evidenciadas por Grada Kilomba (2019) permanecerão presentes de maneira simbólica, amarradas a uma única narrativa sobre negras/os, sejam elas periféricas/os ou não. Logo, o presente estudo tem como objetivo evidenciar a invisibilidade de autoras/es negras/os na formação de Instituições de Ensino Superior, frente a lei federal nº 11.645/2008, que traz como obrigatoriedade o conhecimento da história afrobrasileira e indígena para a educação básica e Ensino Superior, sem a qual a formação dos sujeitos é assujeitada à máquina sociocultural de subjetivação branco-colonial que conserva o racismo como viga estruturante de nossa sociedade. Para tal, propõe-se a uma pesquisa descritiva que toma, como ponto de partida, a formação em Psicologia, uma vez que se entende a importância socioeducacional desta nos processos de subjetivação em uma sociedade, posto que saúde mental atravessa todos os sujeitos e profissionais em sua diversidade. Os dados levantados pela pesquisa evidenciam o quanto a voz acadêmica de negros, especialmente periféricos, é muda por convenção tácita. Como diz Mbembe (2015; 2020), trata-se do clássico epistemicídio realizado pela academia científica psicológica – fato já posto e inconteste, que impõe um dos maiores e mais importantes desafios ao ensino, à formação de profissionais e à pesquisa crítica pós-colonial. Apagados dos currículos formativos de Psicologia, e excluídos das relações étnicas na saúde mental (Souza, 2022), autores negros aparentam inexistir. E, com isso, inexistente igualmente o princípio de realidade que deveria ancorar a Psicologia à construção histórica do Brasil e de seu povo. Embora docentes lutem pela inserção formal destas obras essenciais, buscando efetivas mudanças nos processos de descolonização do conhecimento, tais obras parecem não poder mover-se da periferia acadêmica, não constando nas disciplinas obrigatórias e seleções de mestrados e doutorados (Vieria, 2023). Estudiosos por todo o país concordam nesse ponto – para citar alguns: Menezes, Lins e Sampaio, 2019; Moraes et al., 2019; Moreira e Fernandes, 2021; Oliveira, Silva e Santana, 2022. Não somente há um óbvio contraste de gênero dos autores incluídos nos currículos, mas há, sobretudo, o contraste racial. Observa-se que Foucault é diversas vezes citado como um autor referência dentro da Psicologia e áreas de Ciências Humanas (Menezes, Lins e Sampaio, 2019). De fato, Foucault foi um autor que se empenhou em debater o racismo enquanto formação discursiva e dispositivo de controle. Seus cursos de biopolítica e governamentalidade demonstram que o filósofo ponderou importantes pontos sobre relações de poder e a funcionalidade dos dispositivos e tecnologias biopolíticas (Foucault, 2010). Não obstante, Foucault, um homem branco, francês, nascido na década de 20 e falecido na década de 80, por mais bem intencionado em suas elaborações, escreveu e debateu de um lugar de condições de possibilidades característico de seu posicionamento dentro da sociedade e da cultura europeia. Toda fala emerge de um recorte temporal, de um lugar social específico, de uma história cultural e uma realidade particular. A neutralidade mítica do discurso é uma falácia (Kilomba, 2019). Muito embora haja pertinência de diversos pontos na obra foucaultiana em relação ao racismo e suas estruturas, a manutenção deste autor como uma das maiores referências nos currículos, em detrimento de autores e autoras negros e brasileiros, especialmente aqueles periféricos, é temerário, pois distancia a sociedade brasileira de sua construção histórica, de suas feridas e de seu discurso autêntico. Ademais, Foucault, alinhado com a perspectiva da representação, um exercício crítico onde coloca-se no lugar do outro, falha em criar condições para que aqueles que de fato foram silenciados pelo imperialismo falem de suas próprias experiências existenciais. Isto configura mais uma forma de violência epistêmica (Almeida, 2010). A invisibilidade de vozes negras faz-se um verdadeiro obstáculo para o desenvolvimento da crítica pós-colonial dentro deste campo de saber-poder. Duas referências negras que surgem dentre os autores que mais influenciaram alunos de Psicologia, de acordo com estudo de Menezes, Lins e Sampaio (2019), são Ângela Davis e Sueli Carneiro - intelectuais contemporâneas e emblemáticas do pensamento crítico feminista negro. Guardadas suas diferenças e desigualdades no que diz respeito ao espaço geográfico das autoras, ambas descrevem suas experiências de violação de direitos tendo como referência o acontecimento da escravidão. Ambas foram citadas em percentuais ínfimos. Além destas, Neusa Santos Souza, autora negra que, durante a ditadura militar, trouxe ao seio de uma Psicanálise branca e europeia questões da violência racial e seus impactos na psique, construiu um legado de conhecimento denso. Entretanto, no conjunto do saber psicológico especificamente acadêmico, a autora permanece incógnita (Souza, 2022). Todas/os estas/es autoras/es, cujas obras representam a sociedade brasileira com justiça e fidedignidade histórica, cultural e numérica, ainda hoje perecem sob a égide do pacto da branquitude, que segundo Cida Bento (2022) é uma aliança que esconde tudo aquilo que é inaceitável; escamoteia o sofrimento e a vergonha do reconhecimento das violências da escravidão que perduram até os dias atuais. Em conclusão, a pesquisa bibliográfica realizada pelo presente estudo evidencia que, ainda hoje, a presença de autora/es negras/os é insuficiente nas IES; um

dado que denuncia o quanto estas ainda sucumbem perante os eixos de poder centrados no pacto da branquitude. Isto posto, acredita-se ser fundamental que os presentes achados sejam difundidos e questionados exaustivamente, bem como direcionados à elaboração de novos estudos que os estendam e os aprofundem. É imperativo, a este ponto da história sociopolítico e cultural brasileira, que o som das vozes negras, periféricas e massacradas há gerações pelas máscaras da mudez, finalmente se faça presença formalizada nos currículos obrigatórios não como disciplina específica, o que constitui uma centralização onde a literatura negra somente circula em temáticas negras, mas sim, como parte integrante do saber formal da academia brasileira.

Título: EFEITOS DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO PLANEJAMENTO DE CARREIRA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Autor(es): José Luís Marques Gomes da Costa; Luana Bispo de Santana; Ellen Thainá Pacheco da Silva; Ewerton Vinicius Menezes Gomes

E-mail para contato: luiscosta20@gmail.com

IES: ESTÁCIO SERGIPE

Palavra(s) Chave(s): Palavras-chave: psicologia educacional; orientação vocacional; integração escolar; escolha profissional.

RESUMO

A Orientação Profissional (OP) nas Universidades tem como finalidade a integração e adaptação ao ensino superior, a capacitação para a delimitação do itinerário acadêmico e profissional, e a transição para o mercado de trabalho. Considera-se que a OP, neste processo, é essencialmente preventiva – a sua principal finalidade é o desenvolvimento de competências, que garantam a empregabilidade, a melhoria e qualidade na educação e no trabalho, bem como o enfrentamento das suas adversidades. A concepção geral de planejamento de carreira reporta-se a um conjunto vasto de temas, técnicas, perspectivas, conceitos e práticas relacionadas com o processo evolutivo da carreira ao longo do ciclo de vida. É um processo que envolve fatores psicológicos, sociológicos, educativos, econômicos e físicos, bem como fatores fortuitos que interagem, e que influenciam a carreira dos indivíduos. A consulta à literatura evidencia as inúmeras dificuldades sentidas pelos estudantes universitários na transição da graduação para a vida profissional. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa descritiva que refletiu sobre a relevância de práticas de OP numa instituição de ensino superior, partindo do seguinte problema: quais os efeitos da OP no planejamento de carreira de estudantes universitários? Um estudo realizado por dois dos autores (2023, no prelo) deste resumo com 146 alunos do curso de graduação em psicologia de uma instituição de ensino superior, revelou que práticas associadas à OP são capazes de influenciar, significativamente, o planejamento de carreira de estudantes do ensino superior. Os resultados obtidos adensam a complexidade da escolha profissional e revelam que muitos alunos entram no ensino superior sem terem uma ideia clara do que fazer após o término da graduação, o que os pode levar à indecisão e afetar negativamente a transição para o mercado de trabalho. Para eles, é necessário definir qual a carreira a seguir, quais as habilidades a desenvolver e quais as direções a tomar para alcançarem os seus objetivos profissionais. A pesquisa justificou-se pela necessidade de explorar com mais profundidade, os fatores que levam à falta de preparação de alunos finalistas e recém-graduados, quanto a questões relacionadas com o seu planejamento de carreira. O objetivo geral foi investigar a relação existente entre práticas de OP e o planejamento de carreira de estudantes do ensino superior. Como objetivos específicos, pretendeu-se analisar os benefícios da OP para o processo de integração profissional de estudantes do ensino superior e identificar os principais desafios enfrentados por eles em relação à escolha profissional. Metodologia: estudo quantitativo, de carácter exploratório com delineamento de pesquisa descritiva. Tratou-se de uma amostra aleatória simples, representativa dos alunos dos cursos de graduação em Psicologia e de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Sergipe, matriculados nos cinco períodos do semestre 2024.1. Procedimentos éticos: a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FASE; com o número do CAAE: 70363323.3.0000.8079. Instrumento: questionário original elaborado pelos autores da pesquisa; pré-teste: amostra de conveniência (N=35). Confiabilidade e consistência interna do questionário: calculado o Alpha de Cronbach dos itens constituintes das partes dois: “OP recebida na faculdade” ($\alpha=.93$); e três: “grau de importância para o planejamento de carreira” ($\alpha=.98$). O questionário foi disponibilizado para preenchimento no Google Forms. Para tratamento estatístico dos dados foi utilizado o Statistical Package for Social Sciences. Para o cálculo e apresentação do tamanho do efeito das correlações, foram seguidas as recomendações de Espirito Santo e Daniel (2017). A força da correlação foi calculada de acordo com a classificação de Cohen (1988). Amostra: participaram no estudo 279 alunos – psicologia (N=217); enfermagem (N=62). Resultados: 270 (96,8%) alunos consideraram ser importante ou muito importante práticas de OP em alunos universitários, sendo que 179 (64,2%) afirmaram ter recebido pouca ou nenhuma OP na Faculdade onde estudam. Quando questionados sobre a dificuldade em definirem um plano profissional: 156 alunos (55,9%) atribuíram a causa à falta de orientação sobre as saídas profissionais do curso; 114 (40,9%) mencionaram o receio de não ter as competências profissionais necessárias como fator causal. Verificou-se uma correlação positiva “grande” entre as atividades para conhecer-se a si mesmo profissionalmente e o planejamento do projeto profissional: $\rho=.53$; $p<.001$; entre o apoio na integração e adaptação à faculdade e informações sobre as saídas profissionais: $\rho=.59$; $p>.001$; assim como entre as informações sobre as competências adquiridas em cada disciplina e a percepção sobre as saídas profissionais do curso: $\rho=.73$; $p>.001$; e uma correlação positiva “moderada” entre o apoio na integração e a adaptação à faculdade e a segurança quanto aos objetivos profissionais: $\rho=.35$; $p>.001$. Considerações finais: a pesquisa evidencia a dificuldade sentida pelos alunos para definirem uma trajetória profissional, estando correlacionada com o receio de não adquirirem as competências profissionais necessárias. Fatores que adensam a percepção negativa dos mesmos sobre os serviços de OP prestados na faculdade. Também sugere a necessidade de intervenções no campo da OP que visem aumentar o autoconhecimento dos alunos desde o início da sua trajetória acadêmica, constituindo-se como facilitadores do seu planejamento profissional. Vaticinam, ainda, a pertinência de incluir práticas de integração e adaptação na OP, que facilitariam o processo de autoconhecimento profissional, das características do curso escolhido, aumentando a percepção e segurança sobre o planejamento de carreira. Os achados contribuíram, significativamente, para a compreensão do objeto estudado, contudo, outros fatores deverão ser investigados. Sugere-se a realização de entrevistas individuais com alunos finalistas e recém-graduados, de diferentes cursos, que permitam investigar as principais dificuldades por eles vivenciadas quando necessitam fazer opções profissionais. Tal, iria possibilitar a identificação dos fatores relacionados implicados, facilitando a tomada de decisão quanto às estratégias de OP a adotar para o empoderamento dos alunos nas questões relacionadas com a

Título: PROPOSTAS E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PSICOEDUCATIVOS NA AÇÃO DE EXTENSÃO NO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JI-PARANÁ-RO

Autor(es): Aline Gabrielly Alves Silva; Neangela Silva dos Santos Pinto; Tamara Matiussi Vaz; Julio Sérgio Camargo

E-mail para contato: j.s.camargo0810@gmail.com

IES: ESTÁCIO UNIJIPA

Palavra(s) Chave(s): Intervenção; Relato de experiência; Proposta; Psicoeducação; Maio Laranja.

RESUMO

No início do ano de 2023, o disque 100, canal de registro a quaisquer tipos de violência contra crianças e adolescentes, registrou um total de 17,5 mil casos de violência sexual infantil (Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania, 2023). Isso demonstra que a problemática do abuso e exploração sexual infantil no Brasil continua sendo calamidade pública. No Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), no que concerne à proteção à criança e ao adolescente estabelece redes de apoio, colocando o papel do estado, da família e da sociedade na proteção desse público. Conforme as Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) na Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes em situação de violência sexual (Conselho Federal de Psicologia, 2020), orienta aos profissionais da psicologia em utilizar diversas ações, entre elas o antedimento psicossocial. Neste trabalho esse atendimento psicossocial em casos de abuso e exploração sexual infantil configura-se como um conjunto de atividades e ações psicossocioeducativas, de apoio e especializadas, desenvolvidas individualmente e em pequenos grupos (prioritariamente), de caráter disciplinar e interdisciplinar, de cunho terapêutico (Conselho Federal de Psicologia, 2020). Ainda no documento temos a orientação que esses atendimentos deverão ser operacionalizados, pelos grupos de apoio às crianças e aos adolescentes e pelo grupo de apoio às famílias e intervenções psicoeducativas. Sobre as atividades psicoeducativas, recuperamos que a psicologia escolar, como área de atuação do psicólogo (Antunes, 2008), pode se fazer uso de diversas ações e estratégias educativas, pedagógicas na prevenção e resolução de queixas escolares e neste relato a queixa em questão é o abuso e à exploração sexual infantil. Desde de 2023, no Centro Universitário Estácio de Ji-Paraná-RO, o curso de Psicologia desenvolve um projeto de extensão denominado de Psicologia no combate ao abuso e à exploração sexual em crianças e adolescentes na cidade de Ji-Paraná-RO que norteados pela metodologia de rodas de conversas, contação de histórias, atividades lúdicas, visa conscientizar as escolas da cidade de Ji-Paraná-RO diante da problemática. Sendo assim, elege-se como objetivo deste trabalho relatar e propor novas alternativas psicoeducativas na possibilidade de intervenção preventiva do(a) psicólogo(a) e profissionais da educação em casos de abusos e explorações sexuais infantis, fazendo uso da ludicidade e da confecção de materiais psicoeducativos. Como metodologia, trata-se de um relato de experiência da ação do projeto de extensão, especialmente em relatar a confecção do material educativo que norteou a intervenção na primeira infância nas escolas. Por se tratar de práticas exitosas, indica neste trabalho novas possibilidades de intervenções aos psicólogos escolares. Mencionamos que o projeto foi acolhido por algumas escolas de educação básica da cidade de Ji-Paraná, e todas tinham turmas escolares da primeira infância, compreendendo crianças do pré-escolar e ensino fundamental anos iniciais. Tendo efetuado contato com a escola, a equipe de acadêmicas, compostas por seis estudantes de psicologia supervisionados por um professor do curso, coletaram informações da estrutura escolar, público atendido, turno e faixa etária. Após levantar essas informações, a equipe confeccionou alguns materiais educativos conforme a seguir: Confecção da “Luva Contra o Abuso Infantil” feita em EVA, utilizada juntamente com a música “Nisso e naquilo” (Boneca Juju, 2019) para conscientizar as crianças de forma lúdica sobre quais partes do corpo devem ser protegidas e a quem recorrer em caso de toque indevido nessas partes. Também o kit Brincando nos Fortalecemos (Gorgal; Goyret, 2016), acompanhado do conto “Alguns segredos devem ser contados” em cinco lâminas de papel cartão de 31,5 cm x 43. Esse conto, de forma sutil e não explícita, transmite a mensagem sobre não guardar segredos que deixam as crianças tristes e quem contar caso algo aconteça. A aplicação do material lúdico ocorreu durante sessões de contações de história e atividades de dança, onde as crianças participaram ativamente. Elas foram incentivadas a expor suas dúvidas sobre o tema, recebendo orientações claras sobre o que fazer em determinadas situações. Como resultados, tivemos uma participação ativa de todas as crianças e relatos de casos de abusos os quais a equipe do projeto, por meio de relatório, orientou as escolas nas tomadas das providências.

Título: REINVENÇÕES EM EDUCAÇÃO A PARTIR DOS SABERES ENCANTADOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE PERNAMBUCO

Autor(es): Arthur Silva de Andrade; Ana Clara de Lima Gabriel; Rafael Bernardo Cavalcante de Carvalho

E-mail para contato: arthurpsique@gmail.com

IES: ESTÁCIO RECIFE

Palavra(s) Chave(s): Educação; Comunidades Tradicionais; Pernambuco.

RESUMO

A partir do eixo de estudo “Educação, Culturas e Educação” esta investigação científica se desenvolve em seus aspectos centrais, por isso tendo como proposta se dedicar a evidenciar estudos culturais e pensamentos indígenas visando o campo da educação, além de consequentemente dar destaque aos movimentos sociais contemporâneos de cunho identitário. À vista disso, a perspectiva crítica adotada neste estudo centra-se em perquirir o método tradicional de ensino/aprendizagem centrado unicamente no ato de transferir conhecimento, perspectiva essa decorrente do processo de eurocentrismo histórico, uma visão dicotômica do ser e da vida que transfere sentidos hegemônicos do que compreende-se por educação. Logo, o problema de pesquisa do estudo em questão resume-se em “pode os saberes encantados das comunidades tradicionais de Pernambuco fornecer subsídios para reinventar a educação?”, para responder a essa pergunta se conta no estudo com a metodologia de revisão da literatura. Isto posto, mostra-se necessário ir em direção a uma percepção de educação mais ampla e integrativa, alinhada com abordagens não-formais que valorizam a experiência, perceber a educação por essa perspectiva transcende as estruturas convencionais do conceito de educação e cultiva uma educação voltada para a trans-formação humana, que reconheça o poder transformador do senso de coletivo, impactando diretamente o aprendizado, e consequentemente promovendo o bem-estar individual e coletivo, muito próximo ao que se conhece por educação informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização e a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas. Apenas assim tem-se a possibilidade de dialogar a educação com aspectos informais e/ou não-formais, como as comunidades tradicionais de Pernambuco, onde as comunidades tradicionais são grupos que preservam modos de vida e práticas culturais transmitidos por gerações. Em Pernambuco, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há dez etnias indígenas no Agreste e Sertão: Truká (Cabrobó), Atikum-Umã (Carnaubeira da Penha), Pankará (Carnaubeira da Penha), Pipipã (Floresta), Kambiwá (Ibimirim, Inajá e Floresta), Pankararu (Tacaratu e Petrolândia), Tuxá (Inajá), Kapinawá (Buíque, Tupanatinga e Ibimirim), Fulni-ô (Águas Belas) e Xukuru (Pesqueira). Estas comunidades mantêm práticas tradicionais variadas, como, por exemplo, os Truká são conhecidos por sua arte cerâmica e medicina tradicional, utilizando plantas medicinais em rituais de cura. Os Fulni-ô mantêm a língua Yaathe viva, juntamente com a prática de rituais como o Ouricuri, um evento espiritual e cultural significativo. Os Xukuru praticam a agricultura familiar sustentável, preservando sementes crioulas. Já os Pankararu realizam a Toré, uma dança ritualística que fortalece a identidade cultural e espiritual do grupo. Essas práticas não apenas garantem a sobrevivência, mas também reforçam a identidade cultural e a conexão com a natureza. As práticas tradicionais mencionadas já conseguem fornecer maior diversidade de sentidos para o compreende-se por educação, a partir de formas outras de perceber os seres e a vida, formas outras de práticas que conseguem transcender a perspectiva cognitivocentrada de educação, facilitando até mesmo espaço de diálogo para a inclusão das noções sobre as espiritualidades enquanto uma das dimensões trans-formativas do ser, nos dando proeminentes entendimentos de uma espiritualidade plenamente incorporada de prática integral no contexto da vida dos seres, assim como no espaço da educação integral e contemplativa, uma cultura espiritual despedida da religião, por isto, uma noção de espiritualidade relacional, onde a própria textura da vida cotidiana participa disso.

Os resultados desta investigação mostram a emergência de haver o diálogo com aspectos integrais e transpessoais de educação com as comunidades tradicionais, como as comunidades tradicionais no estado de Pernambuco, como a partir de tradição ancestral das práticas-rituais do xamanismo, o que impulsiona o campo científico a se pesquisar de forma mais aprofundada as repercussões de tais práticas na educação enquanto trans-formação humana. Conclui-se a partir da investigação discorrida que estão presentes nas culturas afrodiaspóricas perspectivas de grande riqueza para uma educação contemplativa, uma educação enquanto prática de cura, que possui como base noções tradicionais de cultivo de experiências curativas, gerando assim movimentos de(s)coloniais ao que nomeia-se por educação.

Título: ANÁLISE FILOGENÉTICA DO VÍRUS DA DENGUE SOROTIPO 1 NO BRASIL AO LONGO DAS ÚLTIMAS 4 DÉCADAS POR FERRAMENTAS DE BIOINFORMÁTICA

Autor(es): Camila Freze Baez; Maiara Siqueira Quintanilha; Raquel da Silva Gomes; Livia Gomes da Silva; Tatiana Xavier Castro

E-mail para contato: camila.baez@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Dengue vírus; Análise filogenética; genotipagem DENV; bioinformática.

RESUMO

O vírus da Dengue foi introduzido nas Américas ainda durante o período colonial, decorrente da importação do mosquito vetor, o *Aedes aegypti*, nos navios utilizados no tráfico de escravos africanos. Desde sua reintrodução em território nacional, o vírus da Dengue (DENV) vem causando epidemias, com milhares de mortos anualmente. O quadro se agravou a partir dos anos 2000, com escalada no número de casos e introdução de todos os 4 sorotipos virais. O DENV é um Flavivírus, com genoma RNA fita simples e polaridade positiva que codifica para proteínas não estruturais, relacionadas com sua replicação, e proteínas estruturais que compoem a partícula viral infecciosa. Por ser um vírus de genoma RNA, sua evolução genética é rápida e extremamente relevante, já que impacta diretamente na evasão da imunidade adquirida do seu hospedeiro, o homem, seja ela vacinal ou natural. Por isso, o alvo do presente trabalho é avaliar o uso de ferramentas bioinformáticas na análise evolutiva, ou filogenética, do denguevírus sorotipo 1 (DENV-1) no Brasil. Para isso, foram pesquisadas sequências de genoma completo do DENV no Brasil em banco de dados internacional gratuito, o GenBank (NCBI/NIH). Foram encontradas 344 sequências na pesquisa, das quais 108 são de DENV-1, 85 DENV-2, 89 DENV-3 e 60 de DENV-4. Para esta análise, foram triadas apenas as sequências do sorotipo 1 do vírus da dengue (DENV-1). As sequências selecionadas foram baixadas em formato FASTA para alinhamento pelo algoritmo MUSCLE no programa Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA v11.0.13), usando as sequências de DENV-2 (MH8232) e DENV-3 (MH823209) como sequências de grupos externos (outgroups). Sequências em duplicata foram triadas e removidas usando o programa DAMBE6. Após evidenciar que o modelo ideal para teste de substituição de nucleotídeos ser o Jukes-Cantor pelo programa FindModel, a árvore filogenética foi construída no software MEGA pelo método Maximum Likelihood com bootstrap de 500. Inicialmente, das 108 sequências de DENV-1 obtidas do Genbank, 50 foram selecionadas por serem oriundas do Brasil, terem informação de data de coleta do material biológico, terem sido publicadas em artigos e serem, de fato, genomas completos (mais de 80% da sequência), além da remoção de sequências duplicadas feita pelo programa DAMBE6. A análise filogenética resultou na construção de uma árvore com cladogramas (ramos) de bootstraps robustos. Para a análise inicial, foram considerados apenas bootstraps superiores a 90%. A análise filogenética demonstrou claramente a existência de 6 cladogramas principais, com bootstrap de 100%; um contendo sequências obtidas entre 1990 e 2002; próximo a ele, sequências entre 2010 e 2011 foram agrupadas; seguida de sequências mais recentes (2021-22). Outros 3 cladogramas com bootstrap 100% foram obtidos entre sequências de 1989 e 2000; 2002 e 2007; e 2010 e 2013. Para validação da construção do modelo de árvore filogenética, as sequências de DENV-2 e DENV-3 usadas como outgroups agruparam separadamente de todas as sequências de DENV-1, indicando claro funcionamento da predição. É interessante notar que sequências temporalmente próximas são filogeneticamente relacionadas em sua maioria. É possível que esta análise preliminar indique a circulação temporal de genótipos e linhagens (subgenótipos) proximalmente relacionados de DENV-1. Em um estudo piloto com apenas 20 sequências, usando o aplicativo Genome Detective – Dengue vírus typing tool v2.77, demonstrou agrupamento dos genótipos V do DENV-1, temporalmente. Curiosamente, as sequências usadas nessa avaliação piloto não agruparam filogeneticamente. É possível que haja diferenças filogenéticas intragenotípica. No caso do genótipo V do DENV-1, sabe-se que existem linhagens maiores e menores. De fato, as sequências do genótipo V que agruparam separadamente na análise filogenética pertencem a linhagens diferentes. Ademais, há de se ressaltar que a análise preliminar aqui apresentada também demonstra sequências temporalmente próximas que estão mais distantes filogeneticamente. Isso pode indicar a circulação de genótipos diferentes de DENV-1 em concomitância ou próxima sucessão uns aos outros, em diferentes momentos epidêmicos do sorotipo 1 do vírus da dengue nos últimos 40 anos. Assim, pode-se concluir que as ferramentas bioinformáticas para análise filogenética do sorotipo 1 do vírus da Dengue são úteis na taxonomia viral e na análise temporal da distribuição genotípica viral, fornecendo maior entendimento molecular de surtos e epidemias de dengue, e representam valiosos instrumentos no avanço da compreensão da evolução viral.

Título: AVALIAÇÃO DO TEOR DE VITAMINA C EM REFRESCOS SOLÚVEIS, NÉCTAR E SUCO IN NATURA DE LARANJA E LIMÃO

Autor(es): Mischelle Paiva dos Santos; Millena Farias Velasco Bigio Valente; Gabriel Corrêa Natal Bichara Moreira; Luana Martins de Melo Batista; Sérgio Alexandre Nogueira da Silva

E-mail para contato: mischelle.santos@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Vitamina C; Perda de Vitamina C; Refrigeração; Estocagem.

RESUMO

O consumo de frutas é muito importante devido ao alto valor nutritivo que possuem. Na procura de uma vida saudável as pessoas buscam por alimentos cada vez mais ricos em vitaminas. A vitamina C possui um papel fundamental para a formação das fibras colágenas existentes em praticamente todos os tecidos do corpo humano. Por não possuírem a enzima L-gulonolactona oxidase que participa da biossíntese da vitamina C, torna-se necessário a ingestão por um meio principal que é a alimentação, devido a incapacidade do organismo de sintetizá-la. Este projeto de iniciação científica tem como objetivo avaliar o teor de vitamina C em diferentes formas de consumo sendo eles os sucos de laranja e limão, especificamente refresco solúvel, néctar e suco in natura. A pesquisa aborda a preocupação com a possível redução do teor de vitamina C durante o processamento e armazenamento dos sucos industrializados. A metodologia envolve a coleta de amostras de refresco solúveis, néctar e sucos in natura de laranja e limão. Utiliza-se a titulometria de óxido-redução (iodometria) para quantificar o teor de vitamina C nas amostras. Este método é escolhido por sua precisão e eficácia na determinação da concentração de ácido ascórbico, aproveitando seu forte poder redutor. Os reagentes utilizados para esse experimento foram: solução de ácido sulfúrico a 20%; solução de iodeto de potássio a 10%; solução de amido a 1%, e solução de iodato de potássio a 0,02 mol/L. Os resultados preliminares indicam que os sucos in natura de laranja e limão apresentam teores significativamente mais elevados de vitamina C em comparação aos néctares e refrescos solúveis. Observa-se também que os refrescos solúveis apresentam a menor concentração de vitamina C entre todas as formas estudadas. Essa diferença pode ser atribuída ao processamento e à adição de conservantes, que podem degradar a vitamina C ou reduzir sua eficácia. Além disso, a pesquisa analisa a variação do teor de vitamina C ao longo do tempo de estocagem. Os dados iniciais sugerem uma degradação mais rápida da vitamina C nos produtos industrializados em

comparação aos sucos in natura, evidenciando a influência negativa do armazenamento prolongado sobre a estabilidade deste nutriente. A pesquisa foi estruturada para incluir medições em intervalos de tempo específicos: tempo 0, tempo 7, tempo 14 e tempo 21 dias. Além disso, foram testadas diferentes condições de armazenamento, incluindo exposição à luz e ausência de luz, armazenamento refrigerado e em temperatura ambiente. Os dados revelam de forma evidente que tanto o tempo e condições de armazenamento influenciam significativamente a degradação da vitamina C. Com os resultados obtidos, foi evidenciado que após 21 dias, o néctar de laranja armazenado na temperatura ambiente, tanto na exposição da luz, quanto ao abrigo, teve uma queda aproximada de 94% em relação ao momento da extração (t=0). O néctar de laranja que foi mantido sob refrigeração com a exposição da luz teve uma queda aproximada de 92%, já o que foi mantido sob abrigo da luz, teve uma queda de 88% em relação ao T=0. Após 21 dias, o néctar de limão que fora armazenado na temperatura ambiente na exposição da luz teve uma queda aproximada de 97% em relação ao momento da extração (t=0), já o que foi mantido ao abrigo da luz teve uma queda aproximada de 95%. Os 2 néctares que foram mantidos sob refrigeração tiveram uma perda aproximada de 95% em relação ao t=0. Após 21 dias, o refresco de laranja que foi armazenado na temperatura ambiente na exposição da luz teve uma queda aproximada de 96% em relação ao momento da extração (t=0), já o que foi mantido ao abrigo da luz teve uma queda aproximada de 93%. Os 2 refrescos que foram mantidos sob refrigeração com e sem abrigo de luz tiveram uma perda aproximada entre 95% e 96% em relação ao t=0. Após 21 dias, os 2 refrescos de limão que foram armazenados na temperatura ambiente com exposição a luz e ao abrigo de luz teve uma queda aproximada de 95% em relação ao momento da extração (t=0). O refresco de limão que foi mantido sob refrigeração com exposição à luz teve uma queda de 93% e sem abrigo de luz tiveram uma perda aproximada de 96% em relação ao t=0. Após 21 dias, o suco de limão que foi armazenado na temperatura ambiente com exposição a luz teve uma queda de 69% e ao abrigo da luz teve uma queda de 75% em relação ao momento da extração (t=0). O suco de limão que foi mantido sob refrigeração com exposição à luz teve uma queda de 75% e ao abrigo de luz tiveram uma perda aproximada de 83% em relação ao t=0. Conclui-se que os processos industriais e o tipo de produto influenciam diretamente no teor de vitamina C nos sucos de laranja e limão que serão ingeridos. Os sucos in natura mantêm maiores concentrações de vitamina C, enquanto os refrescos solúveis apresentam os menores teores. Este estudo teve como objetivo acompanhar o processo de degradação da vitamina C com fatores interferentes, sendo possível constatar a sensibilidade da degradação vitamina C com exposição a luz, condições de armazenamento e tempo de estocagem, onde o objetivo foi alcançado. O projeto oferece informações relevantes para consumidores e produtores sobre a importância de preservar a qualidade nutricional dos sucos e a necessidade de métodos de processamento que minimizem a perda de nutrientes. Além disso, proporciona aos discentes uma valiosa experiência prática em técnicas analíticas e em conceitos de Bromatologia, contribuindo para sua formação acadêmica e profissional.

Título: EPIDEMIOLOGICAL AND LABORATORY ANALYSIS OF OROPOUCHE VIRUS INFECTION IN BRAZIL, DURING THE COURSE OF 2024: A PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Autor(es): Rivelton Riverson Pereira de Almeida; Luciano Augusto Andrade Rodrigues; Luly de Souza Batista

E-mail para contato: rriverson@hotmail.com

IES: ESTÁCIO MACAPÁ

Palavra(s) Chave(s): Oropouche Fever; Arboviruses; Epidemiology; RT-PCR; Diagnosis.

RESUMO

The infection by the Orthobunyavirus oropoucheense (OROV) virus was first described in 1955. Since then, its presence in the Americas has shown a progressive trend, although the recurrence of the number of cases is as expected. The main form of transmission occurs through the vector mosquito of the *Culicoides paraenses* species. The symptoms are similar to those of other arboviruses, including headache, muscle pain, joint pain, nausea, and diarrhea. In Brazil, cases of Oropouche fever were initially restricted to some states in the North region. In 2023, 832 cases of Oropouche fever were reported throughout the country. Most of these cases occurred in the North region, especially in Amazonas, which recorded a significant number of infections. The objective of this research is to carry out a situational analysis on the epidemiological trend of Oropouche fever cases in the states throughout 2024 and to evaluate the laboratory diagnosis in Brazil. This is a descriptive and exploratory research that examines the frequency of Oropouche fever cases in Brazil during the first four months of 2024, and presents the reference method for laboratory analysis. The data regarding the occurrence of the cases were collected from the epidemiological bulletin of arboviruses in Brazil, provided by the Ministry of Health, and from the epidemiological alert for this disease, published by the Pan American Health Organization, representative of the WHO in the Americas. For the evaluation of the diagnosis and theoretical basis, searches were carried out for scientific articles published in the last 10 years, both in Portuguese and English. The databases consulted included MedLine, PubMed, Direct Science, and Scielo. In the first four months of 2024, the Ministry of Health issued an alert about the significant increase in reported cases of Oropouche fever. In this context, the cases were no longer restricted to the states of the North region, but were also reported in other regions and states that had not previously presented autochthonous cases of the disease. Brazil recorded a total of 5,102 cases of Oropouche fever. Of these, 2,947 occurred in Amazonas, 1,528 in Rondônia, and in other non-usual states such as Amapá, Pará, and Acre. The disease, which was previously endemic in the North region, was also detected in states in the South, Southeast, Northeast, and Midwest regions, including Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Piauí, Bahia, and Mato Grosso. This highlights the concern about a new arbovirus epidemic in Brazil and emphasizes the importance of rapid notifications of suspected cases for effective monitoring and control of the disease, especially in the most affected regions, such as the Amazon and Rondônia, in addition to other areas now affected. The decentralization of laboratory diagnosis for the detection of the virus in the states of the Amazon region, where the fever is considered endemic, is the main reason for the increase in the number of cases. During the acute phase of the disease, which usually lasts from 2 to 7 days, it is possible to detect the genetic material of the virus (RNA) by molecular methods (RT-PCR) in serum samples. This method is clinically more efficient compared to immunological methods, which detect antibodies from the fifth day of symptoms. The primers and probes developed for the Oropouche RT-PCR are generally designed for the S segment of the genome, ensuring efficient detection of viral RNA. In addition to the S segment, other genome segments, such as the M segments (which encode glycoproteins) and L (which encode RNA-dependent RNA polymerase), can also be targets, but are less common for diagnostic detection by RT-PCR. In this context, it is necessary to guide the member states to intensify surveillance for the timely detection of cases, update health professionals for the detection and proper management of cases, and inform the population at risk about prevention and control measures.

Título: EXPERIÊNCIA ACADÊMICA PARA ESTUDO DO PERFIL DE VACINAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO

Autor(es): Alana Clara Ferreira da Costa; Marina Rocha Garcia; Camila Nunes Batista

E-mail para contato: marinarocha563@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Cobertura Vacinal; Vacinação infantil; Relato de Experiência; Doenças Infeciosas; Atraso Vacinal.

RESUMO

As vacinas provieram a partir de uma difícil era para a saúde pública, com o intuito de tratar e controlar os surtos de diferentes doenças infecciosas, responsáveis por milhares de mortes todos os anos. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), doenças como poliomielite, sarampo, difteria, varíola, dentre outras, foram responsáveis pela morte de 212 crianças, a cada mil, na década de 1940 no Brasil. Por esse motivo, foi desenvolvido o Programa Nacional de Imunizações, pelo Governo Federal, com o intuito de implementar uma Política de Vacinação, promovendo a informação acerca do assunto, distribuindo vacinas e elaborando calendários vacinais, reduzindo os índices de mortalidade e da disseminação de doenças infecciosas entre as crianças e adolescentes, garantindo seu desenvolvimento saudável. De acordo com a Unicef, inúmeros países, assim como o Brasil, obtiveram uma queda constante nos índices de vacinação entre os anos de 2016 e 2022, ocasionando no aumento e retorno de doenças infecciosas já controladas ou erradicadas, ocorrido que aumentou a mutação e disseminação de microorganismos antes controlados. No âmbito da vacinação infantil, essa queda foi responsável por trazer à tona doenças antes erradicadas, como sarampo, e o risco do retorno de outras enfermidades, como a pólio e a meningite. A partir de dados publicados pela OMS e pelo Ministério da Saúde, fatores como Fake News, movimentos antivacinas e a falta de informação, são os principais contribuintes para a redução da cobertura vacinal, uma vez que muitos responsáveis não compreendem a importância das vacinas para o quadro epidemiológico do país e para a saúde de suas crianças e adolescentes, fazendo com que estas estejam expostas a inúmeras situações de risco. Com isso, houve a elaboração de um projeto onde, por meio de uma pesquisa em campo, foram coletados e processados os dados vacinais de crianças e adolescentes, a partir da conferência de suas cadernetas, com o intuito de analisar e compreender o atual cenário da cobertura vacinal na Cidade de Arraial do Cabo, localizada no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, identificar os motivos pelas quais os pais mantêm o quadro vacinal em atraso; promover a informação, quebrando o medo atrelado a mitos e notícias falsas relacionadas ao assunto; desenvolver possíveis soluções para as dificuldades identificadas; e compartilhar, no meio acadêmico, toda a experiência vivenciada durante o período de pesquisa, expondo os dados e informações coletadas. O estudo foi desenvolvido no formato descritivo, do tipo relato de experiência, acerca do tema “Cobertura Vacinal Infantil”, proposto pela instituição UNESA aos alunos de Biomedicina, no primeiro semestre de 2023, com o intuito de incentivar e estimular a pesquisa científica. Apenas dois bairros da cidade foram selecionados para a coleta de informações: Pernambuco e Sabiá. A ação contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde, que facilitou o acesso às regiões pretendidas. Primeiramente, foi realizada uma reunião com os responsáveis, no dia 3 de maio de 2023, com o intuito de realizar um primeiro contato entre a equipe responsável, definir os objetivos do projeto e quais técnicas seriam empregadas. Ficou estabelecido que a ação teria início após um período de preparo acerca do tema, uma vez que os principais objetivos seriam identificar as vacinas em atraso, atualizá-las e promover a informação aos responsáveis, tirando suas dúvidas e esclarecendo as consequências do atraso vacinal. Foi realizada uma oficina de capacitação, no dia 11 de maio de 2023, com o auxílio de profissionais capacitados na área, para que todos os envolvidos compreendessem as informações relacionadas ao quadro vacinal infantil, a função de cada vacina, como aplicá-las corretamente e, também, debater sobre todos os embates que poderiam ser encontrados durante a pesquisa em campo, desenvolvendo explicações didáticas e de fácil compreensão para argumentar com os responsáveis. O processo da coleta de dados teve início no dia 16 de maio de 2023 e ocorreu de acordo com a disponibilidade de dias e horários da equipe, uma vez que os bairros eram afastados, e teve uma duração de aproximadamente 5 meses. As visitas foram realizadas em grupos de até 4 pessoas, contendo enfermeiros e alunos, e as casas eram inspecionadas por ordem continuada, até que o quarteirão fosse finalizado. Cada equipe tornou-se responsável por um quarteirão e, ao finalizá-lo, seguia para o quarteirão seguinte, visitando todas as casas presentes no mesmo. Os principais dados coletados foram: número de casas abertas e fechadas por quarteirão; quantas casas eram viáveis para a análise, ou seja, apresentavam crianças; número de crianças e adolescentes conferidos; os dados de cada um; quais vacinas estavam em atraso e qual o motivo; se houve alguma recusa. Após a análise dos dados obtidos a partir da ação ocorrida nos bairros de interesse, a equipe de pesquisa contou com um total de 941 casas visitadas, sendo 608 fechadas e 333 abertas. Das casas abertas, apenas 120 (36%) continham crianças, mas 17 responsáveis se recusaram a apresentar as cadernetas de seus filhos, então, somente 103 (30%) tornaram-se viáveis para o estudo. O total de crianças e adolescentes abordados foi de 214, sendo que apenas 51 (31 crianças e 20 adolescentes) possuíam atrasos em seus cartões, ou seja, 24% das crianças viáveis apresentaram vacinas em atraso. A partir da conferência, foram identificadas 84 vacinas em atraso, sendo as principais: HPV, Tríplice Viral, ACWY e Varicela. Entre as duas localidades, o bairro Pernambuco apresentou os resultados mais alarmantes, com o índice de atraso em 39%. Este bairro é o mais distante, não possui uma Unidade Básica de Saúde e exibe baixa disponibilidade de transporte público. Dessa forma, uma das dificuldades apresentadas pelos responsáveis que residem na localidade foi realizar a locomoção até a UBS mais próxima, que se encontra no Bairro Sabiá, há aproximadamente 7,8km de distância. Quando questionados sobre os motivos que acarretaram o atraso, foram apresentadas as seguintes justificativas: “Não tive tempo.”, “Não tinha como levar a criança até a UBS.”, “A Unidade de Saúde é muito distante, não tem ônibus suficiente.”, “Tive medo de aplicar e dar câncer.”, “Não quis incentivar o meu filho a ter relações sexuais.”, “Vi na internet que essa vacina pode causar câncer.” e “Não sei que dia aplica.”. Além desses, foram encontrados responsáveis que desconheciam a importância de seguir as datas de reforço, os limites de idade e a importância de determinadas vacinas para a saúde de suas crianças e adolescentes. A partir dos resultados obtidos, pôde-se observar que os índices exibidos permanecem preocupantes. A desinformação continua sendo o principal empecilho para que a cobertura vacinal tenha êxito, uma vez que diferentes argumentos baseados em mitos e notícias falsas foram apresentados como motivação para a não vacinação de crianças e adolescentes. Sem informações ou esclarecimentos sobre o assunto, a população se torna vulnerável a notícias de procedência duvidosa, sem qualquer embasamento científico ou confirmação, aceitando-as como verdade absoluta. Além disso, é de suma importância repensar, de forma contínua, estratégias para continuamente aumentar o acesso à vacinação e, conseqüentemente, a cobertura vacinal. Baseando-se nos números apresentados como resultado, a cada 100 crianças, 30 apresentam alguma vacina em atraso. O principal fator a ser pensado é a compreensão de que cada criança desprotegida torna-se um risco à saúde pública, com a possibilidade de ser um vetor para diferentes doenças no futuro.

Título: IDENTIFICAÇÃO DE MARCADORES PARA O DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE ESPOROTRICOSE

Autor(es): Jairo Santos Lima; Clayton Luiz Borges; Moisés Morais Inácio

E-mail para contato: jairosantosc12@gmail.com

IES: FESGO

Palavra(s) Chave(s): Esporotricose; Diagnóstico; Imunoinformática.

RESUMO

A esporotricose emerge como uma preocupação significativa de saúde pública, sendo uma infecção causada pelos fungos do complexo *Sporothrix schenckii*, como *Sporothrix schenckii*, *Sporothrix globosa* e *Sporothrix brasiliensis*. Esse avanço levou a notificação compulsória de algumas localidades do país. Na capital baiana 90 casos da infecção em humanos foram relatados em 2020. Em Pernambuco, ocorreu um aumento de 700% nas notificações da doença. Outros Estados também afetados pela esporotricose, foram a Paraíba e o Rio Grande do Norte relatando 314 e 122 casos respectivamente. No estado do Espírito Santo, 2.910 casos de esporotricose em humanos, de 2020 a outubro de 2023. A esporotricose pode acometer o ser humano de ambos os sexos, de qualquer faixa etária ou raça. O modo de transmissão clássico ocorre por meio da

inoculação traumática do fungo, encontrado no ambiente, na pele, porém outras formas de transmissão também são descritas, como a inalação do patógeno e a transmissão zoonótica, por meio da arranhadura ou mordedura de animais doentes, especialmente felinos. O Brasil é o país com maior número de relatos de casos de esporotricose felina no mundo. Normalmente, as manifestações clínicas da esporotricose são divididas em cutâneas e extracutâneas, sendo a primeira mais frequente. Quase 80% dos pacientes afetados apresentam a forma linfocutânea. Quando ocorre a transmissão pela inalação de propágulos de *Sporothrix*, caracteriza-se a forma sistêmica pulmonar primária da esporotricose. Os pulmões também podem ser afetados pela disseminação hematogênica, principalmente em pacientes imunossuprimidos que apresentam a forma sistêmica disseminada de esporotricose. Os sinais e sintomas podem incluir tosse, dispneia, hemoptise, entre outros, dependendo do tipo e local envolvido. Imagens radiológicas, como radiografia de tórax ou tomografia computadorizada, mostram diversas características. Esse quadro faz com que a doença seja diagnosticada erroneamente em áreas de alta endemicidade, seja pelo desconhecimento dos médicos, seja pela inespecificidade dos sintomas clínicos. *Sporothrix* é um fungo termodimórfico, apresentando-se na forma filamentosa na natureza a 25 °C, e desenvolvendo células do tipo levedura no hospedeiro na temperatura de 35-37 °C. Outro importante fator de virulência é a capacidade do *Sporothrix* em produzir melanina, que auxilia no escape fúngico das defesas do hospedeiro, sendo também considerada um fator de resistência a alguns antifúngicos, como anfotericina B, itraconazol e terbinafina. Apesar de ser uma das principais micoses das Américas, muitas vezes apresenta deficiências no diagnóstico e nas terapias disponíveis, o que ressalta a necessidade de avanços na área para melhorar o prognóstico e a prevenção da doença. Um dos principais desafios no enfrentamento da esporotricose é o desenvolvimento de métodos de diagnóstico rápidos e precisos. Tradicionalmente, o diagnóstico é baseado em técnicas laboratoriais como o cultivo em meios de cultura, que se caracteriza por ser uma técnica demorada devido ao tempo de crescimento dos fungos e exigir uma quantidade considerável de material biológico, o que pode ser inviável em muitos dos casos de esporotricose sistêmica. No entanto, com os avanços na biologia molecular e na bioinformática, novas abordagens estão sendo exploradas para superar esses desafios. Adotando princípios de vacinologia reversa e imunômica, busca-se identificar alvos para o desenvolvimento de um teste sorológico rápido e diferencial para uma das principais micoses das Américas. Para isso, foram utilizadas ferramentas da bioinformática para simular *in silico* muitos dos processos biológicos e caracterizar possíveis marcadores sorológicos para esporotricose. O proteoma de *Sporothrix schenckii* e *Sporothrix brasiliensis* foi obtido do FungiDB, ferramenta que contém um banco de dados robusto com as informações genéticas de diversas espécies de fungos, e comparado com o proteoma de *A. fumigatus*, *B. dermatitidis*, *C. albicans*, *C. deuterogatti*, *C. gattii*, *C. glabrata*, *C. immitis*, *C. neoformans*, *C. posadasii*, *H. capsulatum*, *P. jirovecii* e *T. marneffei* por meio do OrthoFinder. As proteínas secretadas foram preditas pelo predict_secretome (SignalP 4.1 server, WoLF Psort, TMHMM Server 2.0 e TargetP 1.1 server). Foram 1327 proteínas conservadas e exclusivas, submetidas às ferramentas de predição de epítomos de linfócito B: lineares (BCPREDS). Como resultado das 1327 proteínas, após a predição, 648 proteínas e 7164 epítomos positivos foram utilizados para esse trabalho. Como uma forma de seleção mais aguçada, foi utilizada outra ferramenta de previsão de epítomos de células B: lineares (ABCPREDS). As 648 proteínas selecionadas anteriormente foram lançadas no BCPREDS, e os epítomos gerados foram comparados com os 7164 epítomos da BCPREDS, aceitando-se apenas os epítomos preditos nas duas ferramentas, totalizando 764 epítomos de 357 proteínas. Essa lista final de proteínas foi investigada quanto à sua imunogenicidade pelo VaxiJen, obtendo-se 269 proteínas. Das quais, 97 foram preditas como secretadas. Dentre elas estão: SPBR_06217 immunoreactive protein; SPBR_06121 cell wall protein; SPSK_07018 glucan 4-alpha-glucosidase; SPBR_02548 Chitin-binding, type 1; SPBR_07403 cell surface protein; SPSK_06355 glycosyltransferase family 2; SPBR_03232 extracellular protein; SPSK_00848 cell surface protein; SPSK_00248 glucan 4-alpha-glucosidase; SPBR_07181 Extracellular membrane protein, CFEM domain protein. Algumas já descritas como imunorreativas em estudos de imunoproteoma. As 97 proteínas serão exaustivamente consultadas na literatura sobre propriedades e característica que confirmem sua aplicação como alvo para o diagnóstico. Após o término dessa análise, será construída uma proteína química que será avaliada em testes com amostras de paciente para avaliar a especificidade e sensibilidade dessa molécula como um marcador para o diagnóstico da esporotricose.

Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO**Título: ANÁLISE DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA FACULDADE ESTÁCIO BELÉM (PA)****Autor(es):** Josiana Kely Rodrigues Moreira da Silva; Daniella Furtado Batista; Moisés Costa da Silva; Carmen Françaasy Martins Nascimento; Ana Júlia Cunha Brito**E-mail para contato:** jkrmoreira@gmail.com**IES:** ESTÁCIO BELÉM**Palavra(s) Chave(s):** Avaliação Física; Antropometria; Massa Corporal; Estudantes; Educação Física.**RESUMO**

A universidade é um espaço de extrema importância e necessidade para o desenvolvimento de vida, promovendo e ampliando habilidades e competências pessoais e profissionais dos universitários. O período acadêmico, envolvido em média por 4 anos, é marcado por características peculiares e essenciais que se constituem como um momento de transição e mudanças na vida do indivíduo, em especial ao estudante de educação física que englobam profissionais da saúde e ocupam um lugar de destaque na sociedade contemporânea, pelo fato de atuarem na prevenção, controle e reabilitação de determinadas doenças que muitas vezes estão envolvidas com o estilo de vida, ou seja, um agrupamento de hábitos que caracterizam os indivíduos com base em suas atitudes e valores pessoais que interferem na saúde e qualidade de vida de modo geral. Como a composição corporal estende-se a combinação de constituintes que formam uma estrutura única, considerada um componente da aptidão física relacionada à saúde por diversos autores, tem a importante função no controle da massa corporal, pois fornece subsídios para: prescrever e orientar exercícios físicos; recomendar o consumo energético adequado; e como critério para acompanhamento das condições de saúde tanto individual quanto populacional. **Objetivo:** Traçar o perfil antropométrico dos universitários matriculados no curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade Estácio Belém (PA). **Material e Métodos:** Trata-se de uma pesquisa observacional descritiva com delineamento transversal, com amostra aleatória. A pesquisa foi realizada com 53 acadêmicos do curso de bacharelado em Educação Física, de ambos os gêneros, no período de 17 de abril à 12 de maio de 2023. Como instrumento de pesquisa foi utilizado um formulário para coleta de dados pessoais, como nome e idade e os dados da avaliação antropométrica que contemplou a mensuração do peso e estatura corporais. Para o peso corporal utilizou-se a balança portátil digital da marca Filizzola, com capacidade de 150Kg e para estatura usou-se o aparelho estadiômetro que estava acoplado na balança, tendo extensão de 2m. A partir das variáveis peso e estatura, calculou-se o IMC (Índice de Massa Corporal) também denominado de Índice de Quetelet, que consiste na medida do peso corporal (Kg), dividido pela estatura (m) elevada ao quadrado (P/E^2). A classificação ocorreu segundo o padrão da Organização Mundial da Saúde (1998). Após todos os procedimentos e avaliações do estudo, as informações foram digitadas e tabuladas em banco de dados para análise estatística. De acordo com a natureza das variáveis aplicou-se a análise estatística descritiva, sendo informados os valores percentuais dos resultados obtidos no estudo, bem como a média e o desvio padrão (DP). **Resultados:** Observou-se que a média de idade dos estudantes foi de $26,22 \pm 6,84$, peso médio $72,14 \pm 13,95$, altura média $1,69 \pm 0,07$ e o sexo masculino foi representado por 69,8% da amostra estudada. Quanto ao Índice de Massa Corporal, 49,0% dos acadêmicos encontravam-se na classificação de eutrofia (normalidade) e 45,3% estavam acima da faixa de normalidade, ou seja, estavam com IMC de sobrepeso/obesidade. **Conclusão:** Com base nos dados do presente estudo, verificou-se que a maioria dos universitários pesquisados se apresentaram eutróficos, considerando os métodos antropométricos utilizados. Esse índice deve ser usado com cuidado, pois mostra apenas o volume corporal total, e não faz diferenciação entre o peso representado pela gordura e o peso representado pela massa muscular, podendo ser necessários outros métodos avaliativos da composição corporal de universitários de educação física. É importante a educação da população e, em particular, dos profissionais da área da saúde pelo efeito multiplicador de conhecimentos e atitudes gerados pelo processo de avaliação. Sendo assim, sugere-se realizar levantamentos antropométricos periódicos para monitoramento e intervenções adequadas, além de permitir uma importante vivência prática em avaliação antropométrica aos discentes e a realidade encontrada dentro da área da Educação Física relacionada a saúde e sua visão no contexto atual.

Título: EFEITOS DO TREINAMENTO COMBINADO NA CAPACIDADE FUNCIONAL E ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA: UM ESTUDO PILOTO**Autor(es):** Antônio Gomes de Resende-Neto; Marcelo Mendonça Mota; Bruna Caroline Oliveira Andrade; Cleide Ane Barbosa da Cruz; Marzo Edir da Silva-Grigoletto**E-mail para contato:** neto.resende-edf@hotmail.com**IES:** ESTÁCIO SERGIPE**Palavra(s) Chave(s):** Treinamento resistido; Envelhecimento; Atividades diárias; Saúde; Qualidade de vida.**RESUMO**

O Treinamento Combinado (TC) é um método que enfatiza múltiplas qualidades físicas relacionadas à vida diária em uma mesma sessão. Assim, acredita-se que possa gerar alterações importantes no condicionamento físico e na composição corporal de mulheres na pós menopausa. Para testar está hipótese, o objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos do treinamento combinado na capacidade funcional e nos índices antropométricos de mulheres na pós menopausa. Trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado aplicado em 16 semanas, com 12 semanas dedicadas a aplicação do TC, duas semanas utilizadas para coleta de dados e duas para familiarização. As participantes que atenderam aos seguintes critérios foram incluídas na intervenção: (a) idade entre 60 e 80 anos, (b) sexo feminino, (c) não engajada em programas de treinamento físico nos seis meses anteriores ao início do estudo, (d) com capacidade de caminhar 100 m sem usar bengala e subir 10 degraus sem descansar; (e) com pontuação ≥ 14 no mini exame de estado mental; e (f) com indicação médica. Não foram incluídas no estudo aquelas que apresentavam qualquer uma das seguintes condições: (a) hipertensão \geq estágio 2 (sistólica ≥ 160 mmHg e diastólica ≥ 100 mmHg), (b) doença articular degenerativa ou implantes articulares, (c) doença cardiovascular e/ou pulmonar que impedisse a prática de exercícios em alta intensidade, ou (d) deterioração neurológica. Ademais, foram excluídas das análises as participantes que faltaram a qualquer etapa da intervenção e as que realizaram menos de 90% das sessões de treinamento. O recrutamento foi realizado por meio de anúncios em redes sociais, rádios e panfletagem em bairros residenciais próximos ao centro universitário. Quarenta e duas mulheres pós-menopáusicas demonstraram interesse em participar do estudo. Dessas, 12 foram excluídas por não atenderem aos critérios de inclusão e 07 não completaram todas as etapas da intervenção. Assim, 30 foram alocadas por randomização estratificada em blocos, em que as participantes foram igualmente distribuídas de acordo com a força dos membros inferiores em dois grupos distintos: Treinamento Combinado (TC: n = 14; $64,4 \pm 3,1$ anos, $29,5 \pm 4,8$ kg/m²) e

Grupo Controle (GC: n = 09; 63,5 ± 4,3 anos, 31,2 ± 5,6 kg/m²). As variáveis dependentes foram mensuradas através de testes padronizados e confiáveis de forma espaçada, visando detectar as variações em resposta às intervenções e minimizar os efeitos de fatores intervenientes. O período de intervenção foi 12 semanas, compreendendo três sessões semanais, com duração de, aproximadamente, 50 minutos e tempo de recuperação mínimo de 48 horas entre as sessões. Inicialmente as participantes do TC realizaram dois min de caminhada e 15 agachamentos como aquecimento, logo após realizaram 25 min exercícios tradicionais em máquinas, depois 15 min de caminhada alternada com corrida leve e por fim, 5 min de alongamentos submáximos para os principais grupos musculares. A aptidão funcional foi verificada por meios dos seguintes testes baseados em tempo: Teste vestir e tirar a camisa; Levantar do solo; Time up go adaptado; Sentar e levantar da cadeira; e Transferência de galões, os índices antropométricos consistiram na relação cintura-quadril e índice de massa corporal. A análise dos dados foi feita mediante ANOVA 2x2 com post hoc test de Bonferroni. Ao final da intervenção, o TC apresentou melhoras estatisticamente significativas em todas as variáveis em relação ao GC e aos valores iniciais: 1- Teste vestir e tirar a camisa (Pré = 14,1 ± 2,8; Pós = 12,8 ± 2,4 segundos; p<0,05); 2- Levantar do solo (Pré = 7,74 ± 1,5; Pós = 5,9 ± 1,2 segundos; p><0,05); 3- Time up go adaptado (Pré= 34,39 ± 4,2; Pós=31,3 ± 4,4 segundos; p >< p<0,05); 4- Sentar e levantar da cadeira (Pré = 2,75 ± 1,2; Pós = 2,27 ± 0,6 segundos; p><0,05); 5-Transferência de galões (Pré=10,82 ± 1,2; Pós = 9,43 ± 1,1 segundos; p>

Título: INFLUÊNCIA DO USO DE MÁSCARA N95 NA PERCEPÇÃO DE DESCONFORTO EM PRATICANTES DE TREINAMENTO DE FORÇA APÓS A PANDEMIA DO VÍRUS SARS-COV-2

Autor(es): Emerson Rodrigues Duarte; Odair José Rodrigues

E-mail para contato: emerson.duarte@estacio.br

IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Palavra(s) Chave(s): pandemia; exercício física; saúde; máscara.

RESUMO

A humanidade enfrentou um cenário pandêmico, causado pelo Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), infecção respiratória aguda causada, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O vírus apresenta uma alta transmissibilidade, que ocorre pelo ar através da emissão de gotículas respiratórias contaminadas, ou por contato com secreções contaminadas. Não existe tratamento medicamentoso para essa síndrome respiratória, por isso as medidas de vacinação e as não farmacológicas, como uso de máscaras e distanciamento social, são tão importantes para reduzir o contágio, complicações e óbitos relacionados à doença. Em relação ao uso de máscaras, essa é uma medida de contenção da emissão de gotículas possivelmente contaminadas por parte do seu usuário, auxiliando na proteção contra a contaminação por meio do ar respirado. Os resultados de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) reforçaram as evidências de que, em geral, o uso de máscaras pode ser benéfico para a comunidade e que esse efeito benéfico é derivado da capacidade das máscaras de bloquearem a exalação e inalação de vírus infecciosos, independentemente do tipo de máscara utilizada. A recomendação pelo uso de máscaras impactou os praticantes de atividades físicas, que passaram a questionar os potenciais riscos à saúde em se exercitar com máscara, seja ela de pano ou cirúrgica. Apesar de algumas especulações científicas nesse sentido, estudos demonstram que a utilização de máscaras durante a prática de exercícios físicos é segura e não causa alterações fisiológicas nocivas à saúde. Por exemplo, estudo que analisou o retorno ao treinamento e os efeitos fisiológicos do uso das máscaras faciais durante o exercício, a partir do protocolo de teste de esforço em rampa em cicloergometria, concluiu que em indivíduos saudáveis, a atividade física aeróbica de intensidade a extenuante de curto prazo e com máscara é viável, segura, e associada apenas a pequenas mudanças nos parâmetros fisiológicos. Portanto, o objetivo desse estudo foi investigar a influência do uso da máscara N95 na percepção de desconforto em praticantes de treinamento de força pós-pandemia. Esse projeto de pesquisa foi aprovado por um Comitê de ética em pesquisa com seres humanos CAEE 61053122.9.0000.5284. Trata-se de um estudo com delineamento experimental, exploratório, com características quantitativas e qualitativas. Serão incluídos como participantes cerca de 30 praticantes de treinamento de força, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 50. Para realização da pretende-se utilizar questionário demográfico; Termo de Consentimento Livre Esclarecido e a Escala de Desconforto Percebido. Será disponibilizada uma máscara N95-PFF2 aos participantes, de uso individual, totalmente nova, limpa e esterilizada. Os participantes serão instruídos a utilizarem a máscara fornecida durante a prática do treinamento de força, não retirando-a em hipótese alguma, ressalvados casos de mal-estar ou riscos à saúde. Os pesquisadores acompanharão os participantes, de maneira passiva, durante a sessão de treino. A análise dos dados evidenciou insights importantes sobre como diferentes fatores influenciam essa percepção. Assim, analisando a variável idade, entre jovens, adultos e idosos, não se observou diferença na escala de desconforto percebido. Isso indica que a idade dos praticantes de treinamento de força não é um fator determinante para o desconforto causado pela utilização da máscara N-95 durante os treinos. Independentemente da faixa etária, os participantes relataram níveis semelhantes de desconforto, sugerindo que o uso da máscara N-95 é igualmente suportável para indivíduos de diferentes idades. Em uma análise de gênero, evidenciou-se resultados semelhantes entre homens e mulheres. Os dados coletados indicam que não há diferença no desconforto relatado por participantes masculinos e femininos. No entanto, quando a análise se volta para a modalidade de exercício, observou-se variação. Os praticantes que combinam musculação com exercícios aeróbicos relataram um aumento no desconforto em comparação àqueles que se dedicam exclusivamente à musculação. Esse aumento no desconforto durante atividades aeróbicas pode estar relacionado à maior demanda de oxigênio que esses exercícios exigem. Portanto, entende-se que o uso da máscara N-95 em atividades aeróbicas tende a gerar um desconforto maior, o que deve ser levado em consideração ao recomendar o uso de máscaras durante esses tipos de exercícios. Em suma, este estudo conclui que a idade e o gênero não são fatores que influenciam significativamente o desconforto percebido no uso da máscara N-95 durante os treinos de força mesmo após a ocorrência da pandemia SARS-CoV-2. No entanto, a modalidade de exercício praticada, especialmente a inclusão de atividades aeróbicas, pode aumentar a percepção de desconforto. Esses achados fornecem uma base sólida para recomendações futuras sobre o uso de máscaras em ambientes de treinamento, visando equilibrar a segurança e o conforto dos praticantes.

Título: O CONHECIMENTO DA PSICOMOTRICIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Autor(es): Maria de Fátima Vasconcelos; Natalia da Silva Moraes; Priscila Maria Oliveira Cortez; Athila de Figueiredo; Fernanda Manuela dos Santos

E-mail para contato: fisioaquatica.moraes@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Psicomotricidade; Educação Física; Desenvolvimento Infantil.

RESUMO

Este estudo estabelece como propósito a identificação do nível de compreensão que os graduandos em Educação Física possuem a respeito da Psicomotricidade enquanto ciência e prática relacionando o conhecimento que estes absorvem a partir das disciplinas curriculares oferecidas em

seu curso de graduação. E quando tratamos da formação de futuros profissionais que atuarão no ambiente educacional, se torna eminente a necessidade de oferta de conceitos que promovam a qualidade das relações estabelecidas no ambiente educacional. O princípio fundamental da qualidade dessa relação se dá por meio da ênfase existente na compreensão do ser humano de maneira integral, por parte da Psicomotricidade considerando a indissociabilidade dos aspectos corporais, emocionais e cognitivos. A proposta deste estudo é identificar a compreensão que os graduandos em Educação Física possuem a respeito da Psicomotricidade enquanto ciência e prática relacionando o conhecimento que estes absorvem a partir das disciplinas curriculares oferecidas em seu curso de graduação e uma provável prontidão para a utilização da Psicomotricidade em suas futuras práticas educativas. A importância desse estudo está estruturada fundamentalmente no fato de que a Psicomotricidade é uma ciência que agrega um valor significativo na ampliação da qualidade das relações no ambiente educacional no que tange à promoção do desenvolvimento do ser humano atendido. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma abordagem qualitativa em decorrência das características do objetivo deste estudo. E no que se refere-se a característica desta pesquisa, a proposta se classifica como sendo a de uma pesquisa aplicada, pelo seu caráter focado em gerar conhecimentos com aplicabilidade prática. Este estudo objetiva fundamentalmente indicar como os alunos egressos e finalistas dos cursos de graduação em educação física representam a Psicomotricidade enquanto ciência e como estes identificam o conjunto de conhecimentos proporcionados pela Psicomotricidade como promotor de uma ampliação da qualidade das relações estabelecidas na prática educacional da Educação Física com vistas à promoção do desenvolvimento infantil. Como procedimento metodológico foi aplicado um questionário estruturado com questões específicas para a obtenção dos dados de forma a permitir a análise necessária para a identificação do objetivo intencionado. O grupo de sujeitos alcançado foi composto por um conjunto de 116 alunos de graduação em Educação Física. Como resultados obtidos nas indagações realizadas aos discentes, identificamos que estes apontam ter adquirido os conhecimentos necessários para a compreensão da Psicomotricidade aplicada à prática da Educação Física no ambiente escolar por meio das disciplinas vivenciadas ao longo da graduação em que foram apresentados conceitos sobre esta ciência ou disciplinas específicas de Psicomotricidade. Dentre o total inquirido, 89,3% dos indivíduos informaram positivamente em relação ao acesso ao conhecimento específico da Psicomotricidade, apontam que este acesso foi satisfatório e 10,7% indicam que não receberam o conhecimento necessário. Tal distribuição sugere que os graduandos pesquisados possuem o conhecimento da Psicomotricidade de modo adequado, sobretudo esta informação não condiz com o resultado de questões posteriores. Ao indagarmos a estes sujeitos sobre qual(is) disciplina(s) que apresentou(aram) conhecimentos sobre a Psicomotricidade, ao longo de sua formação, estes informam que a Psicomotricidade foi apresentada, inseridas em disciplinas distintas e não necessariamente em uma disciplina específica de Psicomotricidade, ou mesmo com o seu conteúdo voltado especificamente para a compreensão de tal ciência na prática educacional da Educação Física. As disciplinas citadas em sua maioria pelos sujeitos pesquisados foram: corporeidade e motricidade (19,68%), psicomotricidade (16,53%), abordagens e métodos do ensino de educação física (15,74%), psicologia do desenvolvimento humano (12,59%), não teve disciplina (6,29%), teoria e prática da educação física na educação infantil e no ensino fundamental (3,93%), didática para educação física (3,93%), corporeidade e psicomotricidade (2,36%), metodologia do ensino da educação física (2,36%), controle motor (1,57%), motricidade (1,57%), motricidade humana (1,57%), aprendizagem motora (1,57%), estágio supervisionado (0,78%), aprendizagem e desenvolvimento motor (0,78%), comportamento e controle motor (0,78%) e recreação (0,78%). Este cenário nos sugere que os conhecimentos sobre a Psicomotricidade como ciência de modo estruturado e coerente pode ter ocorrido de modo inconsistente, superficial ou mesmo fragmentado, uma vez que apenas 16,53% dos sujeitos pesquisados foram submetidos a uma disciplina cuja temática se estrutura exclusivamente para o conhecimento da Psicomotricidade, portanto nos leva a concluir que apenas esse grupo foi submetido há um conhecimento estruturado a respeito desta ciência. Foi identificado ainda que os graduandos pesquisados compreendem a Psicomotricidade como uma ciência, descrita por uma parcela significativa (54,5%), o que indica que estes discentes possuem um contato inicial com universo de conhecimento sobre a Psicomotricidade de forma coerente. Outro conjunto de graduandos (24,1%) aponta que a Psicomotricidade é uma prática específica da Educação Física, o que denota uma fragilidade no conhecimento da Psicomotricidade. De um modo correlato, e ainda distante destas referências mais atuais, um percentual de 12,5% dos graduandos concebem a Psicomotricidade como uma prática da educação de um modo geral e 7,1% dos discentes indagados apontam ainda que a Psicomotricidade é uma abordagem auxiliar em outras práticas, o que expressa, deste modo, um desconhecimento sobre a Psicomotricidade como ciência e como prática profissional autônoma. Na questão subsequente apresentada aos discentes, em que foi solicitado que estes definissem a Psicomotricidade, 32,11% a compreendem como uma ciência que tem como objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em movimento, o que sugere um conhecimento inicial e coerente com as proposições efetivas da Psicomotricidade enquanto definição. Da amostra pesquisada ainda, 29,36% compreendem a Psicomotricidade como uma prática que busca a visão de integralidade do sujeito, em que a abordagem dessa ciência se dá a partir da observação dos campos funcionais do desenvolvimento infantil de modo associado: cognição motricidade e socioafetividade. Este dado nos direciona à compreensão de que os pressupostos da Psicomotricidade alcançam uma disseminação entre as ideias apresentadas na formação dos discentes de Educação Física, sobretudo ainda de forma tímida, demonstrada pela falta de clareza nas respostas apresentadas. Ainda identificamos que 21,1% destes indivíduos entendem que a Psicomotricidade é importante e essencial para a promoção do desenvolvimento infantil e 2,7% reconhecem a característica transdisciplinar da Psicomotricidade. Sobretudo 14,6% definem a Psicomotricidade como uma ciência que proporciona o desenvolvimento principalmente de funções motoras como a coordenação motora e habilidades física, o que denota um distanciamento significativo da definição adequada da Psicomotricidade em sua função educacional. Esta compreensão está bem próxima a uma visão coerente, com efetiva proposição conceitual da Psicomotricidade no ambiente educacional, sobretudo identificamos que esta compreensão ainda se dá de forma fragmentada e distanciada de uma aplicabilidade dos conhecimentos teóricos e práticos da Psicomotricidade de modo coerente, na prática da Educação Física escolar, pois a oferta deste conhecimento como apresentados nos dados obtidos, ainda é proporcionado de modo segmentado e disperso, em disciplinas cujo objetivo não é o conhecimento da Psicomotricidade como ciência e prática que pode proporcionar enriquecimento na construção das proposições da educação nas aulas de Educação Física. A partir das reflexões apresentadas, esta pesquisa apresenta como contribuição indícios para a ampliação da qualidade da prática da Educação Física escolar ancorada em uma compreensão da formação dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de tal prática, propondo sugestões para um fazer baseado em evidências científicas. Compreendendo que serão necessários outros estudos que envolvam esta temática para que possam ser identificados aspectos diferenciados para que sejam elaboradas novas proposições importantes para a qualificação cada vez maior desta prática.

Título: **A PRÁTICA DA LAVAGEM DAS MÃOS COMO INDICADOR DE HIGIENE**

Autor(es): Leidiane Silva Rodrigues; Anisia Moura da Silva; Elissa Gonçalves de Oliveira e Silva; Priscila Cofani Costa Pomini

E-mail para contato: cofanipriscila@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAP (RO)

Palavra(s) Chave(s): Higienização; Microbiologia; Esterilização.

RESUMO

Os acadêmicos do curso de enfermagem fazem a higienização correta das mãos conforme os protocolos existentes? A pele é habitada por diversos microrganismos que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto ou indireto, o que torna as mãos uma via de transmissão, principalmente na realização de procedimentos relacionados à saúde. Na intenção de interromper este tipo de propagação torna-se necessário a adoção de medidas que mitiga este processo, fato que, leva a higienização das mãos uma ação de extrema relevância para os procedimentos de punção venosa periférica, passagem de sonda, curativos, dentre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). A higienização das mãos é conhecida, mundialmente, como a medida primária e importante no controle de infecções, por este motivo, é considerada como um dos pilares da prevenção e controle de infecções dentro dos serviços de saúde. (ANVISA, 2009). A sua negligência ou a inexperiência pode levar os índices de morbidade, mortalidade e os custos a elas relacionados, o que afeta de forma negativa a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde (ANVISA, 2021). Os tipos de microrganismos são os microrganismos residentes constituem um grupo fixo encontrado rotineiramente na pele, caso ocorra distúrbios o seu restabelecimento ocorre de forma rápida. São considerados microrganismos comensais, por apresentar uma relação que não traz prejuízo ao hospedeiro, pelo contrário, impede a penetração e a instalação de espécies patogênicas, microrganismos transitórios ou oportunistas são definidos como contaminantes, por não residirem permanentemente no corpo humano (SIVIERI; et al, 2021), microrganismos agressivos não fazem parte do nosso organismo, quando entra em contato com o nosso corpo causam as doenças (TORTORA, 2012). Objetivos: Avaliar os procedimentos utilizados pelos acadêmicos em relação à higienização das mãos; identificar se os estudantes de enfermagem conhecem os protocolos que devem ser utilizados na higienização das mãos; averiguar se os estudantes seguem os protocolos que conhecem sobre a higienização das mãos; apontar quais foram as falhas que ocorreram na execução dos protocolos de higienização das mãos. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo foi realizado com 61 acadêmicos do curso de enfermagem da Faculdade Estácio FAP no município de Pimenta Bueno-RO. Caracteriza-se como de campo e transversal, com análise quali-quantitativa. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIJIPA sob o nº 6.107.336, na qual avaliou se está em conformidade com a resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. O método para a lavagem das mãos baseou-se na normativa 007 de 2019, na qual segue a dinâmica da divisão em dois momentos. O primeiro momento, o grupo pesquisado foi dividido em subgrupos com 5 pessoas e alocados em salas com espaçamento entre eles para responderem o questionário com questões objetivas com a intenção de analisar o conhecimento teórico de cada participante sobre a higienização das mãos. Na segunda etapa, foi solicitado a retirada de todos os adornos que estivessem nas mãos e antebraço. Na sequência houve a formação de grupos com cinco (5) participantes, na qual foram vendados e dirigidos à frente da pia de lavagem no laboratório de microscopia. O aplicador do teste depositou uma quantidade equivalente a 1 colher de tinta à base de água nas mãos, simulando o degermante utilizado em ambientes hospitalares. Após a aplicação foi retirada a venda de cada participante, para que o mesmo fizesse a autoavaliação sobre os procedimentos realizados. Em seguida foi disponibilizado sabonete para a retirada da tinta de suas mãos. Com a tinta nas mãos cada um realizou os movimentos que necessários conforme preconiza. No decorrer deste processo o mesmo foi observado por duas pessoas, os avaliadores com a intenção de analisar os erros cometidos pelos acadêmicos durante o processo. Ao final as partes das mãos que estava sem a tinta correspondem às áreas na qual o degermante não alcançou. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram da pesquisa 61 acadêmicos do curso de enfermagem, distribuídos entre o 2 e o 10 período. Desse total, 84% são do sexo feminino e apenas 16% masculino, nota-se o predomínio e a prevalência do sexo feminino no curso de enfermagem. Ricoldi; Artes (2016) expõe em sua pesquisa o predomínio de mulheres no ensino superior e este movimento é um fenômeno mundial, sendo um dos motivos dessa crescente a ampliação no acesso que essas mulheres têm a cursos e carreiras profissionais que antes eram consideradas dos homens. Em relação ao procedimento de higienização das mãos, 96,7% (59 acadêmicos) dizem que conhecem todas as etapas que envolve o procedimento. No entanto, ao observar os acadêmicos executando-os, 77% (47 acadêmicos) não realizaram de forma correta, permanecendo com os adornos das mãos. Fracarolli (2021) dispõe que a utilização de adornos por profissionais de saúde torna-se um agravante quanto a disseminação de microrganismo, uma vez que, esses objetos aumentam a carga bacteriana nas mãos dos profissionais. Campina; et al (2022) reforçam que o uso de adornos dificulta a remoção de microrganismos, no momento da higiene das mãos, propiciando na assistência à saúde a disseminação de bactérias, vírus e fungos para o ambiente hospitalar e pacientes. Ao ser observado o tempo de realização do procedimento, 72% (44 acadêmicos) levaram menos tempo do que se recomenda, este fato pode ter ocorrido devido a pressa em realizar o procedimento solicitado. Locks; et al (2011) relatam que a técnica exige minúcias que são frequentemente deixadas de lado quando o procedimento é feito rapidamente. Anvisa 2021 diz que a negligência ou a inexperiência pode elevar os índices de morbidade, mortalidade e os custos a elas relacionados, o que afeta de forma negativa a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde. A observação da simulação da assepsia das mãos, 66% (40 acadêmicos) não higienizaram todas as áreas como deveriam, permanecendo a tinta em vários lugares, como: punho e entre os dedos. Souza; et al (2017) destacam que todo indivíduo quando hospitalizado, fica suscetível a adquirir um quadro infeccioso devido à baixa resistência que pode apresentar em seu diagnóstico e os micro-organismos existentes no ambiente, diante disso continua dizendo que é importante que todo profissional da área de saúde seja responsável em impedir que os micro-organismos se proliferem, evitando assim que o paciente venha a desenvolver uma infecção hospitalar. Neves 2021 diz que na maioria dos casos de infecções nosocomiais, a transmissão ocorre através das mãos dos profissionais de saúde, pelo não cumprimento da norma descrevendo os cinco eventos sequenciais, constituindo o veículo de transmissão de microrganismos da pele do doente para as mucosas do mesmo, para locais habitualmente estéreis e até para a pele e mucosas de outros pacientes. As mãos são consideradas a principal via de transmissão de microrganismos durante o cuidar do doente (Secretaria de saúde, 2018). Nesse sentido, julga-se a profilaxia das mãos como parte integrante da segurança do paciente, definida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. A prática de assepsia das mãos é simples, embora seja considerada repetitiva e maçante. Os profissionais de saúde raramente associam as infecções adquiridas pelos pacientes nos hospitais à inadequada higienização das mãos da equipe (Protocolo de atenção à saúde, 2019). Desta maneira a higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das IRAS. Conclusão: É possível notar que a maioria dos acadêmicos conhecem o procedimento na teoria, porém na prática não conseguem realizar. Além da teoria é de suma importância que o acadêmico aprenda a realização correta do procedimento desde a graduação. Durante a pesquisa demonstraram ter conhecimento teórico sobre higienização das mãos, conforme observado no questionário aplicado. Sendo assim é necessário

dedicar-se mais tempo na aprendizagem prática, pois visto que é um procedimento de suma importância ao realizar o atendimento ao nosso paciente, pois essa pratica parece simples, porém esse problema assume cada vez maior importância no mundo, uma vez que, é uma importante causa de mortalidade e morbidade, representando um acréscimo de consumo de recursos.

Título: ABORDAGENS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS ALIMENTARES EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DOS PROTOCOLOS DE CUIDADOS

Autor(es): Maria Dominique Oliveira Fonseca; Tainara Costa Alencar

E-mail para contato: fonsecamariadominique@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAL

Palavra(s) Chave(s): Diabetes tipo 2; Distúrbios alimentares; Comportamentos alimentares desordenados; Prevalência; Abordagens de enfermagem.

RESUMO

Nesta revisão sistemática, explora-se em profundidade a interação entre distúrbios alimentares e diabetes tipo 2, destacando a complexidade dessa relação e a necessidade de abordagens integradas para o tratamento, com um foco especial nos cuidados de enfermagem. Uma busca abrangente na literatura científica foi conduzida para identificar estudos que investigassem a prevalência, os fatores de risco e os impactos dos distúrbios alimentares em indivíduos com diabetes tipo 2. Esta revisão incluiu uma variedade de estudos, desde ensaios clínicos a pesquisas observacionais, que forneceram uma visão ampla sobre como esses distúrbios se manifestam e afetam essa população específica. Os resultados desta revisão destacam uma prevalência significativa de comportamentos alimentares desordenados entre pacientes com diabetes tipo 2. Comportamentos como compulsão alimentar, restrição alimentar e preocupação excessiva com o peso e a forma corporal são comuns nessa população. A compulsão alimentar, em particular, foi frequentemente observada e está associada a episódios de consumo de grandes quantidades de alimentos em um curto período, seguido por sentimentos de culpa e vergonha. A restrição alimentar, por outro lado, envolve a limitação severa da ingestão de alimentos, muitas vezes na tentativa de controlar o peso e os níveis de glicose no sangue. Esses comportamentos desordenados são preocupantes, pois podem levar a um ciclo vicioso de dieta restritiva seguida de episódios de compulsão, agravando ainda mais a gestão do diabetes. A revisão também identificou vários fatores de risco que predisõem indivíduos com diabetes tipo 2 ao desenvolvimento de distúrbios alimentares. Entre eles, destacam-se os transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade, que são prevalentes nessa população. A presença de tais transtornos pode exacerbar comportamentos alimentares desordenados, criando uma interação complexa entre a saúde mental e a gestão do diabetes. Outro fator de risco significativo é o histórico de dietas restritivas, que muitas vezes resulta em uma relação disfuncional com a comida. Indivíduos que frequentemente se engajam em dietas restritivas podem desenvolver uma obsessão com a alimentação e o peso, levando a padrões alimentares desordenados. A insatisfação corporal também foi identificada como um fator de risco, com muitos pacientes relatando uma preocupação constante com a imagem corporal e o desejo de perder peso, o que pode precipitar comportamentos alimentares pouco saudáveis. Os impactos dos distúrbios alimentares em pacientes com diabetes tipo 2 são profundos e multifacetados. Um dos principais problemas associados é o controle glicêmico inadequado. Comportamentos como a compulsão alimentar podem levar a flutuações nos níveis de glicose no sangue, dificultando o controle eficaz do diabetes. Além disso, a restrição alimentar pode resultar em hipoglicemia, especialmente se os pacientes não ajustarem adequadamente a dosagem de insulina ou outros medicamentos antidiabéticos. Esses problemas de controle glicêmico podem, por sua vez, aumentar o risco de complicações associadas ao diabetes, como neuropatia, retinopatia e doença cardiovascular. Os cuidados de enfermagem desempenham um papel crucial no manejo de pacientes com diabetes tipo 2 e distúrbios alimentares. Os enfermeiros estão frequentemente na linha de frente do cuidado e têm uma oportunidade única de identificar comportamentos alimentares desordenados e oferecer suporte contínuo aos pacientes. Em conclusão, os cuidados de enfermagem são essenciais no manejo de pacientes com diabetes tipo 2 e distúrbios alimentares. A presença de comportamentos alimentares desordenados tem um impacto significativo no controle glicêmico e na saúde geral dos pacientes, sublinhando a necessidade de abordagens de tratamento integradas e multidisciplinares para melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dessa população. Os enfermeiros, com suas habilidades de monitoramento, educação, suporte emocional e coordenação de cuidados, estão em uma posição privilegiada para fazer uma diferença significativa na vida desses pacientes.

Título: IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA PERSISTIR COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA: ESTUDO DE CASO EM UMA COMUNIDADE RURAL

Autor(es): Rebeca Danielly Barros Xavier; Ana Daniele da Silva Souza Campos; Rayara Bianca Domingos Coutinho; Yasmin Dionisio Figueira; Wagner Gomes da Silva

E-mail para contato: rebecadaniellyestacio@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAL

Palavra(s) Chave(s): Esquistossomose; Schistosoma mansoni; Saúde Pública; Fatores de Risco; Biomphalaria.

RESUMO

A Organização Mundial de Saúde avalia que 240 milhões de pessoas estão acometidas pelo Schistosoma mansoni. A doença causada por esse helminto ocorre em climas tropicais e acomete 54 países. A esquistossomose mansônica possui evolução crônica cuja grandeza da prevalência e severidade das formas clínicas caracterizam um relevante problema de saúde pública no Brasil, considerado endêmico, onde atinge 19 das 27 unidades federativas. No Brasil a esquistossomose afeta seis milhões de pessoas, principalmente os estados de Minas Gerais e a região do Nordeste. O estado de Pernambuco é responsável por volta de 1/3 do total de óbitos pela doença no país e apresentou média de 173 óbitos de 2011 a 2015. Seis espécies de trematódeos do gênero Schistosoma provocam a esquistossomose no homem, mas somente o Schistosoma mansoni é encontrado no Brasil. Os hospedeiros intermediários do helminto são oito espécies de moluscos do gênero Biomphalaria, das quais três são encontradas no Brasil: Biomphalaria glabrata, B. straminea e B. Tenagophila. A grande distribuição de caramujos no território brasileiro, a longa vida dos vermes adultos, a elevada ovoposição das fêmeas, a cronicidade da doença e as condições impróprias de saneamento básico contribuíram para a permanência da verminose no país. A esquistossomose é uma parasitose de veiculação hídrica relacionada às precárias condições de saneamento, às condições sociais e aos hábitos de vida da população de áreas consideradas de risco. A transmissão da verminose depende do contato das fezes de pessoas doentes com as coleções hídricas, da presença de hospedeiros intermediários e do contato de pessoas com águas contaminadas por cercárias. Para modificar as condições que mantêm a transmissão e controlar a doença é fundamental adotar medidas de saneamento ambiental, abastecimento com água tratada, esgotamento sanitário, controle dos moluscos, tratamento da população infectada, e promoção de educação sanitária. OBJETIVO: Esta pesquisa teve o objetivo de identificar os fatores que contribuem para manter a esquistossomose mansônica como problema de saúde pública. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo de caso na zona rural do município de

Caruaru - Pernambuco, utilizando como instrumento de pesquisa, entrevista estruturada, exame parasitológico de fezes pelo método de Hoffman e ultrassonografia abdominal. O trabalho foi desenvolvido dentro dos padrões da ética científica respeitando as Resoluções 466/2012 e 510/2016. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Vale do Ipojuca – Unifavip/DeVry, sob o parecer 2.439.776. A pesquisa foi realizada com oito famílias, total de vinte e uma pessoas, da zona rural de Caruaru. O município é localizado na Mesorregião do Agreste Pernambucano e na Microrregião do Vale do Ipojuca, a oeste da capital do estado, Recife, distando cerca de 130 km da mesma. A entrevista foi realizada com formulário próprio composto por dezoito perguntas contemplando condições da casa; conhecimento sobre a esquistossomose; acesso aos serviços de saúde; situações de risco para doença; pesquisa dos sintomas da parasitose incluindo febre, mal-estar, prurido na pele, inchaço abdominal, fraqueza, dor abdominal, diarreia e vômitos. A composição da amostra adotou como critério de inclusão residir próximo a coleções hídricas, rio ou açude. Após a entrevista os dezoito participantes que referiram contato com água de coleções hídricas de água doce em algum momento da vida, foram convidados a realizar o exame parasitológico de fezes. Destes, seis pessoas aceitaram. Dentre os que não realizaram, doze não aceitaram e três foram descartados por nunca terem entrado em contato com água de rio ou açude. A ultrassonografia abdominal foi empregada para o diagnóstico da esquistossomose através da pesquisa de achados comuns da forma hepato-esplênica, foram utilizados métodos para avaliar vasos portais, fígado, baço e vias biliares. As medidas dos vasos portais foram realizadas eletronicamente utilizando como valores normais os usados no estudo “Aspecto ultrassonográfico da esquistossomose mansônica na forma hepato-esplênica – análise de 55 casos”. A ultrassonografia foi destinada aos participantes que apresentaram pelo menos dois dos sintomas pesquisados na entrevista, sendo pelo menos um deles febre, diarreia e vômitos, ou que relataram infecção no passado. Das sete pessoas que relataram sintomas, quatro realizaram o exame, dois não aceitaram, e um foi descartado por não se enquadrar nos requisitos citados. As quatro pessoas que fizeram a ultrassonografia realizaram o parasitológico de fezes. RESULTADOS: Das oito famílias da amostra, total de vinte e uma pessoas, dez (48%) mantêm contato com a água de açude ou rio para atividades domésticas e/ou agricultura e/ou lazer e 18 indivíduos (86%) já tiveram contato com água de rio no passado. Dos domicílios, quatro (50%) utilizam água de poço; um (12,5%), água de poço e de açude; um (12,5%), água de minador; um (12,5%), água encanada e de açude e um (12,5%), água encanada e de rio. Em relação ao esgoto sanitário, quatro casas (50%) utilizam fossa e quatro (50%) não possuem qualquer coleta do esgoto doméstico, com destino em locais próximos ao rio ou açude. Uma (12,5%) das oito famílias não tinha conhecimento sobre o que é a doença. Em quatro das residências (50%) havia o conhecimento de que para a transmissão da esquistossomose é necessário contato com a água e a presença do caramujo, as demais (50%) desconheciam essa informação. Em quatro domicílios (50%) houve a afirmação da presença do Biomphalaria no rio ou açude mais próximo, após visualizarem a foto da espécie. Dos participantes da pesquisa, dois (9,52%) referiram a infecção no passado, e um deles por duas vezes. Todas as famílias responderam que nunca houve entrega, em seus domicílios, do recipiente de coleta de fezes para realização de exame de fezes. Quatro famílias (50%) afirmaram que o agente comunitário de saúde efetua a visita mensalmente nas residências, três (37,5%) alegaram que as visitas não são mensais e uma (12,5%) que não há visita. Da amostra, seis participantes (28,57%) apresentavam sintomas comuns a esquistossomose mansônica, e os demais eram assintomáticos. Os sintomas febre, mal-estar e inchaço abdominal foram citados uma vez; vômito e fraqueza por duas vezes; dor abdominal e prurido na pele por três vezes; e diarreia foi citada por cinco pessoas. Nenhum dos seis participantes que realizaram o exame parasitológico de fezes através do método de Hoffman apresentou resultado positivo para esquistossomose. Dos seis exames, um foi positivo para Entamoeba coli, enquanto os demais se apresentaram negativos para helmintoscopia e protozooscopia. Os quatro participantes que realizaram o exame de ultrassonografia abdominal não apresentaram nenhuma alteração comum à forma hepatoesplênica. CONCLUSÕES: A deficiente ação governamental na melhoria das condições de vida da população impede o controle da transmissão da esquistossomose mansônica. Os resultados da pesquisa apontam para falta de saneamento básico, baixo nível de conhecimento da população sobre a prevenção da doença e deficiência na busca ativa de casos de esquistossomose. Junto a esse cenário, a utilização de apenas uma lâmina de Kato-Katz para diagnóstico de doentes é insuficiente para identificar infectados com baixa carga parasitária. Esses fatores influenciam na manutenção da incidência da esquistossomose mansônica no país. Ademais, a eliminação dessa parasitose exige transformações sociais, econômicas, sanitárias, ambientais e na saúde. Portanto, ainda que os programas de controle da esquistossomose resultem na diminuição da incidência da doença somente ações conjuntas, nos âmbitos citados, serão capazes de propiciar melhorias na qualidade de vida da população e controlar a transmissão da esquistossomose.

Título: INOVAÇÃO PARA AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE SANGUE COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autor(es): Werley Sebastião Lima de Albuquerque; França Helena Elias Pereira

E-mail para contato: werleyalbuquerque@live.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Doação de sangue; Estudantes universitários; Enfermagem; Saúde pública.

RESUMO

A carência de sangue nos hemocentros representa um sério desafio para a saúde pública, afetando diretamente a capacidade de atender emergências, realizar cirurgias e tratar doenças crônicas. Em 2021, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou pouco mais de três milhões de doações de sangue, um aumento de 2,6% em relação a 2020. Esse número significa que 14 a cada mil habitantes fizeram doações, o que representa 1,4% da população brasileira. Até março de 2022, aproximadamente 734 mil bolsas de sangue foram coletadas em todo o país. Um projeto iniciado em 2015 por uma universidade privada no Rio de Janeiro, intitulado “Trote Solidário”, tem desempenhado um papel significativo na promoção da saúde pública. Esse projeto envolve o engajamento ativo de estudantes para sensibilizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. O relato atual destaca a intersecção entre educação e saúde pública, enfatizando como os estudantes universitários podem contribuir para a saúde da população por meio de campanhas de doação de sangue. Apesar dos esforços, a participação estudantil ainda é limitada, possivelmente devido à desinformação, mitos e barreiras logísticas. No entanto, o “Trote Solidário” tem como objetivo superar esses obstáculos, promovendo a conscientização e aumentando a participação nas campanhas. Dessa forma, contribui não apenas para a saúde pública, mas também para o desenvolvimento cívico dos estudantes. Uma questão relevante é como otimizar as estratégias de promoção das campanhas para incentivar ainda mais a participação estudantil e fomentar uma cultura de solidariedade e contribuição social no processo de doação de sangue voluntária. Objetivo: Relatar a contribuição das campanhas de doação de sangue realizadas por estudantes universitários, destacando os impactos positivos na promoção de uma cultura de solidariedade e no desenvolvimento cívico dos alunos. Metodologia: Este relato descreve a experiência da organização do projeto ‘Trote Solidário’ em uma universidade privada desde 2015. O projeto adota uma metodologia participativa, envolvendo estudantes voluntários em parceria com a coordenação do curso de enfermagem. A seleção dos alunos baseia-se no espírito de liderança e comprometimento, e o planejamento estratégico abrange várias etapas, desde a definição de objetivos até a execução das atividades. A equipe, liderada por estudantes eleitos pela coordenação, colabora com parceiros externos, como o Hemório, e utiliza diversos canais de comunicação para divulgar as campanhas de doação de sangue, além de promover palestras e reuniões informativas. O

processo de trabalho visa à continuidade e ao crescimento do projeto, cuja missão é difundir a importância da doação de sangue. Durante a campanha 'Trote Solidário', o Hemorio realiza a coleta de sangue em dois laboratórios de semiologia da universidade. A instituição disponibiliza o espaço, enquanto o Hemorio fornece o material necessário. O laboratório busca adequar-se às normas da RDC 34 da ANVISA, e a equipe organizadora divide o espaço para contemplar áreas de recepção, triagem e coleta, com cadeiras ergonômicas e uma área de recuperação para monitoramento e hidratação pós-doação. Isso assegura higiene, segurança e conforto tanto aos doadores quanto aos profissionais. Resultados: Desde 2015, uma equipe composta por estudantes de diferentes áreas tem executado campanhas para doação de sangue. Essa iniciativa conta com o apoio da coordenação do curso de enfermagem, que desempenha um papel essencial no planejamento, fornecendo recursos e orientação. Durante a organização das campanhas, aproximadamente 30 a 40 alunos desenvolvem atividades de monitoria. Eles orientam a comunidade universitária, recrutam doadores e coletam dados e feedback para avaliar o impacto das campanhas e propor ajustes. Essa abordagem baseada em evidências assegura a eficácia e continuidade do trote solidário como uma importante iniciativa de responsabilidade social. A metodologia adotada caracteriza-se pelo engajamento dos estudantes, colaboração e busca por excelência. Esse método tem sido fundamental para o sucesso das campanhas ao longo de nove anos. A fase de planejamento estabelece bases sólidas para a ação. Na mobilização de recursos, após a definição do plano de ação, o líder eleito pela coordenação e toda a equipe trabalham na obtenção dos recursos necessários. Isso envolve autorizações institucionais, materiais, parceria com o hemocentro local e captação de voluntários. Durante a execução da campanha, a equipe constituída por alunos coordena as atividades de forma sistemática. Os monitores orientam os participantes, controlam o fluxo e ajudam na triagem, além de resolver problemas durante o evento. Após o término da campanha e do evento, realizam uma avaliação detalhada do desempenho e dos resultados, coletando dados quantitativos e qualitativos, como o número de doadores e de bolsas de sangue coletadas. Esses dados estatísticos são divulgados para a comunidade universitária. A avaliação do impacto dessas campanhas na comunidade acadêmica e local é essencial, destacando o aumento do número de doadores e os benefícios relativos ao abastecimento de hemoderivados do Hemorio, que é o centro de referência para processamento e distribuição de hemoderivados na cidade do Rio de Janeiro. O projeto fortalece a responsabilidade social dos estudantes, promovendo uma cultura de empatia e altruísmo. A iniciativa tem sido bem-sucedida e vem mobilizando estudantes para participar de campanhas, aumentando o número de doadores e contribuindo para a saúde pública. Estratégias inovadoras, como a comunicação direta em sala de aula e o uso de mídia e redes sociais, sensibilizaram mais estudantes sobre a importância da doação de sangue. Os resultados refletem em números e impactos qualitativos, fortalecendo valores como solidariedade e compromisso social. As ações também contribuem para a reserva de sangue do Hemorio, ajudando na assistência às pessoas que necessitam de hemoderivados. Apesar dos avanços, ainda existem desafios que requerem aprimoramento. Continuar avaliando e ajustando as estratégias é essencial para manter a eficácia das campanhas. O trote solidário tem se mostrado uma estratégia valiosa para despertar a responsabilidade social entre os estudantes. No entanto, o sucesso depende da organização e do apoio da comunidade acadêmica e da sociedade. A contínua avaliação, adaptação e inovação são necessárias para garantir o êxito do projeto. O comprometimento em inovar e expandir as atividades mantém a sensibilidade às necessidades da comunidade. O anseio por um futuro promissor amplia e fortalece os laços com a sociedade. O trote solidário é uma expressão do potencial transformador da educação sobre os estudantes. Ao apresentar este relato, reafirma-se o compromisso dos estudantes com a saúde pública e a solidariedade através da comunidade universitária, inspirando e sendo inspirados pela empatia, espírito de equipe, serviço e colaboração, pilares que definem o trote solidário. Conclusão: A equipe de alunos emprega uma metodologia participativa em forma de colegiado para superar obstáculos e assegurar o sucesso contínuo das campanhas e da captação de doadores. A colaboração ativa dos estudantes e parceiros é essencial para alcançar os objetivos. O impacto das ações ultrapassa as premissas da saúde, influenciando a formação cidadã dos alunos e contribuindo para uma sociedade mais solidária e consciente, além de preparar futuros profissionais de enfermagem. O trote solidário coloca em prática o compromisso dos estudantes com a solidariedade humana, e ao compartilhar essas experiências, espera inspirar outras instituições a adotarem iniciativas semelhantes que promovam atitudes empáticas e solidárias.

Título: OS PAPEIS DE GÊNERO COMO UM FATOR RETARDANTE NO DIAGNÓSTICO DO AUTISMO: REVISÃO DE LITERATURA

Autor(es): Gabriela Lima Reis Mourão; Bruna da Silva Lyrio; Rachel da Silva Serejo Cardoso

E-mail para contato: gabiclreis@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Autismo; Gênero; Pessoal da saúde; Adolescente; Criança.

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma ampla variedade de manifestações, exigindo diferentes níveis de suporte para atividades cotidianas. Geralmente, os autistas também apresentam outras comorbidades associadas, como TDAH, ansiedade, depressão, epilepsia, distúrbios do sono, transtorno de processamento sensorial ou problemas gastrointestinais. No Brasil, o diagnóstico muitas vezes é realizado tardiamente, com maior prevalência em meninos caucasianos. Muitas pesquisas e testes historicamente não consideram sintomas do autismo grau de suporte 1 no feminino (onde meninas e mulheres apresentam comportamento em geral mais próximos do socialmente esperado) ou dos grupos LGBTQI+. A falta de consideração dos sintomas de autismo em indivíduos do sexo feminino e de grupos LGBTQI+ pode levar a diagnósticos incorretos, resultando em sofrimento e atraso no acesso a terapias. Portanto, para atender o objetivo de identificar a relação da falta de informações sobre diversidade de gênero no autismo e os estereótipos de gênero afetam o número de diagnóstico de TEA, foi desenvolvido uma revisão integrativa em 6 etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Para desenvolver a questão norteadora, exploramos a seguinte indagação: 'De que maneira o gênero pode influenciar o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), podendo retardá-lo ou até mesmo levar a diagnósticos equivocados?' Utilizamos a estratégia PCC, combinando os termos 'autismo' ou 'autism' com 'gênero' ou 'gender', além de considerar as faixas etárias de adolescentes e crianças. Em seguida, conduzimos uma revisão integrativa durante os meses de abril e maio de 2024, focando em diversos eixos temáticos. Com base nesse processo, desenvolvemos um fluxograma seguindo o método PRISMA para a revisão bibliográfica sistemática. Para a seleção dos estudos, aplicamos os seguintes critérios de exclusão: consideramos apenas artigos publicados a partir de 2020 e escritos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Utilizamos as seguintes bases de dados: Google Acadêmico, onde selecionamos 7 artigos para análise e 2 para compor a base teórica; Science Direct, com um total de 26 artigos, dos quais 2 foram incluídos; e PubMed, onde localizamos 212 trabalhos. Desses, 14 foram selecionados para leitura de título e resumo, e 4 foram incorporados ao escopo do projeto. No total, 8 estudos encontrados nas bases de dados mencionadas contribuíram para o embasamento teórico do trabalho. Dentre os escritos, se relacionam uma prevalência maior de não-heterossexualidade e diversidade de gênero em indivíduos neurodiversos (autistas, TDAH). O risco de violência sexual para autistas também é aumentado quando se comparado com os demais grupos populacionais. Na análise, também se observou que o gênero pode impactar como as comorbidades do autismo se manifestam. Muitas meninas com TDAH ou TEA podem apresentar sintomas de desatenção em atividades da escola, trabalho ou do cotidiano. Grande parte da sociedade espera que mulheres sejam assim, então desde que não exista um prejuízo significativo, esses comportamentos não são

investigados. Ademais, os estudos analisados, explanam como a escassez de informações sobre os estereótipos sociais e a diversidade de gênero que os neurodiversos expressam impactam no subdiagnóstico desse grupo. Autistas, principalmente mulheres, são conhecidos por realizar o “masking” (imitar comportamentos vistos como socialmente aceitáveis a fim de evitar o estigma social), autistas LGBTQI+ também apresentam alto nível de masking, embora não superior ao das mulheres. Os testes padronizados, pensados historicamente para a população masculina, quando só meninos eram diagnosticados, são os mais realizados em avaliações neuropsicológicas e anamneses. Esse fator desconsidera a forma como mulheres ou transexuais podem se expressar. Ainda não há informações científicas ou dados estatísticos sobre o autismo no feminino ou em outros grupos no Brasil. Em suma, é notório que a enfermagem desempenha um papel crucial no cuidado e na assistência a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os profissionais de enfermagem estão frequentemente envolvidos em várias etapas do processo de diagnóstico, tratamento e acompanhamento desses indivíduos. Suas contribuições incluem triagem inicial, avaliação, educação para as famílias, intervenções de enfermagem e apoio contínuo. No entanto, é importante reconhecer as limitações desse estudo, especialmente em relação à recuperação de artigos nas bases de dados, principalmente estudos brasileiros. Além disso, a discussão ampliada sobre o TEA, considerando fatores como gênero, sexualidade e outras situações de vida, é fundamental para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e suas famílias. Profissionais da saúde, incluindo enfermeiros(as), devem participar de capacitações regulares para estar preparados(as) para identificar, apoiar e assistir integralmente indivíduos no espectro autista.

Título: **A ANÁLISE HISTÓRICA DOS CASOS DE DENGUE NO BRASIL E ALTO RISCO DE UMA EPIDEMIA**

Autor(es): Gabriel Labre do Nascimento; Marcello Henrique Araujo da Silva

E-mail para contato: gabriellabredn0@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Dengue; epidemiologia; mudanças climáticas; epidemia; Aedes aegypti.

RESUMO

A dengue é uma arbovirose, transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, causada pelo vírus da dengue, que tem quatro sorotipos diferentes. No Brasil, temos observado um padrão cíclico de mudança dos sorotipos predominantes. Nos últimos quatro anos tivemos picos epidêmicos intensos e intercalados. Durante os 19 anos de circulação do sorotipo DENV-2 no Brasil (1991-2008), associado à febre hemorrágica da dengue, contribuiu para a hiperendemicidade da dengue no país, com aumento da diversidade genética e consequências graves, como maior transmissibilidade e virulência. Todos os sorotipos da dengue circulam no Brasil, apesar de sabermos que nos anos recentes a DENV-1 e DENV-2 tem se tornado predominante, não há evidências suficientes para explicar a origem da explosão de casos de 2019. Mesmo sabe claramente que as mudanças climáticas têm influência sobre os casos de dengue. A alta variação de casos de dengue no Brasil durante o ano, está relacionado com a dinâmica sazonal do vetor, que pode estar interligada com as mudanças climáticas. Pois, o aumento da temperatura, pluviosidade e umidade relativa do ar, acaba propiciando a formação de novos criadouros. O objetivo do estudo foi levantar dados epidemiológicos da dengue entre os anos de 2014 e 2024, e da população brasileira correlacionando os dados da chuva no mês de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Metodologia: Neste estudo, analisamos dados públicos do Brasil obtidos das plataformas governamentais o Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), Informações em Saúde (TabNet) e Censo 2022. O Datasus registra casos posteriores a 2014, no TabNet, examinamos casos de dengue no Brasil, confirmados por mês, sexo, raça, faixa etária, escolaridade, hospitalizações, sorotipos, óbitos e semana epidemiológica. A pesquisa abrangeu um período de 10 anos (2014-2024) e os dados foram organizados pelas cinco regiões do país. Também consideramos o volume de chuvas entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Resultados: O Brasil tem aproximadamente 203.080.756 habitantes conforme o último censo realizado no país. A federação é dividida em 5 regiões diferentes: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A Região Norte concentra 8,5% da população brasileira o equivalente a 17.354.884 de habitantes. A Região Nordeste concentra 26,9% da população brasileira o equivalente a 54.658.515 de habitantes, esta região é a segunda região mais populosa do Brasil. A Região Sudeste o qual é a região mais populosa do país concentra 41,8% da população. Além disso, essa região tem 84.840.113 habitantes. A Região Sul tem 29.937.706 habitantes o que representa 14,7% da população brasileira e a Região Centro-Oeste tem aproximadamente 16.289.538 habitantes o que representa 8% da população brasileira. Os dados do Tabnet demonstraram que de 2014 até 2023 morreram 6.408 pessoas devido à dengue, essa doença tem uma taxa de letalidade no Brasil de 0,06%. Quando analisamos os casos confirmados de dengue na série histórica 2014 até janeiro de 2024, foram confirmados 10.665.775 casos de dengue no Brasil. O ano que ocorreu o surto mais grave dessa doença foi em 2015 com 1.700.324 casos confirmados de dengue o que equivale a 0,8% da população brasileira. No ano de 2023, ocorreu um aumento de casos de dengue no país, foram confirmados 1.534.750 casos. Ao comparamos os casos confirmados da Região Sudeste que é a mais populosa do país entre os anos de 2023 e 2022, observamos uma redução de 9,7% dos casos. Contudo, destacamos que a região sul vem sofrendo com surtos endêmicos desde 2015, quando registrou 52.227 casos confirmados e em 2023 teve 395.566 casos confirmados um aumento superior a 700% no número de casos. Ao contrário da Região Sul a Região Sudeste que confirmou 1.052.952 casos em 2015, no ano de 2023 foram confirmados 805.998 casos o que significa uma redução de 23,4% dos casos. A Região Sudeste é a região que mais registrou casos de dengue no período de 2014 - 2023. Foram notificados 5.117.184 casos de dengue, seguidos pela Região Centro-Oeste 1.831.548 casos confirmados. Quando analisamos a série histórica registrada desde 2014 até janeiro de 2024, nesse período foram registrados 10.665.775 casos confirmados de dengue e durante a análise constatamos que os meses que ocorrem os surtos de dengue no Brasil são: janeiro (996.016 casos), fevereiro (1.187.740 casos), março (1.962.223 casos), abril (2.325.639 casos) e maio (1.871.050 casos). Em janeiro de 2024, foram notificados 356.316 casos de dengue. Durante a análise dos dados identificamos que foram registrados 3.535.550 casos confirmados em pessoas brancas o que equivale a 47,9% dos casos, 77.580 em pessoas amarelas o que equivale a 1% dos casos, 364.803 casos em pessoas pretas o que equivale 4,9% dos casos, 3.370.322 casos em pessoas pardas o que equivale 45,7% dos casos e 24.989 casos em indígenas o que equivale 0,3% dos casos. Constatamos novamente que 2.915.564 casos confirmados foram subnotificados nesse item o que equivale a 22,1% de todos os casos notificados ao Governo federal. O sexo que mais tem casos de dengue no Brasil é o feminino foram registrados 5.655.957 casos confirmados e no sexo masculino foram registrados 4.617.325 casos confirmados durante toda a série histórica 2014 – 2023. Destacamos também que durante a análise encontramos a seguinte discrepância, em aproximadamente 15.526 casos notificados o profissional que fez a notificação dos casos não relatou se o paciente era do sexo feminino ou masculino. Logo, aproximadamente 0,1% dos casos foram notificados de forma errada. Quanto a faixa etária o Governo brasileiro divide as categorias de notificação em: menos de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 19 anos, 20 a 39 anos, 40 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 79 anos e mais de 80 anos. Destacamos que 19.917 casos confirmados o notificador não identificou qual era a faixa etária do paciente. Dados preliminares de janeiro de 2024 foram registrados 416.563 casos de dengue no Brasil. Tal cenário já era esperado quando olhando a série histórica de casos de dengue, quando olhamos para dezembro de 2023 observamos que foram registrados 89.353 casos, foi a segunda maior série de casos registrados no mês de dezembro. O mais índice foi em dezembro de 2015 com 93.432 casos e a explosão de casos de dengue em janeiro de 2016 com 200.275 casos. Chama atenção, pois os dados de 2024 para o mês de janeiro são os maiores da série histórica da doença no Brasil, demonstrando um cenário preocupante para todo o ano de 2024. Após uma análise comparativa das primeiras 5 semanas dos anos de 2015, 2016 e 2024 observamos que, os casos notificados nas primeiras semanas de 2024 foram maiores do que os momentos mais graves da dengue no país. Quando analisamos as cinco primeiras semanas epidemiológicas dos casos de dengue no Brasil. Em 2015, foram registrados 101.192 casos de dengue. Em 2016, foram registrados 265.808 casos de dengue e nas primeiras cinco semanas do ano de 2024 foram notificados 499.935 casos de dengue em todo o Brasil. Quando comparamos os anos de 2024 com 2015, observamos um aumento de 494% dos casos e 2024 com 2016 observamos um aumento de 188,1% dos casos confirmados. Após realizarmos a análise dos dados de chuva um mês antes do surto de janeiro de 2024, foi possível constatar a relação pluviosidade com números de casos, pois diferente do período de inverno de 2023 quando ambos índices encontram-se baixo, no final da primavera e início de verão, foi relatado alto índices de chuvas em todo território brasileiro, com exceção de algumas regiões do Nordeste, muitas regiões do Norte e Sul registraram mais de 200mm nesse mês, enquanto em certas partes do Centro-Oeste registraram 150mm, no Sudeste registraram mais de 120mm e no Nordeste registraram 50mm. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, foram registrados um valor maior de pluviosidade nestes meses, a qual grande parte do Brasil chegou a marca de mais de 250mm no mês de janeiro, com regiões específicas marcando mais de 400mm. Devido à abundância de chuva em um curto período mais as altas

temperaturas de verão já estavam enunciando a possível epidemia no Brasil. Conclusão: A vigilância epidemiológica contínua, assim como campanhas de conscientização, investimentos em infraestrutura de saúde, e estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas que estão atreladas a epidemias de dengue em todo território nacional. Os dados coletados até o momento apontam que o Brasil teve em 2024 a maior curva endêmica de dengue dos últimos dez anos.

Curso: FISIOTERAPIA**Título: A AÇÃO DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NO DESENVOLVIMENTO DE UMA CRIANÇA COM HIPOTONIA GENERALIZADA ATENDIDA NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE IGUAÇU EM ITAPERUNA**

Autor(es): Igor Ribeiro da Silva; Analice Soares Magalhães; Silvani Barreto Assumpção Cardoso; Auner Pereira Carneiro; Juliano da Silva França

E-mail para contato: higorribeirosantana@gmail.com

IES: UNIG

Palavra(s) Chave(s): Estimulação precoce; Fisioterapia; Hipotonia.

RESUMO

A estimulação precoce é um assunto muito discutido no que tange o desenvolvimento saudável tanto cognitivo quanto motor de crianças, e um dos maiores desafios do desenvolvimento infantil é justamente sobre a qualidade e a hora certa do estímulo ser ofertado para que se possa conseguir com êxito que a criança alcance os marcos do desenvolvimento e tenha um crescimento sadio, para tal se faz necessário que a criança seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar afim de serem identificadas e supridas todas as necessidades inerentes ao seu desenvolvimento cognitivo e motor. O quadro de hipotonia que algumas crianças podem apresentar pode ser oriundo de patologias que acometem o sistema nervoso central, lesões medulares, síndromes genéticas, distúrbios metabólicos ou pode ser ocasionada pela ausência de estímulos externos. O quadro é uma condição onde há uma diminuição da qualidade do tônus muscular e fraqueza dos músculos envolvidos, podendo ser afetado todos os seguimentos e trazendo a criança vários desafios como atraso motor, na fala, demora para andar ou engatinhar, pouco ou nenhuma sustentação de troco e cervical, flacidez abdominal, déficit respiratório e cognitivo. A paciente em questão, com 10 meses, iniciou o tratamento apresentando quadro de hipotonia generalizada e ausência na aquisição dos marcos motores do desenvolvimento previstos para a idade (sustentar a cabeça, rolar, sentar-se com e sem apoio, arrastar, engatinhar e puxar para ficar de pé) ainda não iniciando descarga de peso (ortostatismo) e passa por investigações por suspeita de síndromes genéticas. Objetivos: A presente pesquisa visa descrever a importância da ação da estimulação precoce e do trabalho neuropsicomotor no desenvolvimento de uma criança com 10 meses de idade com quadro de hipotonia generalizada, atendida na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Iguazu - UNIG Itaperuna. Metodologia: A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo foi o relato de caso clínico de um paciente do sexo feminino, com 10 meses de idade, que apresenta o quadro clínico inicial de prematuridade moderada que pode ter ocasionado quadro de hipotonia generalizada e atraso motor, a paciente passa por investigação por suspeitas de síndromes genéticas. A referida participante desta análise científica encontra-se em tratamento fisioterápico, com periodicidade de duas vezes por semana, há 2 meses, através da estimulação precoce e atividades neuropsicomotoras para correção da idade motora e ajustes dos marcos de desenvolvimento. A coleta de dados foi realizada através da tabulação dos procedimentos fisioterápicos adotados e a análise da evolução da participante em relação a melhora do seu quadro clínico e ajustes necessários para o seu desenvolvimento motor. Resultados: A presente pesquisa traz como principais resultados a melhora do tônus e da flacidez muscular da paciente, a melhora da sustentação de tronco e cervical e da resposta da paciente aos estímulos ofertados, onde em poucos dias após a primeira sessão de fisioterapia a mesma já fazia impulso para rolar. Até a presente data foram realizadas 7 sessões de fisioterapia, sendo o tratamento feito 2 vezes por semana, e dentre os recursos utilizados estão manobras de RTA e respiratórias para otimização da função pulmonar e manejo de gasto energético, dessensibilização com uso de gelo, bola cravo e texturas macias e ásperas para melhorar e estimular a resposta da paciente aos estímulos externos e estimular a contração muscular por meio do estímulo principalmente a musculatura antagonista da paciente já que a mesma apresenta hipotonia acentuada em musculatura estabilizadora e antigravitacionais, uso de plataforma vibratória para melhora de tônus e estímulo sensorial profundo, Tummy Time para fortalecimento e controle de tronco e cervical e abdominais para o fortalecimento de abdome. Conclusões: Evidencia-se que após somente 7 sessões de fisioterapia a paciente consegue se sentar sem apoio nas laterais e se sustentar sem ajuda por tempo superior a 5min, apresenta melhora significativa e gradual de tônus, melhora do controle cervical e do troco e melhora da flacidez abdominal. Conclui-se então que a estimulação precoce, bem como a qualidade e a hora certa do estímulo ser ofertado afeta diretamente o desenvolvimento cognitivo e motor e a qualidade de vida da criança, fazendo-se assim necessário o acompanhamento multidisciplinar para que sejam identificadas e corrigidas quaisquer situações que possam se tornar desafios para o crescimento saudável da criança.

Título: ANÁLISE DO SINAL DO ÍNDICE TIE PARA IDENTIFICAR NOVOS PREVISORES DE SUCESSO NO DESMAME VENTILATÓRIO EM PACIENTES SUPER IDOSOS

Autor(es): Leonardo Cordeiro de Souza

E-mail para contato: leonardo.uti@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): desmame ventilatório; ventilação mecânica; músculos inspiratórios; super idosos.

RESUMO

Os "super idosos" referem-se a pessoas com idade avançada, geralmente acima dos 80 anos, e muitas vezes enfrentam desafios de saúde mais complexos devido ao envelhecimento. Quando internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), podem enfrentar uma série de desafios específicos, tais como: fragilidade física e funcional, Multimorbidades, reserva fisiológica reduzida e comprometimento do cognitivo, fatores esses que interferem diretamente no resultado do cuidado intensivo. Assim, os "super idosos" podem ter uma recuperação mais lenta na UTI, com maior risco de sequelas e síndrome pós-UTI, o que acarreta em novas abordagens para a tomada de decisões éticas e de fim de vida relacionadas a esse cuidado intensivo. Certamente, a assistência ventilatória invasiva em super idosos, apresenta desafios e considerações específicas devido às características fisiológicas e à fragilidade associada ao envelhecimento. Tais como: reserva respiratória reduzida devido a mudanças nas estruturas pulmonares e musculares relacionadas à idade, tornando-os mais suscetíveis a insuficiência respiratória. O risco de lesão pulmonar associada à ventilação mecânica (VILI) pode ser aumentado em super idosos. Atenção especial é necessária para evitar pressões inspiratórias elevadas e volumes correntes excessivos que possam causar danos aos pulmões; Super idosos podem ser mais sensíveis a medicamentos utilizados para sedação durante a ventilação mecânica, o que dificultará a retomada do nível de consciência para uma correta avaliação pré-desmame ventilatório. Em resumo, o manejo da ventilação mecânica em super idosos requer uma abordagem individualizada, cuidadosa consideração dos riscos e benefícios, e comunicação eficaz com pacientes e familiares para garantir decisões alinhadas. Porém, muitos critérios estabelecidos para essa prática de tomada de decisão clínica não estão adequados cientificamente a essa população. Assim, se faz

necessário um esforço científico para sanar essa lacuna do conhecimento, que possa traduzir em segurança no manejo a beira leito desses indivíduos fragilizados. Justificativa: De acordo com estudos prévios, os índices previsores têm um importante papel durante o processo de desmame, complementando a impressão clínica e o teste de respiração espontânea. A integração dessas ferramentas pode proporcionar um prognóstico mais preciso e uma qualidade assistencial mais adequada. No entanto, a maioria dos índices citados na literatura não apresenta boa acurácia e também não foi testada em uma população de super idosos. Neste cenário, nosso grupo de pesquisa idealizou uma nova ferramenta para avaliar a função dos músculos inspiratórios, denominado Timed inspiratory effort index ou índice TIE, para prever o sucesso na iniciativa de liberação da VM. O resultado desta ferramenta foi muito satisfatório em diversos estudos. Após 12 anos de pesquisas dedicados a analisar o índice TIE como um novo preditor de desmame, no presente estudo, iremos analisar os detalhes do sinal pressórico de cada paciente, classificado como super idoso (idade >79 anos) avaliado em 4 estudos prévios. Para tal, foi desenvolvido um software com novos recursos para melhorar o registro gráfico dos parâmetros avaliados e facilitar a realização do exame. Julgamos de interesse analisar o sinal gráfico gerado por esse software na busca de identificar um novo ponto de corte e ou novos parâmetros para previsão de sucesso na liberação da VM na população de super idosos. OBJETIVO: Analisar o índice de esforço inspiratório cronometrado gerado com o software TIEmeter® a partir de 4 (quatro) estudos prévios para avaliar o ponto de corte e o poder preditor de novos parâmetros em uma população de super idosos. MATERIAL E MÉTODOS: a) Desenho do estudo - Estudo observacional retrospectivo, aprovado no CEP sob parecer nº 4.500.292, que incluirá pacientes super idosos registrados em 4 bancos de dados, todos em VM há mais de 24h e julgados aptos para o desmame. b) Critérios de Inclusão - Ventilação mecânica por tempo superior a 24 horas e aptidão para início do processo de liberação da ventilação mecânica. c) Critérios de Exclusão - c.1) Indisponibilidade de curvas aceitáveis para análise; e c.2) Incompatibilidade de leitura do exame de outros equipamentos pelo novo software, vigente a partir da versão 35. d) Medida do índice TIE nos estudos do banco de dados - Todos os sujeitos do estudo estiveram sob vigilância contínua por meio do monitor multiparâmetro DX 2010 (Dixtal, São Paulo, SP, Brasil), que registra o sinal do eletrocardiograma (ECG), da frequência cardíaca (FC), da saturação de oxigênio periférica (SpO2) e da pressão arterial sistêmica (PAS). A qualquer sinal de instabilidade o exame foi interrompido e o paciente retornado para VM. Para medida da pressão inspiratória máxima (PImax) e do índice TIE, foi utilizado o vacuômetro digital da Magnamed (São Paulo, Brasil) com escala de 300 cmH2O e incremento de 0,1 cmH2O e intervalo de tempo de 0,1s. Empregamos a oclusão da via aérea com válvula unidirecional (MARINI et al., 1986), com os pacientes posicionados em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada entre 45° e 60°. O balonete foi insuflado para evitar escape durante a mensuração. Após aspiração traqueal, os pacientes permaneceram conectados ao ventilador mecânico para repouso durante dois minutos com fração inspirada de oxigênio (FIO2) a 100% (SOUZA et al., 2015). Após a hiperoxigenação inicial, foi realizada a desconexão do ventilador mecânico e, após 10 segundos de respiração espontânea, os participantes foram acoplados manualmente à via aérea artificial (VAA) com a válvula unidirecional e o conector do manômetro digital. A oclusão das vias aéreas foi mantida por 60 segundos, enquanto valores correspondentes a cada esforço inspiratório eram registrados. O índice TIE foi calculado automaticamente pelo software como a relação entre a pressão inspiratória máxima após os primeiros 30 segundos de observação e o tempo correspondente para alcançá-la. e) Desfecho primário – Liberação bem-sucedida da ventilação mecânica - O desmame foi considerado bem-sucedido quando a respiração espontânea for mantida por, no mínimo, 48 horas após a liberação da ventilação mecânica (BOLES et al., 2007; NEMER et al., 2009; SOUZA et al., 2012). A decisão de retornar à ventilação mecânica foi tomada por um fisioterapeuta respiratório e o médico responsável, com base nos sinais de intolerância utilizados como rotina do hospital anteriormente mencionados. f) Análise Estatística - O tamanho da amostra será de conveniência através do somatório dos exames derivados de 4 estudos prévios do nosso grupo: 1. Journal of Intensive Care Medicine 2013; Vol: 30 (1) 37-43; N=103; 2. Respiratory Care. 2015; Vol: 60 (2) 231-238; N=63; 3. Respiratory Care. 2019; 64 (10) 1286-1292; N=70; e 4. Respiratory Care. 2020; 65(5):636-642. N=113. Os resultados serão expressos como média e desvio padrão para variáveis contínuas com distribuição normal e, alternativamente, como mediana e quartis internos. As variáveis categóricas serão expressas como frequências. Diferenças entre as variáveis contínuas serão avaliadas pelo teste T ou pelo seu equivalente não paramétrico, e as frequências, pelo teste do Qui-quadrado. Valores de P<0,05 serão considerados significativos. O desempenho dos preditores será avaliado pelo cálculo da área sob a curva ROC (do Inglês, Receiver Operating Characteristic). As áreas sob a curva ROC serão comparadas usando o método de Hanley e McNeil, 1983. O percentual de acerto de desmame bem-sucedido será uma alternativa em caso do preditor ser uma variável categórica. A análise estatística será realizada por meio dos programas estatísticos SPSS, versão 18.0 (Chicago, IL, EUA) e MedCalc, versão 11.4.2.0. (Mariakerke, Oost-Vlaanderen, Bélgica). Resultados: Foram avaliados 82 pacientes com intubação orotraqueal aptos para o desmame, com idade média de 83±14 anos, 61 do sexo masculino, com tempo médio de VM de 9±5 dias. 45 (54,88%) indivíduos obtiveram sucesso no desmame ventilatório, e 37 (45,12%) falharam. A área da curva ROC foi de 0,92 (IC 95% 0,83 – 0,97) com P<<0,0001 para o ponto de corte > 0,8 cmH2O/s, com sensibilidade de 93,33 e especificidade de 78,38. Conclusão: Um novo ponto de corte para o índice TIE (

Título: AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA EM PACIENTE COM Distrofia Muscular de Duchenne: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autor(es): Raissa Tamires da Silva; Naylane Vitória Oliveira dos Santos; Rhuan Davi Santos da Silva

E-mail para contato: traissa118@gmail.com

IES: ESTÁCIO RECIFE

Palavra(s) Chave(s): Duchenne; Distrofia Muscular; Avaliação Respiratória; Fisioterapia.

RESUMO

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma patologia neuromuscular degenerativa progressiva que acomete principalmente indivíduos do sexo masculino devido a uma condição genética ligada ao cromossomo Xp21 da mulher, ela é caracterizada pela incapacidade da produção de distrofina, que é uma proteína essencial para a integridade e funcionamento dos músculos. Dentre os sinais e sintomas de pacientes com essa patologia, os primeiros sinais de comprometimento respiratório acontecerão durante a segunda década de vida (10-20 anos), quando pode haver um declínio significativo do funcionamento respiratório. A função pulmonar reflete na condição do funcionamento musculo esquelético, visto que a exaustão da musculatura respiratória (diafragma, intercostais e a musculatura acessória) são seriamente comprometidos resultando em uma inspiração e expiração fragilizada. Por consequência a diminuição do volume pulmonar, ventilação inadequada e oxigenação insuficiente, potencializando o risco de desenvolver hipoventilação e levar a necessidade de suporte ventilatório. Esse quadro acontece geralmente após a perda da deambulação e da fraqueza dos músculos do membro superior na fase da adolescência e na idade adulta, quando pode apresentar sintomas de fadiga, falta de ar e dificuldades para tossir efetivamente, restringindo a qualidade de vida e sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade por insuficiência muscular respiratória nesses pacientes. Ainda como um agravante dos problemas respiratórios a presença de escoliose que é outra característica da doença também pode agravar o aparelho respiratório. A fisioterapia respiratória assim como a motora é de extrema importância para os pacientes de DMD, pois é essencial para ajudar na função respiratória e prevenir complicações graves, atuando através de exercícios respiratórios para manter a mobilidade máxima da caixa torácica, técnicas de higiene brônquica aumentando a capacidade respiratória e promovendo a eficácia da tosse para a remoção de secreções uma vez que a pneumonia é uma complicação recorrente,

além de exercícios de alongamentos e mobilizações para manter o comprimento muscular dificultando a presença de deformidades. É objetivo deste estudo relatar a avaliação respiratória de um paciente com Distrofia Muscular de Duchenne. Trata-se de um relato de experiência, realizado na clínica escola do Centro Universitário Estácio do Recife, no período de maio de 2024. O estudo estabelecido consiste na avaliação respiratória de um paciente adolescente de 16 anos com diagnóstico de DMD, 145cm de altura e pesando 45kg, onde foi avaliado as pressões inspiratórias (PI) e expiratórias (PE) máximas, através da manuvacuometria; o pico de fluxo expiratório (PFE), através do medidor 'peak flow'; e a capacidade vital lenta, mediante a ventilometria. Todos os testes foram realizados três vezes para mensuração do maior valor, utilizando clipe nasal para evitar escapamento de ar. Também foi avaliado a SpO2 (saturação periférica da Oxihemoglobina), por meio da oximetria de pulso; a frequência respiratória (FR) e a frequência cardíaca (FC). Visto que a fraqueza dos músculos respiratórios acomete todos os pacientes com DMD, é importante ressaltar que a progressão da doença varia de acordo com o paciente, genética e tratamento recebido. Dito isto, durante a anamnese foi relatado o uso de corticoides que diminuem a velocidade da progressão da DMD e a ocorrência e gravidade de infecções respiratórias, sendo um dos principais coadjuvantes no tratamento. Durante o exame físico o paciente apresentou um padrão respiratório superficial com uma FR de 17ipm, FC de 85bpm e SPO2 de 97%. As complicações devidas à oxigenação ocorrem inicialmente durante o sono, onde há o acúmulo de altas concentrações de gás carbônico (CO2) e baixas concentrações de oxigênio (O2) no sangue, causada pelo padrão respiratório superficial que piora pela atonia muscular durante o sono REM (rapid eye movement). Além da hipercapnia e hipoxemia, este evento aumenta o risco de broncoaspiração, aumento da obstrução das vias aéreas e outros problemas provocado pela diminuição do sono. Até o momento, o paciente comunica não ter tais sintomas. Na avaliação da manuvacuometria é medido as PI e PE máximas, que correspondem as forças dos músculos respiratórios, sendo um método indicativo de capacidade ventilatória e do desenvolvimento de uma insuficiência respiratória. Já o pico de fluxo expiratório reflete no indicador de obstrução das vias aéreas de grandes calibres e é influenciado pelo grau de complacência pulmonar, elasticidade torácica e da força da musculatura abdominal. Enquanto a ventilometria está associado a ventilação alveolar e representa uma indicação da resposta da musculatura à demanda ventilatória, com este teste é possível avaliar o volume minuto, volume corrente e a capacidade vital lenta, dependendo de como for realizado. Na avaliação da PI e PE máximas o paciente apresentou um déficit de força considerável. PI máxima é mensurada por meio de um esforço inspiratório máximo contra a via aérea ocluída, chamada de manobra de Muller, a partir de uma expiração máxima até o volume residual; para calcular o predito da PI máxima foi utilizado a fórmula para pacientes de até 18 anos, obtendo como resultado $PIMAX_{predito} = -78,25cmH_2O$; o paciente em questão demonstrou no teste $-40cmH_2O$. Já em relação a mensuração da PE máxima, é geralmente medida por meio de um esforço expiratório máximo contra a via aérea ocluída, chamada de manobra de Vasalva, a partir de uma inspiração máxima até a capacidade pulmonar total. Para encontrar o valor predito da PE máxima também foi usado a fórmula para meninos de até 18 anos: $PEMAX_{predito}$, o resultado apresentou $PEMAX_{predito} = +123cmH_2O$, o paciente apresentou $+35 cmH_2O$. Para avaliação do PFE é realizada uma inspiração máxima, seguida de uma expiração forte e rápida com a glote aberta; os valores de referência são indicados pela altura e idade do paciente, mas temos valores absolutos subdivididos entre $>160L/min$, $160 - 270L/min$, $270 - 360L/min$ e $>360L/min$. Porém valores menores que $270L/min$ já apresenta um déficit parcial na tosse e valores menores que $160L/min$ já é indicativo de necessidade de tosse assistida manual ou mecânica. O paciente apresentou $270L/min$, demonstrando o carecimento da fisioterapia respiratória, visto que a tosse efetiva é o principal mecanismo de proteção das vias aéreas, para a depuração do mucociliar desta região. Na ventilometria foi avaliado a capacidade vital lenta, que para análise do teste é realizado uma expiração máxima e lenta até a capacidade residual, a partir de uma inspiração máxima; O valor de referência varia entre 4 e $6L/min$, o paciente apresentou $2L$ e $650ml/min$, indicando um prejuízo considerável na ventilação alveolar, porém para pacientes com DMD o indicativo de alto risco é para valores abaixo $1,5L$. Diante do exposto da avaliação do paciente com DMD, se mostra necessário a manutenção da força e amplitude de movimento dos membros superiores, além da necessidade da realização de empilhamento aéreo com o ambu diariamente, tanto para a melhora da ventilação como para manutenção da expansão pulmonar e torácica. Para pacientes menores de 18 anos, mas que já perderam a capacidade de deambular é recomendado a avaliação respiratória a cada 6 meses. Durante o acompanhamento do paciente com DMD ao longo do período maio de 2024, concluímos que é de suma importância o acompanhamento fisioterapêutico com uma abordagem específica, tendo em vista os possíveis comprometimentos respiratórios decorrentes da patologia para otimizar a qualidade de vida e retardar a progressão da doença ressaltando a importância das intervenções fisioterapêuticas regulares, demonstrando a eficácia na manutenção da funcionalidade respiratória. Entre os muitos desafios encontrados, observamos que apesar dos comprometimentos apresentados pelo paciente, ele ainda possui uma funcionalidade respiratória considerável, não apresentando muitas queixas diante das condições clínicas da Distrofia Muscular de Duchenne, não excluindo de forma alguma a necessidade de acompanhamento fisioterapêutico. Portanto, é de suma importância a avaliação respiratória e acompanhamento contínuo destes pacientes, visando identificar os sinais de progressão da doença e como ela está repercutindo em cada um, para que seja possível atender às necessidades específicas deles, baseando-se em estudos que evidenciam as formas de avaliação e intervenção, oferecendo assim um tratamento seguro.

Título: EFICÁCIA DA DANÇA PARA CONTROLE DE EQUILÍBRIO E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM PESSOAS COM PARKINSON: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autor(es): Lizandra Cristina Barbosa da Silva; Roberta Marques da Silva; Larissa Thaís Ferreira de Luna Gomes Delfino; Mayara Conceição da Silva; Natália Feitoza do Nascimento

E-mail para contato: lizcbs@gmail.com

IES: ESTÁCIO RECIFE

Palavra(s) Chave(s): Parkinson; Fisioterapia; Prevenção de Quedas; Dança; Equilíbrio.

RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é a doença neurodegenerativa, progressiva e sistêmica mais comum no mundo, afetando aproximadamente 1% da população mundial com mais de 60 anos de idade. Causa tremores, bradicinesia, rigidez, instabilidade postural, alterações de humor e distúrbios do sono, além de fatores cognitivos e disfunção sensorial. Por tais motivos, o aumento do número de quedas e perda de equilíbrio tem acometido os indivíduos que têm DP. Os tratamentos atualmente disponíveis são paliativos e não previnem a progressão da doença. Assim, a fisioterapia utiliza de diversas intervenções para melhorar o equilíbrio e marcha, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Diante desse cenário, estudos têm apontado que a dança pode ser uma ferramenta eficiente, pois ela tem elementos-chave do equilíbrio dinâmico, podendo melhorar a mobilidade funcional e é ao mesmo tempo agradável e envolvente, trazendo melhorias nos déficits motores desses pacientes, como também benefícios sociais, emocionais e cognitivos. Mas a integração das práticas de dança nos programas de fisioterapia ainda não foi estabelecida. Porém, é necessário compreender como a fisioterapia e a dança, quando combinadas, podem agregar de forma eficaz para maximizar o benefício terapêutico. Sendo assim, este estudo tem como objetivo avaliar de forma integrativa, a eficácia da dança no controle de equilíbrio e prevenção de quedas em pacientes com Doença de Parkinson, revisando a literatura já existente, a importância dessa intervenção terapêutica. Trata-se de uma revisão integrativa, com a definição de tema, busca e análise de artigos nas bases de dados dentro do período de 08 de maio de 2024 a 20 de maio de 2024. Para iniciar o processo de pesquisa, optou-se por escolher e delimitar o tópico, estabelecendo o objetivo

e pergunta norteadora do estudo: "A dança é eficaz como forma de intervenção fisioterapêutica para o controle de equilíbrio e prevenção de quedas em pessoas diagnosticadas com Parkinson?". A pesquisa e coleta de dados ocorreram nas seguintes bases de dados online: Pubmed e BVS. Foram utilizadas palavras-chave previamente identificadas nos descritores em Ciências da Saúde em inglês: parkinson, dance, physiotherapy e quality of life combinadas com o operador booleano AND. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão para a seleção dos artigos: idioma inglês ou português, publicados entre 2019 e 2024, indexados nas bases de dados citadas, com pesquisa do tipo ensaio clínico randomizado e abordagem relacionada ao objetivo do tópico deste resumo. Quanto aos critérios de exclusão, foram excluídos, os estudos que não se alinharam com o tema proposto, resultando em 5 artigos para análise de dados e desenvolvimento deste trabalho, todos eles atendendo aos critérios e ao escopo do tópico. O presente estudo investigou se a dança associada à fisioterapia convencional seria capaz de melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas em pessoas com Doença de Parkinson. Os estudos analisados neste trabalho baseado na literatura, não apresentaram resultados significativos quanto ao risco de queda, mas foi observado melhora relevante em aspectos motores e emocionais conforme respectivamente a Escala de classificação unificada da DP (MDS-UPDRS-III), Parkinson disease questionnaire 39 (PDQ-39) e Rosenberg Self-Esteem Score (RSE). Muito embora a dança associada a fisioterapia tenha apresentado respostas significativas ao tratamento, quando comparada a abordagem fisioterapêutica convencional os ganhos não são significativos, pois ambos os grupos, experimental e controle, apresentaram melhoras no tratamento. Um dos sintomas do Parkinson que aumentam o risco de queda, é o freezing (congelamento da marcha). Em um estudo avaliou o congelamento da marcha utilizando a NFOG-Q e concluiu que houve mudança significativa apenas no grupo controle, que utilizou a fisioterapia convencional ($p=0,005$ e $d= 1,02$ vs $p= 0,075$). Em dos estudos pesquisados foram avaliados outros indicadores, no pós tratamento foi verificado melhora da ansiedade (STAI - Y2) apenas no grupo controle. Entretanto o grupo de intervenção que associava dança a fisioterapia apresentou resultados favoráveis no comprometimento motor, principalmente na parte superior do corpo, envolvendo desde expressões faciais, rigidez do pescoço e nos braços, bradicinesia, tremor postural e de repouso, além de apresentar melhor resultado em resistência (TC6), instabilidade postural e mobilidade funcional (TUG) e qualidade de vida (PDQ-39). Assim como, apenas esse método apresentou melhorias cognitivas (MoCA e TUG-DT). Em outro estudo realizado, corroborou a melhora na qualidade de vida, assim como na autoestima (Rosenberg Self-Esteem Score - BSE), muito embora não tenha sido conclusivo se foi a dança ou a interação social o principal fator de mudança. A dança foi capaz de humanizar o tratamento, pois de acordo com as pessoas com DP que participaram do estudo, a dança lhes deu a possibilidade de se verem como pessoas e não como pacientes, ou seja, o foco estava nas suas capacidades e não em suas limitações. Já no estudo que utilizou as escalas de avaliação de marcha TUG, Tinnet, FOG-Q e aspectos motores UPDRS III com o objetivo de fazer uma comparação antes e pós conduta terapêutica intragrupo utilizando as escalas mencionadas para avaliar a condição inicial dos pacientes, em seguida foi feita a comparação entre os grupos controle e experimental. Ao analisar os dois grupos, o estudo constatou que apesar de haver melhora, não houve diferença significativa dos resultados entre os grupos, e a melhora pode ser atribuída à fisioterapia convencional adotada, já que a dança não foi capaz de produzir resultados significativos. Porém é preciso observar que o tamanho da amostra pode não representar a população. Ao analisar intragrupos é possível verificar melhora significativa após a intervenção, ambos os grupos tiveram boa pontuação no TUG após o tratamento, os resultados clínicos não foram significativos. No trabalho em que os participantes realizaram atividade física baseada em movimentos de dança e os efeitos globais foram avaliados por testes quantitativos de movimento (POMA, Performance Oriented Mobility Assessment), funções executivas (FAB, Frontal Assessment Battery), sintomas depressivos (MADRS - Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) e gravidade da doença de Parkinson (MDS-UPDRS), além do questionário de qualidade de vida (PDQ-39). Os resultados do estudo apresentaram benefícios motores e não motores da atividade física baseada na dança para pacientes com DP, com efeitos significativos no equilíbrio e na marcha, nas funções executivas e nos sintomas depressivos, que são positivos para a qualidade de vida das pessoas com DP, mas este estudo não foi controlado e dessa forma não houve comparação com os tratamentos tradicionais. Os autores também destacam na sua conclusão que a integração sensorio-motora, processamento cognitivo e as competências sociais características nas atividades baseadas em dança podem ter contribuído para os resultados obtidos. Quando se avaliou os efeitos no equilíbrio de idosos com DP, praticantes de dança sênior (GD =17) e fisioterapia convencional (GF =17), a amostra avaliada não houve diferença significativa entre os resultados dos grupos GD e GF em relação ao equilíbrio dinâmico nos escores dos instrumentos de avaliação aplicados. As escalas utilizadas foram: a Escala Unificada de Avaliação para Doença de Parkinson, a Escala de Equilíbrio de Berg e o índice de Tinetti. Os autores pontuaram que o tempo de intervenção e intensidade podem ser fatores que influenciaram nos resultados, neste estudo as sessões duraram de 30 a 40 minutos. O tipo de dança escolhido para a intervenção também pode influenciar no desfecho do estudo, os autores optaram pela dança sênior, em grupo e realizada na postura sentada. Apesar de não apresentar resultados significativos quanto ao risco de queda, este trabalho indica o benefício da dança quando usada em conjunto com outros tratamentos fisioterapêuticos, pois houve resultado favorável na qualidade de vida e autoestima, conforme as escalas PDQ-39 e RSE. A aplicação da dança no tratamento apresenta menor resistência e maior engajamento dos pacientes, que também são fatores que influenciam nos resultados observados. Estilos de danças diferentes possuem características que podem exercitar diferentes capacidades nos pacientes, dessa forma sugere-se novos estudos quanto a aplicação da dança no tratamento fisioterapêutico de pacientes com DP, investigando também os efeitos de diferentes tipos de danças na evolução dos pacientes.

Título: NÍVEL DE CONHECIMENTO DE FISIOTERAPEUTAS GOIANOS EM RELAÇÃO À DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Autor(es): Murilo Badaro Lopes; Luiz Fernando Martins de Souza Filho

E-mail para contato: luiz.dsouza@estacio.br

IES: FESGO

Palavra(s) Chave(s): Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Especialidade de Fisioterapia; Educação em Saúde; Saúde Pública; Avaliação Educacional.

RESUMO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. O substrato fisiopatológico da DPOC envolve bronquite crônica e enfisema pulmonar, os quais geralmente ocorrem de forma simultânea, com variáveis graus de comprometimento relativo num mesmo indivíduo, doença essa muitas vezes subdiagnóstica. É necessário de profissionais de saúde, como Fisioterapeutas conhecimento para tratamento adequado de pacientes com DPOC para tratamento assertivo e detecção da doença o mais precoce possível. O objetivo deste estudo é identificar o nível de conhecimento de fisioterapeutas goianos em relação a DPOC. Metodologia: Estudo quase-experimental qualitativo, descritivo, com amostragem não estatística, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer número: 4.500.773. No qual buscamos por meio da aplicação do Questionário de Conhecimentos sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica na Atenção Primária (QAP-DPOC) quantificar o nível de conhecimento de fisioterapeutas que atuam no estado de Goiás, a partir do escore atingido o desempenho e quantificado entre fraco a muito forte, sendo de 16 a 31 pontos considerado fraco, 32 a 47 moderado, 48 a 63 forte e 64 a 80 muito forte. Foram inclusos, neste estudo, Bacharéis

em Fisioterapia de ambos os sexos, com idades entre 23 e 55 anos, que tenham registro junto ao COFFITO e que aceitem participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os profissionais que solicitarem deixar de participar do estudo em qualquer uma das etapas da pesquisa e os profissionais que preencheram atuar em municípios não pertencentes ao estado de Goiás. A coleta de dados foi realizada através da plataforma online Google Forms, em que link do formulário foi disponibilizado via e-mail, grupos de whatsapp, e no portal do Conselho Regional de Fisioterapia da 11 região (Goiás e Distrito Federal). Inicialmente os participantes assinaram o TCLE, após sua leitura, seguindo então para a coleta de dados, com o instrumento validado QAP-DPOC. Resultados: Participaram da pesquisa 34 fisioterapeutas que atuam no estado de Goiás, destes 77,14% são mulheres e 22,85% são homens, com idade média de 28+/-7,06 anos, com tempo médio de formado de 6,82+/-7,92 e mediana de 3 anos. Quanto ao desempenho no QAP-DPOC, a amostra atingiu pontuação de 67,64+/-4,33, mediana 72, moda de 68. Quanto ao desempenho individual a amostra obteve desempenho entre forte (14,7%) e muito forte (82,8%) Conclusão: Após a realização deste estudo e face ao objetivo nele proposto, foi constatado, pela estatística descritiva, que a amostra verificada obteve classificação entre forte e muito forte para os conhecimentos em relação a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Para se manter estes dados, os proponentes do estudo recomendam a realização de cursos de atualização, capacitação e congressos por parte dos profissionais, visando preservar seus conhecimentos acerca da DPOC e aprimorar suas diversas técnicas de tratamento. Além disso, deve-se levar em consideração as limitações deste trabalho, que incluem o fato da pesquisa ter sido realizada de forma online, na qual não foi possível fazer o monitoramento da utilização ou não utilização de buscas na internet por parte dos participantes nas respostas do questionário. Apesar das limitações, o estudo foi realizado com sucesso e houve grande disponibilidade e cooperação dos profissionais que colaboraram para a pesquisa. Quanto aos tratamentos utilizados na DPOC, a reabilitação pulmonar é um dos principais, sendo um programa multidisciplinar para o tratamento de pacientes com doenças pulmonares crônicas. Isto é, adaptados individualmente, e seu principal objetivo é otimizar o status físico e social dos pacientes. Levando isto em conta, sugere-se de futuro a relevância de novos estudos no sentido da intervenção da Fisioterapia na execução dos tratamentos da DPOC.

Título: REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS – REVISÃO SISTEMÁTICA

Autor(es): Laiza Santos de Oliveira; Cássio Bernardo Padre Soares; Mayara Estefanny Daniel Canuto; Maria Karolína Ferreira de Sousa

E-mail para contato: contatodrakarol@gmail.com

IES: ESTÁCIO NATAL

Palavra(s) Chave(s): Acidente Vascular Cerebral; Doença de Parkinson; Esclerose Múltipla; Fisioterapia; Reabilitação.

RESUMO

A realidade virtual (RV) é uma tecnologia emergente que cria ambientes tridimensionais interativos e imersivos, oferecendo experiências sensoriais que simulam situações reais ou imaginárias. Originalmente desenvolvida para entretenimento e treinamento militar, a RV encontra aplicações promissoras no campo da saúde, especialmente na reabilitação de pacientes com doenças neurológicas (Riva et al., 2012). Essas doenças, como acidente vascular cerebral (AVC), lesão medular, doença de Parkinson, esclerose múltipla e paralisia cerebral, resultam em déficits motores, cognitivos e psicológicos significativos (Maggio et al., 2019). O uso da RV na reabilitação neurológica visa abordar essas deficiências, proporcionando um ambiente controlado e motivador para a prática de exercícios terapêuticos. A RV permite que os pacientes realizem tarefas em um cenário virtual seguro, aumentando a adesão ao tratamento e proporcionando uma experiência de reabilitação mais envolvente e eficaz. **PROBLEMA DA PESQUISA:** Pacientes com doenças neurológicas frequentemente enfrentam desafios significativos na recuperação de suas capacidades funcionais e na melhoria da qualidade de vida. Métodos tradicionais de reabilitação, embora eficazes, são limitados pela falta de motivação dos pacientes, pela monotonia dos exercícios e pela dificuldade de simular ambientes de vida real. Esses fatores resultam em baixa adesão ao tratamento e, conseqüentemente, em uma recuperação mais lenta e menos eficaz. A RV surge como uma solução inovadora para superar essas limitações. No entanto, apesar do crescente interesse e das evidências preliminares sobre os benefícios da RV, ainda há necessidade de uma revisão sistemática para avaliar sua eficácia, segurança e aplicabilidade clínica na reabilitação de pacientes neurológicos. A variabilidade nas condições neurológicas e nas respostas individuais ao tratamento torna essencial a identificação de abordagens personalizadas que maximizem os benefícios da RV. **OBJETIVOS:** O presente estudo tem como objetivo analisar os benefícios da RV como recurso terapêutico para a reabilitação de pacientes com disfunções motoras decorrentes de lesões no sistema nervoso central (SNC). A revisão sistemática buscará avaliar a eficácia da RV na melhoria da recuperação motora e examinar a segurança da tecnologia, explorando sua aplicabilidade clínica em diferentes contextos de reabilitação. Ao consolidar as evidências disponíveis, este estudo pretende fornecer uma base científica sólida que possa orientar a prática clínica e promover a adoção da RV como uma ferramenta valiosa na reabilitação neurológica. **METODOLOGIA:** Utilizou-se a revisão sistemática da literatura para analisar pesquisas científicas relevantes e contribuir para processos de tomada de decisão em práticas laborais e terapêuticas. A busca bibliográfica ocorreu entre março e maio de 2024, nas bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde e SciELO, nos idiomas inglês e português. A estratégia de busca combinou as palavras-chave “virtual reality”, “physiotherapy”, “neurological patients” e “rehabilitation”, utilizando o operador booleano AND. A busca foi orientada pela pergunta: “A RV pode contribuir positivamente para a reabilitação de pacientes com doenças neurológicas?”. Incluíram-se apenas artigos gratuitos e integrais que abordassem o uso da RV no tratamento fisioterapêutico neurofuncional, publicados entre 2019 e 2024. Três revisores independentes realizaram a busca e leram os artigos selecionados na íntegra para uma revisão coesa. Os dados principais dos artigos foram organizados em uma planilha, incluindo autoria, ano de publicação, título e objetivos. Esse método facilitou a análise descritiva e crítica das produções selecionadas. Após a seleção inicial, os revisores confirmaram a elegibilidade dos artigos e extraíram dados para a síntese qualitativa e quantitativa. Esta revisão sistemática visa fornecer uma base científica sólida sobre os impactos da RV na reabilitação neurológica, orientando futuras pesquisas e práticas clínicas. **RESULTADOS:** Inicialmente, foram encontradas 957 obras científicas nas bases de dados, sendo que 49 foram excluídas por duplicidade. Após este procedimento, 857 obras foram excluídas com base na revisão dos títulos e resumos. Assim, 51 estudos foram selecionados para análise criteriosa do conteúdo completo. Após a análise, foram selecionados 17 artigos para compor esta revisão, pois atenderam diretamente aos critérios inclusivos pré-estabelecidos. A análise dos artigos revela um panorama diversificado sobre o uso da realidade virtual (RV) na reabilitação de pacientes com diversas condições neurológicas. No total, foram incluídos 1681 pacientes, sendo 107 portadores de AVC, 1365 com doença de Parkinson e 209 com Esclerose Múltipla. Todos esses pacientes foram submetidos à intervenção baseada na realidade virtual, conforme o objetivo de cada estudo. Estudos clínicos controlados e randomizados indicam que a combinação de RV com fisioterapia convencional melhora a independência funcional em pacientes pós-AVC e que exergames têm melhores resultados em pacientes com Parkinson. Estudos piloto apontam a viabilidade e benefícios na reabilitação da marcha em pacientes com Parkinson, aumentando a velocidade da caminhada e a motivação dos pacientes. O uso de RV em pacientes com Parkinson mostrou melhorias na função motora, nas atividades diárias e no equilíbrio, especialmente quando combinado com imaginação motora. Revisões sistemáticas confirmam efeitos positivos na marcha e no equilíbrio. Em pacientes com AVC, a terapia assistida por RV mostrou-se eficaz para a reabilitação motora dos membros superiores, com estudos de caso evidenciando

melhorias na coordenação motora e na funcionalidade dos membros superiores. Estudos indicam que a reabilitação assistida por exergames e RV é superior à reabilitação convencional em pacientes com Parkinson, melhorando funções motoras e cognitivas. No Egito, o treinamento em RV demonstrou ser eficaz na estabilidade postural em pacientes com Parkinson, reduzindo o medo de cair. CONCLUSÃO: Os estudos revisados sugerem que a realidade virtual é uma ferramenta promissora e eficaz para a reabilitação de diversas condições neurológicas. A RV destaca-se como uma tecnologia revolucionária e importante, com custo moderado, na reabilitação neurológica. Ela traz benefícios significativos na melhoria da função motora, do equilíbrio, da força muscular, da funcionalidade e da qualidade de vida de pacientes com diversas condições neurológicas, como AVC, doença de Parkinson e esclerose múltipla, por exemplo. Além disso, a maioria dos estudos evidencia uma maior motivação dos pacientes durante o tratamento. No entanto, são necessárias mais pesquisas que avaliem os benefícios da RV em amostras maiores de pacientes neurológicos, bem como para comprovar totalmente sua eficácia e determinar as melhores práticas e protocolos de intervenção.

Título: **A DESMISTIFICAÇÃO DA SEXUALIDADE E DAS IST'S NA TERCEIRA IDADE**

Autor(es): Thiago Santos Lima; Elisa Monteiro Magalhaes Bamberg; Lucas de Paiva Cabral Tristao; Maria Clara Portes Abicaram Nazareth Campos; Sofia Rase Chaves

E-mail para contato: hggtur@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): idosos; sexualidade; Infecções Sexualmente Transmissíveis ; ISTs.

RESUMO

Nas últimas décadas, o mundo testemunhou um aumento moderado na proporção de pessoas com 60 anos ou mais. Com a maior autonomia, a população da terceira idade se torna, na sociedade, mais um grupo passível ao desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis (IST's), principalmente por conta da falta de informação e despreparo dos profissionais para lidar com questões acerca da sexualidade dos idosos diante desse cenário de transição demográfica. Dentro do contexto dos diversos benefícios que a população idosa tem conquistado nas últimas décadas, é digno de destaque o aumento da longevidade da vida sexual. Graças ao aprimoramento da qualidade de vida e aos avanços tecnológicos na área de saúde, que incluem tratamentos de terapia hormonal e medicamentos para disfunção erétil, como o Sildenafil (Viagra®), os idosos têm a oportunidade de redescobrir novas experiências, incluindo a sexualidade (LAROQUE, et al., 2011). No entanto, é importante salientar que a prática de relações sexuais inseguras pode tornar essa população mais suscetível a infecção como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e outras doenças sexualmente transmissíveis (DST), tais como sífilis, clamídia e gonorreia, principalmente por conta da falta de informação e despreparo dos profissionais para lidar com questões acerca da sexualidade dos idosos diante desse cenário de transição demográfica (MONTE et al., 2021). Outro pilar sustentador da problemática do aumento de IST's na porção mais senescente da sociedade, encontra-se no pensamento social preconceituoso e mal informado relacionado à sexualidade na terceira idade, em que é atribuído ao idoso a figura de um homem impotente e de uma mulher sem atrativos físicos, além de uma pureza infantilizante, tornando esse tópico um tabu e, gerando assim, um vácuo de atenção das ações de educação, prevenção e rastreamento. Essa lacuna, somada à impossibilidade da mulher na terceira idade, tipicamente pós-menopausa, de engravidar em uma relação desprotegida, diminui a adesão ao uso de métodos contraceptivos de barreira, contribuindo negativamente para a situação. (MOREIRA, W. C. et al., 2015). OBJETIVO: Desmistificar os conceitos de sexualidade em idosos, tendo como foco principal as infecções sexualmente transmissíveis. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A análise foi realizada por meio do cruzamento das palavras-chave disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS). Ao todo foram encontrados 129 artigos nas bases de dados, resultando em 124 após a exclusão de 5 duplicações. Os 37 artigos restantes foram submetidos à leitura na íntegra, e, restaram 9 artigos que foram incluídos na revisão. RESULTADOS: O envelhecimento traz à tona a reflexão sobre o declínio sexual, dentro do pressuposto de que a sexualidade está ligada à juventude e à beleza, o que redundava em preconceito em relação à sexualidade na velhice, desertizando o corpo e tratando-o como incapaz de produzir desejo (WHO, 2015). Nesse sentido, a sexualidade, quando relacionada ao envelhecimento, traduz mitos e tabus, permanecendo na sociedade atual uma discriminação à população idosa, de forma a considerá-los "assexuados" (SOARES, K. G. et al., 2021), o qual, aliado às dificuldades de falar sobre sexo nesta idade, gera silenciamento e constrangimento sobre este tema entre indivíduos, inclusive entre pacientes e profissionais de saúde (WHO, 2015). Um estudo realizado em Minas Gerais, Brasil, mostrou que os homens idosos descreveram alterações físicas na sexualidade por causa da velhice, porém afirmaram a continuidade da vida sexual ativa, do desejo e do prazer. Os questionamentos e/ou as mudanças referidas pelos participantes da pesquisa demonstram a complexidade da sexualidade e das relações de gênero que são passíveis de ressignificações ao longo da vida e que certamente são influenciadas por complexos fenômenos sociais (DE ALENCAR, D. L. et al., 2014). Além disso, de acordo com um estudo realizado na Universidade de São Paulo (USP), a constância nas relações sexuais é um fator positivo no bem-estar físico e psicológico da população idosa, uma vez que reduz os problemas na saúde física e mental relacionados ao processo de envelhecimento. Foi evidenciado que o envolvimento em atividades sexuais se correlaciona com menores índices de sintomatologias depressivas, maior qualidade nos relacionamentos, aumento da autoestima e melhor saúde cardiovascular em ambos os sexos. Além disso, demonstrou-se que auxilia a reafirmar a identidade dos envolvidos, ressaltando seus valores e estimulando sensações de carinho, aconchego, amor e afeto (CREMA, I. L. et al., 2021). No presente cenário cultural, caracterizado por restrições, preconceitos e pela ideia errônea de que os idosos estão excluídos do prazer das atividades sexuais devido ao envelhecimento, diminuição da atividade sexual e energia, surge a dificuldade das pessoas mais velhas em compreender que também são suscetíveis a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's). Em um estudo realizado com idosos no sul do Brasil, 74,4% responderam à pesquisa que não havia possibilidades de contrair alguma IST ou/e HIV e 16,4% acreditavam ter riscos insignificantes de contaminação (BRITO, et al., 2016). A falta de informações direcionadas a esse grupo resulta em um aumento no número de casos detectados (ROSA, et al., 2021). As estatísticas relacionadas às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) entre a população idosa têm aumentado consideravelmente em todo o mundo, revelando dados alarmantes com relação ao aumento no número de diagnósticos e notificações (MONTE, et al., 2021). Esses números estão mascarados devido a falta de informação, preconceito e tabus da sociedade. As IST's afetam pessoas de todas as classes sociais e idades, mas os casos de HIV na terceira idade no Brasil aumentaram mais do que em qualquer outra faixa etária, ultrapassando o número de casos entre os jovens (ROSA et. al, 2021). Ademais, a falta de informação e o adiamento da testagem e diagnóstico tornam os idosos mais suscetíveis devido à demora na implementação de políticas de prevenção e à ausência de iniciativas de educação em saúde externas para as IST's (FERREIRA, et al. 2019). CONCLUSÃO: A partir da revisão integrativa, foi possível concluir que houve ampliação da atividade sexual ao longo da vida e a vulnerabilidade inerente ao processo de envelhecimento que tem contribuído para um crescimento significativo na incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Neste sentido, o aumento no número de casos de ISTs está diretamente relacionado à falta de abordagem adequada por parte dos profissionais de saúde, à carência de políticas públicas direcionadas a essa população e à resistência dessa faixa etária em adotar práticas de sexo seguro. O que corrobora para esse cenário é a crença atribuída à diminuição do desejo sexual associada à senescência e que esta atividade é exclusiva de pessoas mais jovens. Portanto, faz-se necessário a mudança de mentalidade em relação à sexualidade na terceira idade é fundamental não apenas para promover uma visão mais saudável do envelhecimento, mas também para abordar a questão das Infecções Sexualmente Transmissíveis de maneira eficaz. Dessa forma, reconhecendo que os idosos mantêm uma vida sexual ativa e saudável, podemos promover com mais eficácia práticas sexuais seguras e disponibilizar informações sobre a prevenção de ISTs. Além disso, é essencial que se desenvolvam estratégias de educação e apoio específicas para a população idosa, abordando de maneira sensível e respeitosa as questões relacionadas à sexualidade e às ISTs nessa faixa etária. Os serviços de saúde devem oferecer exames regulares e acesso a informações sobre a prevenção e tratamento de ISTs, adaptando-se às necessidades da terceira idade. Sendo assim, a mudança de mentalidade positiva em relação à sexualidade na terceira idade, abordagens da mesma em consultas e criações e políticas públicas é um passo importante para enfrentar o aumento do casos de IST's nessa faixa etária. Isso requer educação,

conscientização e apoio para garantir que pessoas mais velhas possam desfrutar de vida sexuais saudáveis e seguras, ao mesmo tempo que mantêm a sua saúde e bem estar.

Título: **A REPERCUSSÃO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA**

Autor(es): Nádyá Ribeiro Galvão; Joanderson Nunes Cardoso

E-mail para contato: galvaonadyar@outlook.com

IES: ESTÁCIO FMJ

Palavra(s) Chave(s): transtornos alimentares; saúde mental; agravos; mídia; globalização.

RESUMO

Os Transtornos Alimentares (TA) são um grupo complexo de distúrbios psiquiátricos que envolvem mudanças nos hábitos alimentares associados a uma preocupação excessiva e distorcida com o próprio peso corporal, resultando em altos índices de morbidade e mortalidade devido a comportamentos alimentares prejudiciais que podem levar a sérias complicações médicas ao longo de uma vida. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, independentemente de gênero, idade ou grupo étnico, já tenham sofrido de algum distúrbio alimentar, uma vez que a etiologia desses transtornos é multifatorial sendo influenciada diretamente por fatores biológicos e sociais (Sgarbi et al., 2023). Os principais transtornos alimentares são: a Anorexia Nervosa (AN) que se caracteriza por um medo intenso de ganhar peso, atrelado a restrição prolongada da ingestão calórica e distorção da percepção corporal; e a Bulimia Nervosa (BN), que difere da anorexia pela presença de episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios para evitar o ganho de peso, juntamente com uma autoavaliação baseada na forma e peso corporal. O transtorno de compulsão alimentar é definido por episódios frequentes de compulsão alimentar, ocorrendo em média uma vez por semana durante pelo menos três meses, onde são consumidas quantidades de comida significativamente maiores do que o normal em condições similares, acompanhadas por uma sensação de falta de controle (Siqueira et al., 2020). Os TA podem surgir em qualquer idade, mas são mais comuns em jovens, sendo mais prevalente no sexo feminino. Isso pode ser atribuído à cultura patriarcal que ainda possui forte influência na sociedade e impõe às mulheres uma maior insatisfação com o corpo devido à pressão para ter um "corpo perfeito", o que resulta em muitas adolescentes encontrarem através da alimentação mecanismos patológicos para perder peso, e assim desenvolvem transtornos alimentares (Lopes & Trajano, 2021). Além disso, na adolescência ocorrem muitas mudanças físicas que são manifestadas pelas suas experiências de vida através do corpo. Outro fator associado é que a adolescência é uma fase de busca por pertencimento social e não se encaixar nos padrões estabelecidos pode levar à exclusão social. Dessa forma, os adolescentes são mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos alimentares, que podem desencadear problemas psicológicos como depressão e ansiedade. Essas disfunções são comuns no mundo ocidental e associadas a diversos fatores socioculturais, famílias disfuncionais, afeto negativo, baixa autoestima e insatisfação corporal. Essas condições quando internalizadas e canalizadas ao ideal de magreza sucedem em comportamentos de controle de peso excessivo que prejudicam o desenvolvimento, e em casos mais graves podem levar à morte (Gomes et al., 2021). O surgimento da internet tem espaço importante na repercussão dos TA, uma vez que atua como um difusor de informações. Assim, o aumento do tempo gasto em redes sociais para fins de socialização impacta significativamente o consumo de conteúdo. Na internet, são promovidos modelos e comportamentos considerados necessários para alcançar o sucesso, e aqueles que não se identificam com esses padrões são automaticamente excluídos, tornando-se mais propensos à insatisfação corporal. A rejeição das singularidades provoca um grande sofrimento psíquico e pode levar a consequências extremas, refletindo-se nos comportamentos alimentares. Assim, o ato de comer passa a ser influenciado não apenas pelo contexto social, mas também pela normatização do ideal de beleza propagado pelas mídias (Oliveira et al., 2020). Diante do contexto elucidado, o objetivo deste estudo propõe-se a identificar os maiores fatores que influenciam no desenvolvimento de transtornos alimentares na sociedade e seus possíveis desfechos. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: U.S. National Library of Medicine (PUBMED), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), onde foram utilizados como descritores para a busca: "transtornos alimentares", "hábitos", "adolescentes", "fatores predisponentes", "redes sociais". Agrupados pelo operador booleano "AND". A partir do uso dos descritores, foram localizados 185 artigos. Foram incluídos artigos na íntegra e gratuitos, publicados nos últimos 5 anos; redigidos em português e inglês. Foram excluídos os que fugiam da temática proposta, recorte temporal maior que 5 anos, não conformidade com o viés temático, artigos repetidos e métodos de revisões de literatura. Por meio dos critérios estabelecidos foram indexados 5 estudos para a amostra final desta pesquisa. RESULTADOS: A partir da leitura e análise crítica dos artigos selecionados, foram identificados os fatores predisponentes mais recorrentes diante do eixo temático que possibilitaram aprofundar os resultados obtidos. Por ser um transtorno multifatorial foi analisado várias vertentes de fatores desencadeantes para desenvolver transtornos alimentares. Sabe-se que os transtornos do comportamento alimentar tiveram sua incidência mundial praticamente dobrada nos últimos 20 anos, demonstrando ser uma relevante questão a ser discutida (Oliveira et al., 2020). Os principais estudos em relação à insatisfação corporal foram em jovens, pois se enquadram em uma população de risco, sendo o sexo feminino mais afetado. Os sinais característicos dos TA's são altamente prevalentes na adolescência, sendo considerados precursores importantes de achados clínicos. Observou-se que as classes que apresentaram mais sintomas de TA's enfrentaram problemas de identidade, menor esforço no controle e sintomas de internalização. Dessa forma, surge a importância de um diagnóstico precoce tanto em jovens que possuem fatores de risco como em adolescentes que apresentam sintomas (Gomes et al., 2021). A presença de antecedentes familiares também são um fator de alta probabilidade para o desenvolvimento de doenças crônicas. Quando combinamos alimentação inadequada e irregular com sedentarismo, temos como resultado jovens com obesidade, sobrepeso e, por outro lado, desnutrição, tornando-se um gatilho para o desenvolvimento de TA. O seio familiar pode influenciar a precipitação e perpetuação dos sintomas de TA considerando a pressão para estar alinhada, adequada, bela e dentro do padrão estabelecido nas comunidades e até mesmo no ciclo familiar, essa cobrança é maior para as meninas, que muitas vezes recebem mais exigências do que orientações sobre seu corpo, seus hábitos e comportamentos (Siqueira et al., 2020). As mulheres que mostraram maior internalização dos padrões de beleza, sofrem maior pressão pela estética "impecável" e utilizam a mídia como fonte de informação, sendo exposto corpos de modelos e atrizes, causando um impacto imediato na idealização morfológica sociocultural, especialmente em indivíduos do gênero feminino. Veicula-se o padrão de beleza de corpo magro como associado a mensagens de sucesso, controle, aceitação e felicidade, levando as mulheres a acreditar que, sendo magras, poderão alcançar todos os seus objetivos, onde a perda de peso é vista como a solução para todos os seus problemas de internalização de imagens corporais que se distanciam da realidade (Lopes & Trajano, 2021). Tendo em vista o mundo contemporâneo e globalizado, com influência das mídias, dando ênfase a televisão e a internet como principais veículos de informação e entretenimento, a ação do marketing e das grandes indústrias de moda e dietistas que divulgam e valorizam o corpo ideal, fica explícito que as pessoas gastam uma grande parcela do seu tempo diário nos meios digitais, sem o uso da criticidade e que os jovens muitas vezes consomem temas sem a supervisão dos seus responsáveis (Gomes et al., 2021). Por fim, os prejuízos causados pelos TA's são diversos afetando o funcionamento social, psicológico e ocupacional de uma pessoa de tal forma que seu impacto pode persistir muito além do próprio transtorno. A complexidade é composta por altas taxas de comorbidades com condições crônicas

de saúde física (Sgarbi et al., 2023). **CONCLUSÃO:** Portanto, a anorexia nervosa e a bulimia são os principais transtornos alimentares, afetando principalmente indivíduos do sexo feminino. Ambos os distúrbios causam um grande prejuízo, impactando o funcionamento social, psicológico e ocupacional de uma pessoa de tal forma que seus efeitos podem persistir muito além do próprio transtorno. Sendo a maioria dos adolescentes, a população mais vulnerável, é notório o impacto do uso excessivo e a influência dos meios digitais como fatores desencadeantes para padrões inalcançáveis. Além disso, é indispensável às relações familiares disfuncionais como provedores de alterações patológicas que desencadeiam os transtornos alimentares.

Título: ANÁLISE DA PRÁTICA MÉDICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO QUE SE REFERE AOS ASPECTOS DA SEXUALIDADE EM IDOSOS/AS

Autor(es): Layla Raquel Alves da Silva; Vanessa Lacerda Couras de Carvalho; Hugo Victor Mota Coutinho; Nirley Moreira de Oliveira; Wellhington da Silva Mota

E-mail para contato: layla.silva@urca.br

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Promoção de saúde; senescência; sexualidade.

RESUMO

A presente pesquisa objetiva descrever os aspectos que permeiam a prática profissional médica na Estratégia de Saúde da Família – ESF, no Município de Iguatu – Ceará, no que tange às questões vinculadas à sexualidade em idosos/as. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, fundamentado em um relato de experiência, obtido por meio de uma pesquisa de campo, realizada por quatro discentes do Centro Universitário Estácio do Ceará, campus Iguatu, na UBS Dr. Ernani Barreira. A temática abordada no estudo mostra-se relevante tanto para a sociedade quanto para os profissionais de saúde, pois, com a utilização dos resultados, é possível obter uma compreensão da prática médica no que se refere aos aspectos da sexualidade em idosos/as, promover a reflexão e construção de conhecimento, além de permitir a possibilidade de implementar ações/estratégias inovadoras e efetivas que contribuirão para a realização de um cuidado de qualidade, configurando-se em uma assistência singularizada e humanizada. Nesse enfoque, inicialmente, faz-se mister ressaltar que a sociedade tem se modificado rapidamente e a população de idosos/as vem aumentando gradativamente. Com efeito, o envelhecimento é um processo orgânico inerente à existência humana e traz consigo modificações biológicas, psicossociais e culturais. Contudo, mesmo sendo a senescência, um processo biológico, cada pessoa envelhece de maneira individual, o que implica uma atenção especial personalizada por parte dos/as médicos/as às/aos sujeitos/as desta faixa etária. Por conseguinte, todas as demandas desse público também deveriam ser cada vez mais estudadas e compreendidas. Nesse sentido, destacam-se as questões relacionadas à prática sexual, uma vez que esta é exercida por aqueles/as que têm condições físicas e emocionais independentemente da idade. No entanto, fato é que parte da sociedade simplifica o processo de envelhecimento com estereótipos negativos e preconceitos, caracterizando o/a idoso/a como inerte. Nesse paradigma, muitos assuntos relevantes a respeito da velhice são tratados como tabus, a exemplo da sexualidade, a qual é percebida como uma atividade alheia a esta faixa etária. É válido destacar que a sexualidade na terceira idade, assim como nas demais faixas etárias, não se refere somente ao ato sexual em si, mas à troca de afeto, carinho, companheirismo, vaidade e o cuidado corporal. Assim, acudados entre as múltiplas exigências adaptativas que as alterações do envelhecimento comportam, os idosos enfrentam dificuldades para preservar a identidade pessoal e a integridade de alguns papéis e funções, sobretudo aqueles relativos à sexualidade que a sociedade atentamente vigia e sanciona. Em consonância com as ideias supracitadas, acredita-se ser de fundamental importância dar enfoque à atuação dos/as médicos/as na percepção, compreensão e implementação das ações que ajudem os/as idosos/as a compreender e vivenciar sua sexualidade da melhor forma possível, buscando junto a esses/as profissionais da Estratégia Saúde da Família uma aproximação com as ações de saúde implementadas que visam promover a qualidade sexual dos/as idosos/as, vislumbrando obter desses, as facilidades, potencialidade e dificuldades apontadas neste contexto. Nessa perspectiva, com o fito de compreender a dinâmica envolvendo essa temática no âmbito da Estratégia de Saúde da Família de Iguatu-Ce, foram realizadas entrevistas semiestruturadas individualmente com três médicos da UBS Dr. Ernani Barreira, com as seguintes perguntas: “O que você pensa sobre a sexualidade na terceira idade? Na sua prática cotidiana, como você identifica que o idoso está com alguma necessidade relacionada à sexualidade? No momento que você identifica essa necessidade, o que você faz para atendê-la? Quais as ações específicas sobre a qualidade da vida sexual dos idosos que você implementa na sua prática de saúde? Você poderia apontar as facilidades e as dificuldades para a consecução dessas ações?”. Oportuno elucidar que a experiência obtida através desse contato confirmou as hipóteses levantadas acerca de a sexualidade dos/as idosos/as ser ainda uma temática rodeada por estigmas, sendo, pois, um assunto dificilmente abordado com o médico da família e comunidade, sendo apenas mencionada alguma questão que permeie essa temática quando envolvendo diretamente alguma patologia, a exemplo de vulvovaginites ou hiperplasia prostática, ou mesmo em conjunto às queixas associadas ao climatério. Embora a UBS conte com um número significativo de consultas de idosos, estes dialogam, de forma espontânea, majoritariamente sobre doenças crônicas como Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica ou transtornos mentais, mas muito pouco relatam sobre questões sexuais. Sob esse prisma, o médico tem um papel crucial de, a partir de uma boa relação com os pacientes, suscitar que estes relatem as queixas em completude, isto é, incluindo também aquelas que possivelmente podem despertar algum constrangimento. Contudo, a experiência prática evidenciou ainda que os profissionais médicos têm dificuldade de estabelecer esse tipo de diálogo com os pacientes de forma individualizada, bem como também não têm o costume de realizar atividades coletivas abordando aspectos correlacionados à sexualidade em idosos, como, por exemplo: disfunções sexuais, dispareunia, prevenção de IST's entre outros. Em síntese, a partir desse recorte de cenário, pode-se verificar há uma necessidade de rever a metodologia empregada no tocante aos aspectos que permeiam a sexualidade em idosos/as, uma vez que os profissionais da saúde não têm como prática, em suas consultas, questionar sobre aspectos ligados à sexualidade e à prática sexual dos/as pacientes, e menos ainda quando estes são idosos/as, fato este decorrente, notadamente, do enfoque na queixa ou na doença, sendo esta uma visão curativista do processo saúde-doença. Por esta razão, muitas vezes, deixa-se de abordar o/a usuário/a sobre sua sexualidade, o que não permite a prevenção de patologias comuns nesta faixa etária, como a disfunção erétil, o vaginismo, o uso inadequado de certos medicamentos potencializadores sexuais ou cuja reação adversa seja a impotência sexual, e a prevenção de IST's, não efetivando, deste modo, a promoção da saúde destas pessoas, no sentido de garantir melhor qualidade de vida e bem-estar. Destrate, é imperiosa a necessidade que o/a profissional médico/a se eduque em abordar questões da sexualidade com os/as usuários/as idosos/as, permitindo um espaço para que os/as mesmos/as sintam confiança e possam adquirir conhecimentos, tirar dúvidas para que passem por essa etapa da vida com qualidade, sendo mister que a atenção à saúde dessa população extrapole as dimensões patológicas e curativas, incluindo a sexualidade de idosos/as como parte do planejamento das ações e dos cuidados em saúde da Atenção Básica, garantindo assim a promoção da saúde e o bem-estar biopsicossocial desse público, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde.

Título: ASPECTOS EMOCIONAIS E DE SAÚDE MENTAL: AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO COM ALUNOS DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ANGRA DOS REIS

Autor(es): Lilian Gomes Machado; Hellen Rose Maia Salazar; Marcus Vinicius Dotta M. de Campos; Pâmela Silva Thomaz Oliveira; Natália Miranda de Freitas

E-mail para contato: machadolilian397@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Adolescentes; Saúde mental na escola; Ações preventivas.

RESUMO

A adolescência é uma fase de intensas transformações na vida do indivíduo, durante a qual muitas tribulações surgem no decorrer desse período, são as mudanças biológicas e emocionais que estabelecem uma nova identidade, nesse período o corpo muda significativamente e, portanto, o aspecto do adolescente também, trazendo novos elementos até então desconhecidos, é, portanto, um período de construção e reconstrução em que o surgimento de novos papéis sociais e culturais se apresentam, até a fase adulta. Essas mudanças ocasionam no aumento do número e da variabilidade das experiências de vida e das demandas que os diferentes ambientes (família, escola, grupo de pares) provocam aos que estão nesta fase, são momentos da vida, propensos às experiências difíceis, sendo considerado o período de maior vulnerabilidade à ocorrência da psicopatologia, por envolverem estressores biológicos e psicossociais (Haggerty et al., 1996; Rutter, 2006). Um estudo de revisão sistemática das bases eletrônicas de dados dos últimos 13 anos da literatura sobre a prevalência de transtornos mentais entre crianças e adolescentes que abrangeu 7.040 artigos avaliados quantitativamente, onde os autores apuraram que os transtornos mais frequentes entre crianças e adolescentes foram depressões, transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDHA), transtornos por uso de substâncias e transtornos de conduta, com prevalências variáveis entre os estudos de acordo com cada tipo de transtorno (CAVALCANTE E LOVISI, 2014). Sabe-se, que o impacto dos transtornos psiquiátricos na saúde do indivíduo é o mais prejudicial de toda a saúde na população entre 10 e 24 anos, em particular em crianças em idade escolar o que pode ser medido pelo índice de incapacidade por doença (Global Burden of Disease – OMS), em especial no Brasil, a situação é alarmante devido ao tamanho do território e as diversidades socioculturais. É de conhecimento de todos na Atenção primária em Saúde (APS) que o adolescente não frequenta a unidade de saúde, cabe a nós procurarmos estratégias para acessá-los em seu território, e o Caminho para isso pode ser o Programa Saúde na Escola (PSE) a partir dos seus eixos prioritários. O presente projeto teve origem a partir de um Projeto de Extensão em Cuidado de Saúde Mental dos Jovens recém retornados da pandemia para as salas de aula das escolas avaliadas, realizados pelos Professores e alunos da Faculdade de Medicina da Estácio de Sá / IDOMED–Angra dos Reis, a primeira Faculdade “Mais Médico” da Estácio. Trata-se de uma pesquisa transversal de caráter observacional que tem como objetivo investigar quais alterações emocionais são mais prevalentes em adolescentes do Ensino Médio de duas escolas públicas de Angra dos Reis que possam indicar algum nível de desconforto emocional ou sofrimento psíquico capaz de interferir no desenvolvimento. A metodologia utilizada foi a aplicação de questionários estruturados onde o aluno respondeu o Self Report Questionnaire-SRQ-20, instrumento da OMS utilizado mundialmente em nível de atenção primária para identificar Transtornos Mentais ou Psíquicos Menores (TMM/TPM), e para avaliar uma possível interação dos núcleos de sentidos englobados no SRQ-20 com fatores de predisposição e de fatores de risco foi utilizado alunos de mesmas escolas com aspectos socioeconômicos e de vulnerabilidade social similares. Para a análise dos dados, foi realizada a análise de Mancova: análise multivariada de covariância, utilizando o programa Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS). A relevância deste projeto se dá através da contribuição de direcionamentos para a condução de ações preventivas e educativas relativas à temática saúde mental na escola, com um olhar voltado para a condição atual da saúde mental do adolescente de Angra dos Reis onde foi observado no ano de 2021 frente ao retorno das aulas presenciais no pós-Pandemia, o aumento significativo de ocorrências de agressões entre estudantes, agressão aos educadores, episódios de automutilação, violência doméstica, abuso sexual e uso de álcool e outras drogas, notificados há Secretaria da Educação da Criança e do Adolescente pelas escolas da rede pública. Alguns resultados obtidos até o momento nos mostram que do total de 138 participantes de 13 a 21 anos inclusive mais 7 com idade desconhecida, a maior concentração dos adolescentes estava entre as idades de 15 e 17 anos. Ainda tivemos como resultado o fato de termos 80% dos jovens apresentando sofrimento mental, ou seja SRQ-20 maior que 7 na pontuação. Chamou-nos ainda a atenção o fato de termos 24 alunos que relataram durante o questionário apresentar ideação suicida, dos quais 15 foram meninas. Esses resultados mostram a importância da ação para o cuidado da Saúde Mental a partir das escolas, local de excelência dos Jovens, onde a Atenção Primária em Saúde (APS) consegue captar esses adolescentes e a partir daí cuidar dessa população no Território. Consideramos importante para ampliar os estudos na temática, reaplicar o Projeto em outras escolas do Município a fim de contribuir para a identificação das principais demandas de saúde mental da população estudada, permitindo estratégias de intervenção voltadas especificamente para estes alunos. A ação apresentou um resultado tão impactante que possibilitou transformar as Escolas em Cenários de Prática do Internato de Saúde Mental para os nossos alunos da Medicina.

Título: CHATBOT PARA O CUIDADO A PACIENTES COM DOENÇA CELÍACA: DESENVOLVIMENTO, VALIDAÇÃO E USO

Autor(es): Ana Maria Machado de Carvalho; Francisca Nayana Freitas Melo; Késia Rodrigues da Costa; Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

E-mail para contato: cleoneide.oliveira@estacio.br

IES: ESTÁCIO CEARÁ

Palavra(s) Chave(s): Doença celiaca; Tecnologia; Promoção da saúde.

RESUMO

A doença celíaca (DC) é caracterizada pela sensibilidade permanente ao glúten, substância contida em diversos alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, entre outros; afetando o organismo de forma sistêmica, com manifestações clínicas variadas. Observa-se inúmeras dificuldades do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento, desencadeando diversas complicações que acometem o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes com essa enfermidade, dessa forma demanda-se medidas que possam minimizar e auxiliar nos processos biopsicossociais enfrentados. Defronte a essa conjuntura, acredita-se que os avanços tecnológicos, possam ser ferramentas significativas para ampliação de novas possibilidades de assistência aos pacientes com essa patologia, aos seus familiares e os profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados a esses pacientes. Assim, reconhece-se que o desenvolvimento de tecnologias digitais tem se mostrado no âmbito dos processos que perpassam o binômio saúde-doença medidas promotoras, preventivas e mantenedoras de saúde. As tecnologias, em especial chatbot, são aliados da saúde, promovendo informações seguras e acompanhamento constante. Dessa forma, reconhecendo essas tecnologias um valor para levar informações de forma direta, com qualidade e a disposição “todos” a qualquer momento que for necessário o seu uso, trazendo segurança e aporte ao celiaco e sua rede de apoio. Frente a isso, o presente estudo objetivou o desenvolvimento de um protótipo de chatbot direcionado para o cuidado de pacientes com diagnóstico de doença celíaca, bem como a avaliação das experiências de uso desse instrumento pelos pacientes. Trata-se de uma pesquisa mista de caráter metodológico, aplicada e de produção tecnológica, que buscou-se levar em consideração a construção e validação de um chatbot. A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2023 a julho de 2024 na Associação da Associação dos Celíacos do Brasil-Seção Ceará (ACELBRA-CE), sendo conduzido em fases, na qual inicialmente realizou-se uma revisão de

escopo da literatura para levantamento e conhecimento do que se tem produzido quando a doença Celíaca e a realização de uma entrevista do tipo semiestruturada com perguntas norteadoras sobre a percepção dos celíacos quando ao diagnóstico da doença e suas repercussões biopsicossociais, a segunda etapa iniciou-se a construção do design do Chatbot, a terceira procedeu-se a validação de conteúdo e aparência por juízes e a quarta a usabilidade. Para tanto, utilizou-se da análise, Design e Desenvolvimento, Implementação e Avaliação. Participaram da pesquisa seis (06) médicos (juízes) e vinte (20) celíacos para o teste de usabilidade. Por se tratar também de um estudo de abordagem qualitativa a coleta de dados encerra-se a partir da saturação dos dados. Como critérios de inclusão, inseriu-se Médicos que faziam parte da diretoria e conselheiros da ACELBRA-CE e celíacos, membros da instituição há pelo menos 03 meses, acima de 18 anos, diagnosticados nos últimos 05 anos com a Doença Celíaca. Excluíram-se os Celíacos com patologias associadas ou com comprometimento em seu estado de saúde mental e os que sentem-se desconfortáveis em dar seguimento à entrevista. Para análise dos dados, foi utilizado um instrumento adaptado para esta pesquisa, com base em Suitability Assessment of Materials (SAM). A análise do percentual de estimativa do SAM é de: 70-100% (material superior), 40-69% (material adequado) ou 0-39% (material inadequado). As entrevistas com celíacos foram analisadas por meio da análise de conteúdo. Respeitou-se os aspectos éticos da pesquisa que envolvem seres humanos sob os princípios estabelecidos na Resolução 466/12(CNS/ , aprovado com parecer de número 6.171.605 do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio. Os resultados dessa pesquisa se deu por meio da construção do Chatbot, buscando o Desenvolvimento e Design, a construção de uma Árvore de Decisões, pontuando quanto ao o que é doença celíaca, aspectos sobre o glúten, pontuando quanto aos alimentos possuem glúten, quais os sinais e sintomas, como se dá o diagnóstico e ao tratamento. Na fase inicial também foi trabalhado sobre a contaminação cruzada, as complicações diante da ausência de tratamento e os locais de apoio. No segundo momento aconteceu a Validação por Juízes, para que houvesse a Implementação e Avaliação da qualidade das informações, o que emergiu que o conteúdo, linguagem, layout e tipografia, motivação e adequação cultural do chatbot representou um média de 83,33 Adequados e 16,66% Parcialmente adequado. A validação de aplicativos atendeu por meio dos avaliadores as experiências dos usuários, aos critérios de usabilidade, que ocorrem em diversos ambientes, desde laboratórios controlados a ambientes naturais. Na fase de Teste de Usabilidade com Celíacos, foi realizada em grupo de apoio a paciente com doença celíaca, em que apresentou o Chatbot, a pesquisa, o convite para participação na pesquisa. A fase das entrevistas aconteceu de forma individual realizada com 15 celíacos com idade entre 22 a 51 anos de idade, ambos do sexo feminino, casadas e de diferentes religiões desde católicas, espíritas e evangélicas. Por meio das entrevistas com os pacientes emergiram três temáticas: “Orientação e Cuidados com Celíacos da nossa comunidade”, “A importância do chatbot para Celíacos” e “Fragilidades e Potencialidades do dispositivo”. Na primeira temática reuniu-se falas que colocaram o dispositivo como um contribuinte na saúde e enfrentamento da doença celíaca. Na segunda postulou-se que esse mecanismo de comunicação é um recurso válido, tendo em vista que boa parte da população não compreende claramente a doença celíaca. Outra questão emergiu foi quanto à falta de preparo de muitos serviços no que concerne aos cuidados com essa enfermidade e as medidas de proteção a serem tomadas. Na terceira temática abordou-se sobre as fragilidades e potencialidades desse mecanismo, evidenciando apresenta forte potencial por acreditarem prestar informações seguras, ao considerar que seu processo de avaliação teve a participação de avaliadores capacitados como o profissional médico e as pessoas que convivem com a doença. Apresentou-se que seria significativo acrescentar as informações de serviços de fácil acesso à população nos serviços de saúde e no cenário do Sistema Único de Saúde (SUS). Conclui-se que existem vários chatbots desenvolvidos para a área da saúde nos últimos anos, com vistas a diminuir a carga excessiva de trabalho dos profissionais de saúde, no acompanhamento de pacientes que necessitam dessa assistência de forma mais contínua. A construção dessa tecnologia permite avanços tecnológicos, no entanto evidenciou-se a necessidade de ampliar as possibilidades de assistência aos celíacos, aos familiares e aos profissionais de saúde. Dessa forma, recorrer ao desenvolvimento dessas tecnologias digitais tem se mostrado essencial para levar a informação de forma direta, oportunizando para esses pacientes e a rede de apoio envolvida ganhos na qualidade de vida, informações seguras para celíacos, familiares e profissionais da saúde. Neste contexto, o uso de chatbots permite oferecer cuidados mais personalizados para cada paciente, promovendo a interação com o usuário, a disseminação de informações seguras, orientações precisas e acompanhamento constante, oportunizando uma segurança nas tomadas de decisões frente às incertezas existentes físicas e psicológicas vivenciadas devido aos cuidados que essa enfermidade demanda.

Título: EVIDÊNCIAS DAS CONSEQUÊNCIAS DO TROPISMO DO VÍRUS DA VARICELA ÀS CÉLULAS NERVOSAS DO CORPO HUMANO

Autor(es): Ianna Leal Pinheiro; João Vítor Alves dos Santos; Maria do Carmo Gomes de Oliveira; Natanael de Oliveira Moura; Rian Bruno de Oliveira Lima

E-mail para contato: joavitoralves979@gmail.com

IES: ESTÁCIO FMJ

Palavra(s) Chave(s): Encefalite por Varicela; Neuralgia Pós-herpética; Tropismo nervoso; Varicela-zóster.

RESUMO

A varicela, provocada pelo vírus varicela-zóster (VZV), afeta exclusivamente humanos e alguns primatas superiores. A infecção inicial causa lesões exantemáticas pápulo-vesiculares, que são polimórficas e se distribuem de maneira central. Quando há a reativação do vírus leva ao desenvolvimento do Herpes zóster. A doença é encontrada globalmente e a maioria dos casos ocorre durante a infância. Em crianças previamente saudáveis, a varicela tende a ser aguda, autolimitada e raramente fatal; contudo, a morbidade é considerável e pode estar associada a diversas complicações. Proporcionalmente, essas complicações são mais frequentes em adultos e pessoas com patologias preexistentes, mas em termos absolutos, a maioria das complicações, hospitalizações e mortes ocorrem em crianças saudáveis. Pesquisas recentes mostram que crianças que frequentam creches têm um risco maior de desenvolver complicações (VERONESE,2020). A catapora se manifesta entre 10 a 21 dias após o contágio, apresentando um exantema vesicular generalizado com distribuição centrífuga. As lesões surgem inicialmente no tronco e na face, espalhando-se para os membros em pouco tempo. Essas lesões são pruriginosas, resultando em escoriações. Também podem afetar as vias aéreas superiores, mucosas da orofaringe e conjuntiva, com possível envolvimento da laringe e traqueia. Em casos de mucosite, lesões orais e disúria podem ocorrer (BRASIL, sd). Durante a infecção primária, o vírus se espalha através dos gânglios. Apesar da resposta imunológica desenvolvida, o VZV não é completamente eliminado, tornando-se latente nos neurônios dos gânglios sensoriais. (GERSHON et al., 2015). Diante disso, mesmo sendo uma doença benigna, é importante entender o comportamento da fisiopatologia do VZV considerando o tropismo para o tecido nervoso. Dessa forma, os agravos são consequência da queda do sistema imunológico o que recai diretamente afetando o tecido nervoso, como complicações neurológicas, doenças cerebelares, meningite e encefalite. OBJETIVOS: Tem-se como objetivo geral deste trabalho apresentar as evidências das consequências relacionadas ao tropismo do vírus da varicela às células nervosas do corpo com base em estudos desenvolvidos à luz da produção científica. METODOLOGIA: Para a realização deste trabalho acadêmico, foi utilizada a pesquisa bibliográfica descritiva, pela qual é possível ter uma base sólida por meio de investigação e sondagem de fontes e referências seguras, já escritas e publicadas sobre o tema. O processo de pesquisa foi realizado por meio de fontes digitais, através das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico e algumas pesquisas em dados constitucionais do governo brasileiro. Utilizou-se os descritores de acordo com a base de dados

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) relacionados ao assunto como: Encefalite por Varicela; Neuralgia Pós-herpética; Tropismo nervoso; Varicela-zóster. Para critérios de inclusão neste estudo, foram utilizados artigos e dados com delimitação temporal dos anos 2015 a 2023, em língua portuguesa e inglesa que continham alguns dos termos descritores no título e cujo conteúdo relacionava-se com o tema proposto, contabilizando 5 estudos utilizados. Excluíram-se textos em outras línguas, que não possuíam algum dos descritores no título, que não apresentavam o texto completo e que não tratavam sobre o tema. RESULTADOS: Na infecção primária, apesar de uma resposta imunológica robusta, o VVZ não é completamente eliminado do hospedeiro, assim, o vírus ganha acesso aos neurônios nos gânglios sensoriais e estabelece uma infecção latente para o resto da vida. O vírus se espalha para os gânglios sensoriais através do transporte axonal retrógrado de terminações nervosas livres na pele e potencialmente via disseminação hematogênica em células do sistema imunológico que se infiltram nos gânglios. Também foi proposto que o VVZ possa estabelecer latência no sistema nervoso entérico, proporcionando uma possível explicação para casos que associam VVZ a doenças gastrointestinais e distúrbios. Além disso, o vírus pode ainda se espalhar pelos nervos cranianos e causar problemas como a Herpes zoster otica, comprometendo o nervo facial e o vestibulococlear. (GERSHON et al., 2015; HAMINTER, 2023). Contudo, a neuralgia pós-herpética (NPH) é pouco compreendida. Quando o vírus da varicela-zoster que estava dormente, durante períodos de imunossupressão ou estresse, volta a se replicar no gânglio sensorial, ele danifica tanto o sistema nervoso periférico quanto o central. O VVZ pode ser reativado, migrando ao longo dos axônios nervosos até a pele, resultando no quadro clínico conhecido como herpes zoster ou "cobreiro". No Herpes Zoster agudo, a pele fica inflamada e perde parte das suas terminações nervosas. Esta inflamação pode durar semanas ou até meses, sendo liberado substâncias inflamatórias, como bradicinina, substância P, histamina, citocinas e íons H+ após a lesão do tecido, ativando os receptores de dor e diminuindo o limiar para sentir dor. Isso leva à sensibilização periférica, aumentando a resposta a estímulos dolorosos e não dolorosos. No gânglio da raiz dorsal, ocorrem inflamação, morte de células e perda de fibras nervosas, especialmente as fibras C. Como resultado, fibras A-beta começam a crescer no local das conexões das fibras C, ampliando a área sensível e fazendo com que estímulos mecânicos leves sejam percebidos como dolorosos, um fenômeno chamado alodínea mecânica. A alodínea e a perda de sensibilidade no dermatomo afetado estão ligadas à reorganização dos campos receptivos na coluna dorsal. (OLIVEIRA, 2016). Assim, a NPH resulta em uma condição dolorosa crônica que pode durar meses ou até anos, significativamente impactando a qualidade de vida dos pacientes. A complexidade dos mecanismos subjacentes à NPH, envolvendo tanto o sistema nervoso periférico quanto o central, torna o tratamento um desafio, frequentemente necessitando abordagens multidisciplinares que combinem farmacoterapia, terapias físicas e suporte psicológico. Vale lembrar que existe a imunização ativa da varicela que impede as manifestações mais graves do vírus reativado. A continuidade das pesquisas é essencial para uma melhor compreensão e desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para aliviar o sofrimento dos indivíduos afetados por esta complicação debilitante do herpes zoster. CONCLUSÃO: Dito isso, é válido reafirmar que após a infecção primária, geralmente durante a infância do indivíduo, o vírus Varicela-Zoster (VVZ) permanece latente nos gânglios dos nervos cranianos, raiz dorsal e sistema nervoso autônomo, o que, com o passar do tempo, devido à idade avançada ou queda do sistema imune, pode evoluir, gerando graves consequências para o hospedeiro. As complicações neurológicas da infecção por VVZ geralmente se desenvolvem entre três e quinze dias após o aparecimento das erupções cutâneas. As principais consequências incluem ataxia cerebelar, meningite, meningoencefalite e neuralgia pós-herpética. Devido à raridade das complicações neurais, a eficácia das intervenções terapêuticas são variáveis, podendo prejudicar diretamente a qualidade de vida dos portadores. Nesse sentido, novos ensaios clínicos randomizados e controlados são necessários para melhor avaliar as combinações de fármacos e as terapias mais recentes, a fim de desenvolver novas estratégias para o manejo das consequências do tropismo do vírus da varicela às células nervosas do corpo humano. Assim, a expansão de pesquisas vai ajudar tanto no aprimoramento do tratamento, quanto na prevenção por meio da melhor compreensão dos mecanismos de infecção e reativação do VVZ, visando o aumento da qualidade de vida dos afetados.

Título: O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE MENTAL: PERSPECTIVAS PARA INTERVENÇÕES E PESQUISA

Autor(es): Antonio da Costa Ribeiro Pinto; Vitor Trevilin Giacomini; Thais Emanuelli Santos Metodico; Clara Luiza Santos da Rocha

E-mail para contato: antoniocosta820@gmail.com

IES: UNIG

Palavra(s) Chave(s): saúde mental; qualidade de vida; pesquisa; atividade física; neurotransmissores.

RESUMO

A saúde mental é uma parte essencial do bem-estar integral de um indivíduo, pois ela influencia diretamente a qualidade de vida, o funcionamento diário e a capacidade de enfrentar os desafios cotidianos. A saúde mental abrange uma ampla gama de condições, como transtornos de ansiedade, depressão, estresse e outras doenças psiquiátricas que podem afetar gravemente a vida de uma pessoa. Nos últimos anos, nota-se um aumento significativo no interesse e na pesquisa sobre os determinantes da saúde mental e o papel da atividade física como um fator crucial na promoção do bem-estar psicológico. Essa relação complexa e multifacetada desperta o interesse de pesquisadores, profissionais de saúde e comunidades em geral, e leva a uma maior compreensão dos benefícios psicossociais do exercício físico. Estudos têm demonstrado que a prática regular de atividade física está associada a uma série de benefícios para a saúde mental, como a redução dos sintomas de depressão e ansiedade, melhoria do humor, aumento da autoestima e melhor qualidade do sono. Além disso, a atividade física pode atuar como uma intervenção eficaz na prevenção e tratamento de transtornos mentais. Programas de exercício estruturado têm sido integrados em planos de tratamento para pacientes com depressão, ansiedade e outras condições psiquiátricas, muitas vezes com resultados positivos. A liberação de endorfinas e outros neurotransmissores durante a atividade física pode explicar parte desses benefícios, pois promovem uma sensação de bem-estar e relaxamento. A prática de exercícios também contribui para o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e resiliência, e ressoa aos indivíduos a lidarem melhor com o estresse e as pressões da vida cotidiana. Atividades físicas em grupo, como esportes coletivos, também promovem a interação social, que é um fator importante para a saúde mental, fornecendo suporte emocional e um senso de pertencimento. O objetivo deste trabalho é abordar a interseção entre atividade física e saúde mental, explorar os benefícios potenciais da prática regular de exercícios na promoção do bem-estar psicológico e na prevenção de doenças mentais. A metodologia utilizada se baseia na pesquisa bibliográfica e buscas em sites no sentido de elaborar uma análise crítica de artigos publicados em revistas científicas, tais como SCIELO. A importância desse campo de estudo reside na necessidade de abordagens holísticas para a promoção da saúde mental, e somar não apenas fatores psicossociais, mas também hábitos de vida, como a prática de exercícios físicos. Compreender a interseção entre atividade física e saúde mental é crucial para desenvolver estratégias integradas que promovam o bem-estar psicológico e previnam doenças mentais. Questões de pesquisa fundamentais incluem a compreensão dos mecanismos pelos quais o exercício influencia a saúde mental, a identificação de estratégias eficazes para promover a adesão à atividade física e a avaliação dos efeitos a longo prazo do exercício na prevenção e tratamento de transtornos mentais. Estudos têm mostrado que a prática regular de exercícios pode desencadear uma série de respostas fisiológicas e psicológicas benéficas, como a liberação de endorfinas e outros neurotransmissores que melhoram o humor e reduzem os níveis de estresse e ansiedade. A atividade física regular também pode melhorar a função cognitiva, aumentar a autoestima e promover uma melhor qualidade do sono, todos fatores que contribuem para uma saúde mental mais robusta. Além disso, o exercício físico pode ajudar na regulação do ciclo circadiano, o que tem um impacto positivo no humor

e na vitalidade geral. Para que esses benefícios sejam plenamente alcançados, é essencial identificar e implementar estratégias que incentivem a adesão à atividade física. Isso pode incluir a personalização dos programas de exercício para atender às necessidades e preferências individuais, a integração de atividades físicas em ambientes sociais que promovam a interação e o suporte mútuo, e a criação de ambientes que facilitem a prática de exercícios, como parques e academias acessíveis. A avaliação dos efeitos a longo prazo do exercício na prevenção e tratamento de transtornos mentais é igualmente importante, pois fornece uma base sólida para a implementação de intervenções sustentáveis e eficazes. As implicações potenciais desse campo são vastas, podendo informar o desenvolvimento de intervenções personalizadas para diferentes populações, a implementação de programas de promoção da atividade física em diversos contextos, como escolas e locais de trabalho, e a formulação de políticas de saúde pública voltadas para a promoção do bem-estar mental. Por exemplo, em ambientes escolares, a incorporação de atividades físicas no currículo pode não apenas melhorar a saúde física das crianças, mas também promover um ambiente mais positivo e reduzir os níveis de estresse e ansiedade entre os estudantes. Nos locais de trabalho, programas de bem estar que incentivem a atividade física podem melhorar a moral dos funcionários, reduzir o absenteísmo e aumentar a produtividade. Ao compreendermos melhor a relação entre atividade física e saúde mental, podemos avançar na promoção de comunidades mais saudáveis e resilientes, além de melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Esse conhecimento pode ser aplicado para criar políticas públicas e programas de intervenção que não apenas tratem, mas também previnam doenças mentais, promovendo uma abordagem mais completa e eficaz para a saúde mental. Com isso, a sociedade pode avançar para um modelo de saúde mais integrador, onde o bem-estar físico e mental são tratados de forma conjunta, refletindo uma verdadeira compreensão da interdependência desses aspectos da saúde humana. Em resumo, a relação entre atividade física e saúde mental é um campo de estudo promissor, pois ele oferece oportunidades para melhorar o bem-estar psicológico e prevenir doenças mentais. Investimentos em pesquisa interdisciplinar, colaboração entre diferentes partes interessadas e integração de intervenções em políticas de saúde pública são essenciais para implementar efetivamente programas de promoção da atividade física. Avaliação contínua da eficácia das intervenções e ajustes conforme necessários são fundamentais para avançar na promoção da saúde mental e na construção de sociedades mais saudáveis e resilientes.

Título: O PAPEL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM OLHAR DO PROFISSIONAL SOBRE SUAS ATRIBUIÇÕES

Autor(es): Lays Costa Silva; Jessica Chagas Affonso Gouveia; Erika Petralha Nogueira; Muriel Fernandes Marinho Vigne

E-mail para contato: ajmmedicina@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Agentes Comunitários de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Trabalhador da Saúde; Estratégia Saúde da Família.

RESUMO

Em 1994, foi lançada a Estratégia Saúde da Família (ESF) após avaliações positivas do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A partir de então, portarias, decretos e leis foram criados a fim de estabelecer definições sobre o papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017 estabelece as atribuições específicas dos ACS, sendo a base teórica para o presente estudo. O papel desse profissional de saúde é, portanto, amplo e fundamental para o desenvolvimento das ações em saúde pela equipe de saúde da família (eSF), porém não há exigência de formação prévia na área para sua contratação, sendo esperada a capacitação durante a execução de suas atividades. **Objetivos:** Analisar a percepção dos ACS sobre suas atribuições; compreender a organização da sua rotina de trabalho; elencar possíveis motivos relacionados ao processo de trabalho que interferem nas atribuições previstas aos ACS; contrastar o papel do ACS previsto teoricamente e a percepção desses profissionais sobre suas atribuições. **Metodologia:** O presente projeto de pesquisa caracteriza-se como uma abordagem descritiva, com plano de investigação qualitativa. O trabalho foi realizado em duas unidades da APS da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município do Rio de Janeiro. Foram selecionados para participar desta pesquisa os ACS das eSF, utilizando a amostragem por saturação dos participantes. Foram coletadas informações a partir de entrevistas gravadas, baseadas em roteiro de entrevista do tipo semiestruturado. Em relação às estratégias de análise de dados no estudo, foi utilizada a análise de conteúdo. O estudo foi realizado obedecendo aos critérios éticos definidos pela Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), promulgada em 2016, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, sendo respeitada a participação voluntária e o anonimato da população de estudo, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando a confidencialidade e a privacidade dos participantes. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da SMS do município do Rio de Janeiro - RJ (CAAE: 50708021.7.0000.5279). **Resultados e Discussão:** Houve um total de 10 participantes na pesquisa, todos demonstrando um conhecimento prático considerável sobre diversas funções que desempenham (ou deveriam desempenhar) na APS. Em relação à organização das suas atividades e processos de trabalho, foi observada uma ampla variedade de responsabilidades atribuídas aos profissionais, com destaque para as atividades de natureza burocrática que, segundo eles, poderiam ser delegadas, pelo menos em parte, a funcionários administrativos. Essa delegação evitaria que os ACSs fossem desviados de suas funções mais essenciais, como as visitas domiciliares, que são fundamentais para o atendimento à comunidade. Ao comparar as atribuições teóricas, baseadas na PNAB de 2017, com a prática observada durante a pesquisa, alguns pontos merecem discussão aprofundada, como, por exemplo, um terço dos participantes acreditam que analisar a situação de saúde das pessoas do território considerando as suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas não seria sua atribuição. É evidente que existem discrepâncias entre o que é previsto teoricamente e o que ocorre na prática diária dos ACSs. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos ACSs, eles mantêm um alto nível de motivação para exercer essa importante função, que é vital para a saúde pública e o bem-estar da comunidade. Essas dificuldades, no entanto, não diminuem o comprometimento desses profissionais com o seu trabalho e com a missão de proporcionar um atendimento de qualidade à população. **Considerações finais:** Os ACS desempenham um papel crucial na APS. A organização do processo de trabalho, com ênfase nas atribuições previstas pela PNAB, juntamente com o investimento em educação permanente, é essencial para aprimorar a capacitação de toda a equipe, incluindo esses profissionais.

Título: QUAIS OS DILEMAS BIOÉTICOS DO PROFISSIONAL MÉDICO NO CONTEXTO DE FIM DE VIDA?

Autor(es): Tatiana Moreira Lopes; Sofia Rase Chaves; Thiago Santos Lima; Lucas de Paiva Cabral Tristão

E-mail para contato: tatianamlopes2002@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Testamento Vital; Diretivas Antecipadas de Vontade; Dilemas bioéticos; Fim de vida.

RESUMO

Diante da terminalidade da vida, principalmente frente a uma doença de caráter incurável, dilemas éticos podem surgir entre profissionais de

saúde, pacientes e seus familiares na condução do cuidado do enfermo. Até recentemente, pacientes portadores de doença terminal não podiam decidir o tipo de tratamento que desejavam nas fases finais da doença, quando não podiam mais exercer sua autonomia. As decisões acerca de seu tratamento ficavam a cargo de seu representante legal ou familiares, contudo, apesar dos avanços tecnológicos, para esses pacientes diversas medidas terapêuticas apenas prolongavam seu processo de morte. No que se refere ao processo de morrer do indivíduo em fase terminal, três práticas foram classificadas e são reconhecidas usualmente: distanásia, eutanásia, e ortotanásia. A distanásia tem objetivo de retardar, a todo custo, a morte inevitável valendo-se da obstinação terapêutica, e assim, prolongando o sofrimento do indivíduo. A "boa morte", ou também chamada de eutanásia, se destina a evitar o prolongamento do sofrimento até o fim da vida do paciente, que este por sua vez, decide ativamente sobre sua morte. E a ortotanásia é o processo natural de morrer, onde o paciente recebe o cuidado necessário visando aliviar ou eliminar suas dores e sofrimento. Com o objetivo de preservar a autonomia do paciente na tomada de decisão para os cuidados de fim de vida, diferentes países passaram a incorporar as "diretivas antecipadas de vontade" à sua legislação. Seu objetivo é individualizar os cuidados, procedimentos e tratamentos aos quais a pessoa deseja ou não ser submetida quando, afetada por doença grave, estiver impossibilitada de manifestar livremente sua vontade. É notório que o conhecimento acerca de tal temática ainda é escasso e muito pouco se tem discutido sobre o tema. Assim, faz-se necessário uma abordagem a tal instituto e suas consequências legais e, principalmente, éticas no cenário médico legal atual, demonstrando sua importância. OBJETIVO E METODOLOGIA: O presente trabalho busca compreender a legalidade e aplicabilidade do Testamento Vital (TV) ou Diretivas Antecipadas de Vontade (DAVs) na sociedade brasileira, e os dilemas bioéticos envolvidos na relação médico-paciente. Revisando, portanto, a adoção do TV em países onde existe previsão na legislação com intuito de verificar a capacidade de sua aplicação pelo ordenamento ético e jurídico, diante da falta de legislação específica no Brasil. A partir de um caso verídico foi proposto a abordar os conflitos bioéticos que podem estar envolvidos no respeito a decisão dos pacientes diante da irreversibilidade de sua doença. RESULTADOS: É necessário abordar que o conceito de "testamento vital", embora muito utilizado, não seria o mais adequado, uma vez que "testamento" por definição é o ato pelo qual a vontade de alguém é declarada para o caso de morte, com eficácia de reconhecer, transmitir ou extinguir direitos. Trata-se de uma "esfera jurídica, de forma unilateral, irrevogável, com disposições patrimoniais e extrapatrimoniais e que produz efeitos post mortem". Um indivíduo com total discernimento acerca dos tratamentos aos quais deseja ou não ser submetido quando impossibilitado de manifestar sua vontade, não deveria receber a mesma denominação. Dessa forma, no Brasil, passou a ser denominado de "Diretivas Antecipadas de Vontade do paciente terminal" (DAVs), proposta que vem sendo mais aceita e defendida pelos bioeticistas. Nesse sentido, a bioética tem papel de extrema importância na discussão do tema, pois tem o objetivo de indicar os limites e as finalidades na intervenção do homem sobre a vida através de seus quatro princípios: a beneficência, não maleficência, justiça e a autonomia. A autonomia é o pressuposto fundamental da ética, caracterizado pela capacidade de pensar, decidir e agir, de modo livre e independente, além de expressar a capacidade humana de dar-se suas próprias leis, ou ainda, "o poder exercido com absoluta independência do sujeito", como também, "a capacidade de pensar, decidir e agir com base em tal pensamento e decisão, de modo livre e independente". Assim, ter autonomia é ser dotado da capacidade de autolegislar-se segundo a sua própria liberdade. O princípio da beneficência refere-se à obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. O profissional deve ter a maior convicção e informação técnica possíveis que assegurem ser o ato médico benéfico ao paciente. Além disso, é preciso avaliar a utilidade do ato, pesando benefícios versus riscos e/ou custos. A "beneficência" obriga o profissional de saúde a ir além da "Não Maleficência" (não causar danos intencionalmente) e exige que ele contribua para o bem estar dos pacientes. Neste contexto, os profissionais de saúde devem considerar as instruções do testamento vital para garantir que o paciente receba os cuidados apropriados de acordo com suas preferências e valores, evitando tratamentos invasivos, dolorosos ou que possam resultar em sofrimento desnecessário. O princípio da Não Maleficência consiste em não fazer nenhuma ação que traga um malefício intencional ao próximo. É um dever profissional, que deve ser seguido, pois o não cumprimento pode resultar numa situação de má-prática ou prática negligente da medicina, complementando o princípio da Beneficência. Nesse sentido, a Bioética na relação médico-paciente, sustenta a participação conjunta na tomada de decisões, pois o avanço tecnológico trouxe uma desproporção entre os conhecimentos técnicos adquiridos e os aspectos humanísticos e éticos na formação do profissional médico, tornando imprescindível uma relação intersubjetiva entre o paciente e o profissional da saúde. O médico deve sempre cumprir a vontade manifestada do paciente por meio de diretiva antecipada, levando em conta os princípios da beneficência e da não maleficência, sob pena de incorrer em responsabilização ética e civil, pelo descumprimento de uma obrigação que lhe é imposta juridicamente, qual seja preservar a autonomia e a dignidade da pessoa humana. Nota-se dessa forma a importância da bioética que busca justamente evitar tensões e equilibrar o respeito à vida com o respeito à autonomia e às escolhas pessoais, desde que estejam dentro dos limites éticos e legais estabelecidos. CONCLUSÕES: Após uma análise aprofundada sobre a importância das DAVs (Diretiva Antecipada de Vontade), é possível concluir que essa ferramenta legal desempenha um papel fundamental na garantia da autonomia e do respeito à vontade do indivíduo em relação aos cuidados de saúde que deseja receber ou recusar em situações futuras de incapacidade. As DAVs oferecem uma forma de expressão clara e legalmente reconhecida das preferências de cada pessoa, permitindo que suas decisões sejam respeitadas mesmo quando não estiverem mais em condições de expressá-las diretamente. Além disso, as DAVs promovem o diálogo entre pacientes, familiares e profissionais de saúde, contribuindo para a construção de um sistema de cuidados mais humanizado e centrado no indivíduo. Em um contexto em que as decisões médicas podem ser complexas e difíceis, as DAVs emergem como uma poderosa ferramenta de empoderamento e respeito aos direitos e desejos dos pacientes. Ademais, as DAVs não apenas oferecem benefícios aos indivíduos, mas também trazem vantagens para o sistema de saúde como um todo. Ao possibilitar que as pessoas expressem suas preferências antecipadamente, as DAVs auxiliam os profissionais de saúde a tomar decisões embasadas e éticas, em conformidade com os desejos dos pacientes. Isso reduz a possibilidade de conflitos e dilemas éticos no momento crucial de tomar decisões sobre tratamentos invasivos, prolongamento da vida ou cuidados paliativos. Além dos aspectos legais e práticos, a importância da DAV também se destaca no contexto da bioética. A bioética busca promover a reflexão e a análise ética das questões relacionadas à vida, saúde e dignidade humana. Nesse sentido, as DAVs se alinham perfeitamente aos princípios bioéticos de justiça, autonomia, beneficência e não maleficência. Ao permitir que os indivíduos expressem suas vontades antecipadamente, a DAV respeita sua justiça e autonomia, reconhecendo que cada pessoa tem o direito de decidir sobre seus próprios cuidados de saúde. Além disso, buscam o benefício do paciente, assegurando que as decisões tomadas sejam consistentes com seus valores e desejos, evitando assim tratamentos desnecessários e potencialmente prejudiciais. As DAVs também ajudam a evitar conflitos éticos, uma vez que estabelece um registro legalmente válido das preferências do paciente, facilitando a tomada de decisões por parte dos profissionais de saúde. Dessa forma, se mostra como um instrumento essencial no âmbito da bioética, promovendo a dignidade, a autonomia e a tomada de decisões informadas e éticas no campo dos cuidados de saúde.

Título: VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DA LEUCEMIA

Autor(es): Thais Gomes Saraiva; Juliana Ribeiro Francelino Sampaio; Thais Milene Rocha; Stephany Barbosa de Souza; Marina Tavares Feitosa

E-mail para contato: thaisg795@gmail.com

IES: ESTÁCIO FMJ

Palavra(s) Chave(s): Leucemia; vigilância.

RESUMO

A vigilância em saúde tem um papel fundamental na prevenção da leucemia, que afeta os tecidos responsáveis pela formação do sangue, incluindo a medula óssea e o sistema linfático. Caracterizada pela produção anormal e descontrolada de leucócitos, a leucemia compromete a função normal do sangue. Existem vários tipos, como a Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), a Leucemia Mieloide Aguda (LMA), a Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) e a Leucemia Mieloide Crônica (LMC). Compreender essa doença é essencial para desenvolver estratégias de prevenção e tratamento eficazes. O problema central desta pesquisa é compreender como a vigilância em saúde pode ser utilizada eficazmente para prevenir a leucemia e melhorar os resultados para os pacientes. Durante o Junho Laranja, mês dedicado à conscientização sobre a leucemia, é crucial destacar a importância da vigilância em saúde na identificação precoce de casos, na promoção de campanhas educativas e na formulação de políticas de saúde direcionadas. Os objetivos desta pesquisa incluem entender o papel da vigilância em saúde na detecção precoce da leucemia, analisar como os dados epidemiológicos podem identificar fatores de risco associados à doença, examinar a eficácia das campanhas de conscientização na promoção da saúde pública e na doação de medula óssea, e avaliar como políticas de saúde pública, fundamentadas em dados de vigilância, podem reduzir a incidência e melhorar os tratamentos disponíveis. A metodologia utilizada envolveu a revisão de literatura e a análise de dados epidemiológicos de registros de saúde pública na SCIELO e no PUBMED entre os anos de 2015 a 2022. Foram coletadas informações sobre a incidência e prevalência da leucemia, características demográficas dos pacientes e fatores de risco identificados em estudos anteriores. Também foram examinadas campanhas de conscientização realizadas durante o Junho Laranja e políticas de saúde implementadas com base em dados de vigilância brasileira. Os resultados desta pesquisa indicam que a vigilância em saúde desempenha um papel crucial na prevenção da leucemia. O monitoramento contínuo dos dados epidemiológicos permite identificar padrões e tendências na incidência da doença, bem como fatores de risco associados, como exposições ambientais, hábitos de vida e histórico familiar. A identificação precoce de casos por meio da vigilância ativa é fundamental para o tratamento eficaz, aumentando significativamente as chances de sucesso do tratamento e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A detecção precoce da leucemia é possível através do reconhecimento dos sinais e sintomas, tais como fadiga persistente e fraqueza, febre ou calafrios frequentes, infecções recorrentes ou que demoram a curar, perda de peso inexplicada, hematomas ou sangramentos fáceis, incluindo sangramento nasal ou gengival, dores nos ossos ou articulações, e inchaço dos gânglios linfáticos, fígado ou baço. As campanhas de conscientização realizadas durante o Junho Laranja mostraram-se eficazes em educar a população sobre esses sinais e sintomas, a importância do diagnóstico precoce e a necessidade da doação de medula óssea. A conscientização pública resultou em um aumento no número de doadores e na detecção precoce de novos casos. Políticas de saúde pública desenvolvidas com base em dados de vigilância incluíram programas de triagem, campanhas educativas e incentivos para a doação de medula óssea, demonstrando uma redução na incidência da leucemia e uma melhora nos resultados dos pacientes. Conclui-se que a vigilância em saúde é uma ferramenta essencial na prevenção e controle da leucemia. A coleta, análise e interpretação de dados de saúde pública permitem a formulação de políticas de saúde mais eficazes e direcionadas, contribuindo significativamente para a redução da incidência e mortalidade por leucemia. No contexto do Junho Laranja, é especialmente importante reforçar a importância da vigilância em saúde para aumentar a conscientização pública e incentivar a doação de medula óssea. A colaboração entre profissionais de saúde, pesquisadores, formuladores de políticas e a população é crucial para o sucesso das iniciativas de prevenção e controle da leucemia.

Título: **AVALIAÇÃO DA PUREZA DE MÉIS COMERCIALIZADOS EM ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS DA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ**

Autor(es): Laura Rodrigues Pimentel

E-mail para contato: laura.r.pimentel@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Mel de abelha; Minerais; Cinzas; Lugol; Análises Físico-químicas; Fiscalização.

RESUMO

O mel floral é um alimento puro e nutritivo obtido do néctar das flores, sendo altamente valorizado por suas propriedades sensoriais, nutricionais e terapêuticas. No entanto, a crescente demanda por uma alimentação saudável pressiona os produtores para garantir a qualidade de seus produtos apícolas. O aumento do consumo está relacionado ao aumento de possíveis fraudes, sendo assim, é crucial a realização de análises físico-químicas para verificar a sua pureza. A pureza do mel, assim como a qualidade, varia e é influenciada por diversos fatores como clima, origem floral, espécie de abelha e condições de processamento, tipo de néctar. Essas características são essenciais para manter suas características sensoriais e nutricionais. A detecção de fraudes, muitas vezes relacionadas à produção clandestina, é crucial para proteger os consumidores. A análise do teor de mineral fixo no mel não apenas indica sua pureza, mas também revela possíveis adulterações, como a adição de melato. Além disso, esse índice reflete as condições de higiene durante o processamento do mel, destacando a importância da limpeza adequada dos equipamentos para evitar contaminação e garantir a segurança alimentar. Um estudo foi realizado para avaliar as características físico-químicas dos méis comercializados nos supermercados da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, comparando os resultados com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Essas amostras foram avaliadas quanto ao teor percentual de eliminação mineral fixo para avaliação da pureza e à presença de amido ou xaropes de glicose por meio da Prova do Lugol. O trabalho teve como objetivo fazer a avaliação qualitativa e quantitativa através de análises físico-química de méis comercializados nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio no município do Rio de Janeiro-RJ, equiparando com os padrões regidos pela legislação atual. Foram adquiridas amostras de méis florais, de marcas diferentes, comercializadas por estabelecimentos varejistas dos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes localizados no município do Rio de Janeiro - RJ. Para isso, foi feito um levantamento prévio de quantas marcas são comercializadas nas regiões. As amostras foram armazenadas e mantidas em suas embalagens originais de plástico, durante o período das análises. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos do curso de medicina veterinária da Universidade Estácio de Sá – campus Vargem Pequena, onde as análises foram realizadas. Na determinação de cinzas, foi pesado cerca de 3,0 g de mel de cada amostra em cadinhos de porcelana previamente tarados. Após isso, as amostras foram colocadas na estufa com temperatura de 550 °C, por cerca de cinco horas, até obter um resíduo branco, carbonizado. O cálculo foi feito por diferença entre o material inicial e o resultado final. Para realizar a reação de lugol, foi transferido com o auxílio de uma pipeta 10,0 mL de cada amostra em duplicata, para um béquer de 20 mL e adicionado 10,0 mL de água destilada. Após dissolvido, foi adicionado 1,0 mL de solução de lugol. Foi observada a coloração final para identificar se há presença de adição de açúcar. De acordo com os resultados obtidos podemos analisar que as amostras 1, 2, 3, 4 e 5 estão dentro dos padrões preconizados pela legislação brasileira para o conteúdo de cinzas no mel, as amostras de mel analisadas encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos para mel floral, tendo como resultado respectivamente: 0,3%; 0,5%; 0,45%; 0,45%; 0,45%. Segundo a legislação (Brasil, 2000), o conteúdo máximo de cinzas permitido para mel floral é de 0,6% (0,6 g/100 g). A amostra 6 apresentou resultado maior do que o permitido pela legislação (0,75%), mesmo sendo da mesma florada e marca da amostra 3 teve resultados diferentes. Na reação de Lugol, todas as amostras passaram no teste, sendo assim, não apresentaram alteração da cor original do mel para vermelho ou violeta, com isso concluímos que não houve adição de amido e emulsificantes. Com base nos resultados obtidos das amostras de mel floral comercializadas nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, é possível concluir que 83,33% das amostras avaliadas se encontra em conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação brasileira para mel floral, indicando qualidade e pureza dos produtos disponíveis nos mercados da região. Porém, a identificação de uma amostra com teor de cinzas acima do limite permitido consolida a importância da vigilância contínua e fiscalização dos órgãos responsáveis para garantir a integridade dos produtos oferecidos aos consumidores. A realização do teste de Lugol demonstrou que nenhuma das amostras apresentou alteração de cor, indicando a ausência de adição de amido e emulsificantes, o que reforça a confiabilidade dos produtos analisados quanto à sua composição e autenticidade. Os resultados encontrados ressaltam a importância da realização de análises físico-químicas regulares como parte do controle de qualidade dos méis comercializados, com o objetivo de assegurar a conformidade com os padrões regulatórios, proteger a saúde e consolidar a confiança dos consumidores.

Título: **ANÁLISE DO IMPACTO DA INTRODUÇÃO DE PLANO ALIMENTAR ADEQUADO EM ATLETAS DE TIME DE FUTEBOL NA CIDADE DE MACAÉ – RJ EM PRÉ TEMPORADA**

Autor(es): Taillan Martins de Oliveira; Fernanda de Sousa Lopes; Julia Cavalcante Martorelli; Letícia Abreu Ferreira

E-mail para contato: taillannut@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Nutrição; Atletas; Futebol; Plano alimentar; Macronutrientes.

RESUMO

O futebol tem como característica demandar alta intensidade física do atleta, sendo dividido em exercícios aeróbicos e anaeróbicos, mas majoritariamente aeróbicos, e diferentes estímulos de acordo com a posição do atleta (Zeederberg et al, 1996). Visando que este atleta atinja o ápice de sua forma física na principal competição, divide-se a temporada em períodos, cada qual com as suas características. A pré-temporada responsável por aprimorar as principais capacidades físicas exigidas pela modalidade, oferecendo o suporte para o restante da temporada (DIAS, 2016). Esse período, se caracteriza como fase de intensa demanda física, mental e intelectual, onde se espera que o atleta adquira a forma física e técnica que guiará o plantel ao longo de toda a competição, com suas peculiaridades, necessidades e desafios, ou seja, é nesta fase que toda a equipe é preparada para o início das competições oficiais (UNIVERSIDADE DO FUTEBOL, (2007). A complexidade do período de treinamento em associação com a necessidade de performance, faz com que o jogador necessite ter cuidado com alguns fatores como a composição corporal e o comportamento alimentar, sendo eles cruciais para a alta performance (LIMA et al, 2011). A alimentação equilibrada é de suma importância para garantir o bom funcionamento do organismo. A prática de exercício físico de alta intensidade, como o futebol, requer uma atenção redobrada quanto à rotina alimentar, devido ao alto índice de gasto energético durante os treinos, que pode variar de acordo com a qualidade e quantidade do mesmo (Clark, 1994). Essas incorreções no manejo nutricional deve ser corrigida com a distribuição apropriada dos nutrientes energéticos, assim como de macronutrientes, minerais, vitaminas, fibras e líquidos. A prescrição dietoterápica é de fundamental importância e devem estar de acordo com o preconizado para os atletas, cita SILVA et al (2022) o AMERICAN COLLEGE OF SPORTS – ACSM em sua publicação de 2017, relata como recomendações de macronutrientes 5-10 g/kg de peso de carboidrato, 1,2 a 2,0 g/kg de proteínas e 20 a 35% valor energético a ser consumido para Lipídeos. Além disso, ao prescrever uma dieta, torna-se necessário respeitar as particularidades alimentares, sejam elas culturais, socioeconômicas ou emocionais, do cotidiano de cada entrevistado, para que assim, obtenha sucesso nos resultados ao longo do acompanhamento. A análise entre o consumido pelo atleta e o recomendado para o mesmo em prescrição dietética, auxilia no campo da alimentação e da nutrição, informa o atual estado nutricional e qual o efeito que a inadequada ingestão pode estar causando, PANZA et al (2007). Assim sendo, é preciso obter um acompanhamento nutricional com dieta adequada, para que ocorra a reposição necessária de energia e, assim, possuir um bom desempenho nos jogos. Dessa forma, o presente trabalho possui como objetivo observar e comparar se a quantidade de macronutrientes, consumidos pelos atletas, estão proporcionais ao recomendado no Planejamento alimentar. Trata-se de um estudo descritivo de levantamento de cunho transversal, realizado com 24 atletas do sexo masculino, de futebol da série profissional na cidade de Macaé-RJ. Tais atletas tinham uma rotina de treino com duração entre três e quatro horas diários. A avaliação do consumo alimentar e as variáveis nutricionais foram obtidas por meio do recordatório alimentar 24 horas (R24h), a coleta dos dados dos atletas foram realizadas semanalmente pelo grupo de pesquisa do curso de nutrição da Estácio, sempre às terças feiras em local pré estabelecido pela coordenação da equipe de futebol. Para a avaliação nutricional utilizou-se o IMC padrão que segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, (2022), é calculado dividindo-se o peso em quilos (kg) pelo quadrado da altura em metros (m). O resultado revela se o peso está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado. Como de praxe, no meio utilizou-se o índice de referência para população adulta não atleta para a avaliação nutricional, sendo a referência para um estado eutrófico valores de 18,5 a 25 kg/m². As entrevistas foram realizadas no início das datas marcadas para as avaliações, no momento de chegada do participante para os exames. Na semana 1, foram coletadas todas as medidas e dobras e foi realizada também o recordatório alimentar 24h (R24h) de todos os atletas e imputados todos os dados no WebDiet, que é o programa utilizado pela equipe para cálculos e planejamento alimentar dos mesmos. Posteriormente, com os dados R24h, foram estimadas as médias de consumo calórico diário de cada jogador para comparação entre as calorias ingeridas e recomendada. Posteriormente, foi calculada a quantidade de kcal diária necessária, com base na rotina dos atletas e, assim, prescrita a dieta de acordo com a recomendação da ACSM para macronutrientes. Na semana 2, houve a entrega dos planejamentos alimentares dos atletas e orientações nutricionais dos mesmos. A organização e o registro dos dados foram submetidos em planilhas com a utilização do programa Microsoft Excel 2019. Feito isso, os dados foram tabulados e expressos em média e desvio padrão. Para análise da normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov Smirnov e, posteriormente, para análise entre as dietas, foi realizado teste -t pareado, ambas foram realizadas no software GraphPad Prism 8.0. Os atletas apresentaram média de idade de 27± 5 anos, média de peso e altura de 81,1 kg e 1,78 m respectivamente. Na tabela 1 estão expressos os dados de ingestão alimentar. Pode-se observar que a média do Recordatório, com relação ao Carboidrato e Proteína, está abaixo do recomendado, porém o consumo de Lipídeo estava acima do esperado, comparando ao cálculo do Planejamento Alimentar. O que corrobora para a afirmativa que os atletas estavam numa dieta que não é a adequada para que os mesmos obtenham sua máxima performance durante a temporada. Já se relata em estudos que o excesso calórico proveniente das proteínas se transforma em gordura, e o nitrogênio extra que acompanha as altas quantidades de proteína animal é eliminado pelo sistema urinário, não obstante a desidratação pode também ser observada proveniente da produção excessiva de ureia bem como aumento das taxas de LDL colesterol, acarretando transtornos cardiovasculares segundo relata Larosa (2006). Em relação as médias energéticas, a do planejamento alimentar possui o menor desvio padrão, garantindo entre os atletas mais uniformidade diante da qualidade do planejamento alimentar entregue aos mesmos. No teste T houve diferença significativa no consumo de macronutrientes e energia em comparação ao predito após o Planejamento dietético, com diferença para carboidratos (p=0,0003), proteínas (p=0,0025), lipídeos (p=0,0009) e energia (p<0,0001). Tal diferença indica baixo consumo de acordo com o recomendado, o que embasa ainda mais a necessidade do atleta manter uma dieta mais equilibrada, mesmo em pré temporadas ou até mesmo antes, a fim de evitar danos severos ao seu rendimento. Os jogadores de futebol devem seguir uma dieta que contenha um porte calórico adequado, permitindo tanto a manutenção do peso corporal quanto calorias suficientes para atender a demanda energética de treinos e jogos. Com a quantidade de calorias adequadas, evita-se que o jogador tenha uma queda no seu desempenho e tenha menos risco de lesão e maior tempo de exercício até a fadiga (Rufino 2013). Atletas que iniciam a partida com baixo glicogênio intramuscular, percorrem distâncias menores, com velocidade menores, andam mais vagarosamente e realizam menos sprints do que aqueles jogadores com concentrações normais no início da partida (Biesek, Alves e Guerra, 2010). Além disso, mesmo com atletas do presente estudo possuindo em sua maioria uma alimentação hiperlipídica. Os lipídios exercem um papel energético importante nos exercícios e também são responsáveis pelo carreamento de vitaminas lipossolúveis (Fonseca, 2012), porém o seu consumo inadequado pode levar a acúmulo de peso

corporal. Percebe-se diante dos dados obtidos que a quantidade de Macronutrientes que os atletas consumiam antes do Planejamento alimentar estava inadequada, devido ao baixo consumo de carboidratos e proteínas e alto consumo lipídico. Dessa forma, alguns fatores como a performance em campo e energia estavam prejudicados, uma vez que os carboidratos são a principal fonte de energia para o organismo, bem como a proteína é um fator primordial para uma boa recuperação muscular. É notório que havia um consumo abaixo da necessidade calórica diária, acarretando a baixa ingestão energética dos atletas, o que evidencia a importância do acompanhamento nutricional e multidisciplinar junto à prática esportiva, principalmente em atletas de alta performance.

Título: ANÁLISE DO PERFIL E RISCO NUTRICIONAL DE PACIENTES ADMITIDOS NAS ENFERMIARIAS DE UM HOSPITAL DA REGIÃO AMAZÔNICA

Autor(es): Samara Silva de Sousa; Aline Bentes Monteiro Bentes

E-mail para contato: sassousa.0410@gmail.com

IES: ESTÁCIO MACAPÁ

Palavra(s) Chave(s): Avaliação nutricional; NRS 2002; Triagem Nutricionais; Estado Nutricional.

RESUMO

O estado nutricional de um indivíduo é caracterizado por meio da ingestão dos macros e micronutrientes, bem como a ingestão hídrica, cuja absorção requer processos fisiológicos complexos. Em casos patológicos, as necessidades nutricionais podem ser comprometidas, levando à desnutrição, caracterizada pela deficiência calórica e/ou de nutrientes essenciais. A desnutrição pode desregular o sistema imunológico, tornando o indivíduo mais suscetível a agentes patogênicos, exacerbando suas condições clínicas e comprometendo sua qualidade de vida. A identificação das necessidades nutricionais dos pacientes no momento de admissão hospitalar é indispensável para uma abordagem individualizada e precisa. A Nutritional Risk Screening (RNS-2002) é uma ferramenta comumente utilizada para essa finalidade, permitindo avaliar o perfil nutricional e identificar riscos de desnutrição independentemente da condição clínica. Descrever o perfil e o risco nutricional de adultos e idosos admitidos em um hospital na capital da região amazônica. Trata-se de um estudo do tipo observacional transversal que incluiu pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, admitidos entre julho e dezembro de 2023 em um hospital na região norte do Brasil. Foram analisados os dados da primeira triagem realizada na admissão dos pacientes, independente do motivo da internação ou diagnóstico. Registros incompletos ou ineligíveis foram excluídos da análise. Foram registrados a idade, sexo, índice de massa corporal (IMC), histórico de perda de peso nos 3 meses anteriores à internação e histórico de redução da ingestão alimentar na semana anterior à admissão. Os dados do estado nutricional e da gravidade da doença (incluindo a internação em UTI), foram coletados utilizando a ferramenta RNS-2002. O estado nutricional do paciente é categorizado em risco por meio de um escore de 0 a 3, onde o escore 0 indica estado nutricional normal, o escore 1 corresponde a desnutrição leve, o escore 2 representa desnutrição moderada e o escore 3 indica desnutrição grave. Quanto à gravidade da doença, esta é classificada como ausente, leve, moderado e grave, dependendo das condições clínicas do paciente. A soma desses resultados determinou o escore total, representando o risco nutricional dos pacientes. A coleta de dados foi realizada por meio de formulários impressos para registro, além da tabulação dos dados no Excel. Os dados foram analisados de forma descritiva e apresentados em médias, frequências e porcentagens. Foram analisados os dados de 1.295 pacientes, dos quais 54,51% (n= 706) eram do sexo masculino. A idade média dos pacientes foi de 54,54 anos, variando de 18 a 106 anos, com 25,25% (n=327) apresentando idade igual ou inferior a 70 anos. O IMC médio foi de 24,10 kg/m², variando de 5,4 a 50,8 kg/m². Apenas 25,86% (n=335) dos pacientes apresentaram IMC \leq 20,5 kg/m². Entre os pacientes admitidos, 57,68% (n=747) relataram perda de peso nos últimos 3 meses anteriores à internação, enquanto 57,76% (n=748) apresentaram redução da ingestão alimentar na semana anterior à admissão hospitalar. Em relação ao estado de saúde, 22,24% (n=292) dos pacientes encontravam-se em estado grave ou estavam internados na UTI. Quanto ao estado nutricional, 57,6% (n=46) dos pacientes não apresentavam risco nutricional, 18,45% (n=239) estavam em risco nutricional leve (escore 1), 12,58% (n=163) foram caracterizados como risco moderado (escore 2) e 11,35% (n=147) estavam em estado nutricional grave (escore 3). Em relação à gravidade da doença, 11,96% (n=155) não apresentavam risco, enquanto 70% (n=919) encontravam-se com gravidade leve (escore 1), 13,05% (n=169) apresentavam risco moderado (escore 2) e 4,16% (n=54) estavam em estado grave (escore 3). Após a somatória dos resultados para verificar o escore total, constatou-se que 10,5% (n=136) dos pacientes estavam com risco nutricional ausente, 33,39% (n=435) apresentavam escore 1 (risco nutricional leve), 42% (n=544) tinham escore 2 (risco nutricional moderado) e 34,82% (n=451) estavam com escore \leq 3 (risco nutricional grave). A maioria dos pacientes admitidos era do sexo masculino, com predominância de adultos até 59 anos. A maioria dos pacientes relatou perda de peso nos 3 meses anteriores à internação, assim como uma redução na ingestão alimentar na semana anterior à admissão, e não estavam internados na UTI. Observamos que a maioria dos pacientes estava dentro do estado nutricional normal, com prevalência de casos de gravidade da doença leve. A soma dos escores de triagem (estado nutricional e gravidade da doença) indicou que a maioria dos pacientes apresentava risco nutricional moderado (escore 2), alertando que esses pacientes possuem necessidades nutricionais aumentadas e podem se beneficiar significativamente de intervenções nutricionais específicas, como a suplementação oral ou enteral, para prevenir a progressão da desnutrição. Por fim, nossos achados reforçam a importância da triagem nutricional no momento da admissão dos pacientes e destacam este tema como um campo de pesquisa importante que pode auxiliar no direcionamento de intervenções para melhorar a condição nutricional dos pacientes internados em ambientes hospitalares.

Título: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO TIPO FRESAL COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, RONDÔNIA

Autor(es): Danielly Franciny da Silva Oliveira; Adriele Machado de Oliveira; Paulo Mariano; Priscila Cofani Costa Pomini

E-mail para contato: cofanipriscila@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAP (RO)

Palavra(s) Chave(s): Segurança alimentar; Salmonella spp; Coliformes totais; Escherichia coli; Contaminação.

RESUMO

O queijo tipo frescal é um alimento derivado do leite consumido em todo o país, possui um alto valor nutricional, e além de ser de baixo custo, seu processo de fabricação é simples sendo comum a comercialização por produtores artesanais em feiras livres e supermercados (FERREIRA et al., 2011). Os produtos lácteos são considerados alimentos nutricionalmente completos e estão inclusos no hábito alimentar da população brasileira. Por serem ricos em vitaminas, minerais, gorduras, proteínas, lactose e água é um meio excelente para o crescimento e veiculação de microrganismos que podem causar danos à saúde (ROSSI; BAMPI, 2015). As contaminações alimentares denominadas como Doenças Transmitidas por alimentos (DTAs) são consideradas um problema de saúde pública no Brasil. Alguns fatores aumentam a incidência de surtos de DTAs, como a necessidade de produção dos alimentos em grande escala, o crescimento populacional o que leva a grupos mais vulneráveis, carentes em condições higiênico-sanitárias, aumento do consumo de alimentos fora do ambiente domiciliar, mudanças ambientais, bem como a

falha dos órgãos público e privados em razão da promoção da segurança alimentar (BRASIL, 2010). Objetivo: Avaliar a qualidade microbiológica dos queijos tipo frescal na cidade de Pimenta Bueno-RO. Materiais e Métodos: O presente estudo caracteriza-se como experimental e de caráter qualitativo por realizar a análise microbiológica de cinco (5) amostras de queijo frescal comercializado na cidade de Pimenta Bueno-RO, no mês de junho de 2022 na feira livre e supermercado do município. As embalagens originais foram higienizadas com álcool 70% e acondicionadas em sacos plásticos, com as indicações de fabricação e validade, no entanto algumas não apresentavam nenhum tipo dessas informações. As amostras foram encaminhadas para análise ao Laboratório Qualittá, seguindo os critérios estabelecidos para o transporte do material: acondicionadas dentro de caixa isotérmica com gelo seco e encaminhadas para o laboratório por transportadora, mantendo a temperatura adequada segundo o fabricante (2°C a 8°C). Em relação a análise microbiológica, buscou-se investigar a presença de *Salmonella* spp, coliformes totais e *Escherichia coli*, assim seguiram os seguintes protocolos para as análises das amostras FNOR 3M 01/16-11/16, ABNT NBR ISO 4832:2012 e AOAC Intl. OMA 21ª ed. 991.14. Resultados e Discussão: Em relação aos dados gerados pela investigação de Coliformes Totais, todas as cinco (5) amostras apresentaram valores acima do tolerável. Verifica-se que o valor máximo foi de $4,3 \times 10^6$ UFC/g e o mínimo $4,8 \times 10^5$ UFC/g, comparados com valores de limite máximo permitido pela portaria nº 146 de 07 de março de 1996 que estabelece como limite mínimo e máximo permitido por grama, respectivamente: 1×10^4 UFC/g e 1×10^5 UFC/g. As amostras de queijos coletadas em feiras livres, foram armazenadas em caixa isotérmica, porém não se manteve a temperatura adequada de conservação, uma vez que se encontravam abertas em exposição à temperatura ambiente. De acordo com Lazarotto (2017), onde em seu trabalho pesquisou a presença de coliformes totais em queijos coloniais no sudoeste do Paraná, e obteve resultados semelhantes a este, enfatizou que elevados índices de contaminação por coliformes totais, podem estar relacionados com a conservação e armazenagem do queijo, uma vez que se submetido a altas temperaturas ou em temperatura ambiente, poderá favorecer a proliferação dos microrganismos. Mesmo que a contagem de coliformes totais não seja exigida pela legislação sanitária vigente para produtos comercializados, a elevada presença do microrganismo nos queijos tipo frescal, é indicador da precária qualidade higiênico sanitária (DIAS, et al. 2016). No estudo feito por Mottin, et al. (2016), obtiveram 100% de suas amostras contaminadas, relacionam o resultado devido o mal processamento do leite na produção do queijo, podendo indicar falhas na aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), incorreta manipulação, pasteurização, armazenamento e conservação inadequada do leite. Em relação aos resultados da pesquisa de *Escherichia coli* (tabela 01), obtve-se como resultado, de que todas as amostras (5), chegaram a valores aceitáveis, dentro dos parâmetros da Anvisa, conforme normativa nº 60 de 23 de dezembro de 2019, o que nos leva a conclusão de que não apresentavam riscos à saúde dos consumidores, por contaminação deste microrganismo patogênico. Já no estudo realizado por Mottin, et al. 2016, em amostras de queijos minas frescal no sudoeste da Bahia, obtiveram resultado dissemelhante ao presente artigo. Dentre as 18 amostras analisadas, 83,33% estavam em desacordo com a legislação vigente. Assim como também no estudo realizado por Garcia, et al. 2017, em queijos minas frescal e ricotas da região metropolitana de Campinas - SP, que de 12 amostras analisadas, 60% apresentavam contaminação por *E. coli*. Por ser considerado um hospedeiro comum do trato gastrointestinal humano, alimentos com presença de *E. coli* fora dos parâmetros indicados pela legislação, poderá indicar contaminação de origem fecal, levando à conclusão de falhas em condições higiênico-sanitárias no processo de fabricação. A família do grupo *E. coli*, estão ligadas estritamente a doenças diarreicas, sendo considerado grande problema em saúde pública no Brasil, acarretando milhares de mortes a cada ano (SOUZA, 2006). A contaminação por esse microrganismo pode se dar por diversas formas, porém a pasteurização prévia do leite pode ser suficiente para sua eliminação. Uma vez que a presença deste microrganismo traz indicativo de falhas nas boas práticas de fabricação e higienização. (SILVA; BELO, 2018). A pesquisa de *Salmonella* spp nas amostras coletadas, obteve a ausência deste microrganismo patogênico. Este fato demonstra a conformidade com os parâmetros da legislação vigente, não apresentando risco algum à saúde dos consumidores em relação a sua patogenicidade. Na pesquisa realizada por Silva; Belo (2018), em quatro amostras de queijos tipo frescal, no município de Sete Lagos – MG, os resultados foram iguais. Correlacionaram esta ausência devido a presença de bactérias do grupo coliforme, que em sua presença, contribui deixando o ambiente ácido, impedindo a proliferação da *Salmonella* spp, levando a sua inativação. Enquanto Dias, et al. (2016), em cinco amostras de queijo minas frescal coletados na região sul de Goiás, também chegaram como resultado a ausência em 100% das amostras analisadas, enfatizam que a presença de *Salmonella* spp, nos alimentos pode estar relacionada a diversos fatores, como manipuladores ou água contaminada pela bactéria, assim como falha nas BPF, sendo eficientemente liquidada quando o leite utilizado na produção do queijo passa pelo processo de pasteurização corretamente. Já em pesquisa realizada por Lazarotto (2017), em queijos coloniais da região sudoeste do Paraná, 100% das amostras analisadas havia presença de *Salmonella* spp, assim como também no estudo feito por Souza, et al. (2017), encontrado presença da bactéria em 20 amostras coletadas (40%), os resultados obtidos, mostram desacordo com a legislação que não permite a presença desse microrganismo em alimentos para consumo, pois é fator de grande risco à saúde do consumidor. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados obtidos das amostras analisadas nos levam a conclusão de que os queijos produzidos e comercializado no município de Pimenta Bueno, Rondônia, seguem os parâmetros da legislação vigente para *Salmonella* spp e para *E. coli*, fugindo apenas dos valores permitidos para coliformes totais, o que pode ser indicador de contaminação de origem fecal, se dando por falhas no controle higiênico-sanitário e nas boas práticas de fabricação. Faz-se necessário a orientação, fiscalização ou até mesmo o treinamento desses produtores pelos órgãos de fiscalização, onde se há falha, nesse quesito. Uma fiscalização eficaz é essencial para que se possa consumir a possibilidade de contaminação alimentar, o que é de grande valia para o país, diminuindo assim o índice de agravos das DTAs em saúde pública. Orientações sobre as boas práticas de fabricação, manipulação dos alimentos, condições higiênico-sanitárias, armazenamento e conservação, são extremamente necessários para que se possa disponibilizar aos consumidores um alimento de qualidade e seguro, livre de todo e qualquer organismo agressor que possa prejudicar a saúde.

Título: ANÁLISE PARASITOLÓGICA (OVOS E CISTOS) DA LACTUCA SATIVA EM FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO-RO

Autor(es): Walan Cristhian Machado Cardoso; Maria Lais Devólio de Almeida; Priscila Cofani Costa Pomini

E-mail para contato: cofanipriscila@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAP (RO)

Palavra(s) Chave(s): Parasitoses; protozoários; helmintos.

RESUMO

A inclusão de hortaliças variadas na dieta, devido ao seu efeito alcalinizante sistêmico, que é a produção de resíduos alcalinos que equilibram ou diminuem a acidez metabólica, também favorece ou contribui e complementa as necessidades vitamínicas e minerais do corpo humano (ORNELLAS, 2007). As hortaliças folhosas, em especial a alface (*Lactuca sativa*) esta entre os vegetais mais consumidos pelos brasileiros, suas folhas possuem carboidratos com baixa digestibilidade, gorduras poliinsaturadas, folato (vitamina B9), vitamina K, vitamina E (α e γ - tocoferóis), vitamina C, potássio, cálcio, fósforo, ferro, zinco e fibra (KIMA et al, 2016). As Doenças Transmitidas por alimentos (DTA) são consideradas um problema de saúde pública no Brasil. Existem muitos fatores que aumentam surtos de DTAs, um deles são as falhas dos órgãos público e privados em razão da promoção da segurança alimentar (BRASIL, 2010). Objetivo: Verificar a presença de ovos e cistos de parasitas na alface comum (*Lactuca sativa*) vendidas na feira livre do município. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo caracterizado de campo, experimental, com

coleta de dados transversal. A abordagem é quali-quantitativa, pois visa à obtenção dos resultados por meio de escores numéricos que foram qualificados e tabulados. Os setes maços de alface (*Lactuca sativa*) foram comprados no mês de setembro de 2022 de feirantes diferentes. Cada amostra foi identificada por número e imediatamente dispostas em sacos plásticos individualizados e armazenados em geladeira. No dia seguinte foi realizada a inspeção dos maços e as folhas inadequadas (decomposição) foram descartadas. Para cada maço de alfaces foram utilizadas as folhas mais externas assim como o talo, ambos foram dispostos em bandejas previamente lavadas e higienizadas com álcool 70%. Nesta etapa, as folhas e o talo de cada maço foram dispostas nas bandejas com 400 ml de água destilada, permanecendo de molho por 30 minutos. Percorrido este tempo, o volume passou por filtragem com peneira e decantação. Ao final de cada procedimento as folhas foram desprezadas. O material foi encaminhado para análise parasitológica de ovos e cistos. Resultados e Discussão: Das 07 amostras analisadas, observa-se a presença de ovos, cistos e larvas de parasitas nas folhas de alface em quatro amostras. amostras das bancas números 2, 5 e 7, foram ausentes de protozoários e helmintos após a análise parasitológica, diferente do estudo realizados por Pinto et al. (2018), e Borges (2010), onde todas as amostras estavam contaminadas por algum tipo de protozoários ou helmintos. Os protozoários encontrados foram *Entamoeba coli* (1) e *Balantidium coli* (4), ambos na forma de cisto. No estudo realizado por SILVA et al. (2016) na cidade de Serra Talhada-PE, na qual utilizaram amostras das hortas de agricultura familiar constaram a presença de cistos de *Entamoeba coli* em 50% das amostras, estes autores concluíram que a ocorrência de parasitas nas hortaliças estudadas, faz com que se destaque a importância de implantação de medidas por parte da vigilância Sanitária, para propiciar a melhoria da qualidade higiênica destes alimentos, os mesmos ainda sugerem uma orientação aos consumidores, no quesito da higienização. Corroborando com o presente estudo, Dufloth et. al. (2013), em sua pesquisa sobre a contaminação por ovos, cistos e larvas de protozoários em hortaliças na cidade do Rio de Janeiro, incluindo municípios vizinhos como Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias, das 96 amostras de alfaces analisadas 37 foram positivas para algum tipo de parasita, os autores desta forma ressaltaram a importância do consumo com a higienização de forma adequada, os mesmos com seus estudos comprovaram que a positividade e presença desses parasitas nas hortaliças, normalmente é atribuída à contaminação provinda da água de irrigação, da manipulação pelos produtores durante a colheita, do contato das hortaliças com superfícies não sanitizadas, durante o transporte e armazenamento. Em um estudo semelhante a este, o qual foi realizado por Pinto et al. (2018), em municípios do interior do Maranhão, também foram encontrados cistos de *Balantidium coli* em duas amostras de um total de 18. Os autores concluíram em seu estudo que não há um controle parasitário sobre as hortaliças comercializadas naqueles municípios. Contribuindo com a presente pesquisa o estudo de França et al. (2014), realizado na cidade de Uberlândia-MG, considerou a elevada frequência de contaminação parasitária e o potencial risco de doenças veiculadas pelas hortaliças, sugere-se uma vigilância sanitária mais atuante na fiscalização de alimentos oferecidos à população, como também um programa de educação sanitária para os produtores e consumidores. Na amostra n. 4, foi constatada a presença de cistos e trofozoíto da espécie de protozoário *Balantidium coli*, a transmissão à espécie humana de *B. coli* ocorre geralmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos oriundos das fezes de suínos. Sharma e Harding (2003) dispõe que os cistos infectantes, depois de ingeridos, passam por desencistamento no intestino, emergindo trofozoítos que podem invadir a mucosa do cólon, onde multiplicam-se formando. As amostras 3 e 6 apresentaram formas de ovos e larvas de Helmintos. Os ovos foram do gênero *Ancylostoma* sp. Estudo realizado por França et al (2014) em Uberlândia-MG, das 12 amostras, encontrou-se ovos de *Ancylostoma* sp em 5% delas, os autores destacaram que a contaminação das hortaliças pode ocorrer em todo o processo, desde o cultivo até a comercialização, pois os produtos são colocados à venda em gôndolas que ficam expostas ao ar livre. Outra maneira de explicar a contaminação pode ser a não higienização das mãos do manipulador, pois é sabido que este desempenha um importante papel na transmissão de doenças veiculadas por alimentos, porém eles não isentaram a contaminação pelas mãos do consumidor, visto que várias pessoas tocam as verduras no momento da escolha das mesmas. Melo et. al. (2021), obtiveram resultados semelhantes, ao aplicarem o estudo em Nova Glória-GO, todas as 24 amostras apresentaram contaminação parasitária, sendo que 9 delas foram encontrado a presença de *Ancylostoma* sp, foram observados que as alfaces eram transportadas em veículos abertos. Os feirantes retiravam as folhas deterioradas e o excesso de terra sacudindo as alfaces antes da comercialização. Também utilizavam tecidos-não sintéticos (TNT) sobre as bancadas como forma de proteção das hortaliças. Os consumidores tinham acesso livre a escolha das *L. sativa* por contato direto sem realizar qualquer tipo de higienização prévia das mãos. Os próprios feirantes pegavam nas cédulas e nas alfaces sem realizar nenhum tipo de antissepsia, sendo assim podendo ser estas as formas de contaminações. Corroborando com os resultados encontrados, estudo realizado por Silva et al. (2016), na cidade de Santo Antônio de Jesus-BA, na qual analisaram 20 amostras, houve a presença de *S. stercoralis* em uma delas, assim como esta pesquisa, os autores afirmam que esse tipo de contaminação requer atenção pois é patogênico oportunista, e afirmam que a higiene adequada é medida protetora fundamental contra as doenças de origem alimentar e o sujeito que fornece, prepara e serve o alimento deve construir barreiras sanitárias entre este e seus consumidores, de forma que os manipuladores sejam selecionados e tenham conhecimentos, atitudes e práticas para o preparo seguro dos alimentos. No estudo realizado por Pinto et. al. (2018), encontraram *Strongyloides stercoralis*, em cinco das 18 amostras analisadas, onde os autores afirmaram que o padrão higiênico está em discordância com o que é preconizado por órgãos sanitários, revelando que não há, um controle parasitário sobre as hortaliças comercializadas. Segundo Germano (2011), a higiene das hortaliças que são consumidas cruas, é fator de grande importância à saúde, devendo ser garantida pela higienização destas com água corrente, e também através da desinfecção com produtos químicos, que tenham ação eficaz na eliminação, redução e ou remoção de enteroparasitas presentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Alfaces comercializadas nas feiras livres do município de Pimenta Bueno-RO podem apresentar risco à saúde dos consumidores, uma vez que quatro das 7 amostras estavam contaminadas por parasitas intestinais. Faz-se necessário o desenvolvimento de trabalhos de orientações aos consumidores das hortaliças, quanto a higienização correta das mesmas para o consumo e fiscalização em loco para verificar as condições sanitárias dos pequenos agricultores com a intenção de melhorar a qualidade sanitária do local onde residem. Verifica-se a necessidade de realizar práticas de educação em saúde tanto para o consumidor final quanto para os agricultores, alertando sobre riscos de se consumir alimentos contaminados e ainda propagar as medidas que evitem este tipo de contaminação, que inclui a correta higienização de alimentos e mãos.

Título: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ATLETAS

Autor(es): Taillan Martins de Oliveira; Letícia Abreu Ferreira; Fernanda de Sousa Lopes; Julia Cavalcante Martorelli; Gustavo José de Araújo da Silva

E-mail para contato: taillan.oliveira@estacio.br

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Nutrição; Atletas; Futebol; Plano alimentar; Composição corporal.

RESUMO

A prática de esportes requer alta demanda de esforço físico e gasto energético. Segundo estudos da American College of Sports Medicine, pode-se afirmar que a nutrição desempenha um papel fundamental na prática esportiva, influenciando o desempenho atlético, a recuperação pós-exercício e a saúde geral dos atletas. A ingestão da quantidade correta e específica de carboidrato, proteína e lipídio, auxilia na produção de energia e também é importante no retardo da fadiga, além da prevenção de lesões (ALMEIDA, 2015). A orientação de um nutricionista esportivo

é essencial para garantir que recebam os nutrientes necessários e assim, atingir seu máximo potencial (Casa et al., 2000). Avaliar a composição corporal é importante para diagnosticar possíveis alterações, como por exemplo, excesso de tecido adiposo ou falta de massa muscular (LEE; GALLAGHER, 2009). No contexto esportivo, a composição corporal também desempenha um papel de suma importância. As características corporais do jogador podem ser parâmetros para indicar seu nível de desempenho, estilo de treino e também designar sua posição dentro do jogo (CARLING; ORHANT, 2010). De acordo com Roemmich e Sinning (1997) atletas com uma composição corpórea ideal possuem uma vantagem competitiva, pois a proporção adequada de massa muscular e baixa gordura corporal podem melhorar a resistência, a força e a velocidade. Levando em consideração a grande importância da composição corporal dos jogadores para o rendimento dentro do esporte, é necessário avaliá-los de forma precisa e periódica, e além disso, intervir quando necessário, a fim de melhorar as condições nutricionais, podendo levá-los ao melhor nível de desempenho (FONSECA; MARINS; SILVA, 2007). É necessário ter a análise detalhada do estado nutricional e o planejamento dietético de jogadores de futebol, ambos atendendo às demandas energéticas tanto em quantidade, quanto em qualidade, antes, durante e após treinamentos e competições. Com esses parâmetros controlados, torna-se possível obter melhoria no rendimento dos atletas, além de uma alta performance, a qual é tão almejada atualmente. METODOLOGIA: O presente estudo foi realizado com uma equipe de futebol no município fluminense de Macaé, durante sua pré temporada, com início em 02 de abril de 2023 e término em 21 de junho de 2023. Foram avaliados todos os vinte e quatro atletas da equipe, com idades entre 18 e 33 anos, os atletas rotina de treinos diários com duração entre três a quatro horas. O referido projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa sob a CAAE 64293422.0.0000.5699 e a coordenação do específico time de futebol na cidade de Macaé-RJ. Caracteriza-se como um estudo longitudinal e observacional, com duração de três meses durante a temporada competitiva de futebol profissional e todos os integrantes do time foram devidamente esclarecidos quanto ao objetivo da pesquisa. Os encontros para a avaliação aconteciam na academia onde os jogadores realizavam o treino de musculação, tal local foi pré estabelecido pela coordenação do clube. A coleta dos dados antropométricos dos 24 atletas foi realizada semanalmente pelo grupo de pesquisa, sempre às terças feiras em local pré estabelecido pela coordenação da equipe de futebol. Para aferir o peso (massa corporal) utilizou-se uma balança antropométrica de marca Camry Mod.Eb9013, com capacidade máxima de 150kg e precisão de peso de 100g. Ao realizar a aferição, os atletas foram orientados a ficarem com a postura ereta, olhando para frente e com os braços abaixados. Para aferir a altura, utilizou-se o estadiômetro da marca Sanny ES2060, modelo portátil com precisão de medição de 0 centímetros (cm) até 2,1 metro (m), com os atletas posicionados de costas para o estadiômetro, mantendo a postura ereta e olhar focado no horizonte. As dobras foram aferidas através de um adipômetro científico de marca Cescorf, com sensibilidade de 1 milímetro (mm), amplitude de leitura de 75 milímetro (mm) e pressão das molas: $\pm 10\text{g/mm}^2$ e peso de 190 gramas (g). Foram aferidas oito dobras cutâneas a seguir: peitoral, tricipital, bicipital, panturrilha, supraescapular, coxa, suprailíaca, abdominal. As circunferências do braço, cintura, quadril, coxa e panturrilha, foram mensuradas utilizando fita métrica. Todas as medidas foram realizadas no hemisfério direito do pesquisado, e procedido os cálculos pelo modelo de dobras de Guedes, no qual são utilizadas as dobras tricípital, supra ilíaca e abdominal para homens. Para as dobras cutâneas (DC) foi utilizada a equação $\Sigma 3\text{ DC}$ (Guedes,2003). Todos os dados do R24h dos atletas foram imputados no Web Diet, programa utilizado pela equipe para cálculos e planejamento alimentar dos mesmos, foram estimadas as médias de consumo calórico diário de cada jogador para comparação entre as calorias ingeridas e recomendadas. Após o cálculo da TMB (taxa metabólica basal), realizada pelo aplicativo com base na equação de Harris-Benedict de 1919, o mesmo calcula o VET (Valor Energético Total) com base no MET (Equivalente Metabólico da Tarefa) de cada atleta baseado no nível de esforço e tempo de prática da atividade física que o mesmo realiza. O MET utilizado foi de 20 minutos de corrida de média intensidade e 50 minutos de treino intenso de futebol. Para a base de cálculo do planejamento alimentar dos atletas foram utilizados os seguintes valores: Distribuição de proteína 1,2 - 1,5 g/kg de peso; Carboidrato 7- 8 g/kg de peso e Lipídeos 25% baseados nas referências de valores da ADA 2016 E DRIS. A organização e o registro dos dados foram submetidos em planilhas com a utilização do programa Microsoft Excel 2019. Para as análises estatísticas utilizou-se o programa GraphPad Prism 8.0 para a obtenção dos resultados, para verificação entre as avaliações foi utilizada a análise de variância (ANOVA), com teste pos-hoc de Tukey. Para as análises pareadas foram realizados o teste T pareado para variáveis paramétricas e teste de Wilcoxon de não paramétricos. Em ambos os testes foi utilizado $p < 0,05$ como diferença estatística significativa. As características gerais dos atletas investigados estão descritas na tabela 1, sendo observada média de idade entre os atletas de 27 ± 5 anos. De uma maneira geral na amostra, o coeficiente de variação do IMC entre eles é baixo (8,6), demonstrando que todos apresentam um índice bom de massa corporal, o que se espera por se tratar de atletas profissionais, e o futebol demandar muito, principalmente da musculatura de membros inferiores. É importante ressaltar que houve aferição de altura somente na primeira avaliação, visto que o estudo se trata de atletas adultos que não possuem variação de altura no espaço das amostras coletadas. Por outro lado, o coeficiente de variação do grupo para o percentual de gordura apresentou-se elevado (36,4), fato que pode ser explicado devido os mesmos estarem vindo de um período de férias e descanso (off), além de alguns estarem em leve sobrepeso. Observa-se também que todos, mesmo com um percentual de gordura mais elevado, apresentaram um bom índice de massa muscular e que após receberem a dieta adequada, até o fim da pré temporada e início da temporada oficial, responderam positivamente mantendo o índice de massa e em alguns casos até elevando o mesmo. Vale ressaltar que houve diminuição no percentual de gordura, já que os treinos na pré temporada são bem desafiadores, e o que se espera é que ao longo das semanas este percentual baixe progressivamente, não havendo a necessidade desse atleta aderir a uma dieta com déficit calórico. Em relação aos dados antropométricos de circunferência e medidas, não Com relação à adequação de macronutrientes do planejamento alimentar do atleta, em comparação ao recordatório 24h feito, observou-se que todos estavam sendo consumidos em quantidade subestimada, necessitando das devidas adequações. Como demonstrado pela tabela 2, observa-se que houve um aumento de carboidrato, proteína e ingestão energética, para que os atletas possam receber as quantidades adequadas de macronutrientes, a fim de entregar aos mesmos as condições de performar cada vez melhor nos treinos e nos jogos futuros. Para carboidratos, em média, houve um incremento de 1,8g, seguindo de 0,61g de proteínas e, por fim, adequando em 19,14% os valores ofertados de lipídios. Além disso, houveram diferenças significativas nos parâmetros de consumo alimentar, de acordo com o teste t, de determinados micronutrientes abaixo de 0,05, sendo eles: Vitamina E, Vitamina A, Vitamina C, Ferro, Cálcio e Fósforo, que estarão descritos na tabela 2. Dessa forma, pode-se observar mudanças significativas nos parâmetros alimentares, uma vez que o grupo estava inserido em um contexto de quantidades inadequadas de macronutrientes e também de alguns micronutrientes. Sendo assim, mudanças no contexto alimentar são esperadas após a intervenção

Título: ESTILO DE VIDA, FATORES MODIFICÁVEIS E OBESIDADE: UM OLHAR SOBRE A SAÚDE DAS MULHERES ATRAVÉS DA GRAVIDEZ

Autor(es): Juciany Medeiros Araujo; Luize Rayane Lima da Silva; Maria Veronica Seabra Amorim Costa; Alexa Clarina Farias Araújo; Maria Gabriela Ferreira Lima

E-mail para contato: mvsac@hotmail.com

IES: ESTÁCIO RECIFE

Palavra(s) Chave(s): genero; atenção basica; gravidez; obesidade.

RESUMO

O aumento do índice de massa corporal (IMC) na gravidez está associado a complicações maternas, como diabetes mellitus, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, e riscos elevados de macrosomia fetal, defeitos congênitos, mortalidade perinatal e doenças metabólicas em crianças. Estas complicações e desfechos são relacionados com a obesidade materna pré-gestacional e o ganho de peso gestacional (GPG) excessivo, sendo esses considerados graves problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Sendo assim, para estimular a prevenção como ferramenta de qualidade de vida é necessário explorar mais evidências relacionadas ao sobrepeso e obesidade entre mulheres grávidas. No contexto de Prevenção da Obesidade, torna-se importante o controle de peso antes e durante a gravidez como forma de promover efeitos benéficos para a própria gestação e para a saúde da geração seguinte. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo verificar a prevalência e os fatores associados ao Ganho de Peso Gestacional excessivo de gestantes acompanhadas nas Unidades de Saúde da Família, no distrito Sanitário 1, microárea 1.1, Recife-Pernambuco. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo transversal, realizado com uma amostra não probabilística de puérperas residentes no município do Recife-Pernambuco, acompanhadas nas unidades de saúde do Distrito Sanitário I. Os dados foram coletados no período de setembro de 2023 a dezembro de 2023, durante o pré-natal, mediante entrevista, consulta ao prontuário e cartão da gestante. Esta pesquisa foi aprovada no comitê de ética e pesquisa Estácio Recife de acordo com o direcionamento da Plataforma Brasil, e aprovado, CAAE: 30697320.8.0000.5640. Foi utilizado um questionário misto, com perguntas fechadas e abertas, elaborados com base nos objetivos do estudo, abordando características antropométricas e gestacionais autorreferidas, aspectos socioeconômicos, história obstétrica, dados da gestação atual e hábitos de vida. RESULTADOS: No tipo de acompanhamento tivemos 33% em acompanhamento privado, 11% chamada nutricional e 56% da atenção básica, o que nos mostra a importância de continuar melhorando e investindo na atenção básica para esse público. Os dados sobre exercício físico na gestação obtivemos que 9% são sedentárias, 10% fazem um exercício mais intenso, 23% moderado e 58% leve. Observando os dados do período gestacional, temos que 22% possuíam uma gravidez de risco relacionado ao excesso de peso e complicações resultantes dos hábitos, 33% estava numa gravidez planejada e 45% numa gravidez não planejada. Com os dados coletados foi possível analisar que 44,4% do grupo em análise estava com o peso adequado, 22,2% com baixo peso, 22,2% com sobrepeso e 11,1% com obesidade. Dentre os hábitos alimentares obtivemos que apenas 8% faziam todas as refeições ao dia, 13% consumiam feijão, 15% frutas e 13% delas ingeriam verduras/legumes, guloseimas 9%, embutidos 8%, bebidas açucaradas 9%, industrializados 8% e o consumo de telas durante as refeições com 17% o que sugere que ao longo da gestação o consumo alimentar variou bastante na qual muitas delas já tinham um hábito alimentar mas devido a gravidez algumas passaram a adotar hábitos mais saudáveis porém sem muito direcionamento, observamos que quase 90% possuíam informações muitas vezes passadas de gerações o que influenciava em seus decisões. Os resultados encontrados destacaram que a prevalência de ganho de peso gestacional excessivo foi de 27,9%, e os fatores associados foram: maior renda per capita, gestação planejada, excesso de peso pré-gestacional, aumento da ingestão alimentar e maior frequência semanal no consumo de produtos industrializados. CONCLUSÃO: Assim, reforça-se que aspectos econômicos e o planejamento da gestação também podem predizer o GPG excessivo, para além dos fatores nutricionais. Em termos práticos, estes fatores destacam a pertinência de ações das equipes da Atenção Primária à Saúde, em articulação com demais serviços que ofertam o acompanhamento pré-natal, de modo a intervir na identificação e minimização de riscos. Conhecer os fatores relacionados ao ganho de peso gestacional é importante para a equipe conduzir melhor suas ações durante a consulta pré-natal, prevenir complicações obstétricas e neonatais, e promover a saúde cardiovascular da gestante, refletindo na construção de melhores indicadores de saúde.

Título: IMPACTO DA NOVA ROTULAGEM NUTRICIONAL NA ESCOLHA ALIMENTAR DO CONSUMIDOR

Autor(es): Renata Dessordi Damião

E-mail para contato: dessordirenata@gmail.com

IES: ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO

Palavra(s) Chave(s): rotulagem; nutrição; escolhas alimentares; rotulagem nutricional; educação nutricional.

RESUMO

A rotulagem nutricional desempenha um papel fundamental na informação dos consumidores sobre o conteúdo nutricional dos alimentos e na orientação de suas escolhas alimentares. Ao longo das últimas décadas, houve um aumento significativo na preocupação com a saúde e a nutrição, levando os consumidores a buscarem informações mais claras e compreensíveis sobre os alimentos que consomem. Como resposta a essa demanda, diversos países têm proposto e implementado novas formas de rotulagem nutricional, visando tornar as informações mais acessíveis e úteis para os consumidores. Essas novas abordagens de rotulagem nutricional frequentemente incluem formatos simplificados, como sistemas de rotulagem frontal ou selos de advertência, que destacam informações-chave sobre a composição nutricional dos alimentos, como teor de gorduras, açúcares, sal e calorias. Acredita-se que essas mudanças possam ajudar os consumidores a fazer escolhas alimentares mais informadas e saudáveis. No entanto, a eficácia dessas novas formas de rotulagem nutricional na orientação das escolhas alimentares dos consumidores ainda não foi completamente compreendida. Embora estudos anteriores tenham sugerido que a rotulagem frontal pode facilitar a identificação de alimentos saudáveis e contribuir para uma dieta mais equilibrada, há variações significativas nos formatos e critérios utilizados em diferentes países, bem como na compreensão e aceitação por parte dos. Objetivo: investigar o impacto da nova rotulagem nutricional na escolha alimentar do consumidor, analisando como as informações fornecidas nos rótulos afetam o comportamento de compra e consumo de alimentos, com o objetivo de promover escolhas alimentares mais saudáveis e conscientes. Metodologia: Este estudo foi composto por uma pesquisa qualitativa e quantitativa para explorar a percepção dos consumidores em relação à nova rotulagem nutricional para avaliar seu impacto nas escolhas alimentares. A amostra foi composta por adultos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, recrutados de forma aleatória. Fase qualitativa e quantitativa: foi elaborado um formulário via forms com questões que terão como objetivo explorar a percepção dos participantes em relação à nova rotulagem nutricional, incluindo compreensão, utilidade, aceitação e se ela impactou na escolha de alimentos com melhor qualidade nutricional. Para análise dos dados iniciais coletados foi calculado frequências e percentuais das respostas para cada pergunta. Resultados parciais: participaram da pesquisa, até o momento, 85 adultos, sendo a faixa etária predominante de 30 a 40 anos, 63 do sexo feminino e 22 do sexo masculino. Os resultados preliminares revelaram que 84,7% dos participantes estavam cientes das mudanças na rotulagem nutricional e 81% a classificaram como uma mudança útil. Além disso, 65,8% responderam que essas mudanças influenciaram nas suas escolhas e 68,2% alteraram suas escolhas alimentares. Esse aumento na identificação correta de alimentos ricos em açúcares adicionados, gorduras e sódio, são muito importantes, porque esses componentes estão associados a riscos aumentados de doenças crônicas. Os dados qualitativos revelaram que muitos consumidores apreciam a clareza e a visibilidade das novas informações, especialmente o uso de cores e símbolos que destacam os nutrientes críticos. No entanto, alguns participantes mencionaram dificuldades persistentes em interpretar certos termos técnicos e a necessidade de educação contínua para maximizar o uso das novas etiquetas nutricionais (35,2%). A nova rotulagem nutricional parece ter um impacto positivo na escolha alimentar, incentivando consumidores a optar por alimentos mais saudáveis. Este efeito é particularmente notável entre indivíduos com maior nível de educação e interesse prévio em nutrição. Entretanto, a eficácia da nova rotulagem depende da continuidade das campanhas educativas e da inclusão de estratégias adicionais para alcançar grupos menos favorecidos, que podem ter menos acesso a informações de saúde. Conclusão: conclui-se que os avanços propostos na mudança da rotulagem nutricional impactam na escolha e percepção

dos consumidores, ajudando em um maior cuidado no momento das compras do dia-dia.

Curso: ODONTOLOGIA**Título: COROA DE CELULOIDE: ALTERNATIVA EFICIENTE, ACESSÍVEL E ECONÔMICA PARA RESTAURAR DENTES DECÍDUOS EM PRÉ-ESCOLARES - RELATO DE DOIS CASOS**

Autor(es): Aline de Oliveira Seguro; Cláudia Dias Veloso; Isabella Arruda; Yasmin Victória de Assis Pereira; Luciane Monte Alto de Seabra

E-mail para contato: alineseguro@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Odontopediatria; estética.

RESUMO

Injúrias dentárias traumáticas e lesões cariosas na infância podem causar destruição coronária extensa em dentes decíduos anteriores. O odontopediatra precisa estar preparado para realizar a reabilitação e a resina composta é o material estético de escolha nestes casos. As coroas de celuloide oferecem uma solução estética, que facilitam a reconstrução anatômica e funcional do dente decíduo durante o período necessário que estes elementos devem estar presentes na cavidade bucal e estão indicadas nos casos em que várias faces do dente estão comprometidas e em casos de fraturas dentárias que requerem reconstrução. São translúcidas e podem ser adaptadas para proporcionar uma aparência natural que se assemelha ao dente original. Além disso, essa técnica reduz o tempo de trabalho, pois são fáceis de manipular e adaptar a estrutura remanescente dentária, sendo uma técnica relativamente rápida de ser executada, apresentam custo baixo em comparação com outras opções restauradoras, além de, no caso do paciente infantil, auxiliar no manejo da criança por todas as vantagens mencionadas. Praticamente não apresentam desvantagens quando usadas em dentes decíduos, uma vez que estes elementos têm um período de vida preestabelecido na cavidade bucal. Relato do caso: Paciente ASM, 1,10 ano, compareceu a clínica do Trauma Infantil após sofrer queda da própria altura, em casa em Maio de 2022. Ao exame clínico apresentou fratura de esmalte e dentina, conhecida como fratura não complicada da coroa, dos elementos 51 e 61. Foi realizada a radiografia periapical modificada, com a finalidade de se ter uma imagem comparativa para os exames subsequentes, que não mostrou alteração da normalidade. Em seguida, foi realizado o alisamento das arestas vivas com brocas de acabamento em ambos os elementos acometidos, bem como a proteção do complexo dentino-pulpar do elemento 51 com cimento de ionômero de vidro, para evitar estímulos térmicos, químicos e invasão bacteriana ao tecido pulpar determinando o aumento de sensibilidade e respostas inflamatórias. Após 2 meses (julho 2022) o paciente retornou para controle clínico, sendo realizado o ajuste do cimento de ionômero de vidro. Considerando a idade do paciente e o tipo de trauma, o monitoramento passivo foi a conduta de escolha neste primeiro momento, adiando o restabelecimento estético para um momento que o paciente apresentasse maturidade para receber o mesmo. As manutenções aconteceram semestralmente e com quase 4 anos de idade (maio 2024) na consulta de manutenção, a responsável solicitou a possibilidade de recuperar a estética do sorriso. Ao estudar o caso clinicamente, avaliar o comportamento da criança e em concordância com a responsável, decidiu-se indicar a técnica da coroa de celuloide. Em consulta prévia, foi selecionada a coroa de celuloide de acordo com o tamanho da coroa do elemento a ser restaurado. Na consulta seguinte, a profissional seguiu o passo-a-passo da técnica preconizada para a restauração com a coroa de celuloide. Inicialmente, foi realizado o preparo do remanescente coronário, através de preparo de bisel com broca diamantada para melhorar a estética da interface esmalte-resina; em seguida o ajuste da coroa previamente selecionada até conseguir uma adaptação favorável; enquanto a profissional realizava os passos necessários para o remanescente coronário receber a restauração em resina (ataque ácido e adesivo), a auxiliar realizou o preenchimento da coroa com resina, que foi perfurada previamente com uma sonda (região palatina) para o escoamento do material; em seguida, a coroa foi adaptada do remanescente coronário, sob pressão e os excessos do material removidos com o auxílio de uma sonda em toda a extensão da coroa. Foi realizada a polimerização nas faces vestibular e lingual e finalmente a coroa de celuloide foi removida com o auxílio de uma sonda exploradora. Para finalizar o processo, foram removidos pequenos excessos com a sonda e em seguida foi utilizada uma broca de acabamento. Esta técnica dispensa polimento. As coroas de celuloide representam uma opção viável e estética para a restauração de dentes decíduos anteriores com grandes destruições, uma vez que seu uso permite a preservação da função e estética até que o elemento seja perdido naturalmente.

Título: ESTUDO PILOTO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CORPOS DE PROVA EM PMMA (MANIPULADO MANUALMENTE) E PETG (MANUFATURA ADITIVA)

Autor(es): Bruno de Oliveira Bergamin; Rafael Vidal Peres; Dennis de Carvalho Ferreira; Fabio Ramoa Pires; Lúcio de Souza Gonçalves

E-mail para contato: dr.bruno.bergamin@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Polymethylmethacrylate; 3D printing; Polyethylene Terephthalate Glycol.

RESUMO

A odontologia digital está cada vez mais presente no ambiente clínico. Procedimentos de impressões de modelos de estudos, planejamentos virtuais e modelagens digitais, ou ainda a impressão de conexões e componentes protéticos tem se mostrado cada vez mais integrados ao dia-a-dia dos dentistas. (Suzuki, 2016). Em 1986, foram dados os primeiros passos com a impressão 3D, a qual foi introduzida por Charles Hull. Em 1990, Scott Crump patenteou uma forma de impressão 3D extremamente promissora baseada em modelagem por deposição fundida. Desde então a impressão 3D tem evoluído progressivamente. (Tian et al., 2021). De um ponto de vista técnico, as impressoras 3D geralmente são dispositivos robóticos relativamente simples, e são guiadas por um software de desenho assistido por computador (CAD) que permite simular e projetar tridimensionalmente objetos em um ambiente virtual e após o planejamento virtual do objeto, se busca a manufatura assistida por computador (CAM). A odontologia tem uma associação histórica com a manufatura subtrativa (onde há o desgaste do material até a confecção da forma idealizada). Esse tipo de manufatura pode ser visto em procedimentos de fresagem. (Dawood et al., 2015). A manufatura por adição, ou impressão 3D, consiste no acréscimo de material de forma gradativa, até que se obtenha a forma planejada no virtual. Vários materiais de impressão podem ser usados, cada material com características mecânicas e peculiaridades específicas. (Meglioli et al., 2020). Em 1989 Mormann et al foi um dos primeiros a usar a tecnologia CAD/CAM (computer-aided design/computer-assisted manufacturing) na odontologia. Com a evolução da tecnologia, procedimentos odontológicos que eventualmente demorariam semanas ou até meses, agora poderiam ser efetuados em um curto período de tempo se bem planejados e efetuados. (Arana et al., 2019) As técnicas (CAD/CAM) Vêm buscando abranger a fabricação de próteses totais, bases de registro, próteses imediatas e overdentures implanto-suportadas em um número reduzido de consultas clínicas. (Al-Dwairi et al., 2019). Tradicionalmente, vemos na odontologia o uso do Polimetilmetacrilato (PMMA) como o principal material para confecção de

próteses e guias cirúrgicos. O uso da resina acrílica foi introduzido por Walter Wright, em 1936, e esse material se tornou popular devido a qualidades como: facilidade de manuseio e manipulação, ausência de toxicidade, bons resultados estéticos, resistência adequada, facilidade de reparabilidade, estabilidade no meio bucal, baixa solubilidade, custo razoável e baixa absorção de líquidos. (Al-Dwairi et al., 2019) Por sua vez, o polietileno tereftalato (PET) tem sido utilizado na área médica, por exemplo, para enxertos vasculares protéticos, devido às suas boas propriedades mecânicas e biocompatibilidade. Além disso, o PET também é biodegradável, tornando-o um material interessante para a engenharia de tecidos, mas devido à sua alta cristalinidade, apresenta limitações significativas no processo de impressão. Uma alternativa para superar essa limitação é através de um processo de modificação, que permite reduzir o nível de cristalinidade ao interromper a ordem da cadeia polimérica sem comprometer as características biológicas do polímero inicial. Esta estratégia permite obter o Polietileno Tereftalato Glicol (PETG). (Hassan et al., 2020). Objetivos. Avaliar a resistência mecânica do Polietileno Tereftalato Glicol (PETG) quando impresso por manufatura aditiva utilizando Fabricação por Filamento Fundido e comparar os resultados com os resultados obtidos nos corpos de provas confeccionados de maneira convencional (leia-se mistura de pó e líquido) utilizando o Polimetilmetacrilato (PMMA). Materiais e métodos: Foram confeccionados corpos de prova de PETG por impressão 3D FFF e de PMMA por manipulação convencional. Estes corpos de prova foram avaliados por imagens de microtomografias e submetidos à ensaios de tração seguindo a norma ASTM D638-10. Após isso foi realizada uma análise comparativa entre as metodologias de manufatura e propriedades do PETG e do PMMA. Resultados: Os resultados demonstraram que houve diferença entre os grupos em relação aos ensaios de tração, no entanto, os vazios internos não demonstraram ser grandes protagonistas nos ensaios mecânicos. Conclusões: Apesar do PMMA ser um material versátil e que cumpre um papel importante na odontologia há gerações, existem muitos materiais promissores, como o PETG, que já se encontram acessíveis para o uso, em especial com a manufatura aditiva. O PETG mostrou que, se impresso em um eixo perpendicular a origem da força aplicada, responde de forma positiva a carga.

Título: PROJETO TRAUMA: PROF. ERNANI ABAD

Autor(es): Karen Robinson Vellasco da Cunha Guerra; Bernardo Mattos Almeida

E-mail para contato: karen.vellasco@hotmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Trauma dental; Dentística; colagem fragmentos; avulsão; protetor bucal.

RESUMO

O Projeto Trauma já realizou diversas palestras informativas gratuitas em Escolas, Hospitais, e Rodovias, somado ao longo tempo de existência do Projeto, já se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro. Estudos citados por Caldas Jr AF, Burgos MEA, indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significativo em jovens, e que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal nesta população. A prevalência de injúrias dentais por trauma em crianças pré escolares foi avaliado, e os resultados mostraram que 10% (2 anos), 12% (3 - 4 anos) e 20% (5 anos) tinham sofrido ao menos um tipo de injúria. Meninos e meninas foram igualmente afetados. Em um outro estudo mais antigo, de 1990, mostrou que a prevalência de injúrias dentais em 576 crianças foi de 30,2%. (2) O Projeto Trauma, desenvolvido na UNESA (1999 - 2023) é considerado de grande relevância para os acadêmicos de Odontologia, assim como para toda a população da cidade do Rio de Janeiro e arredores, por ser um Projeto referência, recebe encaminhamentos de vários hospitais da região. O Projeto Trauma já realizou cerca de dois mil e seiscentos atendimentos e solucionou desde pequenos traumas dentais até casos de avulsão dentária. E vai além da reabilitação dos pacientes, pois já realizou um trabalho de conscientização e prevenção de traumas com visitas gratuitas à diversas instituições, como Escolas, Hospitais, Academias e Rodovias, oferecendo treinamento para funcionários e a população em geral, de como proceder em situações de trauma dental, somado ao longo tempo e existência do Projeto, já se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro. Percebendo a necessidade de acompanhamento destes pacientes, e dar continuidade ao processo de conscientização da população, os objetivos deste trabalho são: criar conteúdo digital de conscientização à prevenção de traumatismos dentais; informações para população em geral e para a comunidade científica sobre trauma dental, realizar consultas para acompanhamento dos atendimentos já realizados nestes vinte cinco anos de existência do PROJETO TRAUMA; Reparar possíveis intercorrências clínicas em Dentística, de novos pacientes que chegarem a nossa instituição. Para criarmos uma metodologia para nosso trabalho, selecionaremos dezesseis alunos de odontologia, sendo 10 alunos entre o quinto e o oitavo período, que já tenham cursado Dentística, como responsáveis pelos atendimentos clínicos, e seis alunos de qualquer período como auxiliares aos atendimentos. E todos juntos, independente de período, serão divididos em grupos para a produção dos conteúdos. Estes alunos serão treinados em "aulões" iniciais sobre os temas abordados no projeto, que lhes permitirão atuar clinicamente frente a uma situação de traumatismo dental, desde o atendimento inicial ao acompanhamento a longo prazo; assim como os tornarão capazes de produzir conteúdo digital para população leiga, orientando-os a agir frente a uma situação emergencial de trauma dental. Ainda realizaremos, em média, sete atendimentos semanais para acompanhamento dos pacientes já atendidos, e/ou tratamentos em Dentística para os novos pacientes. Caso seja necessário tratamento especializado em outras áreas da odontologia este paciente será direcionado para outras clínicas da instituição. Após o atendimento, todas as informações colhidas serão inseridas em tabelas para levantamento de dados estatísticos, formando um estudo a longo prazo que neste ano completará 25 anos. Manteremos ativo um perfil no Instagram, em conjunto com o Projeto Trauma Infantil que acontece na mesma clínica da nossa instituição, intitulado @projetotrauma; este perfil já possui informações sobre o nosso projeto, e será neste endereço que iremos postar o conteúdo digital produzido. Almejamos ter como resultado final para o nosso Projeto, um IMPACTO SOCIAL, de duzentos e oitenta consultas odontológicas em Trauma Dental com ênfase em Dentística; coletar dados do 25o. ano de existência do estudo; produzir e postar ao menos 16 conteúdos para feed além dos storys semanais, e alcançar o maior número possível de seguidores no Instagram para divulgação destas informações.

Título: TRAUMATISMO DENTÁRIO INFANTIL

Autor(es): Luciane Monte Alto de Seabra; Yasmim Victória de Assis Pereira; Aline de Oliveira Seguro; Rayan de Araújo Borges; Rafaella Siqueira Fernandes

E-mail para contato: lumontealto@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Traumatismo dentário; Dentes decíduos; Odontopediatria; Prevenção; Saúde bucal.

RESUMO

O traumatismo na dentição decídua é considerado um problema de saúde pública e um desafio permanente para o profissional de saúde, uma vez que apresentam alta prevalência, determinam impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal e apresentam alto custo associado ao tratamento. O tratamento nesta dentição específica, requer uma abordagem diferenciada, pois os dentes permanentes podem ser acometidos em decorrência deste trauma, sendo importante que os responsáveis sejam informados sobre os possíveis danos futuros relacionados. No

projeto Traumatismo Dentário Infantil, são realizados o diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento dos elementos dentários decíduos envolvidos, bem como os dentes permanentes que ainda estão em fase de desenvolvimento. Estes elementos podem sofrer danos mais ou menos severos originados de um traumatismo na dentição decídua. A faixa etária dos pacientes atendidos no projeto vai do nascimento até a idade que algum elemento decíduo possa ser acometido. Normalmente, os dentes anteriores são os mais frequentemente acometidos e afetam crianças até 5/6 anos de idade, porém, crianças com 7/8 anos de idade também podem apresentar traumatismo nos dentes decíduos posteriores, originados de traumatismos na região mentoniana. O presente projeto teve início em janeiro de 2014, pois havia uma demanda neste sentido, uma vez que os pacientes nesta faixa etária não são atendidos na graduação. Atualmente, a atividade acontece as quintas-feiras no período da tarde. Alunos de todos os períodos podem participar, porém são priorizados àqueles dos períodos mais adiantados, os quais realizam os atendimentos, com o auxílio dos alunos dos períodos anteriores. Neste semestre, os atendimentos clínicos tiveram início em Abril e 12 alunos foram selecionados, sendo 70% do curso diurno e 30% do curso noturno. Os alunos dos primeiros períodos realizam as atividades preliminares como a anamnese e preenchimento das fichas, auxiliam durante as tomadas radiográficas, atuam como auxiliar dos profissionais, dentre outras funções. Neste período (Abril e Maio/23), foram realizados 15 atendimentos clínicos, uma vez que tivemos apenas 5 encontros em clínica. Está sendo realizado um trabalho de divulgação nas mídias sociais e sendo elaborada a confecção de folders para a distribuição nos setores de atendimento de emergência nas redondezas, à respeito do funcionamento do projeto e sobre dicas de prevenção passiva e ativa do trauma nesta dentição. Desde o início do projeto, foi elaborado banco de dados que foi criado para controlar os casos dos pacientes tratados. As crianças que comparecem para controle são identificadas e as revisões são agendadas para o dia do atendimento. A data de retorno é controlada e documentada pelos alunos. Ao final dos atendimentos, os prontuários de todos os pacientes atendidos ficam sob a responsabilidade de uma aluna que está no projeto há 2 anos e abastece o banco com as informações dos pacientes novos e de controle. As fichas dos pacientes do projeto no papel ficam armazenadas com o prof. responsável, pois a universidade atualmente faz uso de aplicativo digital para o preenchimento das fichas de anamnese dos pacientes atendidos na instituição. Os dados do banco são usados em pesquisas e apresentações sobre o projeto. Além das atividades clínicas realizadas na Faculdade de Odontologia-UNESA, os alunos são orientados a desenvolverem Ações Sociais em comunidades da redondeza levando informações relacionadas ao Traumatismo na Dentição decídua e suas peculiaridades. Em novembro de 2023, foi realizada nossa última Ação Social para pais/responsáveis na região do Recreio dos Bandeirantes, com palestra educativa para os responsáveis sob a supervisão do professor responsável e teatro educativo, distribuição de "kits de higiene bucal e escovação para as crianças. Compareceram 29 crianças e seus responsáveis, e foi disponibilizado o atendimento para as crianças na Faculdade de Odontologia/UNESA no início do semestre de 2024. Para novembro do corrente ano, será realizada uma nova visita na Ação Social com atividades para crianças e responsáveis e, mais uma vez, àqueles que ainda não são acompanhados pelos nossos alunos na Disciplina de Odontopediatria da UNESA, serão encaminhados.

Título: **RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO**

Autor(es): Cristiane de Carvalho Guimarães; Stephany Carvalho La Torre; Estela Lima da Costa; Maria Angélica Peixoto de Albuquerque; Janaína Cavalcanti

E-mail para contato: cris.cguima@gmail.com

IES: UNESA

Palavra(s) Chave(s): Relações étnico-raciais; Psicologia; formação.

RESUMO

As desigualdades acumuladas na experiência social da população negra nos processos de escolarização tem sido denunciadas há muitos anos pelo movimento social negro, por estudos das relações raciais, e, mais recentemente, também pelas análises no âmbito de órgãos governamentais no Brasil. Ainda que a Lei que tornou obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas da Educação Básica tenha completado 20 anos de vigência, ainda há muito a fazer para produzir uma educação que permita um diálogo mais plural e diverso com as sociedades e os povos que formam a história do Brasil e compõem a nossa sociedade. Uma questão fundamental neste processo é que muitas universidades e faculdades pelo país não contêm em seus currículos disciplinas voltadas aos estudos que preparariam os profissionais da Educação para o ensino desta cultura e história. Em algumas instituições, estas disciplinas não fazem parte do currículo principal, sendo ofertadas apenas como disciplinas optativas. Neste cenário, também está a graduação em Psicologia que precisa se adequar à realidade brasileira e às desigualdades raciais no Brasil para ter na formação currículos que deem suporte para psicólogas e psicólogos para suas intervenções serem antirracistas. Neste contexto está também a graduação em Psicologia no campus Maracanã e as perguntas que direcionam a pesquisa: existe a discussão sobre as questões étnico raciais no currículo? A discussão é levada para as salas de aula e esquadrihada? A pesquisa "Relações étnico raciais na formação do Psicólogo" objetiva analisar a percepção dos estudantes da graduação em Psicologia (Universidade Estácio de Sá, campus Maracanã) sobre as relações étnico-raciais presentes no universo acadêmico e verificar se sua formação tem alguma influência nesta percepção. Pesquisa quanti-qualitativa com procedimento técnico de aplicação de questionários em estudantes dos dois primeiros e dois últimos períodos do curso e realização de grupo focal. Acredita-se que o conhecimento produzido a partir destas informações pode contribuir para a mudança ou inclusão do tema nos cursos de Psicologia e consequentemente para formação de profissionais mais qualificados e políticas públicas mais adequadas. Foram aplicados, até este momento, 130 questionários em estudantes e 17 questionários em professores do curso. Importante ressaltar que foi decidido pelo grupo de pesquisa que os professores eram peça fundamental na pesquisa, considerando que os estudantes sempre se referiam a postura dos professores sobre a questão, e por isso era preciso colher seus dados (a aplicação dos questionários em professores não fazia parte do projeto original da pesquisa). Foram realizados também três grupos focais com estudantes. A faixa etária dos estudantes varia entre 18 a 64 anos. Em termos de autodeclaração étnico-racial, a maioria se identificou como branco (61,8%), seguidos por pretos (18,2%), pardos (9,1%), indígenas (3,6%), amarelos (1,8%) e outros (5,5%). Quando questionados sobre a importância de incluir o tema das Relações Étnico-Raciais no currículo, a grande maioria (98,2%) respondeu positivamente, enquanto 1,8% responderam negativamente. Sobre a experiência com material que aborda tais temas durante a graduação, a maior parte dos alunos não reconheceu os materiais e outros nem souberam responder. Quando se trata da inclusão de autores negros como referência no currículo, a maioria dos estudantes (69,1%) revelou não ter tido este material. Embora todos os alunos (100%) expressem o desejo de cursar disciplinas com essa temática, a realidade contrasta, uma vez que a maioria expressiva (85,5%) nunca teve a oportunidade de cursar uma disciplina com enfoque racial e apenas 14,5% tiveram essa oportunidade e experiência. Além disso, 60% dos estudantes afirmam ter identificado professores negros durante a graduação, enquanto 40% negam essa observação. Alguns relatos dos estudantes indicam que eles já presenciaram ou experimentaram situações de constrangimento com racismo durante as atividades do curso. Estas situações ocorreram em sala de aula, algumas vezes produzidas pelos professores outras de estudante para estudante. Com relação aos professores, responderam ao questionário 17 professores, sendo este número a totalidade de professores no campus (à exceção da pesquisadora). A idade desses professores está entre 32 e 67 anos, com 88% se declarando branco (15 pessoas), 12% pardos. Quanto à experiência profissional, o tempo de lecionar em Instituições de Ensino Superior (IES) varia de 5 a 30 anos. Um dado significativo é que todos os entrevistados reconhecem a importância de contemplar o tema das relações étnico-raciais no currículo acadêmico. No entanto, apenas 54% afirmam ter cursado alguma disciplina ou curso relacionado à temática, na própria formação ou em cursos oferecidos pelas IES que estão ou estiveram. Quando perguntados se dentro do plano de ensino de suas disciplinas existem autores negros como referência, 82% responderam que não. Nenhum dos professores relatou ter sofrido ou presenciado algum tipo de constrangimento relacionado ao racismo em sala de aula. É notável, entretanto, que nenhum deles incluía autores negros como referência dentro do plano de ensino de suas disciplinas. Quando questionados sobre sua preparação para lidar com as questões étnico-raciais em suas disciplinas ou salas de aula, 75% dos professores afirmam estar preparados, apesar de não terem realizados cursos sobre o assunto e não incluírem autores negros em suas disciplinas. Nas falas dos estudantes nos grupos focais realizados, vemos que a informação do constrangimento permanece e alguns alunos falam de professores e alunos com falas racistas, brincadeiras inapropriadas, explanação sobre "racismo reverso" e questionamento e minimização do índice das mortes de homens negros e pardos no Brasil, com informações de que "branco também morre!". Os estudantes são unânimes em dizer que não existe a temática na grade do curso, apesar de todos concordarem que é essencial na formação do Psicólogo. Eles mencionam também uma "fuga" dos professores sobre o assunto e uma dificuldade de mediar discussões sobre relações étnico raciais como questões de gênero ou xenofobia, ausência de referências negras nas bibliografias e estudo somente de teorias elaboradas e divulgadas por pessoas brancas. Os resultados até aqui analisados são por demais interessantes e merecem atenção. Muitos estudantes, inclusive, agradecem a equipe de pesquisa por trazer um tema tão importante que não é devidamente abordado na graduação. Eles pedem também que a pesquisa não termine. Os professores que se dizem preparados para discussão do tema não fizeram uma formação para isso e não trazem autores negros e não discutem a questão em sala. Os estudantes identificam uma incapacidade dos professores para lidarem com as discussões que, porventura, acontecem nas salas de aula. Os estudantes querem estudar, mas não são oferecidas informações e/ou bibliografia para eles. Há um impasse: a questão é vista como relevante, mas não há preparação para ela. Em um grupo focal, um estudante lembra que em uma disciplina houve a inclusão da temática e da bibliografia de uma autora negra. E que se espantou quando uma outra estudante, negra, durante a aula, disse que preferia ser atendida por psicólogos pretos pois só assim se sentiria compreendida. Não seria mesmo isso? Como preparar profissionais psicólogos capazes de lidarem com a questão do negro, do racismo, da diferença e suas consequências na estrutura psíquica tanto dos indivíduos vítimas como nos discriminadores no Brasil, sem a presença da discussão nas salas de aula? A pesquisa e os estudos já deram fruto e no dia 15 de maio deste ano foi realizada uma oficina de Letramento Racial no campus, com uma egressa do curso de Psicologia. Mulher negra de voz e pensamentos assertivos e fortes. Com o final da pesquisa será proposta ampla divulgação de seus resultados e mais cursos e oficinas sobre a

temática. A formação em Psicologia é importante e pode contribuir para luta contra o racismo.

<https://estacio.br/pesquisa/seminario-de-pesquisa>

